

Revista Escrita da História

Dossiê:

História da historiografia contemporânea:
crítica, escrita e historicidade

Ano VII, vol. 7, n. 13
jan./jun. 2020

Revista Escrita da História

ISSN 2359-0238 (*online*)
ISSN 2965-7431 (*impresso*)¹

v.7, n.13, 2020 – jan./jun. 2020

² DOI: 10.5281/zenodo.10600285

¹ A Revista Escrita da História tem o ISSN 2359-0238 (*online*) desde a sua fundação. O ISSN 2965-7431 (*impresso*) foi concedido em janeiro de 2024. Conforme o IBICT, “o código ISSN será retroagido ao primeiro número.” Assim, todas as edições, desde o primeiro número passam a contar com dois registros ISSN (online e impresso). Espera-se que seja uma forma de aumentar a visibilidade e valorizar cada trabalho e autor(a).

² Por razões técnicas e de direitos autorais, o DOI será atribuído por edição durante o período 2013-2023. O registro único é válido e usado para todos os textos, sem nenhuma interferência. A partir de 2024, cada trabalho terá o seu próprio DOI.

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO EDITORIAL

Editor-chefe

Paulo Alves Pereira Júnior – Mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual Paulista (PPGH-UNESP)

Editores

Daniel Gordillo Sánchez – Doutorando em Educação pelo Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba (PPGE -UFPB)

Fábio Luciano Iachtechn – Doutor em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná (PPGHIS-UFPR)

Jonatas Roque Ribeiro – Doutorando em História pelo programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Campinas (PPGH - UNICAMP)

Luiz Alberto Ornellas Rezende – Doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo (PPGHS-USP)

Sara Basilio de Toledo - Doutora em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais do Instituto San Tiago Dantas (PPGRI - San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC - SP)

Valquíria Kelly Zanzarini Braga – Mestranda em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Econômica da Universidade de São Paulo (PPGHE-USP)

Revisão e Diagramação

Mariana da Silva Corrêa – Mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Econômica da Universidade de São Paulo (PPGHE-USP)

www.escritadahistoria.com

REH || *Todas as informações presentes nos trabalhos são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.*

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO CIENTÍFICO

(Biênio 2020-2021)

Angélica Lovato – Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Angelo Alves Carrara – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Carlos Batista Prado – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)

Lincoln Secco – Universidade de São Paulo (USP)

Margarida Maria Dias de Oliveira – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Ana Aguiar Cotrim – Universidade de Brasília (UnB)

Raquel Varela – Universidade Nova de Lisboa (UNL)

Temístocles Cezar – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Timothy Denis Ireland – Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Xabier Arrizabalo – Universidade Complutense de Madrid (UCM)

Yunier Sarmiento Ramirez – Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

Revista Escrita da História

PARECERISTAS

(Professores convidados que emitiram pareceres sobre trabalhos que foram aprovados, rejeitados ou arquivados entre maio e novembro de 2020)

Alain El Youssef – USP (Universidade de São Paulo)*

Ana Luiza Marques Bastos – USP (Universidade de São Paulo)

Ana Paula Sena Gomide – UEMG (Universidade do Estado de Minas Gerais)

Ana Paula Torres Megiani – USP (Universidade de São Paulo)

Breno Mendes – UFG (Universidade Federal de Goiás)

Camilla Miranda Martins – UFPR (Universidade Federal do Paraná)*

Célia Cristina da Silva Tavares – UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

Êça Pereira da Silva – UFT (Universidade Federal do Tocantins)

Ederson Prestes Santos Lima – IFPR (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná)

Fabiana de Fátima Bruce Silva – UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco)

Fábio Bacila Sahd – USP (Universidade de São Paulo)*

Gizlene Neder – UFF (Universidade Federal Fluminense)

Guilherme Dias – UFSM (Universidade Federal de Santa Maria)*

Helena Miranda Mollo – UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)*

Humberto Fernandes Machado – UFF (Universidade Federal Fluminense)

Isaac Cassemiro Ribeiro – IF Sul de Minas (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais)

Jason Hugo de Paula – IFG (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás)

Jeane Félix da Silva – UFPB (Universidade Federal da Paraíba)

Jeusadete Vieira Barros – UFPA (Universidade Federal do Pará)

João Rodolfo Munhoz Ohara – UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Jocnilson Ribeiro dos Santos – UFS (Universidade Federal de Sergipe)

Julio Cesar Bentivoglio – UFES (Universidade Federal do Espírito Santo)

Leandro Gracioso de Almeida e Silva – UNIFESSPA (Universidade do Sul e do Sudeste do Pará)

Luciane Cristina Scarato – Universidade de Cambridge*

Marcelina das Graças de Almeida – UEMG (Universidade do Estado de Minas Gerais)

Maria Elizia Borges – UFG (Universidade Federal de Goiás)

Maria Eulina Pessoa de Carvalho – UFPB (Universidade Federal da Paraíba)

Maria Renata da Cruz Duran – UEL (Universidade Estadual de Londrina)

Marina Juliana de Oliveira Soares – USP (Universidade de São Paulo)*

Mauro Farias da Conceição – UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

Natalia Tamstone – USP (Universidade de São Paulo)*

Paulo Alves Junior – UNILAB (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira)

Pedro Cardim – NOVA (Universidade Nova de Lisboa)

Renata Bastos da Silva – UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Renata Silva Fernandes – UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora)*

Renato da Silva Melo – UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais)

Saulo Rondinelli Xavier da Silva – UFSB (Universidade Federal do Sul da Bahia)

Tarcísio de Souza Gaspar – IF Sul de Minas (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas)

Thiago Granja Belieiro – UNOESTE (Universidade do Oeste Paulista)

Thiago Groh de Mello Cesar – UFT (Universidade Federal do Tocantins)

* Doutores(as) formados(as) nessas instituições.

** Mestres(as) formados(as) nessas instituições.

SUMÁRIO

EDITORIAL I

APRESENTAÇÃO

Fábio Luciano Iachtechn III

DOSSIÊ: HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA CONTEMPORÂNEA: CRÍTICA, ESCRITA E HISTORICIDADE

1. *Perspectivas de gênero no livro didático contemporâneo: história da historiografia e ensino de história*

Camille Cristina Batista da Silva e Daniel Pinha Silva 11

2. *Um teórico da história na periferia do capitalismo: José Honório Rodrigues e a concepção de História na escritura de Teoria da História do Brasil (1949)*

Cesar Leonardo Van Kan Saad 31

3. *“Os mortos contam segredos”: os cemitérios enquanto documentos/monumentos para o estudo histórico*

Mariana Antão de Carvalho Rosa 69

4. *Pedro Zulen Aymar nos campos de batalha da memória e da historiografia*

Guillermo Alexis Fernández Ramos 97

5. *O problema da historicidade na narrativa nacionalista de Edward W. Said*

Elisa Goldman 133

6. *Pós-modernidade, história e narrativa: alguns apontamentos sobre o círculo hermenêutico de Paul Ricoeur e sua relação com a narrativa historiográfica*

Bruno dos Santos Nascimento 164

ARTIGOS LIVRES

7. *“Uma ideia mutilada” : a repercussão da Lei do Ventre Livre na revista A América (1879-1880)*

Talia Gabrieli Fianco 190

8. <i>A pesquisa de campo enquanto instrumento para o ensino de história e a valorização dos bens culturais comunitários</i> Eduardo Augusto de Santana	214
9. <i>Ulysses Freyre e Gilberto Freyre: uma parceria entre bicicletas, fotografias e cidades em Pernambuco na década de 1920</i> Luciana Cavalcanti Mendes	245
10. <i>Divinos acordes, batutas douradas: Ciclo do Ouro, Irmandades e os primórdios do trabalho em música no Brasil</i> Leandro da Costa e Breno Ampáro	277
11. <i>“O Príncipe Ranucio deve ser preferido a todos”: um estudo sobre a pretensão de Ranuccio Farnese ao trono português no contexto da crise sucessória de 1578-1580</i> Fernanda Paixão Pissurno e Lucas Lixa Victor Neves	304
12. <i>A baixa nobreza e a revolução de 1640: a distribuição de cargos e mercês nos teóricos da Restauração</i> Eduardo Henrique Sabioni Ribeiro	327

EDITORIAL

O ano de 2020 foi marcado por significativos eventos que, em um futuro próximo, podem impulsionar expressivas mudanças nos cenários político, cultural, econômico e social. Dos incontáveis protestos antirracistas pelo mundo afora ao avanço das pesquisas em relação à vacina do COVID-19, observamos que a valorização da ciência e a importância das discussões do racismo estrutural estão, mais do que nunca, presentes na agenda contemporânea. Tais debates são de suma importância para a construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. No entanto, as tragédias ambientais, a precarização – cada vez maior – do trabalho, o desprezo pelas Ciências Humanas e Sociais por parte do governo e a violência presente no discurso político da extrema-direita (que ataca sistematicamente os setores de esquerda, a classe trabalhadora, a comunidade LGBTQIA+ e as populações indígenas e quilombolas), trazem à tona questões que demandam muita luta da nossa parte.

Elencar os acontecimentos desses últimos meses neste espaço tão curto é uma tarefa hercúlea; entretanto, apontaremos duas questões que dizem respeito ao tema do dossiê temático desse número: a regulamentação da profissão de historiador e historiadora e o aumento dos eventos remotos, através de plataformas digitais. Após muitas disputas, a lei 14.038/2020 foi sancionada e estabeleceu o exercício dos e das profissionais de História em todo território nacional, possibilitando a valorização e o reconhecimento legal da área. Em relação ao segundo ponto, seminários e congressos virtuais permitiram que se reunissem profissionais de diferentes lugares do mundo. Além disso, facilitou-se a comunicação com os historiadores e as historiadoras. Com isso, tais profissionais passaram a ocupar cada vez mais um espaço destinado, anteriormente, a outras figuras sem formação na área. Apesar dos logros, temos ciência dos problemas envolvendo a realização dos eventos remotos.

É neste cenário que o Conselho Editorial da Revista Escrita da História apresenta o seu 13º número, que contém trabalhos de diferentes assuntos e um dossiê temático, com artigos que analisam os sentidos históricos e as transformações espaço-temporais em um contexto pretérito. Pretende-se que os textos deste número possam contribuir com o avanço da área, o debate sobre os problemas estruturais de cada realidade e a reflexão sobre os profundos desafios dos tempos vindouros. Boa leitura a todos e a todas!

Conselho Editorial

Março de 2021

História da historiografia contemporânea - crítica, escrita e historicidade

Fábio Luciano Iachtechen

A Revista Escrita da História apresenta neste volume o dossiê temático “História da historiografia contemporânea: crítica, escrita e historicidade”, cuja proposta é contribuir com um movimento recente que tem promovido a história da historiografia como disciplina e área de conhecimento. Nos últimos anos é perceptível o crescimento das publicações acadêmicas, grupos de pesquisa e da bibliografia em si voltada à tradução, difusão e análise de diferentes autores e correntes relacionadas ao pensamento histórico.

Fruto da crescente profissionalização dos historiadores brasileiros e do aumento quantitativo dos programas de pós-graduação em história, a história da historiografia tem seu espaço já consolidado entre as grandes áreas de pesquisa em história. Assim, em um esforço em reunir pesquisas recentes sobre as escritas da história e historiografia, seguimos a premissa do historiador francês Henri-Irénée Marrou, que na obra *Sobre o conhecimento histórico* considera este tipo de conhecimento sempre como um fenômeno cumulativo, portador de verdades parciais que a cada momento são reelaboradas, sendo a historiografia um elemento constante em todo este processo.

A narrativa historiográfica, desta forma, não é apenas a etapa final de um processo de pesquisa, uma etapa que se dá após concluídas as anteriores, uma vez agregados todos os elementos a serem considerados na produção do conhecimento histórico. Na verdade, são as dinâmicas de interação dos mecanismos de trabalho inerentes à pesquisa histórica e a construção de enunciados, ainda que provisórios, que dialogam com os elementos concretos da pesquisa, mediados pelas condições de produção de cada época e pelas demandas sócio-históricas de cada presente que se encerram em uma narrativa síntese. Talvez seja esta a questão central que nos move a compreender como aqueles que se dedicaram ao passado construíram suas experiências de tempo, evidência ou verdade: elas não são apenas registros datados de abordagens históricas determinadas, mas elementos constitutivos das nossas próprias experiências contemporâneas.

No artigo que abre o dossiê, “Perspectivas de gênero no livro didático contemporâneo: história da historiografia e ensino de história”, Daniel Pinha Silva e Camille Cristina Batista da Silva analisam as abordagens de gênero e a própria história das mulheres nos livros didáticos de história, tomados aqui como forma híbrida de escrita da história e, portanto, tema de

investigação relacionado não apenas à educação e ao ensino de história, mas também à história da historiografia.

Esta perspectiva assume o livro didático como lugar de reflexão no qual podem ser encontrados elementos de intersecção entre o conhecimento acadêmico e escolar, o que constitui um espaço privilegiado para se refletir sobre a escrita da história, um “lugar de fronteira” como definem os autores. Neste sentido, é possível ultrapassar a impressão apenas descritiva da história para considerar também suas condições de produção, as demandas de mercado, a presença de grandes grupos editoriais, as políticas públicas relacionadas ao livro didático nos diferentes entes federativos, enfim, elementos importantes à reflexão historiográfica que sugerem transcender o próprio texto. Particularmente a partir da coleção História da sociedade e cidadania, de Alfredo Boulos, obra de 2017 e pertencente ao PNLD, os autores analisam em detalhes as passagens em que figuras femininas são abordadas em diferentes momentos históricos e o tomam como um estudo de caso acerca do gênero como tema central para a historiografia contemporânea.

O artigo “Um teórico da história na periferia do capitalismo: José Honório Rodrigues e a concepção de História na escritura de Teoria da História do Brasil (1949)”, de César Leonardo Van Kan Saad, investiga as concepções epistemológicas que fundamentam a obra de José Honório Rodrigues e o próprio conceito de História sustentado pelo autor como elemento de interpretação da historiografia brasileira. Sua abordagem procura analisar os fundamentos do que seria este novo campo que, em conjunto com outras obras, formariam uma proposta disciplinar para a historiografia brasileira.

Com sugere o autor, a obra de Rodrigues aqui analisada pode ser compreendida primeiramente como um manual formativo dedicado a historiadores profissionais, pois apresenta de forma simples alguns princípios elementares à ciência histórica. Mas também há em Teoria da História do Brasil a qualidade de ser tanto uma proposta de história da historiografia brasileira quanto um “ensaio interpretativo” de natureza epistemológica acerca da produção do conhecimento histórico. São possibilidades de leitura que se complementam e que demonstram a importância da retomada crítica de José Honório Rodrigues como propositor de uma teoria da história do Brasil.

Em “Os mortos contam segredos: os cemitérios enquanto documentos/monumentos para o estudo histórico”, Mariana Antão de Carvalho Rosa propõe analisar os cemitérios como espaços repletos de vestígios do passado e importantes como elementos de memória e escrita da história. Seguindo os passos de Jacques Le Goff em História e Memória, a autora sugere que os cemitérios, enquanto registros materiais e monumentais, são resultados de determinados

contextos em que desejos e poderes foram manifestados, seguindo uma determinada correlação de forças que acabam por expressar também estruturas de poder.

Desta forma, cabe pensar no tipo de memória registrada e sua relação com a vida social nestes contextos: se representam narrativas triunfalistas, positivas, cívicas, e também como se dá a seleção dos espaços, inscrições, lápides e estátuas. Igualmente importantes são os silêncios, ausências e esquecimentos, percepções que ajudam também a compreender estas relações de poder. A pesquisa faz um levantamento histórico dos usos e funções dos cemitérios em diferentes contextos, e sugere pensar suas potencialidades como fonte histórica, espaço de inscrição do passado materializado como lugar de memória e historiografia.

A autora propõe refletir sobre os usos recorrentes destes espaços na pesquisa histórica, sua função como patrimônio material, sua simbologia fúnebre, sua condição representativa de uma determinada monumentalidade, seu aspecto documental, ou seja, diferentes possibilidades dos espaços cemiteriais serem lidos, interpretados e questionados enquanto fontes históricas.

O artigo de Guillermo Alexis Fernández Ramos, “Pedro Zulen Aymar nos campos de batalha da memória e da historiografia”, analisa a produção bibliográfica sobre o filósofo e intelectual peruano de ascendência chinesa Pedro Salvino Zulen Aymar, que nas primeiras décadas do século XX se notabilizou pela defesa dos camponeses e dos direitos indígenas. O autor parte da premissa que o filósofo peruano é um personagem que não tem merecido a devida atenção por parte da historiografia peruana, e procura em seu texto analisar os diferentes fatores que contribuem para este esquecimento.

Seguindo a cronologia de sua biografia, a primeira parte é dedicada às considerações de seus contemporâneos sobre sua trajetória intelectual, seja na imprensa ou nos meios acadêmicos, tendo como evento central a sua prematura morte por tuberculose em 1925, aos 35 anos. Nesta parte, destaca-se a análise de Zulen feita pelo intelectual socialista José Carlos Mariátegui, que apesar de suscitar polêmicas, foi um importante registro que situou o filósofo como parte fundamental da tradição intelectual peruana.

Em seguida, analisando o período de esquecimento de Zulen nos meios acadêmicos e mesmo nos movimentos sociais, o autor sugere que houve uma retomada de seu pensamento a partir de dois movimentos: uma abordagem que resgatava sua importância para a filosofia peruana no início do século XX e outra corrente que buscava compreender seu papel de ativista na Associação Pró-Indígena, criada em 1909 para defender os direitos dos povos originários peruanos. Por fim, há uma análise da historiografia peruana e sua abordagem da produção intelectual Zulen, analisada em suas diferentes fases e tendências.

“O Problema da historicidade na narrativa nacionalista de Edward W. Said”, de Elisa Goldman, busca compreender em parte da obra do escritor e ativista palestino Edward Said os

possíveis sentidos dos conceitos de nacionalismo e colonialismo a partir de sua historicidade. A autora utiliza especialmente as obras *A questão da Palestina e Cultura e imperialismo*, e busca analisar esta aparente contradição entre o papel político de Said como militante da causa nacional palestina e sua abordagem pós-colonial, pretensamente mais humanística e cosmopolita.

Assim, o texto nos traz uma análise do nacionalismo a partir de um debate historiográfico contemporâneo, tomando os exemplos clássicos dos nacionalismos europeus, mas também considera os estudos subalternos e a perspectiva decolonial que tem revisto os sentidos da identidade nacional e seus processos de construção e afirmação.

O artigo final deste dossiê, “Pós-modernidade, história e narrativa: alguns apontamentos sobre o círculo hermenêutico de Paul Ricoeur e sua relação com a narrativa historiográfica”, de Bruno dos Santos Nascimento, propõe analisar algumas questões acerca da pós-modernidade no seio da historiografia contemporânea. Para tanto, o autor busca no filósofo francês Paul Ricoeur e na obra *Tempo e Narrativa* a ideia de um fazer histórico constituído como dinâmica narrativa caracterizada por uma racionalidade própria e particular, uma espécie de alternativa epistemológica às abordagens essencialmente relativistas.

Na seção de artigos livres Talia Gabrieli Fianco apresenta o estudo “Uma ideia mutilada: a repercussão da lei do ventre livre na revista *A América* (1879-1880)”, no qual procura compreender como a Lei do Ventre Livre pode ser contextualizada no processo abolicionista no Brasil na segunda metade do século XIX. A fonte principal é a revista *A América*, periódico que circulou entre 1879 e 1880 no qual determinados debates e posições acerca da lei foram publicados. Assim, de um ponto de vista mais amplo, é possível perceber algumas características da imprensa novecentista no Rio de Janeiro, mas também qual o teor da própria lei, que opiniões a sua tramitação suscitou e como a corrente abolicionista circulava e ganhava sentido como ideia a ser concretizada.

Tendo como referencial a história intelectual, a autora busca compreender o papel social dos atores que se manifestaram sobre a questão da abolição, inserindo-os em uma grande rede na qual é possível perceber suas filiações, preferências e conexões. É clara a posição editorial favorável da revista em relação à lei, mas coexiste uma série de críticas à sua formulação e posterior execução por parte do governo imperial. A análise dos ensaios e artigos em *A América* permite traçar um quadro das ideias circulantes à época a partir da perspectiva de um debate público, ressaltando, portanto, o importante papel da imprensa neste contexto final do império como elemento de interlocução entre defensores do escravismo, abolicionistas, escravos e libertos.

O artigo “A pesquisa de campo enquanto instrumento para o ensino de história e a valorização dos bens culturais comunitários”, de Eduardo Augusto de Santana, é um trabalho que

resulta de um conjunto de atividades desenvolvidas pelo professor\autor e alunos da modalidade EJA da Escola Estadual Gilberto Freyre, na periferia de Recife. A ideia foi partir das referências dos alunos sobre os bens culturais e espaços de memória mais representativos de sua comunidade. Em um segundo momento, por meio de pesquisas de campo e entrevistas com moradores, foram mapeados quais os espaços mais significativos para as pessoas da localidade, uma forma de repensar e se reapropriar destes lugares.

A trabalho apresenta um levantamento de informações sobre cada local escolhido, e promove uma discussão envolvendo estudantes e comunidade sobre estes espaços de memória e identidade, passando por ações de preservação, formas de uso e possíveis soluções para os problemas identificados. Assim, além dos resultados positivos da experiência estudantil em conhecer melhor estes espaços de memória como patrimônios, o artigo traz também experiências de participação comunitária como elemento essencial na promoção dos bens culturais locais e da construção da memória coletiva.

Em “Ulysses Freyre e Gilberto Freyre: uma parceria entre bicicletas, fotografias e cidades em Pernambuco na década de 1920”, Luciana Cavalcanti Mendes nos oferece um olhar bastante particular sobre as cidades de Recife e Olinda por meio das fotografias produzidas por Ulysses Freyre, irmão do sociólogo Gilberto Freyre, entre os anos de 1923 a 1925. O estudo toma como ponto de partida o acervo fotográfico pessoal de Ulysses, que muitas vezes em companhia do irmão circulava pela cidade em sua bicicleta e, embora fosse um fotógrafo amador, imprimiu um olhar de documentarista recortando aspectos da paisagem urbana e da arquitetura civil.

O acervo foi utilizado por Gilberto Freyre em seus estudos, e a importância de Ulysses na produção de dados, informações e nas discussões sobre as pesquisas é, segundo a autora, uma análise que precisa ser melhor aprofundada. Predominam nas imagens, muitas delas repetidas, os espaços urbanos, as fachadas, frontais ou em ângulo, e detalhes das edificações, provavelmente para compor um catálogo. Além das imagens, a parceria fraternal e intelectual entre os irmãos pode ser aqui captada, e contribui para compreender o papel de Ulysses, que além deste acervo imagético que registra aspectos da Recife\Olinda do início do século XX, foi também responsável por organizar dados de pesquisa do seu irmão mais famoso, o que permite compreender por um outro ângulo a complexidade intelectual de Gilberto Freyre.

O artigo “Divinos acordes, batutas douradas: ciclo do ouro, irmandades e os primórdios do trabalho em música no Brasil”, de Leandro da Costa e Breno Ampáro, busca compreender a dinâmica da atividade musical no Brasil colonial, particularmente na região de Vila Rica, Minas Gerais, entre a segunda metade do século XVIII e início do XIX. A pesquisa aborda a transformação social observada pela intensificação da exploração do ouro na região, e procura identificar, na formação das vilas e arraiais, a presença de músicos e menestréis, entoando cantigas populares

e participando da sociabilidade cotidiana, mas também a música eclesiástica que aproveitava as novas catedrais como como espaço privilegiado, bem como atividades musicais mais elaboradas, atendendo a expectativa das elites locais.

É interessante notar o desenvolvimento das atividades musicais neste contexto em sua relação com a presença africana na formação das Minas Gerais, com sua expressão e musicalidade distintas dos padrões europeus, elementos fundamentais para a transformação da cultura local. As relações de trabalho são também importantes para a compreensão da manifestação musical mineira. As chamadas “irmandades musicais” foram formadas como entidades de músicos que participavam do serviço religioso, ao mesmo tempo em que prestavam apoio aos seus membros. Elas nascem como uma espécie de “corporação de ofício”, resguardando a atividade profissional dos músicos associados e caracterizando uma certa mobilidade social em um contexto essencialmente escravista.

Os dois artigos livres finais abordam temas ibéricos do início do período moderno. O primeiro deles, de Fernanda Paixão Pissurno e Lucas Lixa Victor Neves Correio se chama “O Príncipe Ranuccio deve ser preferido a todos”: breve estudo sobre a pretensão de Ranuccio Farnésio ao trono português no contexto da crise sucessória de 1578-1580”. O trabalho aborda a crise sucessória relacionada à ocupação do trono português desencadeada ao fim do reinado de D. Henrique. O trabalho busca analisar a participação de Ranuccio Farnésio, membro de uma família aristocrática italiana, na disputa pela Coroa portuguesa. A família Farnésio tornou-se influente na Península Ibérica, e Ranuccio passou a ser um aspirante ao trono lusitano pois era filho de um casamento entre seu pai e a Maria de Portugal, filha primogênita do infante D. Duarte, duque de Guimarães, este o sexto e último filho homem de D. Manuel I.

As informações que demonstram as intenções de Ranuccio Farnésio em relação ao trono estão no documento principal analisado no artigo, “Breve sumário das razões do ilustríssimo e excelentíssimo senhor príncipe Ranuccio Farnésio acerca da sucessão do trono de Portugal”, pertencente ao acervo digital da Biblioteca Nacional de Portugal. Os argumentos contidos na fonte passam por alegações sobre sua condição de primogênito homem, questões de consanguinidade e argumentos jurídicos que evocam exemplos de sucessões anteriores. Apesar de sua pretensão em relação ao trono de Portugal não ter se concretizado, o artigo permite compreender, seguindo a trajetória de Farnésio, a estruturação do poder entre as casas monárquicas europeias neste contexto sucessório lusitano.

Por fim, em A baixa nobreza e a revolução de 1640: a distribuição de cargos e mercês nos teóricos da Restauração, Eduardo Henrique Sabioni Ribeiro analisa a distribuição de cargos e mercês em três obras publicadas no período denominado Restauração de Portugal, entre 1640 e 1688: Arte de reinar (1644), de Antônio Carvalho de Parada, Suma política (1649), de Sebastião

César de Meneses e Harmonia política dos documentos divinos com as conveniências de Estado (1651), de Antônio de Sousa de Macedo. Apesar do protagonismo da nobreza nobiliárquica neste contexto, o autor busca compreender o papel da baixa nobreza durante a Restauração.

O trabalho enfatiza os conflitos existentes entre os grupos que compunham a nobreza lusitana, ressaltando as rivalidades e interesses divergentes que, por vezes, punham em disputa os cargos mais importantes da administração pública, como os assentos nos conselhos e as mercês régias. Os textos analisados, ainda que apresentem pontos divergentes sobre a estrutura de poder e sua ocupação, acabam convergindo em temas relacionados à linhagem, merecimento e riqueza, e permitem perceber aspectos de uma reconfiguração da estrutura social da nobreza em Portugal neste contexto.

Boa leitura a todas e todos!

Dossiê

História da historiografia contemporânea - crítica, escrita e historicidade

Perspectivas de gênero no livro didático contemporâneo: história da historiografia e ensino de história

*Camille Cristina Batista da Silva**

Daniel Pinha Silva†

Resumo

O artigo reflete sobre a centralidade das perspectivas de gênero em livros didáticos de história no contexto contemporâneo. Partindo da problematização acerca do lugar do livro didático enquanto forma híbrida de produção historiográfica e tema de investigação em história da historiografia, examina as abordagens de gênero e história das mulheres no âmbito da historiografia. Por fim, para efeito de estudo de caso, analisa o lugar das mulheres na narrativa historiográfica produzida na coleção de livros didáticos “História da sociedade e cidadania”, de Alfredo Boulos. A hipótese é que o livro traz um olhar sobre as mulheres na história que funciona como informação acessória ou complementar a um conteúdo curricular principal. Além disso, prioriza uma abordagem que dá destaque para a mulher em algumas experiências históricas, mas ainda não se insere em perspectiva teórica de gênero que evidencie as diferenças assimétricas entre homens e mulheres, o tensionamento e a desestabilização do machismo.

Palavras-chave: História da Historiografia; Livro Didático de História; História das Mulheres; Gênero.

Abstract

Broadly, the article reflects on the centrality of gender perspectives in history textbooks in the contemporary context. Starting from the problematization about the place of the textbook as a hybrid form of historiographical production and research theme in the history of historiography, we examine the approaches of gender and history of women within the scope of historiography. Finally, for the purpose of a case study, we analyzed the place of women in the historiographical narrative produced in the collection of textbooks “History of society and citizenship”, by Alfredo Boulos. Our hypothesis is that the book adopts a look at women in history that works as accessory or complementary information to a main curriculum content. In addition, it prioritizes an approach that highlights women in some historical experiences, in yet not from a theoretical gender perspective that highlights the asymmetric differences between men and women, the tensions and destabilization of machism.

Keywords: History of Historiography; History Textbooks; History of Women; Genre.

* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História Social da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

† Professor da área de História do Brasil do Departamento de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Introdução: as possibilidades abertas pela história da historiografia e o lugar do livro didático

A passagem abaixo de Manoel Salgado Guimarães elucida um pressuposto teórico decisivo a este artigo:

A historiografia como investigação sistemática acerca das condições de emergência dos diferentes discursos sobre o passado pressupõe como condição primeira *reconhecer a historicidade do próprio ato de escrita da História, reconhecendo-o como inscrito num tempo e lugar*. Em seguida, é necessário reconhecer esta escrita como resultando de disputas entre memórias, de forma a *compreendê-la como parte das lutas travadas nas sociedades para dar significado ao mundo*. Uma escrita que se impõe tende a silenciar sobre o percurso que a levou à vitória, que aparece ao final como decorrência natural; perde-se desta forma sua ancoragem no mundo como parte do drama social humano, quando escolhas são efetuadas, que definem o passado que se deseja, ou que se necessita, como forma de inventar um futuro. [Grifo nosso]¹.

A passagem de Guimarães se torna preciosa aqui porque destaca a historicidade contida na reflexão acadêmica sistematizada da história. Uma dimensão por vezes ocultada, em nome de uma tentativa de afastamento da interlocução do discurso historiográfico em relação ao tempo e ao espaço que o gerou. A historiografia acadêmica se mostra, deste modo, um componente decisivo, ainda que não exclusivo, das lutas ocorridas no interior das sociedades para conferir sentido histórico ao mundo. Em diálogo com Manoel Salgado, evidenciamos um velho e caro problema, enfrentado pelos especialistas em história desde os primórdios da formação desta área disciplinar até a sua configuração moderna estabelecida ao longo do século XIX: o reconhecimento de certa condição privilegiada do(a) historiador(a) em examinar o passado e produzir uma história, ancorada em um método crítico de investigação e uma narrativa que ofereça condições de inteligibilidade. Sem o abandono dos protocolos que conformam uma escrita da história, Guimarães sugere o reconhecimento da historicidade imanente à narrativa historiográfica; ou seja, sem abrir mão do estatuto de verdade interpretativa contido nas enunciações historiográficas, calcadas no pacto estabelecido entre autores e leitores de textos de natureza historiográfica, afirmamos o condicionamento destas verdades às suas inscrições temporais, provisórias e inconclusas justamente porque

¹ GUIMARÃES, Manoel L. Salgado. A cultura histórica oitocentista: a constituição de uma memória disciplinar. In: PESAVENTO, Sandra Jatahy (org.). *História cultural: experiências de pesquisa*. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2003, p. 23-34.

permeáveis às tensões sociais que as forjaram. Em outras palavras, trata-se de *colocar a historiografia no mundo*: tanto o mundo em que ela nasceu, no ato da primeira enunciação, quanto no mundo que a relê nos outros presentes, que a retomam, capazes de ampliar seus sentidos.

Tal perspectiva de análise tem se sedimentado contemporaneamente na subárea história da historiografia. Como nos explica Valdeci Lopes da Araújo:

A analítica da historiografia teria como objeto próprio pensar as diferentes formas de acesso ao passado e como a experiência histórica revelada nesses momentos pode ser atingida por uma investigação das formas de continuidade e descontinuidade, isto é, de transmissão. Portanto, *a transformação do tempo em tempo histórico* pode ser pensada como o campo de fenômenos que poderia orientar a construção de agendas de investigação de longo prazo para uma História da Historiografia com relativa autonomia. Voltada para esse amplo campo de fenômenos, a História da Historiografia teria necessariamente de recorrer a uma variedade de objetos de investigação, cada um deles somente operacional a partir de suas teorias regionais². [Grifo nosso]

Durante muito tempo, as pesquisas em história da historiografia problematizaram, prioritariamente, os processos de produção do conhecimento histórico, as obras e os historiadores cujas contribuições se consideravam mais relevantes; ou, ainda, análises sobre as instituições, grupos e publicações que a cada momento foram reconhecidos como relevantes para quebra de paradigmas no interior do campo historiográficas, sendo responsáveis por mudanças significativas a respeito do problema que se propuseram, tendo em vista não apenas os temas, mas também os métodos que utilizaram. Isto é, além da história do conceito de história ao longo do tempo, privilegiavam-se formas de compreensão da história no âmbito das formulações intelectuais mais refinadas, baseadas em teorias e referenciais de filósofos, historiadores, sociólogos, em suma, aqueles que se dedicaram à tarefa de pensar e escrever sobre a história.

A “transformação do tempo em tempo histórico”, tal como proposta por Valdeci Lopes Araujo sugere uma ampliação da perspectiva tradicional delineada pelos estudos historiográficos. Isto significa uma ampliação do escopo analítico, ao incluir leitores, contextos de leitura, seus gostos e interesses, os meios através dos quais amplos públicos têm acesso ao

² ARAUJO, Valdeci Lopes de. História da historiografia como analítica da historicidade *História da Historiografia*, Ouro Preto, n. 12, 2013, p. 41.

Perspectivas de gênero no livro didático...

conhecimento histórico e às fontes desse conhecimento. Como desdobramento, emergem novas perguntas, tais como: qual a relação entre o conhecimento do passado e as diversas formas, espaços, meios e linguagens através dos quais ele circula na sociedade? Como se difunde o conhecimento histórico em diferentes espaços, mas também em diferentes contextos sociais, culturais e temporais? De que forma se constrói a imagem que amplos setores sociais têm do seu passado e quais as consequências para o futuro? Nos termos de Valdeci Araujo:

Um dos desafios da comunidade é não se limitar a uma mera descrição desses fenômenos, mas compreender as suas formas de produção e suas lógicas de transformação. Esse alargamento de seu escopo pode permitir incorporar de modo mais decisivo e coerente a variedade de recortes e fontes necessárias para se aproximar desse amplo e decisivo campo de fenômenos a partir de um viés analítico-historiográfico. Essa ampliação de objetos, que já é visível nas pesquisas, permitiria pensar a historiografia em suas relações com outros fenômenos da historicidade que a emolduram e condicionam os mundos da vida e que hoje se multiplicam rapidamente, como as imagens, o audiovisual e as mais variadas formas de comunicação que emergem da mesma abertura temporal/historicidade que possibilita a historiografia³.

Trata-se de uma ampliação de temas e objetos de pesquisa que reivindica a passagem de uma perspectiva meramente descritiva da historiografia em suas condições de produção intelectual, para pensá-las em suas fraturas, exposta e permeável às transformações políticas, sociais, culturais inscritas no tempo.

É nesta perspectiva que entendemos o livro didático como produção historiográfica contemporânea, tendo em vista as peculiaridades que lhe conferem um lugar de fronteira, entre a historiografia acadêmica e a historiografia escolar. Isso remete aos vínculos entre a produção do conhecimento histórico na escola e na universidade, envolvendo os diversos vetores desta conexão, nos termos de Luis Reznik, “a formação de professores, o mercado editorial, política pública para a produção e distribuição de livros didáticos, política de extensão universitária, além dos caminhos da historiografia contemporânea, entre outros.”⁴

³ ARAUJO, Valdeci Lopes de. História da historiografia como analítica da historicidade *História da Historiografia*, Ouro Preto, n. 12, 2013, p. 43

⁴ REZNIK, Luis. História e historiografia: a Era Vargas nos livros didáticos. In ROCHA, Helenice; MAGALHÃES, Marcelo; GONTIJO, Rebeca (orgs.) *A escrita da história escolar: memória e historiografia*. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2009, p. 411.

Tal lugar de fronteira conta, fundamentalmente, com a ação reguladora do Estado. Como ressalta Tania Regina de Luca, o livro didático enquanto instrumento de pesquisa historiográfica revela expectativas, valores e crenças vigentes na sociedade que a gerou, trazendo à baila o tripé autor-obra-público em sua historicidade e em cada uma das suas partes – o que nos permite pensá-lo pela via da história da historiografia. Há, segundo a autora, ainda, um quarto elemento associado a esse tipo de documento histórico: o papel do Estado, decisivo aos contornos do aparato escolar: legisla, formula propostas pedagógicas, impõe conteúdos, programas curriculares e normas para os (as) professores (as) que nele atuam⁵.

No caso brasileiro, o Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) é um instrumento que evidencia as relações entre Estado e Livro Didático. Para Flavia Eloisa Caimi, os editais do PNLD vêm assumindo um papel de indutores “de uma política pública de ensino a ser adotada em todas as escolas do país”⁶. Segundo a autora, é possível notar melhorias no processo avaliativo proposto no PNLD nos últimos vinte anos (de 1994 em diante) tanto no respeito ao pluralismo de ideias, concepções pedagógicas, diversidades sociais, culturais e regionais, quanto no sentido da consolidação de uma perspectiva de Estado (não de governo), entendendo o papel predominante deste no processo de produção e distribuição dos livros⁷. Caimi destaca a isonomia, transparência e publicidade nos processos de avaliação, seleção e aquisição das obras, bem como a formulação de diretrizes transparentes para a aquisição dos livros, com a formação de equipes de avaliação que atendem às demandas específicas de cada região na seleção dos livros⁸. Ainda que reconheça lacunas, dificuldades e desafios, a pesquisadora reconhece a centralidade do PNLD para a melhoria da qualidade dos livros – periodicamente submetidos à avaliação – tão importantes para um processo de formação continuada pelos professores e suporte de estudo aos alunos.

Nos últimos anos, em meio à “onda conservadora” que abala os rumos da democracia brasileira, o livro didático vem sendo bastante criticado por segmentos sociais de extrema direita que o consideram instrumento de doutrinação ideológica em função de um projeto

⁵ LUCA, Tânia Regina de. Livro didático e Estado: explorando possibilidades interpretativas. In: ROCHA, Helenice Aparecida Bastos; REZNIK, Luís; MAGALHÃES, Marcelo de Souza. *A história na escola: autores, livros e leituras*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 153.

⁶ CAIMI, Flavia. O livro didático de história e suas imperfeições: repercussões do PNLD após 20 anos. In: ROCHA, Helenice Aparecida Bastos; REZNIK, Luis; MAGALHAES, Marcelo de Souza (Orgs.) *Livros Didáticos De História - Entre Políticas e Narrativas*. 1ed. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2017, p. 38.

⁷ Ibidem, p. 40.

⁸ Ibidem, p. 40.

Perspectivas de gênero no livro didático...

político de esquerda. Podemos considerar tais acusações respostas reacionárias aos avanços das pautas de ampliação democrática conhecida no Brasil nos últimos vinte anos, no sentido de alargamento da compreensão de democracia em direção a grupos marginalizados pelo paradigma do homem-branco-europeu. Por mais que se queira ocultar, livros didáticos são providos de ideologia, o que não os invalida enquanto poderoso instrumento de ensino/aprendizagem da história na escola. Como destaca Ana Maria Monteiro, o autor de livro didático não é neutro, pois pertence a um universo cultural que influencia diretamente em sua escrita. Seus posicionamentos políticos, ideológicos e pedagógicos são implicados no momento da escrita. A autora também evidencia que um bom livro didático nas mãos de professores evita erros de ensino e possibilita a introdução de atualização de conteúdos e a implementação de ensino e aprendizagem criativos, afinados com o que há de novo nas pesquisas acadêmicas. Segundo Monteiro, em diálogo com Chopin, é possível admitir quatro funções para os livros didáticos, são elas: função referencial, que contém o programa da disciplina; a instrumental, que apresenta a metodologia do ensino; a documental, relacionada aos documentos textuais e icônicos ; e a quarta, a função ideológico-cultural, ligada à língua e à cultura⁹.

O presente artigo, em diálogo com as perspectivas abertas pela história da historiografia enquanto analítica da historicidade, considera a centralidade da função ideológico-cultural para pensar a perspectiva de gênero disseminada em livros didáticos de história no contexto contemporâneo. Neste sentido, priorizamos uma análise dos valores culturais inseridos no livro didático, visto como um instrumento didático para a formação de uma identidade coletiva. Nosso argumento central é que a coleção *História da Sociedade e Cidadania*, de Alfredo Boulos, aprovado no edital do Plano Nacional do Livro Didático de 2017, dialoga com a *onda feminista* que vem ganhando força na sociedade brasileira nos últimos anos, por meio da *tematização específica da história das mulheres* em algumas experiências históricas, mas ainda não insere *uma perspectiva historiográfica transgressora* de gênero em sua abordagem.

⁹ MONTEIRO, Ana Maria. Professores e livros didáticos: narrativas e leituras no ensino de história. In ROCHA, Helenice; REZNIK, Luis; MAGALHAES, Marcelo (orgs) *A história na escola: autores, livros e leituras*. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 187.

A nova onda feminista e a problematização sobre gênero na historiografia e no ensino de história

É notável nos últimos anos o crescimento do campo de investigações acadêmicas acerca da história de mulheres, tanto nas pesquisas sobre historiografia quanto naquelas associadas ao ensino da história. Tal movimento repercute a ação de movimentos sociais e debates públicos contemporâneos que apontam para a centralidade das mulheres na cena política moderna e tal movimento começa a reverberar na historiografia, quando pensamos no papel das mulheres nas formações sociais ao longo do tempo.

Trata-se de um movimento com abrangência ampliada socialmente, sintomática das tensões do mundo contemporâneo que repercutem na crise democrática. Marlise Mattos caracteriza a onda feminista atual enquanto espaço de convergência a partir da atuação de movimentos sociais, teorias e estudos feministas, levando em conta as especificidades do contexto político dos países do Sul Global, em particular a América Latina e Caribe. Para a autora, este momento inaugura a existência radical de formas de difusão do feminismo em suas mais diversas correntes – acadêmico, negro, lésbico, etc. – impondo, por conseguinte, aos poderes constituídos da região, a necessidade de maior representação política em direção a uma maior justiça de gênero¹⁰.

Tais avanços, no entanto, são acompanhados simultaneamente pela emergência de discursos conservadores em torno da chamada “ideologia de gênero”, utilizados para conter avanços nos direitos sociais e reprodutivos conhecidos em países da América Latina nos últimos vinte anos. Como examinam Richard Miskolci e Maximiliano Campana estes “empreendedores morais” conformam um clima de pânico moral, distorcendo a agenda dos direitos humanos como se estas constituíssem uma ameaça à sociedade.¹¹, agindo em defesa de uma pretensa “família natural”, em ataque a políticas de igualdade de gênero e garantias de não discriminação e outros direitos fundamentais¹².

Tais disputas repercutem intensamente no âmbito da educação. Se, por um lado, no âmbito da onda conservadora a expressão mais evidente do caso brasileiro é o Movimento

¹⁰ MATOS, Marlise. Movimento e teoria feminista: É possível reconstruir a teoria feminista partir do Sul global? *Revista de Sociologia e Política*, junho, v. 18, n. 36, 2010, p. 67-92.

¹¹ MISKOLCI, Richard e CAMPANA, Maximiliano. “Ideologia de gênero”: notas para a genealogia de um pânico moral contemporâneo. *Revista Sociedade e Estado* – v. 32, n. 3, set./dez., 2017, pp.725-748.

¹² JUNQUEIRA, Rogério . A invenção da "ideologia de gênero": a emergência de um cenário político-discursivo e a elaboração de uma retórica reacionária antigênero. *Rev. psicol. polít.* [online]. v.18, n. 43, 2018, pp. 449-502.

Perspectivas de gênero no livro didático...

Escola Sem Partido (MESP), e suas narrativas ofensivas contra os (as) professores (as) com a tentativa de censura e interdição do debate sobre gênero nas escolas, por outro lado, há claro crescimento de movimentos na direção de uma educação democrática, reunindo grupos e movimentos sociais que buscam qualificar a difusão de uma cultura democrática, para além de seu aspecto formal relacionado à dinâmica eleitoral. Podemos entender a “onda feminista” brasileira neste conjunto, se inserindo como objeto de resistência e ampliação efetivamente democrática, crescendo no país nos últimos anos, seja nos meios de comunicação, na indústria cultural, no mundo do trabalho, em campanhas em defesa dos direitos das mulheres e contra a violência e o assédio. Uma “onda feminista” que não apenas coloca a mulher no centro das preocupações sociais e analíticas, visando ao reforço do protagonismo de mulheres em ação na história, mas que também sugere uma transgressão da ordem hegemônica centrada no tripé masculino-branco-europeu, lançando mão da historiografia enquanto uma das estratégias mais eficazes.

Analisando a questão a partir de um prisma teórico-historiográfico, Gessica Guimarães segue direção semelhante a traçada aqui nos termos de Mattos, Miskolci, Campana e Junqueira. Ela avalia que a sociedade brasileira contemporânea se caracteriza pela tensão entre uma onda conservadora e a mobilização dos feminismos plurais¹³, tensão esta que se revela nas disputas em torno do conceito de gênero. Por um lado, por meio do conceito de “ideologia de gênero”, os movimentos conservadores distorcem os propósitos da luta feminista, como se ela estivesse à disposição de uma agenda anti-homem e anti-família. Por outro, observa-se a exposição cada vez mais evidente da luta das mulheres no ambiente contemporâneo, por meio dos feminismos plurais – e suas diversas associações com os cortes de raça e classe – e a compreensão do gênero como categoria analítica – uma perspectiva teórica de gênero. Segundo a historiadora, a “história das mulheres” difere e é anterior a uma teorização acerca da categoria de gênero, entendida, agora, como um “movimento historiográfico e político de denúncia dos silenciamentos e apagamentos das mulheres nas narrativas sobre o passado”¹⁴. Enquanto a primeira prioriza o lugar das mulheres em experiências históricas, reivindicando a afirmação de uma identidade entre a experiência e narrativa histórica no sentido de valorizar ações de mulheres capazes de revelar sua importância e centralidade em eventos históricos, a

¹³ GUIMARÃES, Gessica. Teoria de gênero e ideologia de gênero: cenário de uma disputa nos 25 anos da IV Conferência Mundial das Mulheres. *Tempo e Argumento*, Florianópolis, v. 12, n. 29, jan./abr. 2020.

¹⁴ Idem, p. 6.

perspectiva de gênero promove o desconcerto da assimetria de gênero, rejeita definições fixas e historiciza o que significa ser mulher e homem em cada tempo e sociedade¹⁵.

Neste sentido, ainda de acordo com Guimarães, é fundamental que a historiografia contemporânea pense as mulheres como objeto de investigação específico e em sua heterogeneidade. O desafio da escrita da história seria, neste sentido, compreender historicamente os papéis sociais atribuídos aos gêneros, e isto significa, ainda de acordo com a autora, entender estruturas de poder de longa duração e o vislumbre de horizontes de superação destes quadros de opressão. Desta explicação, extraímos que o estudo das mulheres em perspectiva histórica traz à tona a história da assimetria de gêneros (do homem sobre a mulher) e da hegemonia do machismo. A perspectiva de gênero na historiografia traz, necessariamente, uma implicação ético-política e um efeito para ação no presente: promover a formação de uma sociedade que preze por valores efetivamente democráticos incorporando a garantia de direitos a mulheres – direitos hoje subtraídos às sujeitas por sua condição de gênero. A educação em geral e o ensino de história em particular são estratégicos na formação dessa cultura democrática substantiva:

Defendemos a importância de uma educação que promova a solidariedade entre os indivíduos, a partir do reconhecimento de processos históricos de exploração e segregação. Outrossim, identificamos como primordial para a constituição de uma sociedade verdadeiramente democrática o compromisso do Estado e de seus agentes como promotores de justiça social, através do direito à vida, à educação, ao trabalho, à participação política e a tantos outros direitos que ainda hoje são subtraídos de inúmeras mulheres brasileiras¹⁶,

Para Maria da Glória de Oliveira a categoria gênero possui um potencial crítico dos fundamentos epistêmicos da história como disciplina. Primeiramente, desconcerta uma pretensa irrelevância dos marcadores de sexo, raça e classe social na operação historiográfica, como se ao historiador fosse possível ocultar não apenas a sua perspectiva política em nome de uma neutralidade, mas um afastamento destes marcadores sociais, como se estes tornassem a escrita da história isenta de parâmetros universais de racionalidade. Nos termos de Oliveira, “a produção de autoria feminina não se configurou como tema privilegiado e

¹⁵ GUIMARÃES, Gessica. Teoria de gênero e ideologia de gênero: cenário de uma disputa nos 25 anos da IV Conferência Mundial das Mulheres. *Tempo e Argumento*, Florianópolis, v. 12, n. 29, jan./abr. 2020, p. 8.

¹⁶ *Ibidem*, p. 5.

frequente da história da historiografia, mantendo-se, em larga medida, como o “outro” silenciado, marginal e periférico nos cânones historiográficos e na memória disciplinar”.¹⁷

A afirmação de que as mulheres têm a sua história e possuem suas contribuições específicas para o desenrolar dos eventos da *história geral* é pressuposto aceito e acomodado aos critérios de validação historiográfica. Um feminino que se revela, segundo Oliveira, “em temáticas do corpo, da sexualidade, da maternidade, da família e do cotidiano e, raramente, em atividades letradas e intelectuais”¹⁸ A proposta de um feminismo decolonial, em interlocução com Lugones, não se contrapõe a esta dimensão analítica, mas sugere um salto: fundada na combinação entre raça e gênero, o que está em jogo é uma forma de compreender a opressão das mulheres subalternizadas em meio às dinâmicas racializada, colonial, capitalista e heterossexual – nos termos semelhantes ao que Gessica Guimarães chamou de “teoria de gênero”.

As análises propostas por Maria da Glória de Oliveira e Gessica Guimarães sugerem uma mirada historiográfica em torno de si capaz de enxergar práticas reprodutoras de concepções sexistas fundadoras da própria disciplina, evidenciando, inclusive, a diferença entre homens e mulheres enquanto intelectuais e autores da história, com a manutenção masculina da formação dos cânones historiográficos – inclusive da subárea história da historiografia. E também no ensino de história, como ressalta Guimarães: “o ensino de história ainda apresenta lacunas em relação a ações efetivas de combate às desigualdades de gênero, seja nos livros didáticos ou na estrutura curricular, com especial atenção à BNCC.”¹⁹

No caso do livro didático, em especial a pesquisa empreendida para a realização deste artigo, entendidos aqui como modalidade específica e híbrida de produção historiográfica – como destacado na primeira parte deste artigo – tem prevalecido uma abordagem que prioriza uma história das mulheres enquanto parte e apêndice da *história geral* – uma história geral sem gênero, raça ou classe, moldada ao cânone pretensamente universal da historiografia – em detrimento de uma perspectiva transgressora de gênero.

Trata-se de uma abordagem de gênero que aparece nos livros desde pelo menos a primeira década do século XX, como aponta a pesquisa feita por Cristiani Bereta em artigo

¹⁷ OLIVEIRA, Maria da Glória. Os sons do silêncio: interpelações feministas decoloniais à história da historiografia *História da Historiografia*, v. 11, n. 28, set-dez, ano 2018, p. 107.

¹⁸ Idem, p. 115

¹⁹ GUIMARÃES, Géssica. Teoria de gênero e ideologia de gênero: cenário de uma disputa nos 25 anos da IV Conferência Mundial das Mulheres. *Tempo e Argumento*, Florianópolis, v. 12, n. 29, jan./abr. 2020, p. 22.

publicado no ano de 2007. De acordo com a pesquisadora, a história das mulheres em livros didáticos só foi incorporada por meio de a história das mulheres em livros didáticos só foi incorporada por meio de textos complementares e imagens, sem mudar a estrutura eurocêntrica e patriarcal. De modo geral, os livros didáticos utilizados nas escolas trazem apropriações persistentes de imagens que informam um “mundo” ainda bastante masculino, branco, adulto, cristão, urbano, de sujeitos que estão trabalhando, magros, saudáveis, entre outros padrões hegemônicos. Bereta destaca que o livro didático é um meio cultural de alto consumo, sendo fundamental analisar como as desigualdades de gênero são trabalhadas nesta modalidade específica de historiografia. Não haveria ausência feminina, mas uma participação que revela a sujeição da mulher aos espaços masculinos e espaços bem específicos de inscrição social – reveladores do próprio papel ocupado pelas mulheres na sociedade, como cuidadora do lar e com espaço de atuação circunscrito à dimensão privada.

Ultimamente, tenho me detido em leituras bastante prazerosas de dezenas de livros didáticos de História brasileiros, e posso afirmar que as mulheres certamente não estiveram/estão ausentes em grande parte deles. É bem verdade que, na grande maioria das publicações passadas, elas não passaram de citações: mães, esposas ou filhas de alguns ilustres personagens históricos. Em outros, são heroínas, donas de “grandes feitos” e, assim, reverenciadas.²⁰

Bereta indica que tais mudanças começaram a surgir no meado da década de 1990, justamente por ser um momento de produções historiográficas a partir do gênero. Porém tal assunto foi incorporado ao livro didático por meio de boxes, de destaques, de imagens, não englobando o livro de uma maneira geral, sendo colocados como um apêndice. “A história das mulheres e, mesmo, as formulações sobre as diferenças e desigualdades de gênero, são, ainda, adendos da história geral, muitas vezes incorporadas e abrigadas sob o guarda-chuva das minorias étnicas, nacionais, religiosas ou sexuais”²¹.

Ou seja, de acordo com a análise da autora, a história das mulheres em livros didáticos foi incorporada de forma machista, como sujeitas a-históricas que seguem com papéis pré-estabelecidos. Ela também apresenta que as famílias que aparecem nos livros seguem o modelo de pai, mãe e filhos e o homem como o chefe da família e provedor. Representando os gêneros de forma desigual, os livros didáticos de história contribuem para a manutenção das

²⁰ BERETA, Cristiani. “O saber histórico escolar sobre as mulheres e relações de gênero nos livros didáticos de história”. *Caderno Espaço Feminino*, v. 17, n. 01, Jan./Jul. 2007, p.226.

²¹ Idem, p.229.

Perspectivas de gênero no livro didático...

desigualdades entre homens e mulheres. Ao analisar as imagens que aparecem nos livros didáticos, a autora conclui que seguem naturalizando homens e mulheres em papéis normativos. Ao trazer, desta forma, as mulheres para a história contada no livro, acabam por, contraditoriamente, “expor permanências, ao invés de mudanças.”²²

O lugar da mulher na coleção de Alfredo Boulos

Após a montagem do argumento central deste artigo, façamos agora um estudo de caso, a partir da análise de uma coleção de livros didáticos em circulação no contexto contemporâneo. Este é o caso da coleção *História, Sociedade e Cidadania*, de Alfredo Boulos, aprovado e posto em circulação desde o ano de 2017²³, sendo adotado em diversas escolas do Rio de Janeiro, inclusive o Colégio de Aplicação da UERJ. Deter-nos-emos à coleção voltada ao segundo segmento do ensino fundamental. A coleção é organizada de acordo com os padrões de uma organização curricular tradicional, isto é, centrada na divisão entre História Antiga, Moderna e Contemporânea e a História Brasileira, em um eixo linear e cronológico. Interessamos pensar aqui: como e qual mulher foi apresentada neste livro didático?

Mantendo uma disposição de conteúdos adotada em várias escolas do estado do Rio de Janeiro, fica a cargo do livro do sexto ano trabalhar com a História Antiga. A palavra “mulher” pouco aparece, merecendo destaque apenas em alguns boxes e exercícios – ou seja, ainda enquanto adereço de uma “história geral” e ponto para aprofundamento daqueles que queiram entender mais sobre o assunto. Efetivamente, a mulher surge em quatro momentos no livro do sexto ano.

O primeiro deles é na terceira unidade do livro, quando o assunto é o Egito Antigo. Há um pequeno destaque de poucas palavras no corpo do texto, quando é apresentado que as mulheres, as candences do Rush – dinastia de mulheres guerreiras egípcias - tinham posição como sacerdotisas e administradoras da cidade. Constitui uma ótima oportunidade para debater formas de atuação das mulheres no espaço público, na política, desfazendo uma imagem muito recorrente no senso comum de que o espaço de atuação da mulher é apenas a vida privada. No entanto, é apenas ao final do capítulo, na parte dedicada aos exercícios, que o tema volta a aparecer, como sugestão de leitura complementar, em um texto sobre

²² Idem, p.229.

²³ BOULOS Júnior, Alfredo. *História da sociedade e cidadania*, Coleção Ens. Fundamental. São Paulo, FDT, 2015.

“mulheres no Egito Antigo” tratando da igualdade de gênero vivida por aquela sociedade. Três perguntas devem ser respondidas acerca deste texto: a primeira sobre o que garantia a igualdade entre os homens e as mulheres no Egito Antigo; a segunda, sobre os cargos políticos que a mulher egípcia ocupava; e a terceira, se no Brasil dos dias atuais existe igualdade entre homens e mulheres. Ou seja, além de conteúdo acessório e complementar, são questões cujas respostas ficam a cargo da formação específica do(a) professor(a), já que não verificam conceitos previamente trabalhados no texto principal. Esta característica, de situar a mulher como conteúdo acessório e complementar, fica ainda mais evidente no ponto quatro das atividades, na seção “Você cidadão!”, clara menção ao propósito formador para a cidadania presente no livro. Neste espaço, geralmente o autor propõe alguma articulação com o tempo presente e aqui, neste capítulo, ele tece considerações sobre as mulheres na política brasileira hoje. Ainda que sejam 51,7% do eleitorado, elas ocupam 9% da Câmara dos Deputados – na legislatura eleita em 2014. Ou seja, o livro abre um ótimo mote para pensar os governos chefiados por mulheres. No entanto, não cumpre um papel caro aos livros didáticos, no sentido de promover uma atualização dos conceitos e abordagens historiográficas, deixando a cargo do(a) professor(a) encontrar a melhor maneira de propor esta discussão. Ainda que traga dados que revelem a disparidade de espaços ocupados pelas mulheres na política brasileira – ponto positivo –, além de acessória, a discussão não propõe um conceito novo que capacite o olhar do(a) professor(a) acerca do problema, abrindo margem para que, em sala de aula, se submetido a tratamento (já que é tema complementar e não principal), não é o conteúdo proposto no livro que orienta a discussão.

Na quarta unidade, quando o assunto é “Mundo grego e democracia”, há uma ênfase na luta por direitos, destacando pontos característicos da democracia ateniense e a cidade-estado. Em uma parte, cujo subtítulo é “Escravos, mulheres e estrangeiros”, há uma explicação sobre o papel das mulheres atenienses enquanto dependentes de seus homens, primeiro do pai e depois do marido, e que só trabalhavam quando precisavam ajudar em casa. Ou seja, a atuação feminina é direcionada para a vida privada e o importante papel político desempenhado pelas sacerdotisas nos cultos públicos é o único exemplo apresentado e merece pouco destaque. Ao tratar da cultura grega, abordando os Jogos Olímpicos, o texto explicita que as mulheres eram proibidas de participar das competições e ficar na plateia – ponto que

Perspectivas de gênero no livro didático...

consideramos positivo, respondendo a uma demanda historiográfica contemporânea, no sentido de desnaturalizar esses lugares ocupados por mulheres nos mais diversos espaços.

No entanto, no capítulo onze, sobre a sociedade e a cultura no Império Romano, a mulher reaparece circunscrita à vida privada, sem qualquer problematização ao(a) leitor(a) contemporâneo(a): no ponto que trata do namoro e casamento, o livro deixa claro que em família rica os pais escolhiam quem seria o noivo da sua filha, e muitas vezes não importava a diferença de idade; já em famílias de origem mais humilde, o casamento era uma forma de ajudar na luta pela sobrevivência, com menor margem de escolha por parte do pai. Identificamos, neste caso, mais uma abertura para a desestabilização do lugar histórico-social ocupado pelas mulheres.

No livro do sétimo ano, permanece a tendência de aparecimento das mulheres e das diferenças de gênero em apêndices e temas para aprofundamento, sem maiores orientações para que professores (as) possa avançar nesta perspectiva. Quando o assunto é a Idade Média, por exemplo, a explicação sobre o feudalismo e o lugar da mulher na sociedade medieval é acompanhada de um boxe tratando da submissão da mulher ao homem, mas também das servas em relação às suas senhorias no trabalho realizado por mulheres no campo. Ou seja, por um lado demarca a diferença assimétrica entre homens e mulheres, mas, por outro, tal assimetria de gênero é desfeita quando o texto coloca a relação de subordinação entre mulheres. Ao olhar do aluno (a) e do (a) professor (a) as especificidades da diferença hierárquica de gênero, central na sociedade medieval, acaba sendo colocada para segundo plano.

No capítulo quatro, sobre povos e cultura africanas, há a utilização da imagem de mulheres em dois momentos. O primeiro, quando introduz os lorubás e da sua força comerciante exercida por homens e mulheres. E, posteriormente, com a fotografia da cantora negra Margareth Menezes, ao tratar dos lorubás no Brasil. O que mais chama atenção é que, apesar de abordar o continente africano, não menciona a religião nem a importância das labás, central não só para a compreensão da cultura presente ali, como para pensar o lugar das mulheres matriarcas, reforçando um dado da diferença cultural central para relativizar a superioridade do patriarcado. Moçambique, exemplo de sociedade matriarcal, não foi escolhida para ser trabalhada pelo autor no livro. Ou seja, a inclusão dos temas africanos na coleção – um dado efetivamente positivo – não foi acompanhada de uma imersão em uma

cultura que desloca o lugar da mulher em relação ao modo pelo qual ela costuma ser apresentada.

No capítulo seguinte, que avança nas histórias de China e Japão, encontramos na seção dos exercícios complementares destaque para a submissão feminina presente nessas culturas. Na mesma direção, aparece a análise sobre a condição feminina e o trabalho urbano na Idade Média, no final do capítulo seis. O texto aborda que a mulher era submissa e que devia obediência, com destaque para as mulheres mais pobres, que tinham que trabalhar para sobreviver. Ou seja, há visibilidade para a mulher, inclusive no caso de personagens históricas clássicas como Joana D'Arc – morta pela fogueira da inquisição após comandar o exército francês – ou Catarina de Aragão – esposa de Henrique VIII, a mulher que não lhe dava filhos, motivo pelo qual ele teve de se separar; ou ainda, as acusações de bruxaria contra mulheres vítimas do Tribunal do Santo Ofício no contexto da Contrarreforma. Tal visibilidade, importante, releva um avanço na perspectiva do lugar das mulheres na história. Contudo, fica clara a limitação de abordagem acerca de outros espaços possíveis de atuação, como a centralidade das mulheres em sociedades africanas matriarcais.

No livro do oitavo ano identificamos uma diferença notável em relação ao destaque dado às mulheres. Mesmo em boxes ou fotografias, a imagem delas apareceu com maior frequência. O livro trata basicamente do século XIX e na abertura do primeiro capítulo isso fica claro. O capítulo tem o título de “Africanos no Brasil: dominação e resistência” e uma das pessoas escolhidas para serem apresentadas na abertura é uma ginasta brasileira, Daiane dos Santos. Ao longo de todo o capítulo as mulheres negras foram destaque nas ilustrações. No próprio corpo do texto aparece com força o papel do homem e da mulher escravizados. Um dos pontos de destaque do capítulo é a resistência do povo preto, e especificamente com a figura de Zumbi dos Palmares. Porém, o texto não menciona a figura de Dandara – personagem bastante estudada pela historiografia acadêmica sobre a escravidão e reverenciada por movimentos sociais. Tal passagem é ilustrada com a fotografia de uma manifestação de 1995, em comemoração aos trezentos anos de morte de Zumbi, com destaque para mulheres negras carregando uma faixa, reivindicando salários iguais para todos. Em um dos exercícios do capítulo, há a imagem de três mulheres negras com bonecas brancas, negras e indígenas. As perguntas pedem uma análise da própria imagem, propondo uma atividade relacionada à questão da representatividade, pedindo para os (as) alunos (as) levarem as bonecas de sua

Perspectivas de gênero no livro didático...

infância para a escola, questionando se as bonecas são parecidas com eles (as). Outra atividade proposta no capítulo é acerca das baianas e seus tabuleiros de acarajé, que são até hoje mulheres que vendem seus quitutes para sustentar suas famílias. As atividades sobre as baianas seguem com texto descritivo, apontando que tal atividade começou no contexto da escravidão.

A unidade dois do livro do oitavo ano tem como tema principal a luta pela cidadania. Os capítulos tratam da Revolução Inglesa, do Iluminismo, da Formação dos Estados Unidos, da Revolução Francesa e da Era Napoleônica – evidenciando uma tendência curricular tradicional, que concentra a ideia moderna de cidadania quando os chamados “países desenvolvidos” a conceberam. O principal destaque de abertura da unidade, no entanto, é tematização da violência contra as mulheres. A abertura é composta por fotografias de uma manifestação contra a violência de gênero, além de um fragmento da lei 11.640, conhecida como Lei Maria da Penha. Após tal exposição, o autor propõe um exercício de pesquisa sobre quem foi Maria da Penha, o porquê de se ter uma lei em sua homenagem, e o que mudou após a aplicação da lei. Outro exercício incentiva a turma a elaborar uma campanha contra a violência doméstica. A luta das mulheres se insere, efetivamente, na luta por cidadania, o que evidencia um importante avanço na abordagem de gênero apresentada nesta coleção.

A especificidade da condição de gênero aparece de maneira intensa nos episódios relacionados à conquista da cidadania no século XIX, isto é, a mulher aparece em cena. Tal aparecimento, no entanto, nem sempre revela as assimetrias demarcadoras da desigualdade de gênero, com a devida contextualização histórica do funcionamento de uma sociedade machista e patriarcal. Isto pode ser notado em temas clássicos do currículo: Revolução Industrial Inglesa e Revolução Francesa. Sobre a Revolução Industrial Inglesa descreve-se o cotidiano das fábricas, as longas jornadas de trabalho (de quatorze a dezoito horas por dia), um trabalho feito por homens, mulheres e crianças. Ressalta-se que a mão de obra mais barata é das mulheres, por isso, inclusive, a preferência de muitos empregadores, pois seus salários representavam cerca de um terço dos salários dos homens. Tal observação, entretanto, não avança para uma conclusão acerca do caráter machista desta sociedade, que não apenas pagava salários menores para as mulheres, como as considerava mais “dóceis” e menos passíveis de rebelar-se contra as péssimas condições de trabalho. No caso da Revolução Francesa, há destaque em uma das gravuras para a tela “Mulher do Povo”. Um dos boxes é dedicado ao papel das mulheres na Revolução Francesa, tratando especificamente do episódio de 5 de outubro de

1789, quando elas marcharam armadas até o Palácio de Versalhes. O embate delas em relação à percepção social do machismo, no entanto, não é enfatizado.

O livro do nono ano fecha a composição da coleção. O destaque é para a história do século XX avançando até o governo Dilma Rousseff. No capítulo dois, sobre a Primeira Guerra Mundial, a questão da participação feminina – bastante explorada pela historiografia sobre o tema, que destaca o crescimento do trabalho feminino naquele contexto – só aparece na seção das atividades, com um pequeno fragmento de texto detalhando que enquanto os homens estavam na frente da batalha, as mulheres assumiram o seu lugar nas fábricas e terminaram por exigir direitos e salários iguais. Neste caso, fica claro o quanto a abordagem política centrada na política de alianças militares entre os países envolvidos na guerra acaba por relegar a segundo plano questões outras centrais, relacionadas ao cotidiano, à cultura e ao impacto direto da guerra na vida das pessoas.

No capítulo referente à Grande Depressão, fascismo e nazismo, há a imagem de uma mulher – dona de casa, como aponta a legenda – com um refrigerador, para evidenciar a cultura norte-americana do consumo associada àquele contexto. Nos exercícios, há um texto relativo ao papel da mulher no nazismo: responsável, sobretudo, pela reprodução da raça e trabalho doméstico; em âmbito profissional, era restrita a profissões associadas ao cuidado, como professora, enfermeira e parteira. Mais uma vez, uma excelente oportunidade de abertura para debate – não realizado – sobre os parâmetros de superioridade/ inferioridade de gênero em um contexto histórico notadamente machista, branco, europeu e colonial.

No capítulo oito, sobre a Era Vargas, há um boxe explicativo sobre a vida de Bertha Lutz e uma explicação sobre a luta pelo voto feminino, contando que começou em 1919 com a criação da Liga para Emancipação Intelectual da Mulher. Há, portanto, destaque para esta conquista feminina no mundo da política, sem avançar, no entanto, na caracterização do machismo estrutural que obliterava a atuação das mulheres na política. Esta linha argumentativa, de falar das mulheres sem abordar diretamente o tema do machismo, também se revela no capítulo sobre a história da Ditadura Militar no Brasil. O livro ressalta a importância histórica de nomes conhecidos da luta armada, como Carlos Lamarca e Carlos Marighella, e das mortes e perseguições como a do jornalista Vladimir Herzog. A temática de gênero, central ao contexto cultural dos anos 1960/70, por meio da mobilização do movimento feminista, aparece apenas na parte dos exercícios – mais uma vez, deixando aberto para os (as) professores(as)

Perspectivas de gênero no livro didático...

produzirem estes conteúdos, conforme seus interesses pessoais e sua formação, para enfrentamento do problema. Uma atividade se refere à atuação da professora Maria Yedda Linhares e como ela foi cassada pelo AI-5. Na segunda parte, há um texto sobre as lutas do movimento feminista na década de 1960, enfatizando as lutas pela pílula anticoncepcional, pelo uso da calça jeans e da minissaia, a exigência por salários iguais e aprovação do divórcio. Ou seja, pautas associadas ao chamado “feminismo liberal”, sem confrontar a condição do machismo estrutural em sua associação com a exploração capitalista, colonial, racial/racista.

O último capítulo do livro se chama “Brasil na Nova Ordem Mundial” tratando dos governos de Fernando Collor de Mello até Dilma Rousseff. O autor usa uma fotografia da presidenta para ilustrar o subtítulo dedicado a ela, na solenidade de posse em primeiro de janeiro de 2011. Apesar de citar ao longo do capítulo que Dilma foi eleita duas vezes para a presidência do Brasil, ele não destaca que ela foi a primeira mulher a ocupar cargo. Tampouco que esta condição de gênero seria determinante para a sua queda: um impeachment com conotações claramente machistas e misóginas, evidenciando a própria tensão constituinte da nossa época, marcada pela “onda feminista” versus “onda conservadora/reacionária”.

Considerações finais

A coleção *História da Sociedade e Cidadania*, de Alfredo Boulos, nos serviu aqui, sobretudo, como estudo de caso e fonte de análise capaz de fornecer subsídios para pensar uma questão: o gênero como problema central para a historiografia contemporânea e, também, para a modalidade escolar de historiografia, ancoradas em princípios democratizantes.

Por meio do livro didático, em seu caráter híbrido e de fronteira – entre a historiografia acadêmica e a escolar –, tivemos uma amostra da evidenciação de um problema a ser enfrentado com os instrumentos conceituais possibilitados pela história da historiografia, aberta que é às vozes contemporâneas na apresentação dos enunciados historiográficos: o apelo contemporâneo, tributário da onda feminista, na direção de uma perspectiva analítica de gênero que seja transgressora e desestabilizadora da ordem machista-europeia-branca-colonial. Decerto que a identificação da presença de mulheres em episódios históricos marcantes trazidos à baila pelo currículo tradicional – ancorado numa perspectiva linear e

cronológica que tenta dar conta de “toda história do mundo” – representa um grande avanço, mas parece ser insuficiente para dar conta das aspirações de uma efetiva abordagem de gênero.

O exame leva à conclusão que é necessário que a questão de gênero seja debatida de forma qualitativa. A desigualdade de gênero é tratada de forma superficial, as mulheres aparecem em pequenos momentos no corpo do texto e na maioria das vezes ganham destaque nos boxes e nos exercícios. O autor não trabalha com a ideia da mulher como sujeita histórica, mas sim como um apêndice da história, sem problematizar as determinações da constituição biológica. As explicações baseadas em causas universais acerca das relações desiguais entre homens e mulheres são ainda insuficientes, pois, ao desconsiderar a pluralidade dos tempos, espaços e complexidades nas relações entre o feminino e o masculino, acabam por naturalizar estes sistemas de dominação, ainda que reconheçamos o esforço de incluir temas de história das mulheres, sobretudo e de maneira eficaz no livro voltado para o oitavo ano.

Nossa análise põe em evidência a necessidade de realizar um salto, no sentido de ultrapassar os boxes complementares e exercícios – a periferia do texto – para o núcleo central constituinte das narrativas dos livros: um problema decisivo a ser enfrentado não só pelo nosso campo disciplinar, a história, mas pela experiência democrática contemporânea.

Referências bibliográficas

ARAÚJO, Valdei Lopes de. História da historiografia como analítica da historicidade. *História da Historiografia*, Ouro Preto, n. 12, 2013, p. 34-44.

BERETA, Cristiani. O saber histórico escolar sobre as mulheres e relações de gênero nos livros didáticos de história. *Caderno Espaço Feminino*, v. 17, n. 01, jan./jul., 2007, p.219-246.

BOULOS Júnior, Alfredo. *História da sociedade e cidadania*, Coleção Ens. Fundamental. São Paulo, FDT, 2015.

CAIMI, Flavia. O livro didático de história e suas imperfeições: repercussões do PNLD após 20 anos. In: ROCHA, Helenice Aparecida Bastos; REZNIK, Luis; MAGALHAES, Marcelo de Souza (Orgs.) *Livros Didáticos De História - Entre Políticas e Narrativas*. 1ed. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2017, p.23-45

GUIMARÃES, Géssica. Teoria de gênero e ideologia de gênero: cenário de uma disputa nos 25 anos da IV Conferência Mundial das Mulheres. *Tempo e Argumento*, Florianópolis, v. 12, n. 29, jan./abr., 2020, p.1-27.

Perspectivas de gênero no livro didático...

GUIMARÃES, Manoel L. Salgado. A cultura histórica oitocentista: a constituição de uma memória disciplinar. In: PESAVENTO, Sandra Jatahy (org.) *História cultural: experiências de pesquisa*. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2003, p. 9-24.

JUNQUEIRA, Rogério . A invenção da "ideologia de gênero": a emergência de um cenário político-discursivo e a elaboração de uma retórica reacionária antigênero. *Rev. psicol. polít.* [online], v.18, n.43, 2018, pp. 449-502.

LUCA, Tânia Regina de. Livro didático e Estado: explorando possibilidades interpretativas. In: ROCHA, Helenice Aparecida Bastos; REZNIK, Luís; MAGALHÃES, Marcelo de Souza. *A história na escola: autores, livros e leituras*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p.151-172.

MATOS, Marlise. Movimento e teoria feminista: É possível reconstruir a teoria feminista partir do Sul global? *Revista de Sociologia e Política*, junho, v. 18, n. 36, 2010, p. 67-92.

MISKOLCI, Richard e CAMPANA, Maximiliano. "Ideologia de gênero": notas para a genealogia de um pânico moral contemporâneo. *Revista Sociedade e Estado – Volume 32, Número 3*, v. 32, n. 3, set./dez., 2017, pp.725-748.

MONTEIRO, Ana Maria. Professores e livros didáticos: narrativas e leituras no ensino de história. In ROCHA, Helenice; REZNIK, Luis; MAGALHAES, Marcelo (orgs) *A história na escola: autores, livros e leituras* Rio de Janeiro: FGV, 2009, p.177-199.

OLIVEIRA, Maria da Gloria. Os sons do silêncio: interpelações feministas decoloniais à história da historiografia *História da Historiografia*, v. 11, n. 28, set-dez, p.104-132, ano 2018.

REZNIK, Luis. História e historiografia: a Era Vargas nos livros didáticos. In ROCHA, Helenice; MAGALHÃES, Marcelo; GONTIJO, Rebeca (orgs.) *A escrita da história escolar: memória e historiografia*. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2009, p.411-429.

Recebido em: 21.07.2020

Aprovado em: 12.10.2020

Um teórico da história na periferia do capitalismo: José Honório Rodrigues e a concepção de História na escritura de Teoria da História do Brasil (1949)

Cesar Leonardo Van Kan Saad¹

Resumo

O presente trabalho tem por intenção tensionar possibilidades reflexivas perante a noção de “teoria da história” no Brasil. Nesse sentido, tenho por objetivo problematizar aspectos da escritura que dão densidade ao projeto de José Honório Rodrigues (1913 – 1987), em Teoria da História no Brasil (THB), de 1949. Assim, duas linhas argumentativas são construídas e investigadas neste trabalho. A primeira, diz respeito às funções estabelecidas em relação ao conhecimento histórico por José Honório. Em um segundo momento, invisto sobre os conceitos de história presentes na escritura de THB, bem como na instrumentalização desses respectivos conceitos na leitura de José Honório em relação à disciplina da história. Deste modo, ambas as linhas argumentativas perspectivam possibilidades conceituais para a “teoria da história” em Rodrigues.

Palavras-chave: Teoria da História; Historiografia Brasileira; José Honório Rodrigues.

Abstract

The present work intends to tension reflexive possibilities in face of the notion of “theory of history” in Brazil. In this sense, I intend to problematize aspects of the writing that gives density to José Honório Rodrigues' project (1913- 1987), in 1949, of Teoria da História do Brasil (THB). Thus, two lines of argument are constructed and investigated in the present work. The first concerns the functions established in relation to historical knowledge by José Honório. In a second step, I investigate the concepts of history present in the writing of THB, as well as the instrumentalization of these respective concepts in the reading of José Honório in relation to the discipline of history. Therefore, both lines of argument envisage the conceptual possibilities for “theory of history” in Rodrigues.

Keywords: Theory of History; Brazilian Historiography; José Honório Rodrigues.

Palavras iniciais

O texto permanece, a teoria passa; o texto é revisto e interrogado segundo os novos ideais. Daí o fincapé que o historiador faz no respeito a tratamento do texto, que é o único permanente na mudança contínua. A variabilidade das opiniões

¹ Formado em História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, em 2012. Mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2016. Doutorando em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Áreas de interesse: teoria da história, historiografia brasileira, José Honório Rodrigues.

Um teórico da história na periferia do capitalismo...

interpretativas e a firmeza do texto, eis os dois pólos do trabalho histórico. Mas, para distinguir as sombras e obscuridades as teorias são indispensáveis.¹

Que as teorias passem e os textos fiquem, uma ideia a qual pode sintomatizar bem certa compreensão do fazer histórico que é, por lógica de aporia, ele mesmo histórico. Uma saída ao exercício do pensamento que nada mais é do que seu fora; uma entrada labiríntica da interrogação de se pensar historicamente. No entanto, a fórmula prescreve o seu antídoto, e se remédio ou veneno², não há como precisar de antemão. A permanência dos textos pode ser indicativa de uma certa compreensão também, ela mesma histórica, dos arquivos. Seria exigir muito do autor um entendimento de que a permanência dos textos possa não querer dizer a segurança em relação ao seu sentido? A que texto me refiro? O escrito pelo seu “autor” no ato de sua inscrição? Mas quando, em que lugar, a que historicidade? Ou melhor, a que historicidades: momento de concepção no ato, momento de escrita, revisão, re-revisão, edição, publicação, circulação? O texto que mais de meio século depois me chega, mas em quantos outros momentos ele chegou para outros leitores e ainda chegará? Que cadeias de influência possibilitaram ele de emergir? Em que formato, de que modo, em que comunidade de leitores e mediado por não sei mais quantos marcadores sociais, culturais, intelectuais e políticos?

Vamos ao segundo enunciado, então: “o texto é revisto e interrogado segundo os novos ideias”. Se as teorias passam, os textos também eles mesmos devem passar, numa reescritura historiográfica que se sintetiza pelo saber fazer de uma prática que se pode identificar como “história da historiografia”. Eis o que pode vir a significar a história enquanto verbo e o “historiar” decorrente enquanto ação, como prescrição útil de uma prática de conhecimento. No entanto, são questões que mais me dizem respeito do que à pessoa, já morta, que um dia veio a escrever a passagem da epígrafe e a escritura que tomarei em análise. Porém, essas questões aproximam-me e, ao mesmo tempo, distanciam-me do objeto em questão, dando contorno às diferenças de historicidade em dispersão.

¹ RODRIGUES, José Honório. *Teoria da História do Brasil*. 1ª Edição. São Paulo: Editora Nacional, 1949, p. 254.

² PLATÃO. *Fedro*. São Paulo: Penguin Companhia, 2016. RICOEUR, Paul. A história: remédio ou veneno. In: *A memória, a história, o esquecimento*. Campinas: Editora Unicamp, 2007, p. 151-155.

Nesse sentido, tenho por intenção investigar a escritura de José Honório Rodrigues, em *Teoria da história do Brasil* (THB), publicado em 1949³, e expor, neste trabalho, duas linhas argumentativas que se complementam. A primeira, diz respeito às concepções epistemológicas que embasam o constructo escriturário de uma *teoria da história* e, mais, de uma *teoria da história* no Brasil. Assim, esta primeira linha argumentativa tem por intenção objetivar a que tipo de exercício de pensamento historiográfico uma epistemologia do conhecimento histórico alude na interrogação teórica da história. A segunda, diz respeito ao conceito de história, o qual é sustentado e instrumentalizado na composição de um fazer historiográfico teórico da história, isto é, que conceito de história Rodrigues mobiliza na composição de sua argumentação teórica.

Vale dizer que *Teoria da História do Brasil* compunha, nos quadros do pensamento de José Honório Rodrigues, a intenção de reler a historiografia brasileira e, ao mesmo tempo, propor um novo modo de conceber esta mesma historiografia, isto é, continha a formulação de um projeto de constituição disciplinar da História. Esse projeto soma-se com a publicação, em 1952, de uma *Pesquisa histórica no Brasil*⁴ e da incompleta *História da História do Brasil* (1978-1988)⁵. Segundo André de Lemos Freixo, em *A arquitetura do novo: ciência e história da História do Brasil em José Honório Rodrigues*:

O plano original de *Teoria...* (1949) apresenta, em diferentes seções, elementos de como Rodrigues sistematiza sua leitura para a evolução da historiografia no Brasil. As várias etapas dessa evolução, como ele as entendia, conduziam a uma “nova síntese”, entre teorias e métodos, que inaugurariam sua versão científica para a História no Brasil.⁶

Assim, longe de querer estabelecer uma leitura teleológica ou compor um *telos* definidor do conjunto da produção de Rodrigues, em uma totalização máxima pelo signo “obra”, o que já foi estabelecido em trabalhos anteriores a respeito de Rodrigues⁷,

³ RODRIGUES, José Honório. *Teoria da História do Brasil*. 1ª Edição. São Paulo: Editora Nacional, 1949.

⁴ RODRIGUES, José Honório. *Pesquisa Histórica no Brasil*. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional/INL, 1952.

⁵ RODRIGUES, José Honório. *História da história do Brasil*. 1ª parte. Historiografia colonial. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1979. RODRIGUES, José Honório. *História da história do Brasil*. Vol. II. Tomo 1. A historiografia conservadora. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978-1988. RODRIGUES, José Honório. *História da História do Brasil*. Vol. II. Tomo 2. A metafísica do latifúndio: o ultra-reacionário Oliveira Viana. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978-1988.

⁶ FREIXO, André de Lemos. *A arquitetura do novo: ciência e história da História do Brasil em José Honório Rodrigues* [Tese de doutorado]. Rio de Janeiro, 2012, p. 35.

⁷ A esse respeito, ver: Dissertação de mestrado do autor, capítulo 1.

Um teórico da história na periferia do capitalismo...

principalmente em Raquel Glezer⁸ e continuado em Ana Luiza Marques⁹, Gêssica Goes Guimarães¹⁰ e Paulo Alves Junior¹¹, é importante compreender *Teoria da História do Brasil* a partir de sua escritura, ou melhor, sem recorrer a determinações contextuais “*apriorísticas*”. Nesse sentido, investir na composição da escritura, bem como na sua lógica argumentativa, é o ponto matricial das páginas que seguem.

Funcionalidades e utilidades da história para a vida

*Realmente, ninguém jamais compreendeu o presente segundo o passado desde que não se aproximasse do passado com vontade de compreender o presente.*¹²

Teoria da história do Brasil pode ser lida de diferentes formas. Um primeiro olhar pode tomá-la como um manual de introdução aos estudos da história. Um manual de um saber fazer que se dispõe à expectativa leitora de um conjunto de princípios de formação para futuros historiadores. Mas, ao mesmo tempo, o texto de Rodrigues pode ser considerado um ensaio interpretativo que tem, como epicentro gerenciador da produção de enunciados, reflexões de cunho epistemológico sobre a produção do conhecimento das ciências humanas de modo geral e da “ciência histórica” ou historiográfica de modo específico. Há, ainda, a possibilidade de uma terceira perspectiva, que diz respeito à compreensão de uma leitura histórica da historiografia, onde THB figura como um arquivo de percepções, enunciados e discursos a respeito da teoria e da metodologia histórica, bem como de asserções e leituras sobre o passado da história brasileira, isto é, sua historiografia, a partir de um dado regime de verdade que a sustenta.

Essas possibilidades de leitura não se excluem quando confrontadas umas com as outras; na realidade, elas coadunam-se em uma obra de complexidades, escrita em um momento em que eram rarefeitas as interrogações teóricas sobre o ofício do historiador em

⁸ GLEZER, Raquel. O fazer e o saber na obra de José Honório Rodrigues: um modelo de análise historiográfica. [Tese de doutorado]. São Paulo: USP, 1976.

⁹ MARQUES, Ana Luiza. José Honório Rodrigues: uma sistemática teórico-metodológica a serviço da História do Brasil. [Dissertação de mestrado]. Rio de Janeiro: Puc-RIO, 2000.

¹⁰ GUIMARÃES, G.G. *José Honório Rodrigues: Por uma História Combatente*. [Trabalho Conclusão de Curso]. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005.

¹¹ ALVES JUNIOR, Paulo. *Um Intelectual na Trincheira: José Honório Rodrigues, Intérprete do Brasil*. [Tese de Doutorado]. Araraquara: São Paulo, 2010.

¹² RODRIGUES, José Honório. História e atualidade. In: *Notícia de vária história*. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1951, p. 228.

terras brasileiras¹³. Nessa seção, portanto, me dedicarei a explorar os enunciados presentes em THB, os quais introduzem a problemática teórica de Rodrigues, ao mesmo tempo em que tenho por expectativa compreender de que modo há atribuição valorativa aos estudos da história, entre funcionalidades e utilidades. Em prefácio à primeira edição, Rodrigues elucidava seus objetivos, anseios e crenças em relação à THB:

Uma verdadeira compreensão do ensino superior da história exige o contato do *estudante com os grandes e pequenos mestres*, ou seja, um curso de historiografia tal como existe na grande maioria das universidades europeias, norte-americanas e argentinas. Foi sentindo esta necessidade que esboçamos, no curso, a *historiografia brasileira*, que constituirá outro livro, pois seria impossível, pela extensão deste, incluí-la aqui. *Esta Teoria representa uma primeira tentativa do autor no sentido de atender a esses objetivos*.¹⁴

¹³ José Roberto Amaral Lapa, em *A Historiografia Brasileira Contemporânea* (1976), aponta para uma “congenita pobreza” da historiografia brasileira, identificada quantitativa e qualitativamente. Lapa evidencia esta pobreza bibliográfica a partir de um levantamento de uma bibliografia básica da Historiografia Brasileira, tendo por resultado o montante de 58 títulos. LAPA, José Roberto do Amaral. *A Historiografia Brasileira Contemporânea: A História em Questão*. Editora Vozes: Petrópolis, 1981, p. 208. O ponto de partida de Lapa, em seu levantamento bibliográfico, é o *Manual bibliográfico de Estudos Brasileiros*, publicado em fins dos anos de 1940, organizado por Rubens Borba e Willian Berrien, contando com uma divisão em 12 áreas do conhecimento. O manual era constituído por uma bibliografia a respeito da produção brasileira, assim como de um estudo historiográfico. Contou-se com a participação de variados intelectuais brasileiros e estrangeiros divididos por áreas do conhecimento: Geografia - Pierre Monbeig; Etnologia - Herbert Baldus; Período Colonial - Sérgio Buarque de Hollanda; Independência - Otávio Tarquínio de Sousa; Segundo Reinado - Caio Prado Júnior; República - Gilberto Freyre; e Poesia - Manuel Bandeira. José Honório Rodrigues participa do projeto apresentando uma bibliografia, junto com a construção historiográfica do Domínio Holandês no Brasil. DE MORAIS, R. B.; BERRIEN, W. *Manual Bibliográfico de Estudos Brasileiros*. V.1e v.2. Brasília: Senado Federal, 1998. Ainda, sobre o levantamento de Lapa, dos historiadores citados, entre nacionais e estrangeiros, na lista figuram os seguintes nomes de variadas especialidades: Charles Boxer, Pedro Moacyr Campos, Alice Canabrava, Emília Viotti da Costa, Gilberto Freyre, Vitorino Magalhães Godinho, Henri Hauser, Sérgio Buarque de Hollanda, Luís Lisanti, Odilon Nogueira de Matos, Carlos Guilherme Mota, Giselda Mota, Maria Regina Cunha Paula, Rollie Poppino, Caio Padro Junior, José Ribeiro, José Honório Rodrigues, Thomas Skidmore, Otávio Tárquino de Souza, Stanley Stein, Hélio Viana, Cecília Maria Westphalen. LAPA, J. R. A. *A Historiografia Brasileira Contemporânea*. *Op. Cit.* p. 219-220. O que torna interessante o resultado de tal levantamento diz respeito ao nome, bem como à “obra” de José Honório Rodrigues. Dos 58 trabalhos identificados por Lapa, 17 foram escritos pelo autor de *Teoria da História do Brasil*, sendo os demais elaborados por um conjunto de 32 autores, mencionados acima. Outro aspecto interessante do levantamento diz respeito à periodicidade das publicações. Dos 58 trabalhos, 18 foram escritos até 1958, sendo os 40 restantes escritos a partir de 1960. Sete historiadores estrangeiros foram identificados por Lapa, sendo apenas dois anteriores a 1959, o que revela, em suas palavras, “que a Historiografia brasileira despertou maior interesse entre os historiadores estrangeiros, também nos últimos 15 anos, particularmente se tomarmos em consideração os trabalhos que estão em elaboração nesse sentido”. *Idem*, *ibidem*, p. 209. Uma das considerações possíveis de serem feitas sobre os números apresentados por Lapa diz respeito à progressão da historiografia brasileira e dos estudos historiográficos após os anos de 1960, ficando expressa a presença marcante da figura de José Honório Rodrigues e de seus textos, a contar: *Teoria da História do Brasil* (1949) e *Pesquisa Histórica no Brasil* (1952), ao lado de *Historiografia e Bibliografia do Domínio Holandês* (1949), *Notícia de Vária História* (1951), *Historiografia del Brasil, siglo XVI* (1957) e *Historiografia del Brasil, siglo XVII* (1963), *História e Historiadores do Brasil* (1965), culminando em *História da História do Brasil* (1978; 1979).

¹⁴ RODRIGUES, José Honório. *Teoria da História do Brasil: Introdução metodológica*. 1ª Edição. *Op. Cit.*, p. 14 [grifos meus].

Um teórico da história na periferia do capitalismo...

O que chama a atenção, de imediato, é o modo como está estruturado, a partir desta afirmação inicial, o argumento das reflexões que darão densidade à narrativa como um todo¹⁵. Em semelhança com textos de décadas anteriores¹⁶, THB mantém uma regularidade no modo como Rodrigues orchestra seu enredo narrativo. Uma forma argumentativa que tem na relação de autoria e obra um *a priori* de justificação da historiografia, apresentando um rol específico e delimitado de autores que legitimam, bem como autorizam, o *arquivo historiográfico*¹⁷ que

¹⁵ *Teoria da história do Brasil* é estruturada em 18 capítulos. Os quatro primeiros capítulos tratam de questões de cunho de teoria geral, podendo ser lidos como capítulos de filosofia da história, bem como de epistemologia do conhecimento histórico. São eles: “A significação dos estudos históricos”; “A palavra história”; “A história como ciência” e “Casualidade histórica”. RODRIGUES, José Honório. *Teoria da história do Brasil*. 1ª Edição. Op. Cit., p. 15-50. Do capítulo cinco ao sete, José Honório apresenta discussões que modulam uma precisão vocabular ao exercício teórico e historiográfico da história. Em “A periodização”, capítulo cinco, e a “A periodização na história do Brasil”, Rodrigues constrói uma argumentação, inicialmente geral, do problema da periodização, constituindo sua argumentação a partir de uma universalidade do discurso teórico, para em seguida aplicá-la à História do Brasil, instrumentalizando um quadro interpretativo dos períodos que podem ser divididos do passado histórico e historiográfico brasileiro. Assim, Janeiro da Cunha Barbosa, Cunha Matos, Abreu e Lima, Martius, Varnhagen, Capistrano de Abreu, João Ribeiro, Oliveira Lima e Pandiá Calógenas figuram enquanto um *arquivo historiográfico* que permite a densidade do capítulo. Idem, ibidem, p. 51-66. O capítulo sete diz respeito aos diversos tipos de história. Nesse capítulo, o autor vale-se de uma instrumentalização a fim de especificar as subdisciplinas que compõem a grande disciplina da História. Id., ibid., p. 66-79. Do capítulo oito ao capítulo 17, Rodrigues apresenta capítulos de metodologia histórica: “Certeza histórica. Sua natureza”; “A metodologia histórica”; “Fontes”; “Disciplinas auxiliares da história”; “Crítica histórica”; “Forgicação”; “Crítica de atribuição”; “Crítica de textos”; “Crítica interna”. Id., ibid., p. 105-236. O último capítulo intitula-se “A compreensão e a síntese histórica”. Id., ibid., p. 236-247. Nesse último capítulo, que considero um dos mais significativos do volume, Rodrigues apresenta uma argumentação teórica da teoria da história, sintetizada pelas questões que cortam a estruturação escritural da obra como um todo, isto é, uma teoria da história compreensiva e interpretativa. Nesse sentido, é importante salientar que “teoria da história”, em Rodrigues, pode ser compreendido como a reflexão sobre a prática historiográfica que alia, em um só movimento, uma tríade reflexiva: epistemologia, filosofia da história e metodologia historiográfica. Desse modo, o capítulo 18 de *Teoria da História do Brasil* apresenta o que, para o autor, é o pilar de sua reflexão teórica: a interpretação, as teorias interpretativas e as tarefas da história, que podem ser sintetizadas por uma concepção compreensiva do conhecimento histórico que deve ter por horizonte o presente de quem investiga e suas relações problematológicas.

¹⁶ Nesse sentido, é preciso dizer que *Teoria da história do Brasil*, apesar de poder ser considerada um acontecimento na trajetória do autor, não consistia em uma ruptura com os textos da década precedente. Algumas similitudes argumentativas podem ser detectadas, tais como: argumentação “autor e obra”; prerrogativas de que toda história é história contemporânea, o papel do presente na escrita da história e assim por diante. A título de exemplo, listo os seguintes textos que dão consistência ao argumento: “Interpretação culturalista da história” (1939); “Uma viagem de pesquisas históricas” (1945); “Historiografia brasileira em 1945” (1945); “Historiografia brasileira em 1946” (1946); “Historiografia pernambucana” (1951); “Historiografia cearense” (1951); “História e atualidade” (1945). Estes cinco últimos textos mencionados foram reproduzidos no volume intitulado “Notícia de vária história” (1951). Pode-se ainda figurar nessa pequena e seletiva listagem: “Significado cultural da história: utilidade da história na formação dos diplomatas” (1946); “A historiografia na Revista do Instituto Arqueológico e Geográfico de Pernambuco” (1946), além de outros texto publicados à época, no Jornal do Comércio, Digesto econômico, Anais da Biblioteca Nacional, O Jornal, Diário da Tarde, e assim por diante. A esse respeito, ver: capítulo dois da dissertação do autor. SAAD, Cesar Leonardo Van Kan. *Um teórica nos trópicos: a escrita de Teoria da História do Brasil de José Honório Rodrigues (1939 – 1949)*. [dissertação de mestrado]. Porto Alegre: UFRGS, 2016. E ainda: FREIXO, Andre de Lemos. A arquitetura do novo: ciência e história da História do Brasil em José Honório Rodrigues. Op. Cit. Principalmente, os três primeiros capítulos.

¹⁷ Entendo por *arquivo historiográfico*, a duplicação metafórica do arquivo. Este compreendido como o pilar e pressuposto do trabalho histórico, quando da fabricação do mesmo em narrativa historiográfica, acompanha a produção de possibilidades de significação a fim de delimitar, selecionar, figurar e constituir um horizonte possível

dá possibilidade à sedimentação canônica de um modo de figurar e conservar o espectro disciplinar da História.

A constituição deste *arquivo historiográfico*, bem como da “memória da disciplina” que o mesmo pretende conservar, impõe-se novamente no esforço de constituição dos princípios gerais e norteadores da definição não só das fronteiras da disciplina, mas também da constituição de uma figuração do *ethos* do historiador, isto é, sua identidade profissional. Paralelas a essas considerações preliminares, as tarefas do ensino universitário – outro horizonte que se quer atingir em THB –, estariam versadas sobre um imperativo segundo o qual aos estudantes e professores de História seria indispensável refletir sobre o modo como investiga-se e maneja-se as fontes, os métodos, a crítica documental, como seria também indispensável a reflexão sobre a construção do passado da historiografia; ou seja, o ensino da história deveria estar alicerçado sobre uma tarefa teórica, bem como instrumentalizado por um novo campo em abertura, a *teoria da história*.

Abrindo THB com um questionário a respeito do significado da História e dos estudos históricos, Rodrigues parte para a definição do valor e da utilidade da história. Argumenta que filósofos da história e historiadores assumiram inúmeras posições a esse respeito¹⁸. Para uns, ela é puramente educativa – opinião de Macaulay Trevelyan –; para outros, sua finalidade está em tentar compreender o “homem” e explicá-lo em face do presente, posição que Rodrigues assume já nos anos que antecedem a publicação de THB¹⁹, seguindo suas referências da historiografia alemã. A tradição autoriza o argumento, onde Dilthey, Croce, Troeltsch, Collingwood, Cassirer e Ortega y Gasset aparecem citados para sustentar a posição seguida por Honório Rodrigues²⁰.

de sentidos ao texto, bem como de produzir, por meio de um espaço virtual do texto historiográfico arquivamentos de concepções do passado. Nesse caso, a noção funciona para compreender a relação entre memória, lembrança e rememoração da disciplina perante os seus próprios pressupostos, bem como da fabricação de um lugar de memória teórica do texto histórico perante os seus pressupostos de legitimação. Nesse caso, *arquivo historiográfico* é a sedimentação de uma autoimagem do campo, a partir da seleção de princípios e dispositivos que dão não só legibilidade, mas legitimidade aos enunciados. Assim, o *cânone* pode ser compreendido como a cristalização, e igualmente, a sedimentação homogênea de uma “memória disciplinar” que se arquia virtualmente nesse repositório historiográfico e instrumentaliza seu regime de verdade. A esse respeito, ver: SAAD, Cesar Leonardo Van Kan. Arquivo historiográfico e a escrita da história: uma leitura de História da História do Brasil. In: CUNHA, André Gustavo Lescovitz; DE MORAES, Anne Caroline da Rocha; ZLATIĆ; Carlos Eduardo [et. al.]. *O fazer histórico na contemporaneidade*. Curitiba: Setor de Ciências Humanas: UFPR, 2019.

¹⁸ RODRIGUES, José Honório. *Teoria da história do Brasil*. 1ª Edição. *Op. Cit.*, p. 15

¹⁹ Ver nota 16.

²⁰ TREVELYAN, George Macaulay. *The recreations of an historian*. Londres: Nelson and sons, 1919. [primeira edição é de 1913]. DILTHEY, Wilhelm. *El mundo histórico*. México: Fondo de cultura económica, 1944. DILTHEY, Wilhelm. *Introducción a las ciencias del espíritu*. México. Fondo de cultura económica, 1944. CROCE, Benedetto. *La historia*

Um teórico da história na periferia do capitalismo...

Nesse sentido, como historiador e teórico da história, Rodrigues argumenta que o exercício da compreensão é uma das chaves de leitura para o campo das ciências humanas e da história em específico, entendendo esses campos como de conhecimento interpretativo os quais têm seu ponto alto de realização a compreensão do mundo social, histórico e cultural. Tendo em vista essa orientação compreensiva e interpretativa da história, é justamente a experiência total da vida de um povo – do povo brasileiro – que se deve ter como horizonte no trabalho histórico de THB, sendo que toda a investigação trabalha tacitamente para e com o presente, e é em face de compreendê-lo que o historiador se lança aos meandros do pretérito. Se a História teria uma finalidade, no entendimento do autor e de sua tradição esta teria por horizonte a compreensão de temporalidades: “a consciência de si própria como uma ciência orgânica dotada de significação definitiva para o todo do nosso conhecimento”²¹. Portanto, a atitude compreensiva de Rodrigues tem o intuito de responder ao presente. A História facilitaria o presente, afirma²².

O estudo da história torna-se não apenas um instrumento de cultura intelectual, mas um meio de preparar-se para compreender e tolerar a variedade dos usos e costumes e das transformações da sociedade, familiarizando-se com diferentes formas de convívio social. O conhecimento histórico inscreve, nessa acepção, seu caráter compreensivo, por um entendimento de representações dos fatos particulares, vistos como acontecimentos, uma vez que pela História se faz a descoberta da realidade que se passou. Uma análise, nas palavras de José Honório, “do nascimento das coisas”²³. Porém, essa “autoridade compreensiva” que defende o conhecimento histórico não determinaria uma representação do passado antecipada pelo presente? Não ficaria o historiador preso às imagens que projeta, não compreendendo nem o passado e, tão menos, o presente? Em síntese, qual o sentido da operação que promove a “compreensão” na teoria da história de Rodrigues?

Contrário à posição que circunscreve a função da história enquanto campo de conhecimento com fins morais, extrair lições do passado não se encontra mais no horizonte

como hazaña de la libertad. México: Fondo de cultura económica, 1942. TROELTSCH, Ernest. *Protestantism and progress*. New York: Putnam's, 1912. ORTEGA Y GASSET, José. *História como sistema*. Madrid: Rev. De Occidente, 1942. COLLINGWOOD, R. G. *The idea of history*. Oxford: At the Clarendon Press, 1946. CASSIRER, Ernest. *Antropologia filosófica*. México: Fondo de cultura económica, 1945. RODRIGUES, José Honório. *Teoria da história do Brasil*. 1ª Edição. *Op. Cit.*, p. 15-17; 259.

²¹ RODRIGUES, José Honório. *Teoria da história do Brasil*. 1ª Edição. *Op. Cit.*, p. 17.

²² *Ibidem*, p. 17.

²³ *Ibidem*, p. 18.

dos historiadores²⁴. Para Rodrigues, é sobre o processo histórico e o devir do tempo, compreendido pelos acontecimentos como fatos particulares e irreversíveis, que a operação da compreensão deverá estar agenciada. Afirmará o historiador carioca, em um tom de direcionamento: “[...] adquirir a compreensão do presente segundo o passado, onde buscaremos não só o idêntico, que responde a nossas próprias soluções atuais, a nossa atualidade, como o contraste, o totalmente estranho, o novo, que é a contribuição do presente”²⁵.

Logo, o passado é compreendido pela ruptura que instaura no presente, lugar da ação do pensamento. O exercício da ação compreensiva está comensurado no e sobre o tempo. O ato de compreender é um exercício reflexivo que toma como horizonte a historicidade no/do tempo e sua dinâmica, a fim de mensurar as relações possíveis à história, entre movimento e devir de um momento que irrompe como a disparidade da presença que já não é, mas foi. Portanto, o ato de compreender, o qual José Honório considera como fundamental do trabalho do historiador, é sustentado pela constituição de demarcar a diferença entre, de um lado, o presente como sendo o tempo da escrita da história e, de outro, o passado considerado conceitualmente como uma densidade de conteúdo do objeto histórico, ou ainda de conteúdo que dá corpo à consistência de uma espécie de arquivo. Essa relação está pressuposta por um conceito de tempo que estrutura o trabalho historiográfico. No entanto, este fim “prático” do estudo do passado teria por sentido uma atribuição intelectual, com intenções éticas e, ao mesmo tempo, políticas no estudo do passado. Cito:

Assim, partimos na história do problema prático ainda obscuro e vago e a êle [sic] retomamos esclarecidos e, por isso, capazes de ultrapassar a forma concreta da ação. O conhecimento histórico pode intervir em todas as nossas deliberações e abre passagem para todas as ações. Estudando o passado para compreender o presente, indagando o passado segundo os interesses do presente, realizamos também uma função catártica atribuída desde Goethe à história. Nas suas *Máximas e reflexões*, anotou Goethe que escrever história é uma forma de libertar-se do passado. A tarefa suprema da historiografia seria análoga à da tragédia que, segundo Aristóteles, efetua a purgação (kathasis [sic]) dos sentimentos de piedade e medo. Depois de contemplá-la

²⁴ Sobre a história como mestra da vida (*magistra vitae*) e a construção da cultura histórica no século XIX, em que tal figuração da história era orquestrada a fim de se extrair preleções morais e um sentido utilitário a partir de lições do passado, ver: CEZAR, Temístocles. Como deveria ser escrita a história do Brasil no século XIX. Ensaio de história intelectual. In: PESAVENTO, Sandra Jatthy. *História cultural: experiência de pesquisa*. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2003.

²⁵ RODRIGUES, José Honório. Teoria da história do Brasil. 1ª Edição. *Op. Cit.*, p. 18.

Um teórico da história na periferia do capitalismo...

produzia-se no espectador um estado de espírito purificado, porque ele compreendia a razão profunda das coisas²⁶.

Martin Heidegger em *El concepto de tiempo en la ciencia histórica*²⁷, lição de 1915 em Friburgo, indica algumas possibilidades de agenciamento do conceito de tempo na ação compreensiva da História. Aproximar Rodrigues de Heidegger tem um fim pontual, uma vez que ambos os autores partem de uma mesma tradição de pensamento, apesar de escreverem de regionalidades distintas. A partir do filósofo alemão, é possível analisar o conceito de tempo que embasa epistemologicamente o conhecimento histórico dentro da chave de leitura em questão. O referido conceito estabelece uma relação de ordenação de posições com respeito aos acontecimentos que devem estar assinalados em um determinado lugar no tempo, ou seja, fixados historicamente²⁸. A metáfora de lugar gera uma figura espacial que possibilita compreender o tempo a partir de um espaço de posições que demarca dada historicidade²⁹. No entanto, em Heidegger, este espaço de posições gera alguns problemas. Em suas palavras: “Daí que se tenha sentido e este justificado perguntar-se pela estrutura do conceito histórico de tempo. Esta estrutura podemos reconhecer só pela função que compete a ciência histórica; uma função que, a sua vez, só resulta compreensível a partir da meta e do objeto da história”³⁰. Compreender a estrutura do conceito de tempo está em direta relação com a estrutura do conceito de objeto histórico, seus fins e sentidos na operação que sustenta a história enquanto conhecimento. O conhecimento histórico teria por objetivo, em meio ao seu objeto, o estudo do humano, não em um sentido biológico, mas atrelado a um sentido coletivo, cultural, através do qual suas produções espirituais e subjetivas desenvolvem-se como produção cultural no e pelo tempo. Nas palavras de Heidegger: “Esta produção cultural – elaborada pelo homem no interior e em conjunção com as associações e organizações (Estado) por ele criadas – encarna, em última instância, *a objetivação do espírito humano*”³¹.

²⁶ Idem, p. 19.

²⁷ HEIDEGGER, Martin. El Concepto de tiempo en la ciencia histórica. In; *Tiempo e historia*. Madrid: Editorial Trotta, 2009.

²⁸ Idem, p.27.

²⁹ Idem, p.27.

³⁰ No original: “De ahí se tenga sentido y esté justificado preguntarse por la estructura del concepto histórico de tiempo. Esta estructura la podemos reconocer sólo por la función que compele en la ciencia histórica; una función que, a su vez, sólo resulta comprensible a partir de la meta y el objeto de la ciencia histórica”. Idem, p.28 [tradução livre].

³¹ No original: Esta producción cultural – elaborada por el hombre en el interior y em conjunción con las asociaciones y organizaciones (Estado) por él creadas – encarna, em última instancia, *la objetivación del espíritu humano*. Idem, p.30 [tradução livre] [grifos meus].

Os historiadores, na acepção de Heidegger, tal qual o exemplo de Rodrigues, não se interessam pelas objetivações totais do espírito humano, mas, sim, pelos efeitos reais e efetivos que lançam a uma relação de produtividade dos acontecimentos, marcando-os em um espaço temporal. O devir, nesse sentido, seria considerado o movimento que emana da demarcação do tempo como tempo histórico. Esta relação que coloca, de um lado, a objetivação do espírito humano e, de outro, seus efeitos, marca um corpo ao tempo, em que a metáfora de lugar, como um espaço do tempo, opera em sua dimensão de delimitar posições. Essa mesma relação só é possível por dois movimentos centrais: primeiro, o de reconhecimento do tempo da ação, ou melhor, o presente como o tempo da compreensão; segundo, o de construção do objeto em uma relação de entrelaçamento pela perspectiva que a possibilita, logo, por um ponto de vista³².

Com isso, Heidegger atinge o ponto central do seu argumento, estruturando o conceito de tempo que embasa e possibilita o conhecimento histórico. Uma vez que o objeto histórico está entrelaçado por meio de uma distância, o historiador, ao constituir um dado objeto, sempre em relação de interesse (ponto de vista), e colocá-lo em uma perspectiva histórica, agencia um determinado conceito de tempo a fim de pressupor que, de um lado esse dado objeto já não exista enquanto presença, apontando essa ausência do objeto enquanto uma

³² Idem, p. 30. Reinhardt Koselleck aponta, em um dos ensaios que integra seu *Futuro passado*, a relação intrínseca, ela mesma histórica, da produção do conhecimento histórico moderno e a noção de “ponto de vista”. Em “Ponto de vista, perspectiva e temporalidade”, o “ponto de vista” seria um dos traços definidores desse conhecimento que se aspira reflexivo. Em suas palavras: “[...] o mundo histórico não foi constituído por essa velha e incontornável *démarche* dos procedimentos de investigação, ou seja, a necessidade de aspirar à imparcialidade. A história moderna surgiu a partir do movimento reflexivo da história sobre seus pressupostos de ação e de conhecimento, o que deu origem a um novo conceito de “história” [“Geschichte”]. O que distingue a história moderna das histórias anteriores é, antes de tudo, o estabelecimento em si e para si, destituída de um objeto de conhecimento. A história tornou-se um conceito reflexivo. Desde o Iluminismo, se relacionam entre si as condições de fluxo da história e as condições para a ação e o conhecimento dela. Isso não teria sido possível sem a fixação de um determinado ponto de vista em meio ao movimento histórico”. KOSELLECK, Reinhardt. Ponto de vista, perspectiva e temporalidade: In: *Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos*. Rio de Janeiro: Contraponto; Editora Puc-Rio, 2006, p. 165-166. Para Koselleck, o ponto de inflexão dessa história moderna, que tem na noção de “ponto de vista” sua condição de possibilidade, pode ser percebido pela produção historiográfica alemã de Chladenius. Segundo o autor: “Chladenius finaliza a epistemologia das histórias pré-modernas, formalizando-a em um conceito válido até hoje. Assim, Chladenius torna-se um fundador da modernidade, pois a articulação temporal da história passa a depender do ponto de vista ao qual foi relacionada”. Idem, p. 168. Essas considerações abrem caminho para a compreensão de que toda história é escrita a partir de um “ponto de vista” temporal, isto é, que responde inexoravelmente a partir da conjuntura da qual é produto, bem como produção: o presente; e a ele responde a articulação entre passado e futuro. A noção de “ponto de vista” ainda possibilita a ênfase na não neutralidade da escrita, bem como nas diferentes posições que o signo do historiador pode ocupar nesta produção de conhecimento. Nesse caso, a noção de “ponto de vista” participa da ideia geral de que toda história é história porque ela mesma está implicada em diferentes marcadores culturais, sociais, políticos, ideológicos, de gênero, e assim por diante.

Um teórico da história na periferia do capitalismo...

subordinação pretérita (em um sentido estrito, ele não existe mais), e, de outro, esse objeto atinge um marco de alteridade, uma vez que, enquanto interesse do historiador, indica uma experiência que se esgotou e que é diferente ao presente da investigação³³. Nas palavras de Heidegger:

Como se vê, o tempo tem na história um significado realmente original. Só quando esta diferença qualitativa de tempos passados abre caminhos na consciência do presente, se desperta o sentido histórico. Na medida em que o passado histórico é sempre um conjunto diferente de objetivações da vida humana – e nós mesmos vivemos em uma dessas objetivações e criamos uma semelhante –, existe de entrada a possibilidade de compreender o passado, pois este não pode ser algo incomparavelmente diferente. Contudo, persiste o abismo temporal entre o historiador e seu objeto. E se o historiador deseja representar esse abismo, deve ter de alguma maneira o objeto diante de si. Se trata de superar o tempo, de transpassar o abismo temporal para submergir no passado desde o presente. A exigência desta superação do tempo e da descrição do passado – uma exigência necessariamente implícita na meta e objeto que persiste a ciência histórica – será somente possível, ademais, quando o tempo mesmo entra aqui de alguma maneira em funcionamento³⁴.

Assim, esta estrutura que permite o funcionamento do conceito de tempo integra uma relação de “consciência”³⁵, uma vez que o mesmo processo que fabrica objetivações de um presente do passado é o pressuposto que faz do presente um lugar de diferença. Essa diferença é pressuposição magistral da constituição do objeto histórico. No entanto, a consciência do abismo temporal entre passado e presente, bem como sua tentativa de superação, estrutura o tempo e sua conceitualidade no conhecimento histórico, concretizando-se pela compreensão da historicidade do passado em detrimento da demarcação e abertura num presente, ele

³³ HEIDEGGER, Martin. El Concepto de tempo en la ciencia histórica. *Op. Cit.*, p. 31.

³⁴ No original: “Como se ve, el tiempo tiene en la historia un significado realmente original. Sólo cuando esta diferencia cualitativa de tiempos pasados se abre paso en la consciencia del presente, se despierta el sentido histórico. En la medida en que el pasado histórico es siempre un conjunto diferente de objetivaciones de la vida humana – y nosotros mismo vivimos en una de esas objetivaciones y creamos una semejante –, existe de entrada la posibilidad de comprender el pasado, pues éste no poder ser algo incomparablemente diferente. Con todo, persiste el abismo temporal entre el historiador e su objeto. Y si el historiador desea representarse esse abismo, debe tener de alguna manera el objeto delante de sí. Se trata de superar el tiempo, de transpassar el abismo temporal para submergir en el pasado desde el presente. La exigencia de esta superación del tiempo y de la descripción del pasado – una exigencia necesariamente implícita em la meta y objeto que persigue la ciencia histórica – será solo posible, además, el tiempo mismo entra aqui de alguna maneira em funcionamiento”. *Idem*, p.31.

³⁵ Uma perspectiva que José Honório Rodrigues não teria dificuldade em reconhecer. Nesse sentido, ver a terceira parte do volume, *Vida e história*, intitulado “A história é uma questão de consciência. RODRIGUES, José Honório. A história é uma questão de consciência. In: *Vida e história*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966, p. 201-269.

mesmo histórico. Logo, a ação compreensiva permite ao presente do historiador inscrevê-lo como o lugar das coisas (acontecimentos, eventos, processos históricos etc.) no tempo³⁶.

Voltemos, então, a José Honório, para quem a prática historiográfica teria outro fim na construção das imagens do passado. Se o passado histórico está em uma relação de diferença, e o presente necessita dessa diferença para que se imponha enquanto lugar de investigação, ao historiador – segundo a interpretação que desenvolvo de Rodrigues – compete, através da operação da compreensão, tentar sanar essa diferença, aproximando o presente do passado por meio da constituição de uma figuração do processo histórico enquanto continuidade. A figura da continuidade histórica teria, em Rodrigues, a demarcação de uma estrutura do conceito de tempo que engendra a operação histórica, a fim de tentar transpor o “abismo temporal”, mencionado a partir de Heidegger. Assim, o ponto de vista de José Honório está sustentado pela figura de continuidade do processo histórico. A “continuidade”, para Rodrigues, é o representar-se como o permanente na mudança³⁷. Em suma, o exercício da compreensão em José Honório, através de suas possibilidades, ganha uma sobreposição de sentido segundo a qual, em sua leitura, a história estaria a serviço do idêntico na mudança, obscurecendo e silenciando o contrário, a mudança em face do permanente, ou seja, uma imagem de contraposição como a de descontinuidade. Nesses termos, José Honório ainda alia essa figuração da continuidade como o fim da operação histórica, o recurso necessário para o historiador atingir a compreensão de uma dada “cultura histórica”. Assim, a noção de “cultura histórica” seria necessária, na perspectiva do autor, não só para a vida da ciência, mas também para a vida política e moral. Sua ausência ou deficiência indicaria um empobrecimento, uma tendência à inação, ou seja, a noção de “cultura histórica” em THB é entendida como a

³⁶ Sobre a relação em Heidegger, e que funciona de modo sintomático ao problema tratado é desenvolvida por Hans-Georg Gadamer em *O problema da Consciência Histórica*. Para Gadamer, interrogando Heidegger, o conhecimento histórico é um *mensuratio ad rem*, ou seja, nada de algo constatável, ou mensurável instrumentalmente, seu modo de ser próprio, ao contrário, é aquele do ser-aí humano. Nas palavras de Gadamer: “[...] não significa, de modo algum, que o conhecimento e o que é conhecido tenham um modo de ser simplesmente homogêneo, e que o “método” das ciências humanas funda-se sobre tal homogeneidade. Isto faria da teoria da história uma psicologia. A relação comum entre o conhecimento e o conhecido, esse tipo de pertencimento que os une um ao outro, não se funda sobre a equivalência de seus modos de ser, mas sobre o que é o seu modo de ser. Isto significa que nem o conhecimento nem o conhecido são “onticamente”, e simplesmente “subsistentes”, mas “históricos”, quer dizer, eles são o modo de ser da historicidade. Com efeito, para Heidegger, o fato de só podermos falar da história por sermos nós mesmos seres históricos significa que é a historicidade do ser-aí humano em seu movimento incessante de expectativa e esquecimento, que permite o retorno do passado à vida”. GADAMER, Hans-Georg. *O problema da Consciência Histórica*. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2003, p.43 [Grifos meus].

³⁷ RODRIGUES, José Honório. *Teoria da História do Brasil*. 1ª edição, Op. Cit., p. 19.

Um teórico da história na periferia do capitalismo...

consciência da historicidade da cultura e o sentido social que esta indica, estando a compreensão da sociedade, em seu sentido político, subscrito do plano individual ao coletivo de uma nação. Ainda, “cultura histórica” inscreve-se como sendo o “sentido” da vida humana em termos de sua historicidade. É o reconhecimento de que tudo o que é humano é histórico. Em suas palavras:

Assim como nos libertamos de nossos problemas estudando-os em suas origens e desenvolvimentos, assim também, conhecendo a historiografia agimos e atuamos melhor. *A boa obra da historiografia seria então, segundo Croce, libertar-nos do passado.* A história serve à vida e à ação. Um homem ensombrado de angústia perde sua atividade; um povo conhecedor do seu passado atua esclarecido, sem problemas, sem dúvidas e sem hesitações.³⁸

Portanto, o sentido e a função da historiografia, enquanto escrita do presente, consciente de sua inserção em uma cultura histórica e a serviço dela, recobra esclarecimentos do presente somente para que este marque posição em face do passado e da possibilidade de um futuro, libertando-se do primeiro em virtude da abertura para o segundo. Eis o que, para o autor, define as funções e utilidades da historiografia. Logo, as utilidades e funcionalidades ficam ainda mais latentes para o autor em momentos de crise. Mas a que “crises” se refere? Escrevendo no pós-Segunda Guerra, sua geração fora impactada tanto pela mudança mundial acarretada pelo conflito, como pela emergência do nazifascismo (que para o historiador em questão é considerada como uma perspectiva ahistórica) e, ainda, pela ordenação do mundo em uma bipolaridade mundial (Guerra Fria). Segundo o autor:

É necessário, ainda, recordar, aqui, a experiência desta última guerra. Nas épocas mais calmas e de lenta transformação social, é fácil perder o sentido da história. Mas nas fases agitadas, de conflito, nas revolucionárias, ou de guerra, é necessário despertar no povo o sentimento de consciência histórica.³⁹

Vale mencionar que, ao término da Segunda Guerra, José Honório tinha 32 anos e cinco anos antes teria publicado seu primeiro livro⁴⁰. No ano seguinte, 1946, Rodrigues publica no

³⁸ RODRIGUES, José Honório. *Teoria da História do Brasil*. 1ª edição, Op. Cit., p. 20.

³⁹ RODRIGUES, José Honório. *Teoria da História do Brasil*. 1ª Edição. Op. Cit., p. 23.

⁴⁰ Escrito com Joaquim Ribeiro e publicado em 1940, *Civilização holandesa no Brasil* figura como a primeira obra histórica de José Honório. O referido trabalho foi, no mesmo ano, premiado no ano de estreia do Prêmio de Erudição da Academia Brasileira de Letras.

suplemento literário d'O Jornal, um ensaio intitulado "A historiografia brasileira em 1946"⁴¹. Nesse texto, Rodrigues apresenta o que, para ele e quiçá para a sua geração, a "crise" do mundo que eclodiu do pós-Guerra significava em termos de pensamento histórico. Aqui, o pensamento historiográfico do autor esbarra na contextualização do debate ideológico à época. Assim, a partir do entrelaçamento entre história e ideologia, Rodrigues apresenta que ambas têm validade, sejam as "filosofias da história" de tipo Voltairiano – fundamento, em sua leitura, das democracias liberais –, sejam as filosofias marxistas da história, que segundo o autor: "modificou todo o quadro tradicional da história e ensinou novos meios de explicação de novos fins"⁴². Outros ainda se detiveram, segundo o historiador, na Igreja Católica, "exigindo a volta ao dogma, à corporação, à reaplicação dos padrões medievalistas, numa época onde há uma tão profunda diferença entre o espírito de comunidade da época pré-capitalista e as novas formas de integração social"⁴³. No entanto, haveria aqueles que, segundo o autor, inspirados por Nietzsche e Paul Valery, resultaram em uma geração a-histórica. A partir do primeiro somado com o segundo "partem as correntes fascistas e neo-fascistas que, apesar do abuso que fazem da tradição, rompem absolutamente com a história"⁴⁴, pois, ainda segundo Rodrigues, "A negação da educação histórica e do próprio saber histórico só seria concebível como deliberação para a barbárie e só atingível pelos iguais regressos à barbárie em todos os outros terrenos vitais"⁴⁵. Apresentado este quadro, o autor conjectura: "A crise existe e é tanto mais forte nos fundamentos filosóficos e nos elementos do pensamento histórico, na concepção dos valores históricos, com os quais temos de imaginar e compor o conjunto da história"⁴⁶. Ao final do ensaio, Rodrigues apresenta a síntese do que para ele significava a imersão de tais discussões e suas implicações para o pensar historicamente em tempos de crise. Em sua leitura:

Dêsse [sic] substrato ideológico histórico é que se alimenta a luta político-partidária, a atividade não da literatura histórica, mas da história como gerúndio, em perpétuo "faciendo". O que veremos doravante é o desenvolvimento dessa crise no

⁴¹ RODRIGUES, José Honório. A historiografia brasileira em 1946. In: *Notícia de vária história*. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1951.

⁴² RODRIGUES, José Honório. A historiografia brasileira em 1946. In: *Notícia de vária história*. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1951. p. 141.

⁴³ Ibidem, p. 141.

⁴⁴ Ibidem, p. 141. Não tenho aqui a intenção de mensurar a leitura que José Honório Rodrigues desenvolve de Nietzsche e Valery, por mais complicada e taxativa que ela possa implicar. A menção a tais considerações serve para justificar o que o autor enunciava naquele momento e que corroborava para o pensamento histórico a respeito do fascismo como sintoma da crise do pós-guerra.

⁴⁵ RODRIGUES, José Honório. A historiografia brasileira em 1946. Op. Cit., p. 140.

⁴⁶ Ibidem, p. 141.

Um teórico da história na periferia do capitalismo...

pensamento histórico. Depois das guerras e das revoluções vem sempre a prova prática de todas as teorias. Não haverá mais uma ordem estável que suporte todas as teorias e torne as mais atrevidas mera insignificância: *no meio da tempestade, da reforma do mundo, cada palavra velha tem que ser examinada pelos seus efeitos práticos ou pela sua ausência de efeitos*⁴⁷.

No entanto, o vocábulo “crise” não é constituído enquanto negatividade do pensamento, ao contrário. José Honório enuncia a crise como possibilidade do vir a ser da História. Uma brecha temporal para a necessária revisão das concepções em vigência que dão sentido à formação histórica do social, seguida de um espírito otimista de interrogação da crise perante a possibilidade de abertura do futuro. Assim, pode-se ler: “a crise no pensamento histórico, que justifica a inquietude política atual, não impedirá o desenvolvimento normal das atividades históricas. Talvez ela favoreça, em certo sentido, pela divisão das águas, o fortalecimento da pesquisa e da elaboração científica histórica”⁴⁸. Somando esse “otimismo” de Honório Rodrigues com o enunciado anterior, da necessária revisão da história e do pensamento histórico em relação às teorias nos tempos de crise e pós-crise, pode-se considerar o que venho apontando ao longo desta seção: que a ação compreensiva do historiador e a necessidade do discurso histórico de diagnosticar os problemas do presente é a condição *sine qua non* da historiografia para o autor. Daí a necessidade do pensar historicamente no e para o combate; combate este que se processa no presente, contra os fantasmas do passado e as concepções anacrônicas que se demoram ou não deixam de passar, função combativa que reverbera em uma espécie de catarse do discurso historiográfico. Como o autor sustenta em THB: “para combater é preciso ter confiança na causa que se defende, e essa confiança têm suas raízes no passado histórico”⁴⁹. Assim, a revisão das teorias, dos palavreados velhos e sem sentido em momentos de mudanças social, cultural e política, só reforça ainda mais uma noção prática do trabalho historiográfico e uma funcionalidade e utilidade combativa do pensamento histórico. Tal pragmática se constitui por meio de um conhecimento que atenda às demandas do presente, logo, às demandas da vida. Como aponta Rodrigues, em *Vida e história* (1966), “não há história pura, não há história imparcial. Toda história serve à vida, é testemunho e compromisso. Toda história, enfim, é contemporânea (...)”⁵⁰.

⁴⁷ RODRIGUES, José Honório. A historiografia brasileira em 1946. Op. Cit., p. 142.

⁴⁸ Ibidem, p. 142.

⁴⁹ RODRIGUES, José Honório. *Teoria da História do Brasil*. 1ª Edição. Op. Cit., p. 23.

⁵⁰ RODRIGUES, José Honório. *Vida e história*. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1966, p. 23.

“História” conceito: deslocamento e inoperância de um lugar (in)comum

Para tornar mais clara a distinção entre os sentidos objetivo e subjetivo da palavra história, basta chamar atenção, por exemplo, para o fato de que o nosso conhecimento da era primitiva dos russos, húngaros, sérvios, croatas e búlgaros seria uma página em branco se os escritores do Império Romano do Ocidente não tivessem um interesse tão vivo pelos seus vizinhos. Ora, não deixou de haver sucessos históricos; o teria deixado de haver era o conhecimento histórico.⁵¹

Expostas as concepções basilares em torno do epicentro epistemológico que sustenta THB, e sem perder de vista a historicização da noção de *teoria da história*, passo agora à discussão em torno da história enquanto conceito. Neste caso, que conceito de história Rodrigues defende na articulação da produção do conhecimento histórico? Nesse sentido, investir sobre o conceito de história em Rodrigues é produzir, em um mesmo movimento intelectual, uma análise a respeito das concepções de disciplina implicadas no horizonte teórico do autor e o modo como Rodrigues figura, em sua escritura, o arquétipo ideal da disciplina da história. Já de entrada, em THB, pode-se ler ao menos três concepções de História que se coadunam. A tomada de posição pela terceira opção apresentada é marca do argumento.

[...] é preciso frisar, porém, que ambas as palavras, tanto a grega, como a alemã, tem dupla significação, não sofreram, entretanto, a mesma evolução. No grego, *istoria* significava, a princípio, o investigador, o informante. Partindo da qualificação subjetiva, para assim, exprimir o objeto da investigação, ou o suceder; portanto, o sentido objetivo. No alemão, *Geschichte* veio de *geschehen*, e passou da significação objetiva do sucedido para a subjetiva da narração ou conhecimento do sucedido.⁵²

E continua:

Alguns acrescentam ainda a essas duas acepções – o que sucedeu e a compreensão literária do sucedido – uma mais moderna, de formação mais recente, *o conhecimento da História ou ciência histórica. A melhor maneira, porém, de se conhecer a exata significação da palavra está no estudo da evolução da ideia [sic] de história.*⁵³

⁵¹ RODRIGUES, José Honório. *Teoria da História do Brasil*. 1ª Edição. Op. Cit., p. 24.

⁵² Ibidem, p. 24.

⁵³ Ibidem, p. 24 [grifos meus].

Um teórico da história na periferia do capitalismo...

Logo, o que é enunciado por um exercício historiográfico, pretendendo constituir-se em um exercício filológico e histórico sobre a noção de história e seus respectivos sistemas de ideias, aparecerá figurado na estrutura narrativa lograda pela objetivação de um recurso que já é determinante no argumento de Rodrigues. Explico: se o autor, com o trecho anteriormente destacado, aponta que o melhor modo de se conhecer a “exata” significação da palavra está na evolução do seu estudo, o que isso deveria oferecer? A questão aqui não diz respeito tanto à expectativa desse tipo de enunciado, mas no modo como o autor apresenta uma resolução prática ao mesmo. Assim, o desenvolvimento da ideia de história figura na escritura de THB mimetizado por uma lógica que suprime a vazão de um exercício de historicidade para, através de um recurso metonímico, representar o que para o autor deveria ser este mesmo exercício, a partir de uma parte ou de uma representação de um todo, isto é, a tradição vem justificar o óbvio. Ao invés de Rodrigues apresentar uma narrativa que historicize os conceitos, ele supre de sentido esta mesma operação, conservando uma estrutura argumentativa de cristalização de um número determinável de enunciados. Autores e obras citados, bem como conceitos e vocabulários historiográficos, ao invés de serem colocados em perspectiva histórica, apenas conservam nesta acepção mestra do autor um limite que logra o horizonte de significação. Logo, um exercício muito mais ideológico do que historiográfico⁵⁴. Nesse caso, a “terceira via”, sobre a qual o autor toma posição, transforma-se na única via possível e é, então, enunciada como prerrogativa de transparência e veracidade, dando conta de toda uma amplitude que deveria transcender a própria definição de si mesma, isto é, transcender uma redução do mundo histórico e do conhecimento histórico como tal.

Nesse sentido, em que consiste essa redução e que tipo de *arquivo historiográfico* ela figura? No caso, a figuração do signo “historiografia alemã” é a tônica da representação da História. Rodrigues segue as asserções de Ernest Bernheim, em *Introducción al estudio de la Historia*⁵⁵ (1937), e de Guillermo Bauer, em *Introducción al Estudio de la Historia*⁵⁶ (1944), que prescrevem uma ordenação, com referência a Leibniz, do conhecimento histórico dividido em “narrativo”, “pragmático” e “genético”. A referência aqui passa a ser Hegel, em *A Razão na*

⁵⁴ Sobre o conceito de ideologia como fechamento das possibilidades de sentido. Ver: LACLAU, Ernesto. Muerte y resurrección de la teoría de la ideología. In: *Misticismo, retórica y política*. Buenos Aires: Fondo de cultura económica, 2000.

⁵⁵ BERNHEIM, Ernst. *Introducción al estudio de la Historia*. Barcelona: Editorial Labor, 1937.

⁵⁶ BAUER, Guillermo. [Wilhelm]. *Introducción al Estudio de la Historia*. Barcelona: Bosch Casa Editorial, 1944.

*história*⁵⁷, a quem o autor recorre a fim de definir não só uma relação vocabular da história, mas toda uma linguagem historiográfica. Segundo Rodrigues:

Semelhante a esta classificação é a que apresenta Hegel, de uma história imediata, reflexiva e filosófica. A primeira [História narrativa/imediata] é essencialmente representada por Heródoto e Tucídides, que viveram no espírito dos acontecimentos por eles descritos. Registraram os sucessos da sua atualidade imediata. O principal caráter da segunda maneira [pragmática] consiste em transcender o presente. Nesse gênero convém distinguir diferentes espécies: primeiro, a história geral, que se relaciona intimamente com o gênero anterior, quando se propõe expor o conjunto total da história de um país. Hegel lembra, como exemplos, Tito Lívio e Diodoro de Sílicia. A segunda espécie da história reflexiva é a pragmática. Os historiadores têm um propósito moral: extrair da história lições práticas. As reflexões morais são, então, os fins essências da história. O terceiro modo é o crítico, que consiste na história da história, no juízo sobre as narrações e na investigação sobre sua verdade e crédito. Já aqui estamos realmente em face do que Bernheim chama de história genética. A última esfera da história reflexiva é a especial, parcial ou particular. É, por exemplo, a história da arte, do direito, da religião, da ciência. A história filosófica é universal e procura a alma que dirige os acontecimentos⁵⁸.

Nesse sentido, as categorias de Hegel, reproduzidas sem nenhum esforço crítico por Rodrigues, implicam na classificação de sua THB a partir não só de uma leitura da história fortemente eurocêntrica, mas de uma determinação de sentido no exercício do autor em constituir uma reflexão teórica da história a partir do Brasil. Nesse caso, o signo do Brasil, ou dos países do sul global, é fundado a partir da anulação de uma concepção de história, ou melhor, a partir de um devir histórico branco, metropolitano, que lhe nega qualquer agência de reflexão ou de criação historiográfica, sem contar a problematicidade dos enunciados

⁵⁷ Em *A Razão na história: Uma introdução geral à filosofia da História*, Hegel desenvolve semelhante classificação em que distingue uma história original, reflexiva e filosófica. O intuito destas distinções, para Hegel, era marcar num modo de escrita as lições de uma filosofia da história do mundo, significando a não preocupação com deduções gerais, mas com a natureza da história em si. Logo, tornará claro para Hegel que falar da história é distinguir os três métodos de, assim, tratá-la ou seja: original, reflexiva e filosófica. A primeira é representada por Heródoto e Tucídides que revivem os acontecimentos por eles descritos, registrando as pertinências de sua realidade imediata. A segunda, caracteriza-se pela transcendência do presente, mas não a transcendência no tempo e, sim, no espírito. Hegel distingue, portanto, vários tipos de história reflexiva: História universal (elaboração do exame de toda a história de um povo, de um país ou do mundo); história pragmática (aquele tipo que invalidaria o passado em detrimento do presente, uma vez que ao tratar do passado, ocuparia de um mundo distante, abrindo-se para a mente uma realidade que surge por meio desta mesma atividade); história crítica (história da historiografia: a avaliação de narrativas históricas e o exame de sua verdade e confiabilidade); história fragmentária (sendo de caráter sucinto para Hegel, pois é a que prescreve divisões como história da arte, da lei, da religião, da política e assim por diante). HEGEL, G. W. G. *A Razão na História: Uma introdução geral à Filosofia da História*. São Paulo: Centauro, 2001. p. 45-51.

⁵⁸ RODRIGUES, José Honório. *Teoria da História do Brasil. Op. Cit.*, p. 25.

Um teórico da história na periferia do capitalismo...

hegelianos, os quais figuram numa redução do passado histórico da História, em que o signo da ideologia funciona por meio de uma teleologia do passado, de raízes clássicas, num etapismo que esgota qualquer leitura da historicidade reverberando em um modelo a- histórico e sem complexidades de análise. Um vir a ser da história em que o futuro é já prefigurado e determinado pelo passado. No entanto, mesmo que Hegel representasse significativamente o desenvolvimento da ideia de história, são os filósofos da história do XIX e suas concepções compreensivas da história que consolidam uma visão “moderna e científica” da história para Honório Rodrigues. Segundo o autor:

Com Hegel, a história já se distingue da natureza e a história filosófica é a universal da humanidade, que relata o progresso da época primitiva à civilização histórica moderna. Toda história é racional. Dos seus discípulos, Karl Marx é o mais importante. Especializado em história econômica, seu *Manifesto comunista*, aparecido em 1848, afirma que a história se faz pela luta dialética das classes sociais e que o fator econômico condiciona toda a vida política, social e intelectual. O positivismo quase matou a história ao formular a falsa analogia entre fato científico e fato histórico. A libertação do pensamento histórico só se efetua concretamente com Niebuhr e Ranke, e filosoficamente, com Dilthey e Rickert.⁵⁹

Assim, essas digressões de Rodrigues, que nada mais são do que devaneios a partir de suas próprias certezas, levam o autor a afirmar que a história já pode ser considerada como um campo autônomo, não mais sendo identificada com a literatura, como foi, segundo o historiador, na época clássica e na idade média⁶⁰. Deixando Clio de lado, musa da história, a história passa a ser considerada um campo autônomo com princípios e identidades científicas: “Hoje ela [a história] pretende ser uma ciência”⁶¹. No entanto, reconhece Rodrigues: “A discussão em torno desse ponto não foi ainda totalmente decidida pela maioria dos historiadores e por muitos pensadores da época atual”⁶².

Nesse ponto, ainda vale um questionamento: o que José Honório Rodrigues compreende como “ciência histórica”? A que tipo de leitura histórica o autor sobredetermina de sentido tal signo de compreensão disciplinar? Nesse caso, o *arquivo historiográfico* do

⁵⁹ RODRIGUES, José Honório. *Teoria da História do Brasil. Op. Cit.*, p. 32.

⁶⁰ Ibidem, p. 32.

⁶¹ Ibidem, p. 32.

⁶² Ibidem, p. 32.

“método histórico” figura novamente como princípio de convergência da identidade historiadora e é o *leitmotiv* de seu argumento. Isto é, sua escritura, ao lembrar, conserva.

O signo “Leopold Von Ranke” (1795 – 1886)⁶³ é lembrado por José Honório, a partir da virtual “memória da disciplina”, para alicerçar os planos do método. Rodrigues não dispensa elogios para cravar seu pensamento metodológico vinculado à tradição do historiador de *História dos Povos Românicos e Teutônicos* (1824). Em suas palavras:

[Ranke] dissociou o estudo do passado das paixões do presente e pretendeu narrar à história como na realidade foi. Estabeleceu a necessidade de basear-se a construção histórica em fontes estritamente contemporâneas. Fundou a ciência da prova, mediante a análise das autoridades contemporâneas. Lançou os fundamentos da crítica histórica [...] que lhe deu reputação internacional [...]. Pelo menos, a história já podia dizer com certo orgulho que na investigação e valorização dos documentos os seus processos críticos eram de tal modo apurados que ela podia se afirmar como uma ciência.⁶⁴

A presença de Ranke e de sua tradição, reportada em seus discípulos, como em George Waitz (1813-1886), Ernest Bernheim (1850-1942) e Gabriel Monod (1844-1912), sendo o último tributário de Ranke na França, até figuras como as de Charles V. Langlois (1863-1929) e Charles Seignobos (1854-1942), indicam a recorrência de um cânone europeu no tocante à literatura metodológica, sobre a qual Rodrigues dispensa comentários críticos ou reflexivos, incorporando-a como se esses autores fossem contemporâneos seus. A inclusão, por parte de José Honório, desses historiadores em sua escritura, compondo uma “história da metodologia histórica” (ou, nesse caso, conservando uma memória da metodologia histórica em seu arquivo de historiografia⁶⁵), aponta para uma “incorporação passiva”, ou seja, sem qualquer

⁶³ Vale destacar que a presença do signo Ranke e a incidência da historiografia alemã também figura na produção historiográfica de outro brasileiro, Sérgio Buarque de Holanda. A esse respeito, ver o seu ensaio: HOLANDA, Sérgio Buarque de. O atual e o inatual na obra de Leopoldo Von Ranke. São Paulo. *Revista de História*. Volume 50, p. 431-482, 1974.

⁶⁴ ROGRIGUES, J. H. *Teoria da História do Brasil*. 1ª edição. Op. Cit. p. 30.

⁶⁵ A memória da disciplina da história pelo viés da metodologia da história é esboçada por George Iggers, em *La Ciencia Histórica en siglo XX*, o qual aponta que há três aspectos gerais que compõem a história da disciplina da história (ou a composição de uma virtual memória da disciplina da história conservada em respectivos arquivamentos historiográficos) desde Ranke, espelhados por uma memória de Tucídides a Gibbon. Primeiro, a exposição histórica dentro destes quadros descreve pessoas e ações que de fato existiram, correspondendo à representação com a realidade. Em segundo lugar, a narração histórica seguiria as ações e sua sucessão diacrônica, embasada em uma ordem temporal unidimensional. Em terceiro, ficaria pressuposto, pelos dois pontos anteriores, que as ações humanas refletem as intenções daqueles que atuam. Nas palavras de Iggers: “Estas premissas de realidad, de progressión del tempo y de acción intencional determinan el carácter narrativo de la historia desde Tucídides hasta Ranke, desde César hasta Churchill, y son precisamente estas premissas las que en el transcurso de los profundos transtornos del siglo XX, se há ido poniendo paulatinamente en tela del juicio”.

Um teórico da história na periferia do capitalismo...

apontamento reflexivo dos “porquês” de estes historiadores serem citados. Eles aparecem justificados apenas como precursores, atribuição desenvolvida pela narrativa de Rodrigues. Assim, a recapitulação da existência dos “mestres” da metodologia histórica incide na necessidade de vincular-se a eles, como a “origem” da “moderna historiografia”, reproduzindo suas ideias sem levar em conta os fatores temporais de suas respectivas produções. Logo, sua “história da metodologia histórica” nada mais é do que a projeção e vinculação no Brasil, e para o pesquisador brasileiro, da necessidade dos mesmos em reportarem-se a um arquivo historiográfico extratemporal, a partir da unicidade de uma memória corrente da disciplina histórica europeia, que toma essas mesmas concepções como um elemento universal, sem distinção entre as conjecturas e contingências de cada um. Assim, esta relação de conservação na escritura de Rodrigues, bem como sua exposição de uma “história da metodologia histórica”, projeta, em termos historiográficos e filosóficos, o arquétipo de uma “história universal” sem cor, sem chão, sem território, mas ideologicamente engajada, seja consciente ou não, em uma geopolítica do conhecimento que divide e territorializa acepções entre produtores e reprodutores do pensamento historiográfico. Ou melhor, transfere a essa mesma transparência disciplinar prerrogativas de método e princípio do que deve ou não deve ser considerado histórico e, portanto, historiográfico, em uma hierarquia matricial do conhecimento. Desse modo, o *arquivo historiográfico* figurado pela escritura de Rodrigues conserva essas mesmas características, fechando o horizonte de criação histórica para o contexto ou realidade brasileira.

Por ora, devo salientar que o desenvolvimento da ideia de história, juntamente com o arquivamento de uma singular memória disciplinar a respeito da metodologia histórica, funciona, na escritura de THB, com um propósito específico. À tomada de posição por parte do autor pelo terceiro sentido de história por ele desenvolvido e mencionado acima, o qual entende a história no sentido de ciência histórica, soma-se o desenvolvimento do princípio que sustenta esse mesmo campo de conhecimento, no caso, a metodologia histórica. A defesa de um conceito “moderno e científico” é a prerrogativa encontrada, em meio à argumentação de

IGGERS, George G. *La Ciencia Histórica en el siglo XX: Las tendencias actuales. Una Visión Panorámica y crítica del debate internacional*. Barcelona: Editorial Labor S.A., 1995, p. 16. A proximidade do modo como José Honório não só compõe sua forma de argumentar, mas também de estruturar a sua narrativa, assemelha-se ao desenvolvimento exposto por Iggers, uma vez que, como já mencionei anteriormente os textos, ou nesse caso a produção historiográfica desaparece para dar lugar a uma composição narrativa que toma, como dois polos justapostos e codominantes de autoria e obra em um sentido universalizante, e pressupostos em dividir o passado da disciplina pelos mesmos critérios em períodos assim constituídos.

THB, para sustentar o epicentro do processo de disciplinarização da história, cuja consagração de mecanismos práticos comuns aos historiadores desponta na consagração de um *topoi* disciplinar. Essas concepções de Rodrigues levam Eduardo França, em 1951, a uma longa resenha publicada na Revista de História da USP, em que se considera ter José Honório Rodrigues e seu projeto de uma teoria da história do Brasil cem anos de atraso⁶⁶.

Contudo, duas questões encontram-se latentes. Primeiro, a corroborativa periodização assumida como não-problemática em relação à ideia de história, isto é, os conceitos de história são assumidos como universais transparentes, mas que, na realidade, ao enunciá-los de tal forma, o autor acaba destacando o deslocamento deles em suas respectivas intransparências. Eles respondem, portanto, a um contexto de referência que é eminentemente europeu, ou ainda são territorializados em concepções particulares e homogeneizantes, dada a complexidade das correntes historiográficas europeias e os ditos referenciais franceses e alemães. O passado do conceito de história é aqui entendido como uma parte da história da História da Europa e suas raízes clássicas. Em segundo lugar, a exposição da metodologia da história e de sua memória unilateral são compreendidas na convergência de um cânone que é também essencialmente integrado a referenciais franceses e alemães. Portanto, a experiência europeia e seus respectivos conceitos de história funcionam, na escritura de THB, para justificar não só o caminho que deve ser seguido e as posições a serem tomadas, mas também para apontar os pressupostos que legitimam a história como um campo autônomo de conhecimento

⁶⁶ A ênfase do plano de Rodrigues nas condições metodológicas do ofício – uma característica de sua narrativa já apontada anteriormente – leva Eduardo Oliveira França a afirmar: “O plano da obra. Clássico. Nesse particular quase decepcionante. Conceituação da história e sua função. Divisões. Disciplinas auxiliares. Método: utilização das fontes, crítica, síntese. Problemas: causalidade histórica e certeza histórica. Só ficou faltando um capítulo americano: a exposição histórica. Eis um planejamento do século XIX. A história estuda fatos. Toda a ginástica do historiador é caçá-los em documentos. Toda a metodologia gira em torno do documento [...] Plano Langlois-Seignobos com clarões de filosofia”. FRANÇA, Eduardo D’Oliveira. A teoria geral da história: considerações a propósito de um livro recente. São Paulo. *Revista de História*. n. 7, v. 3, p. 111-141, 1951, p. 113-114. Apesar das longas críticas, pois o ensaio tem cinquenta páginas, França considera, ao final, que Rodrigues escrevera “um belo livro que reflete intenso e honesto labor e faz repensar problemas. Nem sempre conciso, mas bem cuidado sempre. Mais expositivo que construtivo. Frente aos problemas, constantemente José Honório Rodrigues prefere historiá-los em vez de resolvê-los. Para quem pretenda embrenhar-se pelos sertões da história armada de um roteiro”. *Idem*, p. 141. A ironia de Oliveira França bem como as tomadas de posições contrárias e de distanciamentos perante a escritura de Rodrigues pode sustentar uma leitura divergente da formação historiográfica. Nesse sentido, Eduardo Oliveira, então professor da USP, ligado à tradição da escola dos Annales no Brasil, teria por consequência divergências filosóficas e metodológicas à francesa. Nesse caso, o historicismo declarado de Rodrigues pode ser considerado como combustível para o sarcasmo e as críticas de França. A esse respeito, ver: capítulo três, seção três, da dissertação de mestrado do autor. SAAD, Cesar Leonardo Van Kan. *Um teorista nos trópicos: a escrita de Teoria da História do Brasil de José Honório Rodrigues (1939 – 1949)*. [dissertação de mestrado]. Porto Alegre: UFRGS, 2016.

Um teórico da história na periferia do capitalismo...

e os pressupostos de formação para os historiadores e estudantes brasileiros. Nesse sentido, o caráter problemático da argumentação de José Honório encontra-se na produção de supressão da complexidade do desenvolvimento de diferentes conceitos de história, juntamente com os seus contextos de referência, substituindo a reflexão historiográfica por uma análise de simplificação que se sustenta em um conceito de história generalizado, homogêneo e de validação universal. Assim, a centralidade constituída por Rodrigues perante o arquétipo europeu parece funcionar - visto a argumentação de sua própria narrativa e quando posta à prova pela expectativa de oferecer instrumentalizações teóricas a respeito da história à comunidade historiadora brasileira -, por meio de uma relação de sujeição de pensamento. Rodrigues transpõe sem nenhuma dificuldade os mesmos pressupostos que configuram a disciplina da história na Europa para o Brasil, sem perguntar-se pelas tradições e experiências nacionais, nem pela diferença entre temporalidades (característica de seu argumento que parece pôr em contradição o projeto de uma história compreensiva). Assim, o autor acaba sancionando um processo de esquecimento do passado da história do Brasil, a fim de alicerçar no presente uma proposta para o futuro em completo efeito de descentramento ou fora de eixo (voltarei a essa consideração ao fim do trabalho.). Ou seja, se até aquele momento os historiadores, de modo geral, não se preocupavam com as questões de método, teoria e filosofia da história, seria irremediável que a partir de então essas discussões não passassem despercebidas. Logo, a construção de THB se faz no sentido de uma cobrança, juntamente com a obrigatoriedade do historiador profissional brasileiro de se defrontar com tais tópicos. O que se pode ler, portanto, nas páginas de autoria de Rodrigues é a formação de uma proposição sobre um novo *ethos* do historiador brasileiro. O problema, no caso da formação desse *ethos*, é que essas mesmas discussões aparecem, em THB, pré-ordenadas por conteúdos que escapam à conjuntura brasileira, importadas sem qualquer critério reflexivo sobre o contexto de referência e apropriação. Uma ruptura que se processa em termos estéticos, pela plasticidade da produção do pensamento historiográfico brasileiro, mas que, por outro lado, emerge no campo de enunciação de THB determinada por conteúdos que lhe escapam em meio ao presente historiográfico ou à realidade sobre a qual pretende responder, no caso, a brasileira. Não à toa, sua argumentação acaba recaindo em expor os “mestres”, ou, no caso, aqueles que em sua posição apresentam autoridade imanente de serem seguidos ou

autorizados em forma de um manual do “bom historiador”, isto é, servil e reproduzidor das concepções de além-mar.

Nessa perspectiva, torna-se imprescindível estabelecer aqui um contraste, para fins de análise. Este se estabelece pela referência ao desenvolvimento das reflexões sobre as transformações do conceito de história e a experiência da modernidade, ao lado das reflexões sobre a transformação da ideia de tempo histórico em *Futuro passado*, de Reinhart Koselleck (1979). O que a leitura de Koselleck sugerirá, para o presente argumento, é o esclarecimento sobre o que denominei como a atitude restrita e eurocêntrica de José Honório Rodrigues, destacando os seus simplismos, bem como seus deslocamentos (seu efeito fora de eixo) de ideias em face de seu projeto historiográfico. Aqui, uma atitude pouco reflexiva é denunciada (para alguém que teria na atividade histórica a potência do pensamento), além de uma incorporação passiva de sistemas de pensamento que se estabelecem como referência fundamental à formação teórica do historiador brasileiro, da qual trata.

Em Koselleck, a relação entre distintos conceitos de história e seus diferentes sentidos ao longo do tempo obedece a preceitos analíticos desenvolvidos a partir da história dos conceitos. Nesse sentido, o significado do conceito de história está em direta relação com as respectivas experiências de tempo que lhe dão possibilidade. A análise desenvolve-se a partir do contexto alemão, tomando como objeto o desenvolvimento do vocabulário histórico dentro do espaço da língua alemã. Tratar o desenvolvimento do conceito de história, para Koselleck, é compreender as inúmeras complexidades que encerram a totalidade de sentido que um conceito reúne em si. Em suas palavras:

Um conceito pode ser claro, mas deve ser polissêmico. Todos os conceitos nos quais se concentra o desenrolar de um processo de estabelecimento de sentido escapam às definições. Só é passível de definição aquilo que não tem história (Nietzsche). O conceito reúne em si a diversidade da experiência histórica assim como a soma das características objetivas teóricas e práticas em uma única circunstância, a qual só pode ser dada como tal e realmente experimentada por meio desse mesmo conceito⁶⁷.

Quanto ao desenvolvimento de sentido em relação ao conceito de história, a palavra estrangeira que o léxico alemão tomou de empréstimo – *Historie* – significava

⁶⁷ KOSELLECK, R. *Futuro Passado: Contribuição à semântica dos tempos históricos*. Rio de Janeiro: Contraponto: PUC-RIO, 2006, p. 109. [Grifos Meus].

Um teórico da história na periferia do capitalismo...

predominantemente o relato, ou seja, a narrativa de algo acontecido, pretendido em favor da palavra '*Geschichte*'. Com o subsequente abandono do termo *Historie*, por volta da metade do século XVIII, *Geschichte* passa a significar, na compreensão de Koselleck: "[...] originalmente o acontecimento em si, ou, respectivamente, uma série de ações cometidas ou sofridas. A expressão alude antes ao acontecimento em si do que a seu relato"⁶⁸. Essas transposições de sentido do conceito de história são inscritas também por uma transformação da experiência do tempo, logo, do sentido da história, ou seja, do sentido de acontecimento, como também do relato sobre ele. A correspondência de *Geschichte* como um conceito moderno de história está sustentada pelo aparecimento de uma nova experiência de tempo que conecta passado ao futuro⁶⁹. Nas palavras de Koselleck:

A história moderna surgiu a partir do movimento reflexivo da história sobre seus pressupostos de ação e de conhecimento, o que deu origem a um novo conceito de "história" [*Geschichte*]. O que distingue a história moderna das histórias anteriores é, antes de tudo, o estabelecimento, com a reflexão dos iluministas [*Aufklärer*], de uma história em si e para si, destituída de um objeto de conhecimento. A história tornou-se um conceito reflexivo.⁷⁰

Segundo Koselleck, essa concentração vocabular em um único conceito de história, desde fins do século XVIII, não pode ser menosprezada⁷¹. Ao fim dos acontecimentos que marcaram a Revolução Francesa, a história tornou-se um vocábulo que, na definição de Koselleck, foi tomada como um "singular coletivo"⁷². Enquanto "singular coletivo", a história (*Geschichte*) seria a reunião em um só conceito de experiências históricas díspares entre si, que seriam convergentes por um só conceito: a História. Cito Koselleck:

A ideia do coletivo singular [...] permitiu que se atribuísse à história aquela força que reside no interior de cada acontecimento que afeta a humanidade,

⁶⁸ KOSELLECK, R. *Futuro Passado: Contribuição à semântica dos tempos históricos*. Op. Cit., p. 48.

⁶⁹ A Revolução Francesa pode ser considerada como um evento-signo, no sentido simbólico de demarcar a transposição a uma nova experiência de tempo, no caso a experiência moderna, onde o futuro é engendrado a partir do passado. Segundo Koselleck: "as objeções contra uma história do tempo que estava sendo vivido surgiram no final do século XVIII, porém não tanto por causa da situação política dos historiadores ou da censura, mas como resultado de uma nova experiência da realidade histórica, o que equivale a dizer: de sua estruturação temporal." Idem, p. 291. A esse respeito ver também: DIAS DUARTE, João de Azevedo e. Tempo e Crise na Teoria da modernidade de Reinhart Koselleck. *Revista de História da Historiografia*. Ouro Preto. n. 8. abril. 2012, p. 70-90.

⁷⁰ KOSELLECK, R. *Futuro Passado: Contribuição à semântica dos tempos históricos*. Op. Cit. p. 165.

⁷¹ Ibidem, p. 49.

⁷² Ibidem, p. 50.

aquele poder que a tudo reúne e impulsiona por meio de um plano, oculto ou manifesto, um poder frente ao qual o homem pôde acreditar-se responsável ou mesmo em cujo nome acreditar estar agindo. O advento da ideia do coletivo singular, manifestação que reúne em si, ao mesmo tempo, caráter histórico e linguístico, deu-se em uma circunstância temporal que pode ser entendida como a grande época das singularizações, das simplificações, que se voltavam social e politicamente contra a sociedade estamental: das liberdades fez-se a Liberdade, das justiças fez-se a Justiça, dos progressos o Progresso, das muitas revoluções “La Révolution”.⁷³

Em termos gerais, a “história em si e para si”, a qual aporta o conceito moderno de história como um singular coletivo, reúne em um mesmo conceito todas as histórias individuais. Desse modo, a “História” ganharia um alto grau de abstração, remetendo-se, como sustenta Koselleck, a uma complexidade maior que a partir de então fez com que toda realidade fosse interpretada historicamente. Outro aspecto desse conceito, como delineado anteriormente, é a absorção de *Historie*, que em seu contexto de emergência e funcionamento referia-se à ciência das coisas e dos acontecimentos, mas agora passa a significar, nas palavras de Koselleck: “a história, como realidade, e a reflexão sobre esta mesma realidade, fundidas então, em um conceito comum, o conceito de história em si”⁷⁴. Assim, o processo histórico que marca os acontecimentos como um corpo do tempo e o processo de sua conscientização enquanto conteúdo narrativo da história, passou a fazer parte de uma mesma concepção historicizante. A esse conceito, entendido como singular coletivo, Koselleck atribui um caráter transcendental, uma vez que “as condições de uma experiência possível da história e as condições de seu conhecimento possível foram reunidas em um mesmo conceito”⁷⁵.

A aproximação de Koselleck com o modo como José Honório desenvolve sua argumentação possibilita algumas considerações. A primeira delas, presente em Pedro Affonso e Matheus Pereira, em “Mutações do conceito de história? Um estudo sobre a constituição da categoria de historiografia brasileira a partir de quatro notas de rodapé”, em que apresentam a possibilidade de uma leitura-síntese entre, de um lado, o “conceito moderno de história” tal como aparece em Koselleck, e a emergência de uma analogia de pensamento histórico no Brasil, a partir da noção de “historiografia”. Nesse sentido, Rodrigues pode ser compreendido

⁷³ KOSELLECK, R. Futuro Passado: Contribuição à semântica dos tempos históricos. Op. Cit., p. 52.

⁷⁴ Ibidem, p. 236.

⁷⁵ Ibidem, p. 237.

Um teórico da história na periferia do capitalismo...

a partir da leitura dos autores na intersecção deste movimento, bem como ponto de inflexão do aparecimento de um moderno conceito de história no Brasil. Segundo os autores:

Para retomar a pergunta presente no título gostaríamos de trazer o caso da Alemanha, onde desde o final do século XVIII, a palavra *Geschichte* (História) absorveu desde o final do século XVIII a significação da palavra *Historie* (Histórias ou mesmo História). Ao que parece, no Brasil, na primeira metade do século XX, pelo menos na linguagem dos historiadores profissionais e universitários, a palavra historiografia acaba por absorver diversas significações do conceito de história, deixando de lado as dimensões políticas e sociais do conceito moderno de história. Ainda que historiografia se refira ao coletivo singular história, ela acaba por ganhar uma autonomia própria. A categoria tem a vantagem de não se confundir, como o conceito de história, com a história em si, o processo vivido. Trata-se, assim, provavelmente de uma sofisticação (ou de tentativa de solução das ambiguidades) do próprio conceito de história e também da radicalização da pretensão científica deste conceito. A categoria “historiografia” abre, portanto, um novo espaço de experiência, a saber: da história “científica” profissional e universitária.⁷⁶

Outra possibilidade interpretativa que se abre, por meio da leitura desenvolvida sobre Koselleck, tem relação com o significado da defesa de Rodrigues por um conceito de história “moderno e científico”, juntamente com as referências aos pensadores alemães⁷⁷, que coloca a ciência histórica, ou a disciplina da história, como um “singular coletivo”. Ou seja, nessa interpretação existiria a disciplina trans-histórica da história, singularizada, sustentada por um elemento comum – a “teoria da história” como denominador comum da formação do historiador, e está passando a ser compreendida a partir de um triedro: epistemologia, filosofia da história e metodologia da história –, e que, assim, abarca uma série de coletivos (as variadas experiências históricas do mundo). Para tanto, e por meio das reflexões abertas em THB, os historiadores deveriam especializar-se e educar-se pelo conjunto de reflexões disponibilizado, a fim de integrarem esse espaço o qual Rodrigues defende, para, assim, produzirem a “verdadeira” historiografia. O prefácio da segunda edição de THB, publicado em 1957,

⁷⁶ SANTOS, Pedro Afonso Cristovão dos; PEREIRA, Mateus Henrique de Faria. Mutações do conceito de história? Um estudo sobre a constituição da categoria “historiografia brasileira” a partir de quatro notas de rodapé, p. 40. Disponível em: <<https://bit.ly/3fo200A>>. Acesso em: 9 de julho 2020.

⁷⁷ Pela defesa da “ciência da história”, Rodrigues guia-se pelas seguintes referências: Ernest Troeltsch *Der Historismus und seine Probleme*; G.G. Gervinus *Grünzüge der Historik*; L. M. Hartman *Über historische Entwicklung*; W. Bauer *Introducción al estudio de la historia*; W. Dilthey *Introducción a las ciencias del espíritu*; *El mundo histórico*; Eduardo Spranger *Formas de vida*; W. Windelband *Geschichte und Naturwissenschaft*; H. Rickert *Ciencia cultural y ciencia natural*; Ernest Cassirer *Antropología filosófica*; Eduardo Meyer *Zur Theorie und Methodik der Geschichte*. RODRIGUES, J. H. *Teoria da História do Brasil*. Op. Cit. p. 260-265.

apresenta a defesa desse sentido geral da teoria, e mesmo da disciplina da história. Em meio à falta de um vocabulário preciso para referir-se ao próprio empreendimento de uma *Teoria da História do Brasil*, considera Rodrigues que:

O desacerto estaria em que *teoria é sempre geral, e não da história do Brasil*. Mas também se o título fosse 'Introdução a História do Brasil, como na época se pensou e novamente se voltou a cogitar, não atenderia ao objeto, pois toda a parte filosófica, metodológica e crítica seria geral, sendo relativos ao Brasil apenas os capítulos referentes à pesquisa, fontes e gêneros. A mesma crítica ficaria, assim, de pé. 'Introdução à História' poderia, em parte, resolver o problema, mas o autor não quis fazer um guia ao estudo da história em geral, porque seu campo de trabalho na história concreta é a do Brasil e o livro se baseia nesta e dela são extraídos os exemplos que o ilustram. É verdade que desde Bernheim e Langlois e Seignobos, a metodologia sempre se esclarece com exemplos da própria história nacional do autor. Mas nenhum historiador consideraria apropriado elucidar a história geral com exemplos da história do Brasil, país que é mais consumidor que produtor de história, no quadro internacional. O que se desejava, portanto, era escrever uma introdução teórica à história em geral e metodológica à história do Brasil, isto é, uma propedêutica circunstancial, que tratasse da situação da história concreta no Brasil.⁷⁸

Nesse sentido, fica evidente que, para Rodrigues, existia a disciplina da história ou historiografia em geral, destituída de objeto, que deveria regular o modo de tratar as variadas experiências históricas nacionais ou em escalas reduzidas (estados e municípios etc.). De todo modo, o problema ainda reside na atribuição do significado da disciplina da história para Rodrigues, assim como na seleção das referências fundacionais para mesma. Ranke, Waitz, Bernheim, Monod, Bauer, Langlois e Seignobos são colocados lado a lado, juntamente com Dilthey, Meinecke, Rickert, Weber, Ortega y Gasset, sem que Rodrigues se pergunte sobre a incidência histórica de cada qual, juntamente com as referências da conjuntura de produção deles. Nesse sentido, tais pensadores são importados juntamente com seus conjuntos de ideias, a fim de se legitimar a proposição de José Honório sobre a ciência histórica no Brasil⁷⁹.

⁷⁸ RODRIGUES, J.H. *Teoria da História do Brasil*: introdução metodológica. 2ª ed. revista, aumentada e ilustrada. 2 volumes. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1957, p. XII [grifos meus].

⁷⁹ A esse respeito ver: CALDAS, Pedro S. P. As dimensões do Historicismo: Um estudo dos casos Alemães. *Revista Opsi*. v. 7, n. 9, jun-dez, p. 47-66, 2007. FALCON, F. C. Historicismo: Antigas e Novas Questões. Goiás: *História Revista*. v. 7., n. 1-2, p. 23-54, 2002. VERELHA, F.F. [et.al.] (Org.). *A Dinâmica do Historicismo*: Revisitando a Historiografia Moderna. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2008. REIS, José Carlos. *Wilhem Dilthey e a autonomia das ciências histórico-sociais*. Londrina: Eduel, 2003. SCHMIDT, Lawrence K. *Hermenêutica*. Petrópolis: Editora Vozes, 2012.

Um teórico da história na periferia do capitalismo...

Rodrigo Turin, em *História da historiografia e memória disciplinar: reflexões sobre um gênero*⁸⁰, chama a atenção para esse aspecto da construção da “memória disciplinar” na sedimentação do gênero de história da historiografia, uma vez que, ao colocar-se enquanto gênero reconhecido, a história da historiografia faz a adoção não-problematizada, porque pressuposta, de determinados objetos, regras e funções que são atualizados pelos locutores em suas enunciações⁸¹. Ele pode-se dizer da história da História, ou mesmo das enunciações que recortam a produção histórica de um período, pois muitas vezes atendem a um critério de seleção que, para além do desenvolvimento histórico do período levantado, atendem a um objetivo específico. Como é o caso de José Honório Rodrigues ao selecionar, por meio de uma “historicização”, aqueles autores que melhor casam com a sua prerrogativa de defesa de uma concepção científica da história. Nesse caso, confunde-se a enunciação do exercício histórico com a mera proposição de quadros. Assim, Turin lembra os esforços da geração dos historiadores do século XIX, em meio à formação de uma historiografia europeia, que desejavam demarcar um passado para a história a partir do uso do método. Em suas palavras:

[...] o trabalho de escrever uma história dos historiadores insere-se em um esforço de fundação e legitimação disciplinar – pautada no princípio metódico de controle da relação sujeito-objeto, estranho aos textos renascentistas –, onde narrar o passado da “escrita da história”, instituindo-a como objeto evidente e singular, confunde-se com o ato de defini-la no presente. A partir de determinados critérios, em boa parte implícitos, que qualificam a prática disciplinar da escrita da história, os diferentes “historiadores” do passado passam a ser catalogados e ordenados em uma narrativa cujo enredo os aproxima ou os distancia daquele modelo. Configura-se, desse modo, uma identidade – “o historiador”, “a história” –, ao mesmo tempo em que se estabelece uma diferença.⁸²

Por esse ângulo, as referências de José Honório junto ao conjunto de ideias que são importadas e direcionadas para justificar suas posições em relação à história como ciência, metodologia da história etc., repercutem na desestabilização do sentido histórico de suas próprias prerrogativas, facultado uma sobredeterminação que pauperiza a disposição do seu projeto. Um segundo ponto a destacar diz respeito à singularização de uma única memória da história arquivada em um conjunto historiográfico e propedêutico da formação do historiador,

⁸⁰ TURIN, Rodrigo. História da Historiografia e memória disciplinar: reflexões sobre um gênero. Ouro Preto. *Revista de História da Historiografia*. n. 13. dezembro, p. 75-98, 2013.

⁸¹ Ibidem, p. 83.

⁸² Ibidem, p.85.

a que chamo de *arquivo historiográfico*, e que impõe os tons políticos e ideológicos, logo a pretensão do empreendimento. Nesse caso, a importação de autores e seus respectivos pacotes teóricos (concepções, tradições e linguagens historiográficas) fabrica um sentido que suspende a historicidade do exercício, a fim de fechar o horizonte reflexivo da escritura, isto é, o autor, nesse sentido, parece querer estabelecer um sentido único de leitura ao texto: a sujeição e o necessário emprego das ideias oferecidas reverbera em um acepção pedagógica.

Considerações Finais

Brasileiros e latino-americanos fazemos constantemente a experiência do caráter postiço, inautêntico, imitado da vida cultural que levamos. Essa experiência tem sido um dado formador de nossa reflexão crítica desde os tempos da Independência. Ela pode ser e foi interpretada de muitas maneiras, por românticos, naturalistas, modernistas, esquerda, direita, cosmopolitas, nacionalistas etc., o que faz supor que corresponda a um problema durável e de fundo. Antes de arriscar uma explicação a mais, digamos, portanto que o mencionado mal-estar é um fato.⁸³

A tentativa de responder à questão, ainda sem resposta, do que poderia vir a significar a produção teórica a respeito da história na periferia do capitalismo, já se apresenta guiada pelas considerações acima apontadas. A epígrafe de Roberto Schwarz, bem como seus textos, a saber, *Um mestre na periferia do capitalismo*: Machado de Assis (1990)⁸⁴ e o conhecido ensaio que abre *Ao vencedor as batatas* (1992), “As ideias fora do lugar”⁸⁵, apresentam modos de ler, ou melhor, investem sobre o leitor uma desestabilização do olhar sobre a produção intelectual brasileira. Essa desestabilização do olhar é sintoma talvez, do mal estar em que a historicidade das ideias, dos sistemas de pensamento, das teorias, das metodologias, bem como formas plásticas e estéticas de análise, visão de mundo e filosofias apresentam-se mimetizadas pelo seu deslocamento originário, a saber, a incorporação irrefletida, a apropriação não-crítica e o

⁸³ SCHWARZ, Roberto. Nacional por subtração. In: *As ideias fora do lugar*. São Paulo: Penguin Classic Companhia das Letras, 2014.

⁸⁴ SCHWARZ, Roberto. *Um mestre na periferia do capitalismo*: Machado de Assis. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2000.

⁸⁵ A esse respeito ver: SCHWARZ, Roberto. Dépendance nationale, déplacent d’idéologies, littérature. *L’Homme et La Société*, Paris, n.26, 1972. SCHWARZ, Roberto. Ideias fora do lugar. São Paulo: *Revista Estudos CEPBRAP*, Vol.3, p. 151-161, 1973. SCHWARZ, Roberto. Na Periferia do Capitalismo (Entrevista). In; *Martinha Versus Lucrecia*. São Paulo: Cia das Letras, 2012. SCHWARZ, Roberto. Por que “ideias fora do lugar”. In; *Martinha Versus Lucrecia*. São Paulo: Cia das Letras, 2012.

Um teórico da história na periferia do capitalismo...

descompasso de uma territorialização do saber, já marcado por uma geopolítica que tem incidência nos traços desiguais das sociedades emergentes, fruto da exploração e das empresas coloniais. Logo, a transformação dos sistemas de pensamento em verdadeiros fetiches de mercadorias, através da diferença temporal pela qual são impulsionados, formam uma das características nodais do campo cultural e intelectual no capitalismo periférico.

Assim, as análises de Schwarz, visando à leitura que desenvolvo a respeito de José Honório Rodrigues, especificam um mecanismo social e apresentam uma perspectiva que principia pela forma como esse mesmo mecanismo torna-se ativo e interno da cultura brasileira, expondo uma dificuldade quase inescapável no que diz respeito aos intelectuais brasileiros e a sua reprodução social. Segundo Schwarz:

[...] uma espécie de chão histórico, analisado, da experiência intelectual. Pela ordem, procurei ver na gravitação das ideias um movimento que nos singularizava. Partimos da observação comum, quase uma sensação, *de que no Brasil as ideias estavam fora de centro, em relação ao seu uso europeu*. E apresentamos uma explicação histórica para esse descolamento, que envolvia as relações de produção e parasitismo no país, a nossa dependência econômica e seu par, a hegemonia intelectual da Europa, revolucionada pelo Capital. Em suma, para analisar uma originalidade nacional, sensível no dia a dia, fomos levados a refletir sobre o processo da colonização em seu conjunto, que é internacional.⁸⁶

Na leitura de Schwarz, esse aspecto “fora de lugar”, ou fora de centro, da reprodução social das ideias no Brasil, expõe um dispositivo que é integrante da vida intelectual brasileira, uma vez que a qualidade que é dada às matérias e aos problemas da produção cultural perpassa tais entrelaçamentos. Nesse sentido, os historiadores, ou escritores de modo geral, muitas vezes não se conscientizam desse processo, como sustenta Schwarz: “O escritor [ou o historiador] pode não saber disso, nem precisa para usá-la. Mas só alcança uma ressonância profunda e afinada caso lhes sinta, registre e desdobre – ou evite – o descentramento e desafinação”⁸⁷. Ainda sobre essa afirmação de Schwarz, basta reconhecer com Alfredo Bosi, em *A Dialética da Colonização*, que os agentes produtores culturais e intelectuais das regiões periféricas não apenas sofrem, mas também escolhem e trabalham as influências dos pólos

⁸⁶ SCHWARZ, Roberto. *As ideias fora de Lugar: ensaios selecionados*. Op. Cit., p. 63.

⁸⁷ Ibidem, p. 62.

dominantes. Nesse caso, a relativização não altera, mas reitera os processos de dominação fruto da herança colonial. Segundo Bosi:

Neste, como em outros momentos de nossa história de idéias [sic], as relações entre o centro e suas periferias merecem receber um tratamento que não as reduza às afirmações de tudo ou nada. Glosando uma hipótese de John Dewey sobre a formação da consciência pessoal, é possível dizer que os grupos culturais e políticos das nações dependentes não apenas sofrem como também escolhem e trabalham as influências dos polos dominantes do sistema.⁸⁸

Nessa chave de leitura, é possível aproximar analiticamente José Honório Rodrigues da analogia de Schwarz sobre Machado de Assis, em *Um mestre na periferia do capitalismo*. Importante salientar que essa aproximação se faz possível a partir da compreensão de que ambos respondiam aos constrangimentos sociais da cultura intelectual de sua época por meio de suas respectivas produções, bem como é possível perceber estruturas de longa duração que perpassam a realidade social brasileira. Segundo o autor:

Ao invés do artista [pensador] aprisionado em constrangimentos sociais, a que não pode fugir, mostramos o seu esforço metódico e inteligente para captá-los, chegar-se a eles, lhes perceber a implicação e os assimilar como condicionantes da escrita, à qual conferem ossatura e peso reais. A prosa disciplinada pela história contemporânea é o ponto de chegada do grande escritor, e não o ponto de partida, este sempre desfibrado, na sociedade moderna, pela contingência e o isolamento do indivíduo.⁸⁹

Logo, os constrangimentos sociais podem ser compreendidos, dentro do escopo das *Ideias fora de lugar*, como condicionantes de uma certa matriz de produção intelectual brasileira que, ao invés de pensar os empréstimos e as relações de dependência como dificultadores ou impedimentos para a produção de pensamento, podem ser considerados como a marca fundamental, característica estrutural de nossa produção cultural, intelectual e política. Isso, no entanto, não invalida os processos criativos e as especificidades da produção de pensamento, quer dizer, não invalida tais produções como menores em uma escala hierárquica. A partir dessas colocações, a relação entre escritura e estrutura social não anula as especificidades, a produção e a criação intelectual, nem a constituição de problemas,

⁸⁸ BOSI, Alfredo. *A Dialética da Colonização*. São Paulo: Cia das Letras, 1992, p. 237.

⁸⁹ SCHWARZ, Roberto. *Um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis. Op. Cit.*, p. 150.

Um teórico da história na periferia do capitalismo...

agendas de pensamento e tópicos específicas a partir de demandas sociais, culturais e intelectuais brasileiras, mesmo que estas apresentem-se também mimetizadas pelas heranças coloniais e/ou colonialistas encerradas em relações de desigualdade e dependência em um “mercado de trocas intelectuais” marcado fortemente por uma geopolítica do conhecimento entre países (ex)coloniais e metropolitanos. Talvez, um modo frutífero e importante de leitura seja justamente o de reconhecer nessas produções e em nosso passado intelectual os esforços – mesmo que com os condicionantes e limites das estruturas sociais – na produção de pensamento e das dobras do devir em termos filosóficos, epistemológicos e teóricos.

Portanto, longe de querer reduzir a produção de José Honório Rodrigues e sua *Teoria da História do Brasil* a uma leitura ela mesma redutora das “ideias fora de lugar”, acredito que as proposições de Schwarz funcionam aqui como uma heurística, chamando a atenção para a necessidade da convergência de um movimento social e coletivo da constituição de estratégias de descolonização⁹⁰. Nesse sentido, deveria ser papel de uma “história da historiografia brasileira”, da história intelectual brasileira e latino-americana, da história da filosofia brasileira (ainda incipiente), da história da literatura brasileira e latino-americana, promover a desestabilização do olhar e desconstrução de estéticas de análise, compreendendo-se não só como parte do problema, mas como prerrogativa de esgarçamento de nossas tradições, a fim de construir ou, ao menos, produzir memórias outras de nossas respectivas disciplinas.

Em suma, na leitura que desenvolvi, considero José Honório Rodrigues como um teórico da história brasileiro, mas sem a objetificação ideologizante da “periferia do capitalismo” ou, ainda, de uma desqualificação em face da “verdadeira” teoria ou filosofia, sendo está de matrizes europeias ou estadunidenses. Um teórico da história que produziu teoria e pensou, propôs, historiou e escreveu o Brasil, mesmo que está escrita estivesse condicionada pelos problemas de uma sociedade periférica e da produção de seu silêncio. Esse tipo de inversão e reconhecimento é ponto de partida para estabelecermos estratégias, não só de valorização do passado de nossas produções intelectuais, mas da necessária agenda de construção do futuro. Isto é, da necessidade de desconstruirmos concepções que agenciam ainda a divisão binária entre produtores e receptores de teoria, filosofia e historiografia, bem como as que produzam silenciamentos e repetições de modelos já velhos e cansados a respeito de nossa própria

⁹⁰ Ver: MIGNOLO, Walter. Desobediência epistêmica: a opção descolonial e o significado de identidade em política. Niterói. *Cadernos de Letras da UFF*. n. 34, p. 287-324, 2008.

realidade, sejam elas nacional, ou mesmo continental. Uma perspectiva que levará à necessidade de desconstrução não só do passado historiográfico, mas dos princípios de pesquisa, de escrita da história e do ensino, seja ele acadêmico ou não.

Referências bibliográficas

ALVES JUNIOR, Paulo. *Um Intelectual na Trincheira: José Honório Rodrigues, Intérprete do Brasil*. [Tese de Doutorado]. Araraquara: Universidade de São Paulo, 2010.

BAUER, Guillermo. [Wilhelm]. *Introducción al Estudio de la Historia*. Barcelona: Bosch Casa Editorial, 1944.

BERNHEIM, Ernst. *Introducción al estudio de la Historia*. Barcelona: Editorial Labor, 1937.

BOSI, Alfredo. *A Dialética da Colonização*. São Paulo: Cia das Letras, 1992.

CALDAS, Pedro S. P. As dimensões do Historicismo: Um estudo dos casos Alemães. *Revista Opsi*. Vol.7, nº9, jun-dez, p.47-66, 2007. FALCON, F. C. Historicismo: Antigas e Novas Questões. Goiás: *História Revista*. Vol.7. nº.1-2. P, 23-54, 2002.

CEZAR, Temístocles. Como deveria ser escrita a história do Brasil no século XIX. Ensaio de história intelectual. In: PESAVENTO, Sandra Jatahy. *História cultural: experiência de pesquisa*. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2003.

DE MORAIS, R. B.; BERRIEN, W. *Manual Bibliográfico de Estudos Brasileiros*. V.1e v.2. Brasília: Senado Federal, 1998.

DIAS DUARTE, João de Azevedo e. Tempo e Crise na Teoria da modernidade de Reinhart Koselleck. *Revista de História da Historiografia*. Ouro Preto. Nº8. abril. 2012.

FRANÇA, Eduardo D'Oliveira. A teoria geral da história: considerações a propósito de um livro recente. São Paulo. *Revista de História*. Nº7, vol.3, p.111-141, 1951.

FREIXO, André de Lemos. *A Arquitetura do novo: ciência e história da História do Brasil em José Honório Rodrigues* [Tese de doutorado]. Rio de Janeiro, 2012, p, 35.

GADAMER, Hans-Georg. *O problema da Consciência Histórica*. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2003.

GLEZER, Raquel. O fazer e o saber na obra de José Honório Rodrigues: um modelo de análise historiográfica. [Tese de doutorado]. São Paulo: USP, 1976.

GUIMARÃES, G.G. *José Honório Rodrigues: Por uma História Combatente*. [Trabalho Conclusão de Curso]. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005.

Um teórico da história na periferia do capitalismo...

HEGEL, G. W. G. A Razão na História: Uma introdução geral à Filosofia da História. São Paulo: Centauro, 2001.

HEIDEGGER, Martin. El Concepto de tempo en la ciencia histórica. In; *Tiempo e historia*. Madrid: Editorial Trotta, 2009.

IGGERS, George G. La Ciencia Histórica en el siglo XX: Las tendencias actuales. Una Visión Panorámica y crítica del debate internacional. Barcelona: Editorial Labor S.A., 1995.

KOSELLECK, R. *Futuro Passado: Contribuição à semântica dos tempos históricos*. Rio de Janeiro: Contraponto: PUC-RIO, 2006.

LACLAU, Ernesto. Muerte y resurrección de la teoría de la ideología. In: *Misticismo, retórica y política*. Buenos Aires: Fondo de cultura económica, 2000.

LAPA, José Roberto do Amaral. *A Historiografia Brasileira Contemporânea: A História em Questão*. Editora Vozes: Petrópolis, 1981.

MARQUES, Ana Luiza. José Honório Rodrigues: uma sistemática teórico-metodológica a serviço da História do Brasil. [Dissertação de mestrado]. Rio de Janeiro: Puc-RIO, 2000.

MIGNOLO, Walter. Desobediência epistêmica: a opção descolonial e o significado de identidade em política. Niterói. *Cadernos de Letras da UFF*. Nº34, p.287-324, 2008. t

PLANTÃO. *Fedro*. São Paulo: Penguin Companhia, 2016.

REIS, José Carlos. *Wilhem Dilthey e a autonomia das ciências histórico-sociais*. Londrina: Eduel, 2003.

RICOEUR, Paul. A história: remédio ou veneno: In: A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Editora Unicamp, 2007.

RODRIGUES, J.H. *Teoria da História do Brasil: introdução metodológica*. 2ª ed. revista, aumentada e ilustrada. 2 volumes. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1957

_____. A história é uma questão de consciência. In: *Vida e história*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966.

_____. A historiografia na Revista do Instituto Arqueológico e Geográfico de Pernambuco. Província de São Pedro, Porto Alegre, vol.7, p.119-125, dez.1946.

_____. *Civilização Holandesa no Brasil*. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1940.

_____. *História da história do Brasil*. 1ª parte. Historiografia colonial. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1979.

_____. *História da história do Brasil*. Vol. II. Tomo1. A historiografia conservadora. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978-1988.

_____. *História da História do Brasil*. Vol. II. Tomo2. A metafísica do latifúndio: o ultra-reacionário Oliveira Viana. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978-1988.

_____. História e Atualidade. In; *Notícia de Varia História*. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1951.

_____. *História e Historiadores do Brasil*. São Paulo: Fugor, 1965.

_____. Historiografia Brasileira em 1945. In; *Notícia de Varia História*. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1951.

_____. Historiografia Brasileira em 1946. In; *Notícia de Varia História*. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1951.

_____. Historiografia cearense. In; *Notícia de Varia História*. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1951.

_____. *Historiografia del Brazil, siglo XVI*. México: IPHG, 1957.

_____. *Historiografia del Brazil, siglo XVII*. México: IPGH, 1963.

_____. *Historiografia e bibliografia do domínio holandês no Brasil*. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional/INL, 1949.

_____. Historiografia pernambucana. In; *Notícia de Varia História*. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1951.

_____. Interpretação culturalista da História. *O Jornal*. Rio de Janeiro. 30 de abril de 1939.

_____. *Notícia de Varia História*. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1951.

_____. *Pesquisa Histórica no Brasil*. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional/INL, 1952.

_____. Significado Cultural da História: Utilidade da História na Formação dos Diplomatas. Rio de Janeiro. *Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro*. Vol.191. jan-mar. p.280-284,1946.

_____. *Teoria da História do Brasil*. 1ª Edição. São Paulo: Editora Nacional, 1949.

_____. Uma Viagem de Pesquisas Históricas. Rio de Janeiro. *Revista Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro*. Vol. 188, 1945.

Um teórico da história na periferia do capitalismo...

SAAD, Cesar Leonardo Van Kan. *Um teórica nos trópicos: a escrita de Teoria da História do Brasil de José Honório Rodrigues (1939 – 1949)*. [dissertação de mestrado]. Porto Alegre: UFRGS, 2016.

_____. Arquivo historiográfico e a escrita da história: uma leitura de História da História do Brasil. In: CUNHA, André Gustavo Lescovitz; DE MORAES, Anne Caroline da Rocha; ZLATIC, Carlos Eduardo [et. Al.]. *O fazer histórico na contemporaneidade*. Curitiba: Setor de Ciências Humanas: UFPR, 2019.

SCHMIDT, Lawrence K. *Hermenêutica*. Petrópolis: Editora Vozes, 2012.

SCHWARZ, Roberto. *Ao Vencedor as Batatas: Forma Literária e processo social nos inícios do romance brasileiro*. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1992.

_____. *As ideias fora de Lugar: Ensaio selecionados*. São Paulo: Penguin Classic Companhia das Letras, 2014.

_____. Dépendance nationale, déplacent d'ideologies, littérature. *L'Homme et La Societé*, Paris, n.26, 1972.

_____. Ideias fora do lugar. São Paulo: *Revista Estudos CEPBRAP*, Vol.3, p. 151-161, 1973.

_____. Na Periferia do Capitalismo (Entrevista). In; *Martinha Versus Lucrecia*. São Paulo: Cia das Letras, 2012.

_____. Nacional por subtração. In: *As ideias fora do lugar*. São Paulo: Penguin Classic Companhia das Letras, 2014.

_____. Por que “ideias fora do lugar”. In; *Martinha Versus Lucrecia*. São Paulo: Cia das Letras, 2012.

_____. *Um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis*. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2000.

TURIN, Rodrigo. História da Historiografia e memória disciplinar: reflexões sobre um gênero. Ouro Preto. *Revista de História da Historiografia*. Nº13. dezembro, p.75-98, 2013.

VERELHA, F.F [et.al.] (org.). *A Dinâmica do Historicismo: Revisitando a Historiografia Moderna*. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2008.

Recebido em: 14.07.2020

Aprovado em: 14.11.2020

“Os mortos contam segredos”: os cemitérios enquanto documentos/monumentos para o estudo histórico

*Mariana Antão de Carvalho Rosa**

Resumo

O presente trabalho condensa esforços no sentido de estabelecer uma reflexão acerca dos cemitérios enquanto lugares de memória e, principalmente, fonte de pesquisa histórica atravessada múltiplas vezes pelas relações de força das sociedades que os produziram. Propomos, em um primeiro momento, refletir sobre as potencialidades oferecidas pelo cemitério enquanto campo preenchido de vestígios do passado e, portanto, uma imensa fonte histórica a céu aberto. Em um segundo momento, torna-se importante apontar alguns problemas do uso inocente dos cemitérios como fonte histórica. Tal reflexão foi construída a partir das proposições elaboradas por Jacques Le Goff no seu clássico texto intitulado “Documento/ monumento”. Compreendemos que o cemitério e todo seu mobiliário devem ser descortinados, observando as múltiplas relações que os perpassaram e construíram.

Palavras-chave: Cemitério; Monumento; Documento; Memória.

Abstract

The present work condenses efforts to establish a reflection about the cemeteries as a place of memory and, mainly, a source of historical research crossed multiple times by the power relations of the societies that produced them. At first, we propose to reflect on the potential offered by the cemetery as a field full of vestiges of the past and, therefore, an immense historical fountain in the open sky. In a second step, it is important to point out some problems with the innocent use of cemeteries as a historical source. Such reflection was built from the propositions elaborated by Jacques Le Goff in his classic text entitled "Document / monument". We understand that the cemetery and all its furniture must be unveiled, observing the multiple relationships that have permeated and built them.

Keywords: Cemeteries; Monument; Document; Memory.

* Possui graduação em História pela Universidade Federal do Piauí - UFPI (2015). Foi bolsista do Programa de Educação Tutorial PET- História (2013 - 2015). Mestra em História Social pela Universidade Federal do Maranhão - UFMA (2019). Atua como professora do ensino médio regular da Secretaria de Educação do Estado do Maranhão SEDUC - MA (2016). Desenvolve pesquisa na área de História com ênfase na História Regional do Brasil. Pesquisa os seguintes temas: História, Memória, Morte, Cultura, Cemitérios e Patrimônio.

Considerações iniciais

O presente estudo se fundamenta na compreensão sintetizada por Marc Bloch¹ de que “a diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo o que o homem diz ou escreve, tudo o que fabrica, tudo o que toca pode e deve informar-nos sobre ele”². Assim, a partir da Revolução Historiográfica dos *Annales*,³ todo vestígio deixado pelos homens passou a ser reconhecido como fonte histórica. O historiador não está mais encarcerado nos arquivos oficiais; hoje ele pode, por exemplo, passear livremente pelos cemitérios e encontrar ali fragmentos de história.

Tomando por base essa variedade quase infinita de objetos que tornam possível conhecer o passado, propomos elaborar uma reflexão acerca dos cemitérios enquanto fonte para a elaboração do conhecimento histórico. Aqui se torna necessário explicar ao leitor que compreendemos o termo “fonte” na perspectiva de Carlo Ginzburg⁴, ou seja, como *espelhos deformantes*. O pesquisador italiano conclamou essa comparação para demonstrar que a materialidade não permite o acesso irrestrito ao conhecimento do passado, mas também não o torna impossível, tal como defendiam os pensadores que, por falta de uma denominação

¹ Trata-se de Marc Léopold Benjamim Bloch, importante historiador francês reconhecido por ter sido um dos fundadores da revista *Annales d'Histoire Économique et Sociale*, considerada a principal referência para a construção da História Nova. O historiador medievalista foi autor de muitos clássicos da historiografia, dentre eles podemos citar: “Os Reis Taumaturgos” (1924), “A Sociedade Feudal” (1939) e “Apologia da História ou o Ofício do Historiador” (1949). Desse último extraímos o trecho que inicia a construção de nossas reflexões.

² BLOCH, Marc. *Apologia da História ou o Ofício do Historiador*. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, p.79.

³ Refere-se ao movimento historiográfico que se formou em torno da revista *Annales d' Histoire Économique et Sociale* na primeira metade do século XX e que propunha a escrita de uma história total que observasse não apenas os grandes homens e os grandes feitos, mas que pudesse estudar novos objetos e múltiplas fontes. De forma bastante resumida, podemos afirmar que o movimento buscava combater a historiografia positivista predominante durante o século XIX.

⁴ Notável historiador italiano reconhecido por ser um dos pioneiros da chamada micro-história, corrente historiográfica que propõe analisar o micro, ou seja, “os marginalizados”, os personagens e documentos que seriam negligenciados pela história tradicional para, a partir daí, compreender, também, processos em escala maior (macro). O historiador publicou clássicos mundialmente conhecidos como “Os andarilhos do bem” (1966), “O queijo e os vermes”, “História Noturna” (1991), “Mitos, Emblemas e Sinais” (1989) e “Olhos de Madeira” (2001).

mais precisa, chamaremos de céticos⁵. Em resumo, as fontes permitem ao historiador acessar a verdade, mesmo que de modo embaçado. Ainda assim, ela não deixa de existir⁶.

Tendo ciência disso, é válido destacar que as inquietações que impulsionaram a escrita do presente texto surgiram em meio ao desenvolvimento da pesquisa dissertativa que buscava investigar a história e as sensibilidades inscritas no mobiliário fúnebre do Cemitério São José, primeira necrópole pública da cidade de Teresina (PI), inaugurada no ano de 1859. Assim, surgiu a necessidade de refletir sobre os cemitérios e todos seus elementos na condição de monumento e também documento do passado⁷. Nesse sentido, a necrópole de São José é colocada como ponto de partida para pensar outros cemitérios. O caminho inverso também é continuamente percorrido.

Enquanto “herança do passado”⁸ ou “marcos testemunhais de uma outra era”⁹, os cemitérios são documentos, monumentos, uma vez que, segundo Jacques Le Goff, todo documento é também monumento. Para fazer uso das palavras deste autor:

O documento não é inócuo. É antes de mais nada o resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente da história da época e da sociedade que o produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. O documento é uma coisa que fica, que dura, é o testemunho, o ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz devem ser em primeiro lugar analisados desmistificando-lhe seu significado aparente. O documento é monumento. Resulta do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente-determinada imagem de si próprias. No limite, não existe um documento verdade. Todo o documento é mentira.¹⁰

⁵ Céticos é um termo utilizado para denominar a corrente filosófica, inicialmente fundada por Nietzsche, que ganhou força nas décadas de 1960 e 1970. Esta era caracterizada por defender a impossibilidade de conhecer a realidade por meio da história. Para esses pensadores, a história não passa de um tropo e o passado não pode ser conhecido. Como exemplo disso, na obra *Meta História*, Hayden White afirma que toda construção histórica é apenas uma narrativa, pois usa a linguagem como veículo. Assim, a história não poderia ser ciência, antes disso é apenas um tropo literário, algo ficcional.

⁶ GINZBURG, Carlo. *Relações de força: história, retórica, prova*. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 44.

⁷ É justo, destacar, também, que a disciplina História e Memória, ofertada no ano de 2017 pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), e que teve como ministrante a professora Dra. Isabel Ibarra Cabrera, contribuiu enormemente para o fomento de muitas reflexões inseridas no presente texto.

⁸ LE GOFF, Jacques. *História e Memória*. Campinas: Editora da UNICAMP, 1990, p. 535.

⁹ NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. *Projeto História*, São Paulo, n. 10, v. 10. 1993, p. 13.

¹⁰ LE GOFF, *op. cit.*, p. 547-548.

“Os mortos contam segredos” ...

Le Goff defendeu a inexistência de um documento que seja inócuo, primário e objetivo. Ao contrário disso, os documentos são monumentos construídos de forma a impor ao futuro uma imagem do passado. É algo que resulta de um desejo, mesmo que não intencional, das sociedades em deixarem registradas imagens de si próprias.

Portanto, antes de utilizar o cemitério enquanto fonte de pesquisa histórica, é necessário que ele seja descortinado, desnudado e compreendido não como “qualquer coisa que fica por conta do passado”, mas como “um produto da sociedade que o fabricou segundo a relação de forças que aí detinham o poder”.¹¹

Desnudar os cemitérios enquanto fontes atravessadas múltiplas vezes pelas relações de forças das sociedades que os produziram é o objetivo motriz do presente labor reflexivo. Em vista disso, propomos, em um primeiro momento, refletir acerca das potencialidades oferecidas pelo cemitério enquanto lugar de memória preenchido de vestígios do passado e, portanto, uma imensa fonte histórica a céu aberto.

Em um segundo momento, tornar-se-á importante apontar alguns problemas do uso inocente dos cemitérios como fonte histórica. Tal reflexão será construída a partir das proposições elaboradas por Le Goff no texto intitulado *Documento, monumento*, e que foi publicado no livro *História e Memória* ainda no ano de 1988¹².

Qual a função dos monumentos fúnebres? Por que são construídos? Quais informações podem fornecer ao historiador? Enquanto fonte de pesquisa histórica, os cemitérios e todo o seu mobiliário podem ser analisados como documentos ou como monumentos? Essas são algumas questões que buscaremos discutir em meio às linhas do presente artigo.

Cemitério: lugar de memória, receptáculo de histórias

Desde a antiguidade, a palavra Cemitério, *Koimeterion* em grego e *cimiterium* em latim, refere-se a um lugar funerário.¹³ Durante o período que convencionamos chamar de pré-história¹⁴, os homens já se preocupavam com o local para depositar os corpos de seus mortos

¹¹ LE GOFF, *op. cit.*, p. 546.

¹² *Ibidem*, p. 546.

¹³ LAUWERS, Michel. *O nascimento do cemitério: lugares sagrados e terra dos mortos no Ocidente medieval*. Campinas: Editora da UNICAMP, 2015, p. 146.

¹⁴ Refere-se ao período que vai desde o surgimento do homem, há 4 milhões de anos a.C, até a invenção da escrita há 4 mil anos a.C. Esse período é caracterizado pela evolução biológica e cultural dos humanos.

de tal modo que o historiador norte americano Lewis Mumford afirma que existiu uma primazia da cidade dos mortos em relação a cidades dos vivos, pois “em meio às andanças inquietas do homem paleolítico, os mortos foram os primeiros a ter uma morada permanente, uma caverna, uma cova assinalada por um monte de pedras, um túmulo coletivo.”¹⁵

Já durante o período antigo,¹⁶ em Roma e na Grécia, por exemplo, os mortos eram enterrados fora das cidades, geralmente, às margens de suas estradas, assim “a primeira coisa que saudava o viajante que se aproximava de uma cidade grega ou romana era a fila de sepulturas e lápides que ladeavam as suas estradas”.¹⁷ Sobre isso, o historiador Philippe Ariès afirmou que o lugar que fazia vezes de cemitérios durante a antiguidade greco-romana foi bastante significativo e muito do que foi possível conhecer sobre esses povos “deve-se aos túmulos e objetos que ali foram acumulados.”¹⁸

De forma diferente, durante o período denominado didaticamente como Idade Média,¹⁹ os cemitérios comuns na antiguidade e bem visíveis nas cidades romanas ficaram bastante reduzidos ou desapareceram em prol dos túmulos que se agruparam em torno ou dentro das igrejas, ou ainda nos espaços públicos. Sobre os cemitérios nesse período:

Nas topografias urbanas, o cemitério já não é visível ou já perdeu a identidade; confunde-se com as dependências da igreja e os espaços públicos. Desapareceram aqueles grandes alinhamentos de monumentos que divergiam para longe das cidades romanas, como raios de uma estrela. Embora se possa continuar esculpindo ou pintando trespassados no chão e nos muros das igrejas ou nas galerias de claustros, os sinais da morte já não são aparentes, apesar da frequência da mortalidade e da presença dos mortos. Estes só afloram na poeira ou na lama. Estão escondidos.²⁰

Portanto, durante parte desse período até meados do século XVIII e XIX, os mortos foram enterrados no interior das igrejas ou em suas proximidades. Inumar alguém nesses lugares sagrados significava ajudá-lo a encontrar o caminho mais rápido para a salvação, pois

¹⁵ MUMFORD, Lewis. *A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas*. 4º ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 13.

¹⁶ Por antiguidade refiro-me ao período da história que vai desde a invenção da escrita há 4 milhões de anos a.C até a queda de Roma em 476 d.C.

¹⁷ MUMFORD, Lewis, *op. cit.*, p.13.

¹⁸ ARIÈS, Philippe. *O homem diante da morte*. Rio de Janeiro: F. Alves, 1990, p. 518.

¹⁹ Refere-se ao período da História que vai desde a queda de Roma em 476 d.C. até a tomada de Constantinopla pelos Turcos em 1453. Esse período é caracterizado, dentre outras aspectos, pelo avanço do Cristianismo e do poder da Igreja, bem como pela implantação do Feudalismo.

²⁰ ARIÈS, Philippe, *op. cit.*, p. 518.

“Os mortos contam segredos” ...

acreditava-se que a proximidade física entre o falecido e os ícones da fé cristã encontrados nas igrejas poderia ajudar nesse processo:

As igrejas eram a casa de Deus, sob cujo teto, entre imagens de santos e anjos, deviam também se abrigar os mortos até a ressurreição prometida para o fim dos tempos. A proximidade física entre cadáver e imagens divinas, aqui embaixo, representava um modelo da contiguidade espiritual que se desejava obter, lá em cima, entre a alma e as divindades. A igreja era uma das portas de entrada do paraíso.²¹

Essa forma de proceder em relação aos mortos se fez presente na Colônia e no Império brasileiro, como afirma a pesquisadora Claudia Rodrigues, ao discorrer sobre o processo de construção dos cemitérios públicos no Rio de Janeiro. Assim:

Fosse qual fosse a natureza do templo – se paroquial, de associação religiosa (irmandades, ordens terceiras e confrarias) ou de conventos –, o fato é que os mortos residiam em uma relação de proximidade diária com os vivos que o frequentavam, já que no seu interior e ao seu redor muitas eram as covas ali presentes.²²

No entanto, durante o século XIX teve início o processo de expulsão dos mortos da cidade dos vivos. Observando o contexto nacional é possível afirmar que já existia uma preocupação por parte da administração colonial voltada para a normatização das práticas vigentes de sepultamento, pois se julgava que a proximidade entre os vivos e os cadáveres em processo de decomposição poderia acarretar doenças e agravar epidemias devido a propagação de miasmas que poluíam o ar.²³ A exemplo disso, em 14 de janeiro de 1801 foi publicada a carta régia de nº 18. Sobre a referida lei:

Em 1801, o legislador ouviu com cuidado seus conselheiros higienistas e ordenava que se construíssem, fora da cidade e em local seco e varrido pelos ventos, um ou mais cemitérios, amplos o suficiente para “que não seja necessário abrirem-se as sepulturas antes que estejam consumidos os corpos, que nelas sem houverem depositado”.²⁴

²¹ REIS, João José. *A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX*. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 171.

²² RODRIGUES, Cláudia. A criação dos cemitérios públicos do Rio de Janeiro enquanto “campos santos” (1798-1851). *Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro*, n. 8, 2014, p. 258.

²³ Idem, p. 259

²⁴ REIS, João José, *op. cit.*, p. 274.

A lei colonial não resultou em mudanças efetivas das práticas mortuárias por meio da população atrelada a uma forte tradição cristã-católica. Em 1825, agora em meio ao Império brasileiro, foi publicado mais um decreto que ordenava a transferência dos sepultamentos para fora das cidades, ao passo em que criticava as práticas vigentes de inumação dos corpos como anti-higiênicas e supersticiosas.²⁵ No entanto, esse também não foi efetivado. Na Corte, o cemitério público extramuros foi implementado depois do decreto nº 583, publicado no ano de 1850.²⁶

No Piauí, o processo de assimilação de tais leis acompanhou a morosidade das demais províncias brasileiras. No artigo 48 do *Código das Leis Piauienses de 1854* foi expresso que: “É proibido o enterro de cadáveres dentro da matriz. Aos contraventores, inclusive os párocos e procuradores de irmandades, multa de cinquenta mil réis, e o duplo na reincidência”.²⁷ No entanto, foi por meio da *Resolução n° 437*, de 1857, que se proibiu de forma definitiva o enterro de corpos em “quaisquer lugares nos recintos das cidades, vilas ou povoações”²⁸ a partir do dia 1° de janeiro de 1859.²⁹ Aqui é possível observar que os cemitérios que conhecemos hoje são resultado de um logo processo histórico de assimilação das necessidades e anseios das populações que os produziram.

O cemitério é, antes de tudo, um espaço social de memória. Nele foram depositados corpos que representaram um valor simbólico para a sociedade à qual pertenciam. Não apenas cadáveres, as sociedades depositavam ali suas saudades e esperanças de um suposto reencontro no futuro. Como testemunha disso, nos cemitérios horizontais,³⁰ comumente as

²⁵ Idem, p. 274-275.

²⁶ RODRIGUES, Cláudia, *op. cit.*, p. 269.

²⁷ PIAUÍ. Título VI. Proíbe o enterro de cadáveres no interior das igrejas. *Código das leis piauienses de 1854*. Teresina, 1854, p. 57.

²⁸ PIAUÍ. Resolução n. 437, de 24/25 de julho de 1857. Proíbe o enterro de cadáveres no interior das igrejas. *Código das leis piauienses de 1857*. Teresina, 1857, p. 65-66.

²⁹ ROSA, Mariana Antão de Carvalho. *Cemitério São José: história, memória e sensibilidades teresinenses*. 185f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade Federal do Maranhão, 2019, p. 75-78.

³⁰ Designa o tipo de cemitério em que os corpos são inumados verticalmente de forma subterrânea. Nestes, normalmente, é construído um monumento em mármore, granito ou alvenaria que ocupa toda a extensão da cova. Segundo Philippe Ariès, no clássico livro *O homem diante da morte*, esse modelo de cemitério que possui grandes esculturas tem origem na Europa em meados dos séculos XIX e XX. O autor explica, ainda, que esses cemitérios passaram a ter uma função que ia além do lugar para o depósito dos corpos após a morte, passaram a ser um lugar de visita e, até mesmo, uma possibilidade de amenizar as saudades daqueles que se foram. O Cemitério da Recoleta, em Buenos Aires é um belíssimo exemplo de cemitério horizontal na América do Sul. No Brasil, podemos citar o da Consolação, em São Paulo e o Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. Há também os cemitérios rurais, ou “ruralcemetery”, que surgiram no mesmo período dos cemitérios horizontais. Nesses, não há a construção de monumentos em homenagem aos mortos. Eles são semelhantes a grandes jardins onde o

“Os mortos contam segredos”...

famílias, sobretudo as mais abastadas, mandavam erigir monumentos suntuosos sobre as sepulturas de seus entes falecidos.

Além de serem ornamentadas com estátuas e ícones religiosos, as sepulturas ainda recebiam uma lápide em que era registrado o nome, dia do nascimento e falecimento do indivíduo. Além dessas informações, era comum encontrar também um epitáfio, texto escrito na pedra tumular que narrava aspectos importantes da vida do falecido, além da sua profissão, ascendência e descendência familiar, bem como o seu comportamento social e cívico.

Como exemplo disso, ao visitar o Cemitério São José, é quase impossível não avistar o jazigo de Jacob Manuel D’Almendra (1796-1859). Além de ser uma obra de arte que chama atenção dos visitantes, a sepultura foi fincada no corredor principal, bem próximo à capela do recinto. A seguir, a foto do monumento erigido sobre a cova do referido comendador.

Figura 1 - Monumento erigido sob a sepultura de Jacob Manuel D’ Almendra. Cemitério São José, Teresina, 2015.

Fonte: Acervo próprio, 2015.

Jacob Manuel D’Almendra nasceu em uma pequena província portuguesa denominada Trás-os-morros, em maio de 1796. Chegou ao Brasil em 1804, quando tinha oito anos de idade.

indício da morte só é percebido devido a presença de pequenas placas que são um discreto indicativo do lugar da sepultura. No presente artigo, priorizamos o estudo dos cemitérios horizontais tendo em vista que esse é o modelo predominante no Brasil durante o período estudado. ARIÈS, Phillipe, *op. cit.*, p. 578, 580.

Foi no município piauiense de Campo Maior que D'Almendra construiu sua carreira profissional, tornando-se Comandante Superior da Guarda Nacional. Também foi neste município que se casou com Lina Clara de Castelo Branco, com quem teve cinco filhos. Faleceu em 24 de agosto de 1859, tendo seu corpo inumado no Cemitério São José e se tornando, assim, um dos moradores mais antigos do recinto, que à época de sua morte acabara de ser inaugurado³¹.

Sobre a lápide de sua sepultura foram gravadas, provavelmente a mando de sua família, as seguintes palavras: “Cristão fiel, bom filho, esposo amante, pai extremoso, íntimo amigo e cidadão prestimoso. Sua alma dotada de tão nobres virtudes descanse na paz do Senhor”.³²

A estrutura da sepultura e a escultura funerária também podem sensibilizar os visitantes e suscitar questões a serem investigadas pelos historiadores. Trata-se de um monumento construído em mármore de *Carrara*, em estilo neoclássico, e que apresenta como elemento central uma pranteadora, ou seja, a escultura de uma bela mulher em posição jacente com expressão de tristeza, como se estivesse sempre a chorar. Segundo Maria Elizia Borges, durante o século XIX, a pranteadora tornou-se um dos principais motivos utilizados pela escultura funerária italiana, francesa e inglesa, pois essa representação possibilitou aos artistas “a liberdade formal para expressar as ações e os sentimentos de todo o sofrimento moral e físico da mulher”.³³ Além disso:

Ela faz parte da inserção do inconsciente coletivo, daquilo que a sociedade burguesa da época entendia sobre o papel da mulher diante da morte. Apresenta-se como uma pessoa ligada às emoções: dócil; hábil para suportar a dor da separação com resignação e serenidade; capaz de consolar os familiares, enfim a representação simbólica da mãe e/ou da viúva que compatibiliza com a espiritualidade do cristianismo e/ou com a retórica política positivista, no Brasil.³⁴

³¹ PIAUÍ. Relatório oficial em que o presidente da província, Dr. Antônio Corrêa de Couto, passou a administração para seu sucessor, Ernesto José Batista. 1859. Sobre a História da construção do cemitério São José, ver: ROSA, Mariana Antão de Carvalho, *op. cit.*

³² JACOB MANUEL D'ALMENDRA (05.1796-24.8.1859). Epitáfio em placa de mármore de *Carrara*. Localização: Cemitério São José, Teresina, Piauí (PI).

³³ BORGES, Maria Elizia. Ressignificação da saudade e da desolação: pranteadoras guardiãs perenes dos túmulos. In: *Anais do XXXI Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte: [Com/com]tradições na História da Arte*. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2011, p. 1-2.

³⁴ *Idem*, p. 2.

“Os mortos contam segredos” ...

Ainda conforme a autora, o uso funerário das pranteadoras se expandiu por toda América Latina até meados do século XX. Nos cemitérios brasileiros mais antigos é possível encontrar alguns modelos, geralmente são cópias realizadas por marmorarias brasileiras e latino-americanas que observavam catálogos europeus ou foram importadas, mais comumente, da Itália ou de Portugal.³⁵ De forma específica, a pranteadora, que orna a sepultura de Jacob Manuel D’Almendra, corresponde a um desdobramento da alegoria da desolação³⁶ e pode ser entendida como uma representação de extrema dor e sofrimento causados pela morte, pois ela encontra-se ajoelhada e agarrada a urna cinerária que é um objeto de origem grega reservado para as cinzas do morto.³⁷ Sobre isso, Borges explica que as poses apresentadas pelas pranteadoras são imprescindíveis para comunicar uma maior ou menor resignação ou desolação dessas mulheres diante da morte. Nesse sentido, quando estão em pé mostram altivez frente ao sofrimento; sentadas, em pose de descanso, transmitem a ideia de cansaço. Já quando são representadas debruçando-se sobre o túmulo (como o exemplo da figura 1), trata-se de uma dor extrema diante da morte.³⁸

Além da escultura central, a sepultura do comendador é preenchida de símbolos, alguns remetem a efemeridade da vida, como é o caso da ampulheta com asas. Outros, como as pombas, tochas invertidas e laços fazem alusão a uma passagem harmônica para outra forma de existência.³⁹

Destacamos aqui que algumas sepulturas possuem um menor número de elementos escultóricos. Os túmulos eram caros, com isso é possível observar que a evolução econômica das cidades perpassa os cemitérios, modificando esses espaços que podem ser marcados por diversas fases, ou seja, a maior quantidade de sepulturas ricamente ornadas é um indício que

³⁵ *Ibidem*, p. 2.

³⁶ Alegoria é a representação de uma ideia de modo indireto. Tomando por base Goethe, Harry Bellomo explica que alegoria é uma forma de expressão que se dá pela substituição da ideia com a finalidade de expressar um conceito ou mesmo uma ideia personificada. Sobre isso ver: BELLOMO, Harry Rodrigues. *Cemitérios do Rio Grande do Sul: arte, sociedade, ideologia*. 2° ed. Porto Alegre: EDPRCRS, 2000.

³⁷ Borges apresenta e faz a análise iconográfica da réplica dessa estatuária que foi encontrada no Cemitério da Soledade de Belém do Pará. Informa, ainda, que conhece a escultura presente no Cemitério São José em Teresina (Cemitério municipal de Teresina) que apresentamos acima (Figura 1) e que compõe o monumento fúnebre construído sobre o túmulo de Jacob Manuel D’Almendra. Dessa forma, essa parece ter sido uma peça de grande circulação em meados do século XIX. BORGES, Maria Elizia, *op. cit.*, p. 6.

³⁸ *Idem*.

³⁹ DALMÁZ, Mateus. Símbolos e seus significados na arte funerária cristã do Rio Grande do Sul. In: BELLOMO, Harry Rodrigues, *op. cit.*, p. 97-112. Sobre isso ver também: BARBOZA, Lucas Moura; CARVALHO, Márcio Dillmann. Arte Cemiterial em Pelotas: Uma análise patrimonial e museológica. In: *XVII Seminário de História da Arte*. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, vol. 6, 2017.

revela época de sucesso econômico da população local em determinado período. Por outro lado, a ausência dessas apontam para uma menor prosperidade.⁴⁰

Mesmo em sua simplicidade imagética, as sepulturas não deixavam de ressaltar as virtudes que caracterizavam o falecido, bem como sua contribuição para a sociedade. A exemplo disso, o jazigo do doutor Constantino Luiz da Silva Moura se compõe de uma carneira simples com campa em mármore e inscrições em alto relevo. Nessa, foi registrada a data de seu nascimento em 7 de fevereiro de 1839 e de seu falecimento em 2 de abril de 1879.

Observando a epígrafe, é possível perceber que existia certo desejo em salientar a sua profissão. Tal aspecto fica evidente quando observamos a reincidência dessa informação: “Aqui jazem os restos mortais do doutor em medicina Constantino Luiz da Silva Moura” e “foi médico caridoso, bom cidadão, bom esposo e pai carinhoso”.⁴¹ Por fim, a consorte de Moura, cujo nome não foi revelado, parece ter sido a mandante da homenagem escrita ao jovem médico, onde foi registrado que “sua mulher grata a sua memória mandou gravar este epitáfio sobre sua campa”, “a terra lhe seja leve”.⁴²

Diferente das sepulturas confeccionadas para adultos, as que eram destinadas às crianças normalmente possuíam um epitáfio bastante breve e características específicas que demonstravam que a morte infantil era pensada de forma peculiar quando comparada a madura. No primeiro caso, não parecia ser necessário aos vivos a realização de muitos esforços para que a alma da criança fosse reintegrada ao “mundo celeste”, pois “não chegando a pertencer plenamente a ordem social, na morte se integrava automaticamente à ordem divina, tornando-se ‘anjos’”.⁴³

No imaginário coletivo dos homens do passado havia uma associação entre a morte infantil e a imagem do anjo⁴⁴. Esses mensageiros, ou “elos entre o céu e a terra”⁴⁵, são a

⁴⁰ BELLOMO, Harry Rodrigues, *op. cit.*, p. 21.

⁴¹ CONSTANTINO LUIZ DA SILVA MOURA (07.02.1839-02.04.1879). Epitáfio em placa de mármore. Localização: Cemitério São José, Teresina, Piauí (PI).

⁴² *Idem.*

⁴³ REIS, João José, *op. cit.*, p. 142.

⁴⁴ É interessante observar que esse imaginário perdura e é perceptível em algumas sociedades em períodos bastante recentes e, até mesmo, na atualidade, como demonstra o pesquisador Cícero Joaquim dos Santos, ao contar a história de Maya, um bebê natimorto, e os significados elaborados por sua família diante da morte pueril. Segundo relatos da mãe de Maya, durante as visitas realizadas por conhecidos, era comum frases de conforto que colocavam a menina falecida como um anjinho que a mãe trouxe ao mundo. Sobre isso ver: SANTOS, Cícero Joaquim dos. *A mística do tempo: narrativas sobre os mortos na região do Cariri/CE*. 328f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017.

⁴⁵ RIBEIRO, Dimas dos Reis. *Cemitério sem mistérios: a arte tumular do sul de Minas, 1890 a 1925 (Região dos Lagos de Furnas)*. Alterosa: Edição do autor, 2006, p. 91.

“Os mortos contam segredos”...

principal representação cristã da morte pueril e, por isso, era comum que os túmulos de crianças fossem ornados com esculturas de anjos representados com um ar sereno, tranquilo e ingênuo. A esse respeito, Maria Elizia Borges explica que:

Os anjinhos tem a função definida de guardião dos túmulos, exibindo alegorias provenientes da fé cristã e exprimindo também características da escultura clássica. São eles alados e assexuados, com olhar límpido, expressando a pureza e o frescor da criança bochechuda. Aos poucos essa máscara fisionômica foi se humanizando, ganhando uma aparência mais terrena, perdendo suas características celestiais.⁴⁶

Já sobre o silêncio que permeia os túmulos encontrados no Cemitério São José e que foram destinados às crianças, uma possível explicação para isso seria o fato de que os “anjinhos”⁴⁷ não tiveram tempo para construir as suas próprias histórias e praticamente não possuíam uma biografia que pudesse ser elaborada para compor suas lápides. Abaixo, o túmulo das Mariettas ilustra bem a carência de palavras naqueles jazigos pueris.

Figura 2 - Anjo da saudade depositando coroa de flores sobre o crucifixo. Sepultura das Mariettas. Cemitério São José, Teresina, 2019

Fonte: Acervo próprio, 2019.

⁴⁶ BORGES, Maria Elizia. Arte Funerária: representação do vestuário da criança. *Locus: Revista de História*, Juiz de Fora, vol. 5, n. 2, 1999, p. 150.

⁴⁷ A expressão “anjinho” se refere a forma como eram comumente representadas as crianças falecidas. Também eram denominadas como “inocentes”, pois não haviam, pelo curto período de vida, cometido pecado algum.

Figura 3 - Detalhe do livro sobre a sepultura das Mariettas. Cemitério São José, Teresina, 2019

Fonte: Acervo próprio, 2019.

Trata-se de uma carneira simples retangular de porte médio, em estilo neoclássico, revestida com lajes em mármore de *Carrara* e campa ornada com livro aberto preenchido por epígrafe. Na cabeceira da sepultura existe uma base onde foi posta a escultura de um anjo ainda criança que deposita coroa de flores no alto da cruz. Esse representa a alegoria da saudade⁴⁸, onde o anjo:

Apresenta-se em estado de meditação, com expressão triste e serena. Ele pode exibir-se de várias maneiras: apoiado em uma coluna; ajoelhado sobre o túmulo e registrando os dados do morto em uma estrela; abraçando a cruz; espalhando as flores da recordação, que é o seu significado mais específico”.⁴⁹

Há tantos detalhes sublimes nas esculturas funerárias, que é possível fazer uma leitura até mesmo do vestuário dos anjinhos. Sobre isso, em seu estudo sobre a importância e os papéis das crianças na região nordeste do estado de São Paulo durante a Primeira República (1890-1930), Borges explica que “quanto à vestimenta, predominam dois tipos de modelos: camisolinhas curtas ou vestidos que marcam a cintura com caimento suave. Diríamos que tais roupas variam do planejamento Jônico ao medieval e ao clássico”⁵⁰.

De forma específica, o anjo que orna o túmulo das Mariettas veste uma camisola leve com mangas que apresentam uma dobra. O vestidinho que tem um leve drapeado dá ideia de

⁴⁸ Segundo Borges, inúmeras alegorias de origem cristã recorrem a imagem do anjo, como exemplo, há a alegoria da ressurreição, da desolação e da saudade. BORGES, Maria Elizia Borges. *Arte funerária no Brasil (1890-1930): ofício de marmoristas italianos em Ribeirão Preto*. 2° ed. Goiânia: Gráfica UFG, 2017, p. 257

⁴⁹ *Idem*, p. 261.

⁵⁰ BORGES, Maria Elizia. *Arte Funerária*, *op. cit.*, p. 150.

“Os mortos contam segredos” ...

movimento, e ajuda a compor a impressão de que ele está caminhando de forma suave, delicada e serena. Ele, então, deposita a coroa de flores, que é usada para indicar a alegria divina e a vitória sobre o pecado da morte⁵¹ na cruz, esta última é o maior símbolo católico da ressurreição de Cristo. Destacamos, ainda, que a flor que está mais evidente na coroa é a rosa:

Esta significava a discricção no início do cristianismo. No entanto, a rosa passou a ter inúmeros significados: pode representar o sangue de Cristo (no caso das rosas vermelhas) e, por causa disso, está associada ao renascimento místico; também representa a virgindade feminina, e por isso ela é símbolo da Virgem Maria. Assim, de uma forma geral, a rosa está intimamente ligada à ideia do amor divino. Exatamente por isso, ela pode ser considerada hoje como um dos símbolos do amor.⁵²

No livro aberto (figura 3), que pode ser o símbolo da vida moral⁵³, foi registrado o nome “Marietta” duas vezes. Abaixo do primeiro nome, na metade esquerda do livro, estão gravadas as datas de 06.12.1903 e 13.08.1909. Já no segundo nome, posicionado a direita, estão gravadas as datas 06.04.1910 e 25.05.1910. Isso nos leva a supor que a sepultura foi destinada ao enterro de duas meninas, provavelmente irmãs, e que faleceram com a idade de 5 anos e a outra com um pouco mais de um mês de vida. Por fim, ao centro foi escrito apenas “saudades de seus pais”.⁵⁴

Aqui é importante ressaltar que esse tipo de análise da arte funerária e simbologia tumular ajuda a compreender, por exemplo, como a sociedade e as famílias burguesas tratavam as crianças em um determinado período, pois os túmulos são repositórios “dos valores e ideias próprias do mundo adulto-social”.⁵⁵

Dado estes casos, registramos aqui as seguintes inquietações: por que as sociedades constroem monumentos sobre as sepulturas dos falecidos? Por que registram elogios fúnebres? Por que elaboram epitáfios? Por que visitam os cemitérios? A esse respeito, Pierre Nora explica em seu clássico estudo *Entre memória e história: a problemática dos lugares*, que a sociedade tem se apropriado dos lugares (sejam arquivos, monumentos, museus, datas

⁵¹ BORGES, Maria Elizia. Arte funerária no Brasil, *op. cit.*, p. 289.

⁵² DALMÁZ, Mateus, *op. cit.*, p. 103-104.

⁵³ BORGES, Maria Elizia. Arte funerária no Brasil, *op. cit.*, p. 290.

⁵⁴ MARIETAS. (06.12.1903-13.08.1909 / 06.04.1910-25.05.1910). Epitáfio em placa de mármore de Carrara. Localização: Cemitério São José, Teresina, Piauí (PI).

⁵⁵ BORGES, Maria Elizia. Arte Funerária, *op. cit.*, p. 146.

comemorativas e os próprios cemitérios) com o objetivo de cristalizar a memória, ou seja, evitar que ela se perca frente à aceleração da história.⁵⁶ Nas palavras do autor:

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notaria atas, porque essas operações não são naturais.⁵⁷

No trecho acima, Nora anuncia a perda da memória coletiva, pois os indivíduos já não conseguem visitar a memória sobre algum acontecimento do passado de maneira espontânea, natural, fazendo-se o uso dos lugares físicos, ou seja, da materialidade como suporte para obtenção de uma memória coletiva.

A construção dos monumentos fúnebres corresponde a uma necessidade das sociedades em materializar suas memórias de forma que ela não se perca em meio ao fenômeno moderno de aceleração da história. Nesse sentido, os cemitérios são um ótimo exemplo de lugar de memória. Cada escultura tumular, lápide, foto ou símbolo de crença são manifestações do desejo de não esquecer.

Como exemplo, a sepultura de Jacob Manuel D'Almendra, como tantas outras que compõem o cenário do Cemitério São José, faz parecer que os monumentos fúnebres são construídos com o propósito de monumentalizar e, portanto, perpetuar a memória. O material, a forma e as belas palavras escritas nas lápides tumulares fornecem a impressão de um desejo de perpetuidade. Em sua coletividade:

Os cemitérios, ao serem vistos como relíquias da memória social, tornam-se documentos fundamentais para o resgate da história de uma cidade. Tanto podem retratar os costumes e crenças humanas, como consolidar um modelo de sociedade que protagoniza as estruturas concebidas como inevitáveis à existência e convivência do indivíduo na sua complexidade. Demonstram a conexão entre o poder e arte, a vida e a morte, o valor e o status. Os pilares básicos da cultura de um povo estão perpetuados ali, a família, a hierarquia, a fé e a fama; de tal forma que refleti-los e escrevê-los com os olhos da atualidade é fazê-los reviver.⁵⁸

⁵⁶ Por aceleração da história, Nora entende-o como o sentimento de que cada vez mais rapidamente o passado está morto. NORA, Pierre, *op. cit.*

⁵⁷ NORA, Pierre, *op. cit.*, p. 12.

⁵⁸ RIBEIRO, Dimas, *op. cit.*, p. 11.

“Os mortos contam segredos” ...

Corroborando com o pensamento de Dimas dos Reis Ribeiro é possível afirmar que os cemitérios são uma importante e versátil fonte para a elaboração do conhecimento histórico. A fim de esmiuçar essa assertiva, na introdução do livro *“Cemitérios do Rio Grande do Sul: arte, sociedade e ideologia”*, Harry Rodrigues Bellomo indica as múltiplas formas de utilizar o espaço cemiterial enquanto suporte material que possibilita conhecer diversos aspectos constitutivos das sociedades em que estes campos foram erigidos.⁵⁹

Assinala, por exemplo, que, por meio da análise de fotografias e nomes das famílias inscritas nas lápides sobre as sepulturas, catacumbas e mausoléus, é possível compreender a formação étnico-racial de uma determinada sociedade. A exploração analítica do espaço cemiterial pode ajudar a perceber, também, a evolução econômica da população local, uma vez que a constatação do período em que foram construídas sepulturas ornamentadas com maior esmero e riqueza de detalhes podem indicar fases economicamente mais prósperas da comunidade em que o cemitério estudado está inserido.⁶⁰

Além disso, as necrópoles são laboratórios privilegiados para o estudo das crenças e do imaginário religioso das sociedades. Inscrições, símbolos, estátuas e pinturas “iluminam” as práticas religiosas locais de uma determinada época, assim como também permitem compreender de que forma as sociedades interpretam e atribuem significados à finitude da vida.

Ginzburg nos ensina que é necessário aceitar as lacunas documentais como elementos narrativos, bem como preencher essas brechas com uma narrativa que esteja no âmbito do provável, pois “o que está fora do texto, está também dentro dele, abriga-se entre as suas dobras: é preciso descobri-lo e fazê-lo falar”.⁶¹ Os silêncios e os espaços em branco também podem ser uma importante pista para o historiador. Usando outras palavras, aquilo que não foi dito, as ausências de algo que é abundante em outros lugares podem ser indícios que ajudam a contar a história da morte e, portanto, são aspectos que não devem ser negligenciados pelos historiadores.

Operacionalizando essas assertivas, Bellomo, em seu levantamento sobre os cemitérios no Rio Grande do Sul, constatou a raridade da inscrição “Saudades Eternas” que é bastante comum em outros locais. Essa expressão, segundo o pesquisador, seria reveladora da ideia de

⁵⁹ BELLOMO, Harry Rodrigues, *op. cit.*, p. 13-22.

⁶⁰ *Idem*, p. 21.

⁶¹ GINZBURG, Carlo, *op. cit.*, p. 42.

morte como um fim completo.⁶² Assim, a finitude da vida seria uma despedida que não possibilitaria um reencontro futuro. Por outro lado, o pesquisador constatou que na região estudada havia o predomínio de “Saudades da família”, essa, por sua vez, seria reveladora de um laço emocional dos vivos em relação aos mortos, ao mesmo tempo em que deixa aberta a possibilidade de um novo encontro.⁶³

A constatação da ausência da expressão “Saudades eternas” e a frequência com que aparecia “Saudades da família” tornou possível a percepção de um detalhe peculiar constitutivo da sociedade gaúcha, qual seja, a importância destinada aos laços familiares. Com esse exemplo, podemos ressaltar a importância dos não ditos, dos silêncios e das ausências como fio importante que pode guiar o historiador na sua construção narrativa, principalmente no que diz respeito ao imaginário da morte.

Entretanto, as possibilidades suscitadas pelos estudos cemiteriais não se esgotam apenas no campo de pesquisa relacionada à história da morte e dos imaginários religiosos. Os cemitérios podem dar indícios sobre a ideologia política de uma sociedade por meio da presença de bustos e estátuas celebrativas das lideranças locais, e, também, podem informar sobre a memória coletiva e familiar das sociedades.

As necrópoles também são museus a céu aberto, pois guardam no interior de seus muros artefatos de valor histórico e artístico, verdadeiras expressões do gosto e das escolhas de parte da sociedade que erigiu sobre o local de enterramento de seus entes, verdadeiras obras de arte. Trata-se de esculturas que, em alguns casos, foram encomendadas de artistas renomados. Como exemplo disso, Bellomo apresenta um inventário tipológico das esculturas funerárias nos cemitérios do Rio Grande do Sul. Segundo a classificação convencionalizada pelo pesquisador, essas esculturas poderiam ser de tipologia cristã, alegórica ou celebrativa.⁶⁴

⁶² BELLOMO, Harry Rodrigues, *op. cit.*, p.14.

⁶³ *Idem.*

⁶⁴ Em síntese, segundo a classificação apresentada por Bellomo, a **tipologia cristã** designa esculturas funerárias que trazem o cristianismo como tema principal. Em geral representam Cristo em momentos como nascimento, pregação, morte, ressurreição e ascensão. Além dessas imagens, também são comuns a cruz e a representação da figura da Virgem Maria e santos de devoção familiar. Já a **tipologia alegórica** é uma espécie de substituição da ideia, em geral, são figuras femininas personalizando sentimentos como a dor, a meditação, a consolação, a saudade, a desolação, a oração, a fé, a caridade e a esperança. Existem também as alegorias do juízo final e da própria morte. Por fim, a **tipologia celebrativa ou cívico-celebrativa** designa os monumentos erigidos para o culto cívico de um líder, em geral, estes túmulos costumam ter a imagem do morto e alegorias representativas das atividades exercidas ao longo da vida do morto ilustre. *Idem*, p. 15-20.

“Os mortos contam segredos” ...

Além de constituir um importante fio que conduz a narração de uma história da morte, as necrópoles, cheias de obras artísticas, são um importante suporte material que ajuda a compor, também, a história da arte. Aqui o cemitério expõe sua versatilidade enquanto objeto de estudo tanto para o historiador como para o sociólogo, antropólogo, religioso e estudioso das artes, portanto, é um campo preenchido de provas materiais que permite rastrear os sentimentos, atitudes e significados construídos em torno da morte e do morrer.

É, também, uma das fontes de pesquisa mais democráticas que existe, pois está de portas abertas durante todos os dias para recepcionar historiadores ávidos por aspirar o cheiro de carne humana de outros séculos com o intuito de construir sua narrativa. No entanto, deve levar em conta o fato de que esses espaços são uma construção social e, dessa forma, não podem ser negligenciadas as relações de força que perpassam cada um dos seus elementos.

Documento ou monumento?

Durante toda a construção do texto documento/monumento, Jacques Le Goff conchama os historiadores para uma espécie de dever ou missão, qual seja: não ser ingênuo e sempre analisar as condições de fabricação das fontes históricas que denomina “documentos-monumentos”.⁶⁵ Para fundamentar seu apelo, o renomado medievalista inicia seu texto explicando que:

O que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma escolha efetuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, os historiadores.⁶⁶

Com isso, Le Goff desmonta toda a inocência daqueles que insistem em se iludir sobre o fato de o conhecimento histórico corresponder fielmente ao conjunto daquilo que existiu no passado. Efetivamente, o que sabemos do passado no presente são apenas fragmentos, destroços selecionados pelo poder temporal que incide tanto nas pessoas comuns como nos historiadores no momento em que fabricam a ciência histórica.

⁶⁵ LE GOFF, Jacques, *op. cit.*

⁶⁶ *Idem*, p. 535.

No mesmo sentido, Ginzburg admite a rudimentariedade da ideia de que as fontes oferecem um acesso imediato à realidade das sociedades passadas⁶⁷. Segundo o historiador, esse pensamento oriundo do positivismo⁶⁸ não serve para pensar na construção do conhecimento histórico, pois as fontes não são “janelas escancaradas” que permitem o acesso irrestrito ao passado, ao vivido, tal como realmente ocorreu.

No entanto, também defende que as fontes não impedem completamente o acesso à realidade, e não a torna impossível tal como acreditam os pensadores que seguem a corrente cética. Como já mencionamos no início do texto, as fontes são como “espelhos deformantes”, ou seja, elas permitem ao historiador encontrar a verdade mesmo que seja de forma incompleta, embaçada, mas que, ainda assim, não deixa de ser real. Desse modo, “ao avaliar as provas, os historiadores têm que lembrar que todo ponto de vista sobre a realidade é seletivo, parcial e depende das relações de força que as condicionam”⁶⁹.

Em meio a essa discussão a respeito da possibilidade de construir um conhecimento científico do passado a partir da análise cautelosa e desconfiada das fontes enquanto testemunhas materiais de um passado que já se foi, Le Goff apresenta dois tipos distintos de materiais que estão intrinsecamente relacionados à memória coletiva e à história. O primeiro diz respeito aos monumentos. Estes são definidos pelo pesquisador como “tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a recordação, por exemplo, os atos escritos”.⁷⁰ A origem do termo remonta ao poder de fazer recordar, instruir, iluminar. O medievalista explica que o monumento é uma herança deixada pelo passado de forma voluntária ou involuntária, intencional ou não.

Assim, desde a antiguidade romana o monumento já era entendido como algo construído para perpetuar a recordação. É algo material, por vezes escrito, fabricado com o dever de lembrar:

⁶⁷ GINZBURG, Carlo, *op. cit.*

⁶⁸ Refere-se a corrente de pensamento filosófico, sociológico e político que surgiu na França e influenciou as ciências de um modo geral, principalmente durante o século XIX. Um de seus idealizadores foi o Francês Auguste Comte (1798-1857), esse propunha que as ciências deveriam se ocupar com a observação científica por meio da utilização de uma metodologia rigorosa e devidamente apropriada, colocando-se contrário a todo pensamento que não fosse suficientemente racional, comprovado cientificamente por meio de uma prova. No campo da história, o positivismo reverberou, dentre outras proposições, por meio da utilização das fontes documentais como prova da verdade histórica. Por um lado, o rigor documental ajudou para que a história atingisse o patamar de ciência, por outro resumiu essa ciência apenas a compilação de dados documentais, a história girava em torno dos grandes homens e fatos, negligenciando o estudo dos demais homens e mulheres.

⁶⁹ GINZBURG, Carlo, *op. cit.*, p. 44.

⁷⁰ LE GOFF, Jacques, *op. cit.*, p. 535.

“Os mortos contam segredos”...

O monumento tem como característica o ligar-se ao poder de perpetuação, voluntária ou involuntária, das sociedades históricas (é um legado à memória coletiva) e o reenviar a testemunhos que só numa parcela mínima são testemunhos escritos.⁷¹

Para ilustrar, Le Goff explica, também, que desde a antiguidade os monumentos tendem a assumir dois sentidos principais. O primeiro diz respeito a “uma obra comemorativa de arquitetura ou de escultura”.⁷² Nesse, o Arco do Triunfo, um troféu ou uma coluna seriam bons exemplos de monumentos do tipo comemorativo. Já o segundo sentido assumido pelo termo diz respeito ao monumento funerário “destinado a perpetuar a recordação de uma pessoa no domínio em que a memória é particularmente valorizada: a morte”.⁷³

Esse último assumido pelo termo interessa bastante aos historiadores que escolheram a morte como seu campo de pesquisa. Os túmulos, mesmo aqueles ornados modestamente, as catacumbas, lápides, e todo mobiliário que compõe o cenário dos cemitérios são bons modelos de monumentos fúnebres nos termos expostos por Le Goff. A seguir, o monumento fúnebre erigido sobre a sepultura de Lina Josefina, que foi inumada no Cemitério São José, no ano de 1929.

Figura 4 - Monumento erigido sobre a sepultura de Lina Josefina, 1929.

Fonte: Acervo próprio, 2019.

⁷¹ *Idem*, p. 536.

⁷² *Ibidem*, p. 535.

⁷³ *Ibidem*.

Figura 5 - Detalhe da fotografia na sepultura de Lina Josefina, 1929.

Fonte: Acervo próprio, 2019.

Trata-se de um túmulo de porte médio, retangular, construído em placas de mármore de *Carrara* em estilo neoclássico. A campa está preenchida por epígrafe em baixo relevo onde foi registrada sua descendência: “filha legítima de Dr. Manuel Castelo Branco e Lina Gayoso de Almendra Castelo Branco”, e as últimas mensagens de seus familiares: “beijos do maninho” e “saudades da sua vovó e de seus pais”.⁷⁴

Na cabeceira da sepultura, sobre um pedestal, foi posta a escultura de um anjo jovem que segura flores, esse motivo normalmente caracteriza um tipo de alegoria da saudade. O anjo se apresenta apoiado em uma cruz rodeada de várias flores que formam uma espécie de cascata. Usa vestes com caimento leve de mangas compridas. A roupa, por ser bastante longa e com drapeado que produz certo volume acima da busta, não permite que seus pés sejam vistos.

Além disso, a sepultura apresenta um retrato fotográfico da falecida, recortado de forma oval e rodeado por coroa de flores esculpida em alto relevo, algo incomum nas demais sepulturas observadas naquele lugar no mesmo período. Lina foi fotografada ainda em vida, usava vestes de mangas e um colar. Apresentava o cabelo curto à moda da época, olhar sereno

⁷⁴ LINA JOSEFINA (03.02.1919 - 19.07.1909). Epitáfio em placa de mármore de *Carrara*. Localização: Cemitério São José, Teresina, Piauí (PI).

“Os mortos contam segredos” ...

e postura séria. Sobre o uso da fotografia nos cemitérios, Marcelina Almeida explica, de forma poética e profunda, que:

À fotografia, ao foto-retrato e, em especial, ao retrato mortuário e às fotografias gravadas em porcelana será atribuído o poder de evocação, realismo, precisão e fidelidade revestindo-o de uma aura que ultrapassa a função ornamental. Trata-se da cristalização do desejo de evocar, personificar a memória daquele que não se encontra mais no mundo físico. Ela permite àquele que circula pelo cemitério conviver com a presença eterna daqueles que estão representados em seus túmulos e observam o tempo presente, através do olhar congelado pelo instantâneo.⁷⁵

O retratismo se fez bastante presente nos cemitérios brasileiros durante a *belle époque*⁷⁶ e, por vezes, o retrato do morto era o principal elemento da sepultura.⁷⁷ Essa utilização da fotografia no espaço cemiterial está associada ao seu realismo e a grande possibilidade que esse tipo de imagem possui no que diz respeito à evocação da memória.

Assim, a estrutura artística construída sobre a sepultura, a fotografia de seu busto juntamente com as palavras gravadas na pedra lapidar que ornaram o jazigo de Lina Josefina, estão ligados a necessidade de perpetuação da memória. Seus avós, o irmão, pais e demais familiares deviam visitar o jazigo para evocar as memórias relacionadas às suas vivências familiares.

Esse monumento funerário bem como o jazigo construído para abrigar os restos mortais do comendador Manoel Jacob D’Almeida, o do doutor Constantino Luiz da Silva Moura, e o das Mariettas, apresentados na primeira seção desse trabalho, foram erigidos com a intenção de perpetuar a memória. Talvez até mesmo lembrar às gerações vindouras a importância social daquelas famílias em uma determinada época. Aqui é importante destacar que o monumento pode ser compreendido como uma imagem em três dimensões e, como alerta Didi-Huberman:

Diante de uma imagem, enfim, temos que reconhecer humildemente isto: que ela provavelmente nos sobreviverá, somos diante dela o elemento de passagem, e ela é, diante de nós, o elemento do futuro, o elemento da

⁷⁵ ALMEIDA, Marcelina das Graças. Imagens fotográficas: a presença do ausente. In: *Anais do XXVI Simpósio Nacional de História*. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2011, p. 10.

⁷⁶ Refere-se ao período de progresso e inovação tecnológico, científico e cultural que marcou a Europa, principalmente, a França, Alemanha, Itália e Reino Unido entre 1871 e 1914. No Brasil, esse processo marcou o intervalo de tempo entre 1889 e 1922 e incidiu de modo mais intenso nas regiões do Acre, Amazonas, Rondônia e Pará, devido ao ciclo da borracha e na região cafeeira de Minas Gerais e São Paulo.

⁷⁷ BORGES, Maria Elizia. Arte funerária no Brasil, *op. cit.*, p. 218.

duração [*durée*]. A imagem tem frequentemente mais memória e mais futuro que o ser [*étant*] que a olha.⁷⁸

Assim, a construção dos monumentos enquanto imagens duradouras poderiam ser entendidas como uma possível estratégia de se levantar contra a perenidade no sentido de produzir um aporte material que possa ajudar a evocar a lembrança de alguém que já foi.

Le Goff também falou de outro elemento constitutivo da memória coletiva e da história, trata-se do “documento”. Assim, as origens filológicas do termo remontam a expressão “ensinar”, no entanto, com o passar do tempo o vocábulo que foi ganhando o significado de prova, seria uma espécie de papel justificativo. Para o autor:

O documento que, para a escola histórica positivista do final do século XIX e do início do século XX, será fundamento do fato histórico, ainda que resulte da escolha, de uma decisão do historiador, parece apresentar-se por si mesmo como prova histórica. A sua objetividade parece opor-se à intencionalidade do monumento. Além do mais, afirma-se essencialmente como um testemunho escrito.⁷⁹

No trecho acima, Le Goff critica o posicionamento dos historiadores que compunham a escola histórica positivista. Esses contrapunham o documento em relação ao monumento, conferindo objetividade ao primeiro e subjetividade ao segundo, para eles apenas os monumentos seriam erigidos com intencionalidade, pois sua fabricação supostamente era perpassada pelo desejo de projetar uma imagem do passado para as futuras gerações.

De forma contrária, o documento, sinônimo de testemunho escrito, recebeu o estatuto de fonte verdadeira, prova histórica. Nesse sentido, o melhor historiador seria aquele que se mantivesse fiel ao documento. Ele (o documento), era a verdade, não havia por que questioná-lo, inquiri-lo. Le Goff explica que houve um triunfo do documento sobre o monumento e “a partir de então, todo historiador que trate de historiografia ou do mister do historiador recordará que é indispensável o recurso do documento”.⁸⁰

O século XX, em especial as décadas após os anos 1960, conheceu uma revolução documental que consistiu em ampliar a noção de documento histórico para além dos escritos.

⁷⁸ DIDI-HUBERMAN, Georges. *Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens*. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2015, p. 16

⁷⁹ LE GOFF, Jacques, *op. cit.*, p. 536.

⁸⁰ *Idem*, p. 539.

“Os mortos contam segredos” ...

Como foi dito no início do presente texto, hoje o historiador pode, por exemplo, passear pelos cemitérios e ali encontrar fragmentos que o possibilitam conhecer o passado e narrar sua história.

Apesar das possibilidades abertas pela revolução documental, Le Goff permanece incansável e chama atenção para a necessidade de fazer com que o documento passe por uma crítica mais radical, pois até o fim do século XIX a crítica do documento tradicional se resumiu apenas a uma questão de autenticidade:

Iniciada na Idade Média, consolidada no início do Renascimento, enunciada pelos grandes eruditos do século XVII, aperfeiçoada pelos historiadores positivistas do século XIX, a crítica do documento tradicional foi essencialmente uma procura de autenticidade. Ela persegue os falsos e, por consequência, atribui uma importância fundamental à datação.⁸¹

O historiador não deve observar somente a autenticidade de um documento, esse nunca estará isento de intencionalidade. É preciso desnudar todas as possibilidades. Ressalta-se que a própria preservação e existência dos documentos, bem como sua organização já é, desde o início, perpassada por certa intencionalidade. A criação e a organização dos arquivos não é uma ação isenta, mas embebida pelas forças temporais e pela subjetividade daqueles que os produziram.

Tanto os documentos como os monumentos estão mergulhados em um mar de intencionalidades. O local em que os monumentos funerários foram erigidos, a escolha do cemitério em que se vai inumar alguém, os enfeites, a escultura, os desenhos, a pompa, os epitáfios e até o material escolhido para fabricar o jazigo não são escolhas inocentes, são propositais e desejam registrar imagens do passado para as gerações futuras. Por essa ótica:

A concepção do documento/monumento é, pois, independente da revolução documental e entre os seus objetivos está o de evitar que essa revolução necessária se transforme em um derivativo e desvie o historiador do seu dever principal: a crítica do documento – qualquer que ele seja- enquanto monumento. O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo a relação de forças que aí detinham o poder. Só a análise do documento enquanto monumento permite à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa.⁸²

⁸¹ LE GOFF, *op. cit.*, p. 543.

⁸² *Ibidem*, p. 545.

É necessário compreender que todo documento é monumento e cabe ao historiador criticá-lo como tal. Enquanto fonte monumental, os cemitérios devem ser desnudados, descortinados e inquiridos pelos historiadores, pois nem mesmo a catacumba erigida em um momento de dor é isenta de escolhas e desejo de perpetuidade. Pelo contrário, em meio à aflição do anúncio de uma morte, ainda sobra tempo para pensar na manutenção do poder familiar, a partir da monumentalização do falecido.

Considerações finais

As sepulturas, a arte funerária, as epígrafes, e todo o mobiliário fúnebre encontrado nos cemitérios foram construídos com a intenção de lembrar, de fazer alguém recordar, ou até mesmo conhecer e reconhecer ali pedaços das histórias que um dia fizeram parte da vida social de um determinado lugar. De modo geral, registram-se memórias positivas, triunfais ou gloriosas a respeito do falecido ou de uma determinada família, com isso as homenagens póstumas serviam, também, para ressaltar às demais pessoas da sociedade viva que, aquele que ali descansa, realizou grandes feitos que são dignos de reconhecimento. É fato que os homens selecionam diariamente sobre o que lembrar, e com o monumento funerário não seria diferente. Eles desejavam expor para as sociedades da época e posteriores a sua importância e legado.

Por outro lado, é necessário observar que os poderes financeiro e político permitem que alguns poucos tenham o direito da (e à) memória, enquanto muitos são renegados ao esquecimento, uma vez que não puderam pagar por uma cova permanente, a essas pessoas, portanto, não foi possível a construção de um monumento funerário ou o registro de uma breve biografia.

Diante disso, os cemitérios se assemelham aos arquivos. Durante anos seus monumentos foram manuseados, preservados ou destruídos. Alguns resistem ao tempo, outros deixaram de existir. Mesmo diante disso, o historiador não está, de maneira alguma, impossibilitado de realizar seu trabalho. Tanto nos arquivos como nos cemitérios o silêncio pode falar ao historiador. Ele (o silêncio) está lá para ser inquirido.

Por fim, os cemitérios são monumentos e também são documentos. Como fragmentos deixados pelo passado, devem ser desnudados, descortinados, lidos e relidos a contrapelo.

“Os mortos contam segredos” ...

Assim, o historiador poderá conhecer o passado, ainda que por meio de espelhos deformantes, e os mortos poderão descansar em paz sobre o tapete da verdade. Todo material encontrado dentro de um cemitério serve para contar histórias, ainda que fragmentadas, de determinadas sociedades em determinado recorte temporal.

Os objetos analisados no presente artigo demonstram comportamentos socioeconômicos e sensibilidades da sociedade teresinense no século XIX e início do XX, entretanto, se tal metodologia fosse aplicada para analisar a arte tumular contemporânea, novas considerações seriam feitas, porém, é possível afirmar que traços do passado ainda poderiam ser observados no presente.

Referências

Fontes primárias

CONSTANTINO LUIZ DA SILVA MOURA (07.02.1839-02.04.1879). Epitáfio em placa de mármore. Localização: Cemitério São José, Teresina, Piauí (PI).

JACOB MANUEL D' ALMENDRA (05.1796-24.98.1859). Epitáfio em placa de mármore de Carrara. Localização: Cemitério São José, Teresina, Piauí (PI).

LINA JOSEFINA (03.02.1919-19.07.1909). Epitáfio em placa de mármore de Carrara. Localização: Cemitério São José, Teresina, Piauí (PI).

MARIETAS. (06.12.1903-13.08.1909 / 06.04.1910-25.05.1910). Epitáfio em placa de mármore de Carrara. Localização: Cemitério São José, Teresina, Piauí (PI).

PIAUI. Título VI. Proíbe o enterro de cadáveres no interior das igrejas. Código das leis piauienses de 1854. Teresina, 1854.

PIAUI. Resolução n. 437.1857, de 24/25 de julho de 1857. Proíbe o enterro de cadáveres no interior das igrejas. Código das leis piauienses de 1857. Teresina, 1857.

PIAUI. Relatório oficial em que o presidente da província, Dr. Antônio Corrêa de Couto passou a administração para seu sucessor, Ernesto José Batista. 1859.

Bibliografia

ALMEIDA, Marcelina das Graças. Imagens fotográficas: a presença do ausente. In: *Anais do XXVI Simpósio Nacional de História*. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2011.

ARIÈS, Philippe. *O homem diante da morte*. Rio de Janeiro: F. Alves, 1990.

BARBOZA, Lucas Moura; CARVALHO, Márcio Dillmann. Arte Cemiterial em Pelotas: Uma análise patrimonial e museológica. In: *XVII Seminário de História da Arte*. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, vol. 6, 2017.

BELLOMO, Harry Rodrigues (Org.). *Cemitérios do Rio Grande do Sul: arte, sociedade, ideologia*. 2° ed. Porto Alegre: EDPRCRS, 2000.

BLOCH, Marc. *Apologia da História ou o Ofício do Historiador*. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

BORGES, Maria Elizia Borges. *Arte funerária no Brasil (1890-1930): ofício de marmoristas italianos em Ribeirão Preto*. 2° ed. Goiânia: Gráfica UFG, 2017.

BORGES, Maria Elizia. Arte Funerária: representação do vestuário da criança. *Locus: Revista de História*, Juiz de Fora, vol. 5, n. 2, 1999.

BORGES, Maria Elizia. Resignificação da saudade e da desolação: pranteadoras guardiãs perenes dos túmulos. In: *Anais do XXXI Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte: [Com/com]tradições na História da Arte*. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2011.

DALMÁZ, Mateus. Símbolos e seus significados na arte funerária cristã do Rio Grande do Sul. In: BELLOMO, Harry Rodrigues (Org.). *Cemitérios do Rio Grande do Sul: arte, sociedade, ideologia*. 2° ed. Porto Alegre: EDPRCRS, 2000.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens*. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2015.

GINZBURG, Carlo. *Relações de força: história, retórica, prova*. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

LAUWERS, Michel. *O nascimento do cemitério: lugares sagrados e terra dos mortos no Ocidente medieval*. Campinas: Editora da UNICAMP, 2015.

LE GOFF, Jacques. *História e Memória*. Campinas: Editora da UNICAMP, 1990.

MUMFORD, Lewis. *A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas*. 4° ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. *Projeto História*, São Paulo, n. 10, v. 10. 1993.

REIS, João José. *A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX*. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.

RIBEIRO, Dimas dos Reis. *Cemitério sem mistérios: a arte tumular do sul de Minas, 1890 a 1925 (Região dos Lagos de Furnas)*. Alterosa: Edição do autor, 2006.

“Os mortos contam segredos” ...

RODRIGUES, Cláudia. A criação dos cemitérios públicos do Rio de Janeiro enquanto “campos santos” (1798-1851). *Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro*, n. 8, 2014.

ROSA, Mariana Antão de Carvalho. *Cemitério São José: história, memória e sensibilidades teresinenses*. 185f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós Graduação em História Social, Universidade Federal do Maranhão, 2019.

SANTOS, Cícero Joaquim dos. *A mística do tempo: narrativas sobre os mortos na região do Cariri/CE*. 328f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017.

Recebido em: 15.07.2020
Aprovado em: 08.10.2020

Pedro Zulen Aymar nos campos de batalha da memória e da historiografia

*Guillermo Alexis Fernández Ramos**

Resumo

O objetivo deste artigo é analisar a produção bibliográfica escrita sobre o peruano Pedro Salvino Zulen Aymar (1889-1925). Zulen foi um intelectual que, no início do século XX, estava ligado às lutas e demandas de vários movimentos sociais; no entanto, é um personagem a quem a historiografia peruana dominante hoje não presta a devida atenção. A questão que articula todo o texto é o motivo desse desinteresse. Para responder a essa pergunta, o artigo está dividido em três partes que respeitam a cronologia da bibliografia. Na primeira parte, são avaliadas as opiniões que Zulen despertou em seus contemporâneos, apontando que essas avaliações enfatizavam sua capacidade intelectual e sua participação ativa nas lutas sociais da classe camponesa. Após esse período, Zulen foi esquecido nos movimentos sociais e também no campo acadêmico. Na segunda parte, estuda-se a recuperação de Zulen no campo acadêmico, sugerindo que naqueles anos foram abertas duas grandes linhas de pesquisa sobre ele. A primeira foi o estudo de suas contribuições para o desenvolvimento da filosofia no Peru e a segunda foi a pesquisa sobre seu ativismo na Associação Pró-Indígena pelos direitos da classe camponesa peruana. Finalmente, na terceira parte, a parte central, a produção de Zulen é analisada no contexto do domínio da historiografia revisionista peruana, uma tendência historiográfica que silencia a história de personagens que questionavam a democracia burguesa. Com isso, o artigo levanta uma reflexão maior sobre uma das características da historiografia dominante no Peru atual.

Palavras-Chave: Peru; História; Historiografia; Pedro Zulen Aymar; Intelectual.

Abstract

The aim of this article is to analyze the bibliographic production written about Peruvian writer Pedro Salvino Zulen Aymar (1889-1925). Zulen was an intellectual who, at the beginning of the 20th century, was associated with the struggles and demands of various social movements; nevertheless, the dominant Peruvian historiography does not pay due attention to his figure. The question that articulates the entire article is what the reason for that disinterest is. To answer that question, the article is divided into three parts respecting the chronological bibliography. In the first part, it is evaluated the opinions Zulen prompted in his contemporaries, pointing out those evaluations that emphasized his intellectual capacity and his active participation in the social struggles of the peasant class. After that period, Zulen was forgotten in both the social movements and the academic field. In the second part, it is studied Zulen's recovery in the academic field, suggesting that two major lines of research on him were opened in those years. The first was the study of his contributions to the development of philosophy in Peru and the second was the investigation of his activism in the Pro-Indigenous

* Possui bacharelado em História pela Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) (2014), mestrado em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) (2018). Membro Pesquisador do Laboratório de História e Memória da Esquerda e das Lutas Sociais da Universidade Estadual de Feira de Santana (LABELU/UEFS).

Association for the rights of Peruvian peasant class. Finally, in the third part, the central part, it is analyzed the intellectual production about Zulen in the context of the supremacy of Peruvian revisionist historiography, a historiographical trend that silences the history of figures who criticized bourgeois democracy. With this, the article raises a greater reflection on one of the characteristics of the dominant historiography in Peru today.

Keywords: Peru; History; Historiography; Pedro Zulen Aymar; Intellectual.

Introdução

Pedro Salvino Zulen Aymar (Lima, 12 de outubro de 1889 – Lima, 27 de janeiro de 1925) foi um intelectual peruano de ascendência chinesa e origem pequeno burguês. Filho de Pedro Francisco Zulen e Petronila Irene Aymar, sendo o primeiro de oito irmãos¹. Zulen estudou na Universidade Mayor de San Marcos e participou ativamente das primeiras atividades e lutas do movimento estudantil de sua época. Seu trabalho mais lembrado foi o realizado na Associação Pró-Indígena (1909-1916), de onde, junto com Dora Mayer, Joaquín Capelo e outros intelectuais peruanos, defendeu os direitos e reivindicações dos indígenas contra os abusos cometidos por empresas de mineração e a classe dominante peruana. Esse breve relato mostra que Zulen era uma figura importante para os movimentos sociais do Peru no início do século XX.

A pesquisa histórica dedicada a Pedro Zulen, comparada a outros intelectuais que também estiveram intimamente ligados aos movimentos sociais no Peru, como Manuel González Prada² e Jose Carlos Mariátegui³, não é numerosa. No entanto, nos últimos anos a limitação começou a ser corrigida por especialistas da filosofia que se preocuparam em resgatar suas contribuições para a investigação do pensamento social e filosófico peruano. Este artigo analisa os escritos dedicados à vida e obra de Pedro Zulen. O objetivo é analisar as principais discussões e compreender como os escritos, debates, posicionamentos, acerca desse personagem, podem contribuir para o desenvolvimento de futuras pesquisas. A questão que

¹ LAZARTE, Saby. *El pensamiento filosófico de Pedro Zulen: Educación, hombre y filosofía*. Lima: Editorial Universitaria de la Universidad Ricardo Palma, 2014. p. 43.

² Manuel González Prada é considerado o fundador do movimento anarquista peruano. Para revisar parte dos estudos sobre a sua obra: PODESTÁ, Bruno. Sobre Manuel González Prada: positivismo, anarquismo y crítica literaria. *Apuntes*, Lima, n. 2, p. 93-100, 1974.

³ José Carlos Mariátegui é reconhecido como o primeiro intelectual marxista que pensou criativamente a realidade latino-americana. Sobre a bibliografia acerca de sua vida e obra, revisar: WALKER, Charles. Bibliografía reciente sobre José Carlos Mariátegui. *Andina*, Cusco, n. 1, p. 253-273, 1986; PORTOCARRERO, Ricardo. Cartas de Italia de José Carlos Mariátegui: Fuentes y problemas. *Nueva Corónica*, Lima, n. 2, p. 71-80, 2013.

norteia o texto é: Como Zulen foi estudado na historiografia peruana e peruanista? E as questões subsidiárias são: como Zulen foi percebido por seus contemporâneos? Por que seu trabalho intelectual foi esquecido? Quais foram as motivações que ocasionaram a recuperação de seu trabalho? E qual a razão do atual desinteresse por sua obra pela historiografia peruana dominante?

Os balanços de seus contemporâneos

Em 27 de janeiro de 1925, com apenas 35 anos, a tuberculose levou Zulen Aymar a uma morte prematura. A morte chegou um ano depois de ter assumido o cargo de professor interino das disciplinas de Psicologia e Lógica na Faculdade de Filosofia, História e Literatura da Universidade San Marcos. De acordo com os testemunhos da época, a doença já acompanhava Zulen há alguns anos: “Em busca de saúde foi para Buenos Aires e Estados Unidos, de volta ao país, foi confinado em Jauja⁴ por algum tempo. Graças ao clima desta região, Zulen curou quase completamente o terrível mal, o que permitiu que se estabelecesse novamente em Lima”⁵.

Sua morte não passou despercebida na imprensa e nos círculos acadêmicos. O jornal *El Comercio* publicou uma crônica e reproduziu algumas das palavras proferidas no funeral. O professor Mariano Ibérico, em nome da Faculdade de Filosofia, História e Literatura, destacou a perda da “promessa de uma mentalidade jovem e forte”. Sua reflexão enfatizou as contribuições acadêmicas de Zulen. Em seguida, representando a Federação de Estudantes do Peru, Jorge Basadre destacou a proximidade intelectual de Zulen com o movimento de renovação da universidade conduzida pelos estudantes: “A Federação dos Estudantes acredita indispensável associar-se com a despedida a Pedro Zulen expressando a gratidão e admiração que unanimemente tem por sua vida e seu trabalho esta geração rebelde”⁶.

Félix Navarro, em nome do Centro Federado de Letras, destacou que a prática política de Zulen era guiada por dois objetivos. O primeiro era erradicar do espírito juvenil a crença da incompatibilidade do espírito imaginativo do artista com o espírito metódico do cientista. O segundo foi sua defesa do homem livre, por isso, Zulen apoiou os povos indígenas, exortando-

⁴ Região da serra central peruana.

⁵ BARCENA, J. E. Pedro S. Zulen. *El Comercio*, Lima, edição da tarde, 30 jan. 1925, p. 2. Traduzido pelo autor.

⁶ EL SEPELIO DEL doctor Zulen. *El Comercio*, Lima, edição da manhã, 30 jan. 1925, p. 5. Traduzido pelo autor.

os a se rebelar e conquistar seus direitos. Posteriormente, o Reverendo Padre Agustín Arruti indicou que no final de sua vida Zulen teria se aproximado da religião católica:

Somente na última semana de sua vida eu poderia me sentar ao lado dele, abraçá-lo em meus braços, ouvindo com alguma surpresa estas revelações com sua acostumada serenidade e lucidez penetrante: “Quão bom é Deus”, e estreitando um Santo-Cristo com as duas mãos: “Agora, em vista da imagem de Cristo crucificado a Deus, vejo a realidade”⁷.

Finalmente, em nome do sindicato dos motoristas, Emilio Bobio destacou as lutas de Zulen em favor da causa dos povos indígenas e da causa da classe operária peruana.

Dias depois, diversos trabalhadores intelectuais peruanos escreveram textos de tributo a vida e obra de Zulen. Luis Alberto Sánchez e José Carlos Mariátegui escreveram para a revista *Mundial*. Igualmente, o *Boletín Bibliográfico* da Universidade San Marcos publicou um número dedicado ao filósofo peruano. A revista editou notas e discursos de Jorge Basadre, Esther Zulen, Luis Varela y Orbegozo e Modesto Villavicencio. Por sua vez, Dora Mayer publicou um artigo no jornal *El Tiempo* em junho daquele ano. É necessário ressaltar que essas reflexões foram feitas por pessoas da universidade (Basadre e Sánchez) ou jornalismo (Mayer e Mariátegui) que tinham diferentes posições políticas e diferentes relações com o filósofo peruano: Basadre e Sánchez foram seus alunos em San Marcos, com Mayer⁸ trabalhou na organização da Associação Pró-Índigena e Mariátegui foi um colega de jornalismo de quem se aproximou nos anos finais de sua vida.

Luis Alberto Sánchez argumentou que a morte do filósofo peruano não só significou a partida de um professor, mas também a de um parceiro de sua geração: “Com Pedro Zulen, se foi um de nós, apesar de haver nos precedido em anos. Um de nós, porque sua preocupação era nossa, porque seu conceito de vida não estava longe do nosso. Ele se sacrificou em todos os momentos, e nisso ele pertencia à outra época”⁹. O futuro crítico literário e político do Peru também mencionou que seu professor possuía um conhecimento variado devido ao seu constante interesse no conhecimento de história, literatura e filosofia. Além disso, sublinhou

⁷ EL SEPELIO DEL, 30 jan. 1925, p. 5. Traduzido pelo autor.

⁸ Um testemunho sobre a difícil relação entre Pedro Zulen e Dora Mayer é encontrado em: BASADRE, Jorge. *La vida y la historia. Ensayos sobre personas, lugares y problemas*. 3. ed. Lima: Ediciones Copé, 2007.

⁹ SÁNCHEZ, Luis Alberto. Se nos ha ido un maestro. *Mundial*, Lima, n. 243, 30 jan. 1925. Disponível em: <<http://sisbib.unmsm.edu.pe/Exposiciones/PZulen/Personajes/S%C3%A1nchez.htm>>. Acesso em: 2 abr. 2017. Traduzido pelo autor.

que as preocupações intelectuais e políticas do professor o levaram a aprender idiomas como alemão, chinês e quíchua. O motivo para aprender a língua quíchua, segundo Sánchez, foi: “Por defender os povos indígenas e entender-se com eles”¹⁰. O autor destacou a perseverança de Zulen com seus ideais.

Jorge Basadre fez uma apreciação das últimas ações acadêmicas e políticas do filósofo peruano. O futuro maior historiador da República do Peru destacou que, embora o trabalho de Zulen como diretor da Biblioteca da Universidade San Marcos permanecesse inacabado, conseguiu fazer da instituição um centro dinâmico de cultura:

[Zulen] aumentou consideravelmente os livros, tornando a Biblioteca da Universidade a melhor do país em termos de produção moderna. Ela se conectou com o maior número de instituições similares proporcionando prestígio à universidade no exterior e aqui mesmo, onde até mesmo os piores inimigos de San Marcos reconheceram seu trabalho¹¹.

Por outro lado, Basadre apontou que a produção jornalística de Zulen é prova de seu constante desenvolvimento intelectual e de sua cultura. Sobre a posição política de Zulen durante a experiência da Associação Pró-Indígena, Basadre refletiu: “A ideologia que Zulen expõe nesta longa campanha [da Associação Pró-Indígena] é uma mistura curiosa de crítica do centralismo, a Lima, ao capital e ao *gamonalismo* e de fé em um socialismo evolucionista no mundo e, ao mesmo tempo, na revolução social agrária no Peru”¹².

Modesto Villavicencio, futuro advogado e escritor, por sua vez, observou que Zulen apesar de sua dificuldade econômica conseguiu se tornar uma referência acadêmica e política em seu tempo. Em suas palavras:

De Zulen não se pode falar exceto com respeito. Um homem que não se valeu pelos seus antepassados; desprovido das posições que momentaneamente elevam os indivíduos; sem dinheiro, sem o título de médico ou advogado, deve ter sido um espírito extraordinário para se impor em seu tempo¹³.

¹⁰ Ibidem. Traduzido pelo autor.

¹¹ BASADRE, Jorge. La herencia de Zulen. *Boletín Bibliográfico*, Lima, v. II, n. 1, p. 2, 1925. Traduzido pelo autor.

¹² Ibidem, p. 5. Traduzido pelo autor.

¹³ VILLAVICENCIO, Modesto. El valor intelectual de Zulen. *Boletín Bibliográfico*, Lima, v. II, n. 1, p. 6, 1925. Traduzido pelo autor.

Para o autor, o filósofo peruano nunca chegou a ter a popularidade de outros escritores por sua radicalidade, sua exigência acadêmica e pelo seu trabalho disperso nos jornais. Villavicencio foi o único a sugerir a repercussão das campanhas de Zulen fora das fronteiras do Peru:

Todo mundo conhece as ardentes batalhas travadas por Zulen em favor dos índios. Mas muitos ignoram a importância que essas campanhas tiveram no exterior. Um sociólogo americano, Edward Ross, em um de seus livros, faz menção delas. E Alcides Arguedas, um dos mais fortes talentos da Bolívia, falou sobre Zulen [...]. Uma personalidade tão notável como Zulen rompe as fronteiras de seu país e se torna interessante diante da consideração de homens eminentes. Daí a sua amizade com o Lord James Bryce, José Toribio Medina, Samuel Lafone Quevedo, Max Ulhe, etc¹⁴.

Por sua parte, Dora Mayer, conhecida intelectual defensora dos direitos civis das mulheres e indígenas, apontou que Zulen sempre quis resolver os problemas da sociedade peruana e, por essa razão, teve diferentes trânsitos políticos:

Zulen não era um vidente privilegiado: ele não teve sucesso com o instinto sobre-humano na panaceia que buscava; tentou, ensaiou uma doutrina e outra [...]. Então o vi sonhar com o federalismo no Peru, e olhando os livros dos libertários da era europeia do pós-guerra, e acima de tudo, lutando longos anos pela redenção do índio, e terminando, tentando imprimir como professor o fogo de sua alma na legião estudantil, trabalho que significa a última esperança de uma energia que se extingue¹⁵.

Da mesma forma, Mayer destacou a grande erudição do filósofo peruano em diferentes campos do conhecimento (ressaltou sua sensibilidade pela poesia). Outra ideia mencionada foi que a função que Zulen desempenhou como diretor da Biblioteca da Universidade San Marcos lhe deu uma reputação na “academia” de Lima. Embora Mayer não o mencione, é provável que o filósofo sofreu algum tipo de discriminação porque não pertencia às famílias das classes dominantes que organizavam a “academia”. Igualmente, deve-se acrescentar que na época

¹⁴ Ibidem, p. 7-8. Traduzido pelo autor.

¹⁵ MAYER, Dora. Un buen peruano: Zulen como ejemplo. *El Tiempo*, Callao, jun. 1925. Disponível em: <<http://sisbib.unmsm.edu.pe/Exposiciones/PZulen/Personajes/personajes.htm>>. Acesso em: 2 abr. 2017. Traduzido pelo autor.

havia preconceitos raciais contra os descendentes chineses¹⁶. Essas questões ajudam a compreender que, segundo Mayer, a “academia” só reconheceu Zulen em 1923, após escrever continuamente em vários meios acadêmicos e jornalísticos desde 1907.

As leituras sobre Zulen que mais polêmicas suscitaram foram as escritas pelo intelectual socialista José Carlos Mariátegui. Como se verá mais adiante, há autores (Wilfredo Kapsoli, Gerardo Leibner e Carlos Arroyo) que criticam certa superficialidade na análise que Mariátegui fez do legado de Zulen. É necessário sugerir outra leitura porque, embora a avaliação de Mariátegui sobre a Associação Pró-Indígena não seja positiva, ele reivindica Zulen como parte da tradição do pensamento crítico peruano.

Em 1925, José Carlos Mariátegui usou o método do historiador romano Plutarco para estudar as contribuições do britânico Edmund Dene Morel e Zulen à humanidade. Morel foi um escritor que nasceu em 1873 e morreu, dois meses antes de Zulen, em novembro de 1924. A linha de argumentação de Mariátegui era que, embora ambos intelectuais não compartilhassem tempo e espaço, seus posicionamentos humanitários criavam uma afinidade espiritual e um parentesco ideológico que os aproximou. Em particular, sobre o filósofo peruano sugeriu duas ideias. A primeira ideia, como fizera Sánchez, era destacar a diferença ideológica do filósofo peruano com o resto dos membros de sua geração: “Vamos recuperar para Pedro S. Zulen, sobretudo, a honra e o mérito de ter salvado seus pensamentos e sua vida da influência da geração com a qual ele teve que viver em sua juventude”¹⁷. A segunda ideia, sublinha a radicalização da práxis política de Pedro Salvino do idealismo ao socialismo:

Em Jauja, onde sua doença o leva, Zulen estuda ao índio e aprende sua língua. Madura em Zulen, lentamente, a fé no socialismo. E ele se dirige aos índios uma vez em termos que alarmam e incomodam a estupidez dos caciques e autoridades provinciais. Zulen é preso. Sua posição sobre o problema indígena é mais precisa e definida a cada dia¹⁸.

Em 1928, quando Mariátegui publicou seus *Sete ensaios de interpretação da realidade peruana*, fez várias avaliações do filósofo peruano. No ensaio sobre a questão indígena critica

¹⁶ A literatura sobre preconceito racial contra chineses e seus descendentes é variada. Ver: JANCÓS, Katalin. La inmigración china y la asianófila Dora Mayer. *Americana. E-Journal of American Studies in Hungary*, v. XI, n. 1, 2015. Disponível em: <<http://americanaejournal.hu/vol11no1/jancso>>. Acesso em: 29 dez. 2016.

¹⁷ MARIÁTEGUI, José Carlos. Vidas paralelas: E. D. Morel - Pedro S. Zulen. In: _____. *Peruanicemos al Perú*. 7. ed. Lima: Empresa Editora Amauta, 1981 [6 fev. 1925]. p. 38. Traduzido pelo autor.

¹⁸ *Ibidem*, p. 39. Traduzido pelo autor.

todas as teses anteriores a sua abordagem. Da mesma forma, sua avaliação da Associação Pró-Indígena não foi positiva:

As ligas como a extinta Associação Pró-Indígena são uma voz que grita no deserto. A Associação Pró-Indígena não chegou a tempo de se tornar um movimento. Sua ação foi gradualmente reduzida à ação generosa, abnegada, mais nobre e pessoal de Pedro S. Zulen e Dora Mayer. Como um experimento, o da Associação Pró-Indígena serviu para contrastar, medir, a insensibilidade moral de uma geração e uma era¹⁹.

No ensaio dedicado ao processo de instrução pública, Mariátegui apresentou Zulen como alguém que optou pela Reforma Universitária de 1919 através de seu papel “inteligente e renovador” na direção da biblioteca e em seu trabalho como professor: “A morte de dois jovens professores, Zulen e Borja y García, reduziu a um número exíguo os professores de aptidão renovadora”²⁰. Finalmente, no ensaio dedicado ao processo da literatura peruana, Zulen foi caracterizado como um independente dentro de uma geração intelectual conservadora:

A [geração] de Riva-Agüero teve seus “independentes”, teve seus heterodoxos. Espiritual e ideologicamente, o de mais personalidade e significado foi sem dúvida Pedro S. Zulen. Zulen não detestava apenas o academicismo e a retórica dos “futuristas”; ele não gostava do espírito conservador e tradicionalista. Diante de uma geração “colonialista”, Zulen declarou-se “pró-indigenista”²¹.

Para encerrar esta seção é necessário enfatizar que a imagem de Zulen definida por seus contemporâneos, apresenta alguns pontos em comum. Primeiro, é consenso o interesse de Zulen nas lutas sociais dos indígenas. Segundo, foram reconhecidas as contribuições do filósofo peruano para diferentes campos do conhecimento como biblioteconomia, filosofia e pensamento social. Terceiro, as evocações se referiam cronologicamente ao estágio de maturidade de Pedro Zulen e suas atividades juvenis foram pouco lembradas. Quase todos os contemporâneos de Zulen o avaliam desde que o trabalho da Associação Pró-Indígena começou a ser reconhecido (aproximadamente a partir de 1912). Apenas Mariátegui menciona

¹⁹ MARIÁTEGUI, José Carlos. *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*. 3. ed. Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho, 2007 [1928]. p. 38. Traduzido pelo autor.

²⁰ *Ibidem*, p. 118. Traduzido pelo autor.

²¹ *Ibidem*, p. 244. Traduzido pelo autor.

a participação de Zulen na revista *Contemporâneos*, publicada de abril a outubro de 1909. Esses pontos serviram como base para todas as agendas de pesquisas subsequentes.

Entre o esquecimento e a reivindicação

O trabalho de Zulen foi esquecido alguns anos após a sua morte. Que explicações poderiam ser dadas a esse silêncio? A partir da década de trinta do século XX, os intelectuais das classes dominantes hegemonizaram os diferentes campos do conhecimento social e humanista. Na historiografia peruana predominou a história tradicional, tendência que, influenciada pelo hispanismo, priorizou o estudo do século XIX, a obra dos “grandes homens” e a contribuição espanhola à história peruana:

Esta historiografia foi modelando, a partir dos anos trinta e até o final dos anos sessenta, a consciência histórica peruana. Seus temas e personagens invadiram textos escolares, discursos cívicos, monumentos e nomes de ruas. Por força de repetições, a nação peruana, de projeto, tornou-se realidade: o Peru foi inscrito na tradição ocidental e cristã à qual os índios acabaram subordinados. Esta versão, no entanto, não foi aceita por unanimidade²².

É por esse motivo que não havia interesse em estudar intelectuais e sua relação com movimentos sociais. Apenas Dora Mayer²³ e Jorge Basadre²⁴ continuaram publicando textos que se referiam a Zulen. Em 1944, Clodoaldo Espinoza se juntaria a esses autores para enaltecer Zulen como filósofo, bibliotecário e pensador social, ao mesmo tempo em que atribuía dois motivos essenciais para a radicalização do seu pensamento político²⁵. O primeiro, por sua estada na cidade de Jauja, onde contemplou de perto as misérias do sistema capitalista. O segundo, por causa da influência da Revolução Mexicana em seu pensamento.

O Peru depois da Segunda Guerra Mundial começou a adquirir uma nova fisionomia produto de uma incipiente industrialização, as diversas correntes migratórias para Lima, o aumento demográfico (de 1940 a 1960 passou de sete a dez milhões de habitantes) e o boom

²² FLORES GALINDO, Alberto. La imagen y el espejo: La historiografía peruana 1910-1986. *Márgenes*, Lima, n. 4, p. 60, 1988. Traduzido pelo autor.

²³ MAYER, Dora. *Zulen y yo. Testimonio de nuestro desposorio ofrecido a la humanidad*. Lima: Imprenta Garcilaso, 1925; MAYER, Dora. *La poesía de Zulen. In memoriam*. Lima: [s. n.], 1927.

²⁴ BASADRE, Jorge. *Equivocaciones. Ensayos sobre literatura penúltima*. Lima: La Opinión Nacional, 1928.

²⁵ ESPINOZA, Clodoaldo. Ante el recuerdo luminoso de Pedro S. Zulen. *Hatun Xauxa*, Jauja, n. 1, p. 16-19, 1944.

de novos movimentos sociais (bancário, universitário, entre outros). No âmbito mundial, as revoluções chinesa e cubana foram adicionadas às revoluções mexicana e russa como modelos alternativos para os países capitalistas dependentes. Segundo o historiador Antonio Zapata: “Durante os anos 1960, houve um boom sem precedentes da esquerda latino-americana. A revolução cubana foi o motor”²⁶. Esses fatos foram importantes para um novo encontro do marxismo com as ciências sociais e humanas no território latino-americano.

Na historiografia peruana, a velha *historia tradicional* de nomes e datas foi contestada pela *nova historia peruana*²⁷. A nova história buscou estudar o processo histórico tomando como ponto de partida assumir a existência de classes sociais. Com nuances e discrepâncias, pensaram a história a partir do diálogo do marxismo, as contribuições da “Escola” dos Annales e teoria da dependência (em sua versão CEPAL). Os novos historiadores por classe social, em sua maioria, vieram das pequenas burguesias ou das classes trabalhadoras regionais. Entre eles destacaram-se Heraclio Bonilla, Alberto Flores Galindo, Wilfredo Kapsoli, Ricardo Melgar, Manuel Burga, Nelson Manrique, Carlos Lazo e Piedad Pareja.

De acordo com Flores Galindo, pode-se falar de duas linhas de pesquisa dentro da nova historiografia. A primeira foi o estudo das classes dominantes e sua subordinação ao capital internacional. A segunda ficou mais preocupada com o estudo dos movimentos sociais e os atores sociais que contribuíram para sua gestação. Assim, não sem limitações ou interpretações polêmicas, se estudaram figuras-chave como José Gabriel Condorcanqui (Túpac Amaru II), Manuel González Prada, Teodomiro Gutiérrez Cuevas (Rumi Maqui), Pedro Zulen, Dora Mayer, Ezequiel Urviola, José Carlos Mariátegui, José María Arguedas e Emilio Choy.

Uma renovação semelhante foi experimentada na maioria das disciplinas do campo das ciências sociais e humanas. Alguns nomes podem ser citados como Luis Lumbreras e Rosa Fung em Arqueologia, Miguel Gutiérrez e Sebastián Salazar Bondy em Literatura, Augusto Salazar

²⁶ ZAPATA, Antonio. Cincuenta años en la zurda. *La República*, Lima, 3 jun. 2015. Disponível em: <<http://larepublica.pe/imprensa/opinion/4945-cincuenta-anos-en-la-zurda>>. Acesso em: 30 jul. 2016. Traduzido pelo autor.

²⁷ É necessário sublinhar que na historiografia peruana não há consensos sobre os conceitos de história tradicional ou nova história peruana, com os quais pretendo sintetizar essas tendências historiográficas no Peru. Um exemplo desta afirmação é o trabalho de José Tamayo que incluiu historiadores tão diferentes quanto José de la Puente Candamo e Alberto Flores Galindo dentro da nova história peruana. TAMAYO, José. Panorama de los estudios históricos en el Perú Contemporáneo (1960-1993). In: TOVAR, Bernardo. *La historia al final del milenio. Ensayos de historiografía colombiana y latinoamericana*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia – Editorial Universidad Nacional, 1995. p. 745-755.

Bondy em filosofia, Alfredo Torero em Lingüística, Rodrigo Montoya e Carlos Iván Degregori em Antropologia, Aníbal Quijano e Julio Cotler em Sociología.

O professor universitário, Manuel Mejía, foi o primeiro a apontar a contribuição de Zulen para o campo da filosofia²⁸. Em 1963, Mejía publicou um livro cujo principal objetivo era coletar dados sobre a produção intelectual filosófica feita por autores peruanos. Nessa publicação, foram mencionadas as duas dissertações e alguns artigos de jornal de Zulen.

Em 1965, Augusto Salazar Bondy refletiu sobre as contribuições de Zulen para o campo da filosofia²⁹. Salazar indicou que o trabalho de Zulen sempre foi crítico às doutrinas filosóficas, além de nunca ter se deixado levar por modismos da academia. Sua investigação de bacharelado *La filosofía de la inexpresable. Bosquejo de una interpretación y una crítica de la filosofía de Bergson* (defendida em 1919 e publicada em 1920) foi sua contribuição mais importante para a pesquisa filosófica realizada no Peru. O trabalho foi uma crítica da filosofia do francês Henri Bergson, que era considerado uma “autoridade” dentro da comunidade acadêmica peruana. Para Salazar, os textos de Zulen demonstraram sua amplitude de conhecimento, além de ter sido um dos propagadores mais importantes das correntes filosóficas europeias no Peru.

Em 1980, Wilfredo Kapsoli foi o primeiro historiador a estudar Zulen a partir da experiência da Associação Pró-Indígena³⁰. Em seu livro, Kapsoli sugeriu que a Associação foi à primeira tentativa de organização popular radicalmente diferente dos partidos políticos tradicionais. Igualmente, apresentou pela primeira vez aos seus principais promotores Pedro Zulen, Dora Mayer e Joaquín Capelo. O livro foi acompanhado por uma seleção de escritos desses autores, na publicação oficial da Associação, *El Deber Pro-Indígena (1912-1917)*. Além disso, Kapsoli reproduziu alguns textos que Zulen escreveu em 1909.

Em um artigo posterior, Kapsoli foi responsável pela edição das cartas que Zulen recebeu do poeta peruano José María Eguren de 1917 a 1922³¹. A publicação foi composta de oito cartas escritas por Eguren e enviadas de Barranco (Lima) a Jauja e aos Estados Unidos.

²⁸ MEJÍA, Manuel. *Fuentes de la Historia de la Filosofía en el Perú*. Lima: Facultad de Letras, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1963, p. 162-163.

²⁹ SALAZAR BONDY, Augusto. *Historia de las ideas en el Perú contemporáneo*. El proceso del pensamiento filosófico. Lima: Francisco Moncloa. 1965. v. 2.

³⁰ KAPSOLI, Wilfredo. *El pensamiento de la Asociación Pro-Indígena*. Cusco: Centro de Estudios Rurales Andinos “Bartolomé de las Casas”, 1980.

³¹ KAPSOLI, Wilfredo. José María Eguren y Pedro Zulen. In: _____. *Literatura e historia del Perú*. Lima: Editorial Lumen, 1986. p. 17-27.

Nelas se pode perceber o interesse do filósofo peruano pela literatura, as novidades bibliográficas e a escrita da poesia. Seu interesse poético manifestou-se nas submissões de seus poemas para que Eguren os comentasse.

No último artigo de Kapsoli, argumentou que a importância de Zulen para o movimento social está relacionada a ter sido um precursor do socialismo no Peru. O autor dividiu seu artigo em duas partes. Na primeira, fez uma revisão geral de sua vida e obra. Na segunda, analisou as lutas sociais em que participou o filósofo peruano. Especificamente, Kapsoli se concentrou nos debates sobre a educação indígena, suas visões sobre a “questão indígena” e sua concepção de socialismo. O historiador, seguindo a Mariátegui, sugeriu que o pensamento de Zulen evoluiu para o socialismo: “A ideologia de Zulen evoluiu do radicalismo abstrato para o socialismo científico. Um socialismo que é inspirado pelo problema nacional, o problema do índio e a questão do operário”³².

Em 1981, o antropólogo e historiador Luis Eduardo Valcárcel, apresentou em suas memórias breves lembranças de Zulen e do trabalho da Associação Pró-Indígena. Valcárcel foi colaborador da Associação em sua juventude. Em sua opinião, apesar do humanismo de seus líderes, a limitação da organização se deu, principalmente, por seus membros não terem deixado Lima para, então, elaborar suas reflexões sobre o que estava acontecendo no país. Em suas palavras:

Enquanto realizávamos o trabalho de difusão indigenista, em Lima foi fundada a Associação Pró-Indígena, o mesmo ano em que os estudantes da Universidade de Cusco entraram em greve, 1909. Seus líderes foram Joaquín Capelo, Dora Mayer e Pedro Zulen, a quem, depois de González Prada, considero indigenistas sinceros. A Associação Pró-Indígena estava aberta a todas as denúncias que pudessem ser feitas sobre os abusos cometidos pelos *gamonales* contra os povos indígenas. A Associação tinha representantes nas províncias - como Mostajo em Arequipa e eu em Cusco - que lhes enviavam relatórios detalhados dos abusos cometidos. Todas essas reclamações, assim como artigos que criticavam a situação existente, foram publicadas no *Boletín*. No entanto, não se poderia exigir mais deles. Seus líderes eram pessoas honestas e muito humanitárias, mas não conheciam a serra porque não saíam de Lima, por isso não tiveram contato direto com o problema indígena³³.

³² KAPSOLI, Wilfredo. Pedro Zulen (el precursor). *Kuntur*, Lima, n. 3, p. 48, 1987. Traduzido pelo autor.

³³ VALCÁRCEL, Luis Eduardo. *Memorias*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1981. p.148-149. Traduzido pelo autor.

Em 1982, Alberto Flores Galindo incluiu Zulen em uma antologia de autores que contribuíram para o pensamento comunista peruano³⁴. A compilação incluiu textos de Manuel González Prada, José Carlos Mariátegui, Zulen, Luís Eduardo Valcárcel, Eudocio Ravines, Ricardo Martínez, Jorge Basadre, Jorge del Prado e Jorge Acosta. No entanto, o estudo introdutório do editor objetivou a análise de José Carlos Mariátegui e Eudocio Ravines. Para Flores Galindo a razão disso foi que “No Peru não se desenvolveu um socialismo no estilo da II Internacional”³⁵, isto é, o pensamento socialista peruano não teve uma pré-história³⁶.

No estudo preliminar de Flores Galindo, Pedro Zulen foi mencionado duas vezes. A primeira, quando assinala que em 1919, Zulen junto com Mariátegui e César Falcón se distanciaram da fundação do Partido Socialista de Luis Ulloa e Carlos del Barzo, por considerarem uma organização prematura sem vínculo com movimentos populares. A segunda, para dizer que a Associação Pró-Indígena foi um antecedente direto do partido de massas que Mariátegui queria organizar em 1928. Isso porque os integrantes da Pró-Indígena conseguiram vincular o trabalho de delegados em departamentos e províncias com o objetivo de denunciar o *gamonalismo* e coletar informações sobre a vida indígena. Finalmente, Flores Galindo enfatizou que a antologia foi feita com base na documentação encontrada em três repositórios. Um deles era o Arquivo Zulen da Biblioteca Nacional do Peru. O autor percebeu a importância de Pedro Salvino para o movimento social peruano, mas não aprofundou seu estudo.

Em 1986, Flores Galindo fez breves menções a Zulen em seu livro *Buscando un Inca*. A principal delas foi assinalar que muitos dos problemas que o filósofo peruano queria discutir em seu livro inédito (*Gamonalismo y Centralismo*, 1922) seriam mais tarde retomados por José Carlos Mariátegui em seus *Sete ensaios*:

Ele nunca editaria tal livro, mas as duas palavras que escolheu foram ao mesmo tempo centrais para os debates da *intelligentsia* peruana daqueles anos. De certa forma, o livro seria publicado por José Carlos Mariátegui treze anos após. Nos *Sete ensaios*, algumas de suas páginas mais bem sucedidas,

³⁴ Especificamente, Flores Galindo considerou o artigo de jornal: ZULEN, Pedro. Socialistas de nuevo cuño. In: FLORES GALINDO, Alberto (Org.). *El pensamiento comunista 1917-1945*. Lima: Francisco Campodónico F., Editor - Mosca Azul Editores, 1982 [1919]. p. 56-57.

³⁵ FLORES GALINDO, Alberto. Entre Mariátegui y Ravines: Dilemas del comunismo peruano. In: *Ibidem*, p. 10. Traduzido pelo autor.

³⁶ A pesquisa de Ricardo Melgar mostra que essa ideia estava errada: MELGAR, Ricardo. El socialismo romántico en el Perú: 1848-1872. *Pacarina del Sur*, n. 33, 2017. Disponível em: <<http://pacarinadelsur.com/home/huellas-y-voces/1520-el-socialismo-romantico-en-el-peru-1848-1872>>. Acesso em: 12 dic. 2017.

são precisamente um ataque contra o *gamonalismo* e um voto contra o centralismo sufocante³⁷.

É importante enfatizar que a partir das pesquisas mencionadas, foram abertos dois caminhos sobre a avaliação de Pedro Zulen. Por um lado, com base nas ideias de Salazar Bondy, começaram as investigações sobre as suas contribuições para a filosofia peruana. Por outro lado, a partir dos textos de Wilfredo Kapsoli, iniciaram-se as investigações históricas que ligavam o trabalho do filósofo com a defesa da classe camponesa.

Na historiografia contemporânea

Nos anos de 1990, historiografias diferentes à história marxista foram consolidadas na maioria dos países latino-americanos. As historiografias influenciadas pelo marxismo tiveram destinos diferentes. No Brasil, a história que predomina é conhecida como historiografia revisionista³⁸. Esse revisionismo é entendido como uma revisão liberal das interpretações marxistas. No entanto, a história marxista continua resistindo, fato que se reflete em linhas de pesquisa de universidades, eventos acadêmicos, livros e revistas (*História e Luta de Classes, Lutas Sociais e Crítica Marxista*). No Peru, depois da ditadura fujimorista, as tentativas de pensar a sociedade peruana a partir do marxismo praticamente desapareceram. Houve apenas alguns esforços isolados de professores universitários. O caso mais representativo foi à experiência coletiva da *Sur Casa de Estudos de Socialismo* que promovia a revista *Márgenes*. No entanto, após a morte de seu fundador Alberto Flores Galindo (1991) praticamente o esforço desapareceu.

Em 1993, os limites da nova história peruana foram debatidos. Isto é, a historiografia tributária de Karl Marx foi colocada em discussão. Esse trabalho foi realizado na revista *Apuntes* pelos jovens historiadores Juan Carlos Estenssoro, Susana Aldana, Cecília Méndez, Betford

³⁷ FLORES GALINDO, Alberto. *Buscando un Inca: Identidad y utopía en los Andes*. 4. ed. Lima: Editorial Horizonte, 1994. p. 240. Traduzido pelo autor.

³⁸ Podem-se rever as discussões sobre a historiografia revisionista brasileira em: MELO, Demian Bezerra de. Revisão e revisionismo na historiografia contemporânea. In: _____ (Org.). *A miséria da historiografia: Uma crítica ao revisionismo contemporâneo*. Rio de Janeiro: Editora Consequência, 2014. p. 17-49; COELHO, Eurelino. Dois golpes, duas ditaduras. In: CALIL, Gilberto Grassi; SILVA, Carla Luciana; SILVA, Marcio Antonio Both da (Orgs.). *Ditadura, transição e democracia: Estudos sobre a dominação burguesa no Brasil Contemporâneo*. Porto Alegre: FCM Editora, 2016. p. 13-41; CALIL, Gilberto Grassi; MELO, Demian Bezerra de; SENA JÚNIOR, Carlos Zacarias de (Orgs.). *Contribuição à crítica da historiografia revisionista*. Rio de Janeiro: Editora Consequência, 2017.

Betalleluz e Ricardo Portocarrero. A introdução elaborada por Estenssoro apontou que “dadas as circunstâncias atuais, as demandas da sociedade mudaram, uma percepção diferente do passado é necessária para a compreensão do atual Peru”³⁹. Aldana começou as críticas sublinhando a necessidade de estudar o norte do Peru, porque, até então, ele só era conhecido pelas histórias de Trujillo e Lambayeque⁴⁰.

Méndez criticou o fato de que um neoindigenismo foi construído a partir do estudo da resistência camponesa ao Ocidente. Para a autora, isso foi um mito⁴¹. Betalleluz criticou o uso da teoria da dependência como ferramenta para a análise da história peruana⁴². Por fim, Portocarrero ressaltou a necessidade de estudar a etapa contemporânea, porque a pesquisa sobre o século XX abrangeu apenas suas primeiras décadas⁴³. Nas elaborações desses historiadores, com exceção de Portocarrero, o estudo da história com base nas lutas de classes foi criticado. No entanto, o esforço de crítica desse grupo geracional não se sustentou ao longo do tempo (a continuidade de suas publicações foi bastante desigual), nem foi unânime em torno de um aparato teórico comum.

A produção historiográfica contrária a historiografia peruana tributária de Karl Marx emergiu com a *historiografía revisionista*. Nascida entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90, sua ascensão só começou a partir dos anos 2000. A historiografia revisionista peruana questionou a nova história e suas interpretações desde as lutas de classes, apontando a necessidade de estudar a cultura política peruana, as mudanças na linguagem política, a análise do discurso, entre outros. É por isso que a ênfase foi colocada em estudos sobre eleições, a história dos conceitos, o desenvolvimento da opinião pública, a história das constituições e a revalorização dos liberais “esquecidos”. Entre seus principais representantes estão Carmen Mc Evoy, Víctor Peralta e Cristóbal Aljovín.

É necessário mencionar que hoje no Peru não há debates sobre a atual historiografia peruana. Embora existam espaços alternativos que resgatem a necessidade de estudar a história vista de baixo, a natureza da historiografia dominante como totalidade não é discutida. Existem apenas alguns esforços isolados. Uma prova desse fato é a ausência de um consenso

³⁹ ESTENSSORO, Juan Carlos. Un nuevo pasado. *Apuntes*, Lima, n. 33, p. 114, 1993. Traduzido pelo autor.

⁴⁰ ALDANA, Susana. El Norte. Un vacío historiográfico. *Apuntes*, Lima, n. 33, p. 114-115, 1993.

⁴¹ MÉNDEZ, Cecilia. ¿Dónde está lo andino? Entre el mito y el objeto perdido. *Apuntes*, Lima, n. 33, p. 115-117, 1993.

⁴² BETALLELUZ, Betford. El siglo XIX. Entre la dependencia y el liberalismo. *Apuntes*, Lima, n. 33, p. 117-118, 1993.

⁴³ PORTOCARRERO, Ricardo. Pensar el presente. *Apuntes*, Lima, n. 33, p. 118-120, 1993.

na designação de um termo que ajude a agrupar esse tipo de história: nova história política, novíssima história, história revisionista, entre outros.

Uma das teses defendidas pela historiografia revisionista peruana, em oposição à historiografia marxista, foi que no Peru havia frações das “elites” que assumiram um projeto nacional “progressista e inclusivo”⁴⁴. Essa é a razão de seu interesse em resgatar intelectuais relacionados ao “progresso” liberal. Os estudos de Carmen Mc Evoy sobre Manuel Pardo são prova disso. Por sua vez, esse interesse é uma das razões de seu silêncio sobre as ligações entre os intelectuais peruanos e os movimentos sociais em geral. É por isso que esse trabalho foi deixado para profissionais de outros campos ou para pesquisadores estrangeiros. Como se verá, as investigações de Frederica Barclay, Miguel Ángel Del Castillo, María Moscoso, Alberto Loza e Nadia López, pesquisadores que não trabalham nessa perspectiva, são uma exceção.

Em 1997, o historiador uruguaio Gerardo Leibner dedicou dois artigos a Zulen. Em ambos, transcende sua recomendação metodológica de estudar a trajetória de Pedro Salvino considerando sua práxis político-social e seus contextos, já que não seguia um determinado momento de seu pensamento.

No primeiro texto, Leibner avaliou as contribuições de Zulen ao pensamento radical peruano⁴⁵. O artigo foi o primeiro estudo que colocou Zulen ao lado de duas figuras representativas dos movimentos sociais no Peru: Manuel González Prada e José Carlos Mariátegui. Igualmente, o autor apontou as contribuições não reconhecidas do filósofo peruano à análise de Mariátegui da “questão indígena”. De acordo com Leibner, há duas contribuições do filósofo para o pensamento peruano. A primeira está relacionada à superação do eurocentrismo. O autor mencionou que, embora Zulen fosse menos radical do que González Prada, ele o superou porque dirigiu seus escritos aos próprios indígenas. A segunda foi a superação do indigenismo paternalista produto de seu interesse em defender os direitos indígenas e sua cultura.

⁴⁴ Para aprofundar na discussão se pode rever: LÓPEZ, Nadia. Carácter de la burguesía de finales del siglo XIX en la historiografía peruana. In: *Actas del II Congreso Internacional de Estudiantes de Historia. Independencia y revolución. Nuevas Luces en torno a una experiencia histórica latinoamericana*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2010. CD-ROM.

⁴⁵ LEIBNER, Gerardo. Pensamiento radical peruano: González Prada, Zulen y Mariátegui. *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe*, Tel Aviv, v. 8, n. 1, 1997a. Disponível em: <<http://eial.tau.ac.il/index.php/eial/article/view/1127/1157>>. Acesso em: 26 jul. 2016.

No segundo texto, Leibner reconstruiu o itinerário ideológico de Zulen⁴⁶. Segundo o autor, Zulen desde sua juventude mostrou uma atitude crítica porque não teve medo de comentar os debates dos principais intelectuais. Em relação a sua evolução ideológica, sugeriu que a experiência da Associação Pró-Indígena e sua incapacidade de ajudar os indígenas, por meios legais, ocasionou a radicalização de vários membros da Associação que acabaram pedindo para serem eles, os índios, os sujeitos de sua própria libertação. Também contribuiu em seu processo de radicalização a aproximação com os anarco-sindicalistas, os indigenistas das regiões e o pensamento socialista. Finalmente, o texto detalha o legado de Zulen para a geração centenária: o discurso anti-imperialista (esteve a frente do marxismo de Mariátegui e o aprismo de Haya de la Torre), a relação com os intelectuais regionais e a criação de um protomovimento político popular no Peru.

Um tema central dos textos de Leibner, na mesma linha que Kapsoli e Arroyo, foi perguntar-se pela avaliação de Mariátegui sobre o trabalho de Zulen. Em sua opinião os julgamentos do Mariátegui foram precipitados e, certamente, se configurou em uma das razões pelas quais o trabalho de Pedro Salvino não foi valorizado pela crítica socialista posterior. Nas suas palavras:

Para a maioria do público não especializado, os ensaios se tornaram a principal fonte de informação sobre os intelectuais peruanos do começo do século. Suas afirmações são frequentemente citadas como uma autoridade indiscutível, fora de contexto e sem crítica, sem levar em conta que, devido a sua agenda primariamente interessada em combinar socialismo e indigenismo, Mariátegui tratou superficialmente neles a Zulen e a Associação Pró-Indígena⁴⁷.

Foi no final do século XX que a memória acerca do trabalho de Pedro Zulen Aymar começou a ser construída. Em 1999, Jorge Paredes⁴⁸ publicou um texto que apresentava algumas notas sobre a importância do Arquivo Zulen⁴⁹ para pesquisas históricas. No ano seguinte, a Biblioteca Nacional do Peru preparou a exposição *Pedro S. Zulen y la Asociación Pro-Indígena* com os materiais documentais que preservava. A palestra de abertura da exposição

⁴⁶ LEIBNER, Gerardo. Pedro Zulen: del indigenismo paternalista al humanismo radical. *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*, v. 63, p. 29-53, 1997b.

⁴⁷ LEIBNER, 1997a. Traduzido pelo autor.

⁴⁸ PAREDES, Jorge. El novecentista Pedro Zulen y la Asociación Pro-Indígena a través del Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional del Perú. *Fénix*, Lima, n. 40-41, p. 79-100, 1998-1999.

⁴⁹ O arquivo pessoal de Pedro Zulen foi doado à Biblioteca Nacional do Peru em 1982.

foi realizada pela socióloga Narda Henríquez⁵⁰. Finalmente, em 2002, a Universidade San Marcos inaugurou a Biblioteca Central e decidiu homenageá-lo dando-lhe seu nome. Ao mesmo tempo, nesse ato foi apresentada uma exposição bibliográfica, fotográfica e documental, intitulada *Pedro Zulen. San Marcos y su tiempo*⁵¹, organizada por Manuel Valladares, Narda Henríquez, Ernesto Choy, Miguel Ángel Del Castillo e María Moscoso.

Nesse mesmo ano, Miguel Ángel Del Castillo e María Moscoso publicaram um estudo preliminar sobre as relações intelectuais do arqueólogo Julio César Tello e Zulen. O estudo foi acompanhado pela correspondência entre os dois intelectuais nos anos de 1914 a 1922⁵². Para ambos os autores, Zulen e Tello, juntamente com Luis Eduardo Valcárcel e Francisco Chukihuanca Ayulo, são os membros esquecidos da geração dos noventa⁵³. O artigo procurou mostrar os âmbitos em que as trajetórias dos dois intelectuais coincidiam: os problemas vivenciados por suas origens sociais, as ligações com a Universidade San Marcos, seus interesses na “questão indígena” e as permanências acadêmicas nos Estados Unidos. As cartas mostram que o relacionamento que tiveram não estava isento de discrepâncias devido a problemas de natureza pessoal e diferenças políticas.

Em 2004, a filósofa Martha Zolezzi estudou Zulen a partir de seus textos filosóficos e educacionais⁵⁴. A autora destacou a influência do pragmatismo no pensamento do jovem filósofo. Além disso, estudo sua abordagem sobre as tendências da problemática educativa⁵⁵. Para Zulen, segundo Zolezzi, cada tendência foi representada por um intelectual peruano. Alejandro Deustua destacou a educação orientada para as classes dominantes, a fim de formar cidadãos selecionados, Joaquín Capelo priorizou a erradicação do analfabetismo com uma educação prática, industrial e utilitária e Manuel Vicente Villarán afirmou a importância do fator

⁵⁰ HENRÍQUEZ, Narda. Zulen, una travesía apasionante. *Fénix*, Lima, n. 42, p. 54-63, 2000.

⁵¹ Os materiais preparados para a exposição podem ser consultados em: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. Pedro Zulen. San Marcos y su tiempo. 2002. Disponível em: <<http://sisbib.unmsm.edu.pe/Exposiciones/PZulen/>>. Acesso em: 23 maio 2017

⁵² As cartas foram encontradas no Arquivo Zulen da Biblioteca Nacional e no Arquivo Tello do Museu de Arqueologia e Antropologia da Universidad Nacional Mayor de San Marcos. DEL CASTILLO, Miguel Ángel; MOSCOSO, María. El “chino” y el “indio”: Pedro S. Zulen y Julio C. Tello, una amistad del Novecientos a través de su correspondencia, 1914-1922. *Arqueología y Sociedad*, Lima, n. 14, p. 165-188, 2002.

⁵³ A “geração dos noventa” é um termo com o qual se pretende definir um grupo de intelectuais peruanos que escreveram seus trabalhos mais representativos de 1900 a 1910. Os principais representantes foram José de la Riva-Agüero, Francisco García Calderón e Víctor Andrés Belaunde.

⁵⁴ ZOLEZZI, Martha. Pedro S. Zulen (1889-1925). In: RIVARA DE TUESTA, María (Org.). *La intelectualidad peruana del siglo XX ante la condición humana*. Lima: [s. n.], 2004. p. 173-188.

⁵⁵ Seu artigo foi baseado no texto inédito de Zulen *El movimiento contemporáneo de las ideas pedagógicas en el Perú* (1909).

econômico na evolução nacional. De sua parte, Zulen sugeriu uma conciliação das propostas de Capelo e Villarán. Do mesmo modo, Pedro Salvino criticou a educação enciclopédica e viu a necessidade da participação ativa dos professores na reforma educacional, pois as leis não resolveriam imediatamente o problema educacional no Peru.

De 2005 a 2010, três estudos sobre a experiência da Associação Pró-Indígena foram publicados. Embora essas investigações não pretendessem analisar Zulen especificamente, sugeriram algumas ideias sobre sua práxis política. O esclarecimento é necessário, uma vez que existe uma diferença entre estudar um personagem com um caráter específico e estudá-lo a partir de uma experiência conjunta.

Em 2005, o escritor peruano Carlos Arroyo analisou o papel de Zulen na Associação Pró-Indígena. O autor, como Kapsoli e Leibner, concentrou-se em refutar a ideia de que, Zulen, só assumiu a Associação como organização humanitária. Por esta razão, criticou a imagem projetada por Mariátegui em 1928. No texto, afirmou que a experiência da Associação Pró-Indígena foi produto da confluência de diferentes gerações. Entre as figuras mais representativas estavam Daniel Alomía Robles, José María Valle Riestra, Abraham Valdelomar, Francisco Mostajo, Modesto Málaga, Francisco Chuquiuanca, Manuel Quiroga y Luis Valcárcel. Arroyo não duvidou da honestidade dos membros da Associação e sustentou que, graças a seu trabalho, a pregação da organização se tornou nacional. Sobre a posição política de Zulen argumentou que era um socialista em teoria e prática:

Em meio às campanhas da Pró-Indígena, Zulen radicalizou-se e acabou argumentando que, para acabar com a opressão que pesava sobre os indígenas, não havia outro caminho senão a destruição do latifúndio e a revolução agrária. [...] Mais tarde, depois da dissolução da Pro-Indígena, Zulen foi orientado resolutamente para o socialismo e até se identificou com a Revolução de Outubro⁵⁶.

Em 2009, a pesquisadora húngara Katalin Jancsó estudou o funcionamento da Associação Pró-Indígena e o desempenho de seus membros mais representativos. Jancsó enfatizou o trabalho de Joaquín Capelo, Pedro Zulen, Dora Mayer, Francisco Mostajo, Modesto Málaga e Francisco Chuquiuanca. A autora não duvidou das boas intenções de seus membros para resolver a questão indígena:

⁵⁶ ARROYO, Carlos. *Nuestros años diez: La Asociación Pro-indígena, el levantamiento de Rumi Maqui y el incaísmo modernista*. Buenos Aires: LibrosEnRed, 2005. p. 103. Traduzido pelo autor.

Os membros da associação queriam, acima de tudo, alcançar uma democracia social através de leis protetoras do direito indígena, defender os interesses sociais dos índios ou oferecer-lhes apoio em questões legais. Mas como eles às vezes tinham ideias muito diferentes sobre como resolver esses problemas era bastante comum que surgissem propostas moderadas, radicais e até mesmo anarquistas⁵⁷.

Sobre Zulen, em particular, a autora sugeriu que este representou o radicalismo da Associação: “Comparando suas ideias com as de outros membros importantes da Associação, ele era mais radical em sua abordagem e o seu tom estava mais próximo de pessoas de outras regiões do país”⁵⁸. No entanto, a autora não percebeu as possíveis mudanças que o filósofo poderia ter experimentado durante a experiência Pró-Indígena. Isto é, Zulen foi apresentado como um personagem imóvel.

Em 2010, Frederica Barclay analisou o discurso ambíguo que a Associação Pró-Indígena apresentou diante da exploração sofrida pelos índios da Amazônia peruana⁵⁹. A autora, de todos os abusos cometidos na Amazônia no início do século XX, focalizou sua análise no caso de Putumayo. Desde 1905, a Casa Arana e Hermanos, com o propósito de explorar a borracha, e em cumplicidade com as autoridades peruanas, usaram homens amazônicos como peões, submetendo-os a sequestros, castigos corporais, exploração de seu trabalho e um controle rigoroso baseado em violência e terror.

Apesar da gravidade do caso, os Pró-Indígenas e Zulen só estiveram interessados no problema depois de meados de 1910. De acordo com Barclay, a influência do positivismo e sua visão evolutiva da sociedade fizeram com que os membros da Associação Pró-Indígena não valorizassem a contribuição do homem amazônico para a cultura peruana. Um debate foi deixado aberto: até que ponto o pensamento do filósofo peruano foi eurocêntrico? Além disso, em seu texto, várias pistas foram deixadas para aprofundar o estudo da Associação. Especificamente, as ações de alguns delegados envolvidos em maus tratos aos povos indígenas foram questionadas. A autora, ao contrário de Wilfredo Kapsoli, Carlos Arroyo e Katalin Jancsó, questionou a honestidade de alguns dos membros da Associação Pró-Indígena.

⁵⁷ JANCÓS, Katalin. *El indigenismo político temprano en el Perú y la Asociación Pro-Indígena*. Dissertação (doutorado em História) – Universidade de Szeged, Szeged, 2009. p. 74. Traduzido pelo autor.

⁵⁸ *Ibidem*, p. 84. Traduzido pelo autor.

⁵⁹ BARCLAY, Frederica. *La Asociación Pro-Indígena y las atrocidades del Putumayo. Una misión auto restringida*. *Boletín Americanista*, Barcelona, n. 60, p. 143-163, 2010.

Em 2006, o filósofo Song No estudou a evolução filosófica e política de Zulen. O artigo é baseado nos dois livros que Zulen publicou sobre tópicos filosóficos. De acordo com Song No, o livro *La filosofía de la inexpresable Bosquejo de una interpretación y una crítica de la filosofía de Bergson* (1920) superou outras publicações de sua época, dedicadas ao mesmo assunto, como as de Enrique Molina (Chile, 1916), Mariano Ibérico (Peru, 1916) e Manuel García Morente (Espanha, 1917): “O livro de Zulen se distingue mais do que os outros porque seu trabalho analisa em detalhes a filosofia do pensador francês em vez de oferecer um mero resumo ou anotações dos escritos de Bergson”⁶⁰. Zulen fez um trabalho semelhante quando apresentou sua dissertação de doutorado, *Del Neohegelianismo al Neorealismo. Estudio de las corrientes filosóficas en Inglaterra y los Estados Unidos desde la introducción de Hegel hasta la actual reacción neorealista* (1924), onde estudou os pensadores anglo-saxônicos da primeira metade do século.

Por outro lado, Song No considerou que havia semelhanças entre Zulen e o pensador liberal Bertrand Russell, principalmente por seus estudos de filosofia contemporânea, seu ativismo social e seus pensamentos liberais. Outro mérito que o autor encontrou no filósofo peruano foi, certamente, superar os paradigmas eurocêntricos. Em relação a sua posição política, apontou que era um liberal radical, porque em seus textos não usava a linguagem marxista em voga na época. No entanto, o autor pode ser criticado por não contrastar e discutir a proposta do liberal Zulen com os autores que sugeriram a proximidade de Zulen ao socialismo (Kapsoli, Leibner e Arroyo).

No mesmo ano, o historiador Alberto Loza publicou um artigo que analisou a experiência de Zulen como diretor do *Boletín Bibliográfico* da Universidade San Marcos. O filósofo peruano dirigiu os primeiros quinze números daquela revista, publicados de julho de 1923 a dezembro de 1924. Para Loza, essa publicação foi “o leilão editorial de uma renovação de biblioteca que foi concebida e executada por Pedro Zulen, e apoiada pela reitoria de Manuel Vicente Villarán”⁶¹. A ideia central do artigo foi que Zulen imprimiu uma marca pessoal na revista, tornando-a uma ferramenta de confluência de diferentes gerações intelectuais. Assim, foram publicadas investigações de intelectuais profissionais reconhecidos, como Francisco

⁶⁰ NO, Song. Entre el idealismo práctico y el activismo filosófico: la doble vida de Pedro Zulen. *Solar*, Lima, n. 2, p. 75, 2006. Traduzido pelo autor.

⁶¹ LOZA, Alberto. Y el claustro se abrió al siglo: Pedro Zulen y el *Boletín Bibliográfico* de la Biblioteca de San Marcos (1923-1924). *Letras*, Lima, n. 77, p. 129, 2006. Traduzido pelo autor.

Mostajo, Carlos Wiese, Emilio Sequi e Rómulo Cúneo Vidal, bem como as primeiras reflexões dos jovens estudantes Jorge Basadre, Luis Alberto Sánchez, Raúl Porras Barrenechea e Jorge Guillermo Leguía.

Em 2008, Antonio Cajas estudou Pedro Salvino como diretor da Biblioteca da Universidade San Marcos de 1923 a 1925. O texto indica que o filósofo peruano deu à instituição universitária um dinamismo cultural desconhecido até então. O funcionamento da biblioteca não foi ignorado por Zulen, porque ele trabalhou como assistente de biblioteca de 1912 a 1913 e, desde então, a biblioteca tinha como problema fundamental a inexistência de um catálogo por assuntos. Após seu retorno dos Estados Unidos (1922) foi Manuel Vicente Villarán que o apoiou para assumir a direção da biblioteca: “Não se pode entender Zulen na Biblioteca sem o apoio de seu amigo e protetor Manuel Vicente Villarán. Este último, defensor da educação prática, queria traduzir seus ideais na Universidade e que melhor do que ter alguém como Zulen para mudar a Biblioteca”⁶².

De acordo com Cajas, o plano de ação que o filósofo peruano teve na Biblioteca pode ser dividido em três áreas: a publicação do *Boletín Bibliográfico* (publicou 15 edições sob sua direção), a expansão dos serviços bibliotecários (a universidade destinou um orçamento especial para esse propósito) e o início da moderna catalogação da biblioteca. Zulen alcançou o sucesso nas duas primeiras áreas e deixou inacabada, como também mencionou Jorge Basadre, a tarefa de catalogação.

Em 2011, o filósofo Joel Rojas estudou a participação de Pedro Salvino em um debate sobre educação peruana, organizado pelo Centro Universitário em 1909. Seu artigo foi dividido em três partes. Na primeira parte, estudou a influência do pensamento positivista no Peru. A Universidade San Marcos foi o principal centro de disseminação do positivismo de 1860 a 1915. O positivismo peruano, diferente de alguns países latino-americanos, foi permeado pelo darwinismo social e pelo racismo. Por essa razão, a maioria dos intelectuais profissionais influenciados pelo positivismo apontaram que a imigração europeia era a solução para a “questão indígena”. Os principais referentes desses argumentos foram Javier Prado, José de la Riva-Agüero e Clemente Palma.

⁶² CAJAS, Antonio. *Historia de la Biblioteca Central de la Universidad de San Marcos: de 1923 a 1966*. Dissertação (mestrado em História) – Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2008. p. 23. Traduzido pelo autor.

Na segunda parte, foram estudados os argumentos de Pedro Salvino sobre a educação peruana. Sugeriu-se que a interpretação de Zulen sobre a evolução da educação peruana não estava livre do europeísmo. O filósofo peruano chegou a escrever que a educação inca era mecânica e primitiva por não desenvolver a escrita ou avanços na técnica. Rojas, apontou: “Zulen não conseguiu se distanciar da influência positivista, porque ao comparar a cultura Inca e a europeia faz isso a partir da evolução da razão e da ciência, para a qual o povo inca, com exceção da nobreza, eram homens animalizados que viviam por puro instinto e prazeres”⁶³.

O artigo foi encerrado analisando os argumentos sobre a educação dos indígenas defendidos pelos estudantes Carlos Enrique Paz Soldán e Zulen. Por um lado, Paz Soldán argumentou que os índios não poderiam ser educados porque eram inferiores fisicamente e intelectualmente. Por outro lado, Zulen, baseado em autores anti-racistas (como o francês Jean Finot), argumentou que o conceito de raça era subjetivo e artificial. Embora o jovem Zulen não tenha se livrado do europeísmo, superou o racismo e o desprezo aos indígenas porque considerou: “que o índio deve ser inserido em empregos públicos e industriais e que através da educação ele tome consciência de sua situação”⁶⁴. O texto foi baseado nos artigos de jornal que Pedro Salvino escreveu, em 1909, para o debate do Centro Universitário.

Em 2012, Miguel Ángel Del Castillo apresentou uma investigação sobre as atividades acadêmicas e políticas de Zulen na Universidade San Marcos. O artigo focalizou a análise de Zulen como um estudante universitário de 1906 a 1919. Uma constante em sua vida estudantil foram seus problemas econômicos que o levaram a abandonar os estudos em mais de uma ocasião. Nesse período, observa-se, também, a preocupação em criar e promover espaços alternativos às salas de aula de professores universitários. Por isso, participou de associações como o Centro Universitário (1909-1916), o Centro Villarreal (1907-1908), a Sociedade Ethos (1913-1914) e a Associação Pró-Indígena (1909-1917). Paralelamente a essas atividades estavam suas publicações e a participação em eventos públicos em que o papel da universidade e dos intelectuais era discutido.

Por outro lado, Del Castillo sugeriu que o pensamento político de Zulen era socialista. Em 1919, durante sua estada em Jauja, publicou três textos que definiam essa posição política:

⁶³ ROJAS, Joel. La educación y el racismo en el discurso crítico de Pedro Zulen durante el debate en el Centro Universitario a inicios del siglo XX. *Solar*, Lima, n. 7, p. 39, 2011. Traduzido pelo autor.

⁶⁴ Ibidem, p. 43. Traduzido pelo autor.

Socialistas de nuevo cuño, Socialismo y problema social peruano e Por ser socialista. No entanto, para Del Castillo, Zulen não chegou a assumir o marxismo:

O fato de definir seu pensamento desde cedo como indigenista “socialista”, anti oligárquico, anticapitalista e “revolucionário” não significa que Zulen deva necessariamente alcançar o marxismo: sua adesão ao idealismo filosófico kantiano e o fato de nunca ter usado em seus escritos a linguagem do materialismo dialético contribui para provar isso⁶⁵.

Em 2013, Joel Rojas publicou uma seleção de artigos jornalísticos sobre Zulen, juntamente com três investigações sobre sua práxis política. Os estudos foram de autoria de Segundo Montoya, Carlos Reyes e do mesmo editor. Rojas editou o livro através do Grupo de Estudos Pedro Zulen, que é integrado por estudantes e graduados da escola de filosofia de San Marcos e dedicou-se a promover atividades acadêmicas de história e filosofia no Peru.

A primeira parte incluía 24 textos do filósofo peruano, escritos de 1909 a 1924. De modo que, Zulen escreveu sobre a “questão indígena”, o centralismo de Lima, as teorias sobre educação, o problema educacional no Peru, o estado da ciência, a filosofia e a arte, a problemática do ensino na Universidade San Marcos, e sobre o trabalho de filósofos como Immanuel Kant, Bertrand Russell e William James. A preocupação de Zulen com a realidade peruana permeia todos os textos. A limitação desta seção foi não explicar quais foram os critérios para incluir alguns textos e descartar outros. Essa observação não diminui a edição porque, na época de sua publicação, com exceção das obras de Wilfredo Kapsoli⁶⁶ e Miguel Ángel Del Castillo e María Moscoso⁶⁷, os artigos de Zulen foram pouco divulgados.

A segunda parte foi iniciada pelo estudo de Joel Rojas, que analisou o pensamento social e político de Zulen. Nesse texto, o autor argumentou que o filósofo peruano, em geral, compartilhava o projeto modernizador da classe dominante peruana do início do século XX⁶⁸. Sua proposta política diferia em incluir aos indígenas no desenvolvimento do país. Zulen entendeu a “questão indígena” não altruisticamente, mas como um problema socioeconômico,

⁶⁵ DEL CASTILLO, Miguel Ángel. Pedro S. Zulen, intelectual del 900: Su paso por la Universidad de San Marcos. In: CHUHUE, Richard; COELLO, Antonio; JING NA, Li (Orgs.). *La inmigración China al Perú: Arqueología, Historia y Sociedad*. Lima: Universidad Ricardo Palma - Instituto Confucio, 2012. p. 376. Traduzido pelo autor.

⁶⁶ KAPSOLI, 1980.

⁶⁷ DEL CASTILLO; MOSCOSO, 2002.

⁶⁸ ROJAS, Joel. Dominación, racialismo y centralidad en torno a Pedro S. Zulen. In: _____ (Org.). *En torno a Pedro S. Zulen. Selección de escritos y estudios complementarios*. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013. p. 91-103.

como fez Manuel González Prada e como José Carlos Mariátegui faria mais tarde. O artigo concluiu apontando aspectos esquecidos no pensamento do filósofo peruano como a questão das minorias étnicas, especificamente afro-peruanas e chinesas.

Em seguida, Segundo Montoya, analisou as aproximações biográficas e intelectuais de Zulen e José Carlos Mariátegui. O raciocínio do autor estava correto porque havia vários aspectos biográficos compartilhados por ambos os personagens, como a curta vida que tiveram, suas influências do espiritualismo e do pragmatismo, a oposição ao positivismo e seu compromisso com os debates públicos sobre a “questão indígena”. Esse compromisso pode ser visto nas publicações que o promoveram: Zulen foi o animador de *El Deber Pro-Indígena* (1912-1917) e diretor de *La Autonomía* (1915), enquanto Mariátegui foi diretor de *Amauta* (1926-1930) e *Labor* (1928-1929).

Para Montoya, os dois personagens acreditavam na necessidade de fazer uma revolução “democrático-burguesa”: “Zulen concebe o indígena como protagonista da revolução democrático-burguesa das províncias (periferia) e Mariátegui inclui os indígenas na revolução democrático-burguesa, como aliada do proletariado da capital (centro)”⁶⁹. Por outro lado, foi feita uma comparação das principais noções que atravessaram seus escritos: a perseverança em Zulen e a agonia em Mariátegui. Zulen entendeu a perseverança como uma luta pelo bem e pela justiça social, enquanto Mariátegui achou a agonia como uma luta contra a vida e seus conflitos mais íntimos. Depois que essas ideias foram desenvolvidas, a comparação dos personagens foi perdida e ao longo do restante do artigo só Mariátegui foi estudado.

O último artigo foi de Carlos Reyes, em que apontou como a proposta política de Zulen não era socialista, mas liberal. As ideias liberais do filósofo peruano, segundo Reyes, ficaram evidentes quando ele convocou as classes dominantes e o Estado a cumprir seu verdadeiro papel: “O liberalismo de Pedro Z. responde a isso, ao pedido de que todas essas promessas inconclusivas sejam efetivadas e o Estado cumpre sua função”⁷⁰. Nesse sentido, suas abordagens à educação indígena tiveram um papel fundamental, pois ajudariam aos próprios indígenas a perceber sua situação e propor meios para superá-la.

O artigo de Reyes destaca que Zulen e Joaquín Capelo pertenciam à mesma geração de intelectuais liberais. Seu liberalismo enfatizava que o Estado deveria cumprir seu papel de

⁶⁹ MONTOYA, Segundo. Vidas paralelas: Zulen y Mariátegui. Análisis sobre las posibles aproximaciones discursivas y vivenciales. In: *Ibidem*, p. 107. Traduzido pelo autor.

⁷⁰ REYES, Carlos. La propuesta liberal de Pedro Zulen. In: ROJAS (Org.), 2013, p. 120. Traduzido pelo autor.

portador de direitos e respeito pela liberdade e propriedade. O autor dividiu o pensamento do filósofo peruano em dois períodos: ingênuo e radical. No primeiro período, Zulen solicitou ingenuamente ao Estado que acabasse com a apropriação de terras pelos latifundiários. No segundo período, sem esperança no Estado, convocou aos indígenas para realizar a revolução e cumprir o projeto republicano.

Os três autores, com algumas variações em seus argumentos, apontaram que Zulen era um liberal. Esse foi o principal problema, por dois motivos. O primeiro está relacionado à falta de uma discussão bibliográfica adequada. A bibliografia sobre o filósofo abrangeu vários aspectos de sua vida (estudante universitário, filósofo e organizador cultural) e o principal debate gira em torno de sua posição política. Embora a edição do livro esteja localizada neste debate, nenhuma discussão bibliográfica foi desenvolvida. Essa ideia é vista na falta de bibliografia de alguns textos importantes, como os trabalhos de Gerardo Leibner.

O segundo foi à limitação das fontes com as quais os autores apoiaram seu argumento acerca de um Zulen liberal. Apenas uma pequena parte da produção bibliográfica de Zulen foi usada. Por exemplo, Montoya usou três escritos para suas afirmações, no entanto, segundo Saby Lazarte, os artigos publicados pelo filósofo peruano foram aproximadamente 170⁷¹. Além disso, foi possível aproveitar melhor os textos incluídos na edição. Por exemplo, em alguns dos textos reproduzidos, era recorrente em Zulen o uso de categorias como lutas de classes, classes dominantes e repressão do Estado. Por que Zulen fez isso? Como explicar que um “liberal” usou tais conceitos? Os autores não se fazem essas perguntas. Os argumentos sobre um Zulen liberal poderiam ser contrastados de uma maneira melhor com o conhecimento já produzido. Apesar das observações, a edição do livro foi uma contribuição porque a partir dos escritos recopilados e dos estudos, os leitores foram levados a pensar no filósofo peruano.

Em 2014, a filósofa Saby Lazarte Oyague publicou, em livro, a dissertação que defendeu na Universidade San Marcos, para obter seu diploma de licenciada em 2006. O texto propunha uma periodização do trabalho intelectual de Zulen Aymar. As fontes em que a pesquisa se baseou foram os livros, correspondências, artigos de jornal e textos não publicados de Zulen. O livro foi dividido em cinco partes.

A questão principal da pesquisa de Lazarte é a discussão sobre sua proposta de conceber o pensamento de Zulen em três períodos. O primeiro, *Trânsito do positivismo ao*

⁷¹ LAZARTE, 2014, p. 53-76.

pragmatismo (1904-1911), foi marcado por sua inclinação “pela ciência e dadas as correntes da época, no início do século XX, o ambiente foi fortemente influenciado pelo positivismo, mas Zulen não esteve completamente absorvido por essa tendência e migrou para o pensamento adotando as teorias do pragmatismo de William James”⁷². Para a autora, a revisão de seus artigos de jornal mostra esse trânsito. Por um lado, há um grupo de textos dedicados à ciência e à matemática que mostram sua proximidade com o positivismo. Por outro lado, há um grupo de escritos onde Zulen enfatizou a aplicação da filosofia pragmática às questões educativas. Os dois grupos de artigos foram escritos de 1908 a 1909.

O segundo período, *Deslinde social-humanista* (1912-1918), mostra o interesse do filósofo peruano pelos problemas sociais do Peru. Nesse período, caracteriza-se por sua práxis em defesa dos indígenas peruanos. Essa fase não foi apenas expressa em seus artigos, mas também em sua correspondência. Aqui a autora revisou os escritos publicados de 1912 a 1915. O terceiro período, *acadêmico-filosófico* (1920-1925), mostra sua distância das questões sociais por sua reflexão sobre filosofia. Aqui a autora revisou artigos, publicados de 1910 a 1924, dedicados a questões filosóficas. Seguidamente, foram apresentadas as principais ideias dos livros publicados pelo filósofo peruano (um deles, póstumo, dedicado à psicologia).

Depois de fazer sua proposta, a autora analisou os problemas fundamentais estudados por Zulen em cada período de seu pensamento. A partir do primeiro período, suas reflexões sobre a educação se destacaram. Para a autora, a intenção de Zulen era buscar a renovação e a mudança de instituições educacionais. Essa intenção coloca-o ao lado de personagens como Francisco García Calderón, Javier Prado e Víctor Andrés Belaunde. No entanto, a autora não contrasta as propostas. Em seu tempo, Zulen pensou que houvesse duas alternativas para o problema educativo no Peru. O primeiro, representado por Alejandro Deustua, enfatizou a necessidade de educar e educar uma classe culta. O segundo, personificado por Joaquín Capelo, propunha o estabelecimento de educação para todos os peruanos. O filósofo peruano optou pela segunda alternativa porque considerava que a educação deveria ser para todos os setores sociais do país.

Do segundo período, suas reflexões sobre o homem destacam-se em quatro pontos: “1) em relação aos elementos constitutivos do homem; 2) compromisso com a ação, 3) com o

⁷² LAZARTE, 2014, p. 87. Traduzido pelo autor.

comportamento e 4) com a identidade própria”⁷³. Do terceiro período, destaca-se sua maior preocupação pelo fundamento filosófico de suas ideias. Nesse período, seu interesse filosófico o levou a pensar sobre o que está ao nosso redor e o que é a realidade.

O recurso metodológico que Lazarte utilizou para estudar o filósofo peruano trouxe-lhe dois problemas que não conseguiu resolver. O primeiro é que sua proposta não compreende necessariamente as mudanças produzidas no filósofo peruano. Posicionar períodos de pensamento pode levar ao erro de separar elementos que tinham continuidade. Se a cronologia das publicações de Zulen é contrastada com sua prática política, percebe-se que não respeitam a ordem proposta pela autora. Por exemplo, Lazarte mencionou que o último período significou para Zulen o abandono de questões sociais devido a suas investigações filosóficas. Porém, depoimentos da época contradizem essa afirmação, pois ficou evidente num episódio narrado por Mariátegui, em 1923, o engajamento social do filósofo:

Lembro-me da nossa reunião no Terceiro Congresso Indígena, um ano atrás. O palco e os primeiros bancos da sala da Federação Estudantil eram ocupados por uma multidão indígena. Nos bancos de trás, estávamos sentados pelos dois únicos espectadores da Assembleia. Esses dois únicos espectadores eram Zulen e eu. Ninguém mais atraiu esse debate. Nosso diálogo naquela noite definitivamente aproximou nossos espíritos. E lembro-me de outra reunião que foi ainda mais emocionante: a reunião de Pedro S. Zulen e Ezequiel Urviola, organizador e delegado das federações indígenas de Cuzco, em minha casa, três meses atrás. Zulen e Urviola ficaram satisfeitos em se conhecerem. “A questão indígena”, falou Zulen, “é o único problema no Peru”⁷⁴.

O segundo problema foi que Lazarte estudou as ideias de Zulen isoladamente. O estudo explica as transições do pensamento do filósofo peruano pelas diversas correntes filosóficas, estuda suas diversas influências e explica suas propostas, mas não contrasta essas ideias com as lutas intelectuais e sociais de seu tempo. Um fato importante não pode ser esquecido: Zulen é um intelectual que não vem das classes dominantes. O que isso significou para o filósofo peruano? Sem o contraste com as lutas sociais de seu tempo, é difícil explicar como seu pensamento foi formado ou quais foram seus períodos.

⁷³ LAZARTE, 2014, p. 145. Traduzido pelo autor.

⁷⁴ MARIÁTEGUI, 1981 [6 fev. 1925], p. 39. Traduzido pelo autor.

Em 2015, a historiadora peruana Nadia López estudou as relações intelectuais de Zulen com o engenheiro Joaquín Capelo⁷⁵. A principal fonte do texto foi a correspondência dos dois intelectuais nos anos de 1916 a 1923. O artigo de Lopez é importante por dois motivos. O primeiro, porque Capelo não era apenas outro dos grandes animadores da Associação Pró-Índígena, mas também professor e um dos melhores amigos de Zulen. O segundo, por basear suas pesquisas justamente na correspondência que eles tiveram. A escrita de cartas era uma atividade intelectual que Zulen valorizava muito e pode ajudar a lançar uma nova luz sobre sua evolução política e ideológica. Nas palavras da autora, as cartas entre os dois personagens revelam suas ansiedades, preocupações e desejos mais profundos.

O artigo mostrou os caminhos opostos que os dois personagens assumiram após a experiência da Associação Pró-Índígena. Por um lado, Capelo optou por se distanciar da política, acreditando que não era possível resolver os problemas sociais do Peru. Esse fato foi expresso em sua preocupação com a saúde de Zulen, pedindo-lhe para viajar ao interior do país, pois deveria se preocupar apenas com isso e abandonar qualquer tipo de atividade acadêmica e política. Por sua parte, as viagens ao interior do Peru, por questões de saúde, levaram-no a apreciar de perto a exploração sofrida pelas classes subalternas e, além disso, esteve mais perto das organizações sociais dos trabalhadores e camponeses. Essa experiência foi definitiva para sua aproximação ao socialismo.

Por sua vez, o psicólogo peruano Tomas Caycho apresentou uma primeira aproximação das contribuições de Zulen para o desenvolvimento e difusão da psicologia no Peru⁷⁶. Para o autor, o rigoroso trabalho acadêmico de Zulen o colocou ao lado de outros pioneiros no campo da psicologia peruana, como Honorio Delgado e Hermilio Valdizán. Especificamente, Zulen promoveu uma psicologia espiritualista junto com outros filósofos como Ricardo Dulanto e Humberto García. Essa corrente emergiu como uma reação ao determinismo do positivismo e valorizou o papel do espírito no sujeito. Também, suas contribuições teóricas para o campo psicológico foram sublinhadas como sua perspectiva pragmática que apontou um pensamento válido porque tem um significado prático. Essa ideia foi desenvolvida em seus textos dedicados

⁷⁵ Um total de 26 cartas foram analisadas, a maioria delas escritas por Joaquín Capelo e encontradas no Arquivo Pedro Zulen da Biblioteca Nacional do Peru. LÓPEZ, Nadia. Pedro Zulen y Joaquín Capelo: Una Amistad Pro-Índígena. *Pacarina del Sur*, n. 25, 2015. Disponível em: <<http://www.pacarinadelsur.com/home/figuras-e-ideas/1219-pedro-zulen-y-joaquin-capelo-una-amistad-pro-indigena>>. Acesso em: 2 dic. 2016.

⁷⁶CAYCHO, Tomás. Las ideas psicológicas de Pedro Zulen (1889-1925). *Revista de Psicología de Arequipa*, Arequipa, v. 5, n. 1, p. 91-101, 2015.

a tópicos educacionais. O destaque em seu trabalho foi que sua perspectiva psicológica estava ligada a sua análise de questões filosóficas, educacionais e sociais. Caycho baseou parte de seu trabalho nas ideias apresentadas por Augusto Salazar Bondy e Martha Zolezzi.

Nesse mesmo ano, os filósofos Pablo Quintanilla, Rubén Quiroz e Joel Rojas organizaram o livro *Pedro S. Zulen. Escritos reunidos*⁷⁷, uma publicação que contém grande parte da produção intelectual de Zulen, escrita de 1908 a 1924. O livro foi dividido em três seções. As duas primeiras contêm as duas dissertações (bacharelado e doutorado) que Zulen apresentou na Universidade San Marcos e um livro de psicologia (publicado postumamente) produto das aulas que deu na Universidade. O último item, o mais volumoso, contém a maior parte da produção jornalística de Zulen, essa seção mostra seu ativismo social e seus interesses intelectuais nos campos da História do Peru, literatura, educação, psicologia, filosofia e ciência. Nota-se que um esforço semelhante não havia sido realizado antes da publicação desse livro. Anteriormente, apenas as seleções dos artigos de jornal, produzidos por Zulen, e parte de sua correspondência com alguns intelectuais haviam sido publicadas. A limitação do livro foi, como o livro que Rojas publicou anteriormente⁷⁸, não explicar os critérios exatos para determinar a inclusão dos textos ou a divisão das seções.

Reflexões finais

Ao longo do texto, houve um esforço para demonstrar que os debates gerados sobre a vida e a obra de Pedro Zulen Aymar podem ser organizados em três períodos cronológicos. Em primeiro lugar, estão os depoimentos e avaliações de seus contemporâneos, que enfatizaram a defesa dos povos indígenas feita por Zulen. Da mesma forma, destacaram seu legado acadêmico, apontando suas contribuições à filosofia peruana, ao pensamento social, à biblioteconomia, entre outras.

Em segundo lugar, há um período de esquecimento e o início da recuperação de sua obra. A partir da década de 1930, uma historiografia conservadora predominou na academia peruana, com ênfase no estudo dos grandes homens e da política. É por isso que no campo acadêmico dominante não havia interesse em estudar os intelectuais que participavam dos

⁷⁷ QUINTANILLA, Pablo; QUIROZ, Rubén; ROJAS, Joel (Orgs.). *Pedro S. Zulen. Escritos reunidos*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2015.

⁷⁸ Rojas (Org.), 2013.

movimentos sociais. Esse fato mudou com a difusão do marxismo nas ciências sociais e humanas, no Peru, nas décadas de 1960 e 1970. A partir daí, dois caminhos se abriram no estudo sobre Zulen: suas contribuições para a pesquisa filosófica realizada no Peru e sua estreita relação com a história dos movimentos sociais.

Em terceiro lugar, existem as investigações que foram conduzidas desde o final do século XX. A partir da década de 1990 se consolidou a historiografia revisionista de crítica ao marxismo, na maioria dos países latino-americanos. Essa historiografia, no Peru, questionou a nova história peruana, suas interpretações feitas a partir dos conflitos de classes, apontando a necessidade de estudar a cultura política, as mudanças na linguagem política, a análise do discurso, entre outros. Uma das teses defendidas por essa historiografia era que no Peru havia frações das “elites” que assumiam um projeto nacional “progressista e inclusivo”. Essa é a razão de seu interesse em resgatar intelectuais semelhantes ao “progresso” liberal. Por sua vez, esse interesse é um dos motivos de seu silêncio sobre os vínculos dos intelectuais peruanos com os movimentos sociais em geral (e sobre Zulen em particular). É por isso que esse trabalho foi deixado para a historiografia não dominante, profissionais de outras áreas (principalmente filósofos) ou pesquisadores estrangeiros.

Na produção bibliográfica sobre a vida e a obra de Pedro Zulen Aymar, há consensos e debates abertos, principalmente sobre os posicionamentos que marcaram a sua trajetória. O principal consenso é considerar Zulen como um vanguardista para o seu tempo. Desde a sua morte, vários autores destacaram o valor de suas contribuições para o desenvolvimento do pensamento social peruano, a renovação dos estudos filosóficos feitos no Peru e a modernização da Universidade San Marcos. Outra questão consensual foi apontar que a radicalização do pensamento do filósofo peruano começou quando ele se envolveu nas lutas sociais dos indígenas peruanos.

Os debates sobre Zulen giram em torno de qual era a natureza de sua radicalização. Para alguns autores, sua radicalização era de natureza liberal, porque aspirava apenas obter os direitos de cidadania para os povos indígenas. Outros apontaram que ao refletir sobre as lutas sociais dos indígenas, um pensamento socialista foi germinado em suas ideias. Nos dois casos, a historiografia preferiu estudar Pedro Zulen em seu período de maturidade intelectual, quando já estava envolvido nas lutas sociais dos indígenas. Ou seja, foi estudado aproximadamente a partir de 1912. Por essas razões, não foi considerado relevante estudar

suas primeiras atividades acadêmicas, intelectuais e políticas. De tal modo que, investigar e explicar o processo para alcançar essa condição, ainda é uma questão aberta.

Referências

ALDANA, Susana. El Norte. Un vacío historiográfico. *Apuntes*, Lima, n. 33, p. 114-115, 1993.

ARROYO, Carlos. *Nuestros años diez: La Asociación Pro-Indígena, el levantamiento de Rumi Maqui y el incaísmo modernista*. Buenos Aires: LibrosEnRed, 2005.

BARCENA, J. E. Pedro S. Zulen. *El Comercio*, Lima, edição da tarde, 30 jan. 1925, p. 2.

BARCLAY, Frederica. La Asociación Pro-Indígena y las atrocidades del Putumayo. Una misión auto restringida. *Boletín Americanista*, Barcelona, n. 60, p. 143-163, 2010.

BASADRE, Jorge. La herencia de Zulen. *Boletín Bibliográfico*, Lima, v. II, n. 1, p. 2-6, 1925.

BASADRE, Jorge. *Equivocaciones. Ensayos sobre literatura penúltima*. Lima: La Opinión Nacional, 1928.

BASADRE, Jorge. *La vida y la historia. Ensayos sobre personas, lugares y problemas*. 3. ed. Lima: Ediciones Copé, 2007.

BETALLELUZ, Betford. El siglo XIX. Entre la dependencia y el liberalismo. *Apuntes*, Lima, n. 33, p. 117-118, 1993.

CAJAS, Antonio. *Historia de la Biblioteca Central de la Universidad de San Marcos: de 1923 a 1966*. Dissertação (mestrado em História) – Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2008.

CALIL, Gilberto Grassi; MELO, Demian Bezerra de; SENA JÚNIOR, Carlos Zacarias de (Orgs.). *Contribuição à crítica da historiografia revisionista*. Rio de Janeiro: Editora Consequencia, 2017.

CAYCHO, Tomás. Las ideas psicológicas de Pedro Zulen (1889-1925). *Revista de Psicología de Arequipa*, Arequipa, v. 5, n. 1, p. 91-101, 2015.

COELHO, Eurelino. Dois golpes, dois ditaduras. In: CALIL, Gilberto Grassi; SILVA, Carla Luciana; SILVA, Marcio Antonio Both da (Orgs.). *Ditadura, transição e democracia: Estudos sobre a dominação burguesa no Brasil Contemporâneo*. Porto Alegre: FCM Editora, 2016. p. 13-41.

DEL CASTILLO, Miguel Ángel; MOSCOSO, María. El “chino” y el “indio”: Pedro S. Zulen y Julio C. Tello, una amistad del Novecientos a través de su correspondencia, 1914-1922. *Arqueología y Sociedad*, Lima, n. 14, p. 165-188, 2002.

DEL CASTILLO, Miguel Ángel. Pedro S. Zulen, intelectual del 900: Su paso por la Universidad de San Marcos. In: CHUHUE, Richard; COELLO, Antonio; JING NA, Li (Orgs.). *La inmigración China al Perú: Arqueología, Historia y Sociedad*. Lima: Universidad Ricardo Palma - Instituto Confucio, 2012. p. 367-378.

EL SEPELIO DEL doctor Zulen. *El Comercio*, Lima, edição da manhã, 30 jan. 1925, p. 5.

ESPINOZA, Clodoaldo. Ante el recuerdo luminoso de Pedro S. Zulen. *Hatun Xauxa*, Jauja, n. 1, p. 16-19, 1944.

ESTENSSORO, Juan Carlos. Un nuevo pasado. *Apuntes*, Lima, n. 33, p. 114, 1993.

FLORES GALINDO, Alberto. Entre Mariátegui y Ravines: Dilemas del comunismo peruano. In: _____ (Org.). *El pensamiento comunista 1917-1945*. Lima: Francisco Campodónico F., Editor - Mosca Azul Editores, 1982. p. 9-43.

FLORES GALINDO, Alberto. La imagen y el espejo: La historiografía peruana 1910-1986. *Márgenes*, Lima, n. 4, p. 55-83, 1988.

FLORES GALINDO, Alberto. *Buscando un Inca: Identidad y utopía en los Andes*. 4. ed. Lima: Editorial Horizonte, 1994.

HENRÍQUEZ, Narda. Zulen, una travesía apasionante. *Fénix*, Lima, n. 42, p. 54-63, 2000.

JANCSÓ, Katalin. *El indigenismo político temprano en el Perú y la Asociación Pro-Indígena*. Dissertação (doutorado em História) – Universidade de Szeged, Szeged, 2009.

JANCSÓ, Katalin. La inmigración china y la asianófila Dora Mayer. *Americana. E-Journal of American Studies in Hungary*, v. XI, n. 1, 2015. Disponível em: <<http://americanaejournal.hu/vol11no1/jancso>>. Acesso em: 29 dez. 2016.

KAPSOLI, Wilfredo. *El pensamiento de la Asociación Pro-Indígena*. Cusco: Centro de Estudios Rurales Andinos "Bartolomé de las Casas", 1980.

KAPSOLI, Wilfredo. José María Eguren y Pedro Zulen. In: _____. *Literatura e historia del Perú*. Lima: Editorial Lumen, 1986. p. 17-27.

KAPSOLI, Wilfredo. Pedro Zulen (el precursor). *Kuntur. Perú en la cultura*, Lima, n. 3, p. 45-59, 1987.

LAZARTE, Saby. *El pensamiento filosófico de Pedro Zulen: Educación, hombre y filosofía*. Lima: Editorial Universitaria de la Universidad Ricardo Palma, 2014.

LEIBNER, Gerardo. Pensamiento radical peruano: González Prada, Zulen y Mariátegui. *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe*, Tel Aviv, v. 8, n. 1, 1997a. Disponível em: <<http://eial.tau.ac.il/index.php/eial/article/view/1127/1157>>. Acesso em: 26 jul. 2016.

LEIBNER, Gerardo. Pedro Zulen: del indigenismo paternalista al humanismo radical. *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*, v. 63, p. 29-53, 1997b.

LÓPEZ, Nadia. Carácter de la burguesía de finales del siglo XIX en la historiografía peruana. In: *Actas del II Congreso Internacional de Estudiantes de Historia. Independencia y revolución. Nuevas Luces en torno a una experiencia histórica latinoamericana*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2010. CD-ROM.

LÓPEZ, Nadia. Pedro Zulen y Joaquín Capelo: Una Amistad Pro-Indígena. *Pacarina del Sur*, n. 25, 2015. Disponible em: <<http://www.pacarinadelsur.com/home/figuras-e-ideas/1219-pedro-zulen-y-joaquin-capelo-una-amistad-pro-indigena>>. Acceso em: 2 dic. 2016.

LOZA, Alberto. Y el claustro se abrió al siglo: Pedro Zulen y el *Boletín Bibliográfico* de la Biblioteca de San Marcos (1923-1924). *Letras*, Lima, n. 77, p. 125-149, 2006.

MARIÁTEGUI, José Carlos. Vidas paralelas: E. D. Morel - Pedro S. Zulen. In: _____. *Perunicemos al Perú*. 7. ed. Lima: Empresa Editora Amauta, 1981 [6 fev. 1925]. p. 35-39.

MARIÁTEGUI, José Carlos. *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*. 3. ed. Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho, 2007 [1928].

MAYER, Dora. Un buen peruano: Zulen como ejemplo. *El Tiempo*, Callao, jun. 1925. Disponible em: <<http://sisbib.unmsm.edu.pe/Exposiciones/PZulen/Personajes/personajes.htm>>. Acceso em: 2 abr. 2017.

MAYER, Dora. *Zulen y yo. Testimonio de nuestro desposorio ofrecido a la humanidad*. Lima: Imprenta Garcilaso, 1925.

MAYER, Dora. *La poesía de Zulen. In memoriam*. Lima: [s. n.], 1927.

MEJÍA, Manuel. *Fuentes de la Historia de la Filosofía en el Perú*. Lima: Facultad de Letras, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1963.

MELGAR, Ricardo. El socialismo romántico en el Perú: 1848-1872. *Pacarina del Sur*, n. 33, 2017. Disponible em: <<http://pacarinadelsur.com/home/huellas-y-voces/1520-el-socialismo-romantico-en-el-peru-1848-1872>>. Acceso em: 12 dic. 2017.

MELO, Demian Bezerra de. Revisão e revisionismo na historiografia contemporânea. In: _____. (Org.). *A miséria da historiografia: Uma crítica ao revisionismo contemporâneo*. Rio de Janeiro: Editora Consequência, 2014. p. 17-49

MÉNDEZ, Cecilia. ¿Dónde está lo andino? Entre el mito y el objeto perdido. *Apuntes*, Lima, n. 33, p. 115-117, 1993.

MONTOYA, Segundo. Vidas paralelas: Zulen y Mariátegui. Análisis sobre las posibles aproximaciones discursivas y vivenciales. In: ROJAS, Joel (Org.). *En torno a Pedro S. Zulen*.

Selección de escritos y estudios complementarios. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013. p. 105-118.

NO, Song. Entre el idealismo práctico y el activismo filosófico: la doble vida de Pedro Zulen. *Solar*, Lima, n. 2, p. 73-88, 2006.

PAREDES, Jorge. El novecentista Pedro Zulen y la Asociación Pro-Indígena a través del Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional del Perú. *Fénix*, Lima, n. 40-41, p. 79-100, 1998-1999.

PODESTÁ, Bruno. Sobre Manuel González Prada: positivismo, anarquismo y crítica literaria. *Apuntes*, Lima, n. 2, p. 93-100, 1974.

PORTOCARRERO, Ricardo. Pensar el presente. *Apuntes*, Lima, n. 33, p. 118-120, 1993.

PORTOCARRERO, Ricardo. Cartas de Italia de José Carlos Mariátegui: Fuentes y problemas. *Nueva Corónica*, Lima, n. 2, p. 71-80, 2013.

QUINTANILLA, Pablo; QUIROZ, Rubén; ROJAS, Joel (Orgs.). *Pedro S. Zulen. Escritos reunidos*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2015.

REYES, Carlos. La propuesta liberal de Pedro Zulen. In: ROJAS, Joel (Org.). *En torno a Pedro S. Zulen. Selección de escritos y estudios complementarios*. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013. p. 119-125.

ROJAS, Joel. La educación y el racialismo en el discurso crítico de Pedro Zulen durante el debate en el Centro Universitario a inicios del siglo XX. *Solar*, Lima, n. 7, p. 29-48, 2011.

ROJAS, Joel (Org.). *En torno a Pedro S. Zulen. Selección de escritos y estudios complementarios*. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013.

ROJAS, Joel. Dominación, racialismo y centralidad en torno a Pedro S. Zulen. In: _____ (Org.). *En torno a Pedro S. Zulen. Selección de escritos y estudios complementarios*. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013. p. 91-103.

SALAZAR BONDY, Augusto. *Historia de las ideas en el Perú contemporáneo. El proceso del pensamiento filosófico*. Lima: Francisco Moncloa. 1965. v. 2.

SÁNCHEZ, Luis Alberto. Se nos ha ido un maestro. *Mundial*, Lima, n. 243, 30 jan. 1925.
Disponível em:

<<http://sisbib.unmsm.edu.pe/Exposiciones/PZulen/Personajes/S%C3%A1nchez.htm>>. Acesso em: 2 abr. 2017.

TAMAYO, José. Panorama de los estudios históricos en el Perú Contemporáneo (1960-1993). In: TOVAR, Bernardo. *La historia al final del milenio. Ensayos de historiografía colombiana y latinoamericana*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia – Editorial Universidad Nacional, 1995. p. 745-755.

Pedro Zulen Aymar...

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. *Pedro Zulen*. San Marcos y su tiempo. 2002. Disponível em:< <http://sisbib.unmsm.edu.pe/Exposiciones/PZulen/>>. Acesso em: 23 maio 2017.

VALCÁRCEL, Luis Eduardo. *Memorias*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1981.

VILLAVICENCIO, Modesto. El valor intelectual de Zulen. *Boletín Bibliográfico*, Lima, v. II, n. 1, p. 6-8, 1925.

WALKER, Charles. Bibliografía reciente sobre José Carlos Mariátegui. *Andina*, Cusco, n. 1, p. 253-273, 1986.

ZAPATA, Antonio. Cincuenta años en la zurda. *La República*, Lima, 3 jun. 2015. Disponível em: <<http://larepublica.pe/impresas/opinion/4945-cincuenta-anos-en-la-zurda>>. Acesso em: 30 jul. 2016.

ZOLEZZI, Martha. Pedro S. Zulen (1889-1925). In: RIVARA DE TUESTA, María (Org.). *La intelectualidad peruana del siglo XX ante la condición humana*. Lima: [s.n.], 2004. p. 173-188.

Recebido em: 13.07.2020

Aprovado em: 21.09.2020

O problema da historicidade na narrativa nacionalista de Edward W. Said

*Elisa Goldman**

Resumo

O objetivo desse artigo é compreender uma parcela da produção intelectual do autor palestino, Edward W. Said, direcionada para o debate acerca do nacionalismo e do colonialismo. Destacamos algumas obras que podem possibilitar o debate sobre o nacionalismo na produção em destaque, entre elas; *A Questão da Palestina* (2012) e *Cultura e Imperialismo* (1993). A sua trajetória heterogênea representou em larga medida uma metáfora teórica dos seus maiores dilemas políticos e conceituais. Entendemos que Said define a Cultura como lócus privilegiado para compreender a dominação colonial e, posteriormente, incorpora um discurso político para a formação da chamada identidade nacional Palestina. Procuramos demarcar o paradoxo central da sua obra que diz respeito ao convívio teórico da abordagem pós-colonial com a busca da historicidade do ethos nacional palestino. Procuramos contrapor o debate nacionalista em Said com parte da chamada Historiografia pós-colonial, além da corrente dos estudos subalternos e da Historiografia de Partha Chatterjee. Entendemos que o paradoxo do Nacionalismo, sua estreita vinculação com o debate pós-colonial e os percursos teóricos decorrentes do engajamento progressivo com a causa nacional Palestina subsidiam outras reflexões centrais na obra de Said. Algumas delas articulam-se ao longo da sua trajetória e produção intelectual. Entendemos que a relação entre texto e realidade histórica, entendida por meio do conceito de mundanidade, a categoria de exílio como condição ontológica e metáfora epistemológica e o problema da relação entre cultura e imperialismo são articuladas ao debate acerca do nacionalismo.

Palavras-chave: Edward W. Said; Pós-Colonialismo; Nacionalismo; Estudos Subalternos; Historicidade.

Abstract

This paper aims to analyze a specific portion of the intellectual production of the Palestinian author Edward W. Said focused on nationalism and its interrelation with colonialism. We have focused on some of his publications that may enable the debate on nationalism in the work at hand, such as: *The Question of Palestine* (2012) and *Culture and Imperialism* (1993). His heterogeneous history represented in a larger extent a theoretical metaphor of his major political and conceptual dilemmas. Said defines Culture as a privileged locus in order to comprehend the colonial domination, later on embodying a political speech for the composition of the national Palestinian identity. The present study delimits the main paradox of his work which refers to the theoretical interaction of the post-colonial approach with the

* Historiadora formada pela Pontifícia Universidade Católica- PUC-Rio (1994), Possui mestrado em HISTÓRIA SOCIAL DA CULTURA - PUC-RJ (1997). Doutora em História pelo programa de Pós-Graduação em História Política da Universidade do Estado do Rio de Janeiro- PPGH - UERJ (2014). Atualmente é professora no Curso de Licenciatura em História da Universidade Veiga de Almeida e Professora Tutora na disciplina de Teoria da História, na graduação de História à distância na UNIRIO/UAB. Professora de História na Fundação de Amparo à escola Técnica do Estado- FAETEC-RJ. Áreas de Interesse: Teoria da História, História da Historiografia, História Contemporânea, Pensamento Social Brasileiro.

O problema da historicidade na narrativa...

historicity of the national Palestinian ethos. We have opposed the nationalism debate in Said with parts of the postcolonial historiography, in addition to the stream of subordinate studies and the historiography in Partha Chatterjee. The paradox of Nationalism – its close connection to the post-colonial approach and theoretical courses arising from progressive engagement – with the Palestinian national cause subsidizes other interrelated reflections. Some articulate throughout Said’s history and his intellectual production. The relation between text and historical reality, understood through the concept of worldliness; exile as an ontological condition and epistemological metaphor; and the problem of the culture-imperialism relationship are related to the nationalism debate.

Keywords: Edward W. Said; Post-Colonialism; Nationalism; Subaltern Studies; Historicity.

Introdução

Pretende-se com esse artigo discutir o lugar teórico do debate acerca do nacionalismo na obra do autor palestino Edward W. Said¹. Essa reflexão nos remete ao problema teórico-metodológico da historicidade na sua obra. Procuramos debater o problema da historicidade nas narrativas nacionais que no interior da obra do autor ocupa uma contradição teórica entre um humanismo cosmopolita definidor de uma perspectiva pós-colonial e um nacionalismo militante afirmativo.

Para Said, a identidade é algo que impomos a nós mesmos ao longo das nossas vidas de seres sociais, históricos, políticos e espirituais. No caso da Palestina, a identidade é concebida às avessas como a antinomia do ocidente, da cultura política europeia. A identidade palestina deveria ser rastreada na dispersão e fragmentação geográfica. A ideia Palestina nasce da expropriação ou da experiência de opressão imperialista.

No esforço da diluição do *ethos* nacional Palestino mediante o conflito com a dominação israelense, Said busca definir os pormenores factuais que vão fundamentar a história Palestina. A questão da Palestina traz à tona o debate central sobre o problema da representação, na medida em que o sionismo assume o discurso predominante sobre a questão palestina em um enquadramento construído que Said denomina uma “operação de obstrução” da voz dos palestinos. Assim como os

¹ Edward W. Said nasceu em Jerusalém no ano de 1935. No contexto de seu nascimento, sua família estava vivendo no Cairo, Egito. No período de permanência no Cairo, durante a sua infância, visitou regularmente a Palestina, onde vivia boa parte da sua família materna. Said tornou-se crítico literário, professor da Universidade de Columbia e um militante da causa nacional palestina. Teórico expressivo dos estudos pós-coloniais escreveu vários livros estabelecendo uma análise dos vínculos estreitos entre a cultura e o processo imperialista. A obra de Edward W. Said alcançou uma extensão significativa a partir dos anos 70 com a publicação do livro *Orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente*, (1978) consensualmente pensado como marco inicial dos chamados Estudos Pós-Coloniais. Podemos afirmar que a elaboração desse livro estabeleceu uma estreita relação com o início da militância de Said no movimento nacional Palestino.

orientalistas falam pelas sociedades por eles estudadas, os sionistas vistos no contexto desse livro como colonialistas marcam uma presença que denota a ausência dos palestinos.

Recorremos ao debate historiográfico contemporâneo sobre o nacionalismo para localizar a démarche teórica e os diálogos entre o nosso autor e a historiografia do nacionalismo. Para além de um resgate das teses acerca da Historiografia nacionalista europeia, identificamos um debate caro à formação nacional e o chamado “tempo heterogêneo” da nação tal como na obra de Partha Chatterjee, além dos chamados estudos subalternos e sua produção teórica. Restauramos uma discussão central para a produção acerca do nacionalismo, a saber: a temática do nacionalismo derivativo e a universalização da modernidade atribuída a Europa, o que encaminha as experiências nacionais dos países descolonizados para uma sujeição hierarquizante e que atribui uma condição mimética às ex-colônias

O que nos interessa debater tem relação com o lugar reservado ao nacionalismo no percurso teórico do autor palestino Edward W. Said. Para a realização do desenvolvimento dessa temática, é necessário situar alguns dos principais debates em torno da questão do nacionalismo e as análises historiográficas que posicionam os autores em relação a essa temática.

Said define nacionalismo como uma declaração de pertencimento a um lugar, a um povo e a uma herança cultural. A afirmação nacional rejeita o exílio. O nacionalismo vitorioso justifica uma história amarrada seletivamente por origens, textos básicos, retóricas de pertencimento e determinados marcos históricos. O nacionalismo é lido como um mecanismo rancoroso e estreito de identidade que pode produzir conformismo político. Este assume significado ressentido e chauvinista que pressupõe uma exclusão orientada por uma hegemonia de poder inerente as relações imperialistas.

O livro *“Cultura e Imperialismo”* ocupa um lugar central no nosso debate, uma vez que boa parte da produção sobre o nacionalismo pode ser ilustrado em trechos constitutivos da obra em questão. Podemos afirmar que esse livro traz a tona, diversos marcos de inspiração da formulação da historicidade das narrativas nacionais. Aparecem nesse contexto traços da genealogia do pensamento Saidiano, a abordagem da relação entre a cultura e o imperialismo, o lugar das narrativas nacionais diante da descontinuidade histórica, e a problemática definição da nacionalidade o que configura o nosso principal tema de análise.

Said e os paradoxos do nacionalismo

Na produção teórica de Said destacamos três grandes temas que surgem na resistência cultural; o primeiro é a visão da comunidade como um todo coerente e integral. “Devolver a nação aprisionada

O problema da historicidade na narrativa...

a si mesma”², ainda que as solidariedades sejam gestadas sob uma base essencialmente imaginária. Em segundo lugar, a ideia de que a reação ao imperialismo é um modo alternativo de conceber a história humana. Essa concepção acompanha uma ruptura das barreiras culturais. Em terceiro lugar, Said define o afastamento do nacionalismo separatista em direção a uma visão mais integrada das comunidades. O ressurgimento do nacionalismo se apresenta sob feições anacrônicas.

Said cita vários teóricos consagrados do nacionalismo, e empreende uma crítica ao desconforto do nacionalismo gestado pelo Oriente. A sua crítica se dirige a ideia de uma matriz ocidental do nacionalismo e a respectiva adaptação inferiorizada dos nacionalismos pós-coloniais.

Eric Hobsbawm e Ernest Gellner consideram o nacionalismo como uma forma de comportamento político “ocidental” que foi sendo gradualmente superado pelas novas realidades transnacionais das economias modernas, das comunicações eletrônicas e da projeção militar das superpotências. Em todas essas opiniões, acredito, há um acentuado (e na minha opinião, a-histórico) desconforto em relação às sociedades não ocidentais que adquirem a independência nacional, a qual se acredita ser “estrangeira” ao caráter delas. Donde a repetida insistência sobre a proveniência ocidental das filosofias nacionalistas que, por isso, são mal adaptadas aos árabes, zulus, indonésios, irlandeses, ou jamaicanos, os quais provavelmente farão mal uso delas.³

Seguindo a reflexão de Frantz Fanon⁴, Said afirma que nós devemos nos concentrar no argumento intelectual e cultural no âmbito da resistência nacionalista segundo o qual, uma vez adquirida à independência, novas e imaginativas reconfigurações da sociedade e da cultura eram necessárias para se evitar a reprodução das velhas ortodoxias.

² SAID, Edward W. *Cultura e Imperialismo*, São Paulo: Companhia das Letras, 1993. p. 273

³ SAID, Edward W. *Cultura e Imperialismo*, São Paulo: Companhia das Letras, 1993. p.274.

⁴ Frantz Fanon, psiquiatra, escritor de origem antilhana, nasceu na Martinica em 1925, aluno e discípulo de Aimé Césaire. Aos 19 anos, deixou a Martinica para servir a forças armadas francesas. Decepcionado com o racismo nas forças armadas, e desencantado com o suposto universalismo francês, resolveu voltar para a Martinica. Em 1947 ingressou na Universidade de Lyon, onde escreveu *Pele negra, máscaras brancas*, como um estudo sobre as patologias do racismo colonial. Em 1953 optando pela especialidade médica da psiquiatria aceitou um emprego na Argélia, ocupada pela França. Abandonou o seu posto de médico e integrou a FLN, Foi expulso pelas forças francesas da Argélia, e integrou o grupo ligado à frente pela libertação da Argélia no exílio em Túnis. Em 1959 escreveu *a Dying colonialism*, uma coleção de longos ensaios marcando o quinto ano de luta pela libertação da Argélia. Em dezembro de 1960, numa viagem a Mali, Fanon foi diagnosticado com leucemia. Este escritor faleceu precocemente em 1961, com 36 anos, nos EUA, para onde foi em busca de tratamento para sua doença. Existem quatro livros impressos sob sua autoria. *Os condenados da terra* (1961), *Pele negra, Máscaras brancas* (1952), *L` àn V de la révolution algérienne* (1959), subsequentemente lançado como *Sociologie d`une révolution*, *L` àn V de la révolution algérienne* e a coletânea publicada postumamente pela sua esposa, Josie Fanon, *Pour la revolution africaine* (1964), uma antologia de vários escritos. Estamos trabalhando com a edição em espanhol desse livro, FANON, Frantz, por *La revolución africana, escritos políticos*, Mexico: Fondo de cultura econômica, 1975. O livro *L` àn V de la révolution algérienne* possui uma edição em inglês com o título *A Dying colonialism*, N. York: Grove Press, 1965.

A resistência ao colonialismo foi conduzida na linguagem do nacionalismo que pode designar uma força mobilizadora que se aglutinou como resistência contra um império exterior. O nacionalismo é visto no contexto de libertação como problemático, dado o tipo de grupo social, tal como a elite burguesa nacional, que coordenou os movimentos pela emancipação nacional, o que acabou gerando determinadas “patologias do poder”.

Said generaliza e tipifica o nacionalismo por um inequívoco viés patriarcal, com distorções e atrasos na questão dos direitos das minorias. O autor descreve duas etapas para o nacionalismo converter-se em luta libertária. A primeira etapa consistiu no desenvolvimento de uma consciência aguda da cultura europeia e ocidental enquanto imperialismo, e a defesa do fim da pretensão cultural europeia de guiar e ou instruir o indivíduo não europeu. A segunda etapa, mais profundamente libertária ocorreu no período da descolonização, a partir dos anos 40, contexto no qual se desenvolveu a ideia da libertação com uma dose de militância armada e insurrecional.

Said fala em tom de manifesto contra a essencialização das identidades nacionais e seus efeitos políticos. Deve-se recusar o nativismo e as consequências do imperialismo, as divisões raciais, religiosas e políticas impostas pelo próprio processo colonialista. Deixar o mundo histórico entregue à metafísica das essências é abandonar a Historicidade em favor das essencializações que podem suscitar alguns conflitos entre os grupos.

Said recorre à citação de Gramsci dos *Cadernos do cárcere*. Ao parafrasear o pensador italiano, recupera a ideia de que a consciência daquilo que se é, relaciona-se com o processo histórico, que depositou nele uma infinidade de vestígios sem deixar um inventário⁵. A necessidade do inventário é emergencial no caso de um grupo que sofre a omissão diante da divulgação da sua causa perante a opinião pública.

A comparação empreendida entre a negação dos Palestinos em relação a Israel e a concomitante rejeição dos israelenses em relação aos palestinos, demonstra a analogia do sionismo em relação ao colonialismo europeu. O sionismo compartilhava ideias com o colonialismo europeu, sem contar a indisposição em criar vínculos com os habitantes da Palestina, ou seja, o confronto permanente dos sionistas com o “Oriente no Oriente”.

⁵ Podemos associar a necessidade de um inventário de identidade Palestina com a proposta do livro *After the last Sky, palestinian lives* (1983). Se a Palestina representa o exílio, a desapropriação e as memórias de um outro lugar sendo sobrepostas ao espaço de deslocamento.,É mais necessário, imperativo que esses traços de identidade sejam recuperados. Os questionamentos que permeiam esse projeto de inventário se iniciam com as seguintes questões: “Quando nos tornamos um povo?” Quando deixamos de ser? Estamos em processo de nos tornar um povo? A identidade palestina se dilui no *ethos* árabe? O esforço secular para reter uma identidade é um esforço por se colocar no mapa novamente. As considerações religiosas são secundárias, são consequências, não causas dos conflitos.

O problema da historicidade na narrativa...

Essa postura teórica que transita pelo devir histórico e que recusa as discontinuidades, representa o abandono do mundo secular, uma aceitação irrefletida dos estereótipos que podem levar ao fanatismo nativista. Esses programas não representam as metas imaginadas pelos grandes movimentos de resistência.

Aceitar a essencialidade opositora: “europeu versus africano” se desdobrava na estrutura dialética dos confrontos ideológicos europeus, o que significava importar os próprios componentes da essência racista. O movimento de libertação aparece como promissor, na medida em que supera a primeira fase nativista dos movimentos de libertação. Said defende que não se fique preso à celebração da própria identidade. Aqui percebemos a defesa de um universalismo que não deve ser limitado, nem coercitivo, o que significa superar o nativismo.

Se não houver uma transformação da consciência, a experiência converte-se na coerção institucionalizada. Said exemplifica historicamente com a experiência do Quênia, e com o exemplo da Argélia após os seus respectivos processos de descolonização. Said ao ler Fanon faz referências à ausência de uma análise da situação das ex-colônias após alcançar a libertação nacional. Afirma-se que não se chega à libertação apenas tomando o poder. A transição pós-descolonização é uma etapa histórica pouco privilegiada por pensadores do nacionalismo exatamente porque é uma nova ordem política que conquista uma hegemonia moral e enfrenta várias dificuldades ao organizar a sua estrutura política.

A visão pós-colonial representa essa leitura eurocêntrica como aquela que percebe um *logos* que reside exclusivamente na Europa. A história não corre unilateralmente do Ocidente para Oriente e as armas da crítica tornaram-se parte do legado histórico do império, em que as separações e exclusões do “dividir para dominar” são diluídas refazendo as configurações. Said fala da integração dos intelectuais que transitam pela metrópole e pela colônia e que produzem discursos anticoloniais. No deslocamento do campo discursivo para a empiria das práticas de poder, o Orientalismo não pode pressupor um sistema contido de representações. Ao contrário, este deveria se abrir aos conflitos, às mudanças e aos deslocamentos gerados pelas condições históricas.

A dissociação do legado primordialista da colônia e a herança intelectual da metrópole constitui um grande dilema político e metodológico. O fracasso do advento da nação no processo de descolonização guarda relação com o imperativo intelectual de uma burguesia nacional moldada na metrópole. A produção de uma história crítica distante da reprodução de objetos, ideologias e argumentos que reproduzem a visão colonialista da história deve se dedicar a resgatar a voz nativa silenciada. As dificuldades de consolidação da autonomia nacional dos estados árabes pós-coloniais aparecem em alguns dilemas políticos.

Os estados árabes pós-coloniais portanto, têm duas escolhas: muitos, como a Síria e o Iraque, conservam o seu viés pan-árabe, usando-o para justificar um estado monopartidário de segurança nacional que engoliu quase por completo a sociedade civil; outros, como a Arábia saudita, o Egito, Marrocos, embora retendo alguns aspectos da primeira alternativa, retrocederam para um nacionalismo regional ou local cuja cultura política, a meu ver, não foi além da dependência em relação ao ocidente metropolitano.⁶

Said resgata a teoria do método contrapontístico, para justificar a união da experiência e da cultura. Pretende-se ler os textos metropolitanos e das periferias de forma oscilante, sem privilegiar a objetividade ou a tendenciosa subjetividade. O contraponto aqui leva ao entrelaçamento, e integração entre metrópole e colônia que sugerem a universalidade superadora dos binarismos essencialistas.

Said resgata o capítulo “Desventuras da consciência nacional” do livro *Condenados da Terra* para falar da antevisão de Fanon na transformação de uma consciência nacional e numa extensão do imperialismo, e exemplifica com a situação da Argélia após a descolonização. Para Said⁷, Fanon pensou as estratégias nacionalistas como insuficientes para a resistência contra o colonialismo. O nacionalismo ortodoxo seguiu os mesmos rastros do imperialismo, ao conceder autoridade a uma burguesia nacionalista que estava estendendo a sua hegemonia. Narrar uma história nacional é reproduzir e estender novas formas de dominação colonial.

Em síntese, Said resume seu argumento, inspirado diretamente no pensamento de Fanon, afirmando que as práticas culturais imperialistas são entrelaçadas e sobrepostas. A primeira fase da dinâmica da resistência se dá sob a forma nacionalista que deve vivenciar a transição para a etapa da libertação sob pena de se tornar mimética da dominação colonial e culminar numa ortodoxia nativista e chauvinista. A questão central é reinserir a questão palestina na ordem da História. Para o nosso autor, resgatar a historicidade da identidade palestina implica o reconhecimento da existência contínua de um povo árabe-palestino.

Said não poupa os nacionalismos árabes contemporâneos, das mais diversas críticas e aponta as distorções do que ele chama de nacionalismo identitário. Esse nacionalismo tende a ser dividido em unidades cada vez menores. Hoje os nacionalismos são mecanismos de integração, baseados na ideia de clã ou características de seita. A identidade predomina sobre o conhecimento e o militarismo ocupa

⁶ SAID, Edward W. *Cultura e Imperialismo*, São Paulo: Companhia das Letras, 1993. p. 314.

⁷ Said descreve a proibição da língua árabe na Argélia, como língua formal de ensino e administração, durante a colonização francesa. Após 1962, a FLN o transformou na língua oficial e implantou um novo sistema de educação árabe islâmica. A FLN promoveu uma política que absorveria toda a sociedade civil Argelina. Em três décadas, houve um alinhamento da autoridade estatal e partidária a uma identidade recuperada que levou não só a concentração da maioria das atividades políticas nas mãos de um único partido, como a destruição da vida democrática. Por consequência formou-se uma direita favorecendo uma identidade Argelina muçulmana baseada em princípios corânicos, a lei da *Sharia*. A década de 90 representou o ápice de uma crise política com a anulação das eleições e uma divisão na sociedade que inviabilizava a consolidação do estado de direito.

O problema da historicidade na narrativa...

privilégios excessivos na economia moral do mundo árabe. O sentido da análise de Said ao associar a questão do nacionalismo e suas fragilidades no combate ao imperialismo tem relação com as contribuições do império às artes da observação, descrição, formação disciplinar e discurso teórico. Said afirma que a realidade Palestina será construída a partir de um ato de resistência contra essa nova forma de colonialismo estrangeiro. A questão Palestina se define pelo confronto entre uma afirmação e uma negação, entre uma presença e uma interpretação. O sentido da elaboração do ethos nacional atende a uma necessidade de denúncia contra a distorção de leituras que gera um processo de dominação histórica.

Com o tempo os nacionalismos tendem a produzir uma retórica excludente e, na fronteira entre os binarismos, erige-se o perigoso território do não pertencimento, da afirmação que se conforma na negação, no deslocamento, na exclusão de identidade para reforçar o pertencimento. O nacionalismo pode gerar o exílio e uma privação coletiva. Todo nacionalismo resistente, quando se torna triunfante, torna-se imperialista. O debate sobre o nacionalismo nos aponta diretamente para a relação estreita entre Cultura e Imperialismo porque uma das formas de manifestação do legado nacionalista tem relação com a luta anticolonial. Nesse embate existem dois lados, duas nações em combate, ou seja, erige-se a alteridade da ruptura, do conflito e da batalha.

Said entende que as nações são narrativas. O problema de narrar ou de impedir que se formem e surjam outras narrativas é fundamental para demarcar a relação entre a cultura e o imperialismo. O contraponto entre as narrativas de dominação e de resistência parece ser o elemento chave para se compreender o processo imperialista. A cultura parece ser uma poderosa fonte de identidade.

Said se ocupa do conceito de História quando discute as críticas sobre o Orientalismo⁸ especialmente a crítica que recai sobre a realização da obra, segundo Aijaz Ahmad a partir de uma noção de história contínua. Para Said, é imperativo resgatar as condições materiais e históricas da agência humana que produzem estruturas de interpretação. O autor defende a busca pela crítica secular⁹ e a simultânea recusa do ideal de texto puro no sentido pós-moderno. Essa questão nos remete ao problema da História na obra de Said, que chamou a atenção dos críticos mais contundentes da sua obra.

⁸ O Orientalismo tem a sua acepção política no âmbito de um estilo ocidental para dominar, reestruturar, e impor uma autoridade para o Oriente. Nesse contexto, Said recorre ao conceito de discurso erigido na obra de Michel Foucault. O Oriente é originário de um discurso orientalista que mobiliza uma práxis de dominação e é ao mesmo tempo consequência dessa prática imperialista. As categorias de “Oriente” e “Ocidente” devem ser preenchidas de historicidade. O grau de idealização atribuído a representação distorcida se refere a uma entidade mutável encarnada no devir histórico. A relação entre o ocidente e o oriente se constitui pela relação de assimetria e poder inerente ao encontro colonial.

⁹ O secular para Said é quase uma forma de materialismo histórico, pois a crítica deve ser entendida como uma forma de minimizar os rótulos de identidade e remeter à produção do conhecimento ao contexto no qual ela se insere.

O conflito em torno da conceitualização da História¹⁰, especificamente o problema da história contínua ou contingencial como um processo dinâmico constitui um dos pontos polêmicos da obra do autor. As referências a Vico nos oferecem pistas do que Said entende por História. O princípio do *verum ipsum factum* ou a capacidade de conhecer a partir do que já foi realizado pelo homem indica a concepção de História em Vico. O autor italiano fala de um resgate da expressão *sapientia poética*, inserida na capacidade do ser humano para criar conhecimento, em oposição à absorção de forma passiva, reativa e embotada.

A crença de Vico no conhecimento e na origem deste pela mente humana, significa que o homem é a medida da percepção das coisas. O conhecimento humanista origina-se do pensamento primitivo, denominado de poético, se desenvolve e torna-se filosófico. O paradoxo do seu pensamento ocorre quase como uma entropia, aquilo que o constitui, dada a sua ilimitada dimensão, pode solapar em função da “indefinida natureza da mente humana”.

Percorrendo esses três lugares lógicos; intuição, percepção e reflexão, foi possível ao pesquisador das coisas humanas redescobrir os tempos humanos, primeiro o fabuloso, depois o obscuro e, finalmente, o histórico. Este desenvolvimento dialético do pensamento, experimentado pelo filósofo, aparece em um dos axiomas da *Ciência nova*: os homens primeiro sentem sem perceber, depois percebem com ânimo perturbado e comovido, finalmente refletem com a mente pura.¹¹

Para Said, a falibilidade da mente humana é predominante em relação ao constante aperfeiçoamento. O que interessa ao nosso autor em Vico é a falha que Said denomina de trágica e que paradoxalmente constitui o conhecimento histórico.¹² Os obstáculos epistêmicos para a constituição do conhecimento histórico desempenham um papel crucial na sua conformação historicista.

¹⁰ O próprio conceito de História ao ganhar um novo sentido no contexto do século XVIII permite com que haja uma percepção da dupla direção entre linguagem e mundo. O século XVIII é um marco para a inauguração de um duplo significado do conceito de história que representa simultaneamente uma sequência unificada de eventos, constitutiva da marcha da humanidade, assim como seu relato. O caráter plural da história se converte numa acepção particular e perde a sua identidade de exemplo moral para os homens. O conceito de História articula muitos sentidos: a soma de todas as histórias possíveis, o seu campo empírico, o relato e o pensamento. Na língua alemã, a categoria de *Geschichte* (História) teve uma trajetória teórica diferenciada que visa articular muitos sentidos entre si, numa convergência entre objeto e sujeito. A partir desse duplo sentido, a escola histórica alemã, entendendo a História como ciência, cujo objeto seria o passado, elevou a História como uma ciência da reflexão. A partir do século XVIII, quando a História torna-se um conceito reflexivo, amplia-se a incomensurabilidade entre a intenção e o resultado, isto confere um sentido enigmático à expressão “fazer a História” e, conseqüentemente amplia as possibilidades de um futuro aberto. O alcance filosófico das dimensões temporais (passado, presente e futuro) foi deslocado por uma temporalização que vincula essas três categorias de forma menos linear e restrita.

¹¹ GUIDO, Humberto, *Giambattista Vico, a filosofia e a educação da humanidade*, Petrópolis: Vozes, 2004.p.95.

¹² Alguns teóricos que analisam a obra de Vico ressaltam a atualidade do seu realismo. O humanismo de Vico leva em conta os desígnios divinos, embora reconheça que a criação humana é passível de ser analisada e conhecida, o que constitui o conjunto de elementos formadores das ciências humanas. Vico e sua metafísica atestam a

O problema da historicidade na narrativa...

Historiografia do nacionalismo

Para abordar a relação entre a Historicidade e o nacionalismo na obra do nosso autor precisamos minimamente estabelecer um debate sobre a historiografia do nacionalismo para circunscrever suas teorias acerca desse tema. Este é um debate bastante amplo que não pretendemos esgotar, apenas apontar algumas das correntes teóricas que acabam por demarcar posicionamentos distanciados ou afinados com a produção em questão.

Eric Hobsbawm¹³ situa o marco inicial da historiografia do nacionalismo após a Primeira Guerra Mundial. A conjuntura histórica da reorganização do mapa da Europa no pós-guerra elaborava a centralidade do princípio da nacionalidade. O sentido moderno da categoria de nação¹⁴ não é mais antigo que o século XVIII.

Segundo Hobsbawm, os critérios definidores da nacionalidade seriam elaborados a partir da língua, da etnia ou em uma combinação de critérios como território comum e os traços culturais. O livro em questão propõe uma trajetória do conceito de nação. A nação tal como identificada pelo nacionalismo pode ser reconhecida “a posteriori”. Os conceitos tais como pensados pelo historiador marxista em questão estão enraizados historicamente, não são categorias filosóficas desencarnadas.

Hobsbawm se apropria do conceito de nacionalismo, tal como desenvolvido na obra de Ernest Gellner. O nacionalismo significa “fundamentalmente um princípio que sustenta que a unidade política e nacional deve ser congruente.”¹⁵ A ideia é distinguir o nacionalismo moderno de outras modalidades de identificação grupal, pois a nação é uma construção histórica. Com Gellner, Hobsbawm explora o termo de invenção, a nação como artifício e a engenharia social que se insere na formação das nações.

Um princípio artificialmente erigido precisa ser incorporado e recebido por quem o assimila. Hobsbawm critica Gellner por privilegiar a modernização feita pelo estado. A consciência nacional se desenvolve de forma desigual entre diferentes grupos regionais e essas desigualdades não foram levadas em conta nos estudos sobre o nacionalismo. Hobsbawm segue um percurso do movimento

existência de Deus, justificada em si mesma, de tão evidente, não precisa ser comprovada embora predomine nos seus interesses a força providente da mente humana.

¹³ HOBBSAWM, Eric, *Nações e nacionalismos desde 1780, programa, mito e realidade*, São Paulo: Paz e Terra, 1990.

¹⁴ Para o autor de *Nações e Nacionalismos*, a nação se corporifica tendo como principal referência o passado. O que justifica uma nação em relação à outra é o passado, e os historiadores são as pessoas que elaboram a fundamentação e o rastreamento dos traços que preenchem essa existência. Funciona como uma mitologia retrospectiva. Os movimentos nacionais do terceiro mundo se baseiam nas tradições liberais e revolucionárias democráticas do século XIX.

¹⁵ HOBBSAWM, Eric, *Nações e nacionalismos desde 1780, programa, mito e realidade* São Paulo: Paz e Terra, 1990. p.18..

nacionalista¹⁶ que pode ser dividido em três fases. O autor tem real interesse pela última etapa da consolidação do movimento nacionalista, quando este alcança a sua fase popular, de assimilação das massas.

Hobsbawm reflete sobre a importância do protonacionalismo para o desenvolvimento do estado-nação e das nacionalidades. Uma base protonacional é desejável para a formação dos movimentos nacionais que aspiram a um estado, mas não é imprescindível para a formação das lealdades e dos patriotismos nacionais. Os nacionalismos descendem mais diretamente do projeto de um estado. O interessante da reflexão em questão é a relação não obrigatória do nacionalismo com o patriotismo estatal. .

No século XIX, o nacionalismo étnico recebeu um reforço considerável uma vez que o contexto histórico contava com maciças migrações geográficas e com a centralidade progressiva do conceito de raça, além do advento da eugenia. Esse período contou com uma rejeição dos nacionalismos pelos movimentos socialistas, dada a sua militância internacionalista. Segundo o autor, o socialismo internacionalista e o triunfo do princípio da nacionalidade teriam apelos excludentes.

Quando Hobsbawm reflete sobre os nacionalismos do terceiro mundo processados no período da descolonização, ele conclui que essas são experiências coladas à referência europeia. A atualização histórica dos nacionalismos do século XIX no século XX, não interfere intensamente no desenvolvimento histórico como aconteceria no passado.

Anthony D. Smith¹⁷ trabalha com a atribuição historicista ao nacionalismo. Se, por um lado, os historiadores promoveram a sua lógica fundadora e o seu respectivo mapeamento, por outro, foram seus mais argutos críticos. As críticas se dirigiam à multiplicidade das consequências perniciosas que iam desde políticas sociais e culturais até as experiências históricas definidas pelo totalitarismo. A existência do nacionalismo depende da vivência intelectual no país receptor. As elites, sobretudo intelectuais, adaptam as ideias de nação e de regeneração nacional. O nacionalismo se desenvolve nas circunstâncias do imperialismo e do colonialismo europeus e sua disseminação é auto-reprodutora. Smith sinaliza para o potencial nacionalista e a sua assimilação condicionada pela ressonância entre as massas.

¹⁶ A trajetória do movimento nacionalista obedece à lógica compreensiva do professor da Universidade Carlos em Praga, Miroslav Hroch. Este teria publicado, um estudo comparativo pioneiro sobre os movimentos nacionalistas dos países da Europa Central e Oriental. O autor definia as nações como conformações antropológicas com nexos fracos entre a ascensão do nacionalismo e a moderna sociedade industrial. O autor em questão trabalha com uma tipologia de fases do nacionalismo. A fase A, corresponde ao período do século XIX e foi cultural, literário e folclórico sem implicações políticas diretas. Na fase B, já existe uma militância sistemática da ideia nacional e o início das campanhas políticas a favor dessa ideia. Hobsbawm se declara instigado por estudar a chamada fase C, que representa o momento em que os programas adquirem sustentação de massa.

¹⁷ SMITH, Anthony D., *The Nation in History, Historiographical debates about Ethnicity and Nacionalism*, Hanover: University Press of New England, 2000.

O problema da historicidade na narrativa...

Nesse sentido, o autor se associa a Eric Hobsbawm¹⁸ e o conjunto de “tradições inventadas”. A questão do artifício e da sobrevivência ou assimilação em contextos culturais ou sociais distintos aparece na obra citada. Smith aponta que a fundamentação mítica voltada para o passado e a atribuição de modernidade ao nacionalismo se encaminham criticamente para o superficialismo histórico. O equilíbrio entre a continuidade e a descontinuidade histórica problematiza a busca pela moderna identidade coletiva.

Para Benedict Anderson¹⁹, as nações são comunidades políticas imaginadas²⁰ que fazem sentido para a alma e constituem objeto de desejo e projeções. Inexistem comunidades verdadeiras, as nações são imaginadas como comunidades na medida em que independem das hierarquias e desigualdades e são concebidas como estruturas de vinculação horizontal.

O objetivo de seu estudo era “deseuropeizar” o estudo teórico do nacionalismo. Anderson teria uma abordagem antropológica na compreensão do nacionalismo como um resultado de um prévio sistema cultural. Seu interesse parte da motivação de que, após a segunda guerra, todas as revoluções vitoriosas se definiram em termos nacionais. Sua tese é explorar como ponto de partida a ideia da nacionalidade, a condição nacional ou o nacionalismo como produto cultural específico. A sua expansão e migração ocorrem em meio a uma variação de conjunturas políticas e ideológicas.

Anderson se opõe a autores consagrados, como o sociólogo Ernest Gellner, que vinculou o nacionalismo a industrialização europeia ocidental. Para o primeiro autor as divisões cronológicas foram abolidas e em substituição se estabeleciam regimes de temporalidade que projetavam para a esfera do mito o passado e os momentos de origem fundacional. O senso de comunidade naturaliza a história nacional e o próprio tempo.

No primeiro capítulo, “Raízes Culturais”, Anderson recorre a Erich Auerbach e Walter Benjamin para desenvolver a ideia de uma temporalidade alheia ao princípio da simultaneidade. O nosso tempo era essencialmente messiânico, o que ele define como uma simultaneidade de passado e futuro, o

¹⁸ HOBBSAWM, Eric e RANGER, Terence, *A Invenção das tradições*, 4ª edição, São Paulo: Paz e Terra, 2006.

¹⁹ Benedict Anderson é um especialista em política e história da Indonésia e do sudoeste asiático, estudou na universidade de Cambridge e se tornou professor emérito da Universidade de Cornell. Autor do clássico; *Comunidades Imaginadas, reflexões sobre a origem e difusão do nacionalismo*. Nessa obra desenvolve o conceito de *comunidades imaginadas* onde fundamenta a análise sobre os nacionalismos contemporâneos. Sua afirmação de que a condição de nação é o valor de maior legitimidade universal na história contemporânea. A nação é uma comunidade imaginada que pode ser limitada e soberana e tem a sua essência marcada por uma conjuntura cultural. Inspirado na obra de Walter Benjamin intenciona demonstrar como os discursos da nacionalidade são caracterizados pela noção de simultaneidade, que inaugura uma noção de tempo vazio e homogêneo.

²⁰ Said faz referências frequentes à obra de Anderson e apresenta críticas a sua periodização linear e eurocêntrica, embora faça referências à ideia de *comunidade imaginada* para definir o sentido de identidade a partir de determinados traços que se enquadram nessa denominação. Em síntese, Said adere aos mecanismos formativos da *comunidade imaginada*, mas rejeita com veemência o tipo de periodização linear que Anderson desenvolve. As críticas a teoria de Anderson são equivalentes as refutações aos teóricos do nacionalismo já citados, tais como Eric Hobsbawm e Ernest Gellner.

tempo da espera com um presente instantâneo. A simultaneidade demorou a ser gestada, e só foi possível com o advento das ciências seculares.

A ideia do tempo vazio e homogêneo oferece uma perfeita analogia para o conceito de nação, entendida como uma comunidade sólida que atravessa a História no sentido ascendente e descendente. Para o autor, a nação nasce da convergência do capitalismo, da tecnologia, da imprensa e da diversidade da língua humana. Se a nação é intrinsecamente limitada, ela é, ao mesmo tempo, soberana, e conformadora de uma comunhão entre seus membros. A nação é uma comunidade política imaginada, quase uma questão de parentesco ou religião. Em Anderson, opera-se com a ideia de que não existem comunidades verdadeiras, o que se distinguira era o “estilo” como eram imaginadas e os recursos de que lançavam mão para sua existência.

Basicamente sustentei que a própria possibilidade de imaginar a nação só surgiu historicamente quando, e onde, três concepções culturais fundamentais, todas muito antigas, perderam o domínio axiomático sobre a mentalidade dos homens. A primeira delas é a ideia de que uma determinada língua escrita oferecia um acesso privilegiado à verdade ontológica, justamente por ser uma parte indissociável dessa verdade. Foi essa ideia que gerou as grandes irmandades transcontinentais da cristandade, do Ummah islâmico e de outros. A segunda é a crença de que a sociedade se organizava naturalmente em torno e abaixo de centros elevados – monarcas à parte dos outros seres humanos, que governavam por uma espécie de graça cosmológica (divina). Os deveres de lealdade eram necessariamente hierárquicos e centrípetos porque o governante, tal como a escrita sagrada, constituía um elo de acesso ao ser e era intrínseco a ele. A terceira é uma concepção da temporalidade em que a cosmologia e a história se confundem, e as origens do mundo e dos homens são essencialmente as mesmas.²¹

O mecanismo catalizador de uma comunhão que representa simultaneamente a fraternidade, o poder e o tempo estão sintetizados no chamado capitalismo editorial. A comunidade nesse contexto simboliza uma vinculação do tipo horizontal–secular e atemporal.

Anderson afirma que o que tornou possível as novas comunidades, foi a vivência interativa entre um modo de produção, as relações de produção características do capitalismo, uma tecnologia de comunicação (a imprensa) e o desenvolvimento da diversidade linguística. A tríade fatalidade–tecnologia e capitalismo provocou, de forma definidora, a elaboração das *comunidades imaginadas*. Estas preparariam cenário propenso à formação das nações modernas. No argumento do capítulo “A última onda”, aparece com toda a força o pressuposto do *nacionalismo derivativo*, na medida em que o autor traça o perfil das lideranças dos movimentos nacionalistas no âmbito da descolonização.

²¹ ANDERSON, Benedict, *Comunidades Imaginadas, Reflexões sobre a origem e difusão do nacionalismo*, São Paulo; Companhia das Letras, 2008. p. 69.

O problema da historicidade na narrativa...

Anderson não usa a equação; “condições miseráveis igual a processo revolucionário”. As condições e causalidades do movimento nacional de emancipação das ex-colônias podem ser atribuídas às forças externas. A herança do regime deposto, deixa traços de um modelo mais conformador da situação pós-colonial.²²

Se a língua e a cultura não são demarcadores dos princípios nacionalistas, pelo menos funcionam como facilitadores da integração. Os ideários nacionalistas de ordem étnica, fundamentados em questões de raça, etnia, parentesco, língua ou cultura comum, estiveram presentes no período contemporâneo.

Homi Bhabha²³ se refere à nação como um sistema de significação cultural, como a representação da vida social, mais do que a disciplina da política social. O autor percebe a emergência da nacionalidade política como uma forma de narrativa com estratégias textuais, deslocamentos metafóricos e estratégias figurativas. A perspectiva ambivalente da nação como narrativa vai estabelecer as suas fronteiras culturais, reconhecendo os sentidos que devem ser permeados pelo processo cultural. Bhabha propõe a construção cultural do nacional como uma forma de filiação textual e social.

Para Gellner, a mesma modernidade “esclarecida” que criava o nacionalismo serviu como base da dominação europeia sobre o resto do planeta nos 150 anos que se seguiram à Revolução Francesa. O nacionalismo teria que ser entendido como parte integrante dessa dominação. Fora da Europa, o nacionalismo era necessariamente um discurso derivativo, bloqueando o caminho do autêntico desenvolvimento autônomo.

Nacionalismo e dominação colonial

O debate sobre o nacionalismo como um fenômeno derivativo leva em conta a questão do imperialismo e da dominação colonial. Partha Chatterjee,²⁴ em artigo de uma coletânea sobre a obra de Edward W. Said critica a abordagem da temática do nacionalismo, na obra do autor Palestino. Chatterjee²⁵, como estudioso da construção do discurso político no nacionalismo indiano, e resistente

²² Benedict Anderson escreve uma justificativa no início do capítulo: “Censo, mapa, museu”, retificando a sua colocação na edição em questão do livro. ANDERSON, Benedict, *Comunidades Imaginadas, Reflexões sobre a origem e difusão do nacionalismo*, São Paulo: Companhia das Letras, 2008.p. 226 .

²³ BHABHA, Homi, *DissemiNation: Time and narrative, and the margins of the modern nation* In: *Nation and narration*, Nova York: Routledge, 2001.

²⁴ CHATTERJEE, Partha, *Their own words? An Essay for Edward W. Said*, In: SPRINKER, Michael, *Edward W. Said, a critical Reader*, Massachusetts: Blackwell Publishers, 1992.

²⁵ Partha Chatterjee nasceu em 1947, na província de Bengala Ocidental, próximo à cidade de Calcutá. Estudou na Universidade de Calcutá obtendo a licenciatura em Ciências Políticas em 1967. Esse período se constituiu essencial na História Intelectual Indiana. A geração intelectual contemporânea à formação de Chatterjee havia sido formada na ambiência do movimento nacionalista, e anti-britânico dos anos 30 e 40. Conviviam duas tendências do

a ideia do *nacionalismo derivativo*²⁶ percebe com desconfiança à referência permanente ao nacionalismo na modalidade europeia.

Seu dilema aparece no reconhecimento de que a política contemporânea das nações asiáticas e africanas tem inspirado uma visão pessimista que entende que a luta anticolonial representou uma autêntica estratégia manipuladora das elites nacionalistas. Sua reflexão central em torno da inexistência de uma sociedade civil para os indianos emerge com a consolidação de um conceito mais apropriado, como o de *sociedade política* para compreender o verdadeiro funcionamento da Índia Contemporânea.

Outro problema que Chatterjee estabelece, em sua reflexão, tem relação com o conceito de modernidade. Para o autor a modernidade havia sido entrelaçada com a história do colonialismo, cujo contexto desacredita o domínio universal da livre expressão, desvinculado das distinções de raça ou nacionalidade. A cumplicidade entre o conhecimento moderno e os regimes contemporâneos de poder nos remete ao ideário de uma modernidade universal, que inibe a ideia das ex-colônias como produtoras de modernidade. As ex-colônias são vistas, numa abordagem eurocêntrica, como consumidoras secundárias de um legado exclusivamente europeu.

Certamente vimos muitas tentativas desse tipo nos campos da literatura e das artes, de construir uma modernidade que seja diferente. De fato, poderíamos dizer que esse é precisamente o projeto cultural do nacionalismo: produzir uma modernidade distintivamente nacional. Obviamente, não há uma regra geral que determine quais seriam os elementos da modernidade e quais os emblemas da diferença. Houve muitos experimentos em muitos campos; eles continuam ainda hoje. Meu argumento era o de que esses esforços não se

movimento nacionalista: o nacionalismo liberal, ligado ao partido do Congresso que estava no poder desde 1947, e a de um marxismo vinculado à URSS, que entraria em crise nos anos 60. O movimento camponês indiano amadureceu um projeto de resistência em função da decepção com a ausência de redistribuição de terras após a independência da Índia. Esse movimento deu origem ao movimento Naxalita, com conteúdo fortemente maoísta, que procurava juntar estudantes e camponeses numa perspectiva revolucionária. A Universidade de Calcutá onde Chatterjee terminou sua licenciatura configurou-se um dos principais cenários universitários desse movimento. Chatterjee doutorou-se nos EUA na Universidade de Rochester e retornou à Índia para lecionar na Universidade de Amritsar, e posteriormente no centro de estudos de Ciências Sociais de Calcutá. Esse centro abrangia duas tendências intelectuais, uma de fundamentação marxista e outra marcada pela tendência seguida pelo movimento Naxalita. No interior do segundo grupo emergiu a figura chave dos estudos subalternos, Ranajit Guha que formou um grupo nos anos 70, integrado por estudiosos que procuravam revisar a historiografia Indiana da época, entre eles; Dipesh Chakrabarty, Shahid Amin, Gautma Badra e Partha Chatterjee, com formação mais avançada em teoria e filosofia política. Chatterjee ganhou destaque na historiografia indiana com dois artigos na coletânea *Subaltern Studies*. Esse grupo teve grande repercussão na historiografia do nacionalismo com a publicação do livro *Nationalist Thought and the colonial world*, livro que desempenhou papel central nos debates sobre o nacionalismo.

²⁶ O debate sobre o nacionalismo como um fenômeno derivativo leva em conta a relação entre Imperialismo e dominação colonial. Para Ernest Gellner a mesma modernidade “esclarecida” que criava o nacionalismo, serviu como base da dominação europeia. Partha Chatterjee discorda que a origem esteja na Europa, e que os movimentos nacionalistas pós-coloniais sejam experiências miméticas e, portanto, menos autênticas. Seu trabalho alerta para os perigos de transpor os resultados de um desenvolvimento histórico específico, da Europa ocidental, a situações de outros países que não necessariamente compartilham as mesmas pré-condições históricas.

O problema da historicidade na narrativa...

restringiram apenas aos domínios supostamente culturais da religião, literatura e artes. A tentativa de encontrar uma modernidade diferente ocorreu mesmo no campo presumivelmente universal da ciência.²⁷

A afirmação do protagonismo histórico e da produção de uma modernidade própria se encaminha no esforço do descentramento de origem dessa experiência nacionalista. O passado imaginado, como fundamento do contemporâneo, aponta para uma idealização de um tempo de autonomia. Chatterjee se refere à modernidade dos colonizados, no qual o processo histórico que havia ensinado o valor da modernidade também havia tornado os colonizados vítimas do processo de dominação europeia.

A atribuição da nação moderna como uma entidade universal e particular relaciona-se com a ideia de povo como lócus original da soberania do estado moderno e com a ideia de que todos os seres humanos são portadores de direitos. O estado-nação tornou-se a encarnação particular do estado moderno.

As ideias em torno da cidadania republicana estavam presentes nas estratégias de liberação nacional. A análise crítica do autor indiano permeia a visão de que algumas representações e categorias utilizadas nos estados pós-coloniais seguiam de forma correspondente os critérios classificatórios utilizados pelos regimes governamentais.

Chatterjee concorda com Said que uma das maneiras de evitar o paradoxo entre a teoria crítica e a práxis construtiva é questionar e problematizar a fácil identificação, reclamada por cada estado nacionalista. Por outro lado, uma postura identificada pelo ceticismo absoluto envolve riscos maiores do que os meramente intelectuais.

O nosso autor indiano considera o Said nacionalista, excessivamente otimista e, embora faça uso das suas teorias como inspiração para o caso indiano, aproveita distanciadamente a crítica relativista ao nacionalismo essencialista.

A relação entre a libertação e a consciência nacional encaminha a referência mais clássica da noção de *comunidade imaginada*. Reiteramos que essa problemática da conjugação da libertação nacional com a gestação dos nacionalismos nos países descolonizados é a grande temática mobilizadora do nosso autor. O convívio teórico problemático entre a perspectiva pós-colonial e a busca fundamentada pelo *ethos* nacional palestino promove um paradoxo. A inversão da perspectiva nacionalista centrada na Europa aproxima nosso autor da historiografia dos chamados Estudos Subalternos²⁸. Esse conjunto de teóricos que propõe o esvaziamento do chamado nacionalismo derivativo tem estreita afinidade com a historiografia Saidiana.

²⁷ CHATTERJEE, Partha, *Colonialismo, Modernidade e Política*, Salvador: EDUFBA, 2004. pp. 61 - 62.

²⁸ Procuramos identificar em nota de pé de página a origem desse grupo intelectual indissociado do intelectual Partha Chatterjee. Procuramos definir suas características teóricas. Os estudos subalternos se apropriam da teoria

Em geral essa historiografia se debruçou sobre a produção teórica acerca da Índia. Produziu-se um conjunto de questionamentos acerca da abordagem do nacionalismo indiano, como se este estivesse vivendo um processo de aprendizado. Uma determinada concepção de evolução histórica que deveria repensar os esquemas clássicos de nacionalismo pautados na experiência europeia.

Pensar a nação equivale a refletir sobre as culturas, estados, histórias e experiências, tradições, povos e destinos. A motivação para analisar a nação com um artifício esvazia o conceito do seu aspecto homogêneo e naturalizado. Com as experiências pós-coloniais iniciou-se um processo de desvelamento da artificialidade da construção dos nacionalismos e seus respectivos usos políticos. A múltipla referência problematiza as identidades como produtos de uma única experiência histórica.

Said se reequilibra entre às definições temporárias e a transgressão das mesmas no dilema teórico pós-colonial. O entre lugar não é somente geográfico existencial, mas possui um caráter teórico e epistemológico. A recorrente recriação das demarcações de limites definidores do nacional produz um movimento oscilante e desconfiado.

O problema da perspectiva enunciativa e da origem de quem fala como se o ponto de partida do discurso fosse definidor da legitimidade do discurso nos remete para árdua tarefa de inverter as polaridades de importância política e econômica.

Recorremos a Kwame Appiah²⁹ para o desenvolvimento do risco da inversão da importância das identidades raciais em perspectiva nativista.³⁰ A perspectiva crítica sobre as filiações culturais que podem culminar em identidades unívocas, nos encaminha para um debate sobre a nação. Appiah retorna cronologicamente para os movimentos de descolonização dos anos 60, na África, para refletir sobre a paridade da nação com a literatura na produção intelectual dos países descolonizados.

A comunidade nacional pode se constituir a partir dessa vivência e compartilhamento intelectual. Essa assertiva demarca a relativização de uma particularidade cultural que se orienta por registros europeus ocidentais. O particularismo afrocêntrico é dissimuladamente universalista. O

marxista, especialmente da obra do filósofo A. Gramsci e sua reflexão sobre as formas de dominação que buscavam pensar as relações entre o neocolonialismo e a contemporaneidade. As primeiras obras, representativas dessa corrente, fundada formalmente em 1982, apareceram no ano de 1983, são elas; *Aspectos elementares da insurreição camponesa na Índia*, de Ranajit Guha e quatro livros em forma de coletâneas que sintetizavam o debate dessa perspectiva denominado *Subaltern studies* publicados pela Oxford University Press. Guha localiza a origem dessa perspectiva na decepção dos caminhos políticos vividos pela Índia após a descolonização. Quando este autor critica a historiografia nacionalista ou colonialista é no sentido de apontar as fragilidades de uma interpretação que insiste no sentido linear da história, buscando suprimir a historicidade da resistência subalterna.

²⁹ APPIAH, Kwame Anthony, *Na casa de meu pai, A África na filosofia da cultura*, 3ª edição. Rio de Janeiro: Contraponto, 2010.

³⁰ O filósofo Kwame A. Appiah, nascido em Gana, professor da universidade de Harvard produziu várias reflexões que versavam sobre o esforço de revisitar criticamente a perspectiva essencialista de um contraponto ao racismo. A armadilha de se enveredar por uma afirmação mítica e primordialista da África, fez o autor pensar as possibilidades e riscos da elaboração de uma única identidade africana no fim do século XX.

O problema da historicidade na narrativa...

nativismo organiza suas particularidades culturais, mesmo que involuntariamente, vinculado à modernidade ocidental. Suas demandas nativistas são emolduradas no esquadramento ocidental.

Penso que quando virmos o contexto mais amplo com maior clareza, ficaremos menos propensos às angústias do nativismo, menos inclinados a ser seduzidos pela retórica da pureza ancestral. Há mais de um quarto de século, Frantz Fanon expôs o artificialismo dos intelectuais nativistas, cujo populismo falacioso só faz afastá-los do *Volk* [povo] que eles veneram.³¹

O problema da mediação intelectual em relação ao elemento popular e o seu inevitável alheamento ou superficialismo é denunciado no contexto exposto. Os intelectuais demonstram um alheamento por portar uma atitude fetichista em relação à cultura o que acaba por distanciá-los do povo em seu momento de luta. Fanon é citado por Appiah, para demonstrar o falseamento das estruturas monolíticas, quando referidas à ideia de negritude ou a concepção de identidade africana. Appiah resgata a relação entre as tradições inventadas, os mitos nacionais e a dinâmica política do estado moderno.

A demonstração da valorização da erudição africana ou asiática se traduz na legitimação do ideário universal europeu. Appiah fala de uma contaminação entre as culturas, que não permite a distinção purista de uma identidade. Appiah lê o pós-colonialismo à partir de uma leitura pessimista, fruto de uma escrita “pós-realista” e “pós-nativista”, elaborando uma solidariedade mais transnacional do que nacional.

A pós-colonialidade está depois de tudo isto: e o seu “pós”, como o de pós-modernismo, é também um “pós” que desafia as anteriores narrativas de legitimação. E desafia-as em nome das vítimas sofredoras de “mais de trinta repúblicas africanas.” Se há uma lição a extrair da forma alargada desta circulação de culturas, é certamente, a de que já estamos todos contaminados uns pelos outros, que já não existe uma cultura africana autêntica completamente autóctone à espera de ser resgatada pelos nossos artistas (da mesma forma que, obviamente, não existe uma cultura americana sem raízes africanas).³²

A ameaça originada no nativismo essencialista associada ao rastreamento da autenticidade de um grupo constitui uma armadilha teórica e política que o pós-colonialismo se esforça por driblar constantemente.

³¹ APPIAH, Kwame Anthony, *Na casa de meu pai, A África na filosofia da cultura*, 3ª edição. Rio de Janeiro: Contraponto, 2010. p. 95.

³² APPIAH, K A., Será o pós em pós-modernismo, o pós em pós-colonial? pp. 17-18. <<http://artafrica.lettras.ulisboa.pt/uploads/docs/2016/04/18/5714df1ec40c3.pdf>>.

Retomamos a reflexão de Partha Chatterjee³³ para a compreensão da categoria de estado-nação como construção teórica e artifício político privilegiador da noção de modernidade europeia com a culminância de um *telos* civilizatório. O autor ressalta que a formação dos estados nacionais nas sociedades pós-coloniais se construiu de maneira muito diferente das metrópoles. No Ocidente, o nacionalismo se baseou em categorias universais, enquanto na periferia esse ideário nacionalista se construiu por meio da tradição, da particularidade e do passado histórico.

Como produto histórico do colonialismo, o estado construído no momento pós-emancipação inspirou-se em categorias universais, tais como; *cidadania, sociedade civil e democracia*, estas inexistentes nas sociedades colonizadas. As referências não eram autóctones, o que acabou por promover um divórcio entre estado e sociedade que se notaria até a contemporaneidade. O autor sustenta que as sociedades pós-coloniais extrapolam tais nacionalismos, em função da dissociação real entre um discurso e a formação de um estado derivado que se formou seguindo o modelo europeu, com traços políticos de sociedades destoantes dos parâmetros clássico da Europa.

Chatterjee estabelece um contraponto à tese de Benedict Anderson³⁴ sobre o tempo vazio e homogêneo como parte da modernidade. Este autor sustenta que essa descrição seria idealizada, uma utopia, cuja razão moderna seria constitutiva da homogeneidade histórica, o que parece uma expressão paradoxal. O autor rebate essa ideia, afirmando que o social preenche esse “significante vazio” com conteúdo heterogêneo. O tempo histórico da nação é sempre heterogêneo, porque guarda como principal referencial as distintas experiências dos variados grupos sociais.

Para Chatterjee, Anderson aparece como um teórico com ideias interessantes, mas com uma perspectiva essencialista. Estudar as experiências subalternas pressupõe “uma política de heterogeneidade” que deve priorizar as estratégias contextuais, históricas e, portanto, provisórias, tendo em vista os fragmentos das contingências nacionais. Reconhecemos um contraponto entre a historicidade do fragmento nacional diante da intenção universalista ou idealista do discurso ocidental sobre os nacionalismos.

Os movimentos pós-coloniais são vistos sob a perspectiva de uma contradição essencial entre a “narrativa do capitalismo” e as “narrativas das comunidades”. Esta segunda narrativa figura como uma autêntica alternativa ao estado. O Estado-nação domestica a “comunidade” no esforço de resgatar solidariedades primordiais rastreadas no seu passado mítico.

³³ CHATTERJEE, P. *La Nación en Tiempo Heterogéneo y otros estudios subalternos*, Buenos Aires: Siglo XXI, 2008.

³⁴ Para Benedict Anderson, a formação das nações tem origem no desenvolvimento da imprensa como um dispositivo chave para a elaboração das comunidades imaginadas. A imprensa e os romances promoveram o compartilhamento de um espaço e um tempo em comum e esta teria sido a condição básica para o processo de formação das nações. As comunidades imaginadas estariam conformadas no chamado tempo homogêneo.

O problema da historicidade na narrativa...

Es decir, la *comunidad* surge a razón de todo aquello que fue excluido de los paradigmas de los Estados nacionales contemporáneos. Los excluidos forman comunidades, o se involucran con ellas, a partir de la constatación de un poder que los margina. Sólo hay comunidad en la medida en que hay otro que posee un poder que la excluye. Dicho de otra manera: la formación de los Estados nacionales contemporáneos ha causado una fragmentación en la sociedad, y todos los grupos excluidos (a veces llamados “minorías”, aunque en muchos casos son mayorías) y todas las maneras distintas de “imaginar la nación” son los fragmentos que resultan de la formación del Estado-nación moderno.³⁵

Chatterjee associa sua reflexão sobre o nacionalismo a uma análise crítica sobre a democracia contemporânea que ele considera como uma “política dos governados”. O autor recupera criticamente o ideal de nacionalismo cívico tal como caracterizado em Anderson³⁶, e nomeia, seguindo o viés marxista, o “tempo vazio e homogêneo”, como o tempo do capitalismo. A dissonância em relação a esse “tempo do capitalismo” é vista como um resquício de um tempo primitivo que pode ser denominado de tempo pré-moderno.

A culminância do capitalismo como *telos* necessário e previsto na modernidade enquadra todos os registros de resistência no campo do arcaico e atrasado. O interlocutor privilegiado de Chatterjee³⁷, o autor Benedict Anderson, não só no livro *Comunidades Imaginadas*, como na reflexão presente na obra *The spectre of comparisons*, onde reconhecemos uma distinção entre nacionalismo e políticas de etnicidade. Anderson atribui um caráter positivo aos nacionalismos e um aspecto negativo e conflituoso às políticas de etnicidade.

O problema de Anderson para Chatterjee é que ele incorpora o universalismo político da modernidade, o que indica a ideia de um mundo único em essência, cuja atividade comum denominada política pode ser levada a várias partes. A modernidade encarna um espaço-tempo homogêneo e vazio.

³⁵ CHATTERJEE, Partha, *La Nación en Tiempo Heterogéneo y otros estudios subalternos*, Buenos Aires: Siglo XXI, 2008. p. 15 “É preciso dizer que a comunidade surge a partir do que foi excluído dos paradigmas originados nos estados nacionais contemporâneos. Os excluídos formam comunidades, ou se misturam com elas, a partir da constatação que os marginaliza. Somente existe uma comunidade na medida em que, há outro que possui um poder que os exclua. Dito de outra maneira: a formação dos estados nacionais contemporâneos causou uma fragmentação na sociedade e em todos os grupos excluídos (as vezes chama os de minorias) ainda que em muitos casos seja maioria) e todas as maneiras distintas de imaginar a nação são os fragmentos que resultam na formação do estado-nação moderno.” (tradução nossa)

³⁶ Benedict Anderson se baseia na formulação teórica de Walter Benjamin e a utiliza para demonstrar as possibilidades materiais das formas anônimas de sociabilidade, condicionadas pela sociabilidade do capital cultural por meio do advento da imprensa, pela elaboração ficcional dos romances. As nações teriam sido imaginadas na sua existência. Estas *comunidades imaginadas* adquiriram uma forma concreta que poderia ser ilustrada através do chamado “capitalismo impresso”.

³⁷ Chatterjee dedica vários capítulos do seu livro *La nación en tempo heterogéneo y otros estudios subalternos*, ao debate sobre a tese do nacionalismo tal como desenvolvida por Benedict Anderson. O capítulo 4, denominado, “La utopia de Anderson” retoma o debate sobre as distinções entre o nacionalismo e as políticas de etnicidade.

A experiência histórica do nacionalismo na Europa Ocidental, na América e Rússia proporcionou aos posteriores nacionalismos um conjunto de formatos ou matrizes a partir dos quais as elites nacionalistas na Ásia e África escolheriam suas respectivas trajetórias.

Chatterjee refuta essa concepção repensando essa homogeneidade como o tempo utópico do capitalismo, que vincula o passado, o presente e o futuro e se transforma em condição viabilizadora de uma idealização historicista da identidade, da nacionalidade e do progresso. A hegemonia do utópico na dimensão desse tempo vazio é questionada pelo autor indiano na medida em que a vivência e recepção das experiências pelos diversos grupos podem ser vivenciadas de diferentes formas.

A rejeição ao pressuposto da universalidade da comunidade imaginada se encaminha para o argumento que o mundo pós-colonial não deve ocupar o lugar de um mero consumidor perpétuo da modernidade. Chegamos ao extremo de imaginar uma espécie de roteiro para a resistência anticolonial. As imaginações são inclusive colonizadas. As propostas em torno da refutação da chamada autobiografia do nacionalismo em Chatterjee parte de um debate direcionado à tese de Anderson. Os principais artigos do livro que estamos analisando é um permanente diálogo de contraponto e debate das teses sobre as *comunidades imaginadas*. O nacionalismo em Chatterjee não é uma resposta à dominação colonial. Seguindo sua leitura, o nacionalismo anticolonial elabora seu próprio espaço de soberania muito antes do início da sua batalha política com o poder imperial.

Percebemos nas teses de Chatterjee sobre a Índia e o seu nacionalismo pós-colonial, o uso permanente de categorias e mecanismos epistemológicos de compreensão apropriados da tese de Benedict Anderson. Embora esta seja refutada em sua essência, o autor indiano procura utilizar algumas categorias equivalentes para analisar o nacionalismo pós-colonial asiático.

O fator de atração pela teoria de Anderson caminha para uma possibilidade explicativa que extrapole as instâncias oficiais do estado. No contexto indiano, uma história do nacionalismo como movimento político que extrapole e não se limite à luta pelo poder colonial, pelo domínio exterior, ou seja, pelo domínio material do estado, parece ser bem conveniente. O mecanismo de resistência ao modelo de nacionalismo europeu ou americano passa por se considerar que os princípios de soberania e cultura nacional podem se constituir em outras esferas para além do estado.

O projeto hegemônico de nacionalismo não podia ser indiferente às distinções de língua, religião, casta ou classe. O projeto era uma normalização cultural, um projeto hegemônico burguês com diferenças. O problema da atrofia da libertação nacional guarda uma dívida à submissão do nacionalismo às velhas fórmulas do estado moderno europeu. Chatterjee insiste que o seu ponto central não se limita a demarcar os espaços diferenciados que podem romper com os mecanismos totalizadores da historiografia nacionalista.

O problema da historicidade na narrativa...

Sua tarefa consiste em privilegiar as historicidades “mutuamente condicionadas, as formas específicas que surgiram por um lado, no espaço definido pelo projeto hegemônico da modernidade nacionalista e, por outro lado nas inumeráveis resistências fragmentadas até o projeto normalizador.”

³⁸ Longe de um simples contraponto à tese da universalidade europeia, pela demonstração do excepcionalismo indiano, Chatterjee descreve sua tarefa como algo mais complexo, que busca a identificação das condições discursivas que tornaram possíveis as teorias sobre o particularismo indiano. O autor pretende, em linhas gerais, reclamar um espaço autônomo de liberdade de imaginação, em resposta a um determinado campo de poder.

Chatterjee afirma que a descolonização foi seguida por uma crise do estado do terceiro mundo e pelas guerras culturais que se identificaram com o chauvinismo com o preconceito étnico e por regimes frágeis politicamente com problemas de corrupção. Reconhecemos o problema de abordar o enfoque do capitalismo e da modernidade de uma só perspectiva, a partir de uma dimensão de espaço-tempo da vida moderna. O afastamento da hipótese da convivência das muitas temporalidades representa a negação da ratificação do utópico da modernidade ocidental.

Avançando na inversão dessa utopia da modernidade ocidental como paradigma central, o autor citado chegaria a afirmar que o mundo pós-colonial representava a “maioria” do mundo moderno. Em síntese, verificamos um contraponto exemplificado historicamente da tensão entre a dimensão utópica do tempo homogêneo do capitalismo e o contexto real do tempo heterogêneo da governabilidade, assim como os efeitos produzidos por uma tensão entre os esforços por narrar à nação. Se, por um lado, parece rebater as definições de nação do autor de *Comunidades imaginadas*, por outro, há uma intensa relativização contextual quando se trata de analisar a complexidade da sociedade indiana na sua configuração nacional.

La política democrática de la nación ofrece posibilidades sustantivas de obtener mayor igualdad, pero sólo a través de una representación adecuada de los grupos no privilegiados en el aparato político. De esta manera, una política estratégica de grupos, clases, comunidades, etnias y series cerradas de todo tipo es inevitable. Pero la homogeneidad no es, a pesar de esto, abandonada. Al contrario, en contextos específicos puede ofrecer una clave que permita encontrar soluciones estratégicas para problemas de heterogeneidad irreconciliable, como en el caso de la división de India. A diferencia de las reivindicaciones utópicas del nacionalismo universalista, la política de la heterogeneidad nunca puede aspirar al premio de encontrar una fórmula única que sirva a todos los pueblos en todos los tiempos: sus soluciones son siempre

³⁸ CHATTERJEE, Partha, *La Nación en Tiempo Heterogéneo y otros estudios subalternos*, Buenos Aires: Siglo XXI, 2008. p. 104. (tradução nossa)

estratégicas, contextuais, historicamente específicas e, inevitavelmente, provisionais.³⁹

Se Anderson pretende preservar o momento mítico de convergência entre o nacionalismo e a modernidade, Chatterjee aponta a impossibilidade da projeção desse esquema no caso das experiências pós-coloniais. A cronologia elaborada e resgatada por Chatterjee identifica diferentes sentidos para a questão nacional.

O nacionalismo contemporâneo é visto como um fenômeno do terceiro mundo, que o Ocidente rejeita e se sente impotente para reprimir. Para Homi Bhabha⁴⁰ a nação funciona como uma “forma obscura e ubíqua de viver a localidade da cultura”.⁴¹ Para estudar a nação através da narrativa, é preciso estar atento ao campo de sentidos e símbolos que esta elabora. O autor indiano procura entender as estratégias de identificação cultural e registro discursivo. A pretensão de um distanciamento em relação à perspectiva historicista faz com que a nação passe a não ser uma medida de linearidade encaminhada para a modernidade cultural, por isso a importância do debate em torno da temporalidade.

Podemos associar essa temporalidade reivindicada por Bhabha à ideia de *mundanidade* em Said, aqui entendida como a contingência histórica relacionada ao registro textual. Bhabha persegue o ato de interpretação secular em Said para afirmar a analogia dos povos e suas respectivas comunidades imaginadas com suas temporalidades heterogêneas. O autor recusa a associação automática entre nação e modernidade, a primeira vista como uma forma soberana de racionalidade política. Se a temporalidade da nação é ambivalente e os recortes fragmentários que concorrem para o princípio do nacionalismo são invenções, a nação deve ser observada de forma contingencial como uma narrativa.

Bhabha define o tempo da nação como indisciplinado. Supomos que para deslocar a ideia de uma temporalidade progressiva e linear, a ideologia aparece como vacilante, o que nos transmite a impressão de uma indefinição crítica e crônica da cultura nacional. Essa ambivalência é renomeada em

³⁹ CHATTERJEE, Partha, *La Nación en Tiempo Heterogéneo y otros estudios subalternos*, Buenos Aires: Siglo XXI, 2008. pp. 83-84. “A política democrática da nação oferece possibilidades substantivas de obter maior igualdade, mas só através de uma representação adequada dos grupos não privilegiados no aparato político. Desta maneira, uma política estratégica de grupos, classes, comunidades, etnias e séries fechadas de todo tipo é inevitável. Mas a homogeneidade não é, apesar disto abandonada. Ao contrário, em contextos específicos pode oferecer uma chave que permita encontrar soluções estratégicas para problemas de heterogeneidade inconciliável, como no caso da divisão da Índia. A diferença das reivindicações utópicas do nacionalismo universalista, a política da heterogeneidade nunca pode aspirar ao prêmio de encontrar uma fórmula única que sirva a todos os povos em todos os tempos: suas soluções são sempre estratégicas, contextuais, historicamente específicas, e inevitavelmente, provisórias.” (tradução nossa).

⁴⁰ BHABHA, Homi K., *DissemiNação, o tempo e a narrativa e as margens da nação moderna* In: *O local da Cultura*, 2a edição. Belo Horizonte: EdUFMG, 2001.

⁴¹ BHABHA, Homi K., *DissemiNação, o tempo e a narrativa e as margens da nação moderna* In: *O local da Cultura*, 2a edição. Belo Horizonte: EDUFMG, 2001. p. 299.

O problema da historicidade na narrativa...

vários autores; em Gellner são os trapos e retalhos da vida cotidiana, em Said “a energia não contínua da memória histórica vivida e da subjetividade”.

O grande problema nessa definição da liminaridade do nacionalismo, é que se parte de um extremo a outro, da superação da demarcação historicista para um sintoma de uma etnografia do contemporâneo. A dicotomia trabalhada por Bhabha vai do que ele denomina por pedagógico fundado na tradição contínua de um povo até o performativo da narrativa do entre lugar. Bhabha recorre a Said para fortalecer a sua ideia de cultura nacional como performativa. Said menciona a hermenêutica da *mundanidade* realizada a partir das fronteiras liminares e ambivalentes que articulam os signos da cultura nacional, “como zonas de controle ou de renúncia de recordação e de esquecimento, de força ou de dependência, de exclusão ou de participação.”⁴²

Bhabha utiliza trechos do livro *Os Condenados da Terra* de Frantz Fanon para exemplificar a incomensurabilidade da cultura nacional essencialista. O eterno confronto entre um conhecimento pedagógico de uma narrativa nacional contínua e a chamada “zona de instabilidade oculta” do ethos popular aparece nessa narrativa.

Fanon pertence a uma filiação teórica pós-colonial, conveniente para os argumentos de Bhabha na medida em que prevê um tempo pós-colonial que questiona a ideia de *telos*, e de passado/ presente equivalentes ao arcaico e ao moderno. Conclui-se uma reflexão chamando a atenção para a importância do esquecimento como mecanismo formativo da visibilidade da nação. É preciso subtrair determinadas memórias para definir o começo da narrativa da nação. O autor chama de “sintaxe do esquecer”, a identificação problemática de um povo nacional. O esquecer encaminha o lembrar. Ser obrigado a esquecer torna-se a base para relembrar a nação, preenchendo-a de novos elementos, imaginando a possibilidade de outras formas constitutivas da identificação cultural.⁴³

Para Said o nacionalismo revolucionário ou militante tem limites. O autor define a identidade nacional, transformada numa paixão coletivamente organizada, como originalmente negada, que precisa se externalizar e assumir o seu lugar no mundo. Seus posicionamentos desconfortáveis com os imperativos nacionalistas, não são passíveis de uma conciliação com a luta por uma afirmação nacional dos palestinos.

⁴² Said apud BHABHA, Homi K., *DissemiNação, o tempo e a narrativa e as margens da nação moderna* In: *O local da Cultura*, 2ª edição. Belo Horizonte: EDUFMG, 2001 p. 210.

⁴³ GOLDMAN, Elisa, *O Jogo de espelho das colonizações, Nacionalismo e Pós-Colonialismo na obra de Edward W. Said*, 2014. Tese de Doutorado, (Doutorado em História) -PPGH – UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), RJ.

O ceticismo em torno das categorias estáveis aparece especialmente no *Orientalismo* que pretende rever as categorias binárias vinculadas à representação do Oriente pela erudição ocidental, no livro *Cultura e Imperialismo* que privilegia primordialmente o debate sobre o nacionalismo e na obra nacionalista por essência denominada, *A Questão da Palestina*. O livro *A Questão da Palestina* foi escrito entre 1977 e 1978 e publicado em uma primeira edição em 1979. Reconhecemos que ambas foram pensadas quase simultaneamente, embora com propostas distintas. No livro de 1979, Said volta a identificar o discurso orientalista, marcado por representações negativas do árabe, do Islã e do Oriente e a sublimação da voz do palestino. Reconhecemos que o livro *A Questão da Palestina* representa a virada do Said cosmopolita para o Said nacionalista. Ao rastrear a identidade palestina, o autor busca defender a autodeterminação desse povo. Muitos parágrafos são dedicados a referências históricas da Palestina desde o século XVIII até os dias de hoje: estatísticas populacionais, áreas de assentamentos e detalhes da vida profissional e intelectual dos Palestinos.

A narrativa diacrônica detalhista ilustra por meio da contingência histórica o mecanismo palestino de pertencimento, possuidor de um sentido relativamente coerente e unificado de ação. Said aparece motivado por um desafio gramsciano a partir do ímpeto de estabelecer um inventário das forças históricas que moldaram o povo Palestino.

No livro, encontramos afirmações quase assertivas da existência plena e irredutível da experiência palestina, ou seja, o autor ressalta a identidade de um grupo que tenta se contrapor às várias tentativas de dissolução da identidade a partir da experiência sionista.

Para Said, *A Questão Palestina* é a última grande causa do século XX. A questão palestina teria sido marcada pela experiência da expropriação, do exílio, da dispersão e da privação dos direitos civis. Said refaz o histórico do movimento Nacional Palestino ao estabelecer 1967 como um marco para se pensar a relação entre a política da questão palestina e a respectiva relação com as nações árabes. A centralidade da questão palestina no discurso árabe oficial é confrontada com a práxis da relação entre os palestinos e os estados árabes. Para o autor existe uma conjuntura paradoxal nas relações entre a causa Palestina e o contexto mais amplo do mundo árabe. O perfil pan-árabe Nasserista da OLP no período da liderança de Yasser Arafat é inegável, o que não elimina a impossibilidade de trocar uma linearidade na relação entre a causa palestina e a conjuntura geopolítica árabe.

São três elementos definidores da trajetória dessa relação. O primeiro deles está representado pela relação com o golfo Pérsico que, desde 1948, estabelece um apoio econômico para a questão Palestina. O segundo elemento está representado pela revolução Iraniana de 1979 e os respectivos vínculos entre a OLP e Khomeini. O terceiro elemento, representado pelos movimentos progressistas do mundo árabe, grupos marxistas egípcios, Nasseristas e muçulmanos. Destacam-se diacronicamente as relações entre a Palestina e os países árabes. Suas conclusões encaminham as seguintes colocações:

O problema da historicidade na narrativa...

a ausência de um aliado estratégico do nacionalismo palestino, e por outro lado, a existência de uma autonomia do movimento nacional palestino que sugere uma independência do movimento. A escrita do livro recompõe historicamente a chamada presença Palestina que foi lida de forma evolucionista ou, na leitura de Said, Orientalista.

A Palestina, segundo a visão sionista, seria retrógrada, incivilizada, portanto, deveria ser reconstruída segundo o slogan sionista: “uma terra sem povo para um povo sem terra”. Said trabalha a Palestina como uma dissonância de interpretação. Os argumentos em torno da noção de pertencimento ou especificidade de uma comunidade indicam a ideia de uma Palestina anterior que, a partir da desapropriação, necessita reafirmar uma realidade negada pelo sionismo e a conseqüente criação do Estado judaico. Said rebate o princípio da existência rarefeita dos palestinos e refuta a tese do êxodo espontâneo em 1948. O autor aponta as controvérsias numéricas acerca da evasão dos palestinos no âmbito da criação do estado judaico.

Said aponta permanentemente o problema da representação dos palestinos, que não falam por si, são sempre representados. O problema do sionismo que aparece invariavelmente envolvido na realidade nativa do Oriente Médio e, ao mesmo tempo coloca-se num *status* de superioridade. Assim como os orientalistas que agem de forma paternalista, os sionistas falam ao mundo em nome dos palestinos. O contraponto a esse “silêncio” da voz Palestina perante o mundo ocidental deve vir por meio de um inventário histórico.

No livro *A questão da Palestina*, podemos perceber algumas preocupações denominadas pós-coloniais que acompanham boa parte das suas análises do autor do livro, embora possamos identificar estas reflexões com o esforço de um rastreamento do *ethos* nacional de uma trajetória histórica da Palestina. Percebemos então as contradições entre a reflexão pós-colonial desconstrutiva das essencialidades e a visibilidade teórica dada à questão palestina. As transformações históricas impossibilitam as categorias estáveis e imutáveis confirmadoras das definições das identidades. Sendo assim, reconhecemos a importância do devir histórico para a relativização das essencialidades.

A identidade Palestina está intrinsecamente relacionada à necessidade de reintegração da terra e da realização da soberania Palestina. Todas as instituições refletem o seu exílio. O paradoxo da indissociação da questão palestina com o nacionalismo árabe vem da ameaça à sobrevivência palestina fora do seu território original. Reconhecemos a iminente diluição da nacionalidade Palestina mediante a generalidade das comunidades árabes. Até março de 1968, o movimento palestino era encarado como inserido no contexto árabe mais abrangente. Tanto a vertente libertadora como o caráter nacionalista do movimento palestino seriam vistos como resultados de uma situação paradoxal. Said aponta o dilema inerente ao amadurecimento da OLP.

Considerações finais

Os escritos Saidianos voltados para a questão Palestina se localizam no espaço intermediário entre o reconhecimento cognitivo da heterogeneidade cultural e a necessidade política de solidariedade à causa Palestina. As tensões entre as esferas; cognitiva e política aparecem, por um lado na fluidez, e no hibridismo da identidade e por outro na estabilidade da solidariedade política. Para um grupo que está sendo marginalizado que tem a sua soberania negada, ou suprimida é preciso uma identificação afirmativa do *ethos* nacional.

Recorremos à leitura de Rahul Rao⁴⁴ para entender as estratégias discursivas e analíticas que incorrem no paradoxo nacionalista. Rao descreve a contradição em questão como um “uso estratégico do essencialismo positivista num interesse escrupulosamente político.”⁴⁵ A perspectiva teórica do paradoxo Said cosmopolita/nacionalista aparece no discurso acerca da “subjugação” que pressupõe o abandono da análise intercultural relativista quanto à responsabilidade individual no campo das ações históricas coloniais. Said critica o nacionalismo triunfante que se legitima relegando a atribuição falsa e inferior a outros grupos nacionais e percebe que os imperativos nacionalistas são impeditivos dos compromissos cosmopolitas que ele deseja, isso pode ser ilustrado no paradoxo de todas as lutas anticoloniais da independência, cuja etapa nacionalista deve ser ultrapassada em nome da verdadeira libertação.

Percebemos a dicotomia entre um viés pessimista e um Said mais otimista que acredita que o pior excesso do nacionalismo deve ser mitigado por meio de um tipo de transparência metodológica. A abordagem Saidiana revela um formato peculiar da sua escrita sobre o nacionalismo, por um lado a construção e a reiteração da mitologia nacionalista e por outro uma advertência ao seu leitor dos mecanismos mistificadores que podem mascarar o nacionalismo. Rao demonstra as oscilações entre um Said nacionalista e um Said cosmopolita desconfiado dos excessos do nacionalismo. As críticas ao nacionalismo passam pelos seguintes elementos: a possibilidade de gestação de uma hierarquia, a ideia de uma supremacia nacional, que o nacionalismo parece requerer uma dose de elaboração mítica, uma purificação coletiva e vários tipos de abusos em nome da elaboração nacionalista. Seguindo as definições de Fanon, Said procura demonstrar que o nacionalismo anticolonial corre o risco de reproduzir a dinâmica imperial. Além dessa assertiva, Said revive o pressuposto de que o nacionalismo fornece, ainda que parcialmente o ímpeto do imperialismo.

⁴⁴ RAO, Rahul, *Postcolonial Cosmopolitanism, Between home and the World*, Tese de doutorado, [Dphil in International Relations in the department of Politics and International relation], University of Oxford, 2007.

⁴⁵ RAO, Rahul, *Postcolonial Cosmopolitanism, Between home and the World*, Tese de doutorado, [Dphil in International Relations in the department of Politics and International relation], University of Oxford, 2007. p. 163.

O problema da historicidade na narrativa...

Rao aponta para o ceticismo inicial de Said e sua desconfiança sobre a simultaneidade da apologia do *ethos* nacional e o vir a ser ao mesmo tempo um teórico do nacionalismo. Um dos traços do nosso teórico na adesão a elaboração do nacionalismo, voltado para a questão palestina aparece no esforço em demonstrar as fragilidades teóricas da primordialização dos nacionalismos. Rao entende que a proposta saidiana em torno do projeto de um único estado binacional Israel-Palestina tem relação com a percepção realista da impossibilidade da criação de um estado palestino viável, contíguo territorialmente e plenamente soberano.

A progressiva adesão ao nacionalismo “problemático” vai ocorrendo em proporção à aproximação com a causa Palestina, sempre na perspectiva reveladora dos mecanismos internos constitutivos desse nacionalismo. Reconhecemos algumas etapas distintas da trajetória teórica que caracteriza sua produção em que o relativismo pós-colonial aparece deixando pouco espaço para um Said nacionalista, e algumas etapas onde a questão nacional palestina se configura como objeto. O terceiro ponto diz respeito à possível solução para o paradoxo, aqui vista como uma conciliação do nacionalismo e cosmopolitismo por meio da proposta de um estado binacional judaico-palestino.

Referências bibliográficas:

AHMAD, Aijaz. “Orientalismo e depois: ambivalência e posição metropolitana na obra de Edward W. Said”, In: *Linhagens do presente, ensaios*, SP: Boitempo Editorial, 2002.

ALI, Tariq. Recordações de Edward W. Said, In: SADER, Emir (org.), *Contragolpes, seleções de artigos da New Left Review*, SP: Boitempo Editorial, 2006.

ALMEIDA, Júlia. MIGLIEVICH-RIBEIRO, Adelia. GOMES, Heloisa Toller. *Crítica pós-colonial: panorama de leituras contemporâneas*. RJ: Editora 7 Letras, 2013.

ANDERSON, Benedict, *Comunidades Imaginadas, Reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo*, SP: Editora Companhia das Letras, 2008.

ANKERSMIT, Frank R., “Why Realism? Auerbach on the Representation of Reality”, *Poetics Today*, 20:1, Setembro, 1999.

APPIAH, Kwame Anthony, *Na casa de meu pai, A África na filosofia da Cultura*, 3ª edição. RJ: Editora Contraponto, 2010.

APPIAH, K A., Será o pós em pós- modernismo, o pós em pós- colonial?
<http://artafrica.lettras.ulisboa.pt/uploads/docs/2016/04/18/5714df1ec40c3.pdf>

ASAD, Talal, Introduction, In: ASAD, Talal (eds.), *Antropology and the colonial encounter*, NY: Humanities Press, 1973.

ASHCROFT, Bill e AHLUWALIA, Pal, *Edward Said, La paradoja de la identidad*, 2ª edição; Barcelona: Ediciones Bellaterra, 2000.

BALAKRISHNAN, Gopal, (org.), *Um mapa da questão nacional*, RJ: Editora Contraponto, 2000.

BHABHA, Homi K., "Introduction: narrating the nation" In: *Nation and Narration*, NY: Routledge, 2001.

_____. A questão do "outro": diferença, discriminação e o discurso do Colonialismo, In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.), *Pós-Modernismo e Política*, RJ: Rocco, 1991.

_____. *O Local da Cultura*, 2a edição. BH: Editora da UFMG, 2001.

_____. Adagio, *Critical Inquiry*, Vol.31, No. 2, Chicago: University of Chicago Press, Winter, 2005.

_____. e MITCHELL, W. J. T. (comps.) *Edward Said, Continuando la Conversación*, 2a edição. Buenos Aires: Paidós, 2006.

_____. *O Bazar global e o clube dos cavalheiros ingleses, textos seletos*, RJ: Rocco, 2011.

CHAKRABARTY, Dipesh, *Al margen de Europa, Pensamento Pós-Colonial y diferencia Histórica*, Barcelona: Tusquets Editores, 2008.

_____. "Pós-colonialismo y e o artifício da história: quien habla por lo pasados "índios"?, In: MIGNOLO, W. (comp.) *Capitalismo y geopolítica del conocimiento. El eurocentrismo y la filosofía de liberación en el debate contemporâneo*. Buenos Aires: Ediciones del signo, 2001.

CHATERJEE, Partha, *Nationalist thought and the colonial world: a derivative discourse?*, Londres: ZED, 1986.

_____. *La Nación en Tiempo Heterogéneo y otros estudios subalternos*, Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2008.

_____. *Colonialismo, Modernidade e Política*, Salvador: EDUFBA, 2004.

COSTA, Sérgio, Desprovincializando a Sociologia: a contribuição pós-colonial, *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, v.21, número 60, SP: Fevereiro de 2006.

FABIAN, Johannes, *O tempo e o outro, como a antropologia estabelece seu objeto*, Petrópolis: Editora Vozes, 2013.

_____. *Antropology with an attitude, Critical Essays*, Stanford: Stanford University Press, 2001.

FANON, Frantz, *Por la revolución Africana, Escritos Políticos*. México: Fondo de Cultura Económica, 1973.

_____. *A Dying Colonialism*, 2a edition. N. York: Grove Press, 1965.

_____. *Os condenados da terra*, 2ª edição. RJ: Editora Civilização Brasileira, 1979.

_____. *Pele Negra, Máscaras Brancas*, Salvador: EDUFBA, 2008.

O problema da historicidade na narrativa...

GOLDMAN, Elisa, *O Jogo de espelho das colonizações, Nacionalismo e Pós-Colonialismo na obra de Edward W. Said*, 2014. Tese de Doutorado, (Doutorado em História) -PPGH – UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), RJ.

GUIDO, Giambattista, *Vico, A filosofia e a educação da Humanidade*, Petrópolis: Editora Vozes, 2004.

HALL, Stuart, “Quando foi o pós-colonial? Pensando no limite”, In: SOVIK, Liv, (org.), *Da Diáspora, Identidades, e mediações Culturais*, SOVIK, Liv. BH: editora da UFMG, 2006.

_____. *A Identidade Cultural na Pós-Modernidade*, 10ª edição. RJ: DP&A Editora, 2005.

HOBBSAWM, Eric; RANGER, Terence A *Invenção das tradições*, 4ª edição. SP: Paz e Terra, 1984.

_____. *Nações e Nacionalismos desde 1780, Programa, mito e realidade*, SP: Editora Paz e Terra, 1990.

LACERDA, Sonia, O Vero e o Certo; a providência na História segundo Giambattista Vico, IN: LOPES, Marco Antônio, *Grandes nomes da História Intelectual*, SP: Editora Contexto, 2003.

MIGNOLO, Walter D., *Histórias Locais/ Projetos Globais, Colonialidade, Saberes Subalternos e Pensamento liminar*, Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.

_____. (org.) *Capitalismo y geopolítica del conocimiento, El eurocentrismo y La filosofía de La liberación en el debate intelectual contemporâneo*, Buenos Aires: Ediciones del Signo, 2001.

PRAKASH, Gyan, *Orientalism Now, History and Theory*, vol. 34, No. 3, Wesleyan University Press, October, 1995.

_____. *After Colonialism, Imperial Histories and Post Colonial Displacements*, Princeton: Princeton University Press, 1995.

RAO, Rahul, *Postcolonial Cosmopolitanism, Between home and the World*, 2007. Tese. [Dphil in International Relations in the department of Politics and International relation], University of Oxford. Oxford.

SAID, Edward W., *Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography*, 6ª edição. N. York: Columbia University Press, 2008.

_____. *Orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente*, 4ª edição. SP: Companhia das Letras, 2007.

_____. *A Questão da Palestina*, 2ª. Edição. SP: editora UNESP, 2012.

_____. *Cultura e Imperialismo*, SP: Companhia das Letras, 1993.

_____. *After the Last Sky, Palestinian Lives*, N.York: Columbia University Press, 1999. (1ª. Edição - 1986)

_____. Identity, Negation and Violence, *New Left Review*, número 171, 1988.

_____. et HITCHENS, Christopher (eds.) , *Blaming the Victims, Spurious Scholarship and the Palestinian Question*, N. York: Verso, 2001. (1ª. Edição - 1988)

_____. *Fora do Lugar, Memórias*, SP: Companhia das Letras, 1999. (1ª. Edição)

_____. *Humanismo e crítica democrática*, SP: Companhia das Letras, 2007. (1ª. Edição - 2004).

SELBY, Jan, "Edward W. Said: Truth, Justice and Nationalism",UK: University of Sussex, *Interventions*, 8:1, 2006.

SPIVAK, Gayatri Chakravorty, *Pode o subalterno falar?* Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2010.

_____. "Subaltern Studies: Deconstructing Historiography", in *Selected Subaltern Studies*, (eds.) GUHA, Ranajit, SPIVAK, Gayatri Chakravorty, Oxford: Oxford University Press, 1988.

Recebido em: 28.06.2020

Aprovado em: 14.11.2020

Pós-modernidade, história e narrativa: alguns apontamentos sobre o círculo hermenêutico de Paul Ricoeur e sua relação com a narrativa historiográfica

Bruno dos Santos Nascimento*

Resumo

O objetivo deste estudo consiste em problematizar alguns dos ataques sofridos pela história quanto a sua estrutura narrativa e epistemológica decorrentes de uma mudança paradigmática no interior do mundo ocidental contemporâneo. Tal mudança paradigmática é representada pela ideia de pós-modernidade e seus desdobramentos políticos, econômicos, sociais e científicos. No campo da história, a pós-modernidade se expressou pela “morte dos centros” e pelo “fim das metanarrativas”, pondo em seu lugar, as descontinuidades e uma imensa desconfiança quanto ao seu estatuto de veracidade. Pretendo ainda analisar, neste cenário, os conceitos cunhados pelo filósofo francês Paul Ricoeur que fazem confluência ao saber histórico no contexto do debate travado no final do século XX acerca da aproximação entre a disciplina histórica e sua dimensão topológico-discursiva de caráter reducionista. O pensamento de Ricoeur nos servirá de base para uma discussão que vê o fazer histórico como uma dinâmica circular (círculo hermenêutico) e que confere sentido à narratividade específica da história, pois alia o tempo do vivido e o tempo narrado numa dialética conciliadora. Para tanto, utilizaremos sua obra clássica *Tempo e Narrativa* composta em três volumes entre os anos de 1983 e 1985. O pensamento de Ricoeur se constitui como proposta a uma nova racionalidade na ciência histórica. Uma racionalidade que põe o sujeito no âmago da construção do texto sobre a história e que por meio de uma ressignificação compreensiva modifica o próprio viver.

Palavras-chave: Pós-modernidade; História; Narrativa; Paul Ricoeur.

Abstract

The objective of the study is to problematize some the attacks suffered by history regarding its narrative and epistemological structure resulting from a paradigmatic change within the contemporary western world. Such paradigmatic change is represented by the idea of postmodernity and its political, economic, social and scientific developments. In history, postmodernity is expressed by the “death of the centers” and by the “end of the metanarratives”, putting in its place, discontinuities and an immense distrust to its veracity status. I also intend to analyze, in this scenario, the concepts coined by the French philosopher Paul Ricoeur that make confluence with historical knowledge in the context of the debate held at the end of the 20th century about the approximation between historical discipline and its reductionist-topological-discursive dimension. Ricoeur's thinking will serve as a basis for a discussion that sees historical making as a circular dynamic (hermeneutic circle) and that gives

* Mestrando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (PPGH-UFF). Bolsista CNPq. Agradeço à/ao parecerista anônima/o pelas significativas contribuições a este trabalho. Não é demais ressaltar que as falhas remanescentes são de minha inteira responsabilidade.

meaning to the specific narrative of history, as it combines the time of the lived and the time narrated in a reconciling dialectic. For that, we will use his classic work *Time and Narrative* (*Temps et Récit*) composed in three volumes originally published in between the years 1983 and 1985. Ricoeur's thought is constituted as a proposal for a new rationality in historical science. A rationality that puts the subject at the heart of the construction of the text on history and that, through a comprehensive reframing, modifies living itself.

Keywords: Postmodernity; History; Narrative; Paul Ricoeur.

Introdução

O objetivo desse estudo consiste em problematizar alguns dos ataques sofridos pela história quanto a sua estrutura narrativa e epistemológica decorrentes de uma mudança paradigmática no interior do mundo ocidental contemporâneo. Tal mudança paradigmática é representada pela ideia de pós-modernidade e seus desdobramentos políticos, econômicos, sociais e científicos. Busca ainda, analisar os conceitos cunhados pelo filósofo francês Paul Ricoeur que fazem confluência ao saber histórico no contexto do debate travado no final do século XX acerca da aproximação entre a disciplina histórica e sua dimensão tropológico-discursiva de caráter reducionista. O pensamento de Ricoeur nos servirá de base para uma discussão que vê o *fazer* histórico como uma dinâmica circular e que confere sentido à narratividade específica da história, pois alia o tempo do vivido e o tempo narrado numa dialética conciliadora. Para tanto utilizaremos sua obra clássica *Tempo e Narrativa* composta em três volumes entre 1983 e 1985. Nesta, Ricoeur tenta criar uma nova leitura, dinâmica e totalizante, no âmbito da construção narrativa do texto histórico, assentada na tensão temporal da alma, de Santo Agostinho, e a chamada intriga lógica aristotélica, ambas abordagens aparentemente contraditórias inicialmente. A discussão se desdobrará na tríplice *mimese* ricoeuriana e suas implicações diretas entre a experiência prática, a construção textual (ou historiográfica) e a receptividade desta protagonizada pelo leitor.

Sem dúvida, faz-se aqui uma aproximação entre disciplinas distintas, mas que têm muito a acrescentarem uma, a outra: a filosofia da história e o saber histórico representado pela teoria da história. As pretensões da filosofia da história de tipo especulativa se aproximam mais de uma totalização do curso histórico. Uma adequação da experiência humana em um curso ordenado dos eventos. Essa adequação se constitui como uma finalidade, uma predisposição teleológica, ou seja, todo ato humano constituído na experiência histórica é

determinado conforme uma finalidade de natureza metafísica. Em suma, a problemática da filosofia especulativa da história se caracteriza, em última análise, na centralização dos sujeitos, na totalização coletiva e de suas experiências no tempo. Nascida no século XIX, embora o termo “filosofia da história” já tivesse sido gestado por Voltaire no século XVIII¹, a filosofia da história foi apresentada pela primeira vez como disciplina pelo filósofo alemão Georg. W. F. Hegel em suas *Lições sobre a Filosofia da História* de 1837, já com a pretensão acadêmica de uma “história filosófica do mundo”. Uma “contemplação ponderada da história”, sob uma representação determinada pelo desenvolvimento do “Espírito Absoluto”. Uma Razão que governa, orienta, estabelece leis e que dá sentido à história².

É justamente essa querela do universal que é posta em questão pelo projeto pioneiro da *Escola dos Annales*. Um projeto que não busca um sentido, um fio condutor ou uma força que governa a história, mas, sim, apoiada na problematização, na não-especulação e em modos cada vez mais empíricos de análise histórica. Os *annales* estabelecem o que Ricoeur chama de “eclipse” tanto da narrativa quanto da relação desta com a filosofia. Uma história que se distancia das questões filosóficas por uma série de fatores e inquietações. “Há várias razões para seus temores”, constata Chartier,

sobretudo o medo de que sejam despertados os fantasmas hoje adormecidos das “filosofias da história” à Spengler ou à Toynbee – essas filosofias “baratas” (como escrevia Lucien Febvre) que desenvolvem seu discurso sobre a história

¹ Podemos encontrar já nos escritos da filosofia agostiniana uma primeira formulação de tal filosofia da história pensada conforme um fim. Segundo Adorno, o caráter antinômico do progresso já estava presente em Agostinho nos termos do combate celeste entre o mundo dos homens e a cidade de Deus. A ideia de redenção, a volta ao reino celeste se mostra de forma progressiva, linear, mesmo que escatologicamente. “Desde então”, explica Adorno, “todo pensamento do progresso traz a marca do peso da desgraça historicamente ascendente. Enquanto em Agostinho a redenção forma o tólos da história, esta não desemboca sem mais naquela, nem a relação da redenção com a história é inteiramente imediata”. Cf. ADORNO, Theodor W. *Progresso. Lua Nova*, São Paulo, n. 27, Dez. 1992. Antes de Hegel e suas lições sobre filosofia da história também podemos encontrar diversos filósofos que tratam indiretamente da problemática do saber histórico e sua reflexão, como Vico, Maquiavel e Kant. Esse último, em especial, construirá no contexto do movimento iluminista francês a formulação de uma história natural e que também se desenvolve conforme um fim, determinada por um fio condutor racional das ações humanas. Segundo Ricardo Terra, é a partir da publicação de “Ideia de uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita” que se terá a primeira formulação concreta de uma filosofia da história. Cf. TERRA, Ricardo R. Algumas questões sobre a filosofia da história em Kant. In: *Ideia de uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita*. Tradução: Rodrigo Novaes, Ricardo R. Terra. – 4ª. Ed. – São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2016. – (Biblioteca do pensamento moderno). Contudo, optamos pela formulação sistemática de Hegel para os fins deste texto.

² Cf. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. *A Razão na história: uma introdução geral à filosofia da história*. Introdução de Robert S. Hartman. Tradução de Beatriz Sidou. – 2. Ed. – São Paulo: Centauro, 2001.

universal a partir de um conhecimento de terceira mão das regras e procedimentos do trabalho histórico³.

Essa hostilidade do campo renovado do saber sobre a história com relação à filosofia da história se deve pela forma como se apreende as experiências do homem no tempo. A filosofia especulativa da história não oferece temas de caráter operatório para a prática histórica - principal exigência da escola francesa. Os problemas epistemológicos e metodológicos da historiografia atual, desgarrada dos problemas metafísicos, estão assentos em uma constituição heterogênea e consistente de documentos que revelam-se como representação do passado, na não neutralidade da escrita, na delimitação de períodos temporais de estudo, na escolha de metodologias de análise, na importância dada às descontinuidades, na formulação de objetos plurais antes silenciados, etc. Em síntese, o conhecimento histórico se dá pela construção de um material documental do qual objetiva manter a memória e a continuidade da consciência sobre o passado. A história, neste sentido, é metodológica, empírica e de caráter comprobatório.

Contudo, o que pretendo chamar a atenção aqui é que, embora o discurso histórico afirme seu desligamento do pensamento filosófico, ainda sim, sua estruturação epistemológica e até ontológica se faz reflexiva no ato de suas formulações conceituais. Não quero dizer com isso que a história se faz pela égide filosófica, mas sim, necessita desta para afirmar suas especificidades frente a outras ciências. Diz, José Carlos Reis:

Os historiadores sempre tiveram necessidade da filosofia porque é ela que formula esta questão ao mesmo tempo singela e capital: “o que é a história?”. O historiador que nunca formulou esta questão antes, durante e depois da sua pesquisa nunca refletiu sobre a sua atividade e não a compreendeu. Como todo historiador competente fez, faz e fará permanentemente esta questão, estará sempre dialogando com a filosofia⁴.

O historiador-filósofo, ou então, o historiador filosofante, não se contenta com o empirismo objetivista, como também não recai na somente formulação especulativa da história. A necessidade da filosofia colocada acima se mostra evidente nas constantes

³ Cf. CHARTIER, Roger. *À beira da falésia: a história entre incertezas e inquietudes*. Trad. Patrícia Chittoni Ramos. – Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2002. p. 223.

⁴ Cf. REIS, José Carlos. A filosofia da história pós-moderna: Elias, Foucault, Bourdieu e Thompson. *SAECULUM – Revista de História* [21]; João Pessoa, jul./ dez. 2009. p.33.

apropriações feitas pelo conhecimento histórico, que deve muito a filósofos como Santo Agostinho, Descartes, Hegel, Nietzsche, Marx, Walter Benjamin, Foucault, Derrida, Ricoeur...⁵ A história se faz de forma interdisciplinar. A filosofia da história, então, se mostra fundamental para o *corpus* metodológico da Teoria da História, mesmo que tendências, vez ou outra, se mostrem mais notáveis.

O abandono da história por suas questões epistemológicas, oriundas de seu distanciamento da filosofia, foi o elemento decisivo na discussão levantada por Hayden White quando postulou sua teoria dos tropos linguísticos no discurso historiográfico e ainda pela incursão do filósofo francês Michael Foucault às problemáticas históricas. A polêmica levantada em torno da cientificidade da história fez mais uma vez com que os historiadores se valessem da reflexão filosófica. Isso é o que proponho fazer aqui: buscar na filosofia os aspectos que legitimem o fazer histórico, que confira um novo tipo de racionalidade, conciliadora, intersubjetiva, que ofereça uma resposta ao narrativismo radical e que, ao mesmo tempo, questione a racionalidade objetiva/galileana da qual a história se apoia já a bastante tempo. Para tanto, é preciso uma avaliação dos meandros da nova historiografia e o movimento pós-estruturalista da *linguistic turn* analisando seus aspectos mais marcantes e problemáticos na atualidade, sobretudo a discussão em torno da eliminação de qualquer suposição feita pela história de uma “realidade histórica” anterior ao texto. Esse deslocamento de sentido será nossa principal problemática nesse estudo, assim como as contribuições do filósofo Paul Ricoeur para essa discussão, destacando seu realismo crítico como horizonte reflexivo.

Pós-modernidade, história e narrativa

Uma primeira observação a se fazer refere-se ao imenso *déficit* teórico presente na formação de muitos estudantes de história na atualidade. Por outro lado, paradoxalmente, afirma Jurandir Malerba, “Talvez nunca se tenha escrito e discutido tanto teoria como hoje em dia, quando, justamente, esse *déficit* teórico alcança um patamar inédito”⁶. Malerba atribui essa dicotomia a uma época de transição paradigmática, que engloba todos os campos

⁵ Ibid, p. 33.

⁶ Cf. MALERBA, Jurandir. A História e os discursos: uma contribuição ao debate sobre o realismo histórico. *Locus: revista de história*, Juiz de Fora, v. 12, n. 1, p. 41-78, 2006. p. 44.

epistemológicos da ciência, como assim formulou Boaventura de Souza Santos⁷. A racionalidade moderna do mundo ocidental é posta em questão. Certezas se esvaem em uma rapidez nunca antes vista, o tempo e as relações são fluídas, móveis, metamórficas. Se institui o famoso prefixo “pós”, problemático, mas que revela a sintomática crise de bases que vivemos hoje. Pós-verdade, pós-política, pós-indústria, pós-isso, pós-aquilo. A estratégia não se constitui na superação, mas sim na negação do que foi, ou, o que não se quer mais: a modernidade. O que é, pois, a pós-modernidade? O próprio trabalho de impor uma definição ao que seja o pós-moderno é uma tarefa vista por seus defensores como uma obsessão da modernidade, portanto, inócua. Há teóricos da pós-modernidade que se empenham em conhecer esse regime de historicidade. Em sua totalidade, muitos destes conseguem inferir somente traços interpretativos. Traços que se mostram fluídos, que não deixam nada no lugar, somente o transparecer de uma época fraturada, sem valores ou verdades preestabelecidas, sem identidade fixa, sem sentido apriorístico, niilista, individualizada.

Os debates em torno desse conceito ambíguo (Pós modernismo como algo novo ou somente um estado crítico da modernidade?⁸) é extenso e não constitui o objeto primordial desse estudo, embora seja sua base. Prefiro destacar alguns pontos importantes dessa discussão, que de maneira simplista, visa a uma síntese sobre o assunto, assim como sua relação com o discurso histórico.

O pós-moderno pode ser caracterizado, dentro de suas múltiplas faces, como uma condição epocal que se nega a compartilhar os valores e conquistas efetuados pela modernidade. Também pode ser definido como um movimento estético e artístico, e mesmo cultural próprio de fins do século passado que expôs tendências artísticas vanguardistas e padrões de comportamento muito diferentes das escolas de arte e relações sociais

⁷ Boaventura de Souza Santos faz uma concisa reflexão sobre o que ele chama de “paradigma dominante” das ciências, insurgido a partir da revolução científica no século XVI, propalado e desenvolvido nos séculos seguintes, se constituindo como paradigma primordial nas ciências naturais, alcançando posteriormente as ciências sociais emergentes do século XIX. Boaventura propõe que estamos em um tempo de transição epistemológica em que o “paradigma dominante” inevitavelmente será suplantado por um novo paradigma, por ele chamado de “paradigma emergente”. Este se identifica como uma crítica à ciência moderna, ao positivismo e aos métodos mecanicistas. O “paradigma emergente” seria, para o autor, a centralidade das ciências sociais anti-positivistas que se identificariam e se transformariam “num novo e mais esclarecido senso comum”. Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa. *Um discurso sobre as ciências*. São Paulo: Cortez editora, 2005. 3. Ed.

⁸ Sobre essa questão, indico o estudo feito por Frederic Jameson: Cf. JAMESON, Frederic. *Pós-Modernismo: A Lógica Cultural do Capitalismo Tardio*. Tradução Maria Elisa Cevalco. Revisão da tradução Iná Camargo Costa. São Paulo: Editora Ática, 1996. E ainda o trabalho do geógrafo britânico David Harvey: Cf. HARVEY, David. *Condição Pós-moderna: Uma Pesquisa sobre as Origens da Mudança Cultural*. Tradução Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Edições Loyola, 2007. 16ª edição.

precedentes. De modo restrito, pode-se falar de uma construção da ideia de pós-modernidade num período que contempla o final da década de 1960 e final dos anos 1980. De maneira geral, pelo aparecimento de acirramentos e movimentos contraculturais, de forma generalizada, movimentos políticos e sociais por legitimação social de minorias políticas, como estudantes, mulheres, negros, homossexuais, etc., e, ainda, com a simbólica derrubada do muro de Berlim, pondo fim ao conflito político, econômico e ideológico, protagonizado por Estados Unidos e União Soviética. Essa conjuntura encerra um processo global de afirmação decisiva do novo capitalismo mundial, com a intensificação da produção de mercadorias visando um mercado massificado e intensa implantação de sistemas de comunicação e transporte, interligando todo o globo terrestre, além do expressivo desenvolvimento tecnológico que impôs novas formas de socialização, pensamento e padrões comportamentais.

O ano 1989, especificamente, marca uma virada profunda de impressões sobre o mundo ocidental. O colapso do sistema soviético sinalizou uma ruptura com as utopias modernas: a crença no além-mundo próspero e integralizante, sem classes sociais, igualitário e o projeto ocidental pautado no progresso e desenvolvimento da “humanidade”. Um mundo que se desfez de sua aliança entre “história e utopia” estabelecida desde fins do século XVIII⁹. Os projetos utópicos realizáveis a longo prazo se mostraram impossíveis de serem alcançados. Deu-se lugar ao imediatismo e à fragmentação dos indivíduos. 1989, por ironia, marca os duzentos anos da revolução que prometia transformar o mundo. O intento francês se mostrou ilusório frente aos regimes totalitários, aos horrores das grandes guerras e aos gritos surdos das minorias. As certezas criadas pela modernidade ruíram. As pessoas viraram objetos reificados, transplantados, coisificados. O imperativo unilateral do capitalismo dita o jogo político e econômico, mesmo em países comandados por lideranças socialistas. Fora deste jogo capitalista e “democrático”, imposto e conclamado pelo novo imperialismo, impera as ditaduras e sistemas autoritários. É o fim da história?¹⁰. O mundo se fragmenta ao mesmo tempo que se conecta. Do real ao virtual, a lógica é a do controle e da disciplina. A cultura é

⁹ Cf. BODEI, Remo. *A História tem um sentido?* Bauru: EDUSC, 1997, p. 74.

¹⁰ Título de livro escrito no começo da década de 1990 pelo cientista político Francis Fukuyama, onde expõe sua tese do último estágio econômico mundial. Segundo ele, o colapso da URSS propiciou o ápice da evolução econômica da sociedade contemporânea marcada pelo triunfo do liberalismo e a propagação do sistema democrático de governo. Segundo o autor, recorrendo a Hegel, esse seria o último e mais avançado estágio da economia mundial. Cf. FUKUYAMA, Francis. *O Fim da História e o Último Homem*. Rio de Janeiro: Rocco, 1992.

transformada, pode ser vendida como mercadoria a quem se identifique. Descobre-se o “pastiche” como tendência cultural. Escreve Perry Anderson:

baralhar não apenas estilos mas as próprias épocas à vontade, revolvendo e emedando passados artificiais, misturando o documental com o fantástico, fazendo proliferar anacronismos, numa revitalização do que – ainda deve ser chamado de – romance histórico¹¹.

O pastiche não reinventa, não cria inovações; ele é somente a colagem de estilos únicos. “O pastiche”, diz Fredric Jameson, “como a paródia, é o imitar de um estilo único, peculiar ou idiossincrático, é o colocar de uma máscara linguística, é falar em uma linguagem morta”¹². É a superficialidade em cima do já criado, não apropriado, mas imitado, remendado. É a colagem artística, a imitação literária, o solo de guitarra copiado na música, a letra semelhante, o *riff* que “lembra muito”. O rock sobrevive com a *Greta Van Fleet*¹³ ou retorna ao túmulo, como muitos defendem, como zumbi do *Led Zeppelin*? O pastiche é comprável e em certa medida satisfaz diversos gostos que tendem ao imediatismo. Ele é o abandono da “autenticidade”.

A compreensão sobre a ciência sofreu também suas fraturas, suas crises. Se fala hoje em uma mudança paradigmática na ciência. O paradigma é o modelo de explicação científico aceito em determinada época histórica em seu devido contexto. Ele representa o desenvolvimento da ciência, a atualização do saber tornando-o mais completo, sendo, portanto, um processo cumulativo. A mudança no paradigma acontece quando esse saber instituído e consensualmente afirmado pela comunidade científica não responde mais às necessidades da sociedade e é então substituído¹⁴. A crise anunciada se refere a um intenso descontentamento para com a racionalidade moderna ocidental já há muito questionada e depreciada por seus opositores. De Nietzsche aos frankfurtianos, a crítica ao metodismo moderno é ensurdecadora.

A problemática do sujeito e suas formas metódicas e racionais de apreensão das coisas do mundo, seja apoiada no racionalismo ou empirismo, inaugura a epistemologia moderna. O

¹¹ Cf. ANDERSON, Perry. *As Origens da Pós-Modernidade*. Rio de Janeiro. Jorge Zahar, 1999. p.73.

¹² Cf. JAMESON, Frederic. *Pós-Modernismo: A Lógica Cultural do Capitalismo Tardio*. Tradução Maria Elisa Cevasco. Revisão da tradução Iná Camargo Costa. São Paulo: Editora Ática, 1996. p. 44.

¹³ Banda de rock norte- americana formada em 2012 e mundialmente conhecida por sua semelhança à banda britânica de rock, Led Zeppelin, formada em 1968. É muitas vezes acusada de imitar o Led Zeppelin em sonoridade e performance sendo considerada pela crítica especializada como um pastiche da mesma.

¹⁴ Cf. KUHN, Thomas S. *A estrutura das revoluções científicas*. 5. Ed. São Paulo: Editora perspectiva S.A, 1997.

papel do sujeito é destacado como alternativo ao mundo encantado da Idade Média. Não se sacraliza mais o curso histórico, ao contrário, verdade é desvelada através do método racional e não da inspiração divina. O homem finalmente faz-se dono de si e dominador da natureza. A dúvida hiperbólica orienta o sujeito, confere a ele o descobrimento de si e das coisas materiais. O mundo moderno é secularizado. O homem moderno é puro pensamento racional que se efetiva na dúvida metódica. Isso revela, segundo Foucault, uma *vontade de verdade* que exclui suas margens impondo o conhecimento verdadeiro, verificável e útil como alternativa ao pensamento fantasioso e vulgar. Um saber institucional que se efetiva em livros, bibliotecas, clubes de sábios e intelectuais. Em suma, uma forma de saber segura de si que também esconde uma forma de *saber-poder*, uma *vontade de poder* sobre o conhecimento¹⁵.

As ciências sociais tentaram se adequar a esse modelo científico. Estabeleceram métodos e sistemas espelhados nas ciências da natureza. A disciplina histórica, nascida no século XIX, se impôs nesse cenário como uma ciência racional, metódica e possuidora de objetos confiáveis, verificáveis, pois o passado, como qualquer objeto de estudo, poderia ser acessado novamente com o trabalho árduo em cima das fontes. Um “realismo” que mais uma vez excluía a subjetividade: o documento revela o passado e o historiador somente faz com que ele tenha voz.¹⁶

Durante um longo período a história se valeu desse tipo de perspectiva, apoiando-se nas fontes, no ideal de verdade possível, no metodismo, nas grandes narrativas, sejam elas de cunho marxista, estruturalista ou serial. Ciro Flamarion Cardoso falará de um embate entre paradigmas na atualidade. A crise desvelou a rivalidade entre várias perspectivas sobre o “fazer” histórico, contudo, duas principais se sobressaem: o paradigma “iluminista” e o paradigma “pós-moderno”¹⁷. O primeiro, diz Cardoso:

Fê-lo em nome da razão e do progresso humano, em uma perspectiva que pretendia estender aos estudos sociais o método científico. Em história, o marxismo (ou um certo marxismo, já que eu não incluiria aqui, por exemplo, a Escola de Frankfurt, a meu ver integrante do paradigma “pós-moderno”) e

¹⁵ Cf. FOUCAULT, Michael. *A ordem do discurso*: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. Tradução Laura Fraga de Almeida Sampaio. – 24. Ed. – São Paulo: Edições Loyola, 2014. p. 15-17.

¹⁶ Cf. REIS, José Carlos. *A História entre a Filosofia e a Ciência*. – 4. Ed; rev. Ampl. – Belo Horizonte: Autêntica, 2011.

¹⁷ Cf. CARDOSO, Ciro Flamarion. História e Paradigmas Rivals. In: *Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia*. Ciro Flamarion Cardoso, Ronaldo Vainfas (orgs.) – Rio de Janeiro: Campus, 1997. P. 1-23.

o grupo chamado dos *Annales* no período 1929-1969 foram sua vertentes mais influentes e prestigiosas¹⁸

A apreensão da existência e das experiências do homem no tempo, assim como sua práxis social no presente se faria por meio do critério científico e racional. Nos *Annales* podemos encontrar uma pretensão ao dado hipotético, hipotético-dedutivo e sempre racionalista, expressado pelo mandamento primevo do seu pai fundador, Marc Bloch, no conceito de “história-problema”. Um trecho mais importante pode ser evocado como essência do que foi por muito tempo a escola dos *Annales*:

O mundo atual terá sempre seus especialistas, como a idade da pedra ou a egiptologia. A ambos pede-se simplesmente para se lembrarem de que as investigações históricas não sofrem autarquia. Isolado, nenhum deles jamais compreenderá nada senão pela metade, mesmo em seu próprio campo de estudos; e a única história verdadeira, que só pode ser feita através da ajuda mútua, é a história universal¹⁹.

Uma história que visa o universal e feita de maneira mútua, eis o projeto da historiografia de tipo francesa até meados do século XX. Por mais que seus seguidores tentassem se distanciar dessa premissa, eles não prescindiam de formulações metanarrativas. Tanto o marxismo, como os *Annales* buscam essa simpatia pelas grandes narrativas, carregadas de sentido e devir histórico. Uma pela revolução e luta de classes, a outra, como expressa em sua segunda geração, pelas estruturas históricas de longa duração e pela interdisciplinaridade totalizante.

A história pós-moderna vai à contramão. Ela é fragmentária, posta em ilhas de especialidades. Ela, como postulou Lyotard, quer a “morte dos centros”, o “fim das metanarrativas” e a fragmentação do conhecimento sobre o passado. Ela se constitui por múltiplas visões e interpretações sobre o mundo. É sempre determinada por espectros ideológicos e partidários. A história pós-moderna é desgarrada dos naturalismos se constituindo como ciência de múltiplas visões. Essas características são imperativas em nosso tempo e, como explica Jenkins:

¹⁸ Ibid, p. 3-4.

¹⁹ Cf. BLOCH, Marc. *Apologia da história, ou, O ofício de historiador*. Prefácio, Jacques Le Goff; apresentação à edição brasileira, Lília Moritz Schwarcz; tradução, André Telles. – Rio de Janeiro: Zahar, 2001. p. 68.

Antes de mais nada, elas significam que todos aqueles velhos quadros de referência que pressupunham a posição privilegiada de diversos centros (coisas que eram, por exemplo, anglocêntricas, eurocêntricas, etnocêntricas, logocêntricas, sexistas) já não são mais considerados legítimos e naturais para formular interesses que, ao invés de universais, eram muito particulares; já a “incredulidade ante as metanarrativas” quer dizer que aquelas grandes narrativas estruturadoras (metafísicas) que deram significado(s) à evolução ocidental perderam a vitalidade²⁰

A escrita histórica se vê posta em visões céticas sobre sua legitimação epistemológica. O passado é visto como único e modelado por visões particulares, o que há é uma construção narrativa sobre ele. Se configura assim a crise da representação histórica. A história pode ser contada conforme seu lugar de produção, por grupos ou agremiações fechadas, e até mesmo por motivação pessoal. A história pós-moderna é relativística. Ela está mais próxima da literatura do que da ciência, pois atribui sentido ao passado, não pelos fatos ou acontecimentos, mas pelos discursos construídos sobre eles.

Hutcheon, por exemplo, considera a vasta obra de Michael Foucault como a referência maior da teoria da história contemporânea. Segundo ela, Foucault introduz uma considerável conceitualização renovada sobre a história. Dá importância às descontinuidades, às rupturas e lacunas. A cultura, juntamente com todo o universo social, é regido por uma relação de forças, embates discursivos sobre os sentidos que, por conseguinte, são ligados a poderes institucionais. Uma relação de poderes, vista a partir de uma escala micro, envolvendo dispositivos e determinações juntamente com uma contrapartida calcada em resistências²¹. Sociólogos e intelectuais importantes também contribuíram para essa atualização do saber histórico por meio de seus trabalhos inovadores. Destaco a figura do sociólogo Pierre Bourdieu e de seu colega de campo, Norbert Elias, assim como do historiador inglês E.P. Thompson²².

Gostaria, entretanto, de problematizar a corrente radicalista sobre o conhecimento histórico, inserida nesse contexto, chamada de *linguistic turn*. Segundo Malerba, referindo-se ao giro linguístico:

²⁰ Cf. JENKINS, Keith. Construindo a História no mundo pós-moderno. In: *A História repensada*. Tradução de Mario Vilela, 3. Ed., 2ª reimpressão – São Paulo: Contexto, 2009. p. 93-108.

²¹ Cf. HUTCHEON, Linda. Historicizando o Pós-Moderno: a Problematização da História. In: *A poética do pós-moderno*. Rio de Janeiro: Imago, 1991.

²² Para um estudo mais sistemático e “pedagógico” sobre a importância de Foucault, Bourdieu, Elias e Thompson para a escritura histórica pós-69, indico a leitura de um artigo confeccionado por José Carlos Reis em 2009: Cf. REIS, José Carlos. A filosofia da história pós-moderna: Elias, Foucault, Bourdieu e Thompson. *SAECULUM – Revista de História* [21]; João Pessoa, jul./dez. 2009. p. 33-43.

Trata-se agora de uma filosofia do idealismo linguístico ou pan-linguístico que afirma que a linguagem constitui e define a realidade para as mentes humanas, v. g., que não existe qualquer realidade extralinguística independentemente de nossas representações dessa realidade na linguagem ou discurso. Esse idealismo linguístico considera a linguagem como um sistema de signos que se referem apenas uns aos outros internamente, em processos sem fim de significação (“**semiose**”, segundo o Ciro Cardoso) que nunca chegará a um sentido estabelecido²³

Malerba atribui essa virada à elaboração de uma concepção da linguagem que parte de um programa oriundo do pós-estruturalismo desconstrutivista. A rejeição ao realismo pode ser atestada na filosofia de Jacques Derrida em sua obra *Da gramatologia*, onde expõe que é impossível a leitura transgredir o texto a um correspondente exterior, a realidade. Dessa forma, é possível extrair a ideia de que tudo está incluso nos jogos de linguagem, nada fora do discurso, havendo somente disputas e diálogos textuais, num *para si* linguístico.

Também é possível localizar um endosso a essas proposições nas provocações de Roland Barthes, num ensaio escrito em 1967, “*O discurso da História*”, sob um ponto de vista semiótico. Barthes, explica Malerba, “defende que a referência a uma realidade passada pressuposta num discurso é sempre algo espúrio, “efeito falaz de linguagem”, e que o significado em tal discurso é destituído de qualquer outro referente senão o próprio discurso”²⁴. Barthes também argumenta que o passado só pode ser representado na forma dos vários tropos linguísticos operados pelos historiadores. Diz ainda que estes tropos chamam a atenção para os próprios processos de produção textual do historiador, assim como a construção de seus objetos de estudo. Desse modo, se faz necessária uma parte desse estudo ao pensamento sobre a narrativa levantado pelo historiador norte-americano Hayden White, muito influenciado por essa abordagem.

White representa a chamada “guinada” ao narrativismo no discurso sobre a história. Segundo Malerba, diferente dos filósofos e analistas do conhecimento histórico anteriores ao pensamento pós-moderno, como Morton White, Arthur Danto, W. B Gallie, entre outros, que davam importância a função narrativa e sua contribuição para a explicação histórica, White

²³ Cf. MALERBA, Jurandir. A História e os discursos: uma contribuição ao debate sobre o realismo histórico. *Locus: revista de história*, Juiz de Fora, v. 12, n. 1, p. 41-78, 2006. p. 44. Ainda sobre o papel da linguagem e o teor empírico da investigação historiográfica, ver: MALERBA, Jurandir. *História & narrativa: a ciência e a arte da escrita histórica*. Jurandir Malerba (organizador). – Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.

²⁴ Ibid, p. 51.

consegue levar essa problemática a uma condição cética de análise²⁵. Segundo White, os eventos históricos não possuem sentidos apriorísticos, somente o historiador, por meio da construção narrativa, pode expor esses eventos de diversos modos. Dessa forma, os eventos são constituídos em uma história que deve ter um começo, um meio e um fim. A intriga imposta a esses eventos, segundo o autor, deve ser regida por uma construção linguística e retórica com o objetivo de dar sentido a esses mesmos eventos desconexos a partir da escolha de um gênero literário, a saber, a comédia, o romance, a tragédia, a ironia ou a sátira. De semelhante seleção, o historiador também pode optar pela escolha de diferentes instrumentos retórico-discursivos — ou tropos linguísticos — que se fazem aparecer na construção da narrativa, são eles, a metáfora, a metonímia, a sinédoque, ou a ironia. É com essa teoria que White se propõe a analisar a obra de Michelet como Estória Romanesca, a de Ranke, como Comédia, a de Tocqueville, como Tragédia e a obra de Burckhardt, como Sátira.²⁶

Entretanto, qual a relação composta nesse encadear entre história e ficção na teoria de White? As colocações de White põem um ponto de interrogação e uma crítica ao desvelamento da escrita da história e sua relação com a narrativa. Contudo, como afirma Paul Ricoeur, toda história, por mais que tente se distanciar de suas estruturas narrativísticas, seja se apegando aos métodos racionais, em uma abordagem objetiva e impessoal ou até mesmo num gênero de discurso altamente analítico, não deixa de ser uma narrativa, sempre cria os chamados *quase-personagens*, pois transfiguram e deslocam as relações humanas em estruturas naturais, por exemplo, o mediterrâneo e o mar mediterrâneo de Braudel. Ao que parece, White confunde as duas formas de narrativa, a histórica e a ficcional tornando a especificidade da narrativa histórica longe de qualquer premissa de cientificidade. Pois, assinala Carlos Júnior, “[...] ao reconhecer os limites da historiografia, Hayden White opera um deslocamento semelhante ao de Ankersmit, na medida em que vincula a interpretação a e atribuição de significado ao tropo que “prefigura” o discurso”²⁷. Dessa maneira, a atribuição de significados estaria mais próxima a determinados esquemas e estilos narrativos apriorísticos, do que a pesquisa histórica e sua relação com o vivido propriamente dito.

²⁵ Ibid, p. 54.

²⁶ Cf. WHITE, Hayden. *Meta-História: Imaginação Histórica do Século XIX*. Tradução de José Laurêncio de Melo. – 2. Ed. 1. Reimpr. – São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008. (Ponta; 4).

²⁷ Cf. BERBERT JÚNIOR, Carlos Oiti. *A história, a retórica e a crise dos paradigmas* [Recurso eletrônico]. – 2. Ed. – Goiânia: Editora da Imprensa Universitária, 2017. p. 35.

Tempo e narrativa em Paul Ricoeur

Nossa alternativa proposta, neste texto, encontra-se nas contribuições feitas pelo filósofo francês Paul Ricoeur a essa discussão. Paul Ricoeur foi um dos filósofos mais proeminentes do pós-segunda guerra mundial, sendo vinculado a corrente fenomenológica e hermenêutica da filosofia. Suas contribuições a uma reflexão sobre a história remontam à década de 1950 com a publicação de *História e Verdade* (1955)²⁸, livro de ensaios em que a história aparece inserida em dois aspectos da existência humana: “de um lado a história escrita por historiadores, de outro a história real e efetiva, aquela com a qual nós, seres humanos que sofremos e agimos, estamos envolvidos”.²⁹ Segundo Maria da Penha Villela Petit, é em *História e Verdade* que podemos observar alguns aspectos constantes no pensamento de Ricoeur concernetes à história que seriam aprofundados em *Tempo e Narrativa* a partir de novos diálogos estabelecidos com intelectuais do mundo anglo-saxão e suas produções relacionadas a linguagem:

(1) Neles o tempo já é considerado como uma força dispersora e difusora e a narrativa como um trabalho de síntese e composição, graças ao qual surge o significado. (2) A desconfiança de Ricoeur com relação à filosofia da história “substancialista” estava patente desde *História e Verdade*. (3) Finalmente, o interesse de Ricoeur por uma epistemologia não-positivista da história (da qual os representantes principais para ele eram Raymond Aron e Henri-Irénée Marrou) já aparece em suas primeiras obras, tal como seu interesse pelos historiadores da École des Annales.³⁰

Em sua obra clássica dividida em três tomos, *Tempo e Narrativa* (1983 - 1985), o autor propõe sua “teoria da narrativa” dialógica. Ricoeur sinaliza sua reflexão no entrecruzamento entre o que ele chama de “tempo vivido” e a “narração”, a “experiência” ou “consciência”. Ele consegue integrar de forma dialética aspectos que anteriormente pareciam inconciliáveis. Dessa forma, para Ricoeur, a história se constitui simultaneamente como lógica discursiva da narração histórica e como tempo vivido, experiência temporal apoiada na narrativa, apreendida e ressignificada por um receptor, um leitor, que devolverá o saber sobre o viver ao

²⁸ Cf. RICOEUR, Paul. *História e Verdade*. Forense. Rio de Janeiro, 1968.

²⁹ Cf. PETIT, Maria da Penha Villela. *Pensando a História. De História e Verdade à Tempo e Narrativa*. Multitextos, ano 1, n.5. 2007. p. 6.

³⁰ Ibid, p. 7.

próprio viver, numa relação circular em espiral que dá sentido ao conhecimento histórico como saber útil e agradável à vida³¹. Sendo assim, Ricoeur expõe a tese central da sua trilogia nos seguintes termos: “o tempo se torna tempo humano na medida em que está articulado de maneira narrativa; em contraposição, a narrativa é significativa na medida em que desenha as características da experiência temporal”.³²

Ricoeur diz que a consciência da narratividade na história se faz necessária, mas destaca que a narrativa histórica é uma forma particular de discurso e não deve ser confundida com os demais gêneros literários. Visa ainda trazer de volta a subjetividade humana como constituinte das ditas Ciências Humanas. Ricoeur pensa em uma história que seja satisfatória e útil à vida, e não é contradizendo o vivido ao lógico que a história poderá ser agradável, mas sim no interligar desses dois elementos.

Nosso autor, por outro lado, ao dar destaque à narrativa, também não deixa de lado a referencialidade do discurso sobre a história. Sua filosofia não pretende mergulhar a história no mar da ficção, mas antes, apresentar esse discurso como tendo uma intencionalidade que aponta para um referente exterior ao texto, uma correspondência existente no passado, uma intenção de verdade. Como assinala Breno Mendes:

A defesa da dimensão referencial do conhecimento histórico parece ser uma bandeira que Ricoeur não cansou de erguer. Definitivamente, ele assevera que a ocultação do referente extralinguístico pode ter efeitos devastadores na historiografia. A disjunção entre a estrutura interna do texto e o real extratextual poderia comprometer a ambição da história em representar o passado. O conceito de representância foi cunhado em *Tempo e Narrativa* justamente para levar em conta a especificidade da realidade do passado histórico, que é, ao mesmo tempo, abolido e preservado nos rastros.³³

Dessa forma, pela intenção ao verdadeiro e extralinguístico, por um efeito de verdade, a história se constitui como gênero narrativo específico, humanizado.

Essa conciliação entre um tempo da consciência e um tempo lógico se dá pela análise do pensamento de dois filósofos clássicos da tradição filosófica: Aristóteles e Santo Agostinho.

³¹ Cf. RICOEUR, Paul. *Tempo e narrativa* (tomo 1). Tradução Constança Marcondes Cesar – Campinas, SP: Papyrus, 1994.

³² Ibid, p. 9.

³³ Cf. MENDES, Breno. *A Representação do passado histórico em Paul Ricoeur* [recurso eletrônico] – Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2019. p. 227.

Agostinho, em suas *Confissões*³⁴, irá propor que o tempo é interior, psicológico, que se passa na “alma”. Essa alma é impactada por uma tripla presença temporal: o passado presentificado, revivido através da *Memória*; o presente presentificado, dado como *Visão* e o futuro presentificado, acessado como *Espera, expectativa* sobre o que ainda não é. Em Agostinho, esse tempo da alma não pode ser medido, comensurado ou definível. O tempo vivido não aceita a aplicação de leis naturais exteriores a ele, rejeitando, portanto, o tempo grego, regido pelo movimento dos astros. O tempo agostiniano não é dizível conceitualmente, pois ele é fugidio, abstraído somente em sua *distentio animi* (distenção da alma) entre a memória e a expectativa. Ele não se reconhece, não se narra, não tem consciência de si em um presente eterno. É, portanto, um tempo aporético e irreconhecível. “A leitura ricoeriana”, explica Breno Mendes, “evidencia que, na teoria do tempo agostiniana, sobretudo com o conceito de *distentio animi*, a discordância prevalece sobre a concordância.”³⁵

Ricoeur buscará quebrar o ceticismo agostiniano por meio da filosofia de Aristóteles. Em sua *Poética*³⁶, Aristóteles propõe a construção lógica das intrigas (*muthos*) narrativas, como estruturação sintética e imagética, adequando o tempo em um agenciamento extensivo e modelar. É bastante conhecida a oposição e hierarquização feita por Aristóteles entre a poesia e a história. Enquanto a poesia se coloca como gênero superior pela sua capacidade de universalização com base na sua ocupação daquilo que poderia ter acontecido ou que pode vir acontecer, a história, por seu turno, estaria um degrau abaixo justamente pela atenção que dá a fatos já acontecidos e por focar em dados e características particulares da existência humana. Nesse sentido, a poesia, segundo Aristóteles, estaria mais próxima da filosofia – saber mais evoluído - do que a história. Diferente de Aristóteles que rejeita a história³⁷, Ricoeur tomará outro caminho na análise do campo narrativo:

O passo decisivo, nesse sentido, é a opção do filósofo em considerar, nesse momento de *Tempo e Narrativa*, uma identidade do ato de narrar, em que pese à heterogeneidade das obras colocadas sob a égide da narrativa. O efeito obtido é uma extensão das reflexões aristotélicas para além da poesia trágica,

³⁴ Cf. AGOSTINHO. *Confissões*. In: *Santo Agostinho*. Tradução de J. Oliveira Santos, S.J., e A. Ambrósio de Pina, SJ. – 1ª edição – São Paulo: Abriu S.A. Cultural e Industrial, 1973.

³⁵ *Ibid*, p. 83.

³⁶ Cf. ARISTÓTELES. *Poética*. In: *Aristóteles*. Tradução Baby Abrão. – São Paulo: Editora Nova Cultural, 2000.

³⁷ Cf. FINLEY, Moses I. *Uso e abuso da História*. Trad. Marylene Pinto Michael. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

compreendendo, assim, o campo narrativo de modo geral. Nessa perspectiva, não há espaço para uma hierarquização entre poesia e história.³⁸

O tempo para Aristóteles é a medida de todas as coisas, um tempo exterior, quantificável, físico, lógico. É somente através da intriga lógica, de sua estruturação, que os tempos podem ser compostos numa relação de concordância entre os discordantes. A imaginação narrativa cria os enredos, os personagens e confere sentido a perspectivas afastadas no tempo:

A operação de composição da intriga coloca juntos, numa mesma intriga, os fatos que antes estavam dispostos. Assim, ela produz um sentido que esses acontecimentos díspares não tinham. Quando inserida em enredo, a ação dos homens torna-se mais inteligível. A intriga não se limita a encadear os acontecimentos em uma sucessão temporal (um após o outro), mas também estabelece nexos causais entre eles, dizendo que um aconteceu por causa do outro, e não meramente por acaso.³⁹

Percebe-se então a dicotomia nessas duas filosofias: a concepção de Agostinho do tempo psicológico oculta o tempo do mundo; já a concepção de Aristóteles da intriga oculta o tempo da alma. Ricoeur enfatiza que o trabalho historiográfico não pode priorizar cada uma dessas perspectivas de forma particular. Por isso, o filósofo francês conclui que o tempo só poderá se humanizar quando organizado de maneira narrativa, numa intriga lógica. Por outro lado, a narrativa se realiza, confere sentido a si, exatamente na possibilidade de “retratar os aspectos da experiência temporal”⁴⁰. O tempo vivido vai buscar seu reconhecimento na composição da intriga (*mise en intrigue*).

A intriga narrativa se apresenta como *mímese*, imitação criadora da experiência histórica que lhe confere sentido e não somente como imitação ou duplicação da realidade.⁴¹ Ricoeur nos apresenta então uma quase-solução: faz com que a poética narrativa ponha em trabalho, movimento, a tensão aporética da temporalidade. Longe de esgotar a problemática

³⁸ Cf. MENDES, Breno. *A Representação do passado histórico em Paul Ricoeur* [recurso eletrônico] – Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2019. p. 85.

³⁹ *Ibid*, p. 87.

⁴⁰ Cf. BARROS, José D’Assunção. Tempo e Narrativa em Paul Ricoeur: Considerações sobre o círculo hermenêutico. *Revista de História e Estudos Culturais*. Vol. 9. Ano IX, nº 1. 2012. p. 1-27.

⁴¹ Cf. RICOEUR, Paul. *Tempo e narrativa* (tomo 1). Tradução Constança Marcondes Cesar – Campinas, SP: Papyrus, 1994. p. 61.

Pós-modernidade, história e narrativa...

do tempo, Ricoeur não pretende expôr uma teoria sobre ele, mas antes, a ideia de que a narrativa poética oferece o reconhecimento da experiência vivida⁴².

O tempo aporético de Agostinho é apreendido na narração, na intriga lógica do texto histórico, que ordena os acontecimentos em um terceiro tempo, criado e articulado pelo historiador. Esse conhecimento sobre a experiência humana, transfigurado e compreendido na narrativa permite, quando abstraído por quem lê, o entendimento da ação humana e suas possibilidades de ação no presente. Se constitui assim uma relação dialética do *vir a ser* no futuro, do *ter sido* no passado e do *se fazer* no presente. Dessa forma, narrar é ressignificar o mundo, torná-lo vivo, humano, compreensível.

Todavia, deve-se destacar que não é tarefa do historiador pretender reconstruir o passado como realmente foi, mas sim ter em mente que a história é um constructo do profissional da história e de seu leitor, simultaneamente. Uma ciência sobre o outro, que coloca em um círculo constantemente renovado a importância dos produtores de textos que têm como matéria-prima a experiência dos homens no tempo e seus leitores que ressignificam o texto devolvendo a interpretação deste ao mesmo vivido, à experiência concreta dos homens. Um círculo que parte do vivido e retorna renovado a este mesmo vivido. Sendo assim, nesse viés, a história é “imitação criadora”, uma representação construída pelo próprio sujeito. Ela está próxima da ficção, mas não se confunde com esta. “O que controla este seu caráter ficcional, além da documentação, que a fundamenta, é o fato de a atividade mimética não terminar no texto poético ou na obra de história⁴³”. Ela deve chegar até seu leitor, seu coautor nesse processo. Somente ele fará com que qualquer texto, seja ele de ficção ou história, se veja reconhecido como obra, pois ele refigurará esse texto, o reinventará e o dará sentido na existência.

A História como Círculo Hermenêutico

O círculo hermenêutico de Ricoeur é trifásico: *Mimese 1*, Prefiguração do campo prático; *Mimese 2*, Configuração textual; *Mimese 3*, Refiguração na recepção da obra. Estes três momentos são instâncias criadoras que colocam em cena a imaginação humana e a

⁴² Ibid, p. 16.

⁴³ Cf. REIS, J.C. Tempo, História e Compreensão Narrativa em Paul Ricoeur. *Locus* (Juíz de Fora), v. 12, p. 17-40, 2007. p. 27.

representação do mundo. Como então entender esse círculo? A M1, é a prefiguração do campo prático, que se aproxima, de maneira indiferenciada, ao Viver, à experiência temporal; A M2 é a *configuração* textual deste campo, convertido no texto construído como intriga narrativa pelo historiador, sendo, portanto, o mediador deste círculo; finalmente, a M3 é a *refiguração* dessa narrativa pela recepção dada a esta, pelo papel recriador do leitor que compreende a narrativa historiográfica e que a ressignifica na ação.

A M1 é o tempo que pode ser chamado de pré-figurado. O tempo de uma pré-figuração da compreensão prática do mundo, fundamentalmente, de suas ações, motivadas por sujeitos, estruturas inteligíveis, seus simbolismos e sua historicidade. A ação se configura como distinta do movimento físico, da experiência lógica. Ela, a ação, é contingencial, pois é subjetiva, elaborada por sujeitos históricos, conscientes ou não, possui objetivos diversos, fins, motivos, agenciamentos, infinitas circunstâncias, interações, cooperações, competição entre os homens, luta (até de classes), sucessos, fracassos, felicidade ou infelicidade. Aprender o conjunto infinito das ações humanas implica adquirir a capacidade da “compreensão prática”. Mas é óbvio que as realidades presentes nos infinitos modos da ação não são acessíveis em sua totalidade por quem adquire a capacidade da compreensão. A M1 necessita dar um passo adiante e aliar-se à M2.

A M2 é caracterizada por Ricoeur como o reino do metafórico, um reino do “como se”. Ela é realizada como construção, configuração produzida por um autor — historiador — que imita o vivido e dá sentido a este através de uma intriga tecida logicamente. A intriga é toda forma de linguagem que busca dar significado ao tempo vivido, à ação dos homens na experiência temporal, de maneira que exerce uma função de mediação entre M1 e M3. Essa mediação se efetiva de três modos: 1- ela interliga os eventos individuais em um todo inteligível. Estabelece uma síntese, um agenciamento dos fatos dispersos em uma configuração lógica. 2- ela também é composição, estruturação das vicissitudes humanas. Neste viés, a intriga é um arranjo que concorda seus discordantes. 3- Por fim, a intriga é a sintonia de uma heterogeneidade temporal, porque combina em seu interior um tempo cronológico, expresso pela dimensão diligente dos eventos, e uma temporalidade organizadora, não cronológica, que monta um *todo* complexo, uma unidade temporal, com início, meio e fim, que sugere uma compreensão, na conclusão, que não é previsível, mas sim surpreendente, visto que o

entretecer dos eventos sempre se dará de forma renovada. Quem fará essa renovação está implicado na M3.

O público é a figura central na M3. É através dele que a narrativa compreende seu sentido mais elevado, pois evoca e restitui o tempo vivido ao próprio vivido por meio da leitura. Sem a leitura a obra não se completa. O texto torna-se mudo. Só a leitura pode propiciar o desdobramento do texto. Por meio dela, é possível compreender o mundo e redefinir pela ação a experiência do vivido. A leitura é uma experiência viva e é o leitor quem termina a obra, pois ao ler, infere sua tradição particular de recepção, sua cultura e carga intelectual. O leitor é coautor na medida em que interpreta, identifica os erros e lacunas do texto, encontra os vazios e discontinuidades na intriga. O leitor ressignifica a produção textual, atribuindo sentidos múltiplos a configuração narrativa. O texto, por outro lado, se torna obra em contato com a recepção.

O círculo é então completado, mas nunca imobilizado, pois é reiniciado no ato da interpretação textual — que é interpretação do próprio autor sobre o mundo — que é, por conseguinte, compreendido e incorporado a vida do leitor, modificando visões, relações de alteridade e com outras formas de linguagem que não propriamente a do texto escrito. O receptor se reconhece na narrativa. Ele, como um reflexo no espelho, se enxerga na experiência agenciada pela narrativa. Ao se reconhecer, o leitor necessita de uma nova M2, que conseqüentemente, precisa de uma nova M1. O reconhecimento da vivência histórica provoca a consciência de si e do mundo. Um reconhecimento que transforma a prática histórica, que ensina a viver e que modifica o mesmo viver. A leitura, portanto, é mediação entre o mundo pensado, refletido e imaginado no texto e no mundo concreto do leitor. M3 retorna à M1, iniciando novamente o círculo. O círculo hermenêutico não é vicioso: é no contar histórias que nos reconhecemos no mundo. É no ir e vir da compreensão prática à apreensão do leitor, ambos mediados pela narrativa, que são constituídas as identidades. Dessa forma, a experiência vivida se compreende e recria imagens de si mesma na circularidade do tempo. Experiência que tem muito a dizer por meio da narrativa, que é misteriosa e inesgotável. Em síntese, o círculo hermenêutico de Ricoeur é vivo e tende ao infinito.

Mas deve-se lembrar que, embora infinito, o círculo hermenêutico pode ser controlado e congelado, pois há riscos na apropriação feita da narrativa, seja pela força (poder) ou pela técnica. Pelo lado do receptor esse congelamento pode aparecer como um *défict* na

interpretação da M2, colocando-a como verdade absoluta da sua experiência no viver. Se estabelece nessa relação uma mimese negativa, porque o leitor não fará uma apropriação original da obra e passará então a imitá-la. O fenômeno da aculturação, da imitação artística, do plágio e mesmo da adesão por parte de pesquisadores de teorias levadas a última consequência em qualquer estudo, são exemplos desse problema. Por outro lado, por parte do autor, quando faz de uma M2 a obra absoluta em sua produção, sendo incontestável, sagrada; são exemplos a imposição religiosa de livros que trazem a alcunha de sagrados e que revelam o “verdadeiro” sentido da vida, e ainda as mídias sociais nos tempos de informação massificada, as *fake news* e o fenômeno da pós-verdade. Esse congelamento, que pode vir por esses dois fatores, segundo Ricoeur, solapa a vida, enfraquece a cultura, porque esta se torna mera imitação, repetição de valores e sentidos.

A história, nesse viés, utiliza de mecanismos retóricos e ficcionais para sua elaboração escriturária. Ela usa de todos esses artifícios narrativos e retóricos para comunicar ao leitor uma intriga que se passou no pretérito e que foi construída pelo historiador, visando uma compreensão da vida passada que pode ser apreendida no presente, pelo leitor da historiografia, que ressignifica seu próprio viver e a própria história. A história não coincide com o real, isto é impossível. Ela o reconstrói na narrativa, por meio da construção de intrigas e fabricando enredos. Contudo, a história não se confunde com a ficção, ela não é pura e simplesmente imaginação sobre o real. A história busca os vestígios, os rastros das experiências humanas no tempo⁴⁴. A história é representância do passado que tem como fonte privilegiada de seu saber a memória, a imagem do passado e os testemunhos históricos. Esta representância implica em um “poder de incitação e de correção diante de todas as construções históricas⁴⁵”. Esta então se distingue da pura e simples imaginação, pois é a constatação de que houve um passado e que seu entendimento passa por uma compreensão dessa memória do vivido, mediado por um exercício regulado da “representação historiadora”, que controla os usos e abusos da memória e do esquecimento⁴⁶. A história é um poder de re-

⁴⁴ A imaginação, aspecto caro à ficção, auxilia o trabalho historiográfico na interpretação dos rastros. Diz Ricoeur: “O caráter imaginário das atividades que mediatizam e esquematizam o rastro é atestado no trabalho de pensamento que acompanha a interpretação de um resto, de um fóssil, de uma ruína, de uma peça de museu, de um monumento: só lhe atribuímos seu valor de rastro, ou seja, de efeito-signo, ao *nos afigurar* o contexto de vida, o ambiente social e cultural, em suma, segundo a observação de Heidegger, [...] o mundo que, hoje, falta, por assim dizer, ao redor da relíquia”. RICOEUR, Paul. *Tempo e narrativa* (tomo 3). Tradução Roberto Leal Ferreira; revisão técnica Maria da Penha Villela-petit – Campinas, SP: Papirus, 1997. p. 320.

⁴⁵ Ibid, p. 321.

⁴⁶ Cf. RICOEUR, Paul. *A memória, a história, o esquecimento*. Campinas: Unicamp, 2007.

Pós-modernidade, história e narrativa...

criação sempre renovável, que ensina e que orienta os homens; um poder no sentido e na prática histórica. Um poder que eticamente se refere ao vivido, que busca por uma correspondência no real. Ele ambiciona a verdade por uma operação: uma operação historiográfica.

Ricoeur, retomando Michael de Certeau, irá dar importância a três fases da composição da intriga histórica: 1- fase documental (declarações de testemunhas oculares, constituição de arquivos que irão se transformar em provas documentais); 2- fase explicativa/compreensiva (especificamente a fase das problematizações e análises); 3- fase representativa (configuração literária e estética do discurso). Nesse sentido, diz Ricoeur, “Quando juntas, escrituralidade, explicação compreensiva e prova documental são suscetíveis de credenciar a pretensão à verdade do discurso histórico”⁴⁷.

Dessa forma, o historiador não pode falar o que quiser, da maneira como quer, onde quiser, sobre o passado. Seu ofício implica um compromisso com a verdade, sempre reavaliada e reconstruída na interpretação. Um compromisso que não abre mão de uma renovação constante. Ricoeur, então, nos apresenta as armas para esse *fazer* histórico que se pretende reconstrutor de sentidos.

Conclusão

De maneira sintética, expus a problemática do regime de historicidade pós-moderno, juntamente com suas implicações críticas à racionalidade ocidental e em especial ao saber historiográfico. Para tanto, é importante destacar, fiz uma aproximação “saudável” com a reflexão filosófica, necessária e frutífera ao conhecimento histórico.

A problemática se fez entender a partir da reflexão ricoeriana sobre o tempo aporético de Santo Agostinho e a intriga lógica de Aristóteles. Ambas articuladas pelo filósofo, essas duas reflexões sobre o tempo mostraram-se de importância basilar para o debate acerca da narrativa histórica. Por outro lado, evidenciou uma nova perspectiva para o paradigma pós-moderno, oferecendo uma nova epistemologia que se constitui conciliadora, centrada no sujeito e, o mais importante, que confere um estatuto de veracidade ao conhecimento sobre

⁴⁷ Ibid, p. 292.

o homem no tempo sem precisar negar a narrativa na operação historiadora, muito menos a sua prerrogativa de referencialidade extralinguística.

O círculo hermenêutico aproxima o vivido da prática historiográfica que num papel mediador faz do leitor um participante ativo na transformação da história. Um círculo integralizador que oferece sentido a vida com base na própria vida. Ricoeur está mais uma vez assinalando que o saber sobre a história ensina e transforma o mundo. A história ensina a viver.

Referências

ADORNO, Theodor W. Progresso. *Lua Nova*, São Paulo, n. 27, Dez. 1992.

AGOSTINHO. Confissões. In: *Santo Agostinho*. Tradução de J. Oliveira Santos, S.J., e A. Ambrósio de Pina, SJ. – 1ª edição – São Paulo: Abriu S.A. Cultural e Industrial, 1973.

ANDERSON, Perry. *As Origens da Pós-Modernidade*. Rio de Janeiro. Jorge Zahar, 1999.

ARISTÓTELES. Poética. In: *Aristóteles*. Tradução Baby Abrão. – São Paulo: Editora Nova Cultural, 2000.

BARROS, José D'Assunção. Tempo e Narrativa em Paul Ricoeur: considerações sobre o círculo hermenêutico. *Revista de História e Estudos Culturais*. Vol. 9. Ano IX, nº 1. 2012. P. 1-27.

BERBERT JÚNIOR, Carlos Oiti. *A história, a retórica e a crise dos paradigmas* [Recurso eletrônico]. – 2. Ed. – Goiânia: Editora da Imprensa Universitária, 2017.

BODEI, Remo. *A História tem um sentido?* Bauru: EDUSC, 1997.

BONA, Aldo Nelson. *História, Verdade e Ética: Paul Ricoeur e a epistemologia da história*. Guarapuava: Unicentro, 2012.

BLOCH, Marc. *Apologia da história, ou, O ofício de historiador*. Prefácio, Jacques Le Goff; apresentação à edição brasileira, Lília Moritz Schwarcz; tradução, André Telles. – Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

CARDOSO, Ciro Flamarion. História e Paradigmas Rivais. In: *Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia*. Ciro Flamarion Cardoso, Ronaldo Vainfas (orgs.) – Rio de Janeiro: Campus, 1997.

CHARTIER, Roger. *À beira da falésia: a história entre incertezas e inquietudes*. Trad. Patrícia Chittoni Ramos. – Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2002.

Pós-modernidade, história e narrativa...

FINLEY, Moses I. *Uso e abuso da História*. Trad. Marylene Pinto Michael. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

FOUCAULT, Michael. *A ordem do discurso*: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. Tradução Laura Fraga de Almeida Sampaio. – 24. Ed. – São Paulo: Edições Loyola, 2014.

FUKUYAMA, Francis. *O Fim da História e o Último Homem*. Rio de Janeiro: Rocco, 1992.

HARVEY, David. *Condição Pós-moderna: Uma Pesquisa sobre Origens da Mudança Cultural*. Tradução Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Edições Loyola, 2007. 16ª edição.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. *A Razão na história: uma introdução geral à filosofia da história*. Introdução de Robert S. Hartman. Tradução de Beatriz Sidou. – 2. Ed. – São Paulo: Centauro, 2001.

HUTCHEON, Linda. Historicizando o Pós-Moderno: a Problematização da História. In: *A poética do pós-moderno*. Rio de Janeiro: Imago, 1991.

JAMESON, Frederic. *Pós-Modernismo: A Lógica Cultural do Capitalismo Tardio*. Tradução Maria Elisa Cevasco. Revisão da tradução Iná Camargo Costa. São Paulo: Editora Ática, 1996.

JENKINS, Keith. Construindo a História no mundo pós-moderno. In: *A História repensada*. Tradução de Mario Vilela, 3. Ed., 2ª reimpressão – São Paulo: Contexto, 2009.

KUHN, Thomas S. *A estrutura das revoluções científicas*. 5. Ed. São Paulo: Editora perspectiva S.A, 1997.

MALERBA, Jurandir. A História e os discursos: uma contribuição ao debate sobre o realismo histórico. *Locus: revista de história*, Juiz de Fora, v. 12, n. 1, p. 41-78, 2006.

MALERBA, Jurandir. *História & narrativa: a ciência e a arte da escrita histórica*. Jurandir Malerba (organizador). – Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.

MENDES, Breno. *A Representação do passado histórico em Paul Ricoeur* [recurso eletrônico] – Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2019.

PETIT, Maria da Penha Villela. *Pensando a História. De História e Verdade a Tempo e Narrativa*. Multitextos, ano 1, n.5. 2007. P. 6-15.

REIS, José Carlos. A filosofia da história pós-moderna: Elias, Foucault, Bourdieu e Thompson. *SAECULUM – Revista de História* [21]; João Pessoa, jul./ dez. 2009.

REIS, José Carlos. *A História entre a Filosofia e a Ciência*. – 4. Ed; rev. Ampl. – Belo Horizonte: Autêntica, 2011.

REIS, José Carlos. Tempo, História e Compreensão Narrativa em Paul Ricoeur. *Locus: revista de história* (Juiz de Fora), v. 12, p. 17-40, 2007.

RICOEUR, Paul. *História e Verdade*. Forense. Rio de Janeiro, 1968.

RICOEUR, Paul. *Tempo e narrativa* (tomo 1). Tradução Constança Marcondes Cesar – Campinas, SP: Papyrus, 1994.

RICOEUR, Paul. *Tempo e narrativa* (tomo 2). Tradução Marina Appenzeller; revisão técnica Maria da Penha Villela-petit – Campinas, SP: Papyrus, 1995.

RICOEUR, Paul. *Tempo e narrativa* (tomo 3). Tradução Roberto Leal Ferreira; revisão técnica Maria da Penha Villela-petit – Campinas, SP: Papyrus, 1997.

RICOEUR, Paul. *A memória, a história, o esquecimento*. Campinas: Unicamp, 2007.

SANTOS, Boaventura de Sousa. *Um discurso sobre as ciências*. São Paulo: Cortez editora, 2005. 3. Ed.

TERRA, Ricardo R. Algumas questões sobre a filosofia da história em Kant. In: *Ideia de uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita*. Tradução: Rodrigo Novaes, Ricardo R. Terra. – 4ª. Ed. – São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2016. – (Biblioteca do pensamento moderno).

WHITE, Hayden. *Meta-História: Imaginação Histórica do Século XIX*. Tradução de José Laurêncio de Melo. – 2. Ed. 1. Reimpr. – São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008. (Ponta; 4).

Recebido em: 02.06.2020

Aprovado em: 28.10.2020

ARTIGOS LIVRES

“Uma ideia mutilada”*: a repercussão da Lei do Ventre Livre na revista *A América* (1879-1880)

Talia Gabrieli Fianco[†]

Resumo

O presente trabalho tem como tema a promulgação da lei de 28 de Setembro de 1871, a lei do Ventre Livre, e a sua repercussão na revista *A América*. O objetivo desta pesquisa é compreender como a lei se insere dentro de um conjunto de promulgações que interferiram na relação entre os senhores e os/as escravos/as, e identificar a interpretação oferecida pela revista sobre a execução da lei. Partindo de referências como Sidney Chalhoub, Beatriz Gallotti Mamigonian e Alain Youssef, percebe-se que a energia investida nos debates sobre a construção da lei durante a década de 1860 não foi replicada no que se refere ao acompanhamento de sua execução, na década seguinte.

Palavra-chave: Crise do Império do Brasil; História da Imprensa; Lei do Ventre Livre.

Abstract

The presente study has as its theme the promulgation of the law of September 28, 1871, the law of the Free Womb, and its repercussion in the magazine *A América*. The objective of this research is to understand how the law fits into a set of promulgations that interfered in the relationship between masters and slaves, and to identify the interpretation offered by the magazine about the execution of the law. Based on references such as Sidney Chalhoub, Beatriz Gallotti Mamigonian and Alain Youssef, it is possible to realize that the energy invested in debates about the construction of the law during the 1860s was not replicated with regard to monitoring its execution in the following decade.

Keywords: Crisis of the Brazil Empire; History of the Press; Free Womb Law.

* A ortografia portuguesa do século XIX foi atualizada conforme o acordo ortográfico de 2009.

[†] Acadêmica da sétima fase do curso de Licenciatura em História da Universidade Federal da Fronteira sul - UFFS campus Erechim/RS. Pesquisa na área de História do Brasil, com foco no período final do Império, a construção do imaginário republicano e o conceito de República. Monitora de apoio pedagógico no curso de História (2019/2). Foi bolsista do Grupo PET Práxis - Conexões de Saberes/ FNDE, grupo com foco nas discussões sobre educação popular (2017-2019). Voluntária no PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação científica) 2017/2-2018/2 com a pesquisa "História, temporalidade e mitologia Guarani: reflexões teóricas e comparações etnográficas no contexto das terras baixas sul-americanas".

Introdução

“Todos que encararam a escravidão sob os verdadeiros princípios sociais e de justiça, conosco reconhecem que a lei de 28 de Setembro de 1871 é uma ideia mutilada”.¹ Assim foi iniciado o debate sobre a promulgação da lei do Ventre Livre na revista *A América*. Apresentando a estrutura da lei e suas falhas, o impresso defendia a necessidade de maior acompanhamento na execução e no cumprimento dos artigos estabelecidos. Acusando alguns parlamentares de terem deixado de lado seus ideais liberais, questionava a mudança de discurso dos que haviam votado pela promulgação, e que naquele momento, fingiam não conhecer a lei. Mobilizado com a abolição da escravidão, o editor da revista temia que a Lei tivesse efeito contrário e postergasse o cativo.

O objetivo deste trabalho é entender como a lei do Ventre Livre repercute na revista *A América*. Para tanto, faz-se um traçado sobre um conjunto de leis promulgadas, na qual essa está inserida. Estas leis alteravam as relações de poderes entre governo, senhores e escravos/as. Então, volta-se os olhares para a imprensa do Rio de Janeiro do século XIX, pensando o contexto de publicação do período. Analisando propriamente a revista utilizada como documento neste trabalho, pensa-se a partir de três eixos: a lei de 28 de Setembro e os seus limites, a discussão parlamentar reproduzida nas páginas estudadas e a relação da fronteira entre o cativo e a liberdade. Por fim, tenta-se enfatizar a ideia de totalidade na qual a referida lei está localizada. Contudo, só é possível pensar na presença desse tema na revista *A America* quando se entende qual a relação da imprensa e dos intelectuais que ali escrevem no processo de divulgação e educação pelas ideias. Angela de Castro Gomes lembra que as ideias não “circulam” elas mesmas pelas ruas; elas estão sendo portadas por homens que fazem parte de grupos sociais organizados.²

Assim, tais reflexões são elaboradas a partir de referências inscritas na tradição da História Intelectual, especialmente na História dos Conceitos. Analisa-se a revista *A América* através da compreensão de que a) é preciso enfatizar tanto uma cartografia dos intelectuais, ou seja, suas redes de sociabilidade, os modos de filiações, tanto o “campo” intelectual assim como abordar a história política dos intelectuais, enfatizando suas manifestações; b) o

¹ F.D'ALMEIDA. *A América*. Rio de Janeiro: Typographia Cosmopolita, 1879, n. 3, p.33.

² GOMES, Angela de Castro. Essa gente do rio...Os intelectuais cariocas e o modernismo. *Estudos históricos*, n. 11, 1993. p.63.

conteúdo histórico do texto só é encontrado quando se relaciona o contexto histórico e linguístico na qual ele está inserido; c) que os conceitos não podem ser estudados com objetivo de buscar uma definição única e que fosse universalmente aceita, visto que estes são também produtos da história e que acumulam sentidos em disputa; d) que o período de transição entre o governo imperial e o governo republicano no Brasil acompanha a experiência de tempo moderna e abrange décadas de debates tanto no âmbito parlamentar, quanto na esfera pública tornando indispensável o papel da imprensa do Oitocentos.

A lei de 28 de setembro de 1871: a Lei do Ventre Livre

A lei promulgada em 28 de setembro de 1871, assinada pela Princesa Imperial Regente, em nome de Sua Majestade o Imperador e Senhor D. Pedro II³, que definia a libertação do ventre das cativas, é resultado de um longo processo de debates e discussões acerca da condução da manutenção das “fronteiras entre o cativo e a liberdade”⁴ dos escravos e escravas. Para o presente trabalho, toma-se o acordo feito com a Inglaterra em 7 de Novembro de 1830, relativo a abolição do tráfico de escravos/as, como ponto inicial da análise que se estenderá até o final da década de 1870. Entende-se que a referida lei de 1871 está posta dentro de um conjunto de promulgações e decretos aprovados, não sem resistência, que levaram ao aumento da interferência e do controle do Estado sobre o poder do senhor em relação aos seus escravos/as, que resultou na lei Áurea, em 1888. Compõe este conjunto a lei de abolição do tráfico de escravos de 1831, a lei Eusébio de Queiros de 1850 e a Lei de Terras do mesmo ano, e a lei do Ventre Livre de 1871.

Apresenta-se então a primeira das promulgações do conjunto mencionado. No ano de 1826, Brasil e Grã-Bretanha assinam um tratado de proibição da importação de escravos e escravas, que condenaria os traficantes como piratas. Após os 3 anos concedidos para que o Brasil se adequasse as normas, período que serviu também como tempo para as argumentações por parte de favoráveis e contrários, o acordo é posto em vigor em 1830. Segundo Beatriz Galloti Mamigonian, tomariam conta da repressão no mar os navios de guerra brasileiros e os cruzeiros da Marinha britânica, enquanto em terra cabia à justiça de cada

³BRASIL. *Lei nº2.040, de 28 de setembro de 1871. Lei do Ventre Livre.* Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM2040.htm. Acesso em: 22 out. 2019.

⁴ A expressão de Beatriz Galloti Mamigonian. MAMIGONIAN, Beatriz Galloti. O Estado nacional e a instabilidade da propriedade escrava: a Lei de 1831 e a matrícula dos escravos de 1872. *Revista Almanack*, n. 2, 2011. p. 23.

“Uma ideia mutilada”...

localidade e à “comissão mista”, criada e sediada no Rio de Janeiro, o julgamento das apreensões realizadas.⁵ Transformada em lei no ano de 1831, a medida tomada para a proibição do tráfico de escravos/as diz, logo no seu primeiro artigo, que declara livres “Todos os escravos, que entrarem no território ou portos do Brasil, vindos de fora, ficam livres”, salvo algumas exceções.⁶ Dada a necessidade cada vez maior de mão de obra nas crescentes lavouras de café, logo a impopularidade da lei começou a ser manifestada.

Proibido por lei, o tráfico de escravos e escravas continuou de maneira ilegal e até mesmo foi ampliado a partir de 1834. Até o início dos anos 1850, quando uma nova lei de proibição entraria em cena, estima-se que mais de 750 mil africanos teriam entrado de forma ilegal no país. Esse número trazido por Sidney Chalhoub, dá a dimensão do problema que estava surgindo durante a formação do estado nacional brasileiro.⁷ Esse sistema de tráfico ilegal envolvia uma rede de comerciantes associados e de investidores, muitas vezes incorporando capital estrangeiro. O ritmo alucinante dessa escravização pós proibição repercutiu no cotidiano da população livre de ascendência africana em geral, visto que aumentou a insegurança e tornou a liberdade mais precária. Essa tensão na fronteira liberdade-cativeiro é sintetizada por Chalhoub numa expressão que define bem o assunto ao qual esse trabalho se refere: a “experiência de liberdade”.

Para entender essa experiência, faz-se necessário visualizar algumas das particularidades do modelo escravista vigente no Brasil. Um desses fenômenos da escravidão brasileira é a existência de um número significativo de alforrias concomitante a existência do cativeiro. Ou seja, a libertação de parte dos escravos acontecia paralelamente à continuidade da instituição da escravidão negra, transformando a liberdade em uma condição que só poderia ser vivida numa sociedade pautada por esse sistema.⁸ Nesse sentido, é possível perceber como essa estrutura ultrapassava a dualidade entre o senhor e o escravo. A presença de pretos/as e pardos/as livres, de negros/as escravos/as e de brancos, em um mesmo espaço, era sintoma de um sistema no qual outras relações estavam estabelecidas, como a hierarquia entre

⁵ MAMIGONIAN, Beatriz Galloti. A proibição do tráfico atlântico e a manutenção da escravidão. *In: O Brasil Imperial – Volume 1*. São Paulo: Civilização Brasileira, 2009.

⁶ BRASIL. *Lei n.º, de 07 de novembro de 1831*. Declara livres os escravos vindos de fora do Império, e impõe penas aos importadores dos mesmos escravos. Coleção de Leis do Império de 1831. v.1. pp. 182-184.

⁷ CHALHOUB, Sidney. *População e Sociedade*. CARVALHO, José Murilo (cord). *A Construção Nacional 1830-1889*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. p. 49.

⁸ CHALHOUB, Sidney. *População e Sociedade*. CARVALHO, José Murilo (cord). *A Construção Nacional 1830-1889*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. p. 44.

escravos de ganho, urbanos e rurais, como também as diferentes formas de tratamento fornecida por cada senhor.⁹

Tendo isso em vista, pode-se visualizar o impacto causado pela segunda lei a ser promulgada dentro do processo aqui analisado: a Lei Eusébio de Queirós.¹⁰ Promulgada em 4 de setembro de 1850, ela surge da necessidade de responder às pressões externas e internas que o país vinha sofrendo em decorrência da continuidade do tráfico ilegal após a sua proibição em 1831. Cita-se o seu artigo inicial:

Art. 1º As embarcações brasileiras encontradas em qualquer parte, e as estrangeiras encontradas nos portos, enseadas, ancoradouros, ou mares territoriais do Brasil, tendo a seu bordo escravos, cuja importação é proibida pela Lei de sete de Novembro de mil oitocentos e trinta e um, ou havendo-os desembarcado, serão apreendidas pelas Autoridades, ou pelos Navios de guerra brasileiros, e consideradas importadoras de escravos. Aquelas que não tiverem escravos a bordo, nem os houverem proximamente desembarcado, porém que se encontrarem com os sinais de se empregarem no tráfico de escravos, serão igualmente apreendidas, e consideradas em tentativa de importação de escravos.¹¹

A lei reprimia qualquer envolvido na importação de africanos, não apenas os pilotos dos navios: “Art. 3º São autores do crime de importação, ou de tentativa dessa importação o dono, o capitão ou mestre, o piloto e o contramestre da embarcação, e o sobrecarga. São cúmplices a equipagem, e os que coadjuvarem o desembarque de escravos no território brasileiro [...]”. Parece que a nova lei surge para dizer que dali em diante, o tráfico estava proibido “de verdade” e seria punido.

A historiografia voltada para esse campo aponta que, de fato, a importação reduziu subitamente depois de 1850, chegando a números como 22.866 africanos contrabandeados no mesmo ano da referida lei, 800 no ano seguinte e chegando ao fim em 1855.¹² Contudo, desde a promulgação da lei, o tráfico interno intrarregional se intensificou, superando até mesmo o inter-regional nos primeiros anos de funcionamento desse tipo de comercialização. Os escravos urbanos passaram a ser deslocados para as zonas rurais, das pequenas

⁹ SOARES, Rodrigo Goyena. Nem arrancada, nem outorgada: agência, estrutura e os porquês da Lei do Ventre Livre. *Revista Almanack*, n. 9, 2015. p. 171.

¹⁰ BRASIL. *Lei n° 581, de 4 de setembro de 1850*. Estabelece medidas para a repressão do tráfico de africanos neste Império. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM581.htm. Acesso em: 23 out. 2019.

¹¹ Idem.

¹² CARVALHO, José Murilo. A Vida Política. CARVALHO, José Murilo (cord). *A Construção Nacional 1830-1889*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. p. 100.

“Uma ideia mutilada”...

propriedades para os grandes senhores, levando ao aumento significativo do seu preço.¹³ Naquele momento, a falta de braços para trabalhar nas lavouras e o encarecimento do valor daqueles que ainda restavam, em conjunto com a precariedade dos meios de transporte disponíveis, implicaram em uma freada na guinada da produção cafeeira que vinha se fortalecendo no Brasil. No mesmo ano de 1850, 12 dias depois da lei Eusébio de Queirós, outra lei entra em vigor, com o objetivo de amenizar alguns dos problemas trazidos com as anteriores. A Lei de Terras surge com a intenção de financiar a vinda de trabalhadores livres da Europa através da venda de terras públicas e, assim, buscar alternativas para a mão de obra escrava, que parecia estaria próxima do fim, já que o tráfico estava definitivamente proibido e o fim da escravidão era somente questão de tempo.¹⁴ Como a venda dessas terras previa a medição das propriedades, logo ela não foi bem recebida pelos senhores que, em sua maioria, não tinham delimitado suas posses com a mais perfeita exatidão e a lei acabou por não ter um grande efeito.

Contudo, apesar da preocupação expressada através da Lei de Terras, a escravidão brasileira não esteve ameaçada durante a década de 1850. Mesmo os inconvenientes econômicos com o café e as tensões diplomáticas com Inglaterra (constantemente renovadas naquele período) não tinham força suficiente para assustar os grandes proprietários ou exigir grandes posicionamentos do governo. Foi uma década em que as revoltas escravas eram de pouco alcance, um movimento abolicionista era praticamente inexistente, e a interferência britânica não era a mesma da época da proibição do tráfico. Nem mesmo o conflito norte-americano, a Guerra de Secessão (1861-1865), que dividia os estados dos Estados Unidos entre abolicionistas no norte e escravistas no sul, tinha encaminhado alguma decisão que pudesse agir diretamente sobre a situação do Brasil.¹⁵ A situação passaria a mudar de rumo logo no início da década seguinte, com a atuação de William Dougal Christie, plenipotenciário britânico que chegara ao Rio de Janeiro e exigia a libertação dos escravos e escravas que haviam sido trazidos ilegalmente para o Brasil desde 1831, além do envolvimento do Império na Guerra do Paraguai (1865-1871).

¹³ YOUSSEF, Alain El. *O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880)*. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2019. p. 22.

¹⁴ CARVALHO, José Murilo. *A Vida Política*. CARVALHO, José Murilo (cord). *A Construção Nacional 1830-1889*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. pp. 98-101.

¹⁵ YOUSSEF, Alain El. *O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880)*. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2019. pp. 26-27.

A Guerra do Paraguai foi um dos acontecimentos mais significativos para a alteração no tom da discussão sobre a liberdade dos escravos e escravas, e também para o desenvolvimento da ideia que viria a ser a Lei do Ventre Livre. Para entender brevemente os motivos que levaram ao desembocar da guerra, pode-se tomar como centro dos acontecimentos o Uruguai. Tendo rompido suas relações diplomáticas com a Argentina, imerso em uma guerra civil, e no intuito de uma implementação de um projeto de nacionalização das fronteiras baseado na taxaço de brasileiros residentes dentro de seu território e no controle da circulação de gado e escravos e escravas na fronteira, o país vizinho fez com que, em 1864, o Brasil lidasse com esse impasse.¹⁶ Ainda em 1863 o Imperador já havia recebido uma denúncia encaminhada pela Assembleia da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, alegando que os uruguaios estavam se negando a devolver os cativos e cativas que fossem encontrados no seu território caso os senhores não possuíssem uma prova da propriedade que tinham sob os escravos.¹⁷

No Brasil, não existia até então um registro que controlasse o número de escravas e escravos existentes ou que fornecesse aos proprietários um termo de posse. Essa falta de registros provinha da tentativa de mascarar o período de tráfico ilegal e o contrabando de africanos e africanas realizados depois da proibição. Se não havia registro, não havia escravos/as ilegais. Esse conflito entre proprietários do sul em relação a noção de posse gerou uma tensão diplomática não só a respeito da fronteira entre cativo e liberdade, como também a respeito das fronteiras geográficas da liberdade: se o escravo ou a escrava atravessasse o limite territorial do Império do Brasil e chegasse ao Uruguai estaria livre, e o fazendeiro que provasse sua autoridade sobre estes.

Mas a discussão vai muito além da ideia de propriedade. Ela diz respeito a definição de quem fazia parte e quem estava excluído do corpo de cidadãos brasileiros.¹⁸ O que passava a ser um escravo ou uma escrava brasileira liberta no Uruguai? Essa temática torna a ser o centro das discussões parlamentares já no final da guerra iniciada por Solano López, ditador paraguaio que se aliou ao Uruguai para tomar a frente das iniciativas militares contra a Tríplice Aliança, formada durante o conflito, na Guerra do Paraguai. Tendo se estendido por um período muito

¹⁶ YOUSSEF, Alain El. *O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880)*. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2019. p. 74.

¹⁷ MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. O Estado nacional e a instabilidade da propriedade escrava: a Lei de 1831 e a matrícula dos escravos de 1872. *Revista Almanack*, n. 2, 2011. p. 21.

¹⁸ MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. O Estado nacional e a instabilidade da propriedade escrava: a Lei de 1831 e a matrícula dos escravos de 1872. *Revista Almanack*, n. 2, 2011. p. 23.

“Uma ideia mutilada”...

maior do que era esperado pelo governo brasileiro, o conflito gerou uma insuficiência na capacidade de reposição dos soldados que faleciam em combate. Essa necessidade chegou ao limite extremo: por decreto divulgado em 6 de novembro de 1866, os “escravos da nação”, ou seja, do Estado, “[...] que servissem no Exército brasileiro em guerra ganhavam a liberdade, enquanto os donos que libertassem os seus, para esse mesmo fim, eram recompensados com títulos de nobreza”.¹⁹ Através desse decreto, cerca de 4 mil escravos brasileiros lutaram no Paraguai, de um total de 139 mil combatentes.²⁰

Os impactos sociais desse ato não seriam fáceis de superar, na verdade não foram. Aplicado não sem muita discussão entre contrários e favoráveis, o decreto permitia “[...] dar armas, não somente no sentido literal, a uma parcela da sociedade que pouco se orgulharia de ter lutado em defesa de um Estado escravocrata”.²¹ Para Rodrigo Goyena Soares, foi esse um dos principais acontecimentos responsáveis por acelerar o processo da emancipação escrava no Brasil. Provocando a mais profunda alteração social até então, libertar quem antes não era nem sujeito, atingiu diretamente o conjunto de esferas de existência que era compreendido naquele contexto. A discussão girava em torno da questão sobre quais escravos poderiam ser libertos e, se alguns poderiam sê-los, por que não todos. Além disso, ficava entendido que agindo dessa maneira, o governo estaria validando a agência dos escravos e escravas para reivindicarem sua liberdade.

Como solução para o problema criado com a libertação de alguns e a manutenção do cativo para outros, e para o problema do registro dos escravos e escravas, foi rascunhado em 1866 um projeto de lei do que viria a ser a Lei do Ventre Livre. Escrito por Antônio de Paula Souza, ministro da Agricultura do gabinete das Águias, o projeto já previa a liberdade do ventre das escravas, obrigava os nascituros a trabalharem para seus senhores até certa idade, e, algo surpreendente para tal momento, estipulava a libertação de todos os escravos e escravas no ano de 1900. Nesse rascunho era pensado também em um registro de nascimentos e óbitos

¹⁹ DORATIOTO, Francisco. *Maldita Guerra: Nova história da Guerra do Paraguai*. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 272.

²⁰ CARVALHO, José Murilo. A Vida Política. CARVALHO, José Murilo (cord). *A Construção Nacional 1830-1889*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. p. 107. Esse número aparece no trabalho de Rodrigo Goyena Soares, também aqui citado, na proporção de 8000 mil alforriados, ou menos de 10% das tropas brasileiras que participaram do conflito.

²¹ SOARES, Rodrigo Goyena. Nem arrancada, nem outorgada: agência, estrutura e os porquês da Lei do Ventre Livre. *Revista Almanack*, n. 9, 2015. p. 167.

dos libertos, de modo a produzir dados sobre essa população.²² Assim, é possível imaginar todo o debate pelo qual essa ideia foi submetida, ora sendo discutida em uma instância, ora por outra, ora sendo anexada a um projeto de uma autoria, ora de outra, até que se chegasse a promulgação da Lei de 28 de Setembro de 1871. Tem-se, no mínimo, 6 anos de discussão parlamentar sobre o assunto, sem levar em consideração os que pensavam, de forma isolada, na liberdade do ventre das cativas em décadas anteriores.

A lei aprovada estipulava em seus 10 artigos um conjunto de medidas que viriam para auxiliar na solução dos problemas que borbulharam durante a década de 1860. Os filhos de mãe escrava passariam a ser ingênuos, termo que será debatido nas próximas páginas desse trabalho, um fundo de emancipação seria criado, os escravos e escravas poderiam formar pecúlio, os nascidos teriam direito de serem educados. São essas algumas das medidas criadas através da lei. Cita-se estas para que o leitor possa prever qual foi o impacto de tais mudanças em uma sociedade que permanecia escravista, em um sistema econômico, social e político que ainda se sustentava a partir do princípio da escravidão. Entendido como se chegou até aqui, passa-se agora a entender o que aconteceu depois. Através da análise da repercussão da referida lei nos veículos da imprensa do Rio de Janeiro do período, pode-se entender que, muito discutida e até mesmo rejeitada, a lei promulgada prometia, no papel, mais do que conseguiria cumprir na prática.

Percebe-se ainda que, além do grupo de leis anteriores à libertação do ventre das cativas, outra lei posterior também compõe esse conjunto que tenta-se visualizar, como a lei de abolição da pena de açoites de 15 de outubro de 1886. Sob a luz foucaultiana, Rodrigo Goyena Soares indica que “Nosso esforço, em diálogo com essas duas visões, é o de entender o poder não como fenômeno de dominação maciço, estanque e homogêneo; mas como fluido, que circula entre agentes sociais, trazendo à tona relações de força”.²³ As duas visões mencionadas pelo autor se referem aos discursos que afirmam ser a lei do Ventre Livre uma lei *arrancada* pelos escravos, e aos que apontam ser esta uma lei *outorgada* por Conselheiros e Deputados. É esse poder fluido fundamental para a discussão. É a força e a agência dos escravos que deve ser posta lado a lado com as discussões parlamentares que ocorriam no

²² YOUSSEF, Alain El. *O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880)*. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2019. p. 96.

²³ SOARES, Rodrigo Goyena. Nem arrancada, nem outorgada: agência, estrutura e os porquês da Lei do Ventre Livre. *Revista Almanack*, n. 9, 2015. p. 173.

“Uma ideia mutilada”...

período, para que se possa entender os argumentos que eram utilizados e os interesses que estavam sendo postos em jogo.

A repercussão da lei na imprensa do Rio de Janeiro

Os argumentos utilizados para defender ou rejeitar os projetos de leis que surgiam ao longo do século XIX no Brasil circulavam não apenas na esfera parlamentar como também na esfera pública, através da imprensa.²⁴ No Rio de Janeiro, onde estava instalada a Corte imperial, esses veículos se encontravam em número considerável, podendo-se citar como exemplos o jornal *A Reforma* (1869), que divulgava o projeto político centrista, o *Jornal do Commercio* e o *Correio Mercantil*, dois dos jornais mais ativos do período.²⁵ A publicação desses impressos “servia para enfrentar a luta política partidária entre liberais e conservadores, na qual ele estava inserido”²⁶, sendo um instrumento de divulgação de projetos políticos. Dentro deste leque de jornais e revistas disponíveis, situa-se o documento que será aqui analisado.

A America foi uma revista quinzenal publicada no Rio de Janeiro entre os anos 1879 e 1880, que teve a duração de 9 edições. A primeira circulou no dia 20 de outubro de 1879 e, logo na sua capa anunciava: “A America publicar-se-ha”. O preço da assinatura variava de 6\$000 ao ano na Corte, e 7\$000 na província. O número avulso custava \$500. Na parte inferior da página de abertura ainda constava uma última informação: a revista era produzida pela Typographia Cosmopolita, na rua do Regente, n.31. A unidade de estreia era composta por 17 páginas, enquanto as demais, publicadas respectivamente nos dias 5 de novembro de 1879, 20 de novembro de 1879, 5 de dezembro de 1879, 20 de dezembro de 1879, 5 de janeiro de 1880, 20 de janeiro de 1880, 5 de fevereiro de 1880 e 20 de fevereiro de 1880²⁷, continham 16

²⁴ Referência fundamental para entender a lei do ventre livre, seus debates e meandros políticos é: CARVALHO, José Murilo de. *A construção da ordem; teatro de sombras*. 2. ed. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1996. p. 289.

²⁵ YOUSSEF, Alain El. *O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880)*. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2019.

²⁶ PIROLA, Ricardo F. O castigo senhorial e a abolição da pena de açoites no Brasil: justiça, imprensa e política no século XIX. *Revista de História*, n. 176, 2017. pp. 9-10.

²⁷ As edições de número 3 de número 9 apresentam prováveis erros de impressão em suas datas de publicação. A de número 3 informa “Rio de Janeiro, 20 de Novembro de 1871”, erro que está diretamente relacionado com o título da matéria que vinha logo a seguir “A lei de 28 de Setembro de 1879”, que se tratava na verdade do ano de 1871, como mostram as edições 4 e 5. Já a edição número 9 repete a data de publicação da sua antecessora, decorrente de alguma desatenção ou inconveniente. As datas foram corrigidas neste trabalho.

páginas de conteúdo, em virtude da ausência da capa adicional vista na primeira edição. A paginação era contínua, de forma que a última publicada foi marcada com o número 144.

Exceto o último número, todas os demais continham na última página o aviso “Recebem-se anúncios para a capa, ao preço de 5\$000 por cada oito centímetros de altura, ou 15\$000 por anno, para o mesmo espaço -” que indica as intenções do editor de tornar este um espaço também de divulgação de negócios. Através dos valores das assinaturas e dos anúncios, é possível mapear, mesmo que de forma pouco precisa, o alcance da revista. No seu período de abrangência, o valor da saca de café por arroba era de 12\$000, para o café de alta qualidade, e de 7\$000, para o café de segunda qualidade, valores estes que são informados pela própria revista na seção “Revista Comercial”. Através dessa comparação, identifica-se que o valor desembolsado para receber a revista, assim como para divulgar um negócio nela, não estava dentro da realidade orçamentária de boa parte da população que circulava no Rio de Janeiro naquele momento. Era, portanto, uma revista de público restrito, acrescido ainda o fato de que o grau de alfabetização no Brasil também era restrito, e só tinha acesso a escolaridade quem pertencia a elite política e intelectual.

A revista informava ser um veículo através do qual o público ficará mais próximo das discussões e dos acontecimentos do império.²⁸ Ao longo de suas edições, identifica-se na revista a defesa de um projeto republicano, liberal, dentro do qual a escravidão não teria mais espaço. Dessa forma, o impresso não foge muito da análise promovida por Ana Luiza Martins e Tania Regina de Luca:

No último quartel do século XIX, pelas folhas da Corte e mesmo do interior, o questionamento do sistema se acirrou, centrado em três temas recorrentes: a campanha da abolição; as crises entre Igreja e o Estado (a chamada Questão Religiosa); e a insatisfação dos militares com o Império (a chamada Questão Militar). Todas elas foram habilmente trabalhadas pelos jornalistas de plantão, contrapondo uma monarquia que sufocava à ideia de uma República que libertava.²⁹

Criticando duramente o sistema monárquico, e apontando a implementação de um governo republicano federativo como solução para os problemas enfrentados pela nação que se constituía, a revista destaca, ao longo de 3 edições, um apontamento sobre as

²⁸ F.D'ALMEIDA. *A América*. Rio de Janeiro: Typographia Cosmopolita, 1879, n. 1, p.1

²⁹ LUCA, Tania Regina de.; MARTINS, Ana Luiza. *Imprensa e Cidade*. São Paulo: Editora Unesp, 2006. pp. 29-30.

“Uma ideia mutilada”...

consequências da Lei do Ventre Livre, promulgada 8 anos antes da publicação de seu primeiro número.

As matérias referentes a lei de 28 de Setembro de 1871 encontram-se nas publicações número 3, 4 e 5 e não possuem um autor que as assine. É curioso notar que a própria revista não anuncia o nome de algum redator, mas informa que ela está sob a administração/direção de F D’Almeida. Trata-se de Francisco Filinto de Almeida, jornalista e poeta nascido em Porto, Portugal, e que chegou a ser redator de jornais como *A Província de São Paulo* e *O Estado de São Paulo*. Também tornou-se deputado na Assembleia Legislativa de São Paulo de 1892 a 1897 e é fundador da cadeira nº 3 da Academia Brasileira de Letras.³⁰ Filinto administrou a revista ainda jovem, com 22 anos. Em 1887, casou-se com Júlia Lopes de Almeida, uma das mais importantes romancistas da época, conhecida como “a George Sand brasileira”, em analogia com a maior escritora francesa do século XIX.³¹ Algumas das demais matérias encontradas na revista trazem ao seu final o nome de quem as redigiu, resta o questionamento do porquê as que serão analisadas aqui ficaram no anonimato.

Publicados logo na primeira página dos dias 20 de novembro de 1879, 05 de Dezembro de 1879 e 20 de Dezembro de 1879, os textos sobre as consequências da lei do Ventre Livre são uma amostra de como as discussões parlamentares eram realizadas na imprensa. Para analisar o conteúdo dessas publicações apresenta-se três pontos principais que constroem essa narrativa: os limites da lei mencionados pela revista e de que modo ela significa um “progresso manco”; a crítica a alguns parlamentares que antes se mostraram defensores da lei, mas que agora são acusados de dificultar sua aplicação; e a afirmação de um retardamento da liberdade dos escravos e das escravas, visto que, para a revista, “a lei não é o que deveria ser”. Passa-se agora a visualizar algumas das passagens do impresso e a realizar uma conexão com os posicionamentos tomados pelos políticos fora da esfera pública.

³⁰ ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Biografia: *Filinto de Almeida*. Disponível em: <http://www.academia.org.br/academicos/filinto-de-almeida/biografia>. Acesso em: 30 out. 2019.

³¹ DE LUCA, Leonora. O feminismo possível de Júlia Lopes de Almeida. *Cadernos pagu* (12) 1999: pp.275-299. p. 277.

“Progresso manco”: a lei e seus limites na revista *A América*

“Generosa e humanitária em seu todo, assim fizeram a lei em parte, mas em parte iníqua”.³² A revista *A América* começava a se posicionar sobre a lei do Ventre Livre alegando conhecer os motivos pelo qual esta foi promulgada e os ares de bondade que ela fazia transparecer. Contudo, acreditava que a lei foi insuficiente e que ela estaria sendo mal executada, ou sendo mal posta em prática:

Ela extinguindo, é certo, a origem escrava no país, como trinta anos antes outra lei desviara do nosso continente o grande manancial de cativos derivado da costa da África; mas conservou os escravos, prolongou sem termo a escravidão, entregou exclusivamente a ação do tempo, isto é a ação da morte, da filantropia particular e de um imposto destinado a emancipação, o remate de uma obra que ela pudera deixar de uma vez para sempre consagrada e completa em seus capítulos como reparação plena e necessária de um direito natural violentamente usurpado, de séculos de ultrajes e injustiças praticadas contra uma raça infeliz a quem criminosamente se degradou na servidão forçada.³³

A lei de 1871 poderia ter extinguido a origem da escravidão no país, ou seja, o nascimento de novos escravos e escravas. Assim como a lei de 1850 havia assegurado a proibição da vinda de nossos cativos e cativas através do tráfico, também teria perdido a chance de finalmente reparar as violências cometidas e os direitos que foram usurpados dessa “raça infeliz”.³⁴

Para os redatores, a lei prolongaria sem termo a escravidão, pois em nenhum de seus 10 artigos fazia referência a uma data específica no qual o cativo estaria findo por completo. A lei entregaria os cativos a filantropia particular, visto que o artigo 4 ainda os manteria dependentes de seus senhores: “É permitido ao escravo a formação de um pecúlio com o que lhe provier de doações, legados e heranças, e com o que, por consentimento do senhor, obtiver do seu trabalho e economias. O Governo providenciará nos regulamentos sobre a colocação e segurança do mesmo pecúlio”.³⁵ Também entregaria os cativos e as cativas como dependentes de um imposto destinado a emancipação, visto que o artigo 3 promete que “Serão anualmente

³² F.D’ALMEIDA. *A América*. Rio de Janeiro: Typographia Cosmopolita, 1879, n. 3, p. 33.

³³ Idem.

³⁴ Idem.

³⁵ BRASIL. *Lei nº 2.040, de 28 de setembro de 1871*. Lei do Ventre Livre. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM2040.htm. Acesso em: 22 out. 2019.

“Uma ideia mutilada”...

libertados em cada Província do Império tantos escravos quantos corresponderem a quota anualmente disponível do fundo destinado para a emancipação”.³⁶ Portanto, a lei foi criada em partes, visto que não garantiu aos cativos e cativas a liberdade plena.

O que a lei se propunha a garantir era a liberdade dos ingênuos, ou seja, dos filhos livres de mães escravas. A revista lembrava que os libertos não possuíam todos os direitos de cidadão, e por isso, mesmo que os pais desses ingênuos viessem a ser alforriados, não poderiam usufruir da sua liberdade em plenitude, o que assim “torna indelével neles o vestígio dos ferros do cativo”.³⁷ A discussão a respeito do que significava ser um liberto ou ser um ingênuo foi feita ao longo de toda a elaboração do projeto da lei. O problema não era apenas de nomenclatura, era jurídico.

Desse modo, nomear o filho de mulher escrava de “liberto”, como era defendido por adversários do projeto, implicava em reconhecer que a criança, nascida de ventre cativo, nasceria escrava para ser imediatamente libertada. A consequência disso seria o reconhecimento do direito de propriedade do senhor sobre estes recém-nascidos, o que abriria brechas para a possibilidade de discussão sobre o pagamento de indenizações aos proprietários pela alforria dessas crianças. O fato de a nomenclatura “ingênuos” ter sido escolhida para a redação da lei não é, portanto, por acaso:

Apelidar “ingênuo” ao filho de mãe escrava significava encarar a instituição da escravidão como um universo de ficções ou invenções do direito positivo. Assim, imaginar que seres humanos podem ser proprietários de outros seres humanos é absurdo, contrário ao direito natural, e algo possível apenas no campo da história, da criação dos fatos sociais. Por conseguinte, cria-se, por meio de lei, a ficção de que o corpo da escrava é portador de um ventre livre; segundo essa nova ficção, filho de escrava nasce ingênuo. [...] libertado o ventre, os nascituros já viriam a ser na condição de livres, pois que “havidos por ingênuos”.³⁸

Utilizar tal nomenclatura implicava em uma ruptura do poder do senhor em relação aos filhos que nasceriam das escravas, que perante a lei continuariam sobre sua posse. Não por acaso, deputados, como o barão de Vila da Barra, recebiam apoio ao lembrar que, considerando os nascidos como ingênuos: “Vós não tendes direito aos filhos de vossas

³⁶ Idem.

³⁷ F.D'ALMEIDA. *A América*. Rio de Janeiro: Typographia Cosmopolita, 1879, n. 4, p.49.

³⁸ CHALHOUB, Sidney. *Machado de Assis Historiador*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p. 172.

escravas; sois obrigados a cria-los debaixo do nome de ingênuos; vós não tereis remuneração alguma” e questionar: “Como dizer tudo isto aos senhores, e contar o governo com a boa vontade destes mesmos senhores para levar a efeito o ideal que se figura a respeito desses ingênuos?”³⁹ Assim, os defensores da proposta, e que acabaram vencendo essa queda de braço, argumentavam que o direito de propriedade aplicava-se somente a coisas já existentes e não ao que ainda estava no campo do “possível”, como “os filhos que qualquer determinada escrava pudesse vir a ter, concluindo que tal medida, aplicando-se a seres inexistentes, não produziria ‘abalo algum’ à lavoura”.⁴⁰

Mas, essa determinação para escolher as palavras corretas na redação da lei não surtiu efeito prático. Para a revista *A América*, ao passo que a lei declarava livres de condição os filhos da mulher escrava, ao mesmo tempo os conservava em prolongada escravidão. Para defender tal posicionamento, apresentava ao leitor quatro argumentos principais. O primeiro: “São escravos, porque são criados e continuarão a viver no meio dos escravos, conservando destes os hábitos e os costumes”.⁴¹ Estes ingênuos viveriam obrigatoriamente até os 21 anos entre os escravos, passando, dessa maneira, todo o período que deveria ser de acesso à educação e contato com a liberdade no mesmo ambiente que viveriam caso tivessem nascido antes da lei. O segundo: “São escravos, porque são obrigados até a maioridade a prestar serviços aos senhores de suas mães”.⁴² Mesmo que nascidos livres, os escravos e as escravas não poderiam desfrutar de sua condição desde o momento que nasciam. Esse artigo da lei garantia que a memória e a condição escrava ficassem registradas na sua pele até a maioridade.

O terceiro: “São escravos, porque estes senhores não têm, pela lei, obrigação de educá-los, mandando-os ensinar ler e a escrever, tem antes conveniência em o não fazer”.⁴³ Este é um dos pontos mais mencionado pelo redator nas matérias sobre a lei de 28 de Setembro de 1871, e merece uma atenção especial adiante. E o quarto: “São escravos, enfim, porque conservarão a ignorância e a brutalidade dos escravos, estado este que é bem natural ultrapasse os 21 anos de idade ou se mantenha por toda a vida na maioria dos ingênuos”.⁴⁴ Que tipo de liberdade a lei oferecia? Esse posicionamento do autor da matéria permite que

³⁹ Sessão de 11 de julho, *Annaes do Parlamento Brasileiro. Camara dos Senhores Deputados*, ano de 1871, tomo III, p. 95. Apud: CHALHOUB, Sidney. *Machado de Assis Historiador*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p.173.

⁴⁰ CHALHOUB, Sidney. *Machado de Assis Historiador*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p. 174.

⁴¹ F.D’ALMEIDA. *A América*. Rio de Janeiro: Typographia Cosmopolita, 1879, n. 4, p. 49.

⁴² Idem.

⁴³ Idem.

⁴⁴ Idem.

“Uma ideia mutilada”...

seja visto o imaginário construído no período, sobre os cativos e as cativas, neste impresso. Este naturalizava a ignorância e a brutalidade dessas pessoas que, no papel, vivenciariam uma mudança nos modelos de formação assegurada por lei, mas que na prática permaneceriam presas na sua condição por toda a vida. Nesse conjunto, percebe-se grande crítica referente a maneira como a lei pensava a educação dos nascituros. Confiar na bondade dos senhores para que garantam a alfabetização dos ingênuos era uma aposta e tanto. Além disso, se não educados e ainda vivendo no meio escravo, como poderiam deixar de sê-lo?

É importante pensar que a manifestação da revista ocorre 8 anos depois da promulgação da lei, tempo, portanto, no qual as crianças nascidas em 1871 estariam chegando na idade que a lei obrigava os senhores a tomar uma decisão em relação a elas, optando por mantê-las na propriedade trabalhando até os 21 anos ou entregando-as para servirem um tempo ao Estado. Por isso, esse veículo já conseguiu medir até que ponto os acordos da lei estavam sendo executados. A questão da educação é um desses acordos que parece não ter dado certo. Durante as discussões que envolviam a construção da lei, muito foi debatido sobre a maneira que seriam tratadas essas crianças. Para os deputados, “Sem educação, nem instrução, embebe-se nos vícios mais próprios do homem não civilizado. Convivendo com a gente de raça superior, inocula nela seus maus hábitos”.⁴⁵ Nesse sentido, o projeto da lei e a manifestação da revista estavam de acordo.

Contudo, parece que nos primeiros 8 anos da lei, não foi assim que as coisas aconteceram.

Pela referida lei nem ao próprio Estado se impôs expressamente o dever de ensinar a ler e a escrever aos ingênuos. Estes serão, pois, com poucas exceções, *homens de condição livre, mas com a consciência escravizada*; e sem a consciência de homens e cidadãos livres, não serão mais do que escravos. Eis os futuros cidadãos da lei de 28 de Setembro! (Grifo meu)⁴⁶

Sem definir com quem exatamente ficaria a responsabilidade de educá-los, a lei deixava os nascidos a partir de 1871 desamparados. Em um contexto em que a alfabetização e a cidadania caminhavam lado a lado, e em que os filhos das escravas eram entendidos por

⁴⁵ Sessão de 30 de junho, *Annaes do Parlamento Brasileiro. Camara dos Senhores Deputados*, ano de 871, tomo III, pp. 220-1. Apud: CHALHOUB, Sidney. *Machado de Assis Historiador*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p. 166.

⁴⁶ F.D’ALMEIDA. *A América*. Rio de Janeiro: Typographia Cosmopolita, 1879, n. 4, p. 49.

ingênuos, ou seja, com possibilidade de pleno gozo de direitos políticos no futuro, tornava-se um problema o fato desses menores não terem acesso à educação primária.⁴⁷

A revista identificava assim vários limites da lei do Ventre Livre. Dentre eles, a irresponsabilidade com a educação dos ingênuos, o desleixo para a formação do fundo de emancipação, a manutenção da escravidão (já que permaneceriam escravos até os 21 anos se ficassem com seus senhores, ou até os 30 anos caso fossem empregados pelo Estado) e a falsa promessa de que o governo passaria a controlar com mais energia as relações entre senhor e escravo. Trazendo à tona essas falhas, a revista *A América* não media palavras para acusar alguns parlamentares por terem deixado de acompanhar a execução da lei. Vamos a elas.

“Nem governo nem câmaras disseram uma palavra”: a discussão parlamentar na revista *A América*

“Com geral admiração via-se que o oitavo ano da lei passou-se em profundo silêncio nas regiões governativas e legislativas. Nem governo nem câmaras disseram uma palavra sobre tão importante assunto. Nenhuma medida baixou para o cumprimento desta parte da lei”.⁴⁸ Parece, então, que a energia investida nas discussões realizadas desde a construção do projeto de lei em 1866 não era a mesma que se encontrava nos parlamentares para acompanhar a execução da lei. O redator provocava e questionava o posicionamento e as declarações de três figuras políticas que haviam se envolvido no processo da promulgação, e que agora pareciam querer escapar de suas responsabilidades. São elas: o então ministro da agricultura, Sr. João Lins Vieira Cansanção de Sinimbú; o ministro dos estrangeiros, Sr. Moreira de Barros; e o ministro da justiça, Sr. Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Cansanção de Sinimbú chegara a chefia do gabinete em 1878, marcando o retorno do Partido Liberal ao poder, depois de 10 anos de domínio conservador.⁴⁹ Convidado pelo Imperador D. Pedro II para ocupar tal cargo, ele acumulava também a função de ministro da agricultura. Uma das maiores preocupações de seu governo era a escassez de mão de obra que passara a ser um problema nas grandes propriedades. Em uma das primeiras oportunidades que teve de expressar suas angústias ele anuncia

⁴⁷ CHALHOUB, Sidney. *Machado de Assis Historiador*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p. 283.

⁴⁸ F.D'ALMEIDA. *A América*. Rio de Janeiro: Typographia Cosmopolita, 1879, n. 4, p. 49-50.

⁴⁹ CHALHOUB, 2003, p. 283.

“Uma ideia mutilada”...

O gabinete a que tenho a honra de presidir, homogêneo e compacto em seus desígnios e planos, não pode deixar de ter na maior consideração o estado da grande lavoura. Em nosso programa de governo e administração nada se há de antepor à consolidação da liberdade política e aos meios de evitar a decadência da grande propriedade. Estes dois problemas, embora pareçam de condição diversa, por pertencerem um à ordem política e outro à ordem econômica, são todavia de origem comum e ambos tendem ao mesmo fim – a felicidade de nossa pátria – pois é fácil de compreender que não se pode esperar fazer de um país pobre um povo livre.⁵⁰

Seguindo essa lógica, Sinimbú colocava a lei de 28 de Setembro como um dos principais elementos que compunham a crise agrícola, mesmo reconhecendo que esta havia sido promulgada em ato de “justiça e humanidade”, fruto do “patriotismo e dos sentimentos cristãos”.⁵¹

Tais falas de Sinimbú, proferidas um ano antes da publicação das matérias no impresso, podem justificar as acusações feitas na direção de sua figura, “cidadão cujo espírito é mais conservador que liberal, mais retrógrado que adiantado, advogado da grande propriedade chinesa”.⁵² Acusação de fato curiosa para quem estava se dirigindo justamente ao chefe do Partido Liberal. Mas a provocação direcionada ao ministro não parava por aí. Sobre a lei do Ventre livre, o redator lembra que

Disse o S. Ex. que sobre esta matéria o atual governo não adiantaria mais um passo”. Fornecendo uma leitura mais radical da declaração de Sinimbú, anuncia-se que “Para que fiquem de acordo as palavras com os atos do governo, a declaração do Sr. Ministro deve ser interpretada do seguinte modo. S. Ex. o que quis dizer foi que, sobre a emancipação, não só não daria mais um passo, como também um passo não daria mais a lei de 28 de Setembro e nela o governo punha um cravo.”⁵³

Assim, acusa-se o governo não só de tomar a lei como última medida em relação a abolição dos escravos e das escravas, como também acusa-se o governo de cria-la como um projeto implementado apenas para responder às manifestações do momento, sem fins efetivos.

⁵⁰ *Congresso Agrícola, Rio de Janeiro, 1878. Anais*. Introdução e notas de José Murilo de Carvalho. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1988, pp.1-2. Apud: YOUSSEF, Alain El. *O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880)*. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2019, p. 240.

⁵¹ Idem.

⁵² F.D’ALMEIDA. *A América*. Rio de Janeiro: Typographia Cosmopolita, 1879, n. 5, p. 65.

⁵³ Idem.

Já para Moreira de Barros, é conferido o título de “deputado escravocrata, que invoca a pena de morte para os escravos”⁵⁴. O nome deste é lembrado como componente de um grupo de políticos que estariam atrasando o progresso da lei, no qual estava inserido também Martim Francisco, sob quem as acusações também pesam:

(...) que foi a pouco elevado a conselheiro de Estado e assim do governo, porque é deputado governista, o Sr. Martim Francisco, advogado dos mesmos princípios de seu colega o Sr. M. de Barros e que como igualmente invoca para os escravos a pena de morte; que finalmente o atual governo não possui nenhum ministro de mais adiantados princípios, constituindo todos eles na prática a antítese da liberdade.⁵⁵

Nessa altura Martim Francisco, que antes fora contrário a promulgação da lei do Ventre Livre, assegurava que ao acabar “nobrememente com a fonte da escravidão”, esta fizera “tudo que podíamos sensatamente fazer para que, sem maior abalo da propriedade, possa desaparecer esse cancro social”.⁵⁶ A revista parecia então estar certa em colocar esses parlamentares em um mesmo grupo: assim como Sinimbú, Martim Francisco concordava que não seria dado nem mais um passo além da lei de 28 de Setembro para contribuir no desaparecimento desse “cancro social”.⁵⁷

Outra acusação curiosa. Na ocasião em que o Brasil recebera uma carta da Junta Francesa de Emancipação solicitando ao Imperador que interviesse em prol da abolição da escravidão brasileira, em 1866, foi através de Martim Francisco, quem assina o documento, que D. Pedro II respondeu aos franceses. Na sua resposta, o Imperador teria recebido com o “mais simpático acolhimento” a proposta da Junta, e afirmava que a emancipação dos cativos e das cativas era “uma questão de forma e de oportunidade”.⁵⁸ Naquele momento, a oportunidade viria com a ocasião da Guerra do Paraguai, como já foi mencionado. E mesmo quando havia chegado o momento da decisão sobre os escravos lutarem nesse conflito, lá estava Martim Francisco questionando os companheiros que se posicionavam contra a ideia. Respondendo diretamente a Gavião Peixoto, dizia:

⁵⁴ F.D’ALMEIDA. *A América*. Rio de Janeiro: Typographia Cosmopolita, 1879, n. 5, p. 65

⁵⁵ Idem.

⁵⁶ CHALHOUB, Sidney. *Machado de Assis Historiador*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. pp. 290-291.

⁵⁷ Idem.

⁵⁸ YOUSSEF, Alain El. *O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880)*. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2019, p. 116.

“Uma ideia mutilada”...

Fiquei, Sr. Presidente, pasmo quando ouvi que dos bancos liberais partia uma impugnação radical à libertação da escravatura; fiquei profundamente admirado que os nobres deputados que se dizem liberais, e que eu quero acreditar que o são [...] ataquem em frente o pensamento da libertação da escravatura.⁵⁹

Ainda em outra oportunidade, Martim Francisco questionaria: “É possível, senhores, que nos conservemos como a única potência escravocrata do mundo? Poderemos resistir à pressão moral que de todos os pontos da terra há de reagir sobre nós para impor-nos a solução desta questão? Temos força para fazê-lo?” E ele mesmo apontava a resposta: “Não”.⁶⁰ Para solucionar tal questão, ele defendia que era preciso analisá-la com prudência e tranquilidade, sem decisões radicais, e nesse sentido a lei do Ventre Livre cumpriria bem o seu papel de “meia medida”.

Algo fez com que o entusiasmo de Martim Francisco em relação a tomadas de medidas que permitissem regulamentar a questão da liberdade dentro do sistema escravista em 1867 não se repetisse 12 anos depois, e que seu discurso fosse outro. Nessa altura, 8 anos após a promulgação da lei, ao público leitor da revista era noticiado que “Parece que os dois poderes, executivo e legislativo, tão retóricos em tudo mais, conluídos entenderam de sua conveniência fazer o papel de surdo-mudo nesta matéria. E, na verdade, é o papel que lhes cabia”.⁶¹ Percebe-se que alguns dos políticos liberais que defenderam a criação da lei durante toda a discussão feita na década de 1860 não foram tão enérgicos para reivindicar a execução da lei ao longo da década de 1870. Intrigados com os novos discursos destes parlamentares, a *A América* preocupava-se com que de fato iria acontecer com os ingênuos que atingiam agora a idade prevista para serem enviados ao Estado ou para ficarem servindo aos seus senhores. Preocupava-se assim com a manutenção da fronteira entre o cativo e a liberdade.

⁵⁹ ACD, 4 de Junho de 1867. Apud: YOUSSEF, Alain El. *O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880)*. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2019, p. 142.

⁶⁰ ACD, 18 de Julho de 1867. Apud: YOUSSEF, Alain El. *O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880)*. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2019, p. 145

⁶¹ F.D’ALMEIDA. *A América*. Rio de Janeiro: Typographia Cosmopolita, 1879, n. 4, p. 50.

“A lei não é o que deveria ser”: a fronteira da liberdade na revista *A América*

Para a *A América*, a lei forçava aqueles que deveriam nascer em liberdade a permanecerem no cativeiro. Se não garantia acesso à educação, não garantia o direito pleno de formar pecúlio, não fiscalizava a criação do fundo de emancipação que libertaria uma quantidade de escravos e escravas anualmente, como poderia garantir a liberdade?

Mas os escravos veem assim retardado o dia de sua liberdade e os filhos livres continuarão sob o regime do cativeiro, porque a lei de 28 de Setembro não é o que deveria ser; não é uma lei completa e harmônica, não escreveu a regeneração de uma raça vitimada pela maior das desgraças; não representa as aspirações civilizadoras de um povo que vai muito além das prescrições da dita lei.⁶²

Assim, cabia ao governo não apenas garantir que a lei entrasse em vigor como também promovê-la. A revista alegava que “Entretanto, os intuitos da lei têm encontrado com poucas exceções a melhor vontade dos proprietários de escravos e de toda a população do país”⁶³. Através desse trecho é possível identificar como eram vistos os senhores que, dotados de certos atributos de bondade que podem ser questionáveis, optavam por libertar alguns escravos e algumas escravas por conta própria. Portanto, repercutia na imprensa carioca um sentimento que foi também identificado por Chalhoub. Além da própria lei, “eram agora necessárias políticas públicas no sentido de viabilizar ao negro liberto a obtenção de condições de moradia, de alimentação e instrução, todos assuntos percebidos anteriormente como parte das atribuições dos senhores”.⁶⁴

Promover a liberdade de um cativo ou uma cativa antes que este ou esta a reivindicasse era, para a revista, “melhor prova de que o ânimo público se acha o mais disposto possível à abolição do elemento servil, é o grande número de escravos libertados não só a título oneroso como gratuitamente”.⁶⁵ O destino do cativeiro permanecia ainda nas mãos dos senhores, mesmo que a lei garantisse no seu texto uma certa autonomia para os cativos exigirem sua liberdade, quando fosse o caso. Se a lei não era acompanhada pelo governo, o governo não

⁶² F.D’ALMEIDA. *A América*. Rio de Janeiro: Typographia Cosmopolita, 1879, n. 5, p. 66-67.

⁶³ F.D’ALMEIDA. *A América*. Rio de Janeiro: Typographia Cosmopolita, 1879, n. 5, p. 66.

⁶⁴ CHALHOUB, Sidney. *Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte*. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p. 28.

⁶⁵ Idem.

“Uma ideia mutilada”...

tinha todo controle sobre ela. Depois de um período de elaboração sobre a transição do estado de escravidão para a abolição, a fronteira da liberdade parecia estar se afastando novamente.

A *América* é um veículo da imprensa através do qual é atribuído ao Estado o papel de zelador da condição escrava, seja perpetuando-a ou seja limitando-a. Não se discutia nesse espaço sobre a agência dos escravos e das escravas, não se pesou essas relações de poder e força nas matérias que foram publicadas. A imagem de um povo sofrido, de pouca sorte, é constantemente reforçada para se referir aos cativos e cativas. Ao final da terceira matéria sobre o assunto, a revista trazia um apelo do povo brasileiro: “A elevada ambição desse povo é ver o quanto antes do solo da pátria desaparecer essa pústula hedionda que inficiona todo o organismo social – a escravidão. Seja ela quanto antes abolida é também o nosso desejo mais ardente”.⁶⁶ O entusiasmo de qual parcela da população do império esse apelo representava exatamente não se pode dizer com certeza. Contudo, é singular perceber que os conceitos de “povo” e “pátria” são mobilizados na mesma passagem para defender a abolição. A “elevada ambição desse povo” só viria a tornar-se lei 9 anos depois.

Conclusão

A revista *A América* apresentava, através de suas páginas, a lei do Ventre Livre como uma criação que surge para não dar certo. Mostrando um conjunto de falhas na sua elaboração, alegava-se negligência por parte do governo no que se refere ao acompanhamento da execução da lei. Nascida do anseio de promover a transição do sistema escravista para a liberdade, a lei acabara, na visão do impresso, por adiar o cativo dessa “raça infeliz a quem criminosamente se degradou na escravidão forçada”.⁶⁷ Propôs-se entender como a lei de 28 de Setembro de 1871 está inserida dentro do conjunto de promulgações que traçam o caminho da abolição, desde a lei de proibição do tráfico negreiro em 1831, até a assinatura da princesa Isabel em 1888. É preciso dedicar mais tempo nessa análise para que se possa identificar a dimensão dessa totalidade, mesmo que se tenha vislumbrado uma breve resposta através desse trabalho.

Pensar a disputa travada na fronteira entre o cativo e a liberdade é fundamental para compreender-se qual foi a agência dos escravos e escravas frente ao seu entendimento do

⁶⁶ Idem, p. 67.

⁶⁷ F.D’ALMEIDA. *A América*. Rio de Janeiro: Typographia Cosmopolita, 1879, n. 3, p. 33.

processo de escravidão e como essas relações de poder eram compreendidas tanto por eles e elas, quanto por seus senhores. Não basta apenas pensar na escravidão brasileira como um problema do qual a solução dependia exclusivamente da vontade do governo imperial. O sistema escravista e todas as disputas sobre seu modo de funcionamento e até mesmo sobre o seu fim, foram travadas na arena pública e na parlamentar, através da imprensa, da câmara dos deputados, o senado e os conselhos. Somava-se a isso as pressões externas que provinham das instabilidades das relações e dos conflitos armados dos quais o Brasil se envolveu. Concluiu-se, desse modo, que a lei do Ventre Livre é parte integrante de um processo longo e nada linear, responsável pela definição da experiência de liberdade escrava.

Referências bibliográficas

ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Biografia: *Filinto de Almeida*. Disponível em: <http://www.academia.org.br/academicos/filinto-de-almeida/biografia>. Acesso em: 30 out. 2019.

BRASIL. *Lei de 07 de novembro de 1831*. Declara livres os escravos vindos de fora do Império, e impõe penas aos importadores dos mesmos escravos. Coleção de Leis do Império de 1831. v.1. p. 182-184.

_____. *Lei nº 2.040, de 28 de setembro de 1871*. Lei do Ventre Livre. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM2040.htm. Acesso em: 22 out. 2019.

_____. *Lei nº 581, de 4 de setembro de 1850*. Estabelece medidas para a repressão do tráfico de africanos neste Império. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM581.htm. Acesso em: 23 out. 2019.

CARVALHO, José Murilo. A Vida Política. CARVALHO, José Murilo (cord). *A Construção Nacional 1830-1889*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. p. 83-129.

CARVALHO, José Murilo de. *A construção da ordem; teatro de sombras*. 2. ed. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1996.

CHALHOUB, Sidney. *Machado de Assis Historiador*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

_____. *Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte*. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

_____. População e Sociedade. CARVALHO, José Murilo (cord). *A Construção Nacional 1830-1889*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. p. 37-81.

DE LUCA, Leonora. O feminismo possível de Júlia Lopes de Almeida. *Cadernos pagu*, n.12, p. 275-299, 1999.

“Uma ideia mutilada”...

DORATIOTO, Francisco. *Maldita Guerra: Nova história da Guerra do Paraguai*. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

GOMES, Angela de Castro. Essa gente do rio...Os intelectuais cariocas e o modernismo. *Estudos históricos*, n. 11, p. 62-77, 1993.

LUCA, Tania Regina de.; MARTINS, Ana Luiza. *Imprensa e Cidade*. São Paulo: Editora Unesp, 2006.

MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. O Estado nacional e a instabilidade da propriedade escrava: a Lei de 1831 e a matrícula dos escravos de 1872. *Revista Almanack*, n. 2, p. 20-37, 2011.

_____. A proibição do tráfico atlântico e a manutenção da escravidão. In: *O Brasil Imperial – Volume 1*. São Paulo: Civilização Brasileira, 2009.

PIROLA, Ricardo F. O castigo senhorial e a abolição da pena de açoites no Brasil: justiça, imprensa e política no século XIX. *Revista de História*, n. 176, p. 1-34, 2017.

SOARES, Rodrigo Goyena. Nem arrancada, nem outorgada: agência, estrutura e os porquês da Lei do Ventre Livre. *Revista Almanack*, n. 9, p. 166-175, 2015.

YOUSSEF, Alain El. *O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880)*. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2019.

Fonte

F.D'ALMEIDA. *A América*. Rio de Janeiro: Typographia Cosmopolita, 1879 – 1880, n. 1-9.

Recebido em: 22.02.2020
Aprovado em: 31.07.2020

A pesquisa de campo enquanto instrumento para o ensino de história e a valorização dos bens culturais comunitários

*Eduardo Augusto de Santana**

Resumo

Esse trabalho é fruto de pesquisas de campo e documental, desenvolvidas no ano de 2019, a partir de um Trabalho de Conclusão do Ensino do Ensino Fundamental II – TCF realizado pelos alunos do EJA IV da Escola Estadual Gilberto Freyre. Ao longo do seu percurso os estudantes envolvidos neste projeto tiveram a oportunidade, tomando como referência as suas próprias vivências e memória afetivas, de elencar os bens culturais que julgassem mais representativos de sua comunidade. Assim, o objetivo do trabalho foi, por meio das pesquisas de campo e entrevistas, junto a comunidade local mapear os bens culturais que detivessem mais representatividade para as pessoas do bairro. Uma vez que era do entendimento dessa pesquisa que o conhecimento da comunidade local deveria ser o principal instrumento para o fomento, a valorização, a difusão e a reapropriação dos lugares e seus espaços.

Palavras-chave: Ensino de História; Bens Culturais; Lugares de Memória; Comunidade.

Abstract

This work is the result of field and documentary research, developed in 2019, based on a Conclusion Work on Teaching Elementary School II - TCF carried out by students from EJA IV of the Gilberto Freyre State School. Along the way, the students involved in this project had the opportunity, taking as a reference their own experiences and affective memories, to list the cultural assets they deemed most representative of their community. Thus, the objective of the work was, through field research and interviews, with the local community to map the cultural assets that were more representative for people in the neighborhood. Since it was the understanding of this research that the knowledge of the local community should be the main instrument for the promotion, valorization, diffusion and reappropriation of places and their spaces.

Keywords: Teaching History; Cultural Property; Places of Memory; Community.

* Doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura Regional da UFRPE. Graduado e Mestre em História (UFRPE). Aluno da Especialização em Gestão e Tutoria em Educação à Distância (FACIGMA). Atua como professor pesquisador I do curso de Licenciatura em História, na modalidade EaD, da UFRPE. É professor pesquisador e Conteudista do Curso Técnico profissionalizante de Multimeios Didáticos do Mediotec, na modalidade EaD, da Secretaria de Educação de Pernambuco. Pesquisador Associado I do Instituto de Estudos da África IEAF-UFPE.

Introdução

O patrimônio cultural é algo que, além de ser transmitido, é ressignificado pelas pessoas que usualmente fazem uso deles. Caberia, portanto, as comunidades nas quais esses bens estão inseridos, se apropriar do seu patrimônio cultural e exercer o seu poder de resguardar, transmitir e lhes conferir sentido. Todavia, para que essa apropriação ocorra, é necessário que eles estejam entrelaçados ao cotidiano dos seus detentores. Sendo assim, a problemática de nosso TCF, enquanto proposta de pesquisa, pretendeu estabelecer quais eram os lugares de memória e de sociabilidade reconhecidos pela comunidade naquele bairro. A esse respeito, os bens destacados são os seguintes: a Igreja de São Sebastião, O centro de umbanda Lar de Ita, o Clube Recreativo 13 do Vasco, A Quadra do Vasco e o Teatro Lobatinho. Após esses levantamentos, no transcorrer da pesquisa, foram propostos meios de intervenção que pudessem viabilizar o resgate da história desses lugares e ajudasse a contribuir para a preservação daqueles espaços e monumentos.

De acordo com a Sandra Pesavento¹ esclarece que: “(...) toda arquitetura pode ser monumento na medida em que encerra um memória, encarna um sentido a ser recuperado”. Sendo assim esse trabalho, ao se debruçar sobre o estudo dos bens culturais de uma localidade pobre e periférica, demonstra que não apenas os lugares turísticos e as construções de épocas merecem proteção e estudo, pois segundo os argumentos trazidos pela autora toda construção pode ser monumentalizada na medida em que traz consigo uma memória. Encarnando, em si, uma multiplicidade de sentidos atribuídos pelos seus detentores.

A pesquisa de campo nos lugares, espaço e através das entrevistas orais, junto comunidade, foram os principais instrumentos de estudo desenvolvidos neste trabalho. Assim, os levantamentos obtidos foram imprescindíveis para o mapeamento dos bens culturais da localidade. Buscando, nesse ínterim, perceber as conexões que outrora havia entre aqueles espaços e as pessoas que neles transitam. A respeito da importância do espaço com vistas a aprofundar o debate trouxemos a fala de Pierre Nora², onde a autora comenta:

¹ PESAVENTO, Sandra Jatahy. Cidade, Espaço e Tempo: Reflexões sobre a Memória e o Patrimônio Urbano. In: *Cadernos do LEPAARQ – Textos de Antropologia, Arqueologia e Patrimônio*. V. II, nº4. Pelotas, RS: Editora da UFPEL. Jul/Dez 2005. p. 8.

² NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Tradução Yara Aun Khoury. In: *Projeto História*, São Paulo, n. 10, p. 21-23, dez. 1993.

O espaço, apesar de vivido individualmente pelos sujeitos, vai se configurando num lugar comum, compartilhado, possibilitando uma referência cultural que possa significar o coletivo e não apenas o sujeito individual. O lugar, em sua ampla acepção, depois de significado, pode remeter a uma ou a várias identidades, pode constituir-se num lugar de memória.

Conforme diz Vera Capucho³, “os estudantes têm o direito ao acesso a todo tipo de conhecimento histórico” e, nesse sentido, nota-se que isso também se aplica ao tipo de saber produzido nas comunidades nas quais estão inseridos. Assim, os bens culturais⁴, listados acima, além de integrarem a memória afetiva do bairro dizem respeito a saberes, histórias de vida e memórias coletivas compartilhadas por seus integrantes. Não se pode ignorar, contudo, que esse compartilhamento tem como lastro o contexto sociocultural onde aquelas pessoas e aqueles bens se inscrevem na atualidade. Evidenciando, desta maneira, que aqueles cidadãos têm o direito de saber mais sobre as suas próprias trajetórias de vida e poder contribuir para que os seus lugares de memórias não caiam no esquecimento.

De acordo com fala extraída, por Jacques Le Goff, Marc Bloch é categórico ao defender a importância da memória enquanto instrumento capaz de despertar paixões e exercitar as nossas mentes para a percepção das coisas do mundo e os seus acontecimentos. A esse respeito Bloch teria afirmado o seguinte: “a memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não servidão dos homens”⁵. A análise desse trecho demonstra o quanto a memória é algo de grande relevância para o desenvolvimento do senso crítico a respeito do mundo em volta. Sem ela, o historiador estaria a catar migalhas que pudessem vir a dar algum tipo de sentido aos seus objetos de pesquisa. O exercício, da criticidade, é uma dádiva que remete a, talvez, um dos aspectos mais significativo do intelecto humano que é a sua cognição⁶.

³ CAPUCHO, Vera. *Educação de jovens e adultos: prática pedagógica e fortalecimento da cidadania*. São Paulo: Cortez, 2012, p. 97.

⁴ Nota 1 - Os bens culturais materiais (também chamados de tangíveis) são paisagens naturais, objetos, edifícios, monumentos e documentos. (IPHAN). Segundo o Decreto-Lei nº 25/1937, patrimônio material é o conjunto de bens culturais móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Esses bens podem ser classificados em bens móveis e imóveis. In: *DECRETO-LEI Nº 25, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1937*. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0025.htm Acesso: em 22 de abril de 2020.

⁵ LE GOFF, Jacques. *História e Memória*. 6ª edição. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2012. P 471.

⁶ Nota 2: Segundo Yuval Harari nos esclarece: “a resposta mais provável é propriamente aquilo que torna o debate possível. O Homo Sapiens conquistou o mundo, acima de tudo, graças à sua linguagem única. (...) O surgimento

A pesquisa de campo enquanto instrumento...

A estratégia de intervenção partiu da premissa de que, a partir do entendimento e apropriação de sua cultura material, as pessoas seriam incentivadas a perceberem a singularidade daqueles espaços socioculturais nos quais elas se inserem. E foi dentro, desse contexto que o Projeto de TCF foi sendo amadurecido. Resultando, assim, em uma proposta de trabalho que pudesse ser inserido no contexto social e cultural que compõem a realidade daqueles jovens.

No que tange ao espaço escolar, Capucho⁷ recomenda o seguinte: “(...) permita que a escola seja compreendida em seu potencial democrático, como espaço de participação e aprendizagem”. Encorajando, assim, os (as) estudantes a se reconhecerem nesse processo construtivo do saber a respeito de suas próprias histórias através do reconhecimento e valorização das memórias coletivas referendadas pelos bens culturais levantados nesse trabalho. Propiciando, assim, a consolidação do sentimento de pertencimento, não só das memórias, mas, também, dos direitos individuais e coletivos; os deveres para com a preservação de suas memórias; e, principalmente, se reconhecerem como sujeitos de direitos atuantes na sociedade. Ou seja, ele se insere em uma ampla gama de discussões a respeito da importância da escola enquanto espaço que contribui para forjar o intelecto e a formação do sujeito para o exercício de sua cidadania plena.

Ademais, também utilizamos o conceito de lugar apresentado Cyntia Andrade⁸ ao dizer que: “o lugar é o redimensionamento do espaço dotado de sensações, afeição e referências da experiência vivida”. Ana Fani⁹, por sua vez, ao expor o seu entendimento a respeito de lugar afirma o seguinte:

(...) o lugar guarda em si, não fora dele, o seu significado e as dimensões do movimento da história em constituição enquanto movimento da vida, possível de pressupomos que a memória, enquanto elo de interpretação do passado, deve ser compreendida como voz e a imagem do acontecido.

de novas formas de pensar e se comunicar, entre 70 mil anos atrás há 30 mil anos atrás, constituiu a Revolução Cognitiva. O que a causou? Não sabemos ao certo. A teoria mais aceita afirma que mutações genéticas acidentais mudaram as conexões internas do cérebro dos sapiens, possibilitando que pensassem de uma maneira sem precedentes e se comunicassem usando um tipo de linguagem totalmente novo. Poderíamos chamá-las de mutações da árvore do conhecimento”. In: HARARI, Yuval Noah. *Sapiens: uma breve história da humanidade*. 24ª Ed. Porto Alegre, RS, 2017.p. 30.

⁷ CAPUCHO, Vera. op,cit., p.97-99.

⁸ ANDRADE, Cyntia. Lugar de memória memórias de um lugar: patrimônio imaterial de Igatu, Andaraí, BA. Vol. 6 Nº 3 págs. 569-590. 2008. p. 2. In: *Passos Revista de Turismo y Patrimônio Cultural*. Acesso em 30.03.2018.

⁹ CARLOS, Ana Fani Alessandri. A. *O lugar no/do mundo*. São Paulo: Hucitec, 1996. p. 16.

Ainda a esse respeito Jacques Le Goff¹⁰ tece a seguinte afirmativa:

(...) a memória como propriedade de conservar certas informações remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de informações psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas.

A partir da interpretação da fala, acima, inferi-se que as imagens, configurações e representações do tempo vivido ou imaginado pertencem ao campo de memória, poucas vezes exercitados na reconstrução da história do lugar seja qual for à categorização social na qual se insira. Ainda sobre isso Cristina Freire¹¹ faz esse apontamento:

A memória, compreendemos melhor, elabora-se a partir da ausência, e com pé fincado no presente, volta-se para frente. Nesse terreno, as mais aparentemente insignificantes lembranças são artigos de valor, sendo necessário guardá-las com cuidado, sabendo do risco que se corre com a perda desse que é o nosso mais valioso e invisível patrimônio.

Além do mais, o patrimônio está em todo lugar, ele não está separado ou distante de nosso dia a dia, pois ele é presente onde os sentidos, sentimentos e experiências de vida dos diferentes grupos sociais emergem, criando relações de pertencimento e identidades. É nesses lugares em as pessoas estabelecem diálogos com múltiplos sujeitos com quem compartilham lembranças, memórias e sentimentos, comuns ou não, e determinam as referências culturais mais representativas para elas. Portanto, é nesse momento que definisse o que merece ser guardado, protegido e valorizado.

Entretanto, é primordial entender que não é possível conhecer o patrimônio cultural apenas a partir de uma visão contemplativa. Intervir nele é, portanto, urgente e o papel da comunidade é imprescindível para que isso ocorra. Sobretudo, no que se refere aos processos que busquem fazer com que as pessoas se relacionem de uma maneira intensa com os espaços onde os seus bens culturais estão circunscritos, identificando seus patrimônios de forma crítica. Refletindo, acerca dos significados que trazem consigo e que lhe permitam elaborar outros níveis de relacionamento com esses espaços vividos. E é nesse emaranhado de sentidos que

¹⁰ LE GOFF, op. cit., p. 423.

¹¹ FREIRE, Cristina. *Além dos mapas: os monumentos no imaginário urbano contemporâneo*. São Paulo: SESC, Annablume, 1997.

A pesquisa de campo enquanto instrumento...

faz aflora no indivíduo o sentimento de pertença. Assim, se faz imperativo refletir acerca dos signos que essa produção cultural traz consigo e possibilita compreender os significados múltiplos que esses bens trazem consigo. Por esse motivo os estudantes integrantes do projeto, com a mediação do professor responsável pela disciplina de história e pelo TCF, foram estimulados a acessar esses bens e buscar elementos que os ajudasse a estabelecer links que dessem sentidos e estimulasse a apropriação da cultura material presente em sua comunidade.

Ademais, segundo a compreensão que o trabalho tem do tema, o patrimônio ajuda a caracterizar, não só um dado contexto histórico ou sociocultural, mas também as identidades individuais e coletivas, bem como pode transmitir valores para as próximas gerações. Assim, a ouvida da comunidade, onde esse ou aquele bem está implantado, é, antes de qualquer coisa, um instrumento importante para uma intervenção nas cidades, ou mesmo em uma comunidade simples de uma periferia, pois eles são testemunhas de várias histórias que foram vividas no passado e daquelas que estão sendo vividas no tempo presente. Ajudando, assim, na reabilitação de espaços e memórias. Os bens culturais, dessa maneira, devem ser entendidos como um instrumento importante para a construção da cidadania. Se fazendo necessário, todavia, o desenvolvimento de práticas pedagógicas emancipatórias que possam vir a assegurar que os habitantes, de um dado local, tenham voz e desempenhem o seu papel de protagonistas na construção do conhecimento e de ações relacionados às suas memórias e histórias¹².

É esperando, portanto, que a partir do conhecimento e a apropriação desses bens, as pessoas que transitam em seus entorno possam adquirir os meios necessários para ressignificar as relações que vinham mantendo com o seu patrimônio e assim se apropriarem dos espaços que lhes pertencem. Nesse sentido um projeto de educação patrimonial, que viesse a ser desenvolvido na comunidade, sob uma perspectiva Paulo Freiriana de educação, poderia ser utilizado como um instrumento de “alfabetização cultural”¹³, uma vez que possibilita ao

¹² GRISPUM, Denise. *Educação para o Patrimônio*. Museu de Arte e escola. Responsabilidade compartilhada na formação de públicos. Tese em Educação. São Paulo: USP, 2000.

¹³ Nota 3: O termo "alfabetização cultural" advém das ideias de Paulo Freire, que pensa que "ao discutir sobre o mundo da cultura e seus elementos, os indivíduos vão desnudando a sua realidade e se descobrindo nela". A introdução oficial do termo data dos anos 1980, em uma formação realizada no Museu Imperial do Rio de Janeiro. FILHO; ECKERT; BELTRÃO (orgs.) *Antropologia e Patrimônio Cultural*. Diálogos e desafios contemporâneos. Nova Letra: p. 82-83. Disponível em: http://livroaberto.ufpa.br/jspui/bitstream/prefix/442/1/CapitulodeLivro_EducacaoPatrimonialPerspectivas.pdf. Acesso em 23.04.2020.

indivíduo fazer a leitura do mundo em volta, levando-o também a compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserido como sujeito também dessa história.

Metodologia

Esse trabalho de pesquisa se baseou nos dados coletados em fontes secundárias: plataformas digitais, mapas, revistas eletrônicas, em dados coletados por meio de entrevistas – ao todo foram entrevistados 58 moradores do bairro – trabalhos de levantamento dos bens culturais em objeto da pesquisa. As observações bens selecionados, por sua vez, conforme as orientações tecidas pelas autoras Eva Lakatos e Marina Marconi¹⁴ tiveram por objetivo compreender alguns aspectos da realidade social em que aquelas construções estavam inseridas.

No entanto, para a maior compressão do público a respeito do lugar de pesquisa, é necessário mencionar que os alunos atendidos na Escola Estadual Gilberto Freyre são formados por jovens que residem no bairro e áreas circunvizinhas a escola. A localidade é socialmente caracterizada pela violência decorrente do tráfico de drogas; por famílias chefiadas por mulheres; pelas altas taxas de evasão escolar; pela baixa escolaridade de sua população adulta; e pela maternidade precoce de meninas entre doze e dezoito anos. E, a partir da análise dessas questões socioculturais percebeu-se que se fazia imperativo pensar estratégias de ensino que colocasse em relevo e valorizasse os aspectos positivos daquela comunidade. E que, ao mesmo tempo, colaborem para a elevação da autoestima daqueles alunos os quais são, em sua maioria, negros e pardos pertencentes a famílias pobres e que estão fora da faixa etária. Além de estabelecer qual a visão e relação que a comunidade mantinha com a sua cultura material.

A metodologia utilizada, com vistas a responder as questões trazidas por esse trabalho, permitiu compreender aspectos importantes dos espaços estudados e, as informações obtidas, serviram de apoio às entrevistas realizadas além de serem confrontadas com os dados coletados a partir das fontes secundárias e das já mencionadas entrevistas.

¹⁴ LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. *Fundamentos de metodologia científica*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 90.

A pesquisa de campo enquanto instrumento...

Imagem 1 – Mapa indicativo da localização do bairro do Vasco da Gama dentro da cidade do Recife

Fonte: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Vasco_da_Gama_\(Recife\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Vasco_da_Gama_(Recife)) In: Fonte: Projeto de TCF dos alunos do EJA IV da Escola Estadual Gilberto Freyre

No mapa acima temos o mapa da cidade do Recife, já a área em vermelho representa o Bairro do Vasco da Gama que é composto pelas seguintes localidades: Alto da Esperança; Alto da Favela; Alto 13 de Maio; Alto das Pedrinhas; Alto do Eucalipto; Alto Nossa Senhora de Fátima; Córrego do Botijão; Córrego do Ouro; Visgueiro e Jardim Vasco da Gama. A rua Alto 13 de Maio, no Alto do mesmo nome, é onde está localizada a Escola Gilberto Freyre. Esse local é considerado o ponto geográfico mais alto da cidade do Recife.

A respeito das fontes utilizadas no trabalho, segundo diz José de D' Assunção Barros¹⁵, “tudo aquilo que, produzido pelo homem ou trazendo vestígios de sua interferência, pode nos proporcionar um acesso à compreensão do passado humano”. Mais adiante, em outro trecho, o autor se refere aos diversos tipos fontes disponíveis para aqueles que fazem uso da cultura material enquanto fonte de pesquisa, ao dizer que:

Incluem-se como possibilidades documentais desde os vestígios arqueológicos e outras fontes de cultura material (a arquitetura de um prédio, uma igreja, as ruas de uma cidade, monumentos, cerâmicas, utensílios

¹⁵ BARROS, José D' Assunção. *Fontes Históricas: revisitando alguns aspectos primordiais para a Pesquisa Histórica*. In: *Mouseion*, n. 12, mai-ago/2012. p. 130.

da vida cotidiana) até representações pictóricas e fontes da cultura oral (testemunhos colhidos ou provocados pelo historiador¹⁶

Importa dizer que os norteadores teóricos da história sociocultural, ao mesmo tempo em que abrem um imenso leque de possibilidades quanto ao uso dos mais variados tipos de fontes, também traz consigo uma imensa responsabilidade quanto uso e correto emprego das metodologias adequadas para a pesquisa exploratória desses recursos. Todavia, apesar de ser bastante desafiador, o resultado do emprego dessas novas fontes e objetos produzem resultados bastante significativos para as novas pesquisas surgidas nesse campo. Destarte, o uso integrado da pesquisa dos espaços, do estudo das edificações, da interpretação das fontes escritas e entrevistas orais produziram resultados bastante promissores para este trabalho.

Recorte de Algumas entrevistas realizadas pelos estudantes na comunidade

Data	Entrevistado	Ocupação	Idade	Comentários Gerais
14.05.2019	Dona Zilda	Proprietária de estabelecimento comercial ao lado da escola	89 anos	Segundo a moradora o abandono dos bens se deve a falta de segurança para se transitar em alguns espaços, segundo ela o tráfico de drogas tem afastado as pessoas das ruas do bairro. Ela comentou, dentre os bens apresentados como pertencentes à comunidade, que, o Lar de Ita, Igreja de São Sebastião e o Clube Recreativo 13 do Vasco, são os mais antigos do local e que as suas histórias deveriam ser mais

¹⁶ Ibidem. p. 130-131

A pesquisa de campo enquanto instrumento...

				conhecidas pelos jovens de hoje.
14.05.2019	Pai Ricardo	Conhecido por Pai Ricardo se denomina o Babalorixá responsável pelo terreiro de candomblé da comunidade do Alto 13 de Maio	53 anos	O religioso afirma que falta incentivo do poder para que a cultura da comunidade possa ser valorizada. Outra questão, apontada por ele, é a intolerância para com as práticas religiosas afro-brasileiras. Impedindo assim, os jovens possam desenvolver outro entendimento a respeito dessa prática religiosa
15.05.2019	Dona Judite	Feirante do Córrego do Botijão, localidade pertencente ao Vasco da Gama. Ela possui um tabuleiro localizado na principal via do bairro, onde comercializa frutas e verduras há mais de 50 anos no mesmo local.	68 anos	A senhora entrevistada apontou a necessidade de incentivar a prática de esporte e outras atividades de lazer na quadra do Vasco e no Teatro Lobatinho como forma de dar uma ocupação aos da comunidade. E que pudesse promover, assim, o resgate daqueles bens para o cotidiano da comunidade, pois segundo ela eles precisam ser valorizados.
15.05.2019	Dona Neusa Gomes	A dona Neusa já foi líder comunitária do Alto da Esperança, que pertence ao bairro do	92 anos	Dona Neusa é moradora da comunidade há mais de 60 anos e, além de ser muito católica, é uma das

		Vasco da Gama. Também é costureira de profissão, ofício que pratica até hoje.		principais defensoras da comunidade e seu patrimônio. Segundo ela, um dos maiores erros cometidos, nos últimos tempos, foi que a comunidade esqueceu o antigo Clube Recreativo 13 do Vasco. Segundo ela, era um lugar de sociabilidade que era bastante frequentado pelas famílias e jovens da comunidade, mas que devido ao descaso e ao mau uso do espaço as pessoas de “bem” foram se afastando do local. Com o tempo e abandono, o local ficou em ruínas e recentemente teve a sua sede destruída para dar lugar a um Clube de Futebol Society.
16.05.2019	Dona Maria Braz	A dona Braz, como é conhecida na comunidade, é irmã de Dona Neusa e durante mais de 60 anos trabalhou em um banco de feira no Vasco da Gama, onde ganhava a	102 anos	De acordo com a entrevista o Vasco da Gama sempre foi um lugar muito animado e bom para se viver. A dona Braz comentar que um dos lugares mais importantes da comunidade é a Igreja de São Sebastião, pois é “casa

A pesquisa de campo enquanto instrumento...

		<p>vida vendendo frutas, verduras e legumes.</p>		<p>de Deus” onde as pessoas se dirigem para agradecer as bênçãos alcançadas. De acordo com ela a Igreja precisa ser mais visitada pelos jovens para que assim tenha fim os furtos e roubos aos quais tem sido vitimada nos últimos anos.</p>
<p>16.05.2019</p>	<p>Pastor Severino</p>	<p>O pastor Severino, também conhecido como irmão Severino, é aposentado e morador a comunidade desde que nasceu.</p>	<p>73</p>	<p>O entrevistado relatou que o local era muito bom de viver e que as pessoas se respeitavam. Porém a ocupação desordenada, segundo ele, trouxe consigo não só a desorganização, mas também a violência. Além do mais, ele confidenciou que asavas mais recentes de moradores trouxeram vícios e costumes ruins para o local, dentre eles os vícios e a falta de amor pelo bairro. Ele comentou, ainda, sobre os lugares de sua infância, e dentre as lembranças, ele citou as suas lembranças do Clube recreativo 13 de Vasco, do Lar de Ita e do Teatro Lobatinho. E apesar</p>

				de ser de religião cristã protestante falou da necessidade de se respeitar os espaços das outras religiões. Sugerindo que as pessoas deveriam ser educadas para se respeitarem e os lugares antigos da comunidade.
--	--	--	--	--

As entrevistas selecionadas foram colhidas pelos estudantes Manoel Victor, Thais Silva, Pedro Mendes e Raul Silva entre os dias 14 e 16 de maio de 2019. Fonte: Trabalho de Conclusão do Ensino do Ensino Fundamental II – TCF desenvolvido pelos alunos do EJA IV da Escola Estadual Gilberto Freyre, 2019.

Tendo em vista que a micro-história centra o seu campo de análise na busca de uma descrição mais realista e objetiva do comportamento humano, ela pode contribuir com a possibilidade de realização de uma pesquisa mais aprofundada por meio de instrumentos de investigação e metodologias alinhadas às novas conjunturas e desafios que o tempo presente oferece ao campo das ciências sociais. Desta forma, a opção pelo uso das metodologias de pesquisa oferecidas pela micro-história se deve a premissa de que a observação *in loco* poderia colocar em evidência fatores de interesse da pesquisa, não observadas pelos métodos de investigação mais usualmente utilizados por outras correntes historiográficas. A descrição densa do objeto de pesquisa se mostrou bastante útil a esse trabalho, uma vez que permitiu mensurar uma série de fenômenos sociais que se interligavam ao objetivo de pesquisa e que, de outra maneira, passariam imperceptíveis ao crivo do pesquisador. Se tornado, por esse motivo, inteligíveis através de sua inserção no contexto social no qual se inscreviam. A respeito dessa metodologia Giovanni Levi¹⁷ diz o seguinte:

(...) a micro-história como a tentativa de estudar o social, não como um conjunto de inter-relacionamentos deslocados existentes entre configurações constantemente em adaptação. Ele encara a micro-história como uma resposta as limitações óbvias daquelas interpretações da história social.

¹⁷ LEVI, Giovanni. *Sobre a Micro-História*. In: BURKE, Peter. *A Escrita da história: novas perspectivas*. São Paulo: Editora USP, 1992. p. 160.

A pesquisa de campo enquanto instrumento...

Tendo em vista que a ideia do projeto era ofertar a comunidade local à oportunidade de definir o que ela entendia como patrimônio cultural, muito do que foi feito ao longo do trabalho de campo, se fez através do chamado Inventário Participativo¹⁸ onde o mesmo é composto de: ficha de projeto, ficha de território, ficha das fontes pesquisadas, ficha de relatório de imagens e ficha de roteiro de entrevistas. Tendo sido adaptado, para a realidade em foi empregado, pois também buscamos colher dados a respeito da autoidentificação étnica, ocupação e faixa de renda dos entrevistados. O inventário buscou obter dados que possibilitasse colocar a comunidade em uma posição de protagonista ao lhe dar a oportunidade de inventariar, descrever, classificar e definir o que constitui o seu patrimônio, numa perspectiva dialógica do conhecimento, haja vista que o inventário alcançou habitantes distintos, de gerações distintas daquele bairro. Dessa maneira, o inventário permitiu estabelecer um panorama geral dos aspectos socioculturais e econômicos do bairro e catalogar os bens elencados por seus detentores com mais precisão.

Hugues de Varine¹⁹ comenta a respeito dos inventários o seguinte:

Inventário compartilhado é ao mesmo tempo um objetivo e um meio: trata-se, com certeza, de chegar a um produto, utilizando todos os meios de coleta, de registro e difusão; mas é também, e talvez principalmente, uma pedagogia que visa a fazer nascer no território a imagem complexa e viva de um patrimônio comum, de múltiplos componentes e facetas, que se tornará o húmus do desenvolvimento futuro, e que será igualmente compartilhado por todos.

Segundo esse autor citado acima, para aqueles que trabalham a favor do desenvolvimento local e percebem o patrimônio como um eixo desse desenvolvimento, o inventário é indispensável. Antes de tudo ele se caracteriza como uma ferramenta de sensibilização em torno das referências culturais das comunidades. No entanto, uma característica fundamental dessa ferramenta deve ser o seu caráter pedagógico e a sua capacidade de ser efetivo enquanto instrumento de mobilização social em torno do patrimônio cultural.

¹⁸ Nota 4: São instrumentos que garantem a escuta dos membros dessa população, permitindo que indiquem o que consideram ser o patrimônio da comunidade em que estão inseridos e, assim, forneçam o maior número de informações e documentos possíveis para a sua patrimonialização oficial. In: FLORÊNCIO, Sônia Regina Rampim et al. *Educação patrimonial: inventários participativos*. Brasília/DF: IPHAN, 2016.

¹⁹ VARINE, Hugues de. *As raízes do futuro: o patrimônio a serviço do desenvolvimento local*. Porto Alegre: Editora Medianiz, 2012. p. 59.

Já ao longo da etapa de seleção e filtragem dos dados colhidos nas entrevistas, foram selecionados os itens que pudessem ser utilizados no trabalho. O questionamento tinha por meta evidenciar o que foi julgado a esse estudo e que pudesse evidenciar os supostos laços de afetividade entre as pessoas entrevistadas para com os bens estudados.

Importante dizer que, a partir de orientações tecidas pela historiadora Kelma Brandão²⁰, no que tange a metodologia empregada nas entrevistas, optou-se por conduzir as atividades de campo no formato não estruturadas, haja vista esse método deu aos estudantes maior liberdade de ação para desenvolver as suas investigações. Seguindo essa abordagem, ao longo das entrevistas foram adotadas medidas que davam ao entrevistado total liberdade de passar, sem sofrerem qualquer interferência ou corte por parte do entrevistador. Na sequência, da abordagem, novas proposições eram feitas, de acordo com os rumos que as entrevistas tomavam.

O método descrito, acima, possibilitou a análise de conjunturas socioeconômicas e a apreensão de várias histórias lidas, com base em distintos sujeitos da história. E, sobretudo de histórias que foram silenciadas em razão da posição social dos seus interlocutores, pois em razão dessas questões sociais, não foram institucionalizadas sob a forma de conhecimento histórico. Por conseguinte, esse trabalho contribuiu para a recuperação de experiências individuais e coletivas daquelas pessoas, fazendo-as perceberem-se como construtores de uma realidade histórica mais ampla, democratizante e onde elas são os principais atores. Não eram histórias estranhas, de pessoas e realidades desconhecidas, mas vivências e memórias que precisavam ser resgatadas, ressignificadas e contadas pelos seus protagonistas.

Discussão teórica

De acordo com Michel de Certeau²¹ a cidade em sua materialidade plasmada em ruas, praças ou jardins, no sentido estrito de seu planejamento e construção, por exemplo, pode ser lida como um lugar, sem significações simbólicas relevantes para as pessoas, que não teriam estabelecido com ele qualquer vínculo de interação ou afetividade. Contudo, seria a partir do

²⁰ LEVI, SOUZA, Kelma F.B. *Livro de orientação da disciplina Metodologia da Pesquisa para os alunos do curso Técnico em Administração do CODAI – UFRPE*. REDE e-Tec Brasil Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas – CODAI Núcleo em Educação a Distância. São Lourenço da Mata, 2017. p. 12.

²¹ CERTEAU, Michel de. *A invenção do cotidiano*: 1. Artes de Fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. p. 201.

A pesquisa de campo enquanto instrumento...

habitar a cidade que ela passa a ser significada e pode ser transmutada em espaço. Dessa forma, podemos afirmar que o espaço é aquele lugar ocupado, apropriado e transformado pelas pessoas que nele transitam.

Pierre Nora²², por sua vez, afirma que há uma série de possibilidades materiais e simbólicas que caracterizam aquilo que o autor define como lugar de memória. Para ele, os aspectos “material, funcional e simbólico” constitutivos do “lugar de memória” seriam coexistentes e, necessariamente, a relação entre eles é que caracteriza a experiência ali vivida, dando-lhe sentido e significado. E, trazendo consigo uma espécie memória social do acontecimento, que é transmitida pelas épocas que se sucedem a outros sujeitos que ali não viveram, mas que se identificaram com ele e com o que ali ocorreu no passado, sob o selo do pertencimento histórico.

Em suas teorizações, a respeito do processo de construção identitárias do sujeito, Joel Candau²³, estabelece que identidade nada mais é do que um estado psíquico e social. O entendimento, do autor, ajudar a refletir acerca dos modos pelos quais a cultura material de uma dada sociedade se forja tomando, como ponto de partida, as representações que um dado grupo social tem sobre si mesmo. Isso ajudar a pensar de que forma, e sob quais condições socioculturais, essas representações contribuem para garantir que essas elaborações identitárias consigam reproduzir-se ao longo das gerações futuras. E permitam, em última instância, a perpetuação de certas instituições e grupos de poder em uma dada sociedade.

No que diz respeito ao estudo e articulação entre o estudo da sociedade por meio da cultura material, Marcelo Rede²⁴, comenta o seguinte:

(...) os historiadores desprezaram ou falharam em considerar adequadamente as articulações entre a vida social e a materialidade, e, apesar de sua grande diversidade, raramente as teorias acerca da experiência histórica reconheceram a importância da dimensão material da existência humana. Em segundo lugar, a historiografia foi tímida ou totalmente inapta em incorporar as fontes materiais ao seu processo de geração de conhecimento.

²² NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Tradução Yara Aun Houry. In: *Projeto História*, São Paulo, n. 10, p. 21-23, dez. 1993.

²³ CANDAU, Joel. *Memórias e Identidade*. São Paulo: Contexto, 2019. p. 158-164.

²⁴ REDE, Marcelo. *História e cultura material*. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (Orgs.). *Novos domínios da História*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p.133-137.

A fala acima é pertinente na medida em que contribui para discutir a respeito da confrontação entre os estudos a respeito da cultura material, o espaço e o entendimento de suas relações com o contexto social em que se inserem. Dessa maneira, o texto ajuda a pensar a respeito dos sentidos conferidos a dimensão material, dos vestígios produzidos em outras épocas, pela sociedade que deles se utilizavam no passado. Além do que, demonstra de uma vez por todas que são os agrupamentos sociais que conferem sentidos a essa cultura social. Indicando, ainda, que esses sentidos podem vir a variar de acordo com o espaço e o momento histórico em que esse ou aquele bem se insere.

Entende-se, assim, que o momento vivido em seus múltiplos sentidos conferidos pelas esferas sociais e culturais são basilares para empreender a leitura que uma dada sociedade faz, do que é nomeado no presente, do seu patrimônio cultural. Tomando como suporte as considerações tecidas até o momento pode-se inferir que a inter-relação entre a cultura material, enquanto natureza discursiva, e a preocupação com os fenômenos simbólicos que a tornam inteligível dentro da cultura em que se insere é de suma importância para as pesquisas voltadas para o campo patrimônio a partir de suas ramificações sociais e culturais.

Resultados

Por meio do exposto até agora, podemos afirmar que a construção do conhecimento crítico e a sua apropriação consciente pelas comunidades, onde determinados bens culturais estão inseridos, são fatores indispensáveis para o processo de preservação sustentável desse patrimônio. Bem como para o fortalecimento dos sentimentos de pertença, construção de identidades²⁵ e cidadania dos grupos envolvidos. E, tendo em vista que o trabalho realizado se inseriu em uma perspectiva de promoção da inserção sociocultural do cidadão, afirmação e valorização das características culturais da comunidade, essa abordagem buscou demonstrar que o ensino de história, através da pesquisa de campo, é também um instrumento de “alfabetização cultural” que possibilita ao indivíduo ter as condições intelectuais necessárias para empreender a leitura do mundo que o rodeia. E que, portanto, essa ação contribuiu para

²⁵ Nota 3 - É a imagem de si, que construímos para si e para os outros nas interações sociais, geralmente associadas ao sentimento de pertença de um indivíduo a um determinado grupo social ou nação. In: *Curso Formação de Mediadores de Educação para Patrimônio* / vários autores; organizado por Raymundo Netto; coordenação de Cristina Rodrigues Holanda; ilustrado por Daniel Dias. - Fortaleza, CE: Fundação Demócrito Rocha, 2020. p. 6.

A pesquisa de campo enquanto instrumento...

os estudantes possam ter uma compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que estão inseridos.

Apontamentos obtidos com a pesquisa:

Imagem 2 - Centro Religioso Lar de Ita – Alunos durante o trabalho de pesquisa de campo

Fonte: Projeto de TCF dos alunos do EJA IV da Escola Estadual Gilberto Freyre

Lar de Ita – O centro de Umbanda, fundado em meados do século XX, é um dos marcos do sincretismo religioso característico da zona Norte do Recife. Ao longo da pesquisa, se verificou que o espaço e os adeptos de suas práticas religiosas são alvo constante de violência, sobretudo a violência religiosa, em sua maior parte advinda dos integrantes católicos ou evangélicos da comunidade. A área externa do centro corriqueiramente sofre algum tipo de vandalismo. Já os seus integrantes são constantemente hostilizados pelos moradores locais. Mesmo os estudantes, que integravam a equipe de pesquisa, se mostraram resistentes em realizar pesquisas no local por acreditarem que lá residia alguma espécie maldição a qual iriam ser expor caso entrassem no interior do espaço religioso.

A imagem acima demonstra que o centro está localizado em uma área onde predominam pessoas e residências bastante humildes. O aspecto de sua sede não demonstra a intenção, dos responsáveis pelo local, de ostentar qualquer símbolo distintivo de riqueza material. Nota-se, com base nos dados colhidos, que os preconceitos e a violência dirigida ao Lar de Ita são frutos da intolerância religiosa e do preconceito usualmente dirigido as religiões que elementos da cultura africana ou indígena.

De acordo com os apontamentos feitos, por alguns dos entrevistados, para resolver de uma vez por todas esse problema seria necessário estabelecer uma ação educativa voltada para a inclusão e cidadania, onde o desenvolvimento de um trabalho de educação patrimonial seria a base dessa ação. E cujo foco seria ajudar as pessoas a compreenderem que o local é um espaço de manifestação religiosa e que, conforme diz o artigo 5º VI da constituição federal de 1988 (Brasil, 1988): “estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias”. E que, segundo assegura a lei, as suas práticas são invioláveis e estão protegidas por nossa carta magna. Cabendo às pessoas respeitá-las mesmo que não comunguem do mesmo credo religioso dos seus praticantes.

Imagem 3 - Quadra do Vasco – Alunos posando para foto após trabalho de campo

Fonte: Projeto de TCF dos alunos do EJA IV da Escola Estadual Gilberto Freyre

Quadra de Vasco – A construção do equipamento urbano é datada do início da década de 1980 e por muitos anos se configurou como espaço destinado a práticas esportivas, eventos culturais e atividades religiosas. Se configurando um lugar de sociabilidade e lazer para os moradores locais. Entretanto, já há alguns anos, o equipamento urbano vem sendo alvo de ações de vândalos e da violência resultante do tráfico de drogas no seu entorno. Essa nova realidade fez com que as pessoas diminuíssem a frequência com iam a quadra.

Após os levantamentos feitos, os estudantes concluíram que uma das medidas a serem tomadas seria exigir, por meio ofício dirigido às autoridades competentes, o reforço do policiamento na área e o emprego de um programa social que visasse acabar com a violência,

A pesquisa de campo enquanto instrumento...

o tráfico e consumo de drogas no local. Assim como oferecer meios para que os dependentes químicos possam ser tratados do vício. Outra medida sugerida foi o estabelecimento de parcerias entre os estabelecimentos de ensino locais e a associação de moradores com vista à promoção de eventos culturais, campanhas educativas, prestação de serviço aos mais necessitados, atividades esportivas e de recreação. As medidas sugeridas, de acordo com os alunos, não só estabeleceriam medidas inéditas na comunidade, como também contribuiriam para o desenvolvimento do sentimento de pertença naqueles moradores.

Imagem 4 - Alunos posando para foto após o trabalho de pesquisa de campo

Fonte: Projeto de TCF dos alunos do EJA IV da Escola Estadual Gilberto Freyre

Clube Recreativo 13 do Vasco – O Clube que surgiu como um espaço de lazer familiar e voltado para prática de atividades esportivas, ainda em meados do século XX, foi por várias décadas uma referência de lazer e cultura na Zona Norte do Recife. No entanto, fechado em razão de dívidas e tributos não pagos, o clube estava em avançado estado de deterioração e necessitando de intervenções em sua estrutura física.

Contudo, apesar do saudosismo e das várias memórias elencadas pelos moradores da região, nem o poder público, tão pouco a associação de moradores se mobilizou para revitalizar e resgatar o espaço. Já no início de 2020, após infrutíferas tentativas, de algumas pessoas, de fazer com que o poder público se comprometesse a revitalizar o clube, o espaço foi arrendado e em seu lugar está sendo construindo um campo de Futebol Society.

Com relação ao Clube 13 do Vasco, nada mais pode ser feito, uma vez que o bem cultural foi extinto. Todavia, sob uma perspectiva pedagógica, o episódio pode vir a servir para despertar as pessoas para a necessidade de ser dar mais atenção ao patrimônio local. As

imagens colhidas pelo projeto demonstram claramente o estado de abandono em que o imóvel se encontrava, onde o descaso com o prédio era gritante. Faltando, assim, a vontade política e a articulação da comunidade para se buscar salvar aquele patrimônio.

Por outro lado, antes de se passar a responsabilidade aos habitantes do bairro, é vital refletir acerca de quais são de fato as políticas públicas e ações que as instituições têm encabeçado com vistas a educar a população para a preservação de sua história. Na verdade, só há preservação se houver sentimento de pertencimento e apropriação, por parte daqueles que são detentores do bem. É, isso só se faz possível por meio uma construção coletiva. Sendo de responsabilidade do poder público, bem como dos espaços de ensino e aprendizagem, criarem mecanismos pedagógicos para se trabalhar essas questões junto aos estudantes e demais cidadãos. Ações essas que poderiam se dá, por meio de processos educacionais formais ou não formais.

Imagem 5- Primitiva Igreja de São Sebastião no Vasco da Gama

Fonte: <<http://saosebastiaoagama.org.br/portal/historia-da-paroquia/>>. Acesso em 31/03/2019. In: Projeto de TCF dos alunos do EJA IV da Escola Estadual Gilberto Freyre

Imagem 6 - Alunos posando para foto em frente à Igreja Matriz de São Sebastião

Fonte: Projeto de TCF dos alunos do EJA IV da Escola Estadual Gilberto Freyre

Igreja Matriz de São Sebastião – A Igreja também conhecida na região como Igreja do Padre Severino – um padre que durante décadas esteve à frente da igreja e que ficou famoso pelo seu apoio ao regime militar e aos grupos de extermínio que davam sumiço aos pequenos criminosos da área – o sacerdote era bastante respeitado e querido na comunidade. O corpo do religioso, inclusive, está sepultado dentro do templo. O templo cujas práticas religiosas remontam a década 1950, conforme sugere a primeira imagem acima, durante algumas décadas foi ponto de encontro juventude do bairro e palco de vários eventos culturais e religiosos.

Apesar disso, há alguns anos o local vem sofrendo com a violência que já resultou em vários assaltos, arrombamentos e até no sequestro do atual pároco da Igreja. Por outro lado, visando diminuir a ação dos bandidos, os responsáveis pela guarda do templo mudam constantemente o horário de suas celebrações buscando, com isso, evitar a ação de bandidos no local. Os estudantes integrantes do projeto, com bases nos dados levantados, concluíram que a ação mais acertada para amenizar o problema da violência é o envio de ofício, para o batalhão de polícia responsável pela área, para requerer um policiamento mais ostensivo no entorno da Igreja. Outra medida sugerida, para a integração da Igreja a comunidade, seria estabelecer meios para viabilizar a colaboração entre a Matriz de São Bento, as escolas do seu entorno, o poder público e a associação de moradores locais a fim de que o espaço também possa ser utilizado para a prática de atividades culturais, de recreação, promoção de projetos sociais e de integração da juventude local. E, talvez assim, a comunidade possa perceber esse

patrimônio, não só como um templo religioso, mas como um espaço que pertence e faz parte da história de todos e digno de ser protegido de ações que ponham em risco a sua construção e as práticas religiosas que ali se dão.

Portanto, todas as ações, aqui elencadas, passam pela apropriação dos bens pelos seus detentores. É necessário, no entanto, o envolvimento da escola nesse processo através de seus projetos educacionais e ações educativas. Toda a comunidade escolar deve compreender que a promoção da cidadania passa pelo desenvolvimento de ações pedagógicas integralizadas e socialmente engajadas.

Imagem 7 - Prédio do Teatro Lobatinho

Fonte: Projeto de TCF dos alunos do EJA IV da Escola Estadual Gilberto Freyre

Teatro Lobatinho – Sofre com o abandono e a falta de valorização por parte da comunidade local. É um espaço que já foi referência em cultura popular, na cidade do Recife, entre os anos 1970-2000. Até a primeira década do século XXI a companhia ainda conseguia se sustentar graças à realização de oficinas, espetáculos, confecção de bonecos de papel mache entre outras e, inclusive, contava com financiamento institucional do governo do Estado de Pernambuco por meio da Fundarpe – Fundação de Cultura de Pernambuco. No entanto, apesar de suas glórias passadas, hoje vive tempos difíceis e as oportunidades não estão mais disponíveis para os amantes das artes cênicas. Nos últimos anos o espaço vem se mantendo com muita dificuldade por meio de animações de festas infantis. Perdendo, de certa forma, as antigas referências culturais que detinha, junto à comunidade onde está inserido. Conforme atesta a imagem acima, o imóvel tem uma particularidade arquitetônica: a sua fachada é uma imitação de um castelo medieval.

A pesquisa de campo enquanto instrumento...

De acordo com sugestões apresentadas pelos alunos e outros moradores da comunidade, o primeiro passo para reintegrar espaço no cotidiano do bairro seria apoiar iniciativas que possam atrair crianças e jovens para participar de projetos culturais que venham a ser desenvolvidos no Teatro. Essa ação deveria, segundo eles, contar com o apoio das escolas locais, associação de moradores e demais instituições que apoiem ações culturais em áreas periféricas.

No que tange ao uso do espaço para o desenvolvimento de práticas educativas, professores das disciplinas de arte e história, segundo sugestão da própria comunidade escolar, poderiam fazer uso da sua estrutura do local para promover atividades lúdicas e de interconexão de saberes. Certamente isso seria um incentivo a valorização do bem e o semear de um sentimento de pertença. A busca de recursos públicos poderia se dá através da proposição de projetos que se adequem as exigências dos editais das agências de fomento a cultural. Essa capitalização seria um importante meio para obter os meios necessários para desenvolver atividades lúdicas e gratuitas junto às crianças e jovens da comunidade. Garantido a manutenção, o uso e o reconhecimento do espaço como um patrimônio local.

A preservação e valorização desses bens culturais exigem aprofundamento no campo do ensino, pesquisa em história e da educação patrimonial, uma vez que envolve ações educativas que possam vir a potencializar a aproximação entre os sujeitos que estudam e aprendem, num processo que promova no ambiente vivenciado uma possibilidade de leitura da memória coletiva, dos bens estudados das relações que se estabelecem entre eles, de forma analítica e crítica. Sobre isso observe o destaque abaixo²⁶:

O conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades do seu patrimônio são fatores indispensáveis no processo de preservação sustentável desses bens culturais, assim como no fortalecimento dos sentimentos de identidade e cidadania. A Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetização cultural que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserido. Este processo leva ao reforço da autoestima dos indivíduos e comunidades e à valorização da cultura brasileira compreendida como múltipla e plural.

²⁶ HORTA, Maria de Lourdes P; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Q. *Guia básico de educação patrimonial*. Brasília: IPHAN, 1999. p. 6.

As ações desenvolvidas buscaram ao longo de sua execução propôs um exercício de descoberta, reencontros, curiosidade e surpresas onde os pesquisadores percebessem que aqueles lugares detinham uma história singular e repleta de representatividades simbólicas. E evocavam memórias que também eram suas. Nesse contexto, o ensino de história, a pesquisa de campo em associação com a metodologia da educação patrimonial, permitiria que pudesse se reconhecer e aprofundar os discursos sobre a história, a cultura e as ações públicas que poderiam ser mediadas em diferentes espaços culturais, desde as escolas até as comunidades. Como é o caso do bairro do Vasco da Gama. A esse respeito José Menezes²⁷ comenta:

No caso do ensino, a discussão do patrimônio estimula um processo de observação, de registro crítico e de busca de significação. Como método pedagógico, a exploração do patrimônio histórico-cultural promove uma apropriação de informações oriundas da pesquisa histórica e as apresenta ao aluno no encontro com a realidade de sua sociedade historicizada. Tal estímulo costuma ser fundamental na indução de habilidades cognitivas, que colocam o estudante frente ao problema histórico concreto, parte de sua vivência, exemplo de sua experiência cotidiana. Dessa forma, o patrimônio estimula a busca de conhecimento da História pela problematização do cotidiano e não pela produção de informações e pela memorização. Por outro lado, acrescenta à observação e à exploração crítica a possibilidade de intervenção através da discussão e da busca de ações de preservação e de salvaguarda.

A reflexão crítica, do destaque acima, encorajar-nos afirmar que o ensino de história, especialmente através da educação patrimonial, assume uma dimensão didática na medida em que estabelece uma relação de trocas entre o saber erudito e o saber popular. Desaguando, assim, em uma profícua troca de conhecimentos entre esses saberes que, na verdade, se complementam. Sendo, portanto, mais interligados do que alguns acadêmicos mais conservadores gostariam de admitir.

Ao discutir a respeito da interação sociais na escola, Nilma Gomes²⁸ diz: “estudos nessa linha enfatizam as possibilidades que existem de se buscar uma organização das interações sociais na escola que seja sensível aos padrões culturais das comunidades de origem do aluno”.

²⁷ MENESES, José Newton Coelho. *Todo patrimônio é uma forma de história pública?* In: Que História Pública queremos? Rio de Janeiro: Letra e Voz, 2018. p. 1289. (Versão Kindle)

²⁸ GOMES, Nilma Lino (orgs). *Diálogos na educação de jovens e adultos*. 4ª edição. Belo Horizonte: Autentica Editora, 2011. p. 91-92.

A pesquisa de campo enquanto instrumento...

Em outro trecho, dessa mesma fala, a autora discutir a respeito da importância uma pedagogia culturalmente orientada quando diz²⁹:

(...) uma pedagogia culturalmente orientada, objetivando assim implementar as condições de sucesso acadêmico dos alunos pertencentes aos grupos minoritários, por um lado, e por outro, modificando, pelo menos em parte, o contexto escolar para torná-lo mais adequado as especificidades culturais de cada comunidade

As falas referendadas acima dão conta da dimensão e importância de se fomentar interações entre escola e a comunidade que orbita no seu entorno. Sendo necessário encorajar essa parceria com vistas a potencializar a aprendizagem dos estudantes. A escola não pode mais negligenciar o fato de que os seus alunos possuem dimensões culturais, sociais e históricas, muitas vezes desconhecidas por eles mesmos, que devem ser valorizadas e dadas a conhecer. Ela deve ajudá-los a compreender que a problematização do seu lugar social pode ajudá-los a transformar as suas realidades. Todavia, para que isso se viabilize é necessário elaborar projetos de intervenção didático-pedagógica de valorização de culturas e das histórias de personagens historicamente marginalizados e alijados dos espaços distintivos de plena cidadania.

De acordo com Aleida Assmann³⁰, os locais se caracterizam como:

Locais da recordação são fragmentos irrompidos da explosão de circunstâncias de vida perdidas ou destruídas. Pois, mesmo com o abandono e a destruição de um local, sua história ainda não acabou; eles retêm objetos materiais remanescentes que se tornam elementos de narrativas e, com isso, pontos de referência para uma nova memória cultural. Esses locais, porém, são carentes de explicações; seus significados precisam ser assegurados completamente por meio de tradições orais. A continuidade que tenha sido destruída pela conquista, pela perda e pelo esquecimento não pode ser reconstruída em um momento posterior, mas pode se restabelecer o acesso a ela no *médium* da recordação

A reflexão acima é mais um indício da relevância do resgate, valorização e apropriação dos bens culturais pelos seus detentores. A esse respeito, tomando como referência o trabalho de campo realizado, sobretudo ao longo das entrevistas, as falas dos moradores locais que

²⁹ Idem.

³⁰ ASSMANN, Aleida. *Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural*. Campinas: Editora da Unicamp, 2011. p. 328-329.

cheias de saudade e melancolia recordavam memórias há muito esquecidas de momentos que viveram na comunidade. Em meios a essas falas e das relações feitas por eles entre as suas memórias e o lugar de implantação daquela cultura material estudada se fez possível constatar a imbricada relação entre o recordar, a evocação da memória e a relação que elas podem vir a ter com os bens culturais aos quais se remetem e interconectam.

Conclusão

A partir dos dados levantados ao longo das várias etapas que compuseram esse trabalho, é possível concluir que os moradores locais detêm uma ideia geral, segundo a cosmo visão que possuem do mundo e da realidade em sua volta, da representatividade simbólica, social, cultural e histórica que os seus lugares de memória trazem consigo. Claramente eles não manejam as ferramentas teóricas, metodologias e discussões acadêmicas a respeito do tema. Todavia, isso não invalida o conhecimento de possuem a respeito dos seus bens. O que lhes falta, em algumas situações, é o entendimento das implicações e usos que pode ser feito desse saber para favorecer a comunidade local. Esse desconhecimento, por outro lado, é resultante da ausência de políticas públicas e da não abordagem dessas questões pelos espaços escolares.

Dessa forma, é possível afirmar que foi tirado, daquelas pessoas, o direito interagir e construir as suas referências a partir do seu patrimônio. A esse respeito, a pesquisa demonstra que, sobretudo o mais velho tem o entendimento prático da importância desses bens culturais para a comunidade. Sob uma perspectiva mais formal de ensino, conclui-se que o papel da escola se torna crucial para a construção de formas mais elaboradas de compreensão e valorização desse patrimônio pelas novas gerações. Do ponto de vista dos espaços não formais de aprendizagem, o contato que esses jovens mantêm com os idosos da comunidade se configura como uma das formas pelas quais eles têm acesso à história do seu bairro. Sendo assim, constata-se que a oralidade se configura como uma das principais ferramentas pelas quais o conhecimento das narrativas locais reverbera-se naquele contexto social.

Outra constatação feita pela pesquisa, por meio dos dados filtrados de algumas entrevistas e pelo que pode ser visualizado *in loco* nas pesquisas de campo, é que a questão da insegurança gerada pelo tráfico de drogas se tornou nos últimos anos um fator de grande impacto social na comunidade. Se configurando em mais um elemento que desfavorece a

A pesquisa de campo enquanto instrumento...

interação entre a comunidade e os seus lugares de memória. Como resultado disso, nota-se que o entorno de alguns dos bens culturais do bairro são evitados em razão da violência acarretada pelo tráfico. Em muitas das falas colhidas, adultos e jovens afirmavam que por causa violência decorrente do tráfico eles deixaram de praticar esportes na Quadra do Vasco ou ir com mais frequência às missas na Igreja de São Sebastião, pois os roubos e a venda drogas nos seus estornos é bastante intensa.

As discussões e problemáticas trazidas neste trabalho foram pensadas com o propósito de contribuir para a oferta de novos métodos e perspectivas de pesquisa e ensino de história. O seu desenvolvimento, portanto, buscou favorecer o ensino de história por meio da pesquisa, da problematização e discussão a respeito dos estudos dos bens culturais, através do estudo do patrimônio daquela comunidade. Buscando torná-la inteligível ao público ao qual se destinava. Com vistas a alcançar esse objetivo, buscou-se a todo instante analisar o patrimônio local em seus mais diversos aspectos socioculturais respeitando, antes de tudo, os saberes e as escolhas feitas pelos reais detentores desses bens.

A esse respeito, Joel Candau³¹, tece a seguinte uma fala que é, no mínimo, emblemática: “As representações do patrimônio como bens compartilhados no interior de um grupo particular e como expressão de uma comunidade específica conduz, muito facilmente, a tentativas de naturalização da cultura, num esforço de enraizamento na terra natal”.

A elaboração deste artigo partiu do princípio de que o patrimônio cultural se forma a partir de referências culturais que se fazem presentes na história de um grupo e que acabam sendo transmitidas através das gerações. Se transmutando, sob esse prisma, em um relevante mecanismo de inserção do sujeito dentro do espaço onde habita, constrói e elabora as suas relações socioculturais. E dessa forma forja no indivíduo, não só o sentimento de pertença, mas também lhe fornece entendimentos múltiplos sobre a sua própria cidadania. Para Cecília Londres³², o patrimônio pode ser ressignificado com vistas a atender projetos políticos, didático, pedagógicos, culturais, econômicos. Esses bens trazem circunscritos em si mesmo uma potencialidade social e cultural bastante significativa. Podendo ser utilizado, com base ao entendimento da autora, em um instrumento de promoção de cidade e inclusão social.

³¹ CANDAU, Joel. op.cit., p. 161.

³² FONSECA, Cecília Londres. *A pesquisa histórica na promoção do patrimônio*. In: IPHAN. Anais da I Oficina de Pesquisa: a pesquisa histórica no IPHAN. Rio de Janeiro: COPEDOC, 2008. p. 110.

Pode-se afirmar que esta proposta de trabalho, ao longo de sua execução, se configurou como um verdadeiro esforço tendo em vista que não faria sentido se, no rastro do seu desenvolvimento, não houvesse a preocupação de buscar promover a aprendizagem por meio da mediação e transmissão do saber obtido junto àqueles que de fato dão voz a esses bens. Assim o projeto, desde a sua concepção, entendeu que o ofício do historiador só adquire sentido quando ele se propõe a fazer uso de sua arte na promoção da integração social, sobretudo daqueles que são menos favorecidos. Entendendo, dessa maneira, que qualquer que venha a ser a ação efetuada ou o projeto proposto, sua execução pressupõe que deve haver um empenho em identificar e fortalecer os vínculos das comunidades com o seu patrimônio, incentivando a participação social em todas as etapas da preservação dos seus bens culturais.

Além do mais, é importante conceber as práticas educativas em sua dimensão política, através do entendimento de que a memória e o esquecimento são produtos sociais. Dessa forma, as instituições com foco no patrimônio cultural devem assumir funções de mediação, e, mais do que propriamente determinar valores a priori, devem criar espaços de aprendizagem e interação que facilitem a mobilização e reflexão dos grupos sociais em relação ao seu próprio patrimônio.

De uma maneira geral, considera-se que a pesquisa trouxe grande ganho ao aprendizado dos estudantes envolvidos no trabalho. Acredita-se que ela lhes deu a oportunidade de redefinir a relação que mantinha com a sua comunidade a partir dos bens culturais que lhes são característicos. Uma vez que o estudo feito chamou a atenção para a importância de se valorizar espaços e lugares, do bairro, que antes passavam despercebidos. Oportunizando, a àqueles estudantes, conferir outros valores, sobretudo no campo da subjetividade, aos seus monumentos. São conhecimentos que podem conferir-lhes o benefício de poder reencontrar as suas raízes, de poder valorizá-las e ressignificá-las com base de suas próprias vivências. E conferir-lhes outros sentidos aos seus lugares de memória e ao entendimento sobre o seu lugar no mundo.

Referências

ANDRADE, Cyntia. Lugar de memória memórias de um lugar: patrimônio imaterial de Igatu, Andaraí, BA. Vol. 6 Nº 3 págs. 569-590. 2008. In: *Passos Revista de Turismo y Patrimônio Cultural*. Acesso em 30 de abril de 2020.

ASSMANN, Aleida. *Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural*. Campinas: Editora da Unicamp, 2011.

BARROS, José D'Assunção. Fontes Históricas: revisitando alguns aspectos primordiais para a Pesquisa Histórica. In: *Mouseion*, n. 12, mai-ago/2012, pp. 129-159.

BRASIL. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 22.04.2020.

BRASIL. *Decreto- Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937*. Organiza a proteção do patrimônio histórico e cultural. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0025.htm>. Acesso em 22 de abril de 2020

CANDAUI, JOEL. *Memória e Identidade*. São Paulo: Contexto, 2019.

CAPUCHO, Vera. *Educação de jovens e adultos: prática pedagógica e fortalecimento da cidadania*. São Paulo: Cortez, 2012.

CARLOS, Ana Fani Alessandri. *O lugar no/do mundo*. São Paulo: Hucitec, 1996.

CERTEAU, Michel de. *A invenção do cotidiano: 1. Artes de Fazer*. Petropolis, RJ: Vozes, 1998.

FILHO; ECKERT; BELTRÃO (orgs.) *Antropologia e Patrimônio Cultural*. Diálogos e desafios contemporâneos. Nova Letra: p. 82-83. Disponível em: <http://livroaberto.ufpa.br/jspui/bitstream/prefix/442/1/CapitulodeLivro_EducacaoPatrimoni alPerspectivas.pdf>. Acesso em 23.04.2020.

FONSECA, Cecília Londres. *A pesquisa histórica na promoção do patrimônio*. In: IPHAN. Anais da I Oficina de Pesquisa: a pesquisa histórica no IPHAN. Rio de Janeiro: COPEDOC, 2008.

FLORÊNCIO, Sônia Regina Rampim et al. *Educação patrimonial: inventários participativos*. Brasília/DF: IPHAN, 2016.

FREIRE. C. *Além dos mapas: os monumentos no imaginário urbano contemporâneo*. São Paulo: SESC, Annablume, 1997.

GOMES, Nilma Lino (orgs). *Diálogos na educação de jovens e adultos*. 4ª edição. Belo Horizonte: Autentica Editora, 2011.

GRISPUM, Denise. *Educação para o Patrimônio*. Museu de Arte e escola. Responsabilidade compartilhada na formação de públicos. Tese em Educação. São Paulo: USP, 2000.

HARARI, Yuval Noah. *Sapiens: uma breve história da humanidade*. 24ª Ed. Porto Alegre, RS, 2017.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. *Fundamentos de metodologia científica*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

LEVI, Giovanni. *Sobre a Micro-História*. In: BURKE, Peter. *A Escrita da história: novas perspectivas*. São Paulo: Editora USP, 1992.

LE GOFF, Jacques. *História e Memória*. 6ª edição. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2012.

MENESES, José Newton Coelho. *Todo patrimônio é uma forma de história pública?* In: *Que História Pública queremos?* Rio de Janeiro: Letra e Voz, 2018. p. 1289. (Versão Kindle).

NORA, Pierre. *Entre memória e história: a problemática dos lugares*. Tradução Yara Aun Khoury. In: *Projeto História*, São Paulo, n. 10, p. 7-28, dez. 1993.

PESAVENTO, Sandra Jatáhy. *Cidade, Espaço e Tempo: Reflexões sobre a Memória e o Patrimônio Urbano*. In: *Cadernos do LEPAARQ – Textos de Antropologia, Arqueologia e Patrimônio*. V. II, nº4. Pelotas, RS: Editora da UFPEL. Jul/Dez 2005.

REDE, Marcelo. *História e cultura material*. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (Orgs.). *Novos domínios da História*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, 133-150.

SCHMIDT, Maria Auxiliadora. *Ensinar História*. São Paulo: Scipione, 2009.

SOUZA, Kelma F.B. *Livro de orientação da disciplina Metodologia da Pesquisa para os alunos do curso Técnico em Administração do CODAI – UFRPE*. REDE e-Tec Brasil Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas – CODAI Núcleo em Educação a Distância. São Lourenço da Mata, 2017.

VARINE, Hugues de. *As raízes do futuro: o patrimônio a serviço do desenvolvimento local*. Porto Alegre: Editora Medianiz, 2012.

Recebido em: 24.04.2020

Aprovado em: 27.09.2020

Ulysses Freyre e Gilberto Freyre: uma parceria entre bicicletas, fotografias e cidades em Pernambuco na década de 1920

*Luciana Cavalcanti Mendes**

Resumo

Este artigo tem como centralidade o segmento da fotografia de acervo de intelectual e apresenta a contribuição da relação entre o fotógrafo amador Ulysses Freyre e o seu irmão o sociólogo Gilberto Freyre para a construção de documentação a respeito da arquitetura civil das cidades de Olinda e do Recife entre 1923 e 1925. Salientaremos o quanto que a fotografia de Ulysses como artefato de memória foi propulsora do embrionário projeto político-intelectual de Gilberto nesse período. Ulysses fotografou ao lado de Gilberto durante passeios de bicicleta aos domingos. Esta documentação serviu como parte da concepção de inventário de edificações da arquitetura civil que serviu à Inspetoria de Monumentos Estaduais em 1928 em Pernambuco.

Palavras-Chave: Acervo Fotográfico; Ulysses Freyre; Gilberto Freyre; Recife e Olinda; Patrimônio.

Résumé

Cet article se concentre sur une collection de photographies détenues et/ou produites par des intellectuels et présente la contribution issue du partenariat entre le photographe amateur Ulysses Freyre et son frère, le sociologue Gilberto Freyre, pour la documentation de l'architecture civile des villes d'Olinda et de Recife entre 1923 et 1925. On fera ressortir combien la photographie de Ulysses, comme objet de mémoire artistique, stimula le projet politico-intellectuel de Gilberto, encore embryonnaire à cette époque. Ulysses a photographié aux côtés de Gilberto lors de leurs promenades dominicales en bicyclette. Cette documentation a été utilisée dans le cadre du projet d'inventaire des bâtiments d'architecture civile par les services d'Inspection des Monuments de l'État de Pernambuco en 1928.

Mots Clés: Collection de Photographies; Ulysses Freyre; Gilberto Freyre; Recife et Olinda; Héritage historique.

Introdução

Há acervos fotográficos vigorosamente explorados. Alguns com certa facilidade de acesso, outros ainda fechados e não contemplados em pesquisas, em virtude da negação de

* Graduada em Comunicação Social pela UFPE. Mestra em Filosofia - Área de Culturas e Identidades Brasileiras (IEB-USP). Doutoranda em História (Unesp-Franca-SP) com Bolsa Capes desde dezembro de 2018.

compartilhamento por parte das famílias ou das instituições detentoras ou ainda por deterioração, impedindo o manuseio dos suportes. Falamos de fotografias produzidas tanto por amadores, quanto por profissionais da área.

No que diz respeito à circunscrição no âmbito das famílias, esse cerceamento ao material e sua indisponibilidade ocorrem porque muitas vezes ele é tutelado por parentes e amigos que nem sempre estão dispostos a revelar e divulgar imagens que contam intimidades dos seus. Em muitos casos, a família cerceadora deseja, na quase totalidade das vezes, preservar e não divulgar a memória de seus entes que se foram, ou porque não gosta de remexer as caixas das lembranças que muitas vezes trazem dor psicológica ou por não ter tempo nem disposição de abri-las, ou ainda por questões particulares quanto à exposição de informações.

Essa complexa dinâmica pode significar um ponto de resistência à abertura desse material, mesmo que a usos científicos; continuam, portanto, no silêncio e salvaguarda de gavetas, em armários ou caixas de sapatos. Quando há convívio e relação pessoal entre pesquisador e família detentora de arquivo que permite o alcance à documentação, tal imbricado pode colaborar para a execução e feitura de uma pesquisa. A dificuldade é notória e pode inviabilizar realmente uma investigação ou torná-la um estorvo, quando há arestas, obstáculos e objeções nas trocas desse cerne, na conquista e na percepção quanto à divulgação do material particular como fundamental para o entendimento de um momento histórico.

Ocorre também o fato de muitas imagens serem desconhecidas de pesquisadores e do público em geral que se interessa pelo assunto. Muitas podem estar sem organização devida em algum museu, fundação ou entidade privada que resguarde a documentação e por isso, deixam de ser descortinadas. Há exemplos de certas particularidades na falta de acesso, muito além da complexidade inerente ao aspecto físico do material, que pode inviabilizar seus estudos.¹

¹ Como exemplo o arquiteto e pesquisador André Luís de Lima, em sua dissertação de mestrado intitulada *Imagens da Cidade – A evolução urbana de Itu através da fotografia*, defendida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP em 2014, solicitou acesso ao acervo de uma família colecionadora em Itu, no interior de São Paulo, que possuía os cartões-postais produzidos pelos fotógrafos Frederico Egner e Sétimo Catherini. Apesar de ter sofrido alguns impedimentos de acesso aos documentos, o arquiteto embora com muita dificuldade, conseguiu desenvolver a pesquisa e obteve as informações a contento. Já a pesquisadora Adriana Maria Martins Pereira, in: *A cultura amadora na virada do século XIX: a fotografia de Alberto Sampaio*. Petrópolis/ Rio de Janeiro - 1888-1914. São Paulo: Universidade de São Paulo, História Social, 2010, teve mais sorte e manejo, pois chegou a visitar e participar de encontros com a família de Alberto Sampaio - fotógrafo amador de Petrópolis, RJ, objeto de seus estudos e fazer sua busca in loco com permissão, - aliás, até para investigar os armários da casa dele. Adriana

Apesar das dificuldades, tratando apenas de compreender o universo de interesse aqui neste artigo da fotografia privada, particular, esse é considerado há algumas décadas locus igualmente propício a novas abordagens da área da cultura visual e, conseqüentemente, tem necessitado mais aprofundamento e tratamento como fonte histórica.

Vale lembrarmos como um bom exemplo de acervo privado, o da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), situada no bairro de Apipucos, no Recife, Pernambuco, que possui imagens fotográficas oitocentistas e do século XX e se encontra significativamente organizado e acessível, constituindo, portanto, elemento facilitador de investigações acadêmicas. Dentre essas imagens, destacamos as coleções de Benício Dias (1914-1976) e do fotógrafo lituano Alexandre Berzin (1903-1979), bem como diversas outras de muitos fotógrafos amadores.² Há retratos de família, produzidos, além de câmeras de estúdio, câmeras particulares Kodak (no Brasil, o escritório da empresa chega no final de 1920), sensação da época em que surgiram. Notoriamente, as portáteis leves atestaram uma democratização ao ato de fotografar.³

Uma vez que muitos dos que cultivavam o ato fotográfico na condição de amadores no Brasil pertenciam a uma elite financeira e intelectual distinta, articulada com o momento político e o pensamento social da época, encontramos os praticantes amadores sendo comerciantes e industriários - os que possuíam condições monetárias de arcar com despesas relativas à prática.

A fotografia, dita ordinária, dos anônimos, é documento histórico significativo, motivo pelo qual se faz tão importante estudá-la e perseguir-la nos locais onde esteja.⁴

Nos anos de transição entre os séculos XIX e XX - tomando como um exemplo a cidade de São Paulo - família e cidades eram os temas mais fotografados.⁵ Vale salientar que no circuito da fotografia amadores e profissionais - estrangeiros em maior número - documentavam os mesmos assuntos e pertenciam ao mesmo espaço de produção. Na

Pereira já era amiga da família há alguns bons anos.

² Atualmente as coleções mais conhecidas e pesquisadas - tendo como tema recorrente nessas coleções o retrato e logo após, a cidade em Pernambuco -, são as de Francisco Rodrigues, Benício Dias e Lula Cardoso Ayres, que estão acondicionadas na Fundação Joaquim Nabuco, mais precisamente ao lado da Fundação Gilberto Freyre (FGF), casa que pertenceu ao ensaísta. A FGF hoje funciona também como museu e que detém acervo da vida e obra do sociólogo. Essas instituições estão situadas no bairro de Apipucos, no Recife, Pernambuco.

³ AQUINO, Livia Afonso de. *Picture ahead: a Kodak e a construção de um turista-fotógrafo*. Instituto de Artes, Unicamp, Campinas, 2014.

⁴ KOSSOY, Boris. *Dicionário Histórico-Fotográfico Brasileiro: fotógrafos e ofícios da fotografia no Brasil (1833-1910)*. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2002.

⁵ CARVALHO, Vânia Carneiro de; LIMA, Solange Ferraz de. *Fotografia e cidade: da razão urbana à lógica do consumo. Álbuns de São Paulo (1887-1954)*. São Paulo, Mercado de Letras, 1997.

perspectiva de registrar as cidades, os viajantes e os que excursionavam por arrabaldes fotografando, sob modos de ver e usos distintos, faziam parte de um mesmo campo escópico⁶.

Ressaltamos aqui como lugar central deste artigo a cidade do Recife, que nas primeiras décadas do século XX, estava entre as mais destacadas com espaços intelectuais formadores e fecundos no Brasil, onde as conversas sobre fotografia, com seus amadores e profissionais também ocuparam lugar expressivo.⁷ Ainda era um passatempo caro ou um objeto de luxo para a maior parte da população praticante no país. Atingia, no entanto, um certo número de amadores que de toda maneira, mesmo antes de se estabelecerem nos fotoclubes, também conseguiram elevar o reconhecimento do artefato fotográfico à expressão artística e como fonte histórica.⁸

Em meio aos fotógrafos amadores participantes da elite intelectual em Pernambuco, estava Ulysses Freyre, irmão do sociólogo Gilberto Freyre.

Ulysses poderia ser considerado um cajado na vida de Gilberto. Relutamos em afirmar em qual categoria da fotografia poderia ser classificado o irmão do sociólogo. Era amador, porém assumiu o papel de fotógrafo documentarista de arquitetura profissionalizando sua prática mesmo que para uso restrito ao âmbito de estudos e trabalho de Gilberto Freyre. Para colaborar com os estudos do seu irmão documentou como um pesquisador, a cidade, o mobiliário, as figuras humanas. Enclausurá-lo em um tipo ou classe de fotógrafos seria reduzi-lo e confinar o tratamento dos dados. É certo afirmar que ele convivia com amadores. Porém, mesmo assim, deixamos de lhe conferir um rótulo. Chamamos Ulysses de fotógrafo. O uso da fotografia feita por ele foi instrumental. O irmão foi um importante vetor de trabalho para Gilberto, parceiro de vivências, ideias e discussões. Ao seu lado, em passeios-excursões de domingo sobre uma bicicleta, entre os anos 1923 e 1925, teve o olhar dirigido para o que GF⁹ via e objetivava depois de sua volta do exterior, onde passou cinco anos; no retorno, padeceu e comportou de enorme estranhamento quando viu as mudanças ocorridas no traçado urbano do Recife, de Olinda e de Jaboatão. Decidiu então registrar o que ainda estava de pé.

Gilberto não fotografava. Deixava essa habilidade para o irmão que, entretanto, na

⁶ JAY, Martin (1988). Scopic Regimes of Modernity. In: *Vision and Visuality*. Seattle: Bay Press, p. 3-23.

⁷ PARAÍSO, Rostand. *A velha Rua Nova e outras histórias*. Recife: Bagaço, 2011.

⁸ PEREGRINO, Nadja Fonseca; MAGALHÃES, Ângela. *Fotoclubismo no Brasil: o legado da sociedade fluminense de fotografia*. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2012.

⁹ Adotamos no artigo as iniciais de Gilberto Freyre (GF), de seu irmão Ulysses Freyre (UF) e da Fundação Gilberto Freyre (FGF) para tornar melhor a leitura e evitamos dessa forma a necessidade de repetição dos nomes completos.

parceria da dupla, sofreu um apagamento. Possivelmente, por esse motivo, nenhuma pesquisa a respeito da importante presença de UF na vida intelectual de GF foi realizada, e se manteve até este momento a ausência de estudos sobre ambos, de um colaborando para a vida do outro. Vale acentuar, porém, que a figura de Ulysses Freyre ficou esquecida, ao que nossas leituras indicam, porque foi algo duplamente naturalizado, acordado e resolvido nas entrelinhas da relação fraterna.

Nas imagens de UF do período apontado, localizadas no acervo da Fundação Gilberto Freyre, há hegemonicamente fotografado o tema da arquitetura civil das cidades do Recife e de Olinda. Aparentemente fotos feitas como em linha de produção, sob um mesmo ângulo e igual distância, qualificando o olhar como repetitivo na abordagem e captação. As fotografias em seus marcadores estéticos formais espaciais são predominantes em ângulos diagonais ou frontais.¹⁰ Até onde investigamos, as fotos serviram para compor um catálogo.

Experimentamos, porém, no início de nossa investigação até este artigo, um imenso incômodo e a sensação de que faltava algo ali: figuras humanas nas fotografias do acervo de Gilberto Freyre. Figuras estas que poderiam ter sido tomadas pela câmera nessas excursões pelas ruas das cidades pernambucanas, já que Freyre versava em suas obras sobre sujeitos vários na cidade. Claramente, o que esperávamos ter encontrado era uma grande quantidade de retratos ou, no mínimo, diversos transeuntes em ação na documentação vislumbrada na FGF. As fotos, contudo, representam unicamente fachadas e detalhes de edificações - na primeira impressão, imagens um tanto quanto burocráticas, distantes, catalográficas, uma fotografia civil para servir à instituição ou objeto aparentemente de natureza estritamente instrumental.

Houve uma inquietação porque sabemos que marasmo e formalismo não faziam parte definitivamente de qualquer produção de GF, mesmo sendo ele coadjuvante neste processo da tomada das fotografias. Nosso desconforto diante da ausência de pessoas nas imagens fomentou a imersão mais profunda nos detalhes desse material, que parece ter sido apreendido a outros usos e funções, sob o caráter além do protocolar de um inventário. Presa dessas sensações e apreensões, não nos conformamos com as aparências e submetemos esse acervo das fotografias tomadas por UF e GF, a outras interpretações e apropriações ainda mais

¹⁰ POSSAMAI, Zita Rosane. *Fotografia, história e vistas urbanas*. Revista História. São Paulo. vol. 27. no. 2. Franca, SP, 2008.

relacionadas. A memória afetiva que esse conjunto de imagens proporcionava era a máxima que pautava as intenções e o fio condutor de todo o processo metodológico e dinâmico de GF.

Desse modo, a partir das cartas e dos textos lidos, observando melhor as imagens, afluíramos a discussão de que a fotografia evidentemente foi articuladora e objeto metodológico de trabalho, além de operar como instrumento precioso aos afetos, à memória da dupla e também profundamente incentivadora da construção do discurso e da proposta intelectual de GF. Sendo assim, concluímos que esse material deve ser esmiuçado em seus longos e diversos “tentáculos”¹¹.

Fotografar Recife e Olinda foi, para ambos, algo além do documentar para registrar. Ulysses e Gilberto tiveram nas fotografias realizadas o início de uma trajetória movida por ternura e amizade que os acompanhariam até o final de suas vidas. Em nossa análise, se elas fossem operadas para servir estritamente a um inventário, já seriam extremamente valiosas. Consideramos, no entanto, que o ato, de maneira frutífera, propulsionou para os Freyre outras possibilidades de ação vinculadas tanto à memória afetiva quanto ao porquê de fixá-la e, por último, a suas aplicações. Nossa principal hipótese é de que as imagens de UF tiveram uso premeditado, intencional, num projeto maior intelectual perpetrado por Gilberto Freyre com a utilização da fotografia como dispositivo e disparador imponente à construção de um projeto intelectual voltado para a problemática do patrimônio. Incluímos no estudo do ato fotográfico da dupla, a presença do deleite amadorístico e afetivo, certamente constatada na prática dos irmãos e tão cara para eles.

Quanto ao acervo fotográfico de Gilberto Freyre, incluindo a coleção composta por fotos de Ulysses, reiteramos que ainda não foi estudado pelos pares como fonte primária ou objeto principal de análise, o que constitui significativa oportunidade de abertura à difusão e à divulgação desse material até o momento sob ineditismo. Essas imagens estão hoje acondicionadas na FGF, como já citamos.¹² Tomamos através das entrelinhas das fotos, o poder

¹¹ SAMAIN, Etienne. *O fotográfico*. São Paulo: Hucitec, 1998.

¹² Foi um acervo constituído e organizado pelas mãos do próprio Gilberto e posteriormente por sua esposa, dona Magdalena Freyre. Averiguamos, aliás, que a maior parte das imagens da FGF estava disposta em álbuns ou colada em cadernos de campo, de papel-jornal que parecia, até onde sabemos, durante vários anos que foi arejada da umidade por dona Magdalena, que ela cuidava e guardava com carinho, o que possibilitou uma considerável conservação deste material. A esposa de Gilberto decidiu remover as fotos dos álbuns em função do estado deteriorado do suporte físico ou por imaginar outro tipo de organização para aquelas imagens. Segundo informações de Jamille Barbosa, coordenadora da iconografia e documentação da FGF, e da filha de Gilberto, Sônia Freyre, o próprio sociólogo já acalentava a ideia da casa-museu.

que Possamai¹³ cita a respeito da fonte imagética como grandiosa pelo que a circunda, tanto quanto sobre o que ela exhibe em si nos suportes onde habita.

Ulysses Freyre numa bicicleta na década de 1920 em Pernambuco

Nasceu no dia 14 de março de 1898 no Recife, Pernambuco Ulysses de Mello Freyre (1898-1962) (IMAGEM 1), filho mais velho de dona Francisca de Mello, dona de casa descrita como “brava guerreira” da família e de Alfredo Alves da Silva Freyre, magistrado, professor de direito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), filólogo, humanista, latinista, com “formação positivista inspirada em Augusto Comte”¹⁴, que faleceu aos oitenta e sete anos.

Imagem 1 – Fotografia. Ulysses Freyre, em retrato de família de 25.01.1917. Na foto, a dedicatória: “Para Gilberto, Gasparina, Gracinha com muito amor o beijo de Ulysses”.

Fonte: Acervo pessoal de Carmem Freyre, filha de Ulysses. Origem em negativo de vidro. Sem autoria. Recife, Pernambuco. Em 2012. Sem identificação de autor.

Ulysses teve cinco filhos: José, Carmem, Jorge, Maria Alice e Luiz. Tinha como irmãos mais novos Gilberto, Maria da Graça e Gasparina. Gilberto nasceu no dia 15 de março de 1900 - a proximidade da data com a do seu irmão determinou a comemoração conjunta de seus

¹³ POSSAMAI, Zita Rosane. *Fotografia, história e vistas urbanas*. Revista História. São Paulo. vol. 27. no. 2. Franca, SP, 2008.

¹⁴ RABELLO, Sylvio. *Cartas do próprio punho sobre pessoas e coisas do Brasil e do estrangeiro*. MEC – Conselho Federal de Cultura e Departamento de Assuntos Culturais, Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1978. p. 24.

Ulisses Freyre e Gilberto Freyre...

aniversários. Era chamado pelo irmão Gilberto de "Bigodão" (por portar um gigante bigode) ou "Greek" (uma alusão aos gregos, pois fisicamente dizia-se que UF se parecia com os helenos). Segundo uma de suas filhas, Carmem¹⁵, seu pai era apaixonado por bicicleta e fotografia. Não andava sem a magrela¹⁶, ou sem máquina fotográfica. Tinha facilidade com maquinários. Ulysses Freyre aos 13 anos, segundo seu pai¹⁷, "já era perito em guiar automóvel e entendido em motores. Sua habilidade, neste particular, contrastava com a inabilidade de Gilberto, que não revelava talento para a mecânica". Gilberto Freyre se referia ao irmão,

Êsse homem, assim versado em letras inglêsas, dissimulava seu saber por um excesso de modéstia que foi sempre um aspecto inconfundível do seu modo de ser bom e de ser simples. Foi autenticamente bom e franciscanamente simples. Bom para a família e bom para os amigos. Esqueceu-se quase sempre de si mesmo para cuidar da família e lembrar-se dos amigos^{18 19}.

Ulysses morou nos Estados Unidos. Deixou Recife em 26 de maio de 1913 e retornou em 14 de agosto de 1918. Lá fez mestrado na faculdade de química em Baylor, Waco, Texas. Voltou ao Brasil, por achar que seu irmão Gilberto merecia estudar fora. A família, apesar de pertencer à elite intelectual pernambucana, vinda de senhores de engenho, estava em crise financeira. Somente um filho poderia estudar fora de cada vez.

¹⁵ Carmem, filha de Ulysses Freyre, quando adolescente, ganhou uma bicicleta de presente de aniversário do pai. A marca era Raleigh, a mesma que seu tio e padrinho usava em passeios. Naquela época era considerada uma bicicleta de última geração. Durante entrevista na casa dela, soubemos mais a respeito da biografia de Ulysses. Algumas histórias, referências e da relação de Ulysses com Gilberto. Ela comentou da possibilidade de GF tê-la como sobrinha preferida. No apartamento de Carmem, situado no bairro de Boa Viagem, no Recife, há diversos desenhos feitos por Gilberto e dados a ela. Foram conhecidos por esta pesquisa 10 negativos de vidro da Igreja de São Francisco, situada na cidade de Olinda. Estes estão em posse de Carmem, filha de Ulysses, imagens feitas por seu filho Ulysses, com a mesma perspectiva de documentação de cidades. A família nos informa e consta no envelope onde se encontram esses negativos que são do início da década de 1930. Foram revelados nos laboratórios de AB (Alexandre Berzin). Quem apresenta muito bem as relações e o trabalho de Berzin é a professora Fabiana Bruce em *O álbum de Berzin*: coleções do Museu da Cidade do Recife e da FUNDAJ. Recife: CEPE Editora, 2012. O fotógrafo Berzin era lituano que chegou em Recife em 1928 que deu notoriedade ao circuito de fotografia amadora no Estado de Pernambuco, do qual, ao que tudo indica, Ulysses pertenceu. Já o material produzido por UF de 1923 a 1925 das excursões diretamente, não obtivemos informação a respeito de onde era revelado e impresso. Algumas cartas estavam guardadas e segundo ela, "era emoção demais naquele momento ir atrás destes documentos". Ainda doía muito falar do pai, que era muito amado e querido. Entrevista concedida por FREYRE, Carmen. *Diálogos sobre Ulysses Freyre*. Entrevista I. Em 07.2013. Entrevistadora Luciana Cavalcanti Mendes, 2013. arquivo mp3 (3 horas).

¹⁶ Apelido para bicicleta.

¹⁷ FREYRE, Gilberto. *Livro do Nordeste*. Recife, Arquivo Público Estadual, 1979. p. 192.

¹⁸ Optamos, na escritura deste artigo, por manter a grafia original de todas as passagens de cartas, obras e artigos cujos autores pertencem a outro período histórico. Padronizando, estendemos a opção a todas as citações. Deixamos assim, de repetir o termo *sic*.

¹⁹ FREYRE, Gilberto. Meu irmão Ulysses. In: *Diário de Pernambuco*, 07.01.1962.

Sendo assim, Ulysses se mostrou solícito a largar os estudos, que viriam a ser posteriores, como um doutorado, para dar igual chance ao irmão mais novo de vivenciar o mesmo que ele no exterior. Lê-se num trecho da carta reproduzida na IMAGEM 2, enviada por Ulysses a Gilberto, o esforço no sentido de dar oportunidade a seu irmão:²⁰

Carta de Ulysses Freyre a Gilberto Freyre
Waco, Texas. 22.05.1916.

Meu caro irmão e amigo, Gilberto – Saúde e Felicidades
Foi com grande alegria e contentamento que recebi a tua cartinha datada de 22 de abril e apresso-me logo em responder-a. Sei que isto te causarei surpresa, por causa da maneira que te tenho tratado. Mas tenciono corresponder-me contigo, à miúdo, desá em diante, não somente para mostrar que muito te prezo e estimo, mas também pelo prazer que devo da leitura das cartas. Ultimamente, caro Gilberto, tenho pensado seriamente sobre a tua vinda aqui, e a respeito disto já escrevi algumas linhas a meu pae. Julgo que devias fazer todo o possível para vires, pois não podes avaliar quanto aproveitaras com tua estadia aqui por alguns anos.

Imagem 2 – Carta fotografada. Carta de UF de Waco, Texas, Estados Unidos, para GF, no Recife, Pernambuco.

Em 22.05.1916. Reprodução por Luciana Cavalcanti Mendes. Recife, Pernambuco. Em 2014.

Ulysses, enfim, conseguiu que Gilberto fosse também estudar nos Estados Unidos. Gilberto foi para a mesma faculdade que o irmão, no Texas, auxiliado por um professor de

²⁰ Salientamos, que os trechos coletados para este artigo estão contidos nas cartas acondicionadas no acervo de Gilberto Freyre na (FGF). Durante todo o tempo que Ulysses esteve fora, ele e Gilberto trocaram grande quantidade de correspondências em que tratavam de muitos assuntos pessoais; UF aconselhava GF ou falava a respeito de fotografias, sempre mencionando o imenso amor que tinha por esta prática e solicitava que GF lhe enviasse imagens da família e do Recife. Há 47 cartas enviadas por Ulysses a Gilberto. As respostas de GF, porém, não foram encontradas, tendo-se perdido, pelo que se sabe, em incêndio que ocorreu em 1930 na casa de seu Alfredo Freyre, pai de GF e UF - segundo relatos da família e registros da própria FGF, provocado por parte dos opositores políticos por conta da estreita ligação de GF com o então governador de Pernambuco, Estácio Coimbra, de quem Gilberto Freyre assessor político direto: “exilou-se” na Europa, aliás, por conta desse embate. Cf. RABELLO, Sylvio. op. cit., p. 26.

nome Armstrong, ligado à escola evangélica Americano Batista, formadora da educação inicial dos irmãos, situada no bairro de Parque Amorim, no Recife. O colégio possuía uma relação com as universidades protestantes estrangeiras, especialmente com a de Baylor, que poderia recebê-los, possibilitando à família gastar menos com os estudos - era, porém, pouco reconhecida no meio.²¹

Gilberto tinha Ulysses como um exemplo, pela inteligência e dedicação aos livros. Carecia, entretanto da desenvoltura e articulação com as pessoas que caracterizavam o sociólogo. Embora boêmio, assumia de certa forma a função paterna em relação a GF e fazia questão de se preocupar de maneira ativa, além de resolver todos os problemas que porventura viessem a acontecer. Era um pesquisador nato e leitor voraz, afirma a família, porém, diferentemente de GF pouco dado ao auto-enaltecimento.

Para Gilberto, Ulysses era o braço direito: resolvia os negócios bancários, questões burocráticas; era contador; um ouvido mais presente; grande e melhor amigo; era quem intercedia nas conversas muitas vezes conflitantes entre Gilberto e o pai, seu Alfredo; o que buscava a rede de pessoas que pudessem auxiliar o sociólogo nas investigações com dados colhidos com o fim de servir como fonte de informação para a escritura de livros e artigos; o que ajustava trabalhos e pagamentos dos textos escritos por GF publicados em jornais, entre eles o *Diário de Pernambuco*²², primeira e principal fonte de renda a GF no início de sua trajetória intelectual.

Na carta de primeiro de dezembro de 1921, quando GF ainda estava nos EUA estudando em Baylor, UF escreve para informar ter conseguido que o *DP* começasse a remunerar Gilberto pelas colaborações domingueiras a partir de junho daquele mesmo ano²³. Um mês antes, em primeiro de novembro de 1921, escreveu afirmando: “Tratarei também de obter os dados possíveis para tua these”²⁴. Essas informações eram coletadas pelos diversos amigos pesquisadores, além de UF, e repassadas a GF a fim de que ele pudesse ter elementos para escrever seus textos e, conseqüentemente, sua vasta obra.

²¹ Como nos afirmava o especialista em GF, o bibliotecário e professor pernambucano Edson Nery da Fonseca (1921-2014). Entrevista concedida por FONSECA, Edson Nery. *Quem era Ulysses e o parceiro de Gilberto Freyre?* Entrevista I. Em 02.2015. Entrevistadora Luciana Cavalcanti Mendes, 2015. arquivo mp3 (1 hora).

²² Abreviação “DP”.

²³ Podemos pensar que, pelo motivo do jornalista e grande amigo Aníbal Fernandes, estar no comando do jornal, houve um reforço por parte do jornalista para que Gilberto pudesse escrever para o *Diário de Pernambuco*.

²⁴ A “these” mencionada seria o que originou a sua primeira publicação *Vida social no Brasil nos meados do século XIX*, base para o primeiro livro de grande sucesso, *Casa Grande & Senzala*, publicado em 1933.

Em contrapartida, Gilberto frequentemente ajudava Ulysses para que ele fosse admitido em alguma função que lhe desse sustento e principalmente na inserção intelectual. Ambos se apoiavam mutuamente, e isso parecia ser um movimento natural da infinita amizade dos dois.

UF era tido, segundo sua filha Carmem, como um homem liberal e muito afetuoso com a família. Uma das mediações de Gilberto foi interceder para que o irmão pudesse trabalhar no *The National City Bank of New York de Pernambuco*. Logo após retornar dos Estados Unidos, em 1918, Ulysses ingressou no cargo de gerente, tornando-se então um dos fundadores do City Bank no Brasil.

Foi, porém, demitido injustamente quinze anos depois, pelo fato de se ter filiado ao Sindicato dos Bancários de Pernambuco, o que desagradou a direção do banco norte-americano que a considerou uma atitude política errada do então gerente. Tão injustiçado foi nessa decisão, que amigos do banco, em 6 de fevereiro de 1934, deram-lhe um relógio de ouro em homenagem aos serviços que prestara àquela instituição. Esse fato foi noticiado no *Correio Bancário* da época. Gilberto Freyre ficou indignado com a demissão e, em carta, com base nas fotografias que UF tomava das cidades, indicou seu o nome para Rodrigo Melo de Franco Andrade, então diretor do Serviço de Patrimônio Histórico Artístico Nacional (SPHAN) e destacado interlocutor de Gilberto na obra *Casa Grande & Senzala* (CGS), a fim de integrar os quadros²⁵ daquele órgão. De acordo com o que investigamos, Ulysses participou de um primeiro inventário fotográfico dos monumentos de Olinda, do Recife e de Jaboatão para compor o relatório de 1928 da Inspeção Nacional dos Monumentos em Pernambuco.

Durante todo o período em que GF permaneceu em Baylor, Ulysses continuou se comunicando por cartas e pedia ao irmão que enviasse “photographias pra ele” a fim de matar as saudades - ao que se sabe, porém, GF não fotografava e era inabilidoso no manuseio de câmeras e outros equipamentos, constantemente necessitando de ajuda, - além de manifestar carinhosa preocupação com GF, que deveria continuar a escrever para o *DP*. O texto é permeado por expressões em inglês. Segue uma das cartas:

²⁵ No artigo *Meu irmão Ulysses*. Recife: Diário de Pernambuco. 7 jan. 1962, Gilberto Freyre faz uma homenagem ao irmão quando de seu falecimento, GF afirma que Ulysses foi contratado (indicado por GF) anos depois pelo SPHAN, atual Iphan para fotografar o patrimônio público com o fim de fazer imagens bem parecidas com as que ele havia produzido antes, durante as excursões que fizeram juntos.

The National City Bank of New York
Pernambuco
Office – April, 18, 1920.

Mr. Gilberto M. Freyre
c/o Baylor University
Waco, Texas, U.S.A.

Meu caro Beco:

Recebi com muito prazer a tua carta de 20 de março e muito te agradeço o teu forte abraço pelo 14. Aprecio muito as tuas bondosas palavras sobre o meu “sucesso” que aliás nada tem de anormal pois ainda me falta muito para me julgar inteiramente (salvo o paradoxo) feliz, contente e satisfeito. Outro dia recebi um convite de casamento de Tubby aliás George Ewart Gladstone Tubby Hughes, porém nenhuma carta; entretanto escrevi-lhe incontinenti desejando-lhe toda a sorte de felicidades. Com certeza o verás ahi no próximo jubileu. Vê si consegues um *snapshot* delle com a madama. Tubby é e foi um camarada muito bom a quem sempre apreciei. É um *danm good kid* além de tudo. Caso o vires da-lhe *my love* e dize-lhe que sempre penso n'elle e nos bons tempos que passamos junctos. Agora só se ouve fallar sobre celeberrimo funge que o nosso bom Armstrong prepara, até mesmo aqui nestas longinquas plagas. Já recebi mesmo convite e deveras sinto não poder lá estar. Especialmente agora que ainda sinto fortes saudades da bôa *College life* acho que tal jubileu viria mesmo a calhar. Repito aqui o que acho que já te pedí, isto é, tira muitas photographias e manda-mas. Sempre será um consolo. Escrevi também há uns dois dias passados ao bom Armstrong e Mrs. Armstrong. Apesar disto da-lhes muitas lembranças e abraços. Não te esqueças de me enviarees uma copia do Bulletin que sahirá nesta occasião. A todos os ex-colegas que vires da-lhes muitas lembranças não esquecendo os professores. Recommenda-me especialmente ao Bradbury e aos Brooks. O Britto está muito contente com a publicação da sua “obra” no Poet Lore. Ainda ão recebemos uma copia do tal magazine. A propósito, Dulce outro dia pariu dois meninos. Repito aqui a suggestão que te fiz outro dia. Acho que não deverás deixar de escrever para o Diario uma vez por outra. Já angariaste um grande numero de apreciadores e leitores que ficariam disapontados si viesses a deixar de escrever uma vez por outra algo que não se refira a política e que não seja immoral, cheio de azedume, podridão, e descomposturas e mentiras. Como vae o nosso Edmundo? Porque diabo elle não decide a *stick to something*. O Caio vae bem e manda-te lembranças. Estou perdendo fé n'elle. Não tem vontade própria; é guiado inteiramente pelos irmãos que por sua vez são guiados por outros e por uma piegas reverencia à memória do pae. Entretanto não posso deixar de realizar as suas difficuldades experimentando harmonisar suas tendencias americanizadas com o forte espirito conservador e carola da sua família. Por esta mesma mala escrevo uma cartinha ao Carneiro encontra ao Gran Ernesto. Recebi a photographia de ti, C. e a mulher. Encoraja o C. Agora que o pae abandonou-o. Dize-lhe que atire o sentimentalismo para um lado e vá para diante. Ficar parado e tratar de voltar atraz é que não vae. Incluso acharás tres kodaks que foram tiradas na Usina Bulhões do velho Pereira, padrinho do Edgard. Todos são Americanos aqui do Banco. Recebi também o retalho do jornal dando notícia

da Stag Party. Diverte.....²⁶ O espírito de saber como viver e como divertir de uma maneira sã é o que faz um povo ou um homem feliz. Infelizmente aqui no Brasil não nos sabemos nos divertir. É uma ignorância completa e irritante. O resultado é que somos um povo morbido, sem pep, enfezados e surumbaticos. Consta-me que os Armstrong vão a Europa este verão. Indaga quanto custará esta viagem. Informa-te com segurança e si não for muito poderia te ajudar. Entretanto penso que com os preços e condições atuais nenhum calculo seria muito acertado e portanto melhor talvez seria esperar um pouco. Graça está fazendo muito bem no Collegio. Só tira nôtas boas. Ella te envia muitas lembranças, beijos e abraços. Minha mãe meu pae e Gasparina também te mandam muitos beijos e abraços. Idem do pessoal do Ponto. Recomendações de José dos Anjos, Annibal Fernandes, Annibal Paula Lopes (que voltou casado da Inglaterra) e muitos outros. Por esta mala te envio algumas revistas que te manda o Bivar.

Adeus. Escreva-me e aceita um forte abraço do amigo e irmão que muito te quer. Greek.

Gilberto também se preocupava com as novidades do Recife. Em carta de 04 de setembro de 1914 pergunta ao irmão: “Já estão muito avançados os serviços dos bondes elétricos? E em que pé estão as obras de saneamento e do porto?”

Ulysses, um pouco antes da volta de Gilberto ao Brasil, comprou a Casa do Carrapicho²⁷ (IMAGEM 3) - na Estrada do Encanamento, entre os bairros de Casa Forte e Casa Amarela -, famosa por ser o lugar marcante onde os dois viveram sós durante muitos anos.

Lá aconteciam festas, e era um espaço para a boemia, para os bailes de carnaval; lá plantaram fruteiras e fizeram um pacto de irmandade e de “vida de solteirões”. “Ficaram Gilberto e Ulysses na casa, que passou a ser uma especie de ‘república’. De casa de residência com um número no grande portão de ferro, passou a se chamar o ‘Carrapicho’ - nome expressivo se se considerar o seu visgo para as visitas mais ou menos boêmias.”²⁸

O afeto que os unia e a representação da Casa do Carrapicho para os irmãos era tema recorrente nos artigos de Gilberto. Eram irmãos sem segredos um com o outro. Talvez por isso Gilberto tenha se sentido traído, quando soube que Ulysses raptara a prima, bem mais nova do que ele, quase uma menina, e com ela se casara sem nada lhe contar. Ficou então sozinho

²⁶ Trecho ininteligível da carta.

²⁷ Foram anos pagando aluguel e migrando de um bairro a outro por conta da decadência financeira da família. Como gerente, Ulysses pôde investir na compra da casa, que pertencia a comerciantes conhecidos. A preocupação de GF era com os livros. Possuir uma casa própria significava ter um espaço para eles, fixo, sem o risco de danificá-los. Cf. RABELLO, Sylvio. op. cit.

²⁸ Cf. RABELLO, Sylvio. op. cit., p. 30.

Ulisses Freyre e Gilberto Freyre...

na Carrapicho e lá finalizou CGS²⁹, sua obra mais famosa, mas em clima de muita tristeza e sofrimento. Sustentou-se, enquanto terminava o livro, vendendo o que plantava. Era uma casa-sítio e ele colhia o que semeava: jambos, mangas, abacates, bananas.³⁰

Durante alguns anos os irmãos ficaram sem trocar palavras, isso porque Gilberto se mostrou extremamente magoado e ressentido com seu parceiro das noitadas, conversas e irmandade e não tolerou as mentiras e a omissão.

Era uma relação simbiótica e regada a fidelidade, que se viu abalada com o casamento de Ulysses. Dessa maneira, a finalização do livro, prevista para janeiro de 1933, atrasou alguns meses. Gilberto confessou estar “doente” em trecho de carta escrita a Rodrigo Mello Franco de Andrade, seu grande amigo, que leu na íntegra CGS antes da publicação e ajudou na edição, além de ter sido figura importante na interlocução sobre o compêndio. Gilberto ficou enfermo em decorrência de se sentir sozinho na empreitada do livro.

Imagem 3 – Fotografia. A Casa do Carrapicho, na Estrada do Encanamento no Recife.

Obs: Famosa por ser o reduto onde as discussões aconteciam, onde moraram os irmãos Freyre. Logo após o retorno de GF ao Brasil, Ulysses compra esta casa e os dois irmãos passam a viver juntos e onde GF finaliza a obra CGS. Foto: Ulysses Freyre.

Fonte: Acervo FGF. Década de 1920. Recife, Pernambuco.

Não tenho me descuidado do livro, mas confesso um grande desinteresse – por livro e por tudo o mais – que atribuo à doença, que é grave. Creio que terei de pedir ao editor que me dê mais 6 meses, ele ficando com os restantes 4 contos, com todos os 4, por esta prorrogação. Desculpe o bilhete, o papel,

²⁹ Iniciais da obra de Gilberto Freyre. *Casa Grande & Senzala*.

³⁰ Cf. RABELLO, Sylvio. op. cit.

a letra e tudo. Vamos ver se fico bom deste *banzo*, se me interesse por alguma coisa. Acho difícil³¹.

Casado, Ulysses teve cinco filhos, Antônio José, Carmem, Jorge, Maria Alice e Luiz, e depois de dois anos, Gilberto e ele voltaram a se falar. Anos mais tarde, Ulysses sofreu com uma doença no cérebro, que a família hoje desconhece ou não fala a respeito, mas que foi registrada em relato-desabafo do pai, Alfredo Freyre³².

A doença mais dramática na nossa família foi a que de repente prostrou meu filho Ulysses, deixando-o inconsciente e desafiando a argúcia dos médicos. Recolhido ao Sanatório Recife, do meu sobrinho também Ulysses – Ulysses Pernambucano de Mello, médico e educador ilustre – sucederam-se aí exames, conferências de médicos – os então mais capazes da cidade como Fernando Simões Barbosa e Edgar Altino – e tentativas de diagnóstico.

Bigodão, como Gilberto o chamava, veio a falecer em 1962 e deixou desconsolado o irmão. Em artigo publicado no *Diário de Pernambuco*, o sociólogo³³ escreveu sobre o imenso amor que tinha por Ulysses:

Meu irmão Ulysses, que acaba de falecer neste seu velho Recife, era a modéstia em pessoa. Ele seria o primeiro a estranhar que eu lhe dedicasse um artigo a propósito do seu amor à cidade em que nascemos e crescemos juntos; e à qual, durante algum tempo, consagramos o melhor do nosso tempo, descobrindo nela valores que vinham sendo ignorados ou desprezados pelos recifenses convencionais.

Foi nesse lugar de irmandade e afeto que germinou a parceria freyriana para documentar o que o ensaísta se referia como as últimas paisagens ainda de pé no Recife e em Olinda e onde pode ser pensada e articulada a fecunda concepção incrementada de maneira significativa pelas fotografias tiradas nos passeios, que, até onde podemos afirmar, estão entre os principais instrumentos propulsores para a composição e elaboração do pensamento do sociólogo.

Argumentamos que as imagens produzidas por Ulysses Freyre foram o embrião planejado e também o gatilho para a construção das discussões de Gilberto a respeito da preservação de monumentos edificadas àquela época; e levantamos a hipótese de que

³¹ Cf. RABELLO, Sylvio. op. cit., p. 254.

³² FREYRE, Alfredo. *Dos 8 aos 80 e tantos. Introdução e anotações de Gilberto Freyre*. UFPE. Recife, 1970, p. 183.

³³ FREYRE, Gilberto. *Meu irmão Ulysses*. Recife: Diário de Pernambuco. 7 jan. 1962.

formaram, juntamente com material realizado posteriormente por Ulysses na década de 1930, parte da importante documentação fotográfica usada para fortalecer os relatórios sobre os Monumentos Nacionais no Estado de Pernambuco.

Ulysses, Gilberto, Recife e Olinda: dupla fotográfica nas cidades também irmãs

Mas quando o autor da *Poétique de l'Espace* escreve ser “necessário mostrar que a casa é um dos maiores poderes da integração para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem”, nós poderíamos retrucar-lhe que foi revelado por um pensador brasileiro cinquenta anos antes dele³⁴.

O sociólogo pernambucano Gilberto Freyre foi um adolescente prodígio.³⁵ Exemplo disso foi quando, aos 14 anos, organizou no colégio em que estudava no Recife, o Americano Batista, o jornal *O Lábaro*. Concluiu bacharelado em ciências e letras, no Recife; em artes formou-se no Texas, EUA, na Baylor University. Na Columbia University, em Nova York, tornou-se mestre em ciências sociais em 1922. Conviveu com a nata intelectual norte-americana, por exemplo, Amy Lowell (poesia), e Franz Boas, (antropologia cultural), que foi, em sua opinião³⁶, quem lhe deu a base para escrever *CGS*³⁷.

Em 1922, após concluir seus estudos, viajou de Nova York para a Europa acrescentando novas ideias ao repertório de cientista social e ensaísta em Paris, Berlim, Munique, Nuremberg, Londres, Oxford e Lisboa. Após cinco anos de ausência, volta à terra natal em 8 de fevereiro de 1923. "Era como se tudo dependesse de mim e dos de minha geração"³⁸. Essa frase foi repetida por ele em outras publicações, um hábito seu, como se quisesse afirmar sua própria convicção

³⁴ FONSECA, Edson Nery da. *Em torno de Gilberto Freyre: ensaios e conferências*. Recife: FUNDAJ, Ed. Massangana, 2007, p. 207.

³⁵ Quando criança, destacou-se pelos inúmeros e elaborados desenhos, acumulando um extenso acervo. Aprendeu a escrever muito tarde, segundo a família, mas às artes se vinculou desde muito cedo. Vale destacar a exposição organizada em São Paulo, em junho de 2016, pela Caixa Cultural, sobre essa relação de Gilberto Freyre com as artes visuais. “Gil - Exposição Gilberto Freyre: vida, forma e cor”, documentada em catálogo e sob curadoria principal de Fernanda Arêas Peixoto, antropóloga, vinculada à Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e Letras da USP e Jamille Barbosa, coordenadora iconográfica e documental da FGF. Parte das fotografias de Ulysses Freyre foi incluída nessa mostra a partir da investigação da dissertação de mestrado desta autora do artigo que aqui escreve.

³⁶ FREYRE, Gilberto. *Tempo morto e outros tempos: trechos de um diário de adolescência e primeira mocidade 1915-1930*. São Paulo, Global, 2006.

³⁷ FREYRE, Gilberto. *Casa-Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal*. São Paulo: Global, 2006.

³⁸ Cf. FREYRE, Gilberto, op. cit.,1979. p. 31.

diante de suas opiniões³⁹. "Ele voltou e Recife estava pior do que quando ele viajou para os Estados Unidos"⁴⁰.

A miséria assolou o sertão pernambucano na década de 1920. Contraditória e paralelamente, a urbanização cresceu a olhos vistos, com as modificações ocorridas sob o processo de modernização – mesmo com a queda monetária, a cidade do Recife ainda se destacava como um dos mais importantes centros políticos e financeiros do país.⁴¹ Fazer um acordo com os projetos de modernidade, com objetivos comerciais, investindo principalmente na transformação da área do porto do Recife, altamente impactada pelas modificações arquitetônicas, foi além disso uma maneira de esconder sua derrocada.

Pernambuco exportou muitos produtos. Importou, porém, mais do que mandou para fora nesse período. O açúcar foi a glória, mas, simultaneamente, trouxe a depressão e a crise. Uma das explicações fulcrais para essa perda de hegemonia do produto açucareiro no início do século XX foi a exclusividade e a monocultura - ainda que estivesse em certo equilíbrio e sob “crescimento razoável”, era arriscado estabelecer-se financeiramente com base em única atividade econômica.⁴²

Era recorrente a falta de alimentos na década de 1920 para os pernambucanos, que basicamente produziam “açúcar, algodão, tecidos, álcool, massa de tomate, côco, aguardente, couros, papel”⁴³. Sob essas circunstâncias, deu-se o declínio financeiro e de poder de Pernambuco em relação a alguns outros estados do Sudeste, região que já estava em franco crescimento.

Confirma-se que “no período de 1920 a 1930, a produção de açúcar se não chegava a ter um grande incremento, permanecia numa posição de equilíbrio”⁴⁴.

Cerca de metade dessa produção era destinada ao consumo dos diversos Estados não produtores do país, principalmente São Paulo e Rio Grande do Sul, e apenas 10%, em média, ao estrangeiro, quase sempre do tipo *demerara*. A monocultura açucareira contribuía extraordinariamente para as más condições da alimentação de quase toda a área da Zona da Mata.

³⁹ ARAÚJO, Ricardo Benzaquen. *Guerra e paz: Casa-grande e senzala e a obra de Gilberto Freyre dos anos 30*. Rio de Janeiro, Editora 34, 2005.

⁴⁰ Cf. FREYRE, Gilberto, op. cit., 1979. p. 65.

⁴¹ REZENDE, Antônio Paulo. *Os anos 1920: Histórias de um tempo*. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2012.

⁴² BARROS, Souza. *A década de 20 em Pernambuco: uma interpretação*. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife, 1985.

⁴³ Cf. BARROS, Souza, op. cit., p. 35

⁴⁴ Cf. BARROS, Souza. op. cit., p. 34-35.

Somente com a importação de gêneros da área do Agreste e Caatinga se conseguia restabelecer certo equilíbrio.

A população dobrou em menos de 20 anos. Acontecia um processo de descaracterização da cidade, para quem via a velocidade do crescimento, que abriu um poço de contradição propício à criação de uma vida cultural rica em discussões. Freyre⁴⁵ registrou: “Perdeu a paisagem aquelle seu ar ingenuo dos flagrantes de Koster e de Henderson para adquirir o das modernas photographias de uzinas e avenidas novas.”⁴⁶

Recife se destacava no cinema, com o *Ciclo do Recife*.⁴⁷ Era palco de grandiosas peças de teatro, da alegria do carnaval, dos bondes que invadiam a cidade. A cidade de Gilberto Freyre era um dos celeiros mais ousados em termos de produção artística brasileira, e a fotografia não ficava atrás: assumia o posto de segundo lugar em atividade e desenvolvimento.⁴⁸ A energia elétrica chegava em Olinda antes do que no Recife, onde os bondes elétricos só surgiram em 1914.⁴⁹

As bicicletas causaram espanto. Comenta Sette que, “a bicicleta foi, portanto, um escândalo na época em que se admitia o velocípede”⁵⁰. Velódromos passaram a existir na cidade do Recife.⁵¹ Sette, completa,

Não sei se no resto do Brasil a bicicleta teve a acolhida obtida no antigo Recife. Nem sei também ela assistiu por lá a um acaso tão rápido e tão completo de sua fama e do seu prestígio como na linda cidade em que nasci, por um grande acerto do destino⁵².

Em meio a uma ebulição de sentimentos descritos em artigos no *DP* no qual já publicava seus escritos, Gilberto decide junto com seu irmão Ulysses Freyre fazer excursões documentais fotográficas para fixar o que ele acreditava que seria levado abaixo com os intensos arranjos urbanísticos no coração e adjacências do Recife.

Houve temor por Olinda também ter sua arquitetura antiga desconsiderada pelo

⁴⁵ Cf. FREYRE, Gilberto. op.cit., 1979, p.75.

⁴⁶ Cf. FREYRE, Gilberto. op. cit., 1979. p.20.

⁴⁷ DUARTE, Eduardo. *A estética do ciclo do Recife*. 1. ed. Recife: Universitária, 1995.

⁴⁸ PEREIRA, Nilo. *Um tempo do Recife*. Recife: Editora Universitária, 1978.

⁴⁹ SETTE, Mário. *Maxambombas e Maracatus. Coleção Recife*. Vol.XIX. Recife: Prefeitura da cidade do Recife, 1981.

⁵⁰ Cf. SETTE, Mário. op. cit., p. 98.

⁵¹ REZENDE, Antônio Paulo. *Os anos 1920: Histórias de um tempo*. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2012.

⁵² Cf. SETTE, Mário. op. cit., p. 98.

pensamento recente daqueles anos, com as novas construções e mudanças que culminaram no eclétismo. Para Gilberto, o eclético adotado na reforma da Igreja da Sé soou como um crime e uma arquitetura de “confeitaria”, de “bolo de noiva”⁵³.⁵⁴

O sociólogo se dizia pioneiro no Brasil no uso de fotografias como fonte primária de pesquisa e afirmava tê-las utilizado como esteio de investigação para muitos de seus livros.⁵⁵

Estimulou em grupos dos quais foi professor a ideia de que os trabalhos de campo partissem da observação da própria família e casa, das ruas e dos bairros.⁵⁶ Na verdade, porém, frisamos que GF se baseou apaixonadamente nos usos que o engenheiro francês Louis-Léger Vauthier (1815-1901), que habitou Pernambuco entre 1840 e 1846, fez da fotografia como inspirador objeto documental sobre as cidades de Olinda e do Recife. Há registros de que o daguerreótipo chegou em Pernambuco pelas mãos de Vauthier em junho de 1840, ano posterior à invenção da fotografia na França.⁵⁷ Em Mello⁵⁸, há a descrição garimpada de um artigo publicado no *DP* à época: “Depois do jantar, à tarde, dei um segundo passeio com Mr. Bolitreau. Fomos para os lados de Olinda. Linda vista para um daguerreótipo, quando eu tiver tempo”.

Gilberto também se empolgou pela maneira do engenheiro francês se apropriar dos elementos domésticos e particulares do cotidiano para elaborar seus projetos de construção nas cidades pernambucanas. Vauthier foi responsável pela construção de prédios memoráveis e ainda existentes como o Teatro Santa Izabel e o Mercado de São José no Recife.

Freyre e Ulysses, até antes de UF se casar, faziam rotineiras saídas de bicicleta (IMAGEM 4), e, para eles, a casa era a rua, e a rua era a casa também com fins de prática fotográfica.

⁵³ Segundo entrevista do arquiteto pernambucano José Luiz Mota Menezes, Gilberto Freyre sempre citava em artigos a arquitetura que abominava: “a do bolo de noiva” que para ele significava superficialismo. Em Freyre e Maia e Maia (1978), ele comenta essa expressão. Entrevista concedida por MENEZES, José Luiz Mota. *Que Recife era aquele?* Entrevista I. Em 07.2015. Entrevistadora Luciana Cavalcanti Mendes, 2014. arquivo mp3 (4 horas).

⁵⁴ RODRIGUES, Rodrigo José Cantarelli. *Contra a conspiração da ignorância com a maldade: a Inspeção Estadual dos Monumentos Nacionais e o Museu Histórico e de Arte Antiga do Estado de Pernambuco*. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Programa de Pós Graduação em Museologia e Patrimônio – PPG - PMUS - Dissertação de Mestrado em Museologia e Patrimônio, Rio de Janeiro, 2012.

⁵⁵ Gilberto. *Tempo morto e outros tempos: trechos de um diário de adolescência e primeira mocidade 1915-1930*. São Paulo, Global, 2006.

⁵⁶ Lembremos aqui que Gilberto Freyre escreveu também, entre tantos temas escolhidos para ensaios e artigos, sobre a fotografia. Foram eles: *Retratos velhos* (1955), *A propósito de retratos: sua importância para a antropologia* (1961), *Álbuns de família* (1975), *O que dizem as caras?* (1982) e *Por uma sociofotografia* (1983).

⁵⁷ FREYRE, Gilberto. *Um engenheiro francês no Brasil*. Rio de Janeiro, Editora José Olímpio, 1960. 2v.

⁵⁸ MELLO, José Antônio Gonsalves de. *Arte e Natureza em Pernambuco no Segundo Reinado*. Recife: FUNDAJ, Editora Massangana, 1985, p. 10.

Em Byrne⁵⁹, a fruição da cidade em passeios sobre uma bicicleta é assim resumida pelo compositor e escritor: “Eu me sentia mais ligado à vida nas ruas do que jamais seria possível se estivesse dentro de um carro ou de algum tipo de transporte público”. Supomos que a sensação dos irmãos Freyre fosse a mesma de Byrne, mesmo que em tempos remotos do início do século XX, distantes do que viria a ser cidade hoje, no XXI. Apesar de o domingo, ser normalmente dia de ócio, para GF e UF, era carregado de compromissos.⁶⁰

De maneira inevitável esse tipo de ação oferecia aos irmãos Freyre a oportunidade de ficar mais tempo juntos, de flunar pela cidade de modo nostálgico, além de pensar e discutir a cidade. Nas vezes em que fotografaram juntos, Gilberto e Ulysses destacaram na paisagem urbana os lugares em que tinham lembranças do pai, Alfredo Freyre, e da infância de ambos, bem como espaços que outros parentes ou amigos de seu círculo tinham habitado.

Destacam-se na documentação encontrada, tomadas fotográficas de algumas edificações em que seu suposto tio-bisavô, Félix Cavalcanti de Albuquerque, havia morado; encontramos, aliás, fotos de autoria de Ulysses presentes no livro, prefaciado e escrito por Gilberto.⁶¹ Na IMAGEM 5 e na IMAGEM 6, duas casas da Rua de São Bento, na cidade de Olinda, nas quais também viveu o tio-bisavô.

Aos seis anos de idade Gilberto Freyre⁶² leu no *Livro de Assentos* de Félix, “um vasto caderno guardado”, segundo ele, sobre um ilustre Cavalcanti, parente do outro lado de sua família. As histórias desse caderno fizeram parte de seu imaginário de infância.

⁵⁹ BYRNE, David. *Diários de bicicleta*. Barueri: Manole, 2010, p. 14.

⁶⁰ Vale citar Claude Lévi-Strauss (1908-2009) que usa a expressão “etnografia de domingo” no capítulo 12, *Cidades e campos*, em *Tristes trópicos*, algo quase desprezível, como ressalta em artigo Raquel Illescas Bueno. https://www.uniandrade.br/docs/mestrado/pdf/AS_ETNOGRAFIAS_DE_DOMINGO_DE_Mu00C1RIO_DE_ANDRA_DE_E_Lu00C9VI_STRAUSS_sem_resumo.pdf Acesso em: 12.08.2015).

⁶¹ FREYRE, Gilberto. *O velho Félix e suas memórias de um Cavalcanti: obras reunidas de Gilberto Freyre*. Prefácio de Lourival Fontes. Rio de Janeiro, Livraria José Olympio, 1989.

⁶² Cf. FREYRE, Gilberto. op. cit., 1989. p. 27.

Imagem 4 – Fotografia. Da esquerda para à direita – Ulysses Freyre, Carlos Lemos e Gilberto Freyre.

Obs: As excursões de bicicleta eram realizadas também junto com amigos, que também gostavam do prazer fotográfico, como Lemos. Até esta nossa pesquisa o acervo da FGF e da FUNDAJ, situados no Recife, Pernambuco, acreditavam ser José Tasso, o do centro da foto, grande amigo de Freyre. Porém, buscando fotos dos amadores praticantes da fotografia que conviviam com Ulysses, descobrimos ser este na verdade Carlos Lemos, um dos fotógrafos do circuito de amizades e saídas com UF. Autoria desconhecida. Foto presumida das “excursões de domingo”.

Fonte: FGF. Década de 1920. Recife, Pernambuco.

O que, entretanto, mais chamou sua atenção nos escritos do Velho Félix, que observou com meticulosidade, foi a relação do tio-bisavô com a cidade e os elementos constitutivos do espaço doméstico, além da particularidade de mudanças contínuas de casa, posto que, a cada morte, doença ou problemas com pessoas de seu convívio, Félix cambiava para outro lugar, como é possível verificar em Freyre⁶³:

Da casa de quatro águas de Beberibe veio para um sobrado do Recife. De um sobrado mudou-se para outro, às vezes de um sobrado para outro na mesma rua: na Rua Imperial, na Rua Augusta, na Rua da Praia, na Praça Conde d'Eu, que foram talvez os quatro cantos do Recife onde Félix Cavalcanti mais morou. [...] Era morrer ou adoecer uma pessoa da família e papai-outro mudava de casa.

Acrescentamos que o Velho Félix faleceu um ano após GF nascer, o que reitera o fato

⁶³ Cf. FREYRE, Gilberto. op. cit., 1989. p. 29.

de que não houve contato pessoal com o tio; os textos compartilhados pela família, que instigaram o pensamento do sociólogo por longos anos, culminaram, entretanto, no livro de Félix que descreve uma imbricada relação da existência da família e respectivos sobrenomes com o espaço vivido em Pernambuco.

Segundo Gilberto, quando tinha seis anos de idade e iniciou realmente sua alfabetização, ele mesmo construiu uma memória da cidade do Recife e das histórias da família a partir das leituras desse caderno. Nos anos subsequentes, nos passeios de bicicleta experienciava também os lugares onde viveu o tio Félix.

A vivência na cidade e a fotografia como lugares de memória, que em ambos se manifesta como aura constituída⁶⁴, levam a uma bifurcação que na verdade atinge o mesmo ponto no final e é cíclico no trabalho de Gilberto Freyre.

Podemos, assim como o fizemos com Nora, nos valer de Fontcuberta⁶⁵, que destaca - usando François Arago (1786-1853), deputado que anunciou o surgimento da fotografia em Paris em 1839 - a categorização da percepção e da memória como os “domínios da experiência humana a serem atingidos pela fotografia”, atribuindo como nascida a partir deste momento uma “dialética entre documentação e experimentação”.

Vale frisar que François Arago, quando do anúncio do daguerreótipo, ressaltou a importância da fotografia para a captação das edificações raras e ainda como objeto central para a reprodução de obras de arte.⁶⁶

A partir de Fontcuberta, refletimos a respeito do que foi a captação das imagens das cidades de Olinda e do Recife para Ulysses e Gilberto: experiência e elaboração de documento. Uma memória afetiva resultado da vivência e construção nas lembranças da infância, dos livros; a fotografia como prática da experiência de um lugar, sendo por si só, simultaneamente, documento e memória novamente. Um ciclo.

Para os irmãos Freyre, o lugar que eles percorreram é causa e consequência da documentação. Segundo o geógrafo interdisciplinar sino-americano Yi-Fu Tuan (1930)⁶⁷, “os

⁶⁴ NORA, Pierre. Entre história e memória: a problemática dos lugares. In: *Revista Projeto História*. São Paulo, v. 10, p. 7-28, 1993.

⁶⁵ FONTCUBERTA, Joan. *A câmera de Pandora: a fotografia depois da fotografia*. Editora Gustavo Gili. São Paulo, SP. 2013, p. 177.

⁶⁶ VASQUEZ, Pedro Afonso. Um mundo em miniatura: notas sobre a fotografia de arquitetura. In: *Fotografia escrita: nove ensaios sobre a produção fotográfica no Brasil*. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2012.

⁶⁷ TUAN, Yi-Fu. *Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente*. Trad. Livia de Oliveira. Londrina: Eduel, 2012, p. 175

acontecimentos simples podem com o tempo, transformarem-se em um sentimento profundo pelo lugar”.

Imagem 5 – Fotografia. Casa na Rua de São Bento, Olinda, onde morou Félix Cavalcanti.

Foto: Ulysses Freyre. Década de 1920. Fonte: Acervo FGF. Recife, Pernambuco.

Imagem 6 – Fotografia. Casa na Rua de São Bento, Olinda, onde morou Félix Cavalcanti.

Foto: Ulysses Freyre. Década de 1920. Fonte: Acervo FGF. Recife, Pernambuco.

Como mencionamos, nas imagens captadas notamos também a escolha, por parte dos irmãos, de edificações pertencentes à intimidade de relações que faziam parte do seu circuito. Apoiamo-nos em Tuan⁶⁸, para entender mais da intenção de Gilberto Freyre sobre a cidade que habitava e destacamos que “*o lugar [...] é uma mistura singular de vistas, sons e cheiros, uma harmonia ímpar de ritmos naturais e artificiais*”.

A própria maneira de Gilberto expor sua relação com Recife e Olinda - essa regionalidade tão demonstrada em suas obras - , parcial e apaixonada, pode ser confirmada em Tuan, seguindo sua definição de lugar e de “topofilia”⁶⁹.

Seguindo a perspectiva da cidade “como personagem”⁷⁰, Freyre inicialmente critica de maneira veemente em seus artigos o progresso que a faz sucumbir; com o decorrer dos anos, no entanto, muda sua perspectiva pelo objeto cidade.

Nas trocas de cartas com a família lemos a paixão de Gilberto pelo lócus, e a percepção aguçada a respeito dos detalhes das roupas vestidas pelo povo, pelas reminiscências da tradição no comportamento, na comida, na vida do pernambucano, a particularidade do privado além das elites, mas também do universo dos transeuntes nas ruas, dos homens simples. Como afirma Bastos⁷¹,

É inegável o apego de Gilberto Freyre ao Recife, de modo a dedicar-se, logo após a publicação de *Casa-grande & senzala* a escrever um guia sobre a cidade. Outros trabalhos sobre Recife-Olinda, cidades gêmeas, aparecerão ao longo dos anos [...]. Através das reflexões que faz sobre a cidade nas várias fases de sua produção é possível captar o desenrolar do desenho dos conceitos e a consolidação de seu método aplicados no conjunto de sua obra.

Estimulado pelo ato fotográfico, era-lhe fundamental a busca de documentação criteriosa e detalhista que descrevesse a casa pernambucana não somente em relação intrínseca com seu interior, mas também com o exterior, promovendo o prolongamento mediante suas ruas e arquitetura, seu mobiliário, seus transeuntes. A casa de GF era a cidade

⁶⁸ Cf. TUAN, Yi-Fu. op. cit., p. 224.

⁶⁹ Segundo Tuan, topofilia é “um neologismo [...]” e inclui “todos os laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente material”. E acrescenta: “o termo topofilia associa sentimento com lugar” e ainda que “o lugar é produtor de imagens para a topofilia”. Cf. TUAN, Yi-Fu. op. cit., p. 135.

⁷⁰ BASTOS, Élide Rugai. Gilberto Freyre: a cidade como personagem, 06/2012. In: *Sociologia & Antropologia*, Vol. 02, p.135-159, Rio de Janeiro, 2012.

⁷¹ Cf. BASTOS, Élide Rugai. op. cit., p. 135.

do Recife e era Olinda. No livro *Apipucos: que há num nome?*, Freyre⁷² fala a respeito do seu bairro, o quanto as ruas e o arrabalde parecem ser seu quintal, e não há separação entre a edificação que o abriga e as ruas, a ponte e o rio que compõem o lugar onde ele mora. Fonseca⁷³ informa:

Lembro, porém, que existe na obra de Gilberto Freyre, além deste espaço genérico a que acabamos de aludir – o ecológico-tropical –, um espaço específico no qual o ser do homem se plenifica, isto é, a casa. [...] Está aí realmente uma das ideias-forças da obra de Gilberto Freyre e, por isso, ele sempre volta a insistir na importância da casa, como, ainda recentemente, ao falar de um novo e fascinante campo de estudos – o da sociofotografia – reafirmou ter sido nos interiores domésticos, “*mais do que em campos de batalha e praças públicas*” que o Brasil nasceu [...].

Reforçamos uma das questões sobre o pensamento de Gilberto Freyre a respeito do que seria a cidade para a construção de sua obra embrionária e ousamos afirmar para toda ela que “A cidade [...] é entendida como uma arquitetura. [...] A arquitetura como construção. Refiro-me à construção da cidade no tempo”⁷⁴.

Em seu livro *Tempo morto e outros tempos*, Gilberto Freyre aborda em mais de uma passagem seu objetivo de fotografar Recife e Olinda e o fato de fazê-lo de bicicleta junto com seu irmão Ulysses.

Freyre⁷⁵ relata seus passeios:

Recife, 1924. De bicicleta venho fazendo meu *field-work* de estudante de Boas (antropologia) e de Giddings e Thomas (sociologia), desde que continuo estudante desses velhos mestres. Que continuo a estudar. Venho colhendo muita nota de possível interesse sociológico e antropológico sobre a vida da gente das mucambarias do Recife. Sobre a gente adulta e sobre a criança, pois continuo com a idéia de uma “história da vida de menino” no Brasil que venha dos primeiros tempos coloniais (cartas jesuíticas, relações, diários de viajantes) aos dias atuais. Ulysses continua nos dias de domingo a acompanhar-me em excursões e a auxiliar-me na parte de documentação fotográfica. Já estamos com uma boa coleção de tipos de mestiços de vários bairros (São José, etc.) e de subúrbios (Santa Ana, Morro da Conceição, etc.). Com Paranhos, vou estendendo este *field-work* ao interior: velhos engenhos e povoações típicas, onde ainda se pode encontrar a gente rural mais pura em

⁷² FREYRE, Gilberto. *Apipucos: o que há num nome?* Recife: Editora Massangana/ FUNDAJ, 1983.

⁷³ Cf. FONSECA, Edson Nery. op. cit., p. 207.

⁷⁴ ROSSI, Aldo. *A arquitetura da cidade*. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 1.

⁷⁵ Gilberto. *Tempo morto e outros tempos: trechos de um diário de adolescência e primeira mocidade 1915-1930*. São Paulo, Global, 2006, p. 76.

sua cultura. Uma cultura em grande parte folclórica.⁷⁶

Lembremo-nos do texto de Lilia Schwarcz, largamente citado em pesquisas sobre GF, que coloca em dúvida a feitura de um diário propriamente dito “*Tempo morto e outros tempos*” e que seria, segundo ela, mais uma construção do personagem Gilberto Freyre neste livro, dito como de memórias do período em que ele passou nos Estados Unidos que, segundo ela, Freyre provavelmente não teria escrito aquelas passagens naquele momento. Lilia Schwarcz⁷⁷, considera que Freyre criava um rico personagem de si mesmo. Ela toma como estudo o livro de GF que descreve o percurso de viagem entre os Estados Unidos e a Europa, até chegar no Recife, durante a década de 1920 e descreve:

Tempo morto e outros tempos é feito para legar seu autor à posteridade: uma belíssima peça de literatura sob a forma de pretense diário. Um passado que nunca esteve tão presente e previsível. Como diz Freyre, o diário é peça de uma saudade sem prazo fixo. Nesse documento, o passado aparece tocado pela toada feita de lembranças: a saudade de um tempo ainda vivido. Por isso mesmo, pouco importa. [...] Passado e presente aparecem indiscriminados na pena desse grande personagem da nossa intelectualidade, que sempre foi um exímio inventor de si próprio e de um certo Brasil.⁷⁸

Vendo, porém, as fotografias que são datadas da década de 1920 feitas por Ulysses Freyre, concluímos a partir delas, a prática corroborada de um certo diário freyriano. Consideramos que com base nesta fonte imagética, GF montou o arcabouço documental para a criação da Inspetoria de Monumentos do Estado de Pernambuco⁷⁹, além da instrumentalização primeira para servir de cópia à elaboração dos desenhos realizados pelo

⁷⁶ Freyre tinha acabado de chegar da Europa. A bicicleta (IMAGEM 7) que eles usavam era uma britânica, a Raleigh.

⁷⁷ SCHWARCZ, Lilia Moritz. Resenha. Tempo morto e outros tempos: trechos de um diário de adolescência e primeira mocidade. In: *Revista de Antropologia*, São Paulo, USP, 2008, V. 51 Nº 2. p. 747.

⁷⁸ Outra ambiguidade temporal no percurso da obra de Gilberto Freyre é a comprovação da existência do Manifesto Regionalista de 1924, pois até onde foi pesquisado, inexistente esse documento no acervo da FGF e o que há publicado e primeiramente conhecido é a edição de 1952. Mesmo assim, GF anuncia no período de lançamento, que ele foi lido em 1926 pela primeira vez. Os artigos veiculados à época podem caracterizar um esboço ou texto ensaiado do Manifesto e como exemplo, o do dia 09.02.1926 no *DP*, na primeira página, que compõe uma coluna inteira escrita por Freyre anunciando a ideia do regionalismo claramente sob o título “*Acção Regionalista no Nordeste*”, além do próprio *LN* que pode ser considerado Manifesto não diretamente construído ou nomeado como tal, mas como a elaboração de um compêndio com claro e objetivo pensamento regionalista, mesmo que formal e fielmente não faça parte do texto posterior lançado por GF em 1952.

⁷⁹ FERNANDES, Anníbal. *Relatório da Inspetoria Estadual dos Monumentos Nacionais*: apresentado a 19 de Fevereiro de 1930 ao Sr. Secretario da Justiça e Negócios Interiores. Recife: Imprensa Oficial, 1930.

artista pernambucano Manoel Bandeira⁸⁰ no tão renomado e raro *Livro do Nordeste* organizado pelo sociólogo.

Imagem 7 – Fotografia. Gilberto Freyre em sua bicicleta.

Foto: Ulysses Freyre. Década de 1920. Fonte: Acervo FGF. Recife, Pernambuco. Suposta cópia da cópia. 12X18

Visualizamos a relação ainda mais ampla de Ulysses com a fotografia que foi além da arquitetura civil, visto que incorporou ao mesmo tempo o mobiliário e as figuras humanas para descrever bens móveis, e o que Annibal, inspetor responsável, chamava de “bens imóveis”⁸¹ para a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional já na década de 1930. Freyre⁸², esclarece:

Um fotógrafo que fixou aspectos característicos do Recife de há quarenta e há trinta anos foi, na sua mocidade, Ulysses Freyre, já falecido. Algumas das suas fotos de móveis antigos, que guarneciam ainda residências do Recife, fê-las Ulysses de Mello Freyre, para a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas as suas primeiras fotografias do Recife – fotografias de

⁸⁰ Manoel com “o”, diferentemente do poeta, Manuel Bandeira.

⁸¹ O que hoje o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) classifica como “patrimônio imaterial”. Ver: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/234>. Acesso em 19.01.2016.

⁸² FREYRE. Gilberto. *O Recife, sim! Recife, não!* São Paulo: Edições Arquimedes, 1967, p. 38.

portões velhos, de janelas mouriscas, de varandas de ferro rendilhado, de casas antigas, de edifícios públicos históricos, de igrejas velhas ou ilustres, de telhados, de sobrados, de becos, de recantos de cais, de procissões, de tipos de mulheres do povo, de pretas de tabuleiro, de vendedoras de peixe frito, de barças, de jangadas, algumas dessas fotografias verdadeiras obras primas no gênero – tirou-as, Ulysses, em companhia de um irmão, para que, sobre esses modelos fotográficos, o desenhista Manoel Bandeira desenhasse suas admiráveis ilustrações para o *Livro do Nordeste*, comemorativo do 1o centenário do “Diário de Pernambuco”. Livro hoje raríssimo [...].

O que podemos afirmar observando esta "parceria de irmandade"⁸³ na descrição imagética da cidade, é que ela foi o resultado por motivos óbvios a respeito de Gilberto, de um olhar hierárquico, talvez impositivo, determinante, construtor e centralizador, mas sob a marca de autoria de Ulysses nas fotografias desse trabalho de campo. O nome de UF, teve destaque ínfimo como criador dessas imagens, durante a documentação e depois dela, o que só nos faz elaborar em nosso estudo que houve por parte de Gilberto um sombreamento natural da figura de Ulysses em todo o processo, mesmo que não intencional ou proposital.

Nessa ligação, unilateralmente destacou-se Gilberto. Podemos citar exemplos de parcerias, ainda que amorosas, que, se não são especificamente comparáveis com o caso UF e GF, nos são úteis sob a base do que poderíamos considerar afeto; essas parcerias são abordadas em Chadwick e Courtivron⁸⁴. Uma delas, a de Claudel e Rodin, que funciona para contribuir com a afirmação da notoriedade destacada somente para um participante da dupla:

O descaso em relação a Claudel foi extremo. Durante muito tempo, a maioria de suas obras – do que restou delas – permaneceu em coleções particulares, sem ser catalogada. Os raros vestígios de sua produção se dispersaram, quando não se perderam, enquanto Rodin reunia todas as informações a respeito de si mesmo e as passava diretamente a uma instituição com uma equipe especializada permanente.

O entendimento do percurso artístico ou intelectual de alguém com relevância pública deve ser compreendido de maneira mais ampla, investigando quem provavelmente apareceu pouco e viveu incógnito como agente parceiro-participante no processo de um artista.

Acompanhamos na história, que em muitas duplas artísticas, um dos componentes da

⁸³ Grifo nosso.

⁸⁴ CHADWICK, Whitney; COURTIVRON, Isabelle de. *Amor & Arte: duplas amorosas e criatividade artística*. Ana Luisa Borges (trad.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 1995, p.6.

relação se sobressaía e outro se resguardava. Fosse por opção ou imposição autoritária de um lado - a respeito de seus trabalhos e criações - ou ainda por acordos entre os participantes, ou porque um dos componentes da dupla era mulher.⁸⁵

Ulysses também foi um pesquisador, articulador e agente de Gilberto, e havia uma troca de favores na história de ambos, até onde entendemos, como natural e sem cobranças mútuas. Ulysses sistematizava dados de trabalhos de GF – pesquisa e fotografia –, e Gilberto solicitava empregos à rede de amigos e contatos intelectuais para ajudar o irmão. As fotografias de UF foram mais um favor e prazer ao lado de Gilberto e surpreenderam, já que essa documentação se mostrou muito mais do que apenas algumas fotografias inocentes de cidades. O amor à terra e ao irmão foi o mote do trabalho realizado com afinco e que serviu como base para toda a trajetória de vida ensaísta de Gilberto Freyre.

Referências bibliográficas

AQUINO, Livia Afonso de. *Picture ahead: a Kodak e a construção de um turista-fotógrafo*. Instituto de Artes, Unicamp, Campinas, 2014.

ARAÚJO, Ricardo Benzaquen. *Guerra e paz: Casa-grande e senzala e a obra de Gilberto Freyre dos anos 30*. Rio de Janeiro, Editora 34, 2005.

BARROS, Souza. *A década de 20 em Pernambuco: uma interpretação*. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife, 1985.

BASTOS, Élide Rugai. *Gilberto Freyre: a cidade como personagem*, 06/2012, *Sociologia & Antropologia*, Vol. 02, p.135-159, Rio de Janeiro, 2012.

BYRNE, David. *Diários de bicicleta*. Barueri: Manole, 2010.

CARVALHO, Vânia Carneiro de; LIMA, Solange Ferraz de. *Fotografia e cidade: da razão urbana à lógica do consumo*. Álbuns de São Paulo (1887-1954). São Paulo, Mercado de Letras, 1997.

CHADWICK, Whitney; COURTIVRON, Isabelle de. *Amor & Arte: duplas amorosas e criatividade artística*. Ana Luisa Borges (trad.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 1995. .

DUARTE, Eduardo. *A estética do ciclo do Recife*. 1. ed. Recife: Universitária, 1995.

FERNANDES, Anníbal. *Relatório da Inspeção Estadual dos Monumentos Nacionais: apresentado a 19 de Fevereiro de 1930 ao Sr. Secretário da Justiça e Negócios Interiores*.

⁸⁵ CHADWICK, Whitney; COURTIVRON, Isabelle de. op. cit.

Ulisses Freyre e Gilberto Freyre...

Recife: Imprensa Oficial, 1930.

FONSECA, Edson Nery da. *Em torno de Gilberto Freyre: ensaios e conferências*. Recife: FUNDAJ, Ed. Massangana, 2007.

FONTCUBERTA, Joan. *A câmera de Pandora: a fotografia depois da fotografia*. Editora Gustavo Gili. São Paulo, SP. 2013.

FREYRE, Alfredo. *Dos 8 aos 80 e tantos. Introdução e anotações de Gilberto Freyre*. UFPE. Recife, 1970.

FREYRE, Gilberto. *Vida social no Brasil nos meados do século XIX*. São Paulo, Global, 2010.

_____. *Casa-Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal*. São Paulo: Global, 2006.

_____. *Tempo morto e outros tempos: trechos de um diário de adolescência e primeira mocidade 1915-1930*. São Paulo, Global, 2006.

_____. *O velho Félix e suas memórias de um Cavalcanti: obras reunidas de Gilberto Freyre*. Prefácio de Lourival Fontes. Rio de Janeiro, Livraria José Olympio, 1989.

_____. *Apipucos: o que há num nome?* Recife: Editora Massangana/ FUNDAJ, 1983.

_____. *Por uma sociofotografia*. In: *O retrato brasileiro: fotografias da coleção Francisco Rodrigues – 1840-1920*. Textos de Gilberto Freyre, Fernando Ponce de Leon, Pedro Vasquez. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1983.

_____. *Livro do Nordeste*. Recife, Arquivo Público Estadual, 1979.

_____. *O Recife, sim! Recife, não!* São Paulo: Edições Arquimedes, 1967.

_____. *Meu irmão Ulysses*. Recife: DP. 7 jan. 1962.

_____. *Um engenheiro francês no Brasil*. Rio de Janeiro, Editora José Olímpio, 1960. 2v.

JAY, Martin (1988). In: "Scopic Regimes of Modernity", *Vision and Visuality*. Seattle: Bay Press, pp 3-23.

KOSSOY, Boris. *Dicionário Histórico-Fotográfico Brasileiro: fotógrafos e ofícios da fotografia no Brasil (1833-1910)*. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2002.

LÉVI-STRAUSS, Claude. *Tristes trópicos*. Trad. Rosa F. de Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

LIMA, André Luiz de. (2014), *Imagens da cidade: a evolução urbana de Itu através da fotografia*. Dissertação de Mestrado, São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

MELLO, José Antônio Gonsalves de. *Arte e Natureza em Pernambuco no Segundo Reinado*. Recife: FUNDAJ, Editora Massangana, 1985.

NORA, Pierre. Entre história e memória: a problemática dos lugares. In: *Revista Projeto História*. São Paulo, v. 10, p. 7-28, 1993.

PARAÍSO, Rostand. *A velha Rua Nova e outras histórias*. Recife: Bagaço, 2011.

PEIXOTO, Fernanda Arêas. A cidade e seus duplos: os guias de Gilberto Freyre. In: *Tempo Social*, Revista de Sociologia da USP, v. 17, n. 1. p. 159-173, São Paulo, 2005.

PEREIRA, Nilo. *Um tempo do Recife*. Recife: Editora Universitária, 1978.

PEREIRA, Adriana Maria Martins. *A cultura amadora na virada do século XIX: a fotografia de Alberto Sampaio*. Petrópolis/ Rio de Janeiro- 1888-1914. São Paulo: Universidade de São Paulo, História Social, 2010.

PEREGRINO, Nadja Fonseca; MAGALHÃES, Ângela. *Fotoclubismo no Brasil: o legado da sociedade fluminense de fotografia*. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2012.

POSSAMAI, Zita Rosane. *Fotografia, história e vistas urbanas*. Revista História. São Paulo. vol. 27. no. 2. Franca, SP, 2008.

RABELLO, Sylvio. *Cartas do próprio punho sobre pessoas e coisas do Brasil e do estrangeiro*. MEC – Conselho Federal de Cultura e Departamento de Assuntos Culturais, Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1978.

REZENDE, Antônio Paulo. *Os anos 1920: Histórias de um tempo*. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2012.

RODRIGUES, Rodrigo José Cantarelli. *Contra a conspiração da ignorância com a maldade: a Inspeção Estadual dos Monumentos Nacionais e o Museu Histórico e de Arte Antiga do Estado de Pernambuco*. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Programa de Pós Graduação em Museologia e Patrimônio – PPG - PMUS - Dissertação de Mestrado em Museologia e Patrimônio, Rio de Janeiro, 2012.

ROSSI, Aldo. *A arquitetura da cidade*. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

SAMAIN, Etienne. *O fotográfico*. São Paulo: Hucitec, 1998.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. Resenha. Tempo morto e outros tempos: trechos de um diário de adolescência e primeira mocidade. In: *Revista de Antropologia*, São Paulo, USP, 2008, V. 51 Nº 2. p. 747.

SETTE, Mário. *Maxambombas e Maracatus. Coleção Recife*. Vol.XIX. Recife: Prefeitura da cidade do Recife, 1981.

SILVA, Fabiana Bruce. *O álbum de Berzin: coleções do Museu da Cidade do Recife e da FUNDAJ*. Recife: CEPE Editora, 2012.

TUAN, Yi-Fu. *Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente*. São Paulo: Difel, 1980.

VASQUEZ, Pedro Afonso. Um mundo em miniatura: notas sobre a fotografia de arquitetura. In: *Fotografia escrita: nove ensaios sobre a produção fotográfica no Brasil*. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2012.

YATES, Frances A. *A arte da memória*. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007.

Recebido em: 25.07.2020
Aprovado em: 29.08.2020

Divinos acordes, batutas douradas: Ciclo do Ouro, Irmandades e os primórdios do trabalho em música no Brasil

*Leandro da Costa**

Breno Ampáro†

Resumo

O presente trabalho procura desdobrar questões relativas à cultura, à música e à organização do trabalho dos músicos no Brasil Colonial. Olhando, especialmente, as atividades musicais que se organizaram em Vila Rica e entorno, durante meados do século XVIII e início do século XIX, motivadas pela pujante riqueza provinda do Ciclo do Ouro. O artigo busca apontar caminhos para entender os primórdios da atividade musical, privilegiando captar como se articulavam as diversas experiências, desde o âmbito organizacional de profissionais em torno de irmandades musicais até o momento de sua fruição, celebrações eclesiais, homenagens oficiais ou mesmo nas festas populares.

Palavras-Chave: Trabalho em Música; Música; Ciclo do Ouro; Irmandades; Colônia.

Abstract

The present work seeks to unfold issues related to culture, music and the organization of the musicians' work in Colonial Brazil. Especially looking at musical activities that was organized in Vila Rica and surroundings, during the mid 18th century and the beginning of the 19th century, motivated by the powerful wealth that came from de Gold Cycle. The article searches to point out ways to understand the beginnings of the musical activity, privileging to capture how the different experiences were articulated, from the organizational scope of professionals around musical brotherhoods to the moment of their fruition, ecclesiastical celebrations and official tributes or even at the popular festivals.

Keywords: Work in Music; Music; Gold Cycle; Brotherhoods; Colony.

* Doutorando em História pela Universidade Federal de Santa Maria.

† Doutorando em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Introdução¹

*elle tem summo desejo de seguir a vida eclesiástica; e p^a esse fim se tem applicado á Arte da Muzica.*²

A história da música é, antes de tudo, parte do vasto e incontável complexo que é a história.³ Olhando sob os diversos complexos que se engendram a partir do invólucro musical, a manifestação artística da qual nos ocuparemos pode ser lida, compreendida e interpretada por meio de inúmeros sentidos. Desde problematizações que privilegiam o âmbito estilístico e, portanto, estético da música – análises formais da música, instrumentação –, muitas vezes centradas em debates musicológicos, até investigações que abarcam os diversos matizes culturais que se desdobram através das experiências concretas do fazer musical, traçando paralelos entre ambiências, ocasiões, agrupamentos sociais e temporalidades. A apreensão das categorias tanto formais quanto culturais apontadas possibilitou avanços na produção científica sobre o tema nas áreas da História, Música e Antropologia.

O presente trabalho não pretende, no entanto, engrossar o coro das temáticas canonicamente estabelecidas pela historiografia ou demais áreas do conhecimento. Reivindica-se aqui a importância de um tema ausente no prisma científico das pesquisas sobre o eixo musical em geral. Por se tratar de uma expressão artística, a condição da fruição do produto da arte ocupou a centralidade do debate – Por quem era fruído? O que representava? –, pouco se perguntou sobre a notabilidade ou importância dos músicos em suas práticas e relações sociais enquanto trabalhadores. A apreciação do fenômeno musical em sua forma aparente acabou por ocultar e ainda oculta as diversas contradições imbricadas nessa forma particular de objetivação humana, qual seja, o trabalho artístico musical.

A realização de pesquisas relacionadas ao trabalho em música no Brasil nas mais diversificadas áreas do conhecimento ainda é ínfima. No âmbito da história, o estudo das atividades profissionais em música em diferentes épocas, observadas suas práticas e relações de trabalho, apresenta-se enquanto uma seara pouco explorada. Inexiste por grande parte dos historiadores uma percepção concreta da atividade musical como categoria submetida ao eixo da divisão social do trabalho, entendida como trabalho material ou espiritual, inserido no dinâmico fazer artístico, sobretudo porque comumente desconhece-se ou se opta por não considerar os variados aspectos que caracterizam esse admirável ofício.

¹ Somos gratos pelas considerações do Historiador e Professor do Curso de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Francisco Alcides Cougo Junior.

² Processo de *genere* (1ª folha). Documento na Catedral do Rio de Janeiro (Cabido Metropolitano). Cf.: MATTOS, Cleofe Person de. *José Maurício Nunes Garcia: biografia*. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, Coordenadoria de Editoração, Academia Brasileira de Música, 2019, p. 52.

³ Cf.: RAYNOR, Henry. *História social da música: da Idade Média a Beethoven*. Rio de Janeiro: Zahar, 1981, p. 9.

Divinos acordes, batutas douradas...

Nota-se também que, por se tratar de uma categoria artística, a música acaba por ser muitas vezes analisada sob o prisma das representações e seus significados simbólicos ou, quando muito, em sua estrutura imanente, deslocada de acontecimentos históricos que a determinam ou que ela contribui para determinar. O seu estatuto enquanto espaço formal/informal de trabalho, inserido numa dinâmica de desdobramentos complexos sob a lógica do desenvolvimento das forças produtivas e dos modos de produção em escala global, tem escapado às lentes da ciência.

É válido ressaltar a importância de questionar os fenômenos até as raízes de seus acontecimentos. Só assim se pode entender a música como um construto social, historicamente determinado por condições culturais e que, portanto, tem a razão de sua existência no mundo dos homens, como fórmula de linguagem objetivada a partir das carências humanas em seus sentidos ontológicos. Pensar diferente disso seria atribuir à música um estatuto de epifenômeno desvinculado das determinações reais das condições históricas e objetivas que a engendram e determinam, dando a razão de sua existência a um pretense mergulho na irracionalidade de uma manifestação que vagueia deslocada do mundo real.

A abordagem crítica acerca da produção de conhecimento histórico referente à formação da força de trabalho artística de músicos, intérpretes e compositores que conviveram com o gradativo processo de urbanização e diversificação dos grupos que compunham a sociedade mineradora do Brasil Colonial talvez tenha fôlego para apresentar a gênese de uma trajetória de pesquisa que, ainda em estado bruto e fragmentado, poderá contribuir para desvelar os primórdios do trabalho em música no Brasil.

Assim sendo, este ensaio tem como objetivo realizar uma breve incursão pela gênese da história do trabalho em música no Brasil, em paralelo com outras tantas atividades laboriosas concernentes ao período do Ciclo do Ouro nas Minas Gerais, através de uma análise crítica de obras clássicas e da literatura atual, identificando aspectos históricos seculares que permeiam as relações socioculturais de produção artística desses trabalhadores. Busca-se apontar as experiências organizativas desses profissionais em torno da Igreja e contemplar a interessante e complexa teia de solidariedade existente entre os músicos inseridos no mundo do trabalho colonial através das Irmandades.

A construção do espaço de trabalho artístico

No final do século XVII, a Colônia passava por um momento econômico difícil, devido à perda da hegemonia na produção e exportação do açúcar para o continente europeu. Os recursos cada vez mais escassos, consequência do declínio da produção açucareira e do domínio holandês no nordeste da Colônia, acabaram por abrandar o tráfico transatlântico de escravizados. Assim sendo, tornava-se

imprescindível encontrar uma atividade que promovesse o desenvolvimento da economia colonial, oferecendo maiores lucros à metrópole, que também não passava por um bom momento econômico.

Fato é que a inserção colonial na dinâmica capitalista impunha sérias restrições e entraves ao desenvolvimento econômico interno em função da política de expropriação de riqueza pela Coroa. Inserido como elo débil na esfera da circulação de mercadorias, inicialmente para atender a uma demanda de escoamento de produção, e posteriormente como eixo produtivo, segundo a lógica das vantagens competitivas com relação à produção de matérias-primas em geral, conforme Novais,

O mercantilismo (...) visa ao desenvolvimento nacional a todo custo. Toda forma de estímulos é legitimada, a intervenção do Estado deve criar todas as condições de lucratividade para as empresas poderem exportar excedentes ao máximo. (...) as colônias garantiriam a autossuficiência metropolitana, meta fundamental da política mercantilista permitindo assim ao Estado colonizador vantajosamente competir com os demais concorrentes.⁴

A descoberta do ouro simultaneamente em diversas regiões correspondentes ao atual território de Minas Gerais indicava a possibilidade de lucros vantajosos para ambas as partes – metrópole e as elites coloniais.⁵ O impulso desenfreado pela obtenção de riquezas promoveu a chamada *corrida do ouro*, que motivou inúmeros paulistas (traficantes de escravizados), fazendeiros (elite açucareira nordestina), portugueses vindos da metrópole, religiosos e trabalhadores em geral a se amontoarem em pequenos vilarejos, os quais, com o decorrer da exploração do minério, dariam origem em 1720 à Capitania das Minas Gerais. Em um clássico da história colonial brasileira, Sérgio Buarque de Holanda discorreu:

Com o descobrimento do ouro, o enorme afluxo humano proveniente do litoral brasileiro e do Reino, produziu um *melting-pot* de características especiais, diferentes das do sistema patriarcal da economia nordestina. Deveu-se a isso à carência imediata de braços suficientes para a mineração do ouro e, mais tarde dos diamantes. A vinda de escravos de outras regiões do Brasil não poderia solucionar o problema da falta de braços requeridos por uma exploração rudimentar... Essa carência de trabalhadores acarretou uma intensificação do tráfico de escravos africanos.⁶

A já consolidada prática do tráfico transatlântico de cativos e a intensificação da exploração do metal precioso, duas atividades extremamente lucrativas na época, acabaram contribuindo para

⁴ NOVAIS, Fernando A. *Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial* (1777 -1808). São Paulo: Editora 34, 2019, p. 77-78.

⁵ BOXER, Charles. *A idade do ouro do Brasil*. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1969, p 25.

⁶ HOLANDA, Sérgio Buarque. *História Geral da Civilização Brasileira*. Tomo I, Vol. 2. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1993, p. 123.

Divinos acordes, batutas douradas...

minimizar o quadro econômico desfavorável. Em decorrência da necessidade de uma força de trabalho não apenas numérica, mas especializada – com africanos trazidos também da Costa da Mina e de Angola⁷ –, acabou ocorrendo uma dinamização da confluência cultural nas regiões das minas. Portanto, é possível verificar através da bibliografia consultada que o cotidiano da sociedade mineradora se alterou à medida que novas levas de escravizados chegaram à região. A confluência desses grupos fomentou a diversidade sociocultural das minas, refletida através da incipiente formação de espaços urbanizados.

Os elementos étnicos que compõem essas formações são os mesmos: negros, contingentes de outras províncias, reinóis e aventureiros em geral, que caracterizavam “uma sociedade urbana, fruto de uma nova estruturação de classes”⁸. Além de excederem qualquer povoamento anterior existente na Colônia, “o fundamental é a maneira como esses contingentes vão interagir-se, numa estratificação instável: a sociedade urbana abre uma fresta nas portas da mobilidade social”⁹.

Os embriões de cidade cuja origem se associa diretamente ao *gold rush* não apresentaram sempre o padrão de desenvolvimento concêntrico, que vimos ter predominado nas cidades formadas a partir de um patrimônio religioso. Não era raro que, naqueles lugares onde as descobertas auríferas revelaram-se mais promissoras, a ocupação dos terrenos se polarizasse em torno de dois ou mais subnúcleos dispostos nas proximidades das áreas de exploração. Algumas das primeiras vilas de Minas surgiram da fusão desses subnúcleos, os quais receberam o nome de *bairros* ou *arraiais*. Essa tendência à aglutinação decorria do aumento vertiginoso da população e, conseqüentemente, da progressiva ocupação dos interstícios entre os distintos bairros.¹⁰

Com a ação das elites locais, as antigas capelas construídas de pau a pique foram gradativamente cedendo lugar a prédios bem elaborados e ornamentados com ouro de arquitetura barroca. O fausto das novas Igrejas impressionava os viajantes que percorriam a região. Porém, não foi somente a beleza e a riqueza das edificações que chamou a atenção de muitos que por ali passaram, uma vez que, desde o começo da ocupação da região das minas, a música se apresentou como um importante elemento de coesão social, para uma população ávida de riqueza.

Conforme o sociólogo e historiador Domingos Sávio Brandão, fazendo uso do trabalho de Geraldo Dutra de Moraes, que encontrou documentos preciosos no Arquivo do Conselho Ultramarino,

⁷ DIAS, Cláudia Márcia Coutinho. *Tecnologias de extração do ouro em Minas Gerais: os saberes vindos da África*. Belo Horizonte: Difusora Editora Gráfica, 2008, p. 43.

⁸ WERLANG, Guilherme. Estilo e personalidade na Música do Ciclo do Ouro em Minas Gerais. *Latin American Music Review / Revista de Música Latino-Americana*, Texas, v. 12, n. 2, 1991, p. 188.

⁹ DIAS, Cláudia Márcia Coutinho. *Tecnologias de extração do ouro em Minas Gerais: os saberes vindos da África*. Belo Horizonte: Difusora Editora Gráfica, 2008, p. 189.

¹⁰ Cf.: MATA, Sérgio da. *Chão de Deus: Catolicismo popular, espaço e proto-urbanização em Minas Gerais, Brasil. Séculos XVIII-XIX*. Berlin: Wiss, Verl., 2002, p. 176.

Frei Francisco de Monte Alverne, em 1720, deixou seu testemunho sobre os cânticos religiosos e profanos entoados durante sua jornada de observações sobre os instrumentos musicais e agrupamentos de músicos e cantores nas minas.¹¹

Ouvia-se, à noite, o canto sentimental e sofrido dos menestréis, acompanhados dos acordes de suas violas e saltérios extravasando em versos improvisados, de contexto amoroso e telúrico. (...) As sessões musicais se repetiam durante o transcorrer da longa e exaustiva viagem, proporcionando, aos conjuntos, prática e melhor harmonia instrumental (...). Da convivência cotidiana dos componentes, surgia uma amizade e comunhão de propósitos, a ponto de músicos adventícios jamais se separarem, dirigindo-se e instalando-se no mesmo núcleo do povoamento.¹²

Nesse mesmo documento está registrada a presença da música dos cativos, que “entoavam também melancólicas cantigas, em consonâncias bárbaras do dialeto banto. Invocavam a proteção de seus orixás, através de danças e volteios de caxambu, acompanhados do chocalhar e batidas compassadas dos pés”¹³. Domingos Sávio Brandão ressalta que, em meio à multidão heterogênea, músicos e cantores já desempenhavam funções essenciais de sociabilidade, bem como diversos membros do grupo, seja executando em suas violas versos profanos improvisados, seja executando composições mais elaboradas, dirigindo ou sendo dirigidos por um regente, seja, no caso dos cativos, executando suas cantigas acompanhadas de instrumentos de percussão.¹⁴

A devoção pela música e a música por devoção: entre o sagrado e o profano

Os elos constituídos a partir da experiência colonial mineira forjaram-se a base de interesses mercantis de exploração do ouro. A ação prática de colonos portugueses, contudo, se desdobrou num forte mecanismo de influência cultural muito além de seus interesses iniciais. A aspiração aos modos de vida dos europeus acabava sendo notada pela comunidade mineira que “digeria as mesmas tendências, ideologias e aspirações reprocessando-as e reordenando-as conforme a estrutura local”¹⁵. “Quanto à música oficial do Estado e da Igreja, nota-se já no século XVI a tentativa de reproduzir em miniatura o

¹¹ BRANDÃO, Domingos Sávio Lins. A formação do campo artístico-musical em Minas barroca. *MODUS*, Belo Horizonte, Ano V, n. 7, 2010, p. 11.

¹² MORAES, Geraldo Dutra. *Música barroca mineira*. São Paulo: CRF, 1975, p. 8.

¹³ DIAS, Cláudia Márcia Coutinho. *Tecnologias de extração do ouro em Minas Gerais: os saberes vindos da África*. Belo Horizonte: Difusora Editora Gráfica, 2008, p. 12.

¹⁴ MATA, Sérgio da. *Chão de Deus: Catolicismo popular, espaço e proto-urbanização em Minas Gerais, Brasil. Séculos XVIII-XIX*. Berlin: Wiss, Verl., 2002, p. 11.

¹⁵ WERLANG, Guilherme. Estilo e personalidade na Música do Ciclo do Ouro em Minas Gerais. *Latin American Music Review / Revista de Música Latino-Americana*, Texas, v. 12, n. 2, 1991, p. 190.

Divinos acordes, batutas douradas...

estabelecimento musical português.”¹⁶ Por isso mesmo, outro fator constituinte desse panorama da arte no Ciclo do Ouro é a presença forte da Igreja como vetor de produção cultural. Como assinalou o musicólogo Curte Lange:

Nota-se desde os primórdios da formação da Capitania uma estranha devoção pela música no seu confuso conglomerado urbano, produto, talvez, da nostalgia e do isolamento, como também da tradição musical portuguesa, enraizada desde tempos muito antigos no seu povo e nos que procuravam uma nova vida além-mar, no misteriosamente rico Brasil.¹⁷

Através da organização das missas e procissões promovidas pela Igreja Católica, entrava em cena a figura do mestre de capela¹⁸, que, segundo Raynor,

Um Kapellmeister era pouco mais elevado na escala social, mas as condições do seu trabalho não se alteraram desde o Renascimento. Cabia-lhe não só superintender a música da Kapelle como era também responsável pela disciplina, conduta e boas maneiras de seus subordinados e por sua aparência sempre corretamente vestidos em uniforme. Devia cuidar em que os instrumentos fossem adequadamente mantidos e conservados (Haydn, como Kapellmeister de três sucessivos príncipes Esterhazys, afinava ele mesmo os instrumentos de teclado) e que a musicoteca, partituras e partes instrumentais fossem mantidas em boa ordem. Devia apresentar-se ao seu patrão em horas determinadas e receber suas ordens, sempre uniformizado e emperucado. Tudo o que escrevesse era propriedade do patrão e não podia ser publicado ou distribuído a ninguém sem o consentimento dele. Não podia, portanto, aceitar encomenda de ninguém mais a não ser que o patrão o permitisse.¹⁹

Tomando o quadro referencial que tipifica o status da profissão, observa-se aqui a figura do mestre de capela (*Kapellmeister*) em um panorama em que o nível de organização social pressupõe uma divisão de funções e hierarquização da dinâmica do trabalho musical. Em muitas ocasiões da história

¹⁶ BUDASZ, Rogério. Música e sociedade no Brasil colonial. In: BERNARDES, Ricardo (Org.). *Música Erudita Brasileira. Textos do Brasil*, n. 12. Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 2005, p. 16.

¹⁷ LANGE, Francisco Curt. Os compositores na Capitânia Geral das Minas Gerais. *Revista Estudos Históricos*, Marília, n. 3 e 4, 1965, p. 37.

¹⁸ Castagna apresenta debate acerca da denominação “mestre da capela”: “Durante os séculos XVIII e XIX predominou essa forma de grafia, surgindo posteriormente as formas mestre de capela e mestre-de-capela. Dicionários da língua portuguesa impressos nos séculos XVIII e XIX atestam essa mudança: Raphael Bluteau (1716) e Antônio de Morais Silva (1858) usavam mestre da capela, enquanto Domingos Vieira (1873)⁸ já utilizava mestre de capela, sendo hoje mestre-de-capela a forma corrente (Houaiss e Villar, 2001). (...) a designação usual até meados ou final do século XIX era mestre da capela e praticamente toda a documentação brasileira do período apresenta essa grafia.” CASTAGNA, Paulo. Pesquisas iniciais sobre os mestres da capela diocesanos no Bispado de Mariana (1748-1832). *V Encontro de Musicologia Histórica*, Juiz de Fora, 2004.

¹⁹ RAYNOR, Henry. *História social da música: da Idade Média a Beethoven*. Rio de Janeiro: Zahar, 1981, p. 338.

ocidental, receber a nomeação de mestre de capela expressaria prestígio perante a ordem paroquial. Evidentemente que essa estrutura deve ser observada segundo as condições específicas que a determinaram historicamente.

A informação mais antiga que temos a respeito de um compositor ou regente ou organista, na antiga Vila Rica, é a de que Bernardo Antônio recebeu a soma de 200 oitavas de ouro pela música anual de 1715. Esse dado consta no livro de receitas e despesas da Irmandade de Santo Antônio. Ainda na primeira metade do século XVIII, encontramos os nomes de Francisco Mexia e de Antônio de Souza Lobo, em Vila Rica, assim como o do Mestre Antônio do Carmo, em São João del Rei. Todas as notícias relativas à música em Minas no século XVIII estão restritas aos livros manuscritos de receitas e despesas das irmandades. Não há registros de nomeações ou informações impressas sobre os compositores, pois a imprensa inexistia na colônia. O cargo de mestre-de-capela era um privilégio das sedes de bispado, portanto somente a vila de Mariana contava com nomeações para essa função. Nas demais vilas encontramos a denominação de “responsável pela música”, o que não implicava um cargo permanente, pois um músico responsável pelo serviço em um ano determinado poderia ser substituído no ano seguinte.²⁰

No caso brasileiro, observou-se que a experiência dos mestres de capela esteve associada intimamente aos acontecimentos do Ciclo do Ouro e ao enriquecimento clerical. Sua função não respondia a uma cúpula hierárquica diretamente ligada à Coroa, mas de forma indireta, conforme afirma Castagna,

De acordo com as informações ora disponíveis, os mestres da capela brasileiros normalmente não administravam música polifônica aos moços do coro, como se poderia imaginar, mas arregimentavam um conjunto musical, pago às suas expensas, no qual, via de regra, incluía discípulos que cantavam em troca do próprio ensino. Esse conjunto, constituído por pessoas externas à igreja, é referido nos regimentos catedralícios brasileiros apenas como “seus músicos”, “sua música” ou expressão equivalente.²¹

Esses párocos investidos de formação musical europeia, sobretudo de influência italiana, foram os responsáveis pela preparação das músicas destinadas às cerimônias religiosas.²² E, com o propósito

²⁰ CROWL, Harry. A música no Brasil Colonial anterior à chegada da Corte de D. João VI. In: BERNARDES, Ricardo (Org.). *Música Erudita Brasileira. Textos do Brasil*, n. 12. Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 2005, p. 27.

²¹ CASTAGNA, Paulo. Pesquisas iniciais sobre os mestres da capela diocesanos no Bispado de Mariana (1748-1832). *V Encontro de Musicologia Histórica*, Juiz de Fora, 2004, p. 19.

²² Cf.: BERNARDES, Ricardo. *Música no Brasil nos séculos XVIII e XIX*. Rio de Janeiro: Funarte, 2001, p. 44.

Divinos acordes, batutas douradas...

de levar a cabo tal empreendimento, acabaram destinando seus esforços na preparação de grupos musicais litúrgicos, compostos em sua grande maioria por músicos mulatos.

Evidentemente, o mestre-de-capela, compositor e regente, é a peça mestra deste sistema, pois trata e contrata serviços, recebe e paga executantes que elege conforme suas conveniências artísticas e pecuniárias. Havia, no tocante às remunerações, diferenças consideráveis entre a situação de um mestre-de-capela das Sés e a de um mestre vinculado a uma paróquia matriz: se àquele era concedida, e tão somente pelos bispos, uma provisão com a obrigação de atender ao serviço musical da Sé em que atuava com seus músicos, sustentar escola pública e com direito a salário pago pela Fazenda Real, a um mestre de matriz, provido por padres, não havia salário régio. Este, mais próximo da realidade vivida pela maioria dos músicos no contexto colonial, se mantinha “através de serviços eventuais das irmandades, das câmaras municipais – nas festas reais – e dos festeiros, nas festas locais e outras, como ofícios fúnebres”. Além disso, nas cidades e vilas mais pobres, com a necessidade de complemento financeiro, recorriam ao desempenho de outras profissões.²³

O quadro desenhado é exemplar no sentido de mostrar o nível da divisão hierárquica entre as funções dos trabalhadores da música. Ainda que sob o corolário da dinâmica eclesiástica, percebe-se que tal divisão social esteve atrelada ao poder financeiro e ao prestígio de que gozava a capela ou paróquia, fato que pode explicar também a presença de músicos não diretamente filiados às irmandades musicais ou à comunidade clerical.

Em catedrais, o mestre da capela não era o único responsável pela execução musical. Os capelães, os moços do coro, o chantre e o subchantre participavam, de alguma maneira, das cerimônias ou trechos de cerimônias cantadas em cantochão, além do organista, que poderia acompanhar tanto a polifonia quanto o próprio cantochão. Por outro lado, a atividade musical em igrejas paroquiais ou matrizes não foi suficientemente estudada até o momento, mas é possível saber que algumas delas possuíam maior estrutura que outras para o canto dos ofícios litúrgicos. Igrejas paroquiais normalmente possuíam um pároco (ou vigário) e um coadjutor, mas algumas delas chegaram a contar com um mestre da capela, para a organização da atividade musical e ensino dos aprendizes. Capelas filiais, por sua vez, possuíam apenas um capelão e, ao que tudo indica, não apresentaram uma prática musical muito desenvolvida.²⁴

²³ VOLPI, Maria Alice. Irmandades e ritual em Minas Gerais durante o Período Colonial. O Triunfo Eucarístico de 1733. *Revista Música*, São Paulo, v. 8, n. 1/2, maio/nov. 1997, p. 38.

²⁴ CASTAGNA, Paulo. Pesquisas iniciais sobre os mestres da capela diocesanos no Bispado de Mariana (1748-1832). *V Encontro de Musicologia Histórica*, Juiz de Fora, 2004, p. 8.

Buscando entender o estatuto das relações profissionais em níveis mais complexos de organização, pode-se inquirir em que medida a qualidade (nível técnico) dos membros eclesiásticos influenciavam em suas posições, permanências e atividades dentro dos serviços musicais clericais. Ainda assim, não é fortuito propor que quanto maior a habilidade profissional de um músico, mais atividades poderiam lhe ser demandadas. A existência de atividades religiosas, festas e comemorações, sinalizam um campo de trabalho que, em última análise, propõe vislumbrar uma possível regularidade em termos de trabalho e remuneração. Como foi evidenciado, quanto maior a pujança do estabelecimento eclesiástico, mais expressiva a demanda por música podendo, inclusive, fazer com que os contratos de trabalho acabassem estendidos, até mesmo aos músicos não filiados às ordens ou irmandades musicais.²⁵

Outro ponto que não pode passar despercebido é a magnitude estético-estrutural. As funções de chantres e subchantres nos serviços eclesiásticos eram distintas das dos mestres de capela. Enquanto os primeiros eram responsáveis basicamente pelas execuções do canto-chão, os mestres de capela, pela ossatura da responsabilidade, respondiam pela música polifônica, executada por cantores e instrumentistas não eclesiásticos, os quais eram contratados pelo próprio mestre de capela e pagos com seu salário.²⁶

A proliferação da atividade musical em seu aspecto formal – subsidiada com capital advindo do bispado/coroa – estabeleceu relação direta com o aprendizado teórico dessa arte, que foi gradativamente desenvolvendo-se de maneira positiva através de uma intensa atividade.

O ensino musical repousava na iniciativa do professor particular. (...) Valiam-se esses mestres, entre outros processos, de “artinhas” manuscritas que eram passadas de um a outro aluno. Em casos mais raros, as cópias tinham origem em volumes impressos em Portugal. Num caso e noutro, eram trabalhos que reuniam, em poucas páginas, as noções indispensáveis para ler e escrever música. Serve de exemplo para avaliação do nível dessas “artinhas” um volume proveniente de Mariana, ora no Arquivo Público Mineiro. No capítulo “Noções de Contraponto”, abre-se o caminho à participação do estudante de música, orientando-o no servir-se de instrumento ao seu alcance, ou utilizando a própria voz. Desse modo estaria fazendo a imediata aplicação dos

²⁵ Os primeiros estudos elaborados sobre a questão da música na Colônia apontam certa homogeneidade no cenário musical mineiro, algo facilmente questionável hoje. No entanto, a periodização e sistematização preliminar para as pesquisas futuras apresentaram-se deveras importantes. É o caso de Luiz Heitor, que afirmou que, “Em 1745, forma-se a Capela da Sé da catedral de Mariana, com um mestre, um organista e quatro moços do coro (...) As principais igrejas tinham seus serviços musicais devidamente organizados. (...) Todas as velhas igrejas de Minas Gerais, nos tempos áureos da mineração do ouro e dos diamantes, tinham órgãos e serviços musicais suntuosos”. HEITOR, Luiz. *150 anos de música no Brasil*. Rio de Janeiro: FBN, Coordenadoria de Editoração, 2016, p. 25 e 26.

²⁶ Cf.: VIANA, Fábio Henrique. *A paisagem sonora de Vila Rica e a música barroca das Minas Gerais (1711-1822)*. Belo Horizonte: C/Arte, 2012, p. 69.

Divinos acordes, batutas douradas...

ensinamentos teóricos empregados como técnica para os futuros compositores.²⁷

O cenário relativo ao ensino musical apresentado pela historiografia é rico em nuances culturais. Em seu aspecto formal, o aprendizado da arte musical era condição para a aspiração de carreira eclesiástica²⁸. Nesse sentido, é possível perceber a atividade de ensino como etapa dos mecanismos desenvolvidos para práticas musicais oficiais religiosas.

A origem dos primeiros músicos que trabalharam em Minas ainda é um pouco obscura. A hipótese mais aceita (...) é a de que os primeiros a exercerem esse ofício na região eram “músicos portugueses ou já nascidos no Brasil, provenientes de regiões de colonização mais antiga”. Sendo assim, teriam recebido sua formação musical em instituições religiosas, o que explicaria também, em parte, a maior presença de eclesiásticos envolvidos com a música profissional nas primeiras décadas de existência da vila. (...) Como em Minas era proibida a entrada de ordens regulares, esse sistema de formação musical não pode ser mantido. (...) Assim o ensino musical teve que seguir um caminho informal: aprendia-se fazendo. Em torno dos músicos profissionais se juntavam aprendizes que aos poucos iam se incorporando aos conjuntos musicais de seus mestres.²⁹

No entanto, como se pode perceber, a prática musical transcendia os mecanismos eclesiásticos e formais de aprendizado. A circulação da música religiosa se confundia com as práticas musicais locais, criando uma possível rede de ensino informal de música. Tal questão chamou a atenção de Sérgio Buarque de Holanda, que a descreveu em poucas palavras da seguinte forma:

(...) surgiu-me a absoluta convicção de ter descoberto uma atividade musical surpreendentemente elevada e tão intensa que sobrepujava de longe toda outra atividade artística do período áureo de Minas Gerais... chega-se à conclusão de que jamais se manifestou, em solo americano, um movimento de expressão tão elevada (...).³⁰

²⁷ MATTOS, Cleofe Person de. *José Maurício Nunes Garcia: biografia*. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, Coordenadoria de Editoração, Academia Brasileira de Música, 2019, p. 40.

²⁸ Cf.: MATTOS, Cleofe Person de. *José Maurício Nunes Garcia: biografia*. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, Coordenadoria de Editoração, Academia Brasileira de Música, 2019, p. 52.

²⁹ VIANA, Fábio Henrique. *A paisagem sonora de Vila Rica e a música barroca das Minas Gerais (1711-1822)*. Belo Horizonte: C/Arte, 2012, p. 65.

³⁰ HOLANDA, Sérgio Buarque. *História Geral da Civilização Brasileira*. Tomo I, Vol. 2. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1993, p. 122-123.

Holanda, sensível aos processos e transformações acerca das características da produção artística musical das Minas Gerais, cunhou a expressão “mulatismo musical” para expressar o fenômeno da mestiçagem aparente na música mineira.

(...) isso talvez explicasse o porquê da quase inexistência de compositores brancos nas Minas Gerais do século XVIII (com exceção dos portugueses enviados com a expressa finalidade de servirem como mestres-de-capela), numa época em que, após a descoberta do ouro, multiplicavam-se os centros urbanos no interior da colônia, multiplicando-se também as oportunidades de trabalho de cantores, instrumentistas e compositores.³¹

Outra perspectiva, desenvolvida por Bruno Kiefer, através dos estudos realizados por Curte Lange, aponta para o “*mulatismo musical*” enquanto forma de elevação social através dos ofícios das artes, sobretudo da música. Tal emancipação não foi possibilitada ao escravizado, pois, quando ele era capacitado à prática musical, com a finalidade de integrar o coro ou a orquestra dos senhores de engenho, estava impossibilitado de sair da sua condição de cativo. “Mas o mulato teve a aspiração de estender a sua independência também ao exercício da música, oferecendo seus serviços sem a interferência de terceiros.”³²

A dinamização cultural verificada na região das Minas muito se deve também ao fato de que os africanos escravizados, em diáspora, articulavam práticas culturais, entre as quais a música expressou estro sensível pelos padrões métricos e contramétricos, somados ainda a uma prática polifônica distinta da música europeia praticada na Colônia e uma bagagem repleta de pluralidades musicais, sobretudo rítmicas. Os mestres de capela acabaram, quiçá involuntariamente, promovendo a confluência da rigidez teórica e técnica da música erudita à desenvoltura e liberdade rítmica tão presente na música africana, ainda que a igreja tentasse de todas as formas possíveis, através da legislação eclesiástica, evitar a utilização de quaisquer elementos exógenos ao longo da realização das missas.³³

Aliás, nas Minas Gerais, irá repetir-se o conflito existente na Europa ilustrada, que se traduzirá pelo aparecimento de uma plêiade de compositores da terra, artistas originais e atrevidos, que enveredarão, com grande desgosto das autoridades eclesiásticas, pelos caminhos de uma música religiosa antes dramática do que litúrgica, motivo pelo qual o bispo D. Frei Antônio de Guadalupe achará nela “muita profanidade e endecência, tanto nas letras

³¹ BUDASZ, Rogério. Música e sociedade no Brasil colonial. In: BERNARDES, Ricardo (Org.). *Música Erudita Brasileira. Textos do Brasil*, n. 12. Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 2005, p. 17.

³² KIEFER, Bruno. *História da música brasileira, dos primórdios ao início do século XX*. Porto Alegre: Movimento, Instituto Estadual do Livro, 1976, p. 33.

³³ Cf.: CASTAGNA, Paulo. Sagrado e profano na música mineira e paulista da primeira metade do século XVIII. *Anais do II Simpósio LatinoAmericano de Musicologia*, Curitiba, 1999, p. 97.

quanto na solfa”, recomendando nas igrejas uma “solfa honesta e decente”, que deve ser cantado “por clérigos a cantochão”.³⁴

A profusão da atividade musical nas Minas foi responsável por uma série de desdobramentos na dinâmica do trabalho. Mais precisamente, formas de contratação e subcontratação começaram a se evidenciar, cabendo questionar a capacidade eclesiástica em regular a atividade dentro dos ditames clericais. No interior dos alcances estritamente litúrgicos, havia um impetuoso controle em relação à atividade, como por exemplo o *licenciamento*, que consistia na “ordenação do músico por um processo de habilitação realizado pelo tribunal eclesiástico – habilitação de mestre de música – que, no entanto, não garantia a provisão para atuar no coro das igrejas como mestre de capela”³⁵.

O licenciamento surge como uma ferramenta de correção diante da investidura leiga no trato do espetáculo litúrgico. Na concepção de seus criadores (...) esse procedimento seria complementar ao estanco na correção dos vícios seculares no trato da Liturgia Católica, inerentes a uma sociedade considerada distante dos padrões mínimos de civilidade (...).³⁶

O licenciamento se aplicava como uma forma austera de controle da ação de músicos não eclesiásticos nos rituais religiosos. A necessidade que tal prática veio suprir foi, muito possivelmente, provocada pela elevação da complexidade do mercado musical na esfera religiosa. Com o aumento do número de catedrais, igrejas e paróquias pela capitania, o serviço musical que acompanhava os ritos sacros passou por um processo de adaptação. Segundo Viana,

Os baixos salários pagos ao mestre de capela pela Coroa e a quantidade de matrizes e capelas sob sua responsabilidade, para não falar das grandes distâncias envolvidas, não permitiam que o serviço musical fosse cumprido com todo o decoro exigido, uma vez que era o próprio mestre de capela quem deveria arcar com os custos do serviço musical, tanto na Sé quanto nas igrejas filiais. Surgiu, então, a prática do *estanco na música*, que consista na venda do monopólio dos serviços musicais nas igrejas.³⁷

³⁴ CARRATO, José Ferreira. O povoamento e a música religiosa em Minas Gerais, no século XVIII. *Revista de História*, São Paulo, n. 31, v. 64, 1965, p. 422-423.

³⁵ MACHADO NETO, Diósni. O músico sob controle: o processo de licenciamento na primeira metade do século XVIII. *Claves*, João Pessoa, n. 7, 2009, p. 43.

³⁶ BUDASZ, Rogério. Música e sociedade no Brasil colonial. In: BERNARDES, Ricardo (Org.). *Música Erudita Brasileira. Textos do Brasil*, n. 12. Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 2005, p. 46.

³⁷ VIANA, Fábio Henrique. *A paisagem sonora de Vila Rica e a música barroca das Minas Gerais (1711-1822)*. Belo Horizonte: C/Arte, 2012, p. 69-70.

Especificamente, o estanco se desdobrava da seguinte forma:

O mestre de capela cobrava uma taxa dos músicos independentes que faziam os serviços nas matrizes e nas capelas das irmandades, sendo esses músicos pagos por quem os contratava; o bispo, por sua vez, também podia cobrar um percentual do mestre de capela, pela concessão do monopólio do serviço musical no bispado. Entre 1720 e 1721, a irmandade dos Passos pagou 38 oitavas de ouro “pela música de 3 de maio”, mais 40 oitavas “pela música”, 90 oitavas ao Reverendo Padre Antonio Alves “[pela música] da Quaresma”, bem como 2 ½ oitavas “do compasso ao mestre de capela”. Muito provavelmente, pela grande diferença entre este último valor pago e os demais valores dos serviços musicais, trata-se da prática do estanco.³⁸

As condições materiais nas quais se erigiram as dimensões do trabalho artístico em música nessa etapa forjaram as próprias possibilidades de sua superação. Tanto a dimensão territorial, considerando as regiões pelas quais se espalhavam as minas e, portanto, os estabelecimentos eclesiais, quanto a dimensão da especialização da força de trabalho requerida pela Igreja foram solucionadas por meio do estanco na música. Obviamente que o mecanismo que se desenvolveu tentou o desvencilhamento da força régia, pois o estanco apresentou-se como prática econômica que rivalizava diretamente com a Coroa. Na prática, o estanco na música era ilegal, pois só a Coroa teria o direito de vender tais concessões de monopólio.

Existia também outra questão que se apresentava frente às determinações históricas, que era o arrefecimento do controle normativo do material musical explorado nos ritos religiosos propriamente ditos. A fragilidade eclesiástica quanto a controlar o conteúdo musical das celebrações sacras nas condições já expostas mostra a necessidade da Igreja de tentar lograr algum êxito com mecanismos de controle mais efetivos em razão da prática do estanco. De fato, com a ampliação do espectro musical, a participação de profissionais não habilitados formalmente ao clero escapava à supervisão mais imediata das forças eclesiais. Como consequência, as temáticas sacras passaram a se confundir com elementos profanos, ferindo o decoro religioso.

Uma das alternativas encontradas para correção dos desvios conteudísticos nas músicas das festividades foi atribuir ao mestre de capela, que já fulgurava como figura central na dinâmica da

³⁸ CASTAGNA, Paulo. Sagrado e profano na música mineira e paulista da primeira metade do século XVIII. *Anais do II Simpósio LatinoAmericano de Musicologia*, Curitiba, 1999, p. 70.

Divinos acordes, batutas douradas...

atividade musical, também a função de “revedor” dos papéis da música³⁹ e a criação do licenciamento, que funcionaria como mecanismo para habilitar o músico ao serviço eclesiástico.

Sobre o aspecto cultural, Guilherme Werlang afirma que o mais importante, no entanto, além da hegemonia ideológica do catolicismo, é o papel desenvolvido pela representação laica da Igreja – irmandades e ordens terceiras – enquanto patrocinador das artes, pois a “maioria das encomendas feitas aos mestres de obras, entalhadores, escultores, pintores e músicos eram encomendadas por essas instituições, para a construção de Igrejas e para servir o ofício”⁴⁰. A partir de sua atuação como artífices no mundo do trabalho colonial, fosse na música profana ou sagrada, esses homens se tornaram mediadores culturais, realizando a ponte entre a cultura europeia e outra nativa, marcada pela originalidade e pelos traços mulatos⁴¹, com o acréscimo das culturas africanas.

Cabe dizer que o português praticava música profana para divertimento – danças e cantos coletivos para o folgar e hinos e cantos eruditos da Igreja Católica –, não sendo essa, portanto, uma ação exclusiva dos músicos mulatos.⁴² “Não se colocando na posição subserviente de músico ou ator profissional, o rico e o letrado teriam restritas possibilidades de demonstração de suas habilidades performáticas, fossem elas de poeta, intérprete ou mesmo compositor.”⁴³

Fora do contexto missionário, também eram comuns as bandas de corporações militares ou de escravos, mantidas pelos latifundiários mais destacados como aparato de ostentação e demonstração de poder, ao realizarem entradas pomposas nas vilas ao som dos clarins, ou para impressionar visitantes.⁴⁴

Em se tratando das famílias aristocráticas brasileiras, “os dotes musicais não poderiam ser utilizados como forma permanente de sustento: são práticas socialmente distintas o cultivo da música como profissão ou como ‘elemento de civilidade’, usando a expressão da época”. O filho de um senhor de engenho não teria, comumente, uma relação de aprendiz com o mestre de capela, afinal, a ele cabia tomar conta dos negócios do pai ou estudar em Portugal. A menos

³⁹ Cf.: VIANA, Fábio Henrique. *A paisagem sonora de Vila Rica e a música barroca das Minas Gerais (1711-1822)*. Belo Horizonte: C/Arte, 2012, p. 71.

⁴⁰ WERLANG, Guilherme. Estilo e personalidade na Música do Ciclo do Ouro em Minas Gerais. *Latin American Music Review / Revista de Música Latino-Americana*, Texas, v. 12, n. 2, 1991, p. 189-190.

⁴¹ FURTADO, Júnia Ferreira. Entre becos e vielas: O arraial do Tejuco e a sociedade diamantífera setecentista. In: PAIVA, Eduardo França; ANASTASIA, Carla Maria Junho (Orgs). *O trabalho mestiço: maneiras de pensar e formas de viver, séculos XVI a XIX*. São Paulo: Annablume, PPGH/UFMG, 2002, p. 504.

⁴² Cf.: TINHORÃO, José Ramos. *Música popular de índios, negros e mestiços*. Petrópolis: Vozes, 1972, p. 39-40.

⁴³ BUDASZ, Rogério. Música e sociedade no Brasil colonial. In: BERNARDES, Ricardo (Org.). *Música Erudita Brasileira. Textos do Brasil*, n. 12. Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 2005, p. 31.

⁴⁴ Ibidem, p. 16.

que seguisse carreira eclesiástica, poderia então, neste caso desenvolver suas habilidades musicais.⁴⁵

(...) Segundo Lange, no século XVIII, Minas tinha por volta de mil músicos profissionais (cit. em Reily 2013a, 237). Como o historiador Aldo Leoni provou, através de documentos históricos, somente na cidade colonial de Vila Rica, hoje Ouro Preto, tinha por volta de 205 músicos entre 1712 e 1817 (Leoni, 2007, 185-192). Grupos musicais institucionalizados, conhecidos como “orquestras”, surgiram em Minas Gerais na segunda metade do século XIX. Antes foram chamados de “companhias de música” ou “partidos de música”.⁴⁶

Com tamanha efervescência sociocultural e econômica, o panorama das festas religiosas e populares acabou intensificado, fazendo com que músicos profissionais e amadores obtivessem um importante espaço de confluência. José Ramos Tinhorão, levando em consideração as proposições de alguns estudiosos do assunto, acrescenta:

Segundo conclusão do antropólogo e folclorista Edison Carneiro, seguido nesse ponto pelo historiador dos negros na Bahia, Luís Viana Filho, o fato da importação de negros bantos predominar a partir dos fins do século XVI até o século XVIII (quando a descoberta do ouro passou a exigir escravos sudaneses, por conhecerem o trabalho de mineração), contribuiu de forma decisiva para o sucesso desse sincretismo religioso e cultural. Essa idéia do Rei, do reinado, nas solenidades religiosas é um fato que assinala logo a presença do banto. E acrescentava, referindo-se ainda a esses “negros de Angola”: Amando as exterioridades vistosas, as festas em plena rua, as danças públicas, transformava a cidade num grande Reinado, onde derramava as notas alegres do seu temperamento. Apesar dos rigores religiosos da época, o português assistia sem repugnância a essa mistura, essa confusão de santos católicos com reis e danças pagãs.⁴⁷

Além das características explícitas da maior festa popular brasileira, presentes no trecho citado com a “*idéia do rei*” e do “*reinado*”, assemelhando-se muito à caracterização do “*Rei Momo*” com sua corte, é mister reconhecer a forte influência da Igreja Católica e seu interesse acerca do processo de formação de músicos, intelectualizando-os através do conhecimento teórico musical em latim⁴⁸, em prol, inicialmente, das atividades musicais eclesiásticas. “Tais festas e procissões, tal qual em Portugal, muitas vezes funcionavam como pretexto para a socialização e diversão, como também o fato de terem

⁴⁵ Cf.: *Ibidem*, p. 17-18.

⁴⁶ ALGE, Barbara. Música nos tempos coloniais: um olhar a partir da prática musical em Minas Gerais hoje. *Música em Contexto*, Brasília, n. 1, 2017, p. 149.

⁴⁷ TINHORÃO, José Ramos. *Música popular de índios, negros e mestiços*. Petrópolis: Vozes, 1972, p. 48.

⁴⁸ MARIZ, Vasco. *História da Música no Brasil*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1994, p. 44.

Divinos acordes, batutas douradas...

sido reprisadas várias vezes no decorrer dos séculos as prescrições contra o ajuntamento de brancos e escravos nas festas.”⁴⁹

Incorreríamos num excesso de informações, ao mencionar os fantásticos cortejos de músicos durante as procissões, especialmente nas organizadas pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos do Alto da Cruz do Padre Faria, na qual, apreciavam choromelleyros, pífaros, gaiteros, atabaques e outros instrumentos de percussão.⁵⁰

Manifestações festivas como essa davam uma dimensão aproximada daquilo que ainda estaria por vir. O trecho a seguir reafirma a ideia de que começava a ganhar projeção e proporção uma atividade musical excêntrica, a qual fez surgirem gêneros musicais como a modinha, o lundu e o maxixe, este último precursor do samba, gênero musical mais difundido atualmente na cultura popular brasileira.

Quanto ao repertório cantado pelos negros nesses desfiles, a julgar pela descrição de José Ferreira de Matos, ele já não seria composto em 1729 apenas por canções africanas em “língua de Angola”, mas pelas primeiras criações autenticamente brasileiras: “as cantigas e modas da terra, de que he abundante este paiz”, como escrevia o cronista.⁵¹

As procissões, na maioria das vezes muito luxuosas, consistiam, portanto, em um misto de música religiosa e música profana. Segundo relato de um viajante francês, “o luxo das procissões aqui realizadas não podiam ser comparadas as da Europa”⁵². Somente em uma sociedade com recursos financeiros elevados seria possível existir uma festa religiosa maior ou no mesmo nível de requinte daquelas que ocorriam no continente europeu. Na Colônia, isso se deve ao Ciclo do Ouro e ao fortalecimento econômico que ele proporcionou.

O mecenato foi tão forte que não só formou um mercado estável e consumidor de arte, como também contribuiu para a predominância e caracterização da música religiosa mineira. De um lado, a Igreja e o Senado da Câmara mantiveram o costume do uso da música em ocasiões religiosas e civis; do outro, a tradição musical da nobreza europeia, transplantada para a colônia, garantiu a atividade musical no seio das famílias mais abastadas, nos

⁴⁹ BUDASZ, Rogério. Música e sociedade no Brasil colonial. In: BERNARDES, Ricardo (Org.). *Música Erudita Brasileira. Textos do Brasil*, n. 12. Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 2005, p. 16.

⁵⁰ HOLANDA, Sérgio Buarque. *História Geral da Civilização Brasileira*. Tomo I, Vol. 2. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1993, p. 130.

⁵¹ TINHORÃO, José Ramos. *Música popular de índios, negros e mestiços*. Petrópolis: Vozes, 1972, p. 49-50.

⁵² Ibidem, p. 5.

centros urbanos e nas zonas de cultura agropecuária. Decisivamente, tanto a tradição da nobreza quanto os meios de doutrinação do catolicismo contribuíram para uma demanda de música profana e religiosa considerável. Com menos frequência que a música religiosa, a prática da música profana esteve presente nas representações públicas, nas casas da ópera, nos saraus das famílias urbanas melhores situadas economicamente e para o entretenimento dos senhores, em fazendas distantes dos povoados e das vilas.⁵³

Como é possível perceber, as atividades musicais acabaram ultrapassando as fronteiras das manifestações de rua e das cerimônias litúrgicas. O que num primeiro momento parecia desorganizado e causava estranhamento aos olhos dos portugueses, gradativamente foi ganhando mais espaço no interior das relações econômicas, políticas e culturais da sociedade mineradora do século XVIII. Curte Lange, estudioso das atividades musicais realizadas no decorrer do século XVIII em Minas Gerais, afirma que:

(...) A densidade da população, o desenvolvimento faustoso dos seus acontecimentos públicos, baseado nos recursos do ouro e dos diamantes, os numerosos arraiais, aldeias e vilas rivalizando em atividade musical, popular e erudita, a sua elevadíssima cultura arquitetônica, poética, literária e nas artes plásticas, deram lugar a elaboração de numerosos trabalhos que revelam referências surpreendentes e comovedores sobre a paixão musical do mineiro e a sua evolução num nível que alcançou alturas jamais imaginadas.⁵⁴

Como sabemos, o crescimento da economia aurífera em Minas Gerais manteve e também originou um grupo de ricos senhores de cativos e metalistas. Esses, por sua vez, buscando reproduzir as festas da corte portuguesa, possuem uma parcela significativa de participação na evolução social e musical dos músicos mineiros, uma vez que passaram a proporcionar formas diversas de exploração da força de trabalho artística pela via de contratos de prestação de serviços em música de toda sorte em festividades por eles levadas a cabo.

Na capitania das Minas do Ouro, os músicos profissionais ou amadores eram requisitados nos cerimoniais das Câmaras Municipais, bem como nas procissões, missas, novenas, ofícios e ladainhas. Essa demanda era geralmente suprida por padres regentes com suas “corporações de músicos”

⁵³ MONTEIRO, Maurício. Música e identidade em Minas Gerais Colonial. *Caletrosκόpio*, Ouro Preto, v. 4, n. Especial, 2016, p. 68.

⁵⁴ LANGE, Francisco Curt. Os compositores na Capitânia Geral das Minas Gerais. *Revista Estudos Históricas*, Marília, n. 3 e 4, 1965, p. 247.

Divinos acordes, batutas douradas...

ou por conjuntos de músicos que integravam as tropas auxiliares ou de milícias.⁵⁵

Os contratos, significativamente quantitativos, originaram um grupo de músicos possuidores de uma melhor condição social e financeira. A contribuição mais relevante, com certeza, foi a desvinculação da dependência praticamente exclusiva da produção musical religiosa, fator decisivo para o incremento e elaboração da música profana, através de um numeroso grupo de músicos intelectualizados com relativa mobilidade social. Além disso, famílias tradicionais contratavam os serviços dos “Professores da Arte da Música”⁵⁶, a fim de instruir seus filhos nesse tão belo e prazeroso ofício.

As instituições que mais contratavam música no período colonial foram as irmandades e o Senado da Câmara. Outros espaços de atuação do músico eram os regimentos militares, a música privada de entretenimento e ensino. As irmandades funcionavam como agentes de solidariedade grupal, congregando, simultaneamente anseios comuns frente à religião e perplexidades frente a realidade social. Uma vez que a Coroa proibia a entrada e a fixação de ordens regulares no território mineiro, toda a vida religiosa, assim como a construção dos templos e a organização do culto, era assumida pelas irmandades.⁵⁷

As relações socioculturais do trabalho musical que se estabeleceram ao longo do período estudado nas Minas, de fato, passaram por algumas transformações significativas, fossem na prestação de serviços eclesiásticos, nas atividades pedagógicas ou mesmo nas festas promovidas pelo Senado, nas quais a relação régia com a metrópole aparecia de forma menos velada. O que se pode observar mais profundamente é que a profusão das possibilidades do trabalho musical, à medida que a extração do ouro e o dinamismo comercial adjacente garantia o enriquecimento da região, combinava estratégias de organização desses trabalhadores, em torno das quais se procurava garantir um determinado dinamismo e estabilidade financeira.

⁵⁵ PRECIOSO, Daniel. Os músicos pardos em Vila Rica (c. 1770 – c. 1809). *ANPUH - XXV Simpósio Nacional de História*, Fortaleza, 2009, p. 3.

⁵⁶ CHASE, Gilbert; LANGE, Francisco Curt. Os irmãos músicos da irmandade de São José dos Homens Pardos, de Vila Rica. *Anuário*, v. 4, 1968, p. 110-160.

⁵⁷ VIANA, Fábio Henrique. *A paisagem sonora de Vila Rica e a música barroca das Minas Gerais (1711-1822)*. Belo Horizonte: C/Arte, 2012, p. 67.

As irmandades musicais e a organização do trabalho em música

A dinâmica histórica brasileira foi marcada pelo forte empreendimento das empresas coloniais. As atividades que forjaram o solo para um possível germinar de um mercado interno com diligências próprias de funcionamento foram, por isso, submetidas muitas das vezes aos interesses da Coroa, fator que impediu um consistente e homogêneo amadurecimento político e cultural das diversas frações sociais espalhadas pelo território brasileiro.

Dito isso, faz-se notar que a lógica organizativa de trabalhadores regidos ainda sob uma perspectiva primitiva de acumulação foi gestada à luz das condições viáveis dentro das forças políticas que se estabeleciam no território colonial. O que se pode apontar da lógica que esteve presente nas Minas é a existência de irmandades, tipo associativo particular ao período claramente ligado ao poder régio.

O morador das Minas tendia a se associar de acordo com a sua cor, profissão e posses, e o próprio ingresso numa ou mais irmandades concorria para estabelecer o seu lugar no mundo. Assim, a escolha do orago não era feita apenas por devoção, mas dizia muito quanto ao pertencimento a um determinado grupo, ao menos uma aspiração do irmão.⁵⁸

Conforme ilustrado, a prática associativa parecia sinalizar um nível de amadurecimento de consciência que se desenvolvia não em paralelo, mas juntamente com o entendimento do poder político e de influência da Igreja. Somente depois de evidenciar a existência, ainda que de forma embrionária, de um comportamento organizativo é que se pode inquirir sobre um possível desdobramento de confrarias desses profissionais, mesmo que em moldes rudimentares, pois se tratava de um contingente de trabalhadores subsumidos apenas formalmente a uma lógica primitiva de exploração.

A distinção social obtida por esses músicos é uma particularidade do desdobramento da divisão social do trabalho das Minas Gerais, até então não observada em outros territórios da Colônia. Embora a sociedade mineradora da época fosse herdeira dos critérios estamentais do Antigo Regime, é afirmativo pensar que a urbanização e o dinamismo econômico verificados no período criaram condições, apesar de restritas, mais favoráveis para uma relativa mobilidade social⁵⁹, ainda assim deveras restritiva. Um dos alicerces dessa incipiente mobilidade social dos músicos mineiros possui relação direta com a organização do trabalho em música através das irmandades musicais.

⁵⁸ VIANA, Fábio Henrique. *A paisagem sonora de Vila Rica e a música barroca das Minas Gerais (1711-1822)*. Belo Horizonte: C/Arte, 2012, p. 67-68.

⁵⁹ PRECIOSO, Daniel. Os pardos forros e livres em Vila Rica: sociabilidade confrarial e busca por reconhecimento social (c. 1746 - c. 1800). *Revista OPSIS*, Goiás, v. 8, n. 11, 2008, p. 318-319.

Divinos acordes, batutas douradas...

Mas no que consistiam essas irmandades e como os músicos se organizavam em torno delas? Originalmente, as irmandades musicais eram corporações ligadas a entidades religiosas, matrizes ou ordens terceiras. Essas corporações religiosas tinham de se estruturar de modo claro, podendo exercer inclusive um controle sobre o exercício da profissão de músico. Sua estruturação é muito semelhante ao modelo ibérico das irmandades de função profissional, também conhecidas como corporações de ofício, em que os profissionais se reuniam na igreja para estabelecer suas normas de convívio.⁶⁰

Em Minas Gerais, as irmandades tiveram uma função social muito diferenciada em relação às irmandades litorâneas, devido à ausência do clero regular, pois conventos e mosteiros acabaram proibidos na região mineira por motivos religiosos e econômicos. Na fase inicial de exploração do ouro, monges se dirigiram à região das minas sob o pretexto de pregar a fé católica para as pessoas obcecadas pela promessa do ouro, porém muitos deles foram às minas pelo mesmo motivo que todos os aventureiros, e não trabalharam a favor da religião. Outros tantos simplesmente evadiram-se dos mosteiros, abandonando a vida religiosa, o que resultou numa perda de recursos humanos para a Igreja Católica.⁶¹

As irmandades foram, juntas com os Senados da Câmara responsáveis pelas festas religiosas e celebrações da corte portuguesa, e também pela música para estas festas. Os mestres de música, que trabalhavam para essas irmandades e Senados, foram responsáveis pela organização de companhias de música, compostas por músicos que possuíam licenças para exercer música. Também escreveram música para as festas e ensinavam música. Além dos mestres de música, o clero também ensinava música, isto é, canto, instrumento, composição e teoria da música. Os músicos também tinham a obrigação de aprender Latim e liturgia.⁶²

O modelo mais significativo em termos de organização e estruturação de irmandade musical é o da irmandade de Santa Cecília⁶³.

⁶⁰ Cf. NEVES, José Maria. Música Sacra em Minas Gerais no século XVIII. *Magis*, Rio de Janeiro, n. 25, 1998, p. 10.

⁶¹ VOLPI, Maria Alice. Irmandades e ritual em Minas Gerais durante o Período Colonial. O Triunfo Eucarístico de 1733. *Revista Música*, São Paulo, v. 8, n. 1/2, maio/nov. 1997, p. 47.

⁶² ALGE, Barbara. Música nos tempos coloniais: um olhar a partir da prática musical em Minas Gerais hoje. *Música em Contexto*, Brasília, n. 1, 2017, p. 147.

⁶³ Algumas abordagens divergem sobre a data e o local de existência da irmandade Santa Cecília. Neves afirmou que, “quando fundada em Minas Gerais no século XVIII, esta irmandade existia em Portugal um século antes”. Já Mattos indicou que “a criação da Irmandade de Santa Cecília enriqueceu a vida musical da cidade [Rio de Janeiro]”. Por sua vez, o levantamento realizado por Viana não contempla a existência de tal Irmandade em Minas no período. NEVES, José Maria. Música Sacra em Minas Gerais no século XVIII. *Magis*, Rio de Janeiro, n. 25, 1998, p.11. MATTOS, Cleofe Person de. *José Maurício Nunes Garcia: biografia*. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, Coordenadoria de Editoração, Academia Brasileira de Música, 2019, p. 47. VIANA, Fábio Henrique. *A paisagem sonora de Vila Rica e a música barroca das Minas Gerais (1711-1822)*. Belo Horizonte: C/Arte, 2012.

Instituição criada em 1784 e concebida nos mesmos princípios que regulavam a vida musical no reino, a Irmandade de Santa Cecília constituía-se na entidade aglutinadora dos militantes na música, atribuindo-lhes, como profissionais da arte, direitos e deveres de autêntico órgão de classe. A Irmandade funcionava exemplarmente: tinha mesa diretora, fazia eleições e, entre outras atividades, promovia cerimônias anuais para festejar o dia da padroeira e homenagear os irmãos desaparecidos no decorrer do ano.⁶⁴

A irmandade tinha dupla função: o serviço religioso e o apoio fraterno a seus membros. Depois de muitos anos de existência, ela acabou influenciando sobremaneira a gênese de inúmeros sindicatos de músicos, pois essa irmandade determinava quem podia exercer a profissão e controlava esse exercício, também prestando assistência social a seus integrantes. José Maria Neves destaca que a irmandade de Santa Cecília

(...) se responsabilizava pelo atendimento material de todos os músicos que estivessem doentes e depois pelo atendimento total aos órfãos e às viúvas de músicos. Para prestar esse serviço, a irmandade contava com uma caixa bem fornecida, era uma irmandade muito rica. Esta caixa era feita de uma maneira muito simples: todos os músicos que exerciam qualquer atividade remunerada eram obrigados a dar o tostão da santa. Um tostão de toda atividade musical feita em qualquer lugar era destinado à caixa da irmandade, que depois devolvia isso em forma de atendimento social.⁶⁵

Irmandades como a de Santa Cecília estavam presentes também nas Minas. Segundo o levantamento de Viana, ao menos mais sete organismos similares atuaram no período.⁶⁶ Entre suas atribuições, fiscalizavam com afincio todas as atividades musicais, não somente de seus integrantes, mas também de outros músicos que exercessem a profissão de modo remunerado. Quem não fosse membro da irmandade poderia praticar atividades musicais, desde que essas não fossem remuneradas, e quem desobedecesse às regras poderia acabar sendo preso. Além disso, para ser membro dessa irmandade, o músico precisava comprovar, através da aplicação de provas, que possuía excelente domínio e conhecimento musical, bem como comprovar o exercício de uma vida honesta.

Os músicos que compunham a irmandade poderiam, sempre que estivessem disponíveis ou assim desejassem, trabalhar de graça, como por exemplo em saraus promovidos pelas elites. Nesses

⁶⁴ MATTOS, Cleofe Person de. *José Maurício Nunes Garcia: biografia*. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, Coordenadoria de Editoração, Academia Brasileira de Música, 2019, p. 231.

⁶⁵ NEVES, José Maria. *Música Sacra em Minas Gerais no século XVIII*. *Magis*, Rio de Janeiro, n. 25, 1998, p. 12.

⁶⁶ O levantamento de Fábio Henrique Viana constatou a existência das seguintes irmandades: Irmandade do Santíssimo Sacramento, Irmandade de Nossa Senhora do Pilar, Irmandade de São Miguel e Almas, Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, Irmandade de São José e Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. VIANA, Fábio Henrique. *A paisagem sonora de Vila Rica e a música barroca as Minas Gerais (1711-1822)*. Belo Horizonte: C/Arte, 2012, p. 199-207.

Divinos acordes, batutas douradas...

encontros geralmente músicos amadores e profissionais se irmanavam, tocavam e cantavam suas peças favoritas. Essas ocasiões oportunizavam um espaço ideal para que as moças das finas famílias exibissem seus dotes ao piano ou sua encantadora voz, acompanhada pela execução de um músico profissional⁶⁷, que aproveitava o ensejo para demonstrar suas habilidades instrumentais visando novos contratos de trabalho.

Soma-se a isso o fato de que as festas religiosas oficiais eram sempre acompanhadas de música, bem como os “Senados das Câmaras” (assembleias) promovidos nas respectivas vilas, nos quais o trabalho desses músicos era colocado em “arrematação”, vencendo quem oferecesse o menor preço. Nesse caso, o diretor do conjunto musical apresentava uma lista de instrumentistas e cantores, devendo fornecer garantias e assinar um “termo de arrematação” em cartório. Além desse calendário, eram comemorados com música os nascimentos, casamentos e posses, nos quais os músicos também encontravam campo fértil para desenvolver suas atividades, suprimindo inclusive a demanda de música em enterros e demais solenidades.⁶⁸

As confrarias e irmandades, ao lado do Senado da Câmara foram as principais responsáveis pela elaboração e manutenção dessas festividades. Contrataram músicos principalmente para os festejos aos seus santos protetores e para as festividades da Semana Santa. O grande número dessas associações em Minas Gerais - cerca de 330 em 1820 – assegurou as oportunidades de emprego da mão-de-obra dos músicos, durante, praticamente, todo ano.⁶⁹

Diante do contexto sociocultural de Minas Gerais no período áureo da mineração, os músicos trabalhavam muito e, conseqüentemente, acabavam gozando de relativa mobilidade social, alguns deles chegaram a possuir inúmeros cativos e casa própria.⁷⁰ As irmandades foram as principais responsáveis pela movimentação de compositores, cantores e instrumentistas em toda a capitania, sobretudo em vilas como Mariana, Sabará, São João del-Rei, Diamantina e Vila Rica, onde a Igreja e o Senado da Câmara mantiveram o costume do uso da música em ocasiões religiosas e civis. Ademais, havia ainda toda a assistência recebida através das irmandades, que, além da atribuição de zelar pela profissão, mesmo depois da morte de algum músico, continuavam prestando assistência à família do morto.

⁶⁷ Cf.: NERY, Rui Vieira; CASTRO, Paulo Ferreira de. *História da Música*. Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1991, p. 127.

⁶⁸ Cf.: PRECIOSO, Daniel. *Terceiros de cor: pardos e crioulos em ordens terceiras e arquiconfrarias* (Minas Gerais, 1760-1808). Tese (Doutorado em História), Departamento de História, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014, p. 273.

⁶⁹ MONTEIRO, Maurício. Música e identidade em Minas Gerais Colonial. *Caletrosópio*, Ouro Preto, v. 4, n. Especial, 2016, p. 78.

⁷⁰ Cf.: ACQUARONE, Francisco. *História da música brasileira*. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1948, p. 155.

Considerações finais

Discutir aspectos históricos, culturais e sociais da música na dinâmica colonial brasileira significa questionar complexos amplos que evitem olhar a questão por si só, de forma isolada. Há necessidade de levar a cabo a análise de elementos endógenos e exógenos simultaneamente, na tentativa de apreender a lógica motivadora e os nexos causais que determinaram as condições objetivas dos eventos. Dito de outra forma, não é possível apreender a dinâmica cultural da música praticada no Brasil sem olhar o regime do sistema colonial e as condições que o edificaram na particularidade das dinâmicas de cada capitania. Só assim pode-se empreender uma análise matizada pela objetividade histórica na imanência de seus elementos determinantes.

As nuances que se inserem sob o invólucro musical envolvem desde a questão de sua necessidade histórica enquanto manifestação artística, passando pelo universo do trabalho até a observância mais verticalizada do conjunto estético da arte. Assim, questionar os elementos concretos ligados às manifestações práticas musicais que compuseram os rituais sacros e as manifestações profanas no contexto do Ciclo do Ouro observando o papel das irmandades é desafio que se formula na lida com a documentação histórica e historiográfica.

Captando elementos do veio estético e cultural, estabelece-se uma clara relação entre a música e o segmento social que a compõe. Entre a música negra (de origem africana, proibida, assim como o cativo era proibido de exercê-la) e a música litúrgica (europeia, trancafiada pelas determinações da Igreja), o protagonismo do mulato enquanto indivíduo livre para o trabalho transitou nesses dois mundos (africano e europeu) e fez disso sua atividade profissional, num contexto marcado pela pluralização sociocultural, uma das marcas da brasilidade, em que a mobilidade social não pode ser observada enquanto regra, é consequência da necessidade, e não uma vontade ou projeto das elites locais no sentido de oportunizar melhores condições de vida aos indivíduos. O trabalho remunerado em música nasce da necessidade da arte, porém evolui para a necessidade da subsistência, resultando na evolução da prática e da escuta musical no ambiente urbanizado, seja no ambiente sagrado ou profano.

O mulato enquanto trabalhador da arte livre foi o intermediário entre o sagrado e o profano, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento da música brasileira e do trabalho em música no Brasil, reverberando suas experiências socioculturais desde o contexto das Minas Gerais para outras partes do Brasil.

A complexidade das dinâmicas de execução da música no regime eclesiástico e as práticas que muitas das vezes contornavam a disciplina do poder, como o ajuste da música, o estanco e o licenciamento, mostram como a expressão artística era viva e não cabia dentro de um complexo enquadramento formal, regido tanto pela Coroa quanto pela Igreja.

Divinos acordes, batutas douradas...

Pela necessidade de organização do trabalho em música, pode-se observar o poder das irmandades musicais como mecanismos que experienciaram um movimento incipiente de aglutinação e associação entre trabalhadores pela prerrogativa do artifício musical. A aparente necessidade de regulação de um campo ainda pouco desenvolvido em termos quantitativos encontrou uma nova conjuntura de farta propulsão durante o período da mineração nas Minas, o que pode explicar a intensificação do trânsito de músicos, condicionado pelo aumento de atividades e festividades religiosas ou oficiais.

Ao observar a centralidade que tais mecanismos de associação operaram durante o período, fosse na arregimentação dos músicos, alinhando e convergindo interesses ou mesmo promovendo o ensino da arte musical, percebe-se que a emergência do perfil associativo atendia à demanda circunstancial do crescimento da atividade provocado pelo Ciclo do Ouro. Tais discussões, portanto, desdobram-se em nuances cada vez mais complexas, pensando a dimensão que o mundo do trabalho em sua particularidade colonial adquiriu, aqui estudado na perspectiva da música.

Referências

ACQUARONE, Francisco. *História da música brasileira*. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1948.

ALGE, Barbara. Música nos tempos coloniais: um olhar a partir da prática musical em Minas Gerais hoje. *Música em Contexto*, Brasília, n. 1, 2017.

BERNARDES, Ricardo. *Música no Brasil nos séculos XVIII e XIX*. Brasília: Funarte, 2001.

BLANNING, Tim. *O triunfo da música: a ascensão dos compositores, dos músicos e de sua arte*. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

BOXER, Charles. *A idade do ouro do Brasil*. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1969.

BRANDÃO, Domingos Sávio Lins. A formação do campo artístico-musical em Minas barroca. *MODUS*, Belo Horizonte, Ano V, n. 7, 2010.

BUDASZ, Rogério. Música e sociedade no Brasil colonial. In: BERNARDES, Ricardo (Org.). *Música Erudita Brasileira. Textos do Brasil*, n. 12. Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 2005.

CARRATO, José Ferreira. O povoamento e a música religiosa em Minas Gerais, no século XVIII. *Revista de História*, São Paulo, n. 31, v. 64, 1965.

CASTAGNA, Paulo. Sagrado e profano na música mineira e paulista da primeira metade do século XVIII. *Anais do II Simpósio LatinoAmericano de Musicologia*, Curitiba, 1999.

_____. Pesquisas iniciais sobre os mestres da capela diocesanos no Bispado de Mariana (1748-1832). *V Encontro de Musicologia Histórica*, Juiz de Fora, 2004.

CHASE, Gilbert; LANGE, Francisco Curte. Os Irmãos Músicos da Irmandade de São José dos Homens Pardos, de Vila Rica. *Anuário*, v. 4, 1968.

CROWL, Harry. A música no Brasil Colonial anterior à chegada da Corte de D. João VI. In: BERNARDES, Ricardo (Org.). *Música Erudita Brasileira. Textos do Brasil*, n. 12. Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 2005.

DIAS, Cláudia Márcia Coutinho. *Tecnologias de extração do ouro em Minas Gerais: os saberes vindos da África*. Belo Horizonte: Difusora Editora Gráfica, 2008.

DUPRAT, Régis. O estanco da Música no Brasil Colonial. *Yearbook*, New Orleans, v. IV, 1968.

ELIAS, Norbert. *Mozart, a sociologia de um gênio*. Rio de Janeiro: Zahar, 1995.

FURTADO, Júnia Ferreira. Entre becos e vielas: o arraial do Tejuco e a sociedade diamantífera setecentista. In: PAIVA, Eduardo França; ANASTASIA, Carla Maria Junho (Orgs.). *O trabalho mestiço: maneiras de pensar e formas de viver, séculos XVI a XIX*. São Paulo: Annablume, PPGH/UFMG, 2002.

HEITOR, Luiz. *150 anos de música no Brasil*. Rio de Janeiro: FBN, Coordenadoria de Editoração, 2016.

HOLANDA, Sérgio Buarque. *História Geral da Civilização Brasileira*. Tomo I, Vol. 2. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1993.

KIEFER, Bruno. *História da música brasileira, dos primórdios ao início do século XX*. Porto Alegre: Movimento, Instituto Estadual do Livro, 1976.

LANGE, Francisco Curt. Os compositores na Capitânia Geral das Minas Gerais. *Revista Estudos Históricos*, Marília, n. 3 e 4, 1965.

_____. Algumas novidades em torno à Atividade Musical Erudita no Período Colonial de Minas Gerais. *Latin American Music Review / Revista de Música Latino-Americana*, Texas, v. 4, n. 2, 1983.

MACHADO NETO, Diósnio. O músico sob controle: o processo de licenciamento na primeira metade do século XVIII. *Claves*, João Pessoa, n. 7, 2009.

MARIZ, Vasco. *História da Música no Brasil*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1994.

MATA, Sérgio da. *Chão de Deus: Catolicismo popular, espaço e proto-urbanização em Minas Gerais, Brasil*. Séculos XVIII-XIX. Berlin: Wiss, Verl., 2002.

MATTOS, Cleofe Person de. *José Maurício Nunes Garcia: Biografia*. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, Coordenadoria de Editoração, Academia Brasileira de Música, 2019.

MONTEIRO, Maurício. Música e identidade em Minas Gerais Colonial. *Caletrosópio*, Ouro Preto, v. 4, 2016.

MORAES, Geraldo Dutra. *Música barroca mineira*. São Paulo: CRF, 1975.

Divinos acordes, batutas douradas...

NERY, Rui Vieira; CASTRO, Paulo Ferreira de. *História da Música*. Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1991.

NEVES, José Maria. Música Sacra em Minas Gerais no século XVIII. *Magis*, Rio de Janeiro, n. 25, 1998.

NOVAIS, Fernando A. *Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808)*. São Paulo: Editora 34, 2019.

PRECIOSO, Daniel. Pardos forros e livres em Vila Rica: sociabilidade confrarial e busca por reconhecimento social (c.1746 - c.1800). *Revista OPSIS*, Goiás, v. 8, n. 11, 2008.

_____. Os músicos pardos em Vila Rica (c.1770 - c.1809). *ANPUH – XXV Simpósio Nacional de História*, Fortaleza, 2009.

_____. *Terceiros de cor: pardos e crioulos em ordens terceiras e arquiconfrarias (Minas Gerais, 1760-1808)*. Tese (Doutorado em História), Departamento de História, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014.

RAYNOR, Henry. *História social da música: da Idade Média a Beethoven*. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.

TINHORÃO, José Ramos. *Música popular de índios, negros e mestiços*. Petrópolis: Vozes, 1972.

VIANA, Fábio Henrique. *A paisagem sonora de Vila Rica e a música barroca das Minas Gerais (1711-1822)*. Belo Horizonte: C/Arte, 2012.

VOLPI, Maria Alice. Irmandades e ritual em Minas Gerais durante o Período Colonial. O Triunfo Eucarístico de 1733. *Revista Música*, São Paulo, v. 8, n.1/2, maio/nov. 1997.

WERLANG, Guilherme. Estilo e personalidade na Música do Ciclo do Ouro em Minas Gerais. *Latin American Music Review / Revista de Música Latino-Americana*, Texas, v. 12, n. 2, 1991.

Recebido em: 25.05.2020

Aprovado em: 10.07.2020

“O Príncipe Ranuccio deve ser preferido a todos”: um estudo sobre a pretensão de Ranuccio Farnese ao trono português no contexto da crise sucessória de 1578-1580

*Fernanda Paixão Pissurno**

Lucas Lixa Victor Neves†

Resumo

A crise sucessória desencadeada em Portugal a partir do reinado de D. Henrique (1512-1580) provocou uma acirrada disputa jurídica em torno da definição de quem seria a próxima pessoa a ocupar o trono lusitano após a morte do cardeal-rei. Além dos candidatos mais célebres ao trono português na ocasião – Felipe II de Espanha (1527-1598), D. Catarina de Bragança (1540-1614) e D. Antônio, prior do Crato (1531-1595) – houve outro concorrente menos famoso: Ranuccio Farnésio (1569-1622), filho de Alessandro Farnésio (1545-1592) e da infanta D. Maria de Portugal (1538-1577). A disputa jurídica em torno da sucessão portuguesa acabou vencida pelo rei espanhol, que era de longe o mais poderoso – logo, com muitos mais meios para fazer valer sua pretensão – entre os candidatos mencionados, além de ter para com os Farnésio de Parma uma relação de suserania. Por que, então, a pretensão de Ranuccio sequer foi defendida? Buscaremos no presente artigo analisar um documento impresso no ano de 1580, em Lisboa, e sem autoria definida, que advoga a pretensão de Farnésio ao trono português. Em simultâneo, discutiremos sobre a utilidade política para a Casa de Farnésio da candidatura de Ranuccio à Coroa lusitana.

Palavras-chave: Crise Sucessória Portuguesa de 1578-1580; Casa de Farnésio; Ranuccio Farnésio.

Abstract

The succession crisis unleashed in Portugal from the reign of D. Henrique (1512-1580) provoked a fierce legal dispute over the definition of who would be the next person to occupy the Portuguese throne after the death of the cardinal-king. Beyond the most famous candidates for the Portuguese throne at the time – Felipe II of Spain (1527-1598), Catarina of Braganza (1540-1614) and Antônio, prior of Crato (1531-1595) – there was another less famous one: Ranuccio Farnese (1569-1622), son of Alessandro Farnese (1545-1592) and the infanta Maria of Portugal (1538-1577). The legal dispute over the Portuguese succession ended up being won by the Spanish king, who was by far the most powerful – therefore, with many more means to enforce his claims – among the other candidates, in addition to having a suzerainty relationship with the Farneses of Parma. Why, then, were Ranuccio's claims even defended? In this article we aim to analyze a document printed in the year 1580, in Lisbon, without definite authorship, which advocates Farnésio's claim to the Portuguese throne. At the same time, we will discuss

* Mestra em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

† Mestrando em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Licenciado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

“O Príncipe Ranuccio deve ser preferido a todos”...

the political usefulness of Ranuccio's candidacy for the Portuguese crown to the House of Farnese.

Keywords: 1578-1580 Portuguese Succession Crisis, House of Farnese, Ranuccio Farnese.

A Casa de Farnésio e suas relações com os Habsburgos espanhóis

O primeiro duque de Parma foi Pier Luigi Farnésio (1503-1547), agraciado por seu pai, o Papa Paulo III (1468-1549), como tal.¹ As famílias aristocráticas de Parma, porém, julgavam Pier Luigi como estrangeiro e não cessavam de sublinhar que os Farnésio não possuíam uma linhagem com destacados e nobres ancestrais, à exemplo do cimeiro da sociedade parmegiana.² Como se pode imaginar, então, o período durante o qual Pier Luigi conduziu Parma foi politicamente turbulento, uma vez que não era visto por seus súditos como um governante legítimo.³ A nobreza feudal parmegiana exercia o poder através do latifúndio e conselhos municipais. As quatro principais Casas aristocráticas da região – Anguissola, Landi, Scotti e Fontana – competiam entre si pela preponderância política quando Pier Luigi recebeu de seu pai o ducado de Parma, em 1545.⁴ Os Farnésio trataram de reformar a estrutura de poder descrita, preferindo governar por decretos e favores, de modo a minar a importância das elites municipais. Por entender que sua atuação provocaria reações, Pier Luigi erigiu uma fortaleza formidável em Piacenza, sua capital, que preveniria invasões estrangeiras e o poderia manter seguro em caso de rebeliões, servindo também para prender elementos que não colaborassem com o novo *status quo*.

Para construir sua fortaleza em tempo recorde, Pier Luigi mobilizou homens e animais no seio da plebe por métodos violentos, o que mais uma vez aborreceu a aristocracia. De modo a arrecadar fundos para seu projeto, o primeiro duque de Parma ordenou a compilação de um novo cadastro que serviria como base para um sistema de taxação direta sem precedentes.⁵ Após meses de cuidadosa preparação por parte dos chefes das Casas nobres de Piacenza, foi empreendida uma emboscada fatal contra Pier Luigi e seus guardas no dia 10 de setembro de

¹ PHILLIPS, John Goldsmith; RAGGIO, Olga. Ottavio Farnese. *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*, New Series, v. 12, n° 8, 1954, p. 233-240.

² HANLON, Gregory. *The Hero of Italy – Odoardo Farnese, duke of Parma, his soldiers, and his subjects in the Thirty Years' War*. Oxford: Oxford University Press, 2014. p. 8.

³ Idem.

⁴ Ibid., p. 9.

⁵ Idem.

1547. Os conspiradores receberam a bênção do governador espanhol de Milão, Ferrante Gonzaga, que tão logo soube do êxito do plano se apressou para chegar à Piacenza com suas tropas, sob a justificativa de restabelecer a ordem. A fortaleza da cidade ficaria sob controle dos Habsburgo por décadas.

O sucessor de Pier Luigi, seu filho Ottavio Farnésio (1524-1586), foi duque de Parma entre 1547 e 1586 e precisou equilibrar-se em um delicado fio de tramas políticas durante sua vida. Ottavio Farnésio foi agraciado por seu avô, o Papa Paulo III, com o título de duque de Camerino em 1538 e, no mesmo ano, casou-se com Margarida de Habsburgo (1522-1586), filha natural de Carlos V. Ottavio Farnésio recebeu o colar da Ordem do Tosão de Ouro em janeiro de 1547 – e, aqui, sublinhamos que a Ordem mencionada era uma das mais prestigiosas e influentes à época e tinha o próprio Carlos V como grão-mestre. O assassinato de Pier Luigi Farnésio em setembro de 1547, contudo, fez com que seu filho devolvesse o colar que havia ganhado em janeiro do mesmo ano para um surpreso embaixador imperial em Veneza no ano de 1552, um episódio sem precedentes nos anais da Ordem.⁶ Isso ocorreu porque Ottavio considerava Carlos V um dos impetrantes do assassinato de seu pai. Quando Pier Luigi faleceu, Ottavio reivindicou o ducado de Parma e Piacenza contra a vontade de seu avô, Paulo III, e seu sogro, o imperador Carlos V. Ele precisou fazê-lo porque as terras correspondentes ao ducado de Parma estavam circunscritas aos Estados Papais. Ottavio teve seus direitos ao ducado de Parma reconhecidos em 1552 pelo sucessor do Papa Paulo III, Júlio III (1487-1555), e fez paz com o sucessor de Carlos V, Felipe II (1527-1598), em 1556. A paz estabelecida entre Felipe II e Ottavio rendeu ao último o controle de Piacenza, excluindo-se a fortaleza que guarnecia a cidade.

Segundo Hanlon, a maior fortuna da Itália no fim do século XVI foi que a situação religiosa verificada em França, que se deteriorou a partir de 1561, obrigou Paris a postergar suas ambições políticas na península.⁷ A Monarquia Hispânica, entretanto, já havia se estabelecido no norte italiano pela herança de Carlos V, que legou Milão a seu filho Felipe II. Este estava disposto a garantir a manutenção da ordem social e instituições no referido recorte

⁶ À época, apenas três homens na Península Itálica possuíam colares da Ordem do Tosão de Ouro. Eram eles: Cosimo de Médici (1519-1574), grão-duque da Toscana; Andrea Dória (1466-1560), almirante da República de Gênova; e Emanuel de Saboia (1528-1580), duque de Saboia. PHILLIPS, John Goldsmith; RAGGIO, Olga. op. cit.

⁷ HANLON, Gregory. op. cit., p. 12.

“O Príncipe Ranucio deve ser preferido a todos”...

geográfico sob controle espanhol.⁸ Os Farnésio, assim, passaram para a esfera de influência espanhola, à exemplo de muitos outros príncipes na península, buscando cumprir uma agenda própria de interesses políticos, na qual figurava a expansão territorial sobre vizinhos menores. Príncipes italianos como os Farnésio, os Gonzaga e os Médici se tornaram clientes de Felipe II, que os gratificava com postos de prestígio no escopo de sua extensa monarquia, além de conceder casamentos vantajosos, títulos, comendas e pensões para que os aliados italianos se mantivessem satisfeitos com os Habsburgos espanhóis.⁹ A postura assumida pelos Farnésio, logo, foi típica de uma nobreza cortesã em busca de mercês e engrandecimento da própria Casa. As recompensas para tal comportamento, de fato, tardaram, mas vieram. A fortaleza que defendia Piacenza, por exemplo, foi devolvida para Ottavio Farnésio em 1585 por Felipe II, depois do primeiro demonstrar por décadas ser um aliado leal de Madri. Mesmo depois da devolução da fortaleza, contudo, os governadores desta, apontados pelo duque de Parma, precisavam jurar lealdade à Monarquia Hispânica perante o governador espanhol de Milão.¹⁰

A entrada de Ottavio Farnésio, duque de Parma, na esfera de influência espanhola, fez com que seu filho, Alessandro Farnésio (1545-1592), atuasse militarmente pela monarquia católica. O jovem aristocrata obteve sua experiência militar como imediato de D. Juan da Áustria (1547-1578), seu primo,¹¹ na vitória da batalha de Lepanto em 1571 e, posteriormente, durante a campanha contra os rebeldes dos Países Baixos,¹² a partir de 1577.¹³ Matrimonialmente, os Farnésio também mostraram nesta geração suas boas relações políticas com a Península Ibérica. Alessandro Farnésio casou-se em 1565 com a infanta portuguesa D. Maria de Portugal (1538-1577), filha de D. Duarte, duque de Guimarães (1515-1540), e D. Isabel de Bragança (1514-1576). O casal teve três filhos, entre eles Ranuccio Farnésio (1569-1622). Por qual motivo uma Casa ducal de poder e projeção modestos como a de Farnésio ter sido,

⁸ ÁLVAREZ, Fernando; CARDIM, Pedro; FEROS, Antonio. The political constitution of the Iberian monarchies. In: *The Iberian World – 1450-1820*. BOUZA ÁLVAREZ, Fernando; CARDIM, Pedro; FEROS, Antonio. (eds). Londres/Nova Iorque: Routledge, 2020. p. 64-98.

⁹ HANLON, Gregory. op. cit., p. 13.

¹⁰ Ibid., p. 187.

¹¹ D. Juan da Áustria era filho ilegítimo de Carlos V e Barbara Blomberg (1527-1597).

¹² O que se estava desenrolando nos Países Baixos espanhóis não era nada senão os primeiros atos da Guerra dos Oitenta Anos, ocorrida entre 1568-1648. O referido conflito, também conhecido como Revolta Holandesa, foi parte do processo de independência dos Países Baixos em relação à Monarquia Hispânica. O estopim da guerra foram as políticas contrarreformistas de Felipe II em uma região que abraçou o luteranismo e o calvinismo com zelo, além da presença de tropas espanholas nos Países Baixos, fato que desagradou grande parte da nobreza regional.

¹³ SOEN, Violet. Reconquista and Reconciliation in the Dutch Revolt: The Campaign of Governor-General Alexander Farnese (1578-1592). *Journal of Early Modern History*, 16, 2012, p. 1-22.

por duas gerações seguidas, favorecida com casamentos desproporcionalmente vantajosos, porém, é uma questão a ser respondida em trabalhos futuros.

Alessandro Farnésio foi apontado como governador-geral dos Países Baixos espanhóis em 1 de outubro de 1578, após a morte de seu primo, D. Juan, que até então ocupava o cargo. No ano de 1583, durante a campanha contra os rebeldes holandeses, apesar de ter perdido muitos homens, Alessandro Farnésio conseguiu conquistar para Felipe II os portos de Flandres e cidades maiores na região, como Ypres, Bruges e Ghent, a última em 1584. No ano seguinte, 1585, liderou suas tropas na tomada de Bruxelas e Antuérpia. Alessandro Farnésio alcançou, com essas vitórias, a destruição das repúblicas calvinistas em Flandres e Brabante.¹⁴ Felipe II, muito satisfeito com o desempenho de seu governador, devolveu a Ottavio, duque de Parma, a fortaleza que defendia Piacenza, tomada dos Farnésio por Carlos V, além de um colar da Ordem do Tosão de Ouro para Alessandro.¹⁵

Em 1586, Alessandro Farnésio se tornou duque de Parma após a morte de seu pai, Ottavio, mas não chegou a governar efetivamente. Felipe II não permitiu que Alessandro retornasse para Parma, dado que não havia substituto à sua altura para o cargo de governador dos Países Baixos espanhóis. O então duque de Parma faleceu em 1592, envolvido por ordens de Madri nas guerras religiosas na França, nomeadamente para fomentar a oposição católica ao protestante Henrique IV de França (1553-1610). Como se pode constatar, então, Alessandro Farnésio, nas últimas décadas do século XVI, já havia estabelecido uma reputação de leal serviço a Felipe II. Como duque, foi sucedido por seu filho mais velho, Ranuccio, que entre 1578 e 1580 foi um dos pretendentes ao trono português durante a crise sucessória ocasionada pelo falecimento, sem filhos, de D. Sebastião (1554-1578) e de D. Henrique. Antes de entrar em mais detalhes da participação dos Farnésio na crise sucessória de 1578-1580, é importante versar sobre as origens do problema de sucessão em questão.

O panorama dinástico-político em Portugal

D. Sebastião nasceu em 1554 e, após a morte de seu avô, D. João III (1502-1557), tornou-se rei de Portugal. O bebê real salvou o reino luso de uma união com Castela quase

¹⁴ STENSLAND, Monica. Not as bad as all that: The strategies and effectiveness of Loyalist propaganda in the early years of Alexander Farnese's governorship. *Dutch Crossing*, 31:1, 2007, p. 91-112.

¹⁵ Idem.

“O Príncipe Ranucio deve ser preferido a todos”...

inevitável, posto que seu pai, o príncipe D. João Manuel (1539-1554), herdeiro de D. João III, faleceu aos 17 anos de idade, deixando viúva sua esposa, D. Joana (1535-1573), filha mais jovem de Carlos V, nas últimas semanas de gestação. Como o príncipe herdeiro, D. João Manuel, era o único filho varão vivo de D. João III¹⁶, e uma vez que a falecida irmã do príncipe herdeiro português, D. Maria Manuela, tivera um filho homem com o herdeiro da Monarquia Hispânica, o príncipe D. Felipe (futuro Felipe II), antes de sua morte por complicações no parto em 1545, criou-se mais uma vez entre Portugal e Castela a perigosa situação de roleta russa dinástica, para utilizar a terminologia adotada por Isabel dos Guimarães Sá em referência a tais situações políticas que ameaçavam a autonomia dos reinos.¹⁷ Por conta do drama descrito, D. Sebastião foi cognominado de “O Desejado”.

Como um rei de três anos assumiria a governação de Portugal? Não poderia. A avó de D. Sebastião, a rainha viúva D. Catarina (1507-1578),¹⁸ serviu como regente entre 1557 e 1562, período marcado por disputas com seu cunhado, o cardeal D. Henrique (1512-1580). Segundo Hermann,¹⁹ a nobreza se dividiu em duas facções: uma liderada pela rainha regente e outra capitaneada pelo cardeal D. Henrique. Houve resistência a regência de D. Catarina por parte daqueles que a viam como uma figura que representava os interesses castelhanos em Portugal.²⁰ Entretanto, a rainha-viúva já havia se estabelecido como uma influente figura política durante os anos finais de reinado do marido²¹ e, rapidamente, pôde entrar em acordo

¹⁶ Apesar da rainha consorte de D. João III, Catarina de Habsburgo, ter dado à luz muitos filhos e filhas, sete dos infantes não sobreviveram além dos primeiros anos de vida. Sobre isso, consultar: BRAGA, Paulo Drumond. *D. João III*. Lisboa: Hugin, 2002. pp. 59-63.

¹⁷ SÁ, Isabel dos Guimarães. “Coisas de princesas: casamentos, dotes e enxovais na família real portuguesa (1480-1580)” In: *Revista de História da Sociedade e da Cultura*. Vol. 10, 2010. pp. 102-103. Anteriormente, no final do século XV, o reino português vislumbrara a possibilidade de anexar o vizinho castelhano quando a posição de herdeira presuntiva repousara na pessoa da esposa de D. Manuel I, a rainha Isabel, filha dos Reis Católicos, e depois de sua morte no parto, na pessoa de seu filho, o príncipe D. Miguel. O falecimento precoce da criança, porém, acabou com tal possibilidade.

¹⁸ D. Catarina era também a irmã caçula de Carlos V.

¹⁹ HERMANN, Jacqueline. *No reino do Desejado – A construção do sebastianismo em Portugal – Séculos XVI e XVII*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

²⁰ *Ibid.*, p. 78. Um ponto de desgaste para a regência de D. Catarina de Habsburgo seria justamente a possibilidade de que seu outro neto, o príncipe D. Carlos (1545-1568), filho da infanta D. Maria, assumisse o trono de Portugal caso D. Sebastião falecesse sem herdeiros. A pragmática que reconhecia isso, contudo, nunca foi publicada, e de qualquer forma existe até hoje grande controvérsia se o direito do filho de D. Maria era garantido ou não pelo contrato de casamento efetuado com Felipe II. Sobre a questão, ver: LIVERMORE, Harold Victor. *A New History of Portugal*. Glasgow: Cambridge University Press, 1966. p. 152; VELLOSO, José Maria de Queiroz. *D. Sebastião – 1554-1578*. Lisboa: Empresa Nacional de Publicidade, 1945. pp. 16-17.

²¹ De acordo com Luisa Stella de Oliveira Coutinho Silva, ela de fato assumiu o governo a partir da piora da saúde de D. João III, em 1545. Sobre isso, ver: SILVA, Luisa Stella de Oliveira Coutinho. “O Pensamento Político na Época de Catarina de Áustria e as Mulheres no Governo”. In: *Revista do Instituto do Direito Brasileiro*. Ano 2, nº 10, 2013. pp. 11662-11663.

com o cunhado em termos favoráveis, assumindo a regência, tutoria e curadoria de D. Sebastião.²²

Com o passar dos anos, contudo, embates entre a regente e o cardeal começariam. Um ponto de confronto notável, neste sentido, seria a crucial escolha dos tutores do jovem rei. Embora ambos acreditassem que D. Sebastião deveria ser instruído por um religioso, divergiam quando o assunto era a Ordem de proveniência do tutor. A rainha favorecia um dominicano ou então um agostiniano. Já D. Henrique advogava que o rei deveria ser instruído por um jesuíta português.²³ Ao final, a escolha recaiu sobre Luís de Montoya, um dominicano, indicando a preponderância da posição de D. Catarina.

Em 1560, então, após tensões envolvendo os Bragança e os Aveiro,²⁴ a rainha regente decidiu surpreendentemente que queria renunciar à sua posição na governação em favor de D. Henrique, alegando cansaço e vontade de dedicar-se às orações internada em um convento. D. Henrique, mesmo aconselhando-a a não o fazer, aceitou a regência, embora seu nome fosse visto com ressalvas por vários membros da corte portuguesa,²⁵ o que acabaria por desestabilizar sua posição e fortalecer a rainha, que retornou ao governo.²⁶ Contudo, D. Catarina acabaria por renunciar inesperadamente dois anos depois, em 1562, em um momento de sucesso das armas portuguesas no cerco de Mazagão. O evento, inclusive, fez com que o reino luso renovasse seu ímpeto para o projeto imperial africano, que não fora favorecido por D. João III.²⁷ Em 23 de dezembro do mesmo ano, de qualquer forma, nas Cortes de Lisboa, o cardeal seria formalmente aceito como regente.

Tal contexto teria influenciado na formação de D. Sebastião,²⁸ que naquela época começou a ter sua educação dirigida por homens, como era costumeiro a partir da idade que alcançara.²⁹ O monarca seria, a partir de então, educado por indivíduos que não aprovavam o abandono das ambições imperiais lusitanas no Marrocos e que exaltavam o reinado de D.

²² POLÒNIA, Amélia. *D. Henrique*. Círculo de Leitores, 2005. pp. 140-142.

²³ HERMANN, Jacqueline, op. cit., p. 78.

²⁴ O duque de Bragança, futuro sogro da infanta D. Catarina de Guimarães, casou-se em segundas núpcias com a sobrinha do duque de Aveiro, sem pedir autorização previa à regente. Como resultado, os dois nobres acabaram expulsos da corte. Sobre isso, ver: VELLOSO, José Maria de Queiroz, op. cit, pp. 46-47.

²⁵ HERMANN, Jacqueline, op.cit, p. 81.

²⁶ VELLOSO, José Maria de Queiroz, op. cit, p. 49. O autor aponta que, de acordo com cronistas da época, o movimento teria sido proposital por parte da rainha D. Catarina.

²⁷ HERMANN, Jacqueline, idem.

²⁸ Ibid., p. 82.

²⁹ CRUZ, Maria Augusta Lima. *D. Sebastião*. Círculo de Leitores, 2012. pp. 104-105.

“O Príncipe Ranucio deve ser preferido a todos”...

Afonso V (1432-1481), rei português que, por conta de seus feitos militares no norte Africano, recebeu o cognome de “O Africano”.³⁰ Outra preocupação ressaltada pelas Cortes de 1562-63 era o casamento do monarca. Ele deveria ser feito assim que possível, conforme requerido especificamente, com uma donzela francesa, o que ia diretamente contra o planejamento da rainha regente de Portugal, que desejava um casamento de D. Sebastião com uma de suas parentas Habsburgo. Entretanto, D. Sebastião assumiu a governação de Portugal, em 1568, sem compromisso matrimonial consolidado, mas com muito ímpeto de fazer guerra aos mouros. Politicamente, a forte influência dos irmãos Câmara³¹ ajudou a afastar D. Sebastião da influência de sua avó D. Catarina e de seu tio-avô D. Henrique,³² em paralelo às negociações para o seu casamento.

As tratativas matrimoniais envolvendo D. Sebastião, aliás, percorreram caminhos incertos e frustrantes nos meandros da política europeia da época. Entre as princesas cogitadas para consorte de D. Sebastião estiveram Margarida de Valois (1553-1615), irmã de Carlos IX da França (1550-1574), a arquiduquesa Isabel da Áustria (1554-1592), filha de Maximiliano II do Sacro Império (1527-1576) – então rei da Boêmia – e a infanta D. Isabel Clara Eugênia (1566-1633), filha primogênita de Felipe II com Isabel de Valois (1545-1568). As três negociações matrimoniais fracassaram.

Em 1576, na cidade de Guadalupe, durante um encontro com Felipe II, seu tio materno, D. Sebastião pediu a mão de sua prima, a infanta D. Isabel Clara Eugênia, em casamento, negociando, ao mesmo tempo, auxílio militar castelhano em sua planejada campanha norte-africana. À altura, a infanta D. Isabel possuía poucos 8 anos de idade, o que foi usado como pretexto para mitigar as tratativas.³³ Além disso, o monarca castelhano impôs diversas condições para apoiar militarmente D. Sebastião em sua empresa marroquina, o que terminou

³⁰ HERMANN, Jacqueline, op. cit, p. 85.

³¹ Luís Gonçalves de Câmara e Martim Gonçalves de Câmara.

³² Em 1574, o monarca viajaria em segredo à África sem informar a nenhum dos dois. D. Henrique, especialmente, já estava descontente com o fato que d. Antônio, prior do Crato, fora anteriormente nomeado como governador do Tânger por D. Sebastião. A relação entre cardeal e prior não era positiva, conforme será mostrado no momento apropriado deste trabalho, e isto se refletiria mais tarde na crise sucessória de 1578-80. A respeito, ver: POLÓNIA, Amélia, op. cit, p. 185; CRUZ, Maria Augusta Lima, op. cit, pp. 227-233.

³³ Defende famosamente Queiroz Velloso que Felipe II não levava a sério as intenções nupciais do sobrinho com a infanta Isabel Clara Eugênia, não querendo comprometer a filha primogênita desde já em um compromisso oficial. Pouco depois do encontro em Guadalupe, um embaixador português já estaria procurando conseguir a mão da primogênita do grão-duque da Toscana em matrimônio, nomeadamente por ordens de seu soberano. Existiam boatos, contudo, que o rei português fosse impotente. Para saber mais, ver: VELLOSO, José Maria de Queiroz, op. cit, p. 185; CRUZ, Maria Augusta Lima, op. cit, pp. 258-259; MACKAY, Ruth. *O padeiro que fingiu ser rei de Portugal*. Rio de Janeiro: Rocco, 2013. p. 25.

por fracassar as negociações.³⁴ D. Sebastião saiu de Guadalupe sem noiva prometida ou apoio de Castela para sua cruzada. Como é sabido, o monarca português não retornou de sua campanha norte-africana, tampouco casou-se e produziu herdeiros. Aos 4 de agosto de 1578, ocorreu a batalha de Alcácer Quibir, ou batalha dos Três Reis,³⁵ na qual D. Sebastião tomou parte, que resultou na derrota portuguesa para Abd al-Malik (Mulei Moluco). O monarca desapareceria em meio à batalha após suas tropas terem sido cercadas pelos inimigos.³⁶

As primeiras notícias acerca da derrota portuguesa na batalha de Alcácer Quibir chegaram ao reino entre 10 e 11 de agosto de 1578. Embora um corpo de um jovem loiro teoricamente tenha sido apontado como sendo o de D. Sebastião, as próprias circunstâncias da batalha e do desaparecimento do mesmo, em meio ao choque dos exércitos, já haviam gerado os primeiros boatos de sobrevivência do monarca, uma vez que nenhum sobrevivente das tropas portuguesas viu de fato o rei português ser morto.³⁷ Tais boatos persistiriam mesmo após o suposto cadáver do rei ter sido inumado no Mosteiro dos Jerônimos de Belém, em Lisboa. Era o princípio do movimento chamado sebastianismo.³⁸ Antes mesmo disso, porém, o cardeal D. Henrique foi proclamado curador do reino. Já no mesmo mês, porém, foi aclamado rei.³⁹ O idoso, porém recém-aclamado monarca, possuía então 66 anos de idade e era celibatário, o que inquietou a nobreza em torno de sua sucessão. Apesar de o cardeal-rei ter cogitado a possibilidade de casar-se para garantir descendência,⁴⁰ não conseguiu dispensa dos votos sacerdotais através da frente diplomática portuguesa, aberta em Roma para lograr tal intento.⁴¹ Abria-se, então, o cenário da crise sucessória portuguesa, cujos mais conhecidos

³⁴ HERMANN, Jacqueline, op. cit, pp. 119-131.

³⁵ Além de D. Sebastião e Abd Al-Mulik, também participou o sobrinho do último, Muly Mohammed, que anos antes fora deposto pelo tio. Para mais detalhes a respeito, ver: BERCÉ, Yves-Marie. *O Rei oculto - salvadores e impostores. Mitos políticos populares na Europa moderna*. Bauru: EDUSC, 2003. pp. 20-27.

³⁶ HERMANN, Jacqueline, op. cit., pp. 118-120.

³⁷ MACKAY, Ruth, op. cit, p. 52.

³⁸ BERCÉ, Yves-Marie, 2003, op. cit, pp. 21-27. A respeito do quadro mais abrangente que possibilitou o movimento, ver: AZEVEDO, João Lúcio de. *A evolução do sebastianismo*. Lisboa: Editorial Presença, 1984.

³⁹ HERMANN, Jacqueline. Um Papa entre dois casamentos: Gregório XIII e a sucessão de Portugal (1578-80). *Portuguese Studies Review*, nº 22 (2), 2014, pp. 3-38.

⁴⁰ Uma das potenciais noivas para D. Henrique foi Isabel de Áustria, anteriormente vislumbrada para ser a esposa de D. Sebastião. Também foi considerada D. Maria de Bragança (1565-1592), a filha primogênita do duque de Bragança, D. João, com sua esposa, a infanta D. Catarina de Guimarães. Sobre isso, ver: SILVA, Luís Augusto Rebello da. *História de Portugal nos séculos XVII e XVIII*. Lisboa: Imprensa Nacional, 1860. p. 326; HERMANN, Jacqueline, 2014, op. cit.

⁴¹ Em grande parte, o fracasso das tentativas da diplomacia portuguesa foi visto como resultado de pressão espanhola contrária. Para mais detalhes, ver: POLÓNIA, Amélia, op. cit, pp. 212-213 e p. 219.

“O Príncipe Ranuccio deve ser preferido a todos”...

personagens foram Felipe II, D. Antônio, prior do Crato, e D. Catarina, duquesa de Bragança. Eles não seriam, porém, os únicos a apresentar suas pretensões ao trono.

Ranuccio Farnésio na disputa pela Coroa portuguesa

Como já explicitado anteriormente, Ranuccio era filho de Alessandro Farnésio com D. Maria de Portugal, filha primogênita do infante D. Duarte, duque de Guimarães, este o sexto e último filho homem de D. Manuel I (1469-1521). Embora tenha sido um matrimônio muito importante para Parma do ponto de vista político, casamentos na Península Itálica não eram realmente uma novidade na história da monarquia portuguesa, como demonstra a união de uma irmã do próprio duque de Guimarães, a infanta D. Beatriz de Portugal (1504-1538), com Carlos III, duque de Saboia (1486-1553), em 1521.⁴² Em tempos mais distantes, o primeiro rei português, D. Afonso I (1106-1185), contraiu matrimônio com Mafalda de Saboia (1125-1157), filha do conde Amadeu de Saboia (1095-1148),⁴³ o que demonstra que desde o século XII havia um interesse mútuo entre o reino luso e a Península Itálica, que só se aprofundou à medida em Portugal se fortalecia como um centro comercial tão dinâmico quanto os Estados italianos. Já no século XVI, é evidente que não se deve descartar um interesse de Parma no potencial econômico da ainda mal explorada colônia do Brasil.⁴⁴

Em tal contexto de potenciais trocas políticas e comerciais, o governo regencial português tratou, na década de 1560, das negociações para o matrimônio do herdeiro do ducado de Parma, Alessandro Farnésio, que se uniu com D. Maria de Guimarães e com ela teve dois filhos – Ranuccio e Odoardo (1573-1626) – e uma filha – Margherita (1567-1643). A duquesa de Parma, contudo, faleceu ainda antes do início da crise sucessória portuguesa, desencadeada pela já citada presumível morte em batalha de D. Sebastião e posterior falecimento de seu tio-avô, o rei D. Henrique, após dois curtos anos de governo. Tendo em vista os eventos posteriores, a morte de D. Maria pode ser vista como crucial para o acirramento da sucessão do trono de Portugal, uma vez que, como filha mais velha sobrevivente do infante D.

⁴² Um dos filhos deste casamento foi Manuel Felisberto (1528-1580), futuro duque de Saboia.

⁴³ VITERBO, Sousa. *O dote de D. Beatriz de Portugal – Duquesa de Saboia*. Lisboa: Of. Tip, Calçada do Cabra, 1908. p. 6.

⁴⁴ PARKER, Charles. *Global Interactions in the Early Modern Age, 1400-1800*. New York: Cambridge University Press, 2010. p. 99 e p. 103.

Duarte,⁴⁵ o único dos filhos homens de D. Manuel I a gerar herdeiros que viveram até a idade adulta,⁴⁶ sua posição como herdeira de Portugal poderia teoricamente ter sido defendida com facilidade por Parma na sequência do desaparecimento de D. Sebastião em Alcácer-Quibir. O falecimento da duquesa em 1577, porém, apenas colaborou para que o reinado do idoso D. Henrique, cardeal e tio-avô de D. Sebastião, fosse “um mero compasso de espera”,⁴⁷ durante o qual se organizariam os diversos pretendentes ao trono português.

Embora o rei D. Henrique, impedido pelos votos eclesiásticos de contrair matrimônio e gerar descendência, favorecesse particularmente a tia de Ranuccio, D. Catarina, duquesa de Bragança,⁴⁸ para futuramente ocupar o trono português, a existência de outros possíveis herdeiros acabou por transformar tudo em uma complexa disputa que transformaria a corte portuguesa em um meio de ressonância de intrigas, aspirações⁴⁹ e ambições. Em grande medida, isso ocorreu porque as principais pretensões tinham consideráveis pontos fortes, mas também notáveis fraquezas. Enquanto a duquesa de Bragança poderia alegar ser a herdeira legítima como representante de seu pai D. Duarte, o único dos filhos homens de D. Manuel I a ter ainda então descendência sobrevivente, Felipe II poderia ressaltar ser o mais velho dos netos do Venturoso, além de ser filho da filha primogênita de D. Manuel I. Em oposição aos primos, D. Antônio, prior do Crato, alegava ser o herdeiro, como filho de D. Luís, duque de Beja, o secundogênito de D. Manuel I, muito embora nunca tenha conseguido comprovar adequadamente o casamento de seus pais. Do ponto de vista mais crucial, ele também não tinha a estima do rei D. Henrique.⁵⁰

⁴⁵ O único filho homem do infante D. Duarte, também chamado D. Duarte, nascido postumamente em 1541, foi por muito tempo visto como o herdeiro presuntivo de D. Sebastião, mas morreu em 1576.

⁴⁶ D. João III teve apenas um filho e filha sobreviventes, que faleceram cedo, assim como eventualmente ambos os seus netos. O segundo filho de D. Manuel I, D. Luís, duque de Beja (1506-1555), teve apenas um herdeiro ilegítimo. O terceiro filho, D. Fernando, duque da Guarda, (1507-1534), morreu sem gerar descendência que chegasse à idade adulta antes de seu falecimento precoce. O quarto e quinto filhos, D. Afonso (1509-1540) e D. Henrique, juntaram-se à Igreja, tendo D. Afonso também morrido jovem. O próprio D. Duarte, o filho homem sobrevivente mais jovem, morreu antes do nascimento de seu único filho.

⁴⁷ CUNHA, Mafalda Soares da. “A questão jurídica na crise dinástica”. In: MATTOSO, José (dir.) *História de Portugal. Terceiro Volume: No alvorecer da modernidade (1480-1620)*. Lisboa: Editorial Estampa, 1993-1994. p. 553.

⁴⁸ HERMANN, Jacqueline. 1998, op. cit., p. 169.

⁴⁹ SCHAUB, Jean-Frédéric. *Portugal na Monarquia Hispânica (1580-1640)*. Lisboa: Livros Horizonte, 2001. p. 15.

⁵⁰ D. Antônio foi criado com uma carreira eclesiástica em seu horizonte. Pouco após a morte de seu pai, o duque de Beja, em 1555, contudo, D. Antônio abandonou a vida religiosa. Iniciou-se, então, uma difícil relação entre o prior do Crato e seu tio D. Henrique, que atingiria o seu auge durante a crise sucessória de 1578-80, complicada ainda mais pelo fato que a mãe de D. Antônio, Violante Gomes, poderia ter sido uma cristã-nova. A respeito, ver: HERMANN, Jacqueline. “Um rei cristão novo: judaísmo, bastardia e os obstáculos à candidatura de D. Antônio, prior do Crato, ao trono português (1578-1580)”. In: *IV Colóquio Internacional Intolerância: Religião, raça e política no mundo ibérico do Antigo Regime* (apresentação). 2011. pp. 3-12.

“O Príncipe Ranucio deve ser preferido a todos”...

No concerto de tantos pesos e contrapesos, evidentemente que o fator de pressão política já podia ser notado desde o princípio. Por exemplo: o filho de D. Catarina, D. Teodósio (1568-1630), foi mantido, após enfrentar um período de cárcere por parte do sultão marroquino quando da derrota portuguesa em Alcácer-Quibir, em poder de um vassalo de Felipe II, o duque de Medina-Sidonia, o que pode ser visto como um sequestro para enfraquecer a pretensão da duquesa de Bragança.⁵¹ Considerando que estava em jogo a crucial possibilidade de união dos impérios coloniais português e espanhol, tal rapidez por parte dos agentes de Felipe II pode ser vista como esperada. De qualquer forma, os representantes de todos os candidatos ainda precisariam submeter seus argumentos jurídicos à apreciação do rei D. Henrique e dos juízes que o assessoravam.⁵²

Por conta do exposto, seria confeccionado o documento que é objeto do presente artigo: o “Breve sumário das razões do ilustríssimo e excelentíssimo senhor príncipe Ranuccio Farnésio acerca da sucessão do trono de Portugal”.⁵³ Localizado no arquivo digital da Biblioteca Nacional de Portugal, ele foi analisado detidamente segundo a linha teórica da Nova Cultura Política, considerando os participantes da crise sucessória como partilhando semelhantes crenças políticas e dinásticas em relação ao desenrolar da questão como um todo, exatamente conforme esperado para membros da unidade social que era a alta nobreza do século XVI.⁵⁴ Entretanto, ainda é prudente não perder de vista o componente da ambição pessoal dos envolvidos para um entendimento mais geral do panorama, já que muito embora as emoções por si só estejam vedadas ao estudo dos historiadores, elas ainda se encontram inseridas em uma perspectiva sociocultural que não se opõe à cognição.⁵⁵

⁵¹ COSTA, Alberto de Sousa. *Dona Catarina, Duquesa de Bragança – Rainha de Portugal à face do Direito*. Lisboa: Fundação da Casa de Bragança, 1958. p. 243 e p. 184; TEIXEIRA, José. *O Paço Ducal de Vila Viçosa – sua Arquitectura e suas Coleções*. Lisboa: Fundação da Casa de Bragança, 1983. p. 65. D. Antônio, Prior do Crato, também foi feito prisioneiro após Alcácer-Quibir, mas sua libertação foi possível rapidamente.

⁵² Curiosamente, uma das que também apresentou sua pretensão foi a rainha viúva da França, Catarina de Médici, que alegava descender do primeiro casamento de D. Afonso III. A respeito, ver: SERRÃO, Joaquim Veríssimo. *História de Portugal – Volume III: o Século de Ouro (1495-1580)*. Editorial Verbo, 1978. pp. 399-400; CUNHA, Mafalda Soares da, 1993-1994, op. cit., p. 555.

⁵³ *Breve sumário das razões do ilustríssimo e excelentíssimo senhor príncipe Ranuccio Farnésio acerca da sucessão do trono de Portugal*. 1580. Disponível em: <<http://purl.pt/16638>>. Acesso em 11/6/2020.

⁵⁴ Compreendemos o conceito como formulado em: SANI, Giacomo. “Cultura Política”. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfrancesco (orgs.) *Dicionário de Política, Volume 1*. Brasília: Editora UnB, 1998. p. 306.

⁵⁵ PROCHASSON, Christophe. “Emoções e política: primeiras aproximações”. In: *Varia Historia*. Volume 21, n. 34, 2005. p. 312.

O documento, de fato, é um pequeno resumo⁵⁶ de uma defesa maior e mais detalhada da pretensão, que está redigida em latim.⁵⁷ Tendo em vista que a argumentação de sua tia D. Catarina, intitulada “Allegações de Direito”,⁵⁸ é escrita integralmente em português, é plausível a hipótese – sugerida inclusive no próprio “Breve sumário” em seu início – de que a produção tenha se dado apenas para atingir mais rapidamente a nobreza portuguesa e, por consequência, D. Henrique, embora a tradição da pedagogia reformada possibilitasse que boa parte dos homens nobres – e algumas mulheres – conhecesse e entendesse latim no século XVI.⁵⁹ É bastante possível, nesse sentido, que a iniciativa tenha partido do próprio procurador do príncipe de Parma em Portugal – Fernando Farnésio, bispo de Parma –, que esteve nas Cortes de Almeirim, já em janeiro de 1580, advogando a pretensão de Ranuccio.⁶⁰ Infelizmente, porém, ambos os pareceres se tornaram rapidamente obscuros logo nos anos seguintes,⁶¹ não sendo possível sequer comentar a respeito de sua recepção contemporânea.

De qualquer forma, uma primeira análise do “Breve sumário” já mostra muitas semelhanças com as “Allegações de Direito”, o que não é surpreendente, visto que ambos compartilham o modelo de escrita jurídica e foram construídos com a mesma intenção: defender pretensões dinásticas ao trono de Portugal. Interessante notar, contudo, que enquanto a argumentação a favor de D. Catarina é extensa, contando com 276 páginas, mesmo a defesa maior e mais detalhada da pretensão de Ranuccio não conta com sequer 1/5 da extensão. Notável também, no caso do “Breve sumário”, é a falta da autoria dos profissionais de direito que nele certamente trabalharam, embora a omissão específica mencionada talvez tenha se dado pelo tamanho pretendido para o documento. Apesar da falta de menção, porém, é evidenciada em mais de uma página do documento que letrados de importantes

⁵⁶ O “Breve Sumário” possui apenas oito páginas.

⁵⁷ *Pro illustrissimo atque excellentissimo Principe Rainuccio Farnesio, circa debitam sibi post serenissimum Henricum Cardinalem Regem Regni Portugalliae successionem informatio in iure*. 1580. Disponível em: <<http://purl.pt/16639>>. Acesso em 11/6/2020. Ela também se encontra no arquivo digital da Biblioteca Nacional de Portugal.

⁵⁸ TEIXEIRA, Félix; LUCENA, Afonso de. *Allegações de Direito, que se offereceram ao muito alto, e muito poderoso Rei Dom Henrique nosso senhor na causa da sucessão destes reinos por parte da Senhora Dona Catherina, sua sobrinha, filha do Inffante dom Duarte, seu irmão, a 22 de outubro de MDLXXIX*. Almeirim, 1580. Disponível em: <<http://purl.pt/14260>>. p. 11. Acesso em 11/6/2020.

⁵⁹ HILTON, Lisa. *Elizabeth – uma biografia*. Rio de Janeiro: Zahar, 2016. pp. 62-63.

⁶⁰ SERRÃO, Joaquim Veríssimo. *Fontes de Direito Para A História da Sucessão de Portugal*. Coimbra: Coimbra Editora, 1960. p. 57.

⁶¹ O próprio Joaquim Veríssimo Serrão, em sua obra especializada em fontes sobre a crise sucessória de 1578-80, declara sua incapacidade para localizar os registros das defesas da pretensão de Ranuccio ao trono português. Desta forma, o “Breve sumário” não consta em sua detalhada lista. A respeito, ver: SERRÃO, Joaquim Veríssimo, 1960, op.cit, pp. 140-141.

“O Príncipe Ranuccio deve ser preferido a todos”...

universidades italianas – como Bolonha, Pádua e Perúgia – referendavam os argumentos apresentados no sumário. Este apoio da intelectualidade italiana em relação à pretensão de Ranuccio seria mais tarde, também, realçada por Fernando Farnésio, o procurador do príncipe de Parma, em sua fala aos procuradores do reino em 1580.⁶²

De qualquer maneira, o “Breve sumário” inicia seu argumento mostrando “a verdade de tal natureza”, que é o fato de que Ranuccio seria o herdeiro de direito ao trono português, em preferência aos demais candidatos. Para demonstrar isso, é apresentada em diversas sentenças a ideia de que a primogenitura masculina costumava determinar a herança dos reinos, sendo possível a ascensão de mulheres e homens mais jovens apenas no caso que tivesse “falecido o primogenito & acabada a sua linha”. Não existiria nenhuma dúvida, de acordo com a argumentação do texto, que se o infante D. Duarte, duque de Guimarães, irmão de D. Henrique, ainda estivesse vivo quando o rei falecesse, passaria a ser ele o primogênito sobrevivente de D. Manuel I. Como não era o caso, contudo, tanto o princípio da representação quanto o direito sanguíneo apontariam para Ranuccio como o sucessor de direito não apenas de D. Henrique, seu tio-avô, mas também de D. Duarte, duque de Guimarães, seu avô, e de D. Manuel I, seu bisavô.⁶³

Por meio de tal abordagem, então, é cuidadosamente ressaltado que “não faz nojo” a Ranuccio a argumentação de sua tia, D. Catarina, de que o grau mais afastado de Ranuccio em relação ao rei D. Henrique não o permitia utilizar-se do princípio da representação, uma vez que a argumentação anterior demonstrava que sua sucessão era direta, não transversal. Além disso, o princípio de representação deveria passar sempre de homem para homem, não de homem para mulher ou mulher para mulher, caso em que, de acordo com o “Breve sumário”, esta não teria validade.⁶⁴ Além de atacar diretamente a pretensão de sua tia, tal argumentação também mira o enfraquecimento de um importante argumento jurídico de Felipe II, já mencionado anteriormente: o fato de que sua mãe, a infanta D. Isabel de Portugal (1503-1539), era a filha mais velha de D. Manuel I, e ele mesmo era o neto homem mais velho. Neste ponto, é interessante notar a pouca importância com que os autores do “Breve sumário” trataram a

⁶² SERRÃO, Joaquim Veríssimo. 1960, op.cit, pp. 57-58.

⁶³ *Breve sumário...*, op. cit., pp. 1-2.

⁶⁴ *Ibid.*, pp. 2-3. Interessante perceber que os autores não fazem menção neste ou em qualquer outro ponto do texto ao fato de que, no início do século, Joana de Castela sucedeu a sua mãe, Isabel I de Castela, mas pouco governou e, mais tarde, foi totalmente afastada do poder por uma suposta instabilidade mental. Teorizamos que esta total ausência de referência a tal potencial argumento contra o governo feminino se deu para evitar choques maiores com o governo de Felipe II, que era neto de Joana.

pretensão de D. Antônio, prior do Crato, apontando-a como inexistente, devido ao fator da ilegitimidade.⁶⁵ Desta forma, a pretensão do prior do Crato como neto de D. Manuel I por via masculina sequer é abordada no “Breve sumário”.⁶⁶

A seguir, os autores do “Breve sumário” se concentraram em desmentir as alegações de Felipe II quanto ao seu direito pelo princípio de representação, procurando demonstrar que tal argumentação era baseada em “fingimento de leis”, demonstrando “qualidade ao representante q elle (Felipe II) não tinha”. Trata-se de uma surpreendente investida jurídica contra aquele que era, afinal, o suserano em relação ao ducado de Parma, tornada ainda mais surpreendente pelo fato que, já na primeira página do documento, os autores do “Breve sumário” haviam apontado a pretensão do duque de Saboia como sendo inferior, tendo em vista não os laços familiares deste em relação a D. Manuel I, mas sim a sua condição de vassalagem em relação ao monarca Habsburgo.⁶⁷ Logo depois, o documento apresenta extensa digressão a respeito da tradição de sucessão por primogenitura no reino de Portugal desde o Mestre de Avis.⁶⁸ Logo, se o infante D. Duarte, duque de Guimarães, fosse vivo, teria precedência na sucessão quanto à sua irmã mais velha, a imperatriz D. Isabel (a mãe de Felipe II), motivo pelo qual os descendentes do primeiro teriam também precedência em relação aos descendentes da segunda.⁶⁹

Estabelecido este ponto, o texto continua observando que, na ausência do infante D. Duarte, teriam prioridade os descendentes masculinos e, entre eles, Ranuccio, que era o “mais chegado”, dada “a linha, depois o grau, depois o sexo, depois a idade”. No “Breve sumário” chega a aparecer, neste ponto, a defesa da exclusão da linha de D. Catarina, duquesa de Bragança, uma vez que “quanto dura algum da linha dos primogenitos nao se ha de fazer salto nas outras linhas”, sendo também desconsiderado o fato de que ela tinha marido e herdeiros portugueses pelos autores do “Breve sumário”. Desta forma, sendo a infanta D. Maria a mais velha das irmãs, sua descendência masculina teria prevalência, independentemente de sua

⁶⁵ Ibid., p. 1.

⁶⁶ Cumpre-se lembrar, neste sentido, que o pai de D. Antônio, D. Luís, era o secundogênito de D. Manuel I. O avô de Ranuccio, D. Duarte, era o sexto filho.

⁶⁷ Idem. Lembramos que o duque de Saboia era filho da segunda filha de D. Manuel I, D. Beatriz. Em sua obra de referência a respeito, Joaquim Veríssimo Serrão indica certo interesse do duque na questão sucessória, embora não aponte fontes propriamente ditas de defesa da pretensão. Sobre isso, ver: SERRÃO, Joaquim Veríssimo. 1960, op.cit, p. 116.

⁶⁸ D. João I de Portugal (1357-1433), fundador da dinastia de Avis.

⁶⁹ *Breve sumário...*, op. cit., pp. 4-5.

“O Príncipe Ranucio deve ser preferido a todos”...

morte anterior.⁷⁰ Isso se daria, de acordo com o “Breve sumário”, pelo fato que a primogenitura era adquirida no momento do nascimento, assim como “a faculdade de excluir os outros que nascem depois”. Assim sendo, D. Catarina não poderia alegar tê-la herdado de seu pai, D. Duarte, uma vez que D. Maria era a irmã mais velha. Da mesma forma, a morte da infanta D. Maria de Portugal não transmitiria a primogenitura a Felipe II ou mesmo a D. Antônio, uma vez que, caso fosse vivo, o infante D. Duarte teria precedência sobre todos, precedência essa transmitida a Ranuccio.⁷¹

Assim termina a pequena e superficial argumentação jurídica presente no “Breve sumário”. Embora a apresentação seja consideravelmente curta, contendo muitas vezes redundâncias, ainda é evidenciada para nós a preocupação premente do texto de desmontar com mais cuidado as alegações da tia de Ranuccio, D. Catarina, em relação aos demais candidatos à sucessão portuguesa. Interessante é, contudo, notar os argumentos contra Felipe II. Àquela altura, conforme demonstrado anteriormente, a Casa de Habsburgo e os Farnésio de Parma já haviam construído uma importante ligação, solidificada ao longo de décadas e que praticamente transformara, de fato, os Farnésio em vassallos privilegiados dos Habsburgos espanhóis. Por que, então, a investida jurídica sequer ocorreu? Embora seja difícil responder tal pergunta sem um estudo mais extenso, temos como primeira hipótese que a defesa da pretensão de Ranuccio ao trono português existiu, primeiramente, como um auxílio para que os Farnésio pudessem fortalecer sua relação com os Habsburgos, uma vez que sua mera existência jurídica enfraquecia D. Catarina, duquesa de Bragança, que vemos como sendo a detentora da pretensão ao trono mais consistente contrária àquela de Felipe II. Apesar disso, contudo, os eventos ocorridos em 1580 mostraram a fragilidade de pretensões não apoiadas por consistente poderio bélico e financeiro.

As consequências e definições políticas

O cardeal d. Henrique faleceu em 31 de janeiro de 1580 sem estipular um sucessor, apesar de ter uma candidata preferida para o trono, D. Catarina de Bragança, em torno de

⁷⁰ Ibid., pp. 5-6.

⁷¹ Ibid., pp. 7-8.

quem não conseguiu arregimentar a nobreza.⁷² Após alguns meses de incerteza, D. Antônio foi aclamado como rei de Portugal por populares em 19 de junho, enquanto Felipe II foi declarado como o legítimo monarca pelos governadores.

Os atos do prior do Crato fizeram com que o monarca espanhol decidisse invadir o reino luso. Em consequência disso, aos 25 de agosto de 1580, as forças de Madri e do prior se bateram na decisiva batalha de Alcântara. Sendo as hostes espanholas comandadas pelo duque de Alba, homem de confiança de Felipe II, a referida batalha ocorreu perto da capital portuguesa, Lisboa, e marcou o fim do reinado continental do prior do Crato.⁷³ Após sua derrota, D. Antônio teria um breve governo nos Açores antes de ter que partir para o exílio, enquanto o monarca espanhol consolidava seu trono no Portugal continental.⁷⁴ Felipe II entrou em Portugal no fim de 1580 por Elvas, cidade na qual demorou-se dois meses a receber elementos importantes da sociedade portuguesa contemporânea. Vale sublinhar que um dos primeiros grandes nomes da aristocracia portuguesa a prestar homenagem ao novo monarca de Portugal foi D. João de Bragança, marido de D. Catarina, que havia disputado contra o monarca espanhol o trono português. Felipe II saiu de Elvas aos 23 de fevereiro de 1583, a fim de visitar sua prima, a duquesa de Bragança, em Vila Boim. Segundo Coelho, as três casas do castelo de Vila Boim, que à época estavam sob jurisdição da Casa de Bragança, foram ricamente decoradas para a ocasião. Quando o monarca espanhol se aproximou da duquesa, esta fez que se ajoelhasse, mas Felipe II, em um gesto significativo, evitou a reverência da prima. Após o episódio, a duquesa e o monarca falaram a sós, ao que se seguiu um banquete ao ar livre, com muitos peixes fritos, vinhos e azeitonas.⁷⁵ Pelo menos aparentemente, o monarca e a duquesa pareceram fazer o possível para demonstrar, desde então, boas relações entre os Habsburgo e os Bragança.

⁷² Essa decisão também foi motivada pela possibilidade de que D. Antônio fosse legitimado pelo Papa Gregório XIII, o que fortaleceria muito sua pretensão. Para mais informações, ver: POLÓNIA, Amélia, op. cit., 2005, pp. 238-239; COSTA, Alberto de Sousa, op. cit., 1958, pp. 252-255; HERMANN, Jacqueline. Um rei indesejado. Notas sobre a trajetória política de D. Antônio, Prior do Crato. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 30, n° 59, pp. 141-166.

⁷³ VALLADARES, Rafael. *A Conquista de Lisboa - Violência militar e comunidade política em Portugal. 1578-1583*. Trad. Portuguesa. Lisboa: Texto Editores, 2010. p. 26.

⁷⁴ A pretensão de D. Catarina, duquesa de Bragança, ficou mais ou menos esquecida durante esses eventos, embora mais tarde Felipe II iniciasse negociações matrimoniais que envolveriam ele, D. Catarina, os filhos de ambos e a renúncia da pretensão da duquesa ao trono de Portugal. Sobre isso, ver: CUNHA, Mafalda Soares da. Estratégias Matrimoniais da Casa de Bragança e o Casamento do Duque João II. *Hispania*. LXIV/1, n. 216, 2004. p. 52.

⁷⁵ COELHO, António Borges. *História de Portugal. Os Filipes*. Lisboa: Editorial Caminho, 2015. v. 5. p. 33.

“O Príncipe Ranucio deve ser preferido a todos”...

O monarca espanhol entrou em Tomar no dia 1º de abril de 1581, para onde havia convocado uma reunião de Cortes. Além de avultados nomes da nobreza e Igreja portuguesas, os delegados de 94 cidades e vilas com direito de representação em Cortes congregaram na referida localidade.⁷⁶ De fato, os grupos pró e contra Felipe II não agiram em torno de ideais “nacionais”, mas segundo seus interesses próprios, fidelidades grupais, convicções jurídico-ideológicas.⁷⁷ Daí deriva o fato de que D. Catarina de Bragança, por ser portuguesa, não seria necessariamente a vencedora da disputa em torno da sucessão ao trono lusitano. A sessão inaugural das Cortes de 1581 ocorreu aos 16 de abril de 1581, no convento de Cristo em Tomar, e cristalizou o produto mais célebre da referida reunião de Cortes, o Estatuto de Tomar.⁷⁸

Considerações finais

Após Felipe II ter sido confirmado oficialmente como monarca pelas Cortes de Tomar, em 1581, sua relação positiva com os Farnésio floresceria ainda mais. Como já visto, poucos anos depois das Cortes de Tomar, a fortaleza de Piacenza seria devolvida para os Farnésio. Mesmo que sua pretensão ao trono português tivesse sido, na prática, natimorta, a futura posição de Ranuccio no contexto político italiano tinha sido assegurada não apenas pelas leais ações de seus antepassados em torno de Madri, mas também pelo recuo estratégico no que toca angariar um título potencialmente mais elevado em benefício do suserano. Neste sentido, prejudicial também não teria sido o fato de que o círculo interno de Felipe II – e provavelmente

⁷⁶ Estiveram presentes em Tomar, por ocasião das Cortes de 1581, os arcebispos de Lisboa, Braga e Évora, os episcopos de Coimbra, Leiria, Portalegre, Porto, Lamego, Viseu, Miranda e Elvas. O bispo da Guarda não foi à reunião de Cortes em Tomar, pois era partidário de D. Antônio, prior do Crato. Além dos importantes nomes da igreja portuguesa, os duques de Bragança, Barcelos e Aveiro, o marquês de Vila Real, os condes de Tentúgal, Castanheira, Portalegre, Vidigueira e o barão de Alvito também participaram da primeira reunião de Cortes do Portugal Filipino. COELHO, António Borges, op. cit., p. 34.

⁷⁷ HESPAÑA, António Manuel. As faces de uma Revolução. *Penélope*, n° 9/10, 1993, pp. 7-16.

⁷⁸ O Estatuto de Tomar é constituído por uma série de regras que Felipe II e seus sucessores precisariam obedecer em torno da governação do reino português. Algumas das resoluções mais importantes do Estatuto de Tomar são as que se seguem: I- As Cortes deveriam realizar-se em Portugal e com regularidade; II- Os cargos da governação do reino luso, civis, militares e eclesiásticos, deveriam ser preenchidos por naturais do reino; III- Os comandos das fortalezas portuguesas na África, Ásia e Brasil, assim como os direitos de navegação, seriam perpetuamente de portugueses; IV- A língua oficial da administração do reino continuaria sendo o português; V- Felipe II retiraria de Portugal as guarnições militares espanholas estacionadas em cidades, vilas e fortalezas, quando houvesse; VI- O senhorio de vilas e cidades portuguesas permaneceria perpetuamente reservada aos naturais do reino; VII- O próprio rei ou um membro da família real deveria residir em Lisboa; VIII- Se Felipe II ou seus sucessores nomeassem governadores para Portugal, estes deveriam ser naturais do reino; IX- D. Felipe instituiria um Conselho de Portugal, no qual portugueses tratariam dos negócios referentes ao reino. COELHO, António Borges, op. cit., p. 36.

o próprio – não tinha exatamente em alta conta a pretensão de Rannucio ao trono português. De acordo com registro trazido à baila por Serrão, D. Antônio de Padilha, presidente do Conselho das Ordens, deixou suficientemente clara ao seu soberano sua opinião a respeito da fraqueza da pretensão de Rannucio, descrevendo-a, ainda em 1579, como “la más flaca cosa que yo (...) jamais he visto”.⁷⁹ Se assim era, fica ainda mais fácil explicar o tratamento generoso dado aos Farnésio após a ascensão da Casa Habsburgo ao trono português.

De qualquer forma, nossas ideias iniciais acerca do comportamento da Casa de Farnésio parecem ter se verificado em igual medida com a Casa de Bragança durante o período em que Portugal integrou a Monarquia Hispânica (1580-1640). Segundo Cunha, os duques de Bragança trabalharam para obter dos Habsburgos as mesmas preeminências que receberam dos Avis durante os dois séculos anteriores, sendo inclusive considerados colaboracionistas do regime madrilenho por alguns reis espanhóis e seus validos,⁸⁰ principalmente à medida em que a ambição portuguesa de tornar Lisboa a capital da União Ibérica se encontrava mais e mais frustrada com a consistente ausência dos reis Habsburgo a partir de 1583.⁸¹

Tal colaboração, em última instância, acabaria por impedir que Madri percebesse a consolidação do poderio dos Bragança, em questão que culminaria na Restauração de 1640 – muito embora, como bem nos lembra Hespânia, isso não deva, em princípio, ser confundido com o nacionalismo político,⁸² mesmo em um contexto em que os portugueses, mesmo após as decisões e garantias cristalizadas pelas Cortes de Tomar, acabaram por se ver na degradante situação de súditos de uma série de soberanos estrangeiros ausentes.⁸³ De forma semelhante, uma vez consolidadas as relações com a Casa Habsburgo, as conexões e casamentos futuros da Casa de Farnésio concertaram mais com a expansão de sua própria influência na Península Itálica. O próprio Ranuccio se casaria com uma sobrinha do papa Clemente VIII⁸⁴ (1536-1605),

⁷⁹ *Madrid, 23 de Agosto de 1589*; Colección de documentos inéditos para la historia de España, vol. XCIV. Apud SERRÃO, Joaquim Veríssimo. 1960, op. cit., p. 106.

⁸⁰ CUNHA, Mafalda Soares da. From Dukes to Kings. Particular Aspects of the Development of the House of Braganza within the Iberian Context (Sixteenth and Seventeenth Centuries). In: De Luca, G; SABATINI, G. *Growing in the shadow of an Empire – How Spanish colonialism affected economic development in Europe and in the World (XVth-XVIIIth cc.)*. 2012. p. 309 e p. 312.

⁸¹ MEGIANI, Ana Paula Torres, *O Rei Ausente - Festa e cultura política nas visitas dos Filipes a Portugal (1580-1619)*. São Paulo: Alameda, 2004. pp. 54-55.

⁸² HESPÂNHA, António Manuel. O Governo dos Áustria e a “modernização” da constituição política portuguesa. In: *Penélope. Fazer e Desfazer História*, no 2, fev., 1989. p. 50.

⁸³ BOUZA ÁLVAREZ, Fernando. *Portugal no Tempo dos Filipes. Política, Cultura e Representações. (1580-1668)*. Lisboa: Cosmos, 2000. pp. 111-126.

⁸⁴ HANLON, Gregory. op. cit., p. 8.

“O Príncipe Ranucio deve ser preferido a todos”...

e seu filho, Odoardo (1612-1646), com uma Médici.⁸⁵ Durante o governo do último, a influência dos Farnésio em Parma já estava tão solidificada que seria feita uma aliança com os Bourbon, os maiores rivais da Casa de Habsburgo.

Tal afronta a Madri, paradoxalmente, só foi possível após décadas de leal serviço dos Farnésio aos seus suseranos espanhóis. Se os Farnésio já eram marcados por tal duplicidade durante a crise sucessória portuguesa ainda é uma pergunta a ser respondida em estudos futuros mais detalhados. Consideramos, entretanto, que o comportamento típico, mesmo exemplar da Casa de Farnésio em relação à nobreza do início da Idade Moderna, já pôde ser bem estabelecido no artigo.

Referências

Fontes primárias:

Breve sumário das razões do ilustríssimo e excelentíssimo senhor príncipe Ranuccio Farnésio acerca da sucessão do trono de Portugal. 1580. Disponível em: <<http://purl.pt/16638>>. Acesso em 11/6/2020.

TEIXEIRA, Félix; LUCENA, Afonso de. *Allegações de Direito, que se offereceram ao muito alto, e muito poderoso Rei Dom Henrique nosso senhor na causa da sucessão destes reinos por parte da Senhora Dona Catherina, sua sobrinha, filha do Inffante dom Duarte, seu irmão, a 22 de outubro de MDLXXIX.* Almeirim, 1580. Disponível em: <<http://purl.pt/14260>>. p. 11. Acesso em 11/6/2020.

Bibliografia:

AZEVEDO, João Lúcio de. *A evolução do sebastianismo.* Lisboa: Editorial Presença, 1984.

BERCÉ, Yves-Marie. *O Rei oculto - salvadores e impostores. Mitos políticos populares na Europa moderna.* Bauru: EDUSC, 2003.

⁸⁵ Ibid., p. 141.

BOUZA ÁLVAREZ, Fernando. *Portugal no Tempo dos Filipes. Política, Cultura e Representações. (1580-1668)*. Lisboa: Cosmos, 2000.

BOUZA ALVAREZ, Fernando; CARDIM, Pedro; FEROS, Antonio. The political constitution of the Iberian monarchies. In: *The Iberian World – 1450-1820*. BOUZA ÁLVAREZ, Fernando; CARDIM, Pedro; FEROS, Antonio. (eds). Londres/Nova Iorque: Routledge, 2020. p. 64-98.

BRAGA, Paulo Drumond. *D. João III*. Lisboa: Hugin, 2002.

COSTA, Alberto de Sousa. *Dona Catarina, Duquesa de Bragança – Rainha de Portugal à face do Direito*. Lisboa: Fundação da Casa de Bragança, 1958.

COELHO, António Borges. *História de Portugal. Os Filipes*. Lisboa: Editorial Caminho, 2015

CUNHA, Mafalda Soares da. A questão jurídica na crise dinástica. In: MATTOSO, José (dir.) *História de Portugal. Terceiro Volume: No alvorecer da modernidade (1480-1620)*. Lisboa: Editorial Estampa, 1993-1994.

_____. From Dukes to Kings. Particular Aspects of the Development of the House of Braganza within the Iberian Context (Sixteenth and Seventeenth Centuries). In: De Luca, G; SABATINI, G. *Growing in the shadow of an Empire – How Spanish colonialism affected economic development in Europe and in the World (XVIth-XVIIIth cc.)*. 2012.

_____. Estratégias Matrimoniais da Casa de Bragança e o Casamento do Duque João II. *Hispania*. LXIV/1, n. 216, 2004.

CRUZ, Maria Augusta Lima. *D. Sebastião*. Círculo de Leitores, 2012.

HANLON, Gregory. *The Hero of Italy – Odoardo Farnese, duke of Parma, his soldiers, and his subjects in the Thirty Years' War*. Oxford: Oxford University Press, 2014.

HERMANN, Jacqueline. *No Reino do Desejado: a construção do sebastianismo em Portugal, séculos XVI e XVII*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

_____. “Um rei cristão novo: judaísmo, bastardia e os obstáculos à candidatura de D. Antônio, prior do Crato, ao trono português (1578-1580)”. In: *IV Colóquio Internacional Intolerância: Religião, raça e política no mundo ibérico do Antigo Regime* (apresentação). 2011.

_____. Um Papa entre dois casamentos: Gregório XIII e a sucessão de Portugal (1578-80). *Portuguese Studies Review*, nº 22 (2), 2014.

HESPANHA, António Manuel. O Governo dos Áustria e a “Modernização” da constituição política portuguesa, *Penélope. Fazer e Desfazer História*, no 2, fev., 1989.

“O Príncipe Ranucio deve ser preferido a todos”...

_____. As faces de uma Revolução. *Penélope*, nº 9/10, 1993.

HILTON, Lisa. *Elizabeth – uma biografia*. Rio de Janeiro: Zahar, 2016.

LIVERMORE, Harold Victor. *A New History of Portugal*. Glasgow: Cambridge University Press, 1966.

MACKAY, Ruth. *O padeiro que fingiu ser rei de Portugal*. Rio de Janeiro: Rocco, 2013.

MEGIANI, Ana Paula Torres. *O Rei Ausente - Festa e cultura política nas visitas dos Filipes a Portugal (1580-1619)*. São Paulo: Alameda, 2004.

PHILLIPS, John Goldsmith; RAGGIO, Olga. Ottavio Farnese. *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*, New Series, v. 12, nº 8, 1954, p. 233-240.

POLÔNIA, Amélia. *D. Henrique*. Círculo de Leitores, 2005.

PROCHASSON, Christophe. “Emoções e política: primeiras aproximações”. In: *Varia Historia*. Volume 21, n. 34, 2005. p. 312.

SÁ, Isabel dos Guimarães. “Coisas de princesas: casamentos, dotes e enxovais na família real portuguesa (1480-1580)” In: *Revista de História da Sociedade e da Cultura*. Vol. 10, 2010.

SANI, Giacomo. “Cultura Política”. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfrancesco (orgs.) *Dicionário de Política, Volume 1*. Brasília: Editora UnB, 1998. p. 306.

SCHAUB, Jean-Frédéric. *Portugal na Monarquia Hispânica (1580-1640)*. Lisboa: Livros Horizonte, 2001.

SERRÃO, Joaquim Veríssimo. *Fontes de Direito Para A História da Sucessão de Portugal*. Coimbra: Coimbra Editora, 1960.

_____. *História de Portugal – Volume III: o Século de Ouro (1495-1580)*. Editorial Verbo, 1978.

SILVA, Luís Augusto Rebello da. *História de Portugal nos séculos XVII e XVIII*. Lisboa: Imprensa Nacional, 1860.

SILVA, Luisa Stella de Oliveira Coutinho. “O Pensamento Político na Época de Catarina de Áustria e as Mulheres no Governo”. In: *Revista do Instituto do Direito Brasileiro*. Ano 2, nº 10, 2013.

SOEN, Violet. Reconquista and Reconciliation in the Dutch Revolt: The Campaign of Governor-General Alexander Farnese (1578-1592). *Journal of Early Modern History*, 16, 2012, p. 1-22.

STENSLAND, Monica. Not as bad as all that: The strategies and effectiveness of Loyalist propaganda in the early years of Alexander Farnese's governorship. *Dutch Crossing*, 31:1, 2007 p. 91-112.

TEIXEIRA, José. *O Paço Ducal de Vila Viçosa – sua Arquitectura e suas Coleções*. Lisboa: Fundação da Casa de Bragança, 1983.

VALLADARES, Rafael. *A Conquista de Lisboa - Violência militar e comunidade política em Portugal*. 1578-1583. Trad. Portuguesa. Lisboa: Texto Editores, 2010.

VELLOSO, José Maria de Queiroz. *D. Sebastião (1554-1578)*. Lisboa: Empresa Nacional de Publicidade, 1935.

VITERBO, Sousa. *O dote de D. Beatriz de Portugal – Duquesa de Saboya*. Lisboa: Of. Tip, Calçada do Cabra, 1908.

Recebido em: 06.07.2020

Aprovado em: 26.10.2020

A baixa nobreza e a revolução de 1640: a distribuição de cargos e mercês nos teóricos da Restauração

*Eduardo Henrique Sabioni Ribeiro**

Resumo

O objetivo deste artigo é apresentar a reflexão sobre a distribuição de cargos e mercês presente em três obras publicadas no período da Restauração de Portugal (1640-1668). O artigo está dividido em duas partes, sendo a primeira dedicada a uma caracterização geral do que foi a Restauração e a segunda dedicada à análise das obras propriamente ditas. Na primeira parte, discutimos a validade e o alcance da noção de “revolução constitucional” para caracterizar a Restauração portuguesa. Defendemos que, para Portugal, essa noção apresenta limites na medida em que não dá conta de abarcar as fraturas existentes no tecido social da nobreza portuguesa após 1640. Na segunda parte, apresentamos as proposições efetuadas pelos autores no que se refere à distribuição de cargos e mercês. Identificamos nelas a defesa de uma política de distribuição de cargos e mercês que favorecia principalmente a baixa nobreza.

Palavras-chave: Restauração de Portugal; Nobreza; Economia das Mercês.

Abstract

The purpose of this article is to present the reflection on the distribution of positions and favors present in three works published in the period of the Restoration of Portugal (1640-1668). The article is divided into two parts, the first dedicated to a general characterization of what the Restoration was and the second dedicated to the analysis of the works themselves. In the first part, we discussed the validity and scope of the notion of “constitutional revolution” to characterize the Portuguese Restoration. We argue that for Portugal this notion has limits as it does not cover the fractures that existed in the social tissue of the Portuguese nobility after 1640. In the second part, we present the propositions made by the authors with regard to the distribution of positions and favors. We identified in them the defense of a policy of distribution of positions and favors that favored mainly the low nobility.

Keywords: Restoration of Portugal; Nobility; Economy of Favors.

Introdução

Em oposição a uma leitura nacionalista do fenômeno, a historiografia dos últimos anos, em particular o trabalho de Antônio Manuel Hespanha, em alguma medida inspirado em

* Doutor em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em História Social. Mestre em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

A baixa nobreza e a revolução de 1640...

Fernando Bouza Álvarez, tem enfatizado o caráter constitucionalista da Restauração de 1640.¹ Esta perspectiva defende que a nobreza de Portugal reagiu aos processos de modernização das instituições portuguesas efetivados durante o período Olivares (1621-1640), que teria introduzido novidades nos mecanismos de governo desestruturando assim as formas tradicionais asseguradas nas Cortes de Tomar (1581). Sem negar o indiscutível protagonismo da nobreza na restauração da independência, parece questionável, no entanto, que ela tenha agido como um bloco homogêneo ao longo de todo o processo (1640-1668).

Em sentido diverso, este artigo busca apresentar um quadro mais diversificado da sociedade portuguesa nos momentos posteriores ao golpe de 1640, enfatizando, sobretudo, o papel desempenhado pela baixa nobreza nesse período. Em detrimento de uma perspectiva que tende a ver nas revoluções do século XVII uma ação corporativa da nobreza, ressaltamos a existência de fraturas no interior do grupo social nobiliárquico que se traduziam em conflitos de interesse entre a baixa e a alta nobreza. Dentre esses pontos, destacamos o acesso aos cargos da administração política, notadamente os conselhos, e às mercês régias.

Segundo Nuno Gonçalo Monteiro, o período da Restauração foi marcado por uma reconfiguração do tecido social da nobreza. Em primeiro lugar, passou-se à valorização da nobreza residente na capital em detrimento da outra nobreza que permanecia radicada na província.² Em segundo, assistiu-se a uma desvalorização da linhagem em favor da casa, isto é, no quadro de classificação e hierarquização da nobreza a ocupar os cargos, a antiguidade da família já não exercia tanto peso quanto os serviços que de ordinário se prestava.³ Foi um período também de nobilitação de novos nobres, que se seguiu à supressão de outras tantas casas cujos chefes permaneceram fiéis a Felipe IV.⁴ Tratou-se, portanto, de um período no qual a baixa nobreza passou a aspirar os lugares antes ocupados exclusivamente pela alta nobreza do reino, tal como ela havia se estruturado durante o período filipino.

¹ HESPANHA, Antônio Manuel. "A 'Restauração' portuguesa nos capítulos das cortes de Lisboa de 1641". In: *Penélope: fazer e desfazer a História*, Lisboa, n. 9/10, 1993, p. 29-62. BOUZA ÁLVAREZ, Fernando. "Primero de diciembre de 1640: una revolución desprevinida?". In: *Manuscrits: revista d'història moderna*, Barcelona, n. 9, 1991, p. 205-225.

² MONTEIRO, Nuno Gonçalo. "A consolidação da dinastia de Bragança e o apogeu do Portugal barroco: centros de poder e trajetórias sociais (1668-1750)". In: TENGARRINHA, José (Org.). *História de Portugal*. São Paulo: Editora da UNESP, 2000, p. 127-150.

³ MONTEIRO, Nuno Gonçalo. "Casa e linhagem: o vocabulário aristocrático em Portugal nos séculos XVII e XVIII". In: *Penélope: fazer e desfazer a história*, Lisboa, n. 12, 1993, p. 43-63.

⁴ MONTEIRO, Nuno Gonçalo. "17th and 18th century Portuguese nobilities in the european context: a historiographical overview". In: *Journal of Portuguese History*, Porto/Providence, vol. 1, n. 1, 2003, p. 1-15.

A partir da análise do texto de três autores que publicaram no período, pretendemos demonstrar como essa linha de tensão no interior da nobreza se refletiu nos escritos políticos e moldou a forma de pensar a distribuição de cargos e mercês ao longo do processo de emancipação do reino lusitano. Por outro lado, esses escritos demonstram como a ascensão da baixa nobreza não se deu de forma natural, tendo para isso contribuído a pressão exercida pelos escritores políticos do período.

O golpe de 1640

Os eventos que compuseram a Restauração portuguesa são bastante conhecidos: na manhã do dia 1º de dezembro de 1640, um grupo de fidalgos surpreendeu os guardas do Paço Real de Lisboa e, adentrando os seus cômodos, uma parte se dirigiu aos aposentos da vice-rainha D. Margarida de Mântua e a fez prisioneira, enquanto outra parte foi em busca do secretário de Estado, Miguel de Vasconcelos, que foi encontrado escondido em um dos armários da secretaria. Depois de o terem cravejado de balas, atiraram-no pela janela, vindo a estatelar-se no chão do terreiro para regozijo da população que se aninhava junto ao prédio, atraída pela confusão. Em meio ao assédio, um nobre chamado D. Miguel de Almeida se prostrou de uma das varandas e aclamou D. João IV rei de Portugal.

Tal sucessão de eventos não deixa dúvidas quanto ao caráter golpista da ação dos “conjurados” de 1640. Com efeito, o 1º de dezembro vinha sendo desenhado desde, pelo menos, o ano anterior, em reuniões secretas e noturnas nas casas dos conspiradores, que se revezavam a cada reunião para não chamar atenção dos restantes moradores de Lisboa. A intenção de pôr fim ao domínio dos Áustrias em Portugal, por outro lado, estava manifesta desde pelo menos 1638, como atestam algumas memórias do período.⁵ Entretanto, a maior parte dos aclamadores foi arrolada na noite anterior ao golpe.⁶

Um perfil sociológico do grupo dos aclamadores foi feito por Mafalda Soares da Cunha em “Os insatisfeitos das honras”. Em síntese, todos que participaram do golpe, com exceção

⁵ CUNHA, Mafalda Soares da. “Os insatisfeitos das honras. Os aclamadores de 1640”. In: SOUZA, Laura de Mello e; FURTADO, Júnia Ferreira; BICALHO, Maria Fernanda (Orgs.). *O governo dos povos*. São Paulo: Alameda, 2009, p. 485-505. VALLADARES, Rafael. “Sobre reyes de invierno. El diciembre portugués y los Cuarenta Fidalgos (o algunos menos, con otros más)”. In: VALLADARES, Rafael. *“Por toda la tierra”. España y Portugal: globalización y ruptura (1580-1700)*. Lisboa: CHAM, 2017, p. 189-228.

⁶ CUNHA, Mafalda Soares da. Op. cit.

A baixa nobreza e a revolução de 1640...

de João Pinto Ribeiro, possuíam linhagem fidalga antiga indiscutível. Apenas três eram nobres titulados, a maioria havia tido desempenhos e exercido postos militares em África, Ásia e no Brasil e nenhum deles desempenhou cargos palatinos da administração austríaca. Eram, nos dizeres de Cunha, parafraseando o autor dos *Perfis humorísticos*, “gente maioritariamente pouco abonada e pouco proeminente”⁷. Constituíam, em suma, a baixa nobreza de Portugal.

Para além desse grupo, outros personagens individuais ou coletivos participaram, direta ou indiretamente, da ação de 1º de dezembro. Foi o caso do “séquito do povo”, que secundou os fidalgos no assédio ao Paço tão logo D. Miguel de Almeida deu gritos de “Liberdade!” e “Viva el-Rey D. João IV!”, aglomerando-se na praça ou percorrendo a cidade anunciando a nova. Alguns deles teriam ajudado os fidalgos a render as tropas castelhanas aquarteladas no castelo de São Jorge. Também o séquito do povo ficou sabendo das intenções dos fidalgos com antecedência. De acordo com a conhecida *Relaçam de tudo o que passou na felice aclamação do Rei Dom João IV* (1641), o padre Nicolau da Cunha foi encarregado de revelar o plano de tomada do palácio aos juízes do povo, aos escrivães, aos Vinte e Quatro e aos mesteres de Lisboa, que, por receio do castigo – memória dos maus sucessos do levante de Évora (1637) – concordaram em agir somente depois que os fidalgos tivessem feito a sua parte. Além desses homens do povo, também os capatazes da Misericórdia souberam antecipadamente da ação.

As alterações de Évora – nome pelo qual ficou consagrada na *Epanáfora política* de D. Francisco Manuel de Melo a revolta dos camponeses – foram mais do que um prelúdio à Restauração. Elas foram o ápice de uma série de revoltas populares que ocorreram ao longo da década de 1630 em todo o território português, e que deixaram expostos os antagonismos que opunha o povo (incluindo os camponeses e os trabalhadores da cidade) e as classes abastadas do reino (os nobres, o clero e os homens ricos do terceiro estado). Segundo Antônio de Oliveira, as reformas fiscais do período de Olivares (1621-1640) precipitaram o conflito entre esses dois grupos.⁸ Por outro lado, Vitorino Magalhães Godinho diz que o fosso entre povo e nobreza se agudizou já em 1580, quando as classes baixas do reino defenderam a causa de D. Antônio e foram duramente reprimidas, enquanto as camadas privilegiadas se deixaram seduzir pelas promessas de prêmio que Felipe II oferecia. O autor ainda afirma que os aclamadores

⁷ Idem, p. 498.

⁸ OLIVEIRA, Antônio de. *Poder e oposição política em Portugal no período filipino (1580-1640)*. Lisboa: DIFEL, 1990.

agiram em 1640 por recearem uma revolta popular incontrolável que colocasse em xeque o seu poder. Enfim, agiram para não perderem os seus privilégios.⁹

A Restauração e as revoluções do século XVII

Desde que tenhamos em mente que o conceito de revolução para o século XVII em muito se distingue daquele que se costuma empregar para os séculos XIX e XX, não é inadmissível que tomemos o golpe da Restauração como uma revolução. Já faz alguns anos desde que John Elliot se debruçou sobre as revoluções da época moderna e, embora o autor insista em recusar que causas sociais pudessem ter sido a causa principal para sua eclosão, algumas de suas reflexões podem ser úteis para pensarmos a restauração portuguesa de 1640. Elliot sublinha dois aspectos cruciais que diferenciam as revoltas do século XVII das revoluções contemporâneas. Em primeiro lugar, a praticamente inexistente aspiração a uma mudança na ordem social: “En una sociedad tan dominada como lo estaba la sociedad de la Europa moderna por la idea, no de progreso, sino del retorno a una edad de oro en el pasado, la mejor esperanza de encontrar una ideología de innovación yacía en ciertos aspectos de la tradición cristiana”.¹⁰ A esse respeito, a Restauração parece se adequar perfeitamente, tendo em vista que o movimento restaurador “triunfou em termos de afirmação da classe dominante”, para utilizarmos as palavras de Luís Reis Torgal.¹¹

Em segundo lugar, o autor chama a atenção para a recorrência com que se manifestaram algum tipo de consciência de comunidade nacional nessas revoltas. Quanto a estas últimas, elas estariam circunscritas, principalmente, aos grupos sociais e profissionais dominantes, embora o autor não exclua a possibilidade de elas poderem encontrar alguma ressonância nas classes baixas. Elliot distingue o que eram manifestações populares de patriotismo daquilo que era uma identificação com uma entidade comunitária baseada nas leis e na história. Enquanto a primeira se traduzia numa antipatia para com os estrangeiros, a segunda implicava em uma “obrigação” por parte dos grandes do reino de assegurar que em seu tempo esse patrimônio comunitário pudesse ser transmitido intacto aos seus sucessores.

⁹ GODINHO, Vitorino Magalhães. “1580 e a Restauração”. In: GODINHO, Vitorino Magalhães. *Ensaio sobre a história de Portugal*. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1978, vol. 2, p. 379-421.

¹⁰ ELLIOT, John. *España y su mundo (1500-1700)*. Barcelona: Taurus, 2018, p. 149.

¹¹ TORGAL, Luis Reis. *Ideologia política e teoria do Estado na Restauração*. Coimbra: Biblioteca Geral da Universidade, 1981, vol. 1, p. 86.

A baixa nobreza e a revolução de 1640...

Quanto ao segundo tipo de identificação comunitária, Elliot o denomina constitucionalismo corporativo ou nacional, que não seria nada mais do que uma maneira de defender interesses de uma casta específica no interior da sociedade. Tal constitucionalismo poderia ser definido, nas palavras do autor, “como una concepción idealizada de las distintas comunidades a las que se debe lealtad”, como a família, a comunidade profissional a que se pertencia, a comunidade urbana ou provincial e, por último, a comunidade do reino.¹² Ainda de acordo com o autor:

Esta concepción idealizada de la comunidad se componía de varios elementos: en primer lugar, y como era natural, estaba el sentimiento de dignidad y unidad con otros que compartían la misma lealtad; pero había también um sentimiento de la corporación o de la comunidad como una entidad legal e histórica, que había adquirido un cierto carácter distintivo con el paso del tiempo, junto con ciertas obligaciones específicas, derechos y privilegios.¹³

Sem pretender explorar todas as implicações dessa observação, queremos enfatizar que, para o autor, as revoltas aconteciam quando a distância entre a imagem da comunidade idealizada e a realidade aumentava de forma intolerável.

Com efeito, a historiografia tem salientado o desrespeito ao estatuto reinícola do reino como o principal despoletador da Restauração. Tendo Portugal sido incorporado à Monarquia Hispânica, jurando-se respeitar os seus foros, costumes e privilégios, o atropelo dessas instâncias nos anos finais do período de Olivares, em Portugal, teria despertado a insatisfação da nobreza, que reagiu com o intuito de restaurar a harmonia do corpo jurídico e administrativo do reino.¹⁴

Para além disso, os textos publicados em defesa da legitimidade do movimento restaurador e da aclamação de João IV, tanto em Portugal, quanto na Europa, dão testemunho da importância que adquire a consciência de comunidade nacional nesse período. Tratava-se de livros, panfletos e cartazes que procuravam ressaltar as singularidades do reino lusitano frente à Monarquia Hispânica, bem como o direito que os portugueses tinham de conduzir o seu próprio destino. Como salienta Fernando Bouza Álvarez:

¹² ELLIOT, John. Op. cit., p. 158.

¹³ Idem, ibidem.

¹⁴ CARDIM, Pedro. *Portugal unido y separado: Felipe II, la unión de territorio y el debate sobre la condición política del Reino de Portugal*. Madri: Marcial Pons, 2014.

La primera intención de los publicistas de la Restauración consistió en demostrar, a ojos de propios y de extraños, la existencia de algo específicamente portugués; con criterios lingüísticos, geográficos, históricos, institucionales e, incluso, religiosos, se afirmaba la existencia y particularidad de un pueblo lusitano que, desde los remotos tiempos de la Antigüedad clásica, se habría asentado en el suelo de Portugal. Después de hecho esto, el siguiente paso era mostrar cómo un pueblo particular debía extenderse también en una comunidad política propia; si la nación lusitana era peculiar en todo, y no sólo en su estatuto jurisdiccional, debería ser la única rectora de sus destinos, ateniéndose solamente a sus intereses y deseos, sin tener que depender de instancias no nacionales como eran las de la Monarquía Hispánica.¹⁵

Outro aspecto das revoluções da época moderna enfatizado por Elliot é a incapacidade que as revoltas populares tinham de incitar qualquer tipo de mudança a nível estrutural na sociedade. Somente os protestos *desde arriba* teriam sido capazes de produzir mutações nos Estados. Ora, isso se aplica com perfeição ao caso português. Ainda que as alterações de Évora tenham sido “o grande motor da Restauração”, como enfatiza Godinho,¹⁶ a iniciativa para o derrube do regime dos Áustrias partiu de nobres e letrados. É certo que, em muitas ocasiões, o apoio popular foi decisivo para a reconquista da independência, como no caso da recuperação da cidade de Tânger, onde o povo se revoltou e depôs o governador, conde de Sarzedas, que havia permanecido fiel à Felipe IV.¹⁷ Mas foi a nobreza a principal responsável pela tomada de decisões ao longo de todo o processo de emancipação.

Cabe assinalar, no entanto, que a participação popular não ficou restrita a algumas poucas manifestações esporádicas de violência. As Cortes de 1641 consagraram, no plano doutrinário, a soberania dos povos e, no plano prático, retomaram o antigo costume de somente em Cortes se poder criar tributos. Esta foi uma reivindicação diante da ameaça fiscal do período Olivares, durante a década de 1630. Se por um lado é verdade que ela foi instrumentalizada por nobres por razões práticas, por outro, não deixa de ser um fato que ela veio a se concretizar a partir de 1640. Assim, além das Cortes de 1641, foram convocadas Cortes nos anos de 1642 e 1645 para tratar dos impostos da guerra. Não é pouco significativo que produtos como o pão, o vinho, o azeite, a carne, o calçado e os panos grosseiros tenham

¹⁵ BOUZA ÁLVAREZ, Fernando. *Op. cit.*, p. 207.

¹⁶ GODINHO, Vitorino Magalhães. *Op. cit.*, p. 402.

¹⁷ *Idem*, p. 409.

A baixa nobreza e a revolução de 1640...

ficado de fora do acrescentamento estipulado nas Cortes de 1645, por serem essenciais aos pobres.¹⁸

Além disso, as Cortes de 1641 estabeleceram “as leis fundamentais” do reino, que definiam as regras de sucessão na coroa com base nas atas das Cortes de Lamego. Entre as cláusulas estabelecidas, duas tocavam diretamente aos anseios populares. A que definia que o sucessor do trono só poderia reinar depois de jurado em Cortes e a que excluía do trono as princesas que fossem casadas com reis estrangeiros. A primeira era um formidável instrumento limitador das pretensões dos monarcas, enquanto a segunda traduzia todo o temor de se ver a coroa passar novamente a mãos de estrangeiros.

Não obstante essas considerações – não poucas vezes ignoradas –, foram os setores privilegiados da sociedade – incluindo nobres, eclesiásticos e letrados – que conduziram a guerra e o processo de independência, fosse como agentes em defesa dos interesses da coroa, fosse como parte da estrutura administrativa do reino.

Entretanto, a noção de constitucionalismo corporativo de Elliot encontra seu limite na análise da Restauração na medida em que a nobreza portuguesa não agiu como um grupo homogêneo. Antes, o grupo que empreendeu o 1º de dezembro – constituído majoritariamente pela baixa nobreza – agiu em desacordo com a parcela dos nobres que se beneficiou dos esquemas de poder estruturados durante o período filipino – nomeadamente a claqué do secretário de Estado, Miguel de Vasconcelos, e os títulos que aceitaram a vinculação de Portugal à Monarquia Hispânica em 1580. As reformas fiscais do período Olivares atingiram sobremaneira o estrato inferior da nobreza, que além de terem tido obstruídos diante de si os canais de ascensão, tiveram de arcar com o maior peso das contribuições solicitadas à nobreza.¹⁹ Contribuiu ainda mais para reforçar esse quadro de cisão o fato de D. João IV ter sido aclamado pelo grupo de nobres dissidentes.

A configuração que assumiu a classe dirigente portuguesa após 1640 é mais bem percebida se tomamos emprestadas as observações de José Antonio Maravall sobre as revoluções ocorridas na periferia dos grandes Estados europeus no século do Barroco, em particular na Monarquia Hispânica. Num meio termo entre a história social e a história das mentalidades, Maravall enxerga nas revoluções do século XVII o choque entre forças

¹⁸ MAGALHÃES, Joaquim Romero. “Dinheiro para a guerra: as décimas da Restauração”. In: *Hispania*, Madri, LXIV/1, n. 216, 2004, p. 157-182.

¹⁹ OLIVEIRA, Antônio de. *Op. cit.*

expansionistas advindas de fins do século XVI, animadas ainda por uma concepção de história voltada para o futuro própria do Renascimento, e forças que procuravam conter a dispersão e decomposição da ordem tradicional. Não é supérfluo recordar que o Barroco foi para o autor uma cultura que consistiu na resposta dos grupos ativos da sociedade a uma situação de crise social que se estendeu por quase uma centúria, e que se manifestou em diversas formas de desconforto em relação à estrutura e desenvolvimento da vida coletiva. Diante da crise e da ameaça de dissolução social, a Espanha viu recrudescer o aristocratismo – ligado a uma revalorização da concentração fundiária – em aliança com o fortalecimento do poder régio – este animado pela concepção jurídico-política de soberania da segunda escolástica –, criando assim as condições para a consolidação da “pirâmide monárquico-senhorial de base protonacional a la que llamamos sociedad barroca”.²⁰

Ora, tal configuração não poderia ter tido lugar em Portugal, não pelo menos da forma que tomou em Espanha, pelo simples fato de a Restauração ter significado o triunfo de um desses movimentos de dissolução social de que fala Maravall. Se a nobreza senhorial se aliou ao poder régio, teve de fazê-lo em disputa com as forças disruptivas que 1640 liberou, em especial as da baixa nobreza.

A constituição do bloco monárquico-senhorial pós-1640 foi marcada por “linhas de tensão extremamente pesada[s] e geradora[s] de orientações contraditórias”.²¹ Uma dessas linhas de tensão foi, com certeza, a que opôs os membros da nobreza titulada aos novos atores políticos emergidos da ruptura em torno da repartição de cargos e mercês. Ao subir ao trono, D. João IV procurou conciliar os interesses da antiga elite dirigente do reino com os do grupo de aclamadores, que exerciam uma pressão surda pela renovação de pessoal político.²² Orientação esta que acabou se mostrando infrutífera. Em 1641, a descoberta de uma conspiração para assassinar D. João IV levou ao cadafalso membros da nobreza e do clero, e a tensão em torno dos cargos terá sido o motivo que levou à demissão e posterior execução do secretário de Estado, Francisco de Lucena, em 1643. O conflito entre os dois grupos teria permanecido, levando João Pinto Ribeiro a afirmar, em 1644:

²⁰ MARAVALL, José Antonio. *La cultura del Barroco: análisis de una estructura histórica*. Madri: Ariel, 1975, p. 72.

²¹ GODINHO, Vitorino Magalhães. *Op. cit.*, p. 420.

²² CUNHA, Mafalda Soares da. “Elites e mudança política. O caso da conspiração de 1641”. In: PAIVA, Eduardo França (org.). *Brasil-Portugal: sociedades, culturas e formas de governar no mundo português (séculos XVI-XVIII)*. São Paulo: Annablume, 2006, p. 325-343.

A baixa nobreza e a revolução de 1640...

Não faltou quem por dúvida remoqueasse ser efeito de igual merecimento o seguir as pisadas dos primeiros [aclamadores] que o que nas obras se conseguiu com tão boa ventura. Muito se deu nesta dúvida aos que por respeito de sua conservação se furtam à dúvida dos riscos a que intrepidamente se aventuraram os que não reparando na vida, na honra e na fazenda, que igualmente perigavam no lance de um azar da fortuna. Porém, que nos ouvidos de um Rei com tanta constância aclamado soassem afirmações contrárias entre lisonjas de quem as entoou, com aplauso de seu juízo, muito dá em que entender e em reparar.²³

O ato de quase lesa-majestade de Ribeiro expressava o nível do antagonismo entre o grupo dos aclamadores e os demais nobres da corte de D. João IV durante aqueles anos de guerra.

Essa tensão se faz sentir nos livros de teoria política que foram publicados na época. Para além das alegações e apologias a que nos referimos, que procuravam demarcar as singularidades de Portugal frente à Monarquia Hispânica, uma vaga de livros contendo proposições políticas também fez parte da paisagem editorial do período da Restauração. Eram textos que procuravam munir o rei e os conselheiros de conhecimentos práticos para lidar com a vida política da corte e, assim, evitar oposições desnecessárias que desvirtuassem o foco do governo. Seus autores não estavam imunes aos conflitos que atravessavam a corte, portanto suas obras refletem os anseios do grupo dos aclamadores.

Adiante, passaremos à análise dessas obras precedida por uma breve descrição biográfica que confirme o grau de envolvimento dos autores com o movimento restaurador.

Merecimento e riqueza

Antônio Carvalho de Parada nasceu em Sardoal em 1595, filho de Antônio Carvalho e Margarida Parada. Estudou em Coimbra, onde recebeu o grau de doutor em Teologia, e era instruído tanto em direito canônico, quanto civil. Foi presbítero secular, tendo ocupado diversos lugares honoríficos e recebido benefícios rendosos, como os de protonotário apostólico, arcepreste da Sé de Lisboa, visitador da diocese, prior de Bucelas e, por último, guarda-mor da Torre do Tombo, cargo que desempenhou até o seu falecimento, em 1655. Antes de 1640, foi eleito procurador do clero português nas Cortes de Madri, o que sugere o

²³ RIBEIRO, João Pinto. *A ação de aclamar el Rey D. João o IV foi mais gloriosa, e mais digna de honra, fama e remuneração que a dos que o seguiram aclamado*. Lisboa: Paulo Craesbeeck, 1644, fol. 2-2v.

prestígio e consideração de que gozava junto ao alto clero. Foi, enfim, um intelectual saído das fileiras do clero português, de formação escolástica, mas com uma certa erudição procedente do humanismo católico.²⁴ Após a aclamação de D. João IV, publicou a *Justificação dos portugueses sobre a ação de libertarem seu Reino da obediência de Castela* (1643), obra na qual procurava demonstrar o indiscutível concurso divino na ação dos aclamadores, e a *Arte de reinar* (1644), que se integra no conjunto de obras teórica a que nos referimos. Teria sido a publicação desse livro que lhe valeu a nomeação para guarda-mor da Torre do Tombo.

O tema da distribuição de cargos e mercês é abordada no interior de uma discussão mais ampla sobre se o rei estava obrigado a pagar aos filhos pelos serviços prestados pelo pai. Antônio Carvalho de Parada diferenciava o que era paga do que era mercê, “e do que se deve em rigor da justiça ao que se costuma dar por favor”.²⁵ Os salários que eventualmente se ficassem devendo aos pais deveriam ser pagos, diz Carvalho de Parada, mas as mercês voluntárias, ao contrário, deveriam respeitar aos merecimentos dos filhos. No entendimento do autor, o pagamento dos salários devidos aos pais ensejava os soldados a lutarem “com diferente ânimo e valor”, por saberem que os prêmios não se acabariam na sua morte, mas seriam passados aos filhos. As comendas, porém, só deveriam ser concedidas no caso de os filhos terem merecimento:

Porque ainda que seja tanta a necessidade e conveniência de satisfazer aos filhos os merecimentos dos pais, como tenho dito, não se deve avaliar esta satisfação como alguns cuidam, que julgando os serviços de seus pais e avós por de valor infinito, querem que se estenda a todos seus descendentes, e que a comenda que seu pai mereceu por esforço nas armas, ou prudência e valor na paz, e a logrou enquanto viveu, se continue nos que não querem merecer por armas, nem por procedimento.²⁶

Ainda dentro dessa discussão, Antônio Carvalho de Parada levanta a questão se o pagamento devido aos pais devia ser feito com os ofícios da república. O autor não especifica quais seriam esses ofícios, mas se entende que sejam os de capitão e conselheiro. Partindo do pressuposto de que era coisa normal os filhos serem pagos com o ofício dos pais, Carvalho de Parada defende, entretanto, que isso só ocorreria se, junto aos merecimentos do pai, concorresse o talento do filho:

²⁴ TORGAL, Luis Reis. *Op. cit.*, vol. 2, p. 261-263.

²⁵ PARADA, Antônio Carvalho de. *Arte de reinar*. Lisboa: Paulo Craesbeeck, 1644, fol. 150v.

²⁶ *Idem*, fol. 153.

A baixa nobreza e a revolução de 1640...

Em razão de governo será a mais prejudicial ação que se pode imaginar satisfazer aos tais os serviços de seus antepassados com os mesmos cargos que eles tiveram se os alcançaram com seu esforço e valor na guerra, ou com sua prudência e indústria na paz: porque mais injustiça será prover uma capitania a quem nunca soube ser soldado que descontentar a quem não soube merecer: e maior erro dar um ofício da república, que requiere talento e partes a quem não tem outras mais que ser filho de quem as teve, que deixar de satisfazer alguns serviços, pois toca esta injustiça a todo o povo, que para se governar tem tanta necessidade de pessoas, que ainda escolhidas sem este respeito não bastam a remediar as desordens que cada dia se veem.²⁷

Não é possível adivinhar a quais desordens Carvalho de Parada se referia, mas, pelo contexto em que escreve, supõe-se que ele se colocava contra a transferência imediata de ofício dos pais nos filhos, sem antes considerar as qualidades deste para ocupar o cargo.

A mesma lógica deveria presidir a escolha dos ministros e conselheiros. Porém, com relação a estes, Antônio Carvalho de Parada acrescenta um novo fator: a riqueza. O autor defendia que o rei considerasse mais as qualidades dos ministros do que os bens materiais de que eles dispunham:

Experiência é mui ordinária saberem menos os que mais podem, e terem mais os que menos sabem: de que se deve coligir que não é o caminho de acertar nas eleições dos cargos escolher os mais poderosos, mas os mais prudentes, que do entendimento, não da sorte depende o governo da república.²⁸

A justificativa para a escolha dos prudentes no lugar dos ricos e poderosos é feita através de uma entre as inúmeras referências que o autor faz à História e aos autores clássicos:

Os Cartaginenses, levados do particular respeito com que muitas vezes pretendem os ambiciosos conformar a razão de estado, fizeram lei que só os ricos servissem os ofícios da república, injusta e arriscada pela confiança que da riqueza faziam, antepondo-a a todas as mais partes: brevemente lhes mostrou o tempo que se enganaram, escaramentados com a experiência dos inconvenientes que à sua custa padeceram neste gênero de governo. Aristóteles reprovou esta lei com muito fundamento, porque ainda que os mais ricos pareçam menos sujeitos ao interesse, não nasce a ambição da pobreza, mas da condição: antes vemos que muitos empobreceram por fazerem mais caso da honra que do interesse, e muitos enriqueceram com roubos e tiranias. Petro Gregório Tollosano impugna esta lei pelo inconveniente de se estimarem em mais as riquezas que a virtude: porque não há dúvida que se os ofícios se derem aos mais ricos, não aos de mais

²⁷ Idem, fol. 156.

²⁸ Idem, fol. 227v.

partes, que trabalharão todos de enriquecer, não de merecer. E a gente mais inútil à república é a que só trata de ajuntar fazenda, e a mais proveitosa a que emprega todas suas forças em merecer, porque a honra granjeia-se com obras de valor, e a fazenda ordinariamente se adquire com prejuízo de muitos.²⁹

Não é difícil supor que, por trás desse aparato de erudição, o autor quisesse somente aconselhar ao rei que não empregasse nos conselhos nobres quem não tivesse nada mais do que a riqueza que ostentava.

Prudência e “eleição” do povo

Sebastião César de Meneses nasceu em Lisboa, em data desconhecida, e morreu no Porto, em 29 de janeiro de 1672. Era filho de Vasco Fernandes César, que pertenceu ao Conselho do Rei e que, entre outros postos, foi provedor das armadas, general de artilharia e alcaide-mor de Alenquer; e de D. Ana de Meneses, filha de D. Manuel Pereira, filho primogênito de D. Diogo Pereira, 3º conde da Feira, e de D. Joana da Silva, filha de D. João de Meneses, 7º conde de Catanhede. Pertencia, portanto, à primeira nobreza do reino, mas seguiu a carreira eclesiástica. Foi deputado da Inquisição de Coimbra e, posteriormente, deputado do Conselho Geral do Santo Ofício. Foi nomeado para altos cargos eclesiásticos após a Restauração, que, no entanto, ficaram sem confirmação papal: foi “eleito”, sucessivamente, bispo do Porto, bispo de Coimbra, arcebispo primaz de Braga e Inquisidor Geral. Frequentou a faculdade de Cânones de Coimbra, onde recebeu o grau de doutor, e foi professor de Jurisprudência Pontifícia. Junto aos cargos eclesiásticos, acumulou outros lugares honoríficos, como os de desembargador do Paço e membro do conselho régio.³⁰

Descrito por Luís Reis Torgal como um bispo cortesão e político, a exemplo de Richelieu e Mazarino, Sebastião César de Meneses foi uma figura característica do período da Restauração, em que abundaram intrigas palacianas fomentadas pelo desejo de promoção aliado a um certo calculismo. Por isso, evoluiu-se em diversas situações em que sua integridade foi posta à prova. Chegou mesmo a ser preso em 1653, acusado de manter relações com Castela. Libertado condicionalmente durante a regência de D. Luísa (1656-1662), acabou por

²⁹ Idem, fol. 227v-228.

³⁰ TORGAL, Luís Reis. *Op. cit.*, vol. 2, p. 264-268.

A baixa nobreza e a revolução de 1640...

gozar de certa influência na corte, tendo depois participado do golpe da menoridade de Afonso VI, que o afastou do centro de decisão. Não obstante os aspectos dramáticos da sua vida, Sebastião César foi um apoiador de primeira hora da Restauração. Aparece entre os representantes da nobreza nas Cortes de 1641 e foi o redator – não se sabe se apenas formalmente – do *Assento feito em Cortes*, que estabeleceu as leis fundamentais do reino. Foi secretário da nobreza nas Cortes de 1642 e, também pela ordem da nobreza, pertenceu à primeira Junta dos Três Estados, a partir de 1643.

Escreveu, para além de outras obras, a *Suma política*, que nos interessa mais de perto. Esta conheceu duas edições no seu tempo, a de 1649 (Lisboa) e a de 1650 (Amsterdã), esta última com uma versão em português e outra em latim. Ambas teriam sido publicadas contra a vontade do autor e por interferência do capelão do rei, doutor João Pisarro. Sobre ela, D. Francisco Manuel de Melo escreveu: “D. Sebastião César de Meneses, que na Suma Política que publicou nos deu a política suma, com que já se escusam outras”.³¹

Diferentemente de Antônio Carvalho de Parada, Sebastião César não limita sua análise acerca dos cargos e das mercês somente aos casos de pagamentos devidos aos pais, mas a estende de modo a abarcar a questão da justiça distributiva como um todo. Em sua opinião, era próprio da justiça distributiva repartir as honras e os cargos “pelos mais beneméritos”.³² A principal preocupação do autor consistia em advertir ao rei dos perigos que poderiam advir de uma distribuição que não respeitasse os merecimentos das pessoas. Apenas em menor medida a oposição merecimento-nascimento aparece no discurso de Meneses, embora com o mesmo tom reprovativo de Antônio Carvalho de Parada:

Deve atender o Príncipe em primeiro lugar, para esta eleição, aos dotes da natureza e partes adquiridas: e posto que o sangue seja digno de estimação, e com exemplo de seus maiores provoque aos melhores ditames e as ações mais nobres. Contudo, se as qualidades naturais e adquiridas faltarem no sujeito, não cuide o Príncipe que as pode suprir o nascimento.³³

Para uma boa administração da justiça distributiva, requeria-se do rei três qualidades: generosidade, prudência e igualdade. A desigualdade na repartição dos ofícios e das honras, dizia Meneses, era reputada por tirania em tempos pacíficos, mas nos tempos turbulentos se

³¹ MACHADO, Diogo Barbosa. *Bibliotheca lusitana*. Lisboa: Antônio Isidoro da Fonseca, 1741-1758, t. 3, p. 683.

³² MENESES, Sebastião César. *Suma política*. Amsterdam: Simão Dias Soeiro Lusitano, 1650, p. 157.

³³ Idem, p. 82-83.

tornava força que poderia arruinar o Estado: “Em toda a ocasião, costuma produzir maus efeitos; porém na ocorrência da guerra, ainda os produz piores; por ser nela maior a emulação e mais necessária a fé e amor dos ministros”.³⁴

Em tais circunstâncias, a prudência era extremamente necessária, pois um ministro mal escolhido poderia não apenas arruinar o posto sob seu comando, mas também provocar o descontentamento daqueles que possuíam as qualidades necessárias para a função: “A honra dos governos mal distribuída, não só é apta para causar justo e perigoso sentimento nos ânimos dos que tem merecimento, mas costuma ser poderosa para reduzir o estado à manifesta rebelião”.³⁵ Além disso, uma escolha mal feita poderia ser suficiente para destruir a reputação de um rei: “O ministro que não tem qualidades proporcionadas ao governo, desacredita o Príncipe pela eleição; desautoriza o lugar, pela pessoa; e arruína os estados, pelo governo”.³⁶

Sebastião César de Meneses advertia, ainda, que o rei não deveria temer que a falta de recursos o impedisse de premiar a todos que merecessem; muito pior seria se, havendo recursos, por escassos que fossem, se premiasse a quem não possuía merecimento:

A escassez do útil, ofende pela maior parte a gente baixa; mas a distribuição inconsiderada das honras, fere perigosamente os ânimos dos grandes. Considere o Príncipe, que o que não merece o lugar, também se não acha obrigado ao agradecimento: porque a mesma injustiça que lho deu, o persuade, que ainda lhe era devido maior posto; e por castigo da sem razão do Príncipe, se acha sem agradecimento do indigno, e com justa queixa dos beneméritos, para que sem prêmio de nenhum, se hajam todos por ofendidos. Não se deixe o Príncipe levar facilmente de importunações: porque fora útil, e descansado o ofício de reger, se alcançasse quando cansasse; e danoso ao Príncipe conhecer-se, que dava sem vontade, premiando a porfia, e não os merecimentos.³⁷

Assim, como no caso da distribuição das honras e dos cargos, era a prudência do príncipe que deveria guiar a escolha dos ministros. Este deveria ter junto de si um corpo de conselheiros a quem pudesse consultar sempre que a necessidade pedisse. Estes deveriam ter liberdade para propor e advertir, mas não autoridade para resolver, pois esta era exclusividade do rei, que também deveria ser capaz de tomar conselho só por si. Ainda de acordo com o

³⁴ Idem, p. 159-160.

³⁵ Idem, p. 161.

³⁶ Idem, p. 161-162.

³⁷ Idem, p. 163-164.

A baixa nobreza e a revolução de 1640...

autor, um corpo de conselheiros prudente e fiel era “um dos maiores fundamentos de sua reputação”.³⁸

A preocupação de Sebastião César de Meneses, no entanto, parecia ser a de criar meios para que o rei pudesse ter controle sobre os ministros. O autor diz que os conselhos eram compostos por homens “ordinariamente sujeitos a emulações e discórdias entre si” e, por isso, não era incomum que eles “torcessem” os conselhos públicos “a interesses particulares” e procurassem “com vários artifícios por melhorarem seu partido”.³⁹ Por isso, além de prudente, o rei deveria escolher sabiamente aqueles que os serviriam nos conselhos.

Sebastião César de Meneses estabelece alguns critérios que deixam patente a sua vontade de que o rei se servisse somente de pessoas de sua confiança, embora reconhecesse que isso nem sempre era possível. Por exemplo, em primeiro lugar deveriam ser excluídos aqueles que “naturalmente não se quer”. Em seguida, não se deveriam eleger aqueles a quem o rei não ama, ou que “lhe não são semelhantes”.⁴⁰ O erro nesta eleição, assim como no caso da repartição das mercês, “aborrece ministros de muito valor” e “foi sempre mui danoso à substância do império”.⁴¹

Como, então, evitar o erro na eleição dos ministros? Segundo Meneses, o rei deveria procurar conhecer o pretendente por sua própria experiência, além de “ouvir a voz comum que a todos julga”.⁴² Ou seja, para a composição de um bom corpo de ministros e conselheiros era preciso antes conhecer a fama pública do candidato, como fez Alexandre Severo, que, “antes de mandar Governadores das Províncias, espalhava seus nomes pelo vulgo, e se não se recebia com aplauso a proposição, mudava de parecer”.⁴³

Os de condição “mediocre”

Antônio de Sousa de Macedo foi uma das figuras mais emblemáticas da Restauração. Enquanto durou o processo de independência, exerceu os cargos de secretário da embaixada de D. Antão de Almada, em Londres, onde depois permaneceu como residente de 1642 a 1646;

³⁸ Idem, p. 40.

³⁹ Idem, p. 34-35.

⁴⁰ Idem, p. 79.

⁴¹ Idem, p. 80-81.

⁴² Idem, p. 81.

⁴³ Idem, p. 82.

desembargador de agravos da Casa da Suplicação do Porto; conselheiro da Fazenda; juiz das justificações do reino; embaixador em Holanda; e secretário de Estado enquanto durou o governo do conde de Castelo Melhor, de 1663 a 1668. Escreveu inúmeras obras, entre elas a *Harmonia política dos documentos divinos com as conveniências de Estado*, publicada em Haia em 1651, a qual analisaremos a seguir.

Mais claramente que os outros dois autores, Antônio de Sousa de Macedo fez uma defesa explícita da baixa nobreza enquanto estrato de onde provinham as pessoas mais aptas para desempenhar os cargos públicos. Ele também defendia que o critério para saber se um fidalgo devia ou não receber o mesmo ofício que o pai fosse o do merecimento e, assim como Sebastião César de Meneses, considerava que a melhor maneira de conhecer quem eram esses fidalgos era ouvindo a “voz do povo”.⁴⁴ Contudo, é no tocante à eleição dos ministros que Sousa de Macedo manifesta a sua opção pela baixa nobreza.

Cabe ressaltar que Antônio de Sousa de Macedo aborda a questão também de um ponto de vista socioeconômico. Os ministros não deveriam ser nem pobres, nem ricos, mas de condição “mediocre”. Desta escolha se desdobravam quatro conveniências: a primeira por exercitarem “uma mediação entre as extremidades, pois os medíocres defenderão os pequenos da opressão dos grandes e ajudarão os grandes contra a fúria dos pequenos”; a segunda porque “os medíocres trabalham mais que os maiores, ou porque, ficando-lhes mais que subir, tem mais prêmios a que aspirar; ou porque, faltando-lhes tantos arrimos, tem mais castigos que temer”; a terceira por serem em maior número e “há mais donde escolher que de entre sós os grandes”; e, por último, porque “contentam-se com menor recompensa; e estas duas considerações são mais principais nos Reinos e Estados pequenos”.⁴⁵

A dúvida que pesava sobre a pobreza era se ela poderia ser causa de corrupção, a qual Sousa de Macedo afasta: “cuido que da natureza vem os procedimentos”. Mas, em seu entender, os de condição baixa não deveriam ocupar os cargos superiores, “salvo se virtude eminente os fizer ilustres”.⁴⁶ Quanto aos ricos, o autor admitia que “sendo beneméritos, são verdadeiramente lustre da República e acredores legítimos dos mais altos lugares”, mas

⁴⁴ MACEDO, Antônio de Sousa de. *Harmonia política dos documentos Divinos com as conveniências do Estado. Exemplar de Príncipes no governo dos gloriosíssimos Reys de Portugal*. Haga do Conde: Samuel Broun, 1651, p. 94.

⁴⁵ Idem, p. 189-190.

⁴⁶ Idem, ibidem.

A baixa nobreza e a revolução de 1640...

disparava: “só detesto aquele abuso de querer sempre achar entre poucos primeiros, homens para tudo, como se fora infalível havê-los”.⁴⁷

Antônio de Sousa de Macedo é outro defensor da prática de se conhecer os bons ministros pela fama de que eles gozam publicamente, mas, diferentemente de Sebastião César de Meneses, ele explicita a conveniência política de seu posicionamento:

Alta razão de Estado, pois quando falte o acerto, (que será raramente) pelo menos se ganha para a República um contentamento justo, que a faz mais obediente no provido: para os negócios um mediator (*sic*) acreditado, que os facilita com o povo: para o Príncipe um aplauso universal, com que fica mais amado: e uma evidente desculpa do mau governo, se o houver, pois ninguém culpará a eleição que aprovou.⁴⁸

Conclusão

Os três autores estudados apresentam reflexões distintas acerca da política de distribuição de cargos e mercês, embora, dada a natureza comum do objeto de análise, os seus pontos de vista coincidam em diversos momentos. Merecimento, linhagem, riqueza e fama pública são conceitos de presença constante, mas que são submetidos a processos mentais distintos que, naturalmente, se desdobram em propostas autônomas para o projeto de reconfiguração da nobreza durante a Restauração.

Em Antônio Carvalho de Parada, a solução preconizada é a não eleição dos ricos para os cargos superiores da monarquia, nem a atribuição de postos e comendas aos seus filhos sem antes se verificar que, junto à linhagem, também concorriam talentos necessários. Isso se pode dizer de Sebastião César de Meneses e Antônio de Sousa de Macedo, que, no entanto, acrescentam a necessidade de se verificar esse merecimento junto à comunidade, isto é, ao “povo”. O último é ainda mais assertivo quanto à conveniência dessa consulta preliminar.

A reconstituição dos principais argumentos relativos à distribuição de cargos e mercês de cada um desses autores demonstra como as tensões políticas experimentadas no interior da nobreza após a Restauração se refletiram nos escritos políticos da época. Suas proposições sugerem uma preferência pelos fidalgos de baixa estatura e portadores de “merecimento”, ou seja, com serviços confirmados em folha, em detrimento de outras formas de escolha, como

⁴⁷ Idem, p. 190.

⁴⁸ Idem, p. 195.

as derivadas das tradicionais linhagens nobres. Além disso, confirma que esses escritores agiram no sentido de pressionar o poder régio a dar preferência à baixa nobreza na nomeação para os cargos da administração política e no recebimento de mercês.

Referências

BOUZA ÁLVAREZ, Fernando. “Primero de diciembre de 1640: una revolución desprevinida?”. In: *Manuscrits: revista d’història moderna*, Barcelona, n. 9, 1991, p. 205-225.

CARDIM, Pedro. *Portugal unido y separado: Felipe II, la unión de territorio y el debate sobre la condición política del Reino de Portugal*. Madri: Marcial Pons, 2014.

CUNHA, Mafalda Soares da. “Elites e mudança política. O caso da conspiração de 1641”. In: PAIVA, Eduardo França (org.). *Brasil-Portugal: sociedades, culturas e formas de governar no mundo português (séculos XVI-XVIII)*. São Paulo: Annablume, 2006.

_____. “Os insatisfeitos das honras. Os aclamadores de 1640”. In: SOUZA, Laura de Mello e; FURTADO, Júnia Ferreira; BICALHO, Maria Fernanda (Orgs.). *O governo dos povos*. São Paulo: Alameda, 2009.

ELLIOT, John. *España y su mundo (1500-1700)*. Barcelona: Taurus, 2018.

GODINHO, Vitorino Magalhães. “1580 e a Restauração”. In: GODINHO, Vitorino Magalhães. *Ensaios: Sobre a história de Portugal*. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1978. Vol. 2.

HESPANHA, Antônio Manuel. “A ‘Restauração’ portuguesa nos capítulos das cortes de Lisboa de 1641”. In: *Penélope: fazer e desfazer a História*, Lisboa, n. 9/10, 1993, p. 29-62.

MACEDO, Antônio de Sousa de. *Harmonia política dos documentos Divinos com as conveniências do Estado. Exemplar de Príncipes no governo dos gloriosíssimos Reys de Portugal*. Haga do Conde: Samuel Broun, 1651.

MACHADO, Diogo Barbosa. *Bibliotheca lusitana*. Lisboa: Antônio Isidoro da Fonseca, 1741-1758, 4 t.

MAGALHÃES, Joaquim Romero. “Dinheiro para a guerra: as décimas da Restauração”. In: *Hispania*, Madri, LXIV/1, n. 216, 2004, p. 157-182.

MARAVALL, José Antonio. *La cultura del Barroco: análisis de una estructura histórica*. Madri: Ariel, 1975.

MENESES, Sebastião César. *Suma política*. Amsterdam: Simão Dias Soeiro Lusitano, 1650.

A baixa nobreza e a revolução de 1640...

MONTEIRO, Nuno Gonçalo. "Casa e linhagem: o vocabulário aristocrático em Portugal nos séculos XVII e XVIII". In: *Penélope: fazer e desfazer a história*, Lisboa, n. 12, 1993, p. 43-63.

_____. "A consolidação da dinastia de Bragança e o apogeu do Portugal barroco: centros de poder e trajetórias sociais (1668-1750)". In: TENGARRINHA, José (Org.). *História de Portugal*. São Paulo: Editora da UNESP, 2000, p. 127-150.

_____. "17th and 18th century Portuguese nobilities in the european context: a historiographical overview". In: *Journal of Portuguese History*, Porto/Providence, vol. 1, n. 1, 2003, p. 1-15.

OLIVEIRA, Antônio de. *Poder e oposição política em Portugal no período filipino (1580- 1640)*. Lisboa: DIFEL, 1990.

PARADA, Antônio Carvalho de. *Arte de reinar*. Lisboa: Paulo Craesbeeck, 1644.

TORGAL, Luis Reis. *Ideologia política e teoria do Estado na Restauração*. Coimbra: Biblioteca Geral da Universidade, 1981. 2 vols.

Relaçam de tudo o que passou na felice aclamação do mui alto e mui poderoso Rei Dom João o IV, Nosso Senhor cuja monarquia prospere Deus por largos anos. Lisboa: Lourenço de Anveres, 1641.

RIBEIRO, João Pinto. *A ação de aclamar el Rey D. João o IV foi mais gloriosa, e mais digna de honra, fama e remuneração que a dos que o seguiram aclamado*. Lisboa: Paulo Craesbeeck, 1644.

VALLADARES, Rafael. "Sobre reyes de invierno. El diciembre portugués y los Cuarenta Fidalgos (o algunos menos, con otros más)". In: VALLADARES, Rafael. *"Por toda la tierra": España y Portugal: globalización y ruptura (1580-1700)*. Lisboa: CHAM, 2017.

Recebido em: 23.07.2020

Aprovado em: 01.10.2020

(...) trata-se de colocar a historiografia no mundo: tanto o mundo em que ela nasceu, no ato da primeira enunciação, quanto no mundo que a relê nos outros presentes, que a retomam, capazes de ampliar seus sentidos.

Daniel Pinha Silva e Camille Cristina Batista da Silva